

**COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE SUR
« LES CRISES SECURITAIRES EN AFRIQUE »**

CATALOGUE DES RESUMES

A

KORHOGO DU 28 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2023

Côte d'Ivoire

Catalogue n^o 02-2023

Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org / www.fonsti.org

**COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE SUR
« LES CRISES SECURITAIRES EN AFRIQUE »**

A

KORHOGO DU 28 NOVEMBRE AU 01 DECEMBRE 2023

Côte d'Ivoire

Pour le FONSTI :
Docteur SANGARE Yaya
Secrétaire général

Catalogue n^o 02-2023
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org / www.fonsti.org

TABLE DES MATIERES

PROGRAMME DU COLLOQUE FONSTI 2023.....	35
ADMINISTRATION DU CATALOGUE DU COLLOQUE FONSTI 2023.....	49
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE.....	50
COMITÉ D'ORGANISATION DU COLLOQUE.....	52
PRESIDENTS DES ATELIERS	53
LISTE DES RAPPORTEURS DES ATELIERS	54
INTRODUCTION	57
PARTIE 1 : TERMES DE REFERENCES ET STATISTIQUES	59
CHAPITRE 1 : TERMES DE REFERENCE	60
I/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION.....	60
2. OBJECTIFS DU COLLOQUE.....	62
3. AXES RÉFLEXION DU COLLOQUE	63
CHAPITRE 2 : STATISTIQUES DU COLLOQUE	65
I/ PRESENTATION DES STATISTIQUES DES COMMUNICATIONS ORALE DU COLLOQUE.....	65
II/ PRESENTATION DES STATISTIQUES DES COMMUNICATIONS PAR POSTER ET DES COMMUNICANTS SELON LEURS ORIGINES, STRUCTURE ET PAYS D'ORIGINE.....	68
PARTIE 2 : PRESENTATION DES PANELS	72
CHAPITRE3 : PANEL 1	73
CHAPITRE4 : PANEL 2	76
CHAPITRE5 : PANEL 3	77
PARTIE 3 : PRESENTATION DES RESUMES	77
AXE 1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS.....	78
AGBRA KOUASSI MARCELIN.....	79
« LE TERRORISME ET LA TECHNIQUE DE L'EFFRACTION »	79
ALLOYA AMON BRICE CRÉPIN	80
« LA REPOSE DES ÉTATS OUEST-AFRICAINS FACE A LA FEMINISATION DES MOUVEMENTS EXTREMISTES DE 2000 A NOS JOURS. ».....	80
ANGHU GNANDA BÉATRICE	82
«CRISE SOCIALE ET IDENTITAIRE, UNE PISTE DE SOLUTION DURABLE : CAS DE THE FIRE NEXT TIME DE JAMES BALDWIN».....	82
BAGAYOKO SIRIKI.....	83
« LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU MALI: ENTRE QUETE DE SOUVERAINETE NATIONALE ET CONFRONTATIONS GEOSTRATEGIQUES.»	83

BAHIN LESSBET ARNOLD	84
« LES GUERRES NOUVELLES : L'ÉTAT, LE POIDS DE LA SÉCURITÉ ET LA MESURE DE LA LIBERTÉ»	84
BAMBA LADJI,	85
« SECURITE: IRREGULARITES DANS L'OBTENTION DES PERMIS DE CONDUIRE EN COTE D'IVOIRE, OPINIONS, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DES ACTEURS».....	85
BINI KOFFI MOUROUFIÉ PAUL	86
«CRISE DES ACTEURS DE LA SECURITE PRIVEE EN COTE D'IVOIRE»	86
BIO BONE BRICE	87
« MODELES DE CONSTRUCTION DE PAIX ET DE LUTTE CONTRE L'EXTREMISME VIOLENT : SYNTHESE DES APPROCHES AUTOUR DE LA GESTION DES RESSOURCES PASTORALES AU BENIN ET AU NIGER».....	87
BISSOU GUIKAHUÉ DANIEL	88
« MODE DE GESTION DE LA SECURITE SUR LES PLAGES DANS LE MONDE RURAL DE LA REGION DE SAN PEDRO : ETUDE DU CAS DE LA PLAGE DU VILLAGE MENOLE (COTE D'IVOIRE) »	88
BOGNON CLÉTUS	89
«CONSEILLERS MILITAIRES FRANÇAIS EN AFRIQUE : NECESSITE OU RUSE NEO- COLONIALE ?».....	89
BROU YAO ETIENNE	90
«NUISANCE SOCIALE ET UTILITE POLITICO-ECONOMIQUE DES ‘MICROBES’ : LECONS A TIRER A PARTIR D'UNE LECTURE FOUCALDIENNE DE LA DELINQUANCE.».....	90
COULIBALY AMARA	93
« LE TERRORISME A NOS PORTES : DE LA MISERE SOCIALE A L'ENDOCTRINEMENT ISLAMO-DJIHADISTE. LECTURE CURATIVE DES ENJEUX DE SOLUTIONS CHEZ ERIK ORSENA DE L'ACADEMIE FRANÇAISE»	93
COULIBALY KOULOTIOLOMA KASSOUME	94
«LES ÉLUS LOCAUX À L'ÉPREUVE DE LA SÉCURITÉ COMMUNALE DANS UN CONTEXTE DE TERRORISME : L'EXEMPLE DE SINEMATIALI»	94
COULIBALY LASSINA	95
« LE RÉCIT DU TERRORISME DANS KHALIL DE YASMINA KHADRA	95
OU L'EXAMEN DU PARCOURS D'UN KAMIKAZE : DE SA MOTIVATION	95
À L'ATTENTAT-SUICIDE»	95
COULIBALY SENOUDJOU YELLY MARIAME	96
« LE CONFLIT MARITIME ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LE GHANA A L'AUNE	

DES ENJEUX ENERGETIQUES ET STRATEGIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST (2007-2017)»	96
COULIBALY ZAHANA	97
« WRITING NEO-COLONIAL CRISES AND RETHINKING AFRICAN SUBORDINATION: A CASE STUDY OF KWEI QUARTEY'S GOLD OF OUR FATHERS»	97
DIATTA JEAN BERNARD	98
« CRISES SECURITAIRES FONCIERES LOCALES ET SOUS REGIONALES DANS LE DEPARTEMENT DE OUSSOUYE / SENEGAL»	98
DOSSO ISMAÏLA	100
« VIDÉOSURVEILLANCE ET SÉCURITÉ URBAINE À KORHOGO »	100
FOFANA ABEL ROMÉO	102
« LES ENJEUX DE LA PRESENCE MILITAIRE CHINOISE EN AFRIQUE DE 2004 A NOS JOURS».....	102
GACHA FRANCK-GAUTIER	104
« LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES EX-COMBATTANTS FRCI SUR FOND DE STABILITE SOCIALE A KORHOGO, NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE»	104
GNAMMON-ADIKO AGNÈS	105
«LE DÉFI SÉCURITAIRE À BINGERVILLE (Côte d'Ivoire): LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE VICTIMATION»	105
HIEN PHILIPPE	107
« ANALYSE POLITIQUE DE LA MONTEE DU SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS EN AFRIQUE DE 1994 A NOS JOURS	107
HOUESSO HERMANN LÉOPOLD	108
« L'AIDE A LA SECURITE EN AFRIQUE : ENTRE LEURRE ET LUEUR ? ».....	108
KAMBOU KOUNGORO BERNARD	109
« DYNAMIQUES SOCIORELIGIEUSES : RIVALITES ENTREMOUVEMENTS ISLAMIQUE ET RISQUES D'EMERGENCE D'EXTREMISME VIOLENT DANS LE FOLON ».....	109
KOFFI YAO JEAN JULIUS	111
« CATÉGORISATION DE LA VIOLENCE CRIMINELLE DANS LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DE LA VILLE DE BOUAKÉ»	111
KONE BRAHIMA	112
« LES STRATEGIES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE DE L'OUEST : LA REPOSE DE LA COTE D'IVOIRE FACE A LA MENACE TERRORISTE A SES FRONTIERES (2016-2021) ».....	112
DRISSA KONE	114

«RADICALIZATION OF ISLAMIC GROUPS IN NORTHERN MALI: A SOCIO-POLITICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON» 114

KOUADIO KRA SERGE VINCENT115

« CRISES SECURITAIRES DES ANNEES « POST-CONFLIT » EN COTE D'IVOIRE : REGARDS CROISES SUR LE PHENOMENE « DES MICROBES » A ABOBO » 115

KOUAKOU GUY CHARLES KOKORET.....117

« LUTTE CONTRE LA MIGRATION CLANDESTINE : QUAND LA SENSIBILISATION DEVIENT SOURCE DE MOTIVATION POUR LES POTENTIELS MIGRANTS A DALOA»..... 117

KOUAKOU KOUAMÉ HYACINTHE.....118

« MENACE TERRORISTE ET PROBLÉMATIQUE DE L'INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE EN AFRIQUE DE L'OUEST» 118

KOUASSI ADJAKO.....119

KOUROUMA ASSANE 120

« LA MENACE TERRORISTE EN COTE D'IVOIRE : POUR UN ETAT DES LIEUX DE LA MENACE » 120

MINKO JEAN EMMANUEL..... 121

« PENSER LA SECURITE DU TERRITOIRE A PARTIR D'UN ETABLISSEMENT DE TOURISME DANS L'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE VI.»..... 121

MOGUÉ AGOUSSI ALPHONSE 123

« SECURITE ET DEFENSE PAR PROCURATION : QUEL AVENIR POUR LES ETATS AFRICAINS ?»..... 123

MOUNTOUNJOU NJIKAM SERGE 124

«LA MARINE NATIONALE CAMEROUNAISE DANS LA SECURISATION DE L'ESPACE MARITIME DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC).» 124

N'GUETTA ANAKY FRANCK TRÉSOR 126

« LA REPOSE DE L'ÉTAT IVOIRIEN A LA RECONSTRUCTION D'UNE ARMEE REPUBLICAINE AU SERVICE DE LA NATION (2011-2017).» 126

N'GUETTIA KOSSUA RAÏSSA-STÉPHANIE 127

« REFLEXION SUR LA SITUATION SECURITAIRE DE LA POPULATION AFRICAINE DANS LA GUERRE DU TERRORISME»..... 127

OKE KPEDETIN 129

« PERCEPTIONS DES COMMUNAUTES FACE AUX PESANTEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA PREVENTION L'EXTREMISME VIOLENT AU NORD BENIN»..... 129

SANKARA YAHAYA 131

«LES COLLECTIVITÉS LOCALES FRONTALIÈRES BURKINA-MALI À L'ÉPREUVE DE MULTIPLES CRISES»	131
SANOGO MAMADOU	132
« LA SECURITE PAR LE BAS EN COTE D'IVOIRE : LES INITIATIVES LOCALES ET PARTICIPATIVES DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE A DALOA (REGION DU HAUT SASSANDRA)»	132
SILUE NAHOUA KARIM	133
« LES ENJEUX HUMANITAIRES ET GÉOPOLITIQUES DE LA GUERRE DU BIAFRA (1967-1970)»	133
SIRY ABDOULAYE	134
« MACRO UNCERTAINTIES AND EMERGING RISKS IN SUB-SAHARAN AFRICA»	134
SOGBOU-ATIORY BADJO JULIENNE	135
« RÉALITÉ SÉCURITAIRE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE JACQUEVILLE »	135
SORO FAMPIEMIN	137
« CORRELATION ENTRE L'EXPLOITATION ILLICITE DES RESSOURCES NATURELLES ET CRISE SECURITAIRE EN COTE D'IVOIRE».....	137
TANOH SALOMON PATRICK EMMANUELY	138
« SURETÉ ET SÉCURITÉ DES CLUBS DE PLAISANCE	138
DU LITTORAL IVOIRIEN.»	138
TUO ZIÉ	139
«COLLABORATION DES MISSIONNAIRES BAPTISTES ET DU PEUPLE SENOUFO EN COTE D'IVOIRE (1947-1965).»	139
WANYAKA BONGUEN OYONGMEN VIRGINIE	140
«EST-IL POSSIBLE DE CONSTRUIRE LA PAIX EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE FACE AUX GROUPES TERRORISTES ? LE CAS DE BOKO HARAM AU CAMEROUN : REGARDS PLURIELS ».....	140
YAO AHOU CHRISTINE BRIGITTE	141
« FERMETURE DES FRONTIÈRES ET DYNAMIQUE DE L'EXTRÉMISME VIOLENT DANS LES ZONES FRONTALIERES NORD DE LA COTE D'IVOIRE (TENGRELA) ».....	141
YAO KOUADIO	143
« LE TERRORSIME EN AFRIQUE : UNE HISTOIRE TRANSNATIONALE».....	143
YEO AROUNA	144
« CRISES POLITICO-RELIGIEUSES ET SOLUTIONS CHEZ LES PEUPLES DU NORD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE PRECOLONIALE : CONTRIBUTION D'UNE ETUDE ARCHEOLOGIQUE.»	144

KONE PATRICE M'BÉTIEN	146
« LES CELLULES CIVILO-MILITAIRES À L'ÉPREUVE DE L'EXTRÉMISME VIOLENT DANS LA ZONE FRONTALIÈRE NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE »...	146
MOGUE N'GBESSO MOBIO JUSTIN	147
« SECURITE SOCIALE ET SON INSTITUTIONNALISATION EN AFRIQUE : QUEL APPORT AU PACTE SOCIAL ? ».....	147
KOUASSI ÉPOUSE EKRA AMENAN MADELEINE	149
« L'ETAT DE NATURE EN SON ACTUALITE EN COTE D'IVOIRE EN FAVEUR DE LA CRISE POST-ELECTORALE : CAS DES "MICROBES" OU ENFANTS EN CONFLITS»	149
AXE 2 : CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIES ET ETAT DE DROIT	150
AGOUFENE ALHOUSSEINY	151
« LES CRISES POLITICO-SECURITAIRES DANS LES ETATS DU SAHEL : UN DEFI AU MULTILATERALISME ».....	151
AHORO MORO JEAN MARTIAL	152
« LES CRISES, FACTEURS DE L'INSÉCURITÉ FINANCIÈRE DE LA MICROFINANCE EN CÔTE D'IVOIRE (1975- 2011)».....	152
AMAN GEOFFROY JUNIOR AKA N'GORAN	153
«LA MOBILITE SOCIALE EN PERIODE DE CRISE DANS THE AUTOBIOGRAPHY OF AN EX-COLOURED MAN ET PASSING ».....	153
AZAB À BOTO LYDIE CHRISTIANE	154
« REVISION DU PACTE SOCIAL : UN IMPERATIF POUR LA SECURITE DES ETATS AFRICAINS»	154
BAYALA VIVIANE	155
«EMERGENCE DES ACTEURS TRANSNATIONAUX RATIONNELS DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES AU XXIe SIECLE : LE CAS DES TERRORISTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE».....	155
COULIBALY ADAMA	156
«LA POLITIQUE DE L' AUTRE HOMME COMME BASE SUBSTANTIELLE DE LA SECURITE EN AFRIQUE ».....	156
ALIA DIABY	158
« PROCESSUS DECISIONNEL ET INTERVENTION DE LA CEDEAO DANSLES CRISES»	158
DIARRASSOUBA DRISSA,	159
« FONDEMENTS ET IMPLICATIONS DES RIVALITES LIES A LA GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES A GRAND LAHOU».....	159
EBA SAMUELLE BERNICE	160

« INSTABILITÉS SÉCURITAIRES ET RÉGIME CONSTITUTIONNEL EN AFRIQUE DE L'OUEST ».....	160
FOFANA MARIAME TATA	161
«CRISE POLITIQUE EN MILIEU RURAL : CAS DES CHEFFERIES EBRIE (COTE D'IVOIRE) »	161
FOFANA YOUSOUF	162
«FORGING RADIANCE IN A FAILED STATE: AN ANALYSIS OF SECURITY ISSUES IN RADIANCE OF TOMORROW »	162
KOLO DÉSIRÉ BERNARD	163
«CRISES SECURITAIRES ET MIGRATION CLANDESTINE DES AFRICAINS VERS L'EUROPE : RÉFLEXION SUR DER TRAUM VOM LEBEN ET DIE NEUE VÖLKERWANDERUNG »	163
KOUAME KOFFI	165
«LA SECURITE JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE IVOIRIEN AU PRISME DES CRISES POLITIQUES »	165
MABANZA LAURENT HOSPICE	166
« CONSIDERATIONS POLITIQUE DES COUPS D'ETATS EN AFRIQUE, DEFIS ET PERSPECTIVES »	166
MAH GLI MODESTE FRANCK	167
«COOPÉRATION INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS-CÔTE D'IVOIRE : ENTRE CRISES ET RUPTURE DE 1987 À 2002 ».....	167
FERDINAND MBEN LISSOUCK	168
«LE DOUBLE PARADOXE HUMANITAIRE EN AFRIQUE CENTRALE: ONG, CRISES ET SOCIETES ».....	168
NAHI PREGNON CLAUDE	170
«LES CRISES SOCIO-POLITIQUES A L'EPREUVE DE LA GOUVERNANCE ÉLECTORALE EN COTE D'IVOIRE ».....	170
NIANGUI AMANI ALBERT	171
«CRISES ENDOGÈNES COMME CRISE DE LA DÉMOCRATIE ÉVANGÉLIQUE : LECTURE BERGSONIENNE ».....	171
SERIKPA JOËL	172
«VIOLENCES POLITIQUES ET DROITS DE L'HOMME EN PERIODE ELECTORALE : LE CAS DES PRESIDENTIELLES IVOIRIENNES DE 2000 ET 2010 ».....	172
SORO M'BÉFÈHÉ	174
«EFFETS DES EXTRAITS AQUEUX DE RHYNCHOSPORA CORYMBOSA ET OLAX SUBSCORPIOÏDEA SUR L'INHIBITION DE LA FALCIFORMATION DES ERYTHROCYTES DE GENOTYPE SS ».....	174

SORO M. SEYDOU	175
«CRISE DE LA PUBLICITE POLITIQUE ET VULNERABILITE INSTITUTIONNELLE EN AFRIQUE A L'ERE DE LA MONDIALISATION	175
YAO AKPOLÉ KOFFI DANIEL.....	176
«LA GENESE DE LA VOLONTE LIBRE ET L'EFFECTIVITE DE L'ÉTAT DE DROIT	176
YAPO LUDOVIC MOUSSO.....	177
«FRANCOPHONIE ET PROBLEMATIQUE DES GUERRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE	177
SAKALOU BLEDE.....	178
« CRISES SECURITAIRES EN AFRIQUE : DIAGNOSTICS, DEFIS ET STRATEGIES POUR DES SOLUTIONS DURABLES».....	178
ALAMA OUATTARA	179
« FAILED LEADERSHIP IN POST-COLONIAL AFRICA: RULERS' IDENTITY ENTREPRENEURSHIP AND DEMOCRACY CRISIS IN NGUGI WA THIONG'O'S WIZARD OF THE CROW»	179
AXE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE	181
ABOU BAKARY COULIBALY.....	182
«OPTIMISATION DES CELLULES SOLAIRES A PEROVSKITES HALOGENEES DOPEES A L'ETAIN»	182
ABOUA BENIÉ ROSE DANIELLE.....	183
«INFLUENCE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LA STRUCTURE EN TAILLE DU PEUPEMENT DE POISSONS DE LA LAGUNE EBRIE	183
ABOYA NARCISSE	185
«L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU COMMERCE DU POISSON D'ACADJACULTURE DANS LES LOCALITES RURALES DU DEPARTEMENT DE DABOU/SUD DE LA COTE D'IVOIRE»	185
ADAÏ BOTTO MOÏSE.....	186
«AMENAGEMENTS HYDROAGRIQUES SOUS BARRAGES ET SECURITE ALIMENTAIRE EN COTE D'IVOIRE»	186
ADZONA PITCHOU PRUDENCE	188
«VALORISATION DU TOURTEAU LOCAL DE LA PULPE DACRYODES EDULIS (SAFOU) DANS L'ALIMENTATION DES VOLAILLES EN MILIEU TROPICAL	188
AFFESSI ADON SIMON	190
«STRATEGIES DE RESILIENCE DANS LES MENAGES DU QUARTIER SOBA DE KORHOGO, NORD IVOIRIEN FACE A LA CHERTE DE LA VIE».....	190
AHON MANZAN LIMA MARCELLE.....	192

«CONTRAINTES D'ACCÈS À L'EAU POTABLE ET RISQUES SANITAIRES DANS LE DÉPARTEMENT DE SAKASSOU (CENTRE COTE D'IVOIRE)»	192
AHOUYAO JACOB	193
«SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES ADJOUKROU FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE DABOU»	193
AINYAKOU TAIBA GERMAINE	195
«LA PROBLEMATIQUE DE L'USAGE DES PESTICIDES BIO PAR LES AGRICULTRICES DES BAS-FONDS DE KORHOGO ET EXPOSITION AUX MALADIES »	195
AINYAKOU-SANGA AIZA MONIQUE	196
«PROFIL DE RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DE SOUCHES POTENTIELLEMENT PATHOGENES ISSUES DES ABATTOIRS DE VOLAILLE DU DISTRICT D'ABIDJAN»	196
AJAHOUNG SONKENG SÉBASTIEN	198
«MINES ET ENVIRONNEMENT : QUELS ENJEUX ET QUELS DEFIS DE SECURITE POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE? »	198
AKAFFOU FRANCK HERVÉ	199
«VALIDATION DE TROIS PRODUITS DE PRECIPITATIONS SATELLITAIRES DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DE SAN PEDRO (SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE)»	199
PIERRE MARTIAL THIERRY AKELY	201
«INTRODUCTION D'UN SEMOULEUR SSI DANS LE PROCESSUS TRADITIONNEL : ÉTUDE DE LA RENTABILITÉ D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION D'ATTIÉKÉ FRAIS »	201
ALADE KOSENATU	203
«PRODUCTIVITE DE L'EAU DES DIFFERENTES PHASES VEGETATIVES DU RIZ IRRIGUE SUR LE PERIMETRE DE ZATTA1, YAMOUSSOUKRO (COTE D'IVOIRE) »	203
ALIKO YÉDÉ JEAN	205
«COMPROMIS ENTRE PRODUCTIVITÉ ET SENSIBILITÉ DES PRINCIPALES VARIÉTÉS D'ANACARDIERS EN CÔTE D'IVOIRE À APATE TEREBRANS P. (BOSTRICHIDAE), INSECTE D'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE »	205
ANGOUA MAURICETTE PRISCA	207
«INCORPORATION STABILISEE DE BACILLUS SUBTILIS ET SACCHAROMYCES CEREVISIAE AVEC DES AGENTS LIANTS DANS UN ALIMENT D'OREOCHROMIS NILOTICUS (TILAPIA DE NIL) EN VUE D'UNE UTILISATION COMME PROBIOTIQUE EN PISCICULTURE. »	207
ASSALE AMENAN GRASS ELYSÉE	209
«LES STRUCTURES D'APPUI ET D'ENCADREMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN COTE D'IVOIRE : CAS DE LA	

REGION DU GBEKE».....	209
ASSEMIAN BOSSOMA ANGE CHRYSTELLE.....	211
«COMMERCIALISATION DU POISSON DANS LES SUPERMARCHÉS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE COCODY ».....	211
ASSEMIAN-NIANGO SYLVIE.....	212
«CONTAMINATION PAR LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DES EAUX DE LA LAGUNE ÉBRIE : ZONE DU PORT AUTONOME D'ABIDJAN»	212
ASSI TANO MAXIME.....	214
«ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DE L'ELEVAGE DE POULETS A LA SECURITE ALIMENTAIRE : CAS DES ELEVEURS DU DEPARTEMENT DE KORHOGO»	214
ASSIENIN KOUASSI SYLVAIN	215
«ANALYSE DES CRISES FONCIERES RURALES EN COTE D'IVOIRE : APPROCHE COMPUTATIONNELLE »	215
KOFFI AYA ROCHE FRANCHETTE.....	216
«CULTURE D'ANACARDE ET AUTONOMISATION DES AGRICULTEURS DANS LA SOUS-PREFECTURE DE KORHOGO »	216
CHIA YVETTE PRISCA AYEKOE EPSE COULIBALY.....	218
«IMPACT DES LATRINES SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS CERTAINS VILLAGES DE LA REGION DE MAN (CÔTE D'IVOIRE) »	218
KOSSOTO LAZARE BADO.....	219
«TECHNIQUES AGRICOLES ET SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES AGRICILES AU BURKINA FASO »	219
BALLE SÉGBÉ GUY ROMARIC.....	221
«LE MARAICHAGE URBAIN ET PERIURBAIN FACE A LA RAREFACTION DES FACTEURS DE PRODUCTION DANS LA VILLE DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE)»	221
BANZA KOUHONON MARIE-FLAVIE.....	222
«ENQUETE ETHNOMICOLOGIQUE ET CARACTERISATION DES CHAMPIGNONS SUPERIEUR DANS LE CENTRE OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »	222
BERTE SIAKA.....	224
«DIVERSITE ET VARIATION SPATIO-TEMPORELLES DES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES DE LA RIVIERE BAFING AFFLUENT DU BASSIN DU FLEUVE SASSANDRA (COTE D'IVOIRE) »	224
BEWE OUHO BAÏBO ARMEL	226
«INFLUENCE DES PERTES D'EAU SUR LA QUALITE D'IRRIGATION DANS LES PERIMETRES RIZICOLES IRRIGUES DU DEPARTEMENT DE	

YAMOOUSSOUKRO, CAS DE ZATTA1»	226
CISSE MOHAMED	227
«UTILISATION D'UN ECO-EPURATEUR (CHITOSANE) DANS LE TRAITEMENT DES EAUX POTABLES A KORHOGO»	227
COULIBALY GNINLHAN HERVÉ	229
«CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SECURITE ALIMENTAIRE : ETUDE DES STRATEGIES RESILIENTES DES MENAGES DES QUARTIERS SODEPRA ET SOZORIBOUGOU, A KORHOGO (NORD IVOIRIEN) »	229
COULIBALY SIENDOU	231
«DOMESTICATION DE CARAPA PROCERA CD. (MELIACEAE) : ETUDE COMPARATIVE DE PLANTULES ISSUES DE SEMIS ET DE REGENERATION NATURELLE»	231
COULIBALY SIONFOUNGON KASSOUM	232
«ANTHROPOCENE ET RISQUES CLIMATIQUES : NECESSITE ET DEFI D'UNE APPROCHE ETHIQUE GLOBALE »	232
COULIBALY WAWOGNINLIN BRICE	233
«IMPACTS DES EXTREMES CLIMATIQUES SUR LES APPORTS FLUVIAUX DU LAC DU BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE KOSSOU (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE) »	233
DIABATE DOHOUANAN	234
«EFFICIENCY OF CALOTROPIS PROCERA AND CASSIA SIAMEA LEAVE POWDERS ON THE MAIZE WEEVIL SITOPHILUS ZEAMAI MOTSCHULSKY (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) »	234
DIALLO AWA RITA	235
«NUTRITION MATERNELLE EN PERIODE DE GROSSESSE, ETAT DES LIEUX ET PROPOSITION D'OPTIONS DURABLES DE SOLUTIONS»	235
DIALLO KANNY	237
«DIVERSITE DU MICROBIOME OROPHARYNGE CHEZ UNE COHORTE D'ELEVES EN COTE D'IVOIRE»	237
DIALLO ROKIA	239
«TESTS DE GERMINATION IN VITRO DU POLLEN POUR L'AMELIORATION DES RENDEMENTS EN SEMENCES DES FECONDATIONS CONTROLEES CHEZ LE KARITE (VITELLARIA PARADOXA C.F. GAERTN.) EN COTE D'IVOIRE »	239
DIARRA MOUSSA	241
«DEGRE DE CONTAMINATION DES AUBERGINES (SOLANUM AETHIOPICUM) PAR DES PESTICIDES DANS LA LOCALITE DE TIEBISSOU (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE). »	241
DIOMANDÉ MÉTANGBO	243
«CHANGEMENT CLIMATIQUE EN COTE D'IVOIRE A L'HORIZON 2050 : IMPACT,	

<i>EXPOSITION ET VULNERABILITE DE LA PRODUCTION DE L'ANACARDE</i>	243
DOSSO MOUSSA	245
«STRATEGIES DE GESTION DES NUISIBLES ET PRATIQUES A RISQUE DANS LES SYSTEMES DE PRODUCTIONS MARAICHERES EN COTE D'IVOIRE » ..	245
DRI LOU CLAUDINE	247
«L' ALPHABETISME ET SECURITE ALIMENTAIRE EN COTE D'IVOIRE »	247
EHOUMAN AHISSAN DONATIEN	248
«ETUDE DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU METHACOMPOST ISSU DE LA FERME AVICOLE, FONDATION BRIN: CAS DE CULTURE DE PIMENT BIG SUN ».....	248
GADJI ALAHOU ANDRÉ GABAZE	250
«EFFICACITE DES BIOPESTICIDES A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS, D'EXTRAITS D'AIL, D'HUILES DE NEEM ET DE CARAPA SUR PHYTOPHTHORA INFESTANS, AGENT DU MILDIOU DE LA TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) »	250
GALA BI TRAZIÉ JÉRÉMIE	252
«PRATIQUES AGRICOLES INNOVANTES POUR UNE GESTION DES ECOSYSTEMES FRAGILES : CAS DES SOLS CUIRASSES DU NORD DE LA COTE D'IVOIRE »	252
GANEMTORE SOULEYMANE	254
«DIVERSITE MORPHOLOGIQUE ET PATHOGENIQUE DES SOUCHES DE COLLETOTRICHUM SP RESPONSABLES DE L' ANTHRACNOSE DE L'IGNAME EN COTE D'IVOIRE »	254
GARBA LABO MAHAMAN NAZIROU	256
«CARACTERISATIONS PHYSIQUE, CHIMIQUE ET THERMIQUE DE CENDRE DE BIOMASSE AGRICOLE : PERSPECTIVES D'UTILISATION DANS LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION »	256
GNAGBO ANTHELME	257
«DIVERSITE DES EPIPHYTES DE L'ENCLAVE DJAPADJI DE LA FORET CLASSEE DE RAPIDE-GRAH (SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)».....	257
AXE THEMATIQUE 3:.....	257
SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE	257
GNAGNE AGNÉRO HERMÈS	259
«PERCEPTIONS ET VULNERABILITE DES PRODUCTEURS DE CANNES VILLAGEOISES DE FERKE II ET DE ZUENOULA FACE AUX MANIFESTATIONS CLIMATIQUES ».....	259
GNAMIEN YAH GWLADYS	260
«DOMESTICATION DE DETARIUM SENEGALENSE (J. F. GMELIN) PAR LE DEVELOPPEMENT D'UN PROTOCOLE DE REGENERATION »	260

GNONSORO URBAIN PAUL	261
«ÉVALUATION DU RISQUE CANCÉRIGÈNE DES HERBICIDES (TRIAZINES ET PHÉNYLURÉES) DANS LES SÉDIMENTS DE LA BAIE LAGUNAIRE DE M'BADON (ABIDJAN-COTE D'IVOIRE)	261
GOE BI SÉHI ANTOINE.....	263
«VULNERABILITE DES RESSOURCES HYDRIQUES FACE A LA SALINITE : CAS DE LA LAGUNE AGHIEN (ABIDJAN, COTE D'IVOIRE)	263
GROGA NOËL.....	265
«EFFET DE L'AZOLLA FILICULOIDES SUR LA PRODUCTIVITE D'ORYZA SATIVA VARIETE WITA 9 ET D'OREOCHROMIS NILOTICUS EN RIZIPISCICULTURE A DALOA, (COTE D'IVOIRE)	265
HIEN VICTORINE ÉPOUSE OUATTARA	266
«EFFICIENCE DES CULTURES MARAICHÈRES ET AUTONOMISATION DES MARAICHERS DANS LA ZONE URBAINE ET PERI-UBAINE DE SAN PEDRO POUR UNE SECURITE ALIMENTAIRE EN COTE D'IVOIRE	266
IRITIÉ BI GOLI JEAN JACQUES.....	267
«LES EMISSIONS DE CO ₂ PEUVENT-ELLES CESSER DE CROITRE EN COTE D'IVOIRE? UNE ANALYSE EMPIRIQUE DES EFFETS DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE, DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE, DE L'INDUSTRIALISATION ET DE L'URBANISATION	267
JOSEPH KOUAME KOUASSI JAMES	269
«ROLE DE LA VARIETE DE BANANIER DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA RESISTANCE DE MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS AUX FONGICIDES	269
KACOU EDDIE SYLVESTRE	271
«URBANISATION ET ESPACES DE PRODUCTION AQUATIQUE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO	271
KADJO M'MIN MARIE FLORENCE	273
«EVALUATION DU DEGRE DE CONTAMINATION METALLIQUE DES SEDIMENTS DE LA RETENUE DU BARRAGE DE FAYE (SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)	273
KAMARA SIAKY MOTIHÉ	275
«ANALYSE DE CAS DE REFUS LORS DES CAMPAGNES D'ADMINISTRATION DE LA VITAMINE A AUX ENFANTS EN PAYS WE (COTE D'IVOIRE)	275
KANGAH ARMAND	276
«INSECURITE CLIMATIQUE ET RISQUES D'INONDATIONS URBAINES :.....	276
CAS DE LA VILLE D'AYAME, SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE».....	276
KIPRE CHRIST ROMUALD.....	277
«CAPACITE DE PRODUCTION DE SUBSTANCES ANTIBACTERIENNES ET D'ENZYMES DE SOUCHES D'ACTINOMYCETES ISOLER DU FUMIER DE	

VOLAILLE ».....	277
KOFFI AHÉBÉ MARIE HÉLÈNE	279
«INFLUENCE DE LA DENSITE DE SEMIS SUR LES PARAMETRES AGRO-MORPHOLOGIQUES ET DE PATHOGENECITE DE DEUX VARIETES D'ABELMOSCHUS ESCULENTUS EN COTE D'IVOIRE »	279
KOFFI ANTOINE	280
«SPATIALISATION DES SOLS DE NOUVELLES ZONES DE PRODUCTION HEVEICOLE DE COTE D'IVOIRE : CAS DE MAN, TOUMODI ET PRIKRO »... ..	280
KOFFI KOUAKOU RICHARD	282
«STRESS HYDRIQUE ET AQUACULTURE DANS LE DEPARTEMENT DE FERKESSEDOUGOU »	282
KONAN EKOUN MICHAËL	284
«CRISE DE LA BIODIVERSITE : CONTRIBUTION DES MILIEUX URBAINS A LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES ».....	284
ESTELLE SÉVÉRINE KONAN	285
«ETUDE DE L'ETAT TROPHIQUE DES ETANGS PISCICOLES DANS LA REGION D'AZAGUIE ABEY (COTE D'IVOIRE) A PARTIR DES TAXONS PHYTOPLANCTONIQUES. ».....	285
KAN ULRICH URBAIN KONAN	287
«INFLUENCE DE LA FLORE, DE LA VEGETATION ENVIRONNANTES ET DE L'ALTITUDE SUR L'INFECTION DES FEUILLES D'HEVEA CAUSEE PAR LES CHAMPIGNONS EN PLANTATIONS VILLAGEOISES DE LA COTE D'IVOIRE»	287
KONAN KONAN ROLAND	289
«LA CHENILLE COMESTIBLE COMME ALTERNATIVE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE : ANALYSE SOCIO-PROSPECTIVE DANS LES REGIONS DU GBEKE ET DU PORO »	289
KONAN KOUAMÉ FIRMIN	290
«DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES MINERALES ET PHYSIQUES D'UN SOL DE BAS-FOND RIZICOLE EN REGION CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE ».....	290
KONAN YAO EMILE	292
« LE DÉFI DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE FACE À LA PROBLÉMATIQUE DES PRODUCTIONS AGRICOLES: QUELLES STRATÉGIES DE TRAVAIL ?»... ..	292
KONAN-WAIDHET ARTHUR BRÏCE	293
«ANALYSE DE LA PERCEPTION DES RESSOURCES EN EAU ET LEUR MODE DE GESTION DANS LE BASSIN VERSANT DE LA LOBO A NIBEHIBE (CENTRE-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE) »	293
KONATE YAYA	295
«INFLUENCE DES PARAMETRES AGROCLIMATIQUES SUR LA PRODUCTION	

DE CANNE A SUCRE DANS L'UNITE AGRICOLE INTEGREE DE BOROTOU KORO, CÔTE D'IVOIRE ».....	295
KONATE ZOUMANA	297
« EFFETS DES METHODES DE COMPOSTAGE DE LA FIENTE DE POULET SUR LA FERTILITE DES COMPOSTS ET LA PRODUCTION DE L'AUBERGINE (SOLANUM MELONGENA L.)».....	297
KONE ABDRAMANE	299
« APTITUDE DES EAUX DE FORAGE DE LA REGION DU BELIER A L'IRRIGATION DES CULTURES ».....	299
KONE DOYERÉ JOEL	301
«INFLUENCE DU LABOUR SUR LA GESTION DE L'EAU EN RIZICULTURE IRRIGUEE : CAS DU PERIMETRE DE NANAN (YAMOUSSOUKRO)».....	301
KONE KLINNANGA NOEL	303
« ACTIVITE ANTIBACTERIENNE, IN VITRO ET IN VIVO SUR RONDELLES DE FEUILLES, DE TROIS SUBSTANCES NATURELLES POUR LE CONTROLE DE XANTHOMONAS ALBILINEANS, AGENT RESPONSABLE DE L'ECHAUDURE DES FEUILLES DE LA CANNE A SUCRE (SACCHARUM OFFICINARUM L.)»	303
KONÉ MOUSSA	305
« PAYSAGES DU VITELLARIA PARADOXA : SERVICES ECOSYSTEMIQUES ET STRATEGIES D'ADAPTATION A L'INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LA REGION DU PORO»	305
KONE MOUSSA	307
« RISQUES SÉCURITAIRES ET CERTIFICATION FONCIÈRE A GBOGUEDIA DANS LE HAUT SASSANDRA (CÔTE D'IVOIRE)».....	307
KONE TCHOA	308
« VARIATION AGRONOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUES DES PLANTS DE RIZ (ORYZA SATIVA L.) APRES AMORÇAGE DES SEMENCES»	308
KOUADIO ALLOU YAO DIMITRI	309
« DIVERSITE DES ORGANES VEGETAUX CONSOMMES PAR LES ELEPHANTS AU PARC NATIONAL DE TAÏ, SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE ».....	309
KOUADIO KONAN ERIC	310
«SECURITE DE LA RURALITE A L'EPREUVE DES MANIFESTATIONS DE L'EROSION COTIERE A LAHOU-KPANDA ».....	310
KOUADIO KOUADIO OLIVIER	311
« EFFET DES MELANGES DE FRUITS SUR LA REDUCTION DE L'ACIDITE DE LA PULPE DE SABA SENEGALENSIS».....	311
KOUADIO KOUASSI KAN ADOLPHE	313
«CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES AGRICOLES ET PASTORALES ET RECOURS DES RIVERAINS A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES DU PARC	

NATIONAL DE LA COMOE (PNC) »	313
KOUADIO ZILÉ ALEX.....	314
«DYNAMIQUE SPATIALE DU FLEUVE SAN-PEDRO A LA TRAVERSEE DE LA VILLE DE SAN-PEDRO (SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE)»	314
KOUAKOU ADJOA MAURAIN-FABIENNE	316
«STRATEGIES FEMININES DE GESTION DE LA SOUDURE ALIMENTAIRE DANS LA SOUS-PREFECTURE DE FAMIENKRO (COTE D'IVOIRE) ».....	316
KOUAKOU ADJOMANI RODRIGUE.....	317
« CONCEPTION ET REALISATION D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE DE POUSSINS A BIOGAZ PROVENANT DES FIENTES DE POULES»	317
KOUAKOU BOUKHAMY WILSON LEWIS.....	319
« DIAGNOSTIQUE DE FERTILITE DES SOLS ET LEUR INFLUENCE SUR LES PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES DU POIVRE NOIR DE COTE D'IVOIRE».....	319
KOUAKOU HERVÉ MICHEL	321
«UTILISATION DES MICROSATELLITES CHEZ 5 GENOTYPES D'HEVEA (HEVEA BRASILIENSIS MUELL. ARG.), UN DEFI POUR L'AGRICULTURE, L'ECONOMIE, LA BIODIVERSITE ET L'ENVIRONNEMENT ».....	321
KOUAKOU KOFFI EUGÈNE	323
« INFLUENCES DES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LES SOLS ET LA QUALITE PHYSIQUE DES EAUX DE SURFACE DU BASSIN VERSANT DU N'ZI»	323
KOUAKOU YAO SALOMON.....	325
«VALORISATION AGRICOLE DES EFFLUENTS TRAITÉS DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGES DE KORHOGO »	325
KOUAMÉ ADAM CAMILLE	327
« TYPOLOGIE DES ELEVAGES DE BOVINS DANS LE DISTRICT AUTONOME D'ABIDJAN AU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE».....	327
KOUAMÉ ASSIRI ELLOH PATRICE	329
«ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE PLANTES LOCALES CONTRE DEUX CHAMPIGNONS RESPONSABLES DE POURRITURES DU GINGEMBRE (ZINGIBER OFFICINALE) EN POST-RECOLTE »	329
KOUAMÉ KOFFI FÉLIX	331
«TAXONS POLLINIQUES, APPELLATIONS FLORALES ET CATEGORIES DE MIEL DE LA SOUS-PREFECTURE DE CECHI (DEPARTEMENT D'AGBOVILLE, SUD-EST COTE D'IVOIRE) »	331
KOUAME KOFFI URBAIN.....	332
«DIAGNOSTIC DES OUVRAGES HYDROAGRIQUES DU PÉRIMÈTRE RIZICOLE IRRIGUÉ DE ZATTA 1 DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE YAMOISSOUKRO (CÔTE D'IVOIRE) ».....	332

KOUAME MAIMOUNA LILIANE	334
«ETUDE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE DU LAIT CRU VENDU DANS LA VILLE DE KORHOGO».....	334
KOUAME FIDÈLE.....	335
«GESTION DES EMBALLAGES VIDES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE DEPARTEMENT D'OUME ».....	335
KOUAMÉ YAO SÉVERIN	336
«MIGRATION, COMPETITIONS FONCIERES ET TENSIONS DE COHABITATION COMMUNAUTAIRE DANS LE NORD IVOIRIEN : LA PRESENCE MINIANKA EN QUESTIONS»	336
KOUASSI ADJOUA MADELEINE	338
« FLUCTUATION ET IMPACT DE PLUTELLA XYLOSTELLA ET HELLULA SPP SUR LES CULTURES DE CHOU A KORHOGO, NORD COTE D'IVOIRE»	338
KOUASSI AFFOUÉ TATIANA.....	340
« INCIDENCE DE L'OMBRAGE SUR LES CARACTERISTIQUES PHYSICO- CHIMIQUES ET SENSORIELLES DES FEVES DE CACAO ISSUES DE PLANTATIONS A SYSTEMES AGROFORESTIERS»	340
KOUASSI KOUAKOU NESTOR.....	342
« IMPACT DE LA CONSERVATION SUR LES PROPRIETES FONCTIONNELLES ET RHEOLOGIQUES DE L'AMIDON D'IGNAME KPONAN (DIOSCOREA CAYENENSIS-ROTUNDATA) »	342
KOUASSI N'DRI JACOB.....	344
« EFFET DE L'ESPACEMENT ET DU NOMBRE DE PIEDS PAR POQUET SUR LA PRODUCTION DE DEUX VARIETES DE TOMATES (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) CULTIVEES A DALOA (COTE D'IVOIRE)».....	344
MARKOS YAO KOUASSI	345
« LA CRISE SECURITAIRE DE L'OUVRIER : ENJEUX SECURITAIRES DES CONDITIONS D'EXISTENCE DANS LES ROMANS JACK LONDON».....	345
KOUASSI YOBOUÉ KOFFI RIGOBERT	347
« PLATEFORME D'INNOVATION DANS L'ADOPTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA CHAINE DE VALEUR TOMATE A TIEBISSOU»	347
KOUASSI YOBOUÉ KOFFI RIGOBERT	349
« PLATEFORME D'INNOVATION DANS L'ADOPTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA CHAINE DE VALEUR TOMATE A TIEBISSOU. »	349
KOUYATÉ AMADOU.....	351
« EVALUATION DU NIVEAU DE CONTAMINATION METALLIQUE DES SEDIMENTS DU LAC BRAKANON (DALOA, CENTRE-OUEST DE LA COTE	

D'IVOIRE)».....	351
KPLA AHIA CHRISTINE FLORENCE	353
« GESTION DE L'ENHERBEMENT ET ESTIMATION DU COUT DE DÉSHERBAGE DANS LA CULTURE D'ANACARDIER DANS LE DÉPARTEMENT DE BOUNA AU NORD-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE ».....	353
KOUADIO DAGOBERT KRA	355
« INVENTAIRE DES INSECTES ENNEMIS NATURELS POTENTIELS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEPIDOPTERES : NOCTUIDAE) DAND DES PLANTATIONS DE MAÏS EN CÔTE D'IVOIRE».....	355
KRA LÉANDRE JUNIAS	357
«ESTIMATION DE L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE PAR LA METHODE SEBAL DANS LA ZONE DU PERIMETRE RIZICOLE IRRIGUE DE ZATTA (YAMOUSSOUKRO – COTE D'IVOIRE) ».....	357
MEITE ALASSANE	359
« PARAMETRES NUTRITIONNELS DE FARINE INFANTILE A BASE DE GRAINES DE MAÏS ET DE COURGES CITRULLUS LANATUS DELIPEDEE CHEZ LE RAT (RATTUS NORVEGICUS) DE SOUCHE WISTAR EN CROISSANCE » ..	359
MONGA ARTHUR DENOS	361
« LA CATASTROPHE ECOLOGIQUE DU PROBO KOALA EN FICTION DANS SANS PAROLE NI POIGNEE DE MAIN DE TANELLA BONI : ENQUETE ECOCRIQUE AU CŒUR D'UN HYPERTEXTE DE L'INSECURITE ENVIRONNEMENTALE».....	361
N'DRI KOUAMÉ MARCEL	363
«PECHE AUX ENGIN INDIVIDUELS EN LAGUNE ABY (ADIAKE, COTE D'IVOIRE) : ACTEURS, ENGIN DE PECHE, CAPTURES ET CONTRAINTES »363	
N'GATTA KOUASSI GERMAIN	365
« CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET TECHNIQUES CULTURALES POUR UNE SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE DES PAYSANS DE SAFA- MANOIS S/P SASSANDRA»	365
N'GUESSAN KONAN JEAN-YVES	366
« REPRESENTATION DES PROCESSUS HYDROLOGIQUES DANS UN BASSIN VERSANT AGRICOLE DANS LE CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE, A L'AIDE DU MODELE SWAT+»	366
N'ZI KOUAKOU PARFAIT	368
« RISQUES DE POLLUTION DES EAUX DE SURFACE DANS LE DEPARTEMENT DE DIMBOKRO : ÉTUDE GEOGRAPHIQUE».....	368
N'ZI N'GORAN NINA REGINA	370
«ETUDE DES PARAMETRES DE REPRODUCTION DU GRONDIN VOLANT DACTYLOPTERUS VOLITANS (LINNAEUS, 1758) DANS LES EAUX COTIERES DE COTE D'IVOIRE »	370

ABDEL KADER NAINO JIKA	372
« CONSERVING TRADITIONAL CROPS FOR FOOD SECURITY AND RESILIENT LIVELIHOODS: THE CENTRAL ROLE OF CUSTODIAN FARMERS IN BURKINA FASO»	372
N'GANZOUA KOUAMÉ RENÉ	374
« IMPACT DE L'AGROFORESTERIE SUR LA FERTILITE NATURELLE DES SOLS DES PLANTATIONS CACAOYERES A TOUMODI, COTE D'IVOIRE».....	374
NIMEYERE ODE SIDOINE	376
« HAUSSE DES PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES ET INSECURITE ALIMENTAIRE A KLOKAKAHA, MILIEU PERI-URBAIN DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE) »	376
OBOUAYEBA PACÔME	377
« HABITUDES ALIMENTAIRES, STYLE DE VIE ET STATUT PONDERALE DES ETUDIANTS DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE DALOA (COTE D'IVOIRE)»..	377
OROU K. RODRIGUE	379
« VULNERABILITE ET RISQUE DE CONTAMINATION SAISONNIERE DES EAUX SOUTERRAINES DU DEPARTEMENT D'AGBOVILLE (SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE)»	379
OUATTARA DADJO	381
« EFFETS DES EXTRAITS DE QUATRE PLANTES A EFFETS PESTICIDES SUR LA GESTION DU FOREUR DES TIGES DE LA CANNE A SUCRE E. SACCHARINA WALKER EN COTE D'IVOIRE ».....	381
OUATTARA FOUNGNIQUÉ ROBERT	383
« DYNAMIQUE URBAINE ET SECURITE FONCIERE A KORHOGO».....	383
DANIEL KOFFI OUATTARA	384
« PRODUCTION MARAICHERE ET DISPONIBILITE ALIMENTAIRE DANS LA SOUS-PREFECTURE DE TIEBISSOU».....	384
OUATTARA ZANA SOULEYMANE	385
« ANALYSE MULTIFONCTIONNELLE DE L'AGRICULTURE URBAINE DANS LA VILLE DE BOUAKE (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE)».....	385
OUEDE GLA BLAISE	387
« OCCURRENCE SPATIOTEMPORELLE DES SECHERESSES ANNUELLES DANS LE BASSIN VERSANT DU HAUT BANDAMA : CONTRIBUTION DES CHAINES DE MARKOV»	387
OUÉDRAOGO HADJI ADAMA	389
« EFFET DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALES DES AGRICULTEURS 'INTENSITE D'ADOPTION DES TECHNOLOGIES AGROECOLOGIQUES DE CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS».....	389
SAKANDE GÉDÉON	390

« ACCEPTABILITE ET CONSENTEMENT A PAYER DES MENAGES URBAINS ET SUBURBAINS POUR DES SERVICES AMELIORES D'ELIMINATION DES DECHETS (OUAGADOUGOU)»	390
SALLA MORETO	391
« DOMESTICATION PAR LA MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LIPPIA MULTIFILORA MOLDENKE (VERBENACEAE) DANS LE DEPARTEMENT DE DALOA »	391
ABOULAYE SANKARA	393
« INFLUENCE DE LA COMPETITION INTRASPECIFIQUE SUR LE COMPORTEMENT REPRODUCTEUR DE CARPOPHILUS HEMIPTERUS INSECTES RAVAGEUR DES TUBERCULES D'IGNAME DANS LES STOCKS »	393
SANOUDI DOMINIQUE	395
« CARTOGRAPHIE DE L'INCIDENCE ET DE LA SEVERITE DE LA MALADIE DE BALAI DE SORCIERE DU COLATIER (Cola nitida) EN CÔTE D'IVOIRE».....	395
SÉKA KOUTOUA	397
«DIAGNOSTIC DES MALADIES VIRALES DE QUELQUES PLANTES MEDICINALES DE CÔTE D'IVOIRE ET CARACTERISATION DES BEGOMOVIRUS ASSOCIES»	397
SERI JONATHAN ASER ENGELVIN	398
« RESILIENCE A LA PENURIE D'EAU POTABLE EN MILIEU RURAL IVOIRIEN : L'APPORT DES PRATIQUES ANCESTRALES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE GBOGUHE».....	398
SIÉNÉ LAOPÉ AMBROISE CASIMIR	399
« INFLUENCE DES PARAMETRES CLIMATIQUES ET DE LA DATE DE SEMIS SUR LES BESOINS EN EAU DE DEUX GENOTYPES DE MIL [PENNISETUM GLAUCUM (L.)R. BR.] AU NORD DE LA COTE D'IVOIRE»	399
SIKA NYGBLÉ ANGÈLE EPSE PIBA	401
« DIVERSITÉ ET ABONDANCE DES ESCARGOTS TERRESTRES DE LA RÉSERVE SCIENTIFIQUE DE LAMTO (CÔTE D'IVOIRE) »	401
SILUÉ NOUGNON SÉTOU	402
« SYMPTOMATOLOGIE DES MALADIES FONGIQUES DU GINGEMBRE EN COTED'IVOIRE»	402
SILUE PAGADJOVONGO ADAMA	403
« VARIABILITÉS MORPHOLOGIQUES DES FRUITS DES PEUPELEMENTS NATURELS DE ADANSONIA DIGITATA L. (BAOBAB AFRICAIN) SUIVANT LE GRADIENT AGROECOLOGIQUE EN COTE D'IVOIRE»	403
SILUE TANGOLOGO	404
« ANALYSE NUTRITIONNELLE, MEDICAMENTEUSE DES TYPES DE LEGUMES-FEUILLES LOCAUX COMMERCIALISEES A YOPOUGON-ABIDJAN»	404

SORO CHIGATA LOHÔNA	406
« ANDROGENESE DU MAÏS (ZEA MAYS L.) EN COTE D'IVOIRE : QUALITE REPRODUCTRICE DES POLLENS ISSUS DE LA VARIETE EV8728 ».....	406
SORO GNENEYOUGO EMILE	408
« RESILIENCE HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DU FLEUVE BANDAMA BLANC FACE AUX CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX EN COTE D'IVOIRE»	408
SORO MAMADOU.....	410
« QUALITE ECOLOGIQUE DES FRAYERES ICTHYOLOGIQUES DU LAC DE BUYO BASE SUR LES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES ».....	410
SORO NIBONTENIN	411
« EFFET DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE : EVIDENCE DES PAYS DE L'UEMOA»	411
SORO TIONHONKÉLÉ DRISSA.....	413
« A LA DECOUVERTE DES PRINCIPALES ZONES A HAUT RISQUE DE FEUX DE BROUSSE EN COTE D'IVOIRE».....	413
SOUMAHORO DJÉNÉBOU	415
« INCIDENCES DE LA POLLUTION DES EAUX DES AQUIFERES D'ALTERITES SUR LA SANTE DES POPULATIONS DANS LA VILLE DE KATIOLA ».....	415
SOUMAHORO SOULEYMAN.....	416
« ISOLEMENT ET SELECTION DES LEVURES DE LA MANGUE DE VARIETE “ KENT “ PRODUITE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO».....	416
TA BI IRIÉ HONORÉ.....	417
« EVALUATION DE LA TOXICITE AIGUE DES EXTRAITS AQUEUX DE DEUX ESPECES DU GENRE CORCHORUS : CORCHORUS AESTUANS L. ET CORCHORUS OLITORIUS L. (MALVACEAE)».....	417
TANO OI TANO SERGE MICKAEL	418
« ASYMÉTRIE DES POUVOIRS ET RÉSILIENCE DANS UNE AFRIQUE EN PLEINE CRISE ENVIRONNEMENTALE».....	418
TANOH A. GERMAINE	419
« EFFETS DE LA BIOMASSE DE DEUX LEGUMINEUSES SUR LA FERTILITE DES SOLS ET LE RENDEMENT DE L'IGNAME A GRAND-LAHOU».....	419
TEHIA MANGOUA ROLAND.....	420
« L'AMOUR DE L'ATOME COMME AMOUR DE SOI, UNE CLE A LA RESOLUTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE».....	420
TOKPA LISETTE ZEH	421
« UTILISATION D'UN INDICE DE DISPONIBILITE DE L'AZOTE DU SOL POUR CALIBRER LA FERTILISATION SOUS CULTURE DE COTONNIERS	

(GOSSYPIUM HIRSUTUM) EN COTE D'IVOIRE» 421

TOURE YAYA 422

« DYNAMIQUE DES ELEMENTS MINERAUX DANS DEUX DIFFERENTS SOLS SOUS CULTURE DU VOANDZOU [VIGNA SUBTERRANEA L. (FABACEAE) » 422

TRAORE ASSANE..... 423

« CANTINE, COOPERATIVE SCOLAIRE ET CO-CONSTRUCTION DES SAVOIRS : COMMUNICATION POUR UNE SUTURE ALIMENTAIRE DANS LES DRENA DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU» 423

TUO DOTANAN 424

« DYNAMIQUE SPATIALE DES AIRES PASTORALES ET INCIDENCES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE DALOA (CENTRE-OUEST IVOIRIEN)»..... 424

TUO SEYDOU..... 425

« ÉVALUATION IN VITRO DE L'EFFICACITE DES FONGICIDES UTILISES EN BANANERAIES INDUSTRIELLES IVOIRIENNES POUR LUTTER CONTRE LA CERCOSPORIOSE NOIRE.»..... 425

KOUADIO KOUASSI JOSUÉ 427

« DISPONIBILITE ET ACCES ECONOMIQUE EN PRODUIT HALIEUTIQUE DANS LA COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU»..... 427

YACOUBA HANNA-THÉRÈSE BISSIRI 429

« CARACTERISATION SOCIO-ENTOMOLOGIQUE DES VERGERS DE CACAOYERS DANS LE HAUT-SASSANDRA (CÔTE D'IVOIRE)» 429

YAO AMOIN FLORA..... 431

« PRODUCTION DE L'ANACARDE ET DIFFERENCIATION SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES CULTIVATRICES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE KROFOINSOU»..... 431

YAO BALLO JEAN 432

« CONFLITS D'USAGE ENTRE ACTEURS D'UTILISATION DE L'ESPACE ET VULNERABILITE DE L'ELEVAGE DE BOVIN DANS LE DEPARTEMENT DE BEOUMI » 432

ÉLISABETH YAO..... 433

« CULTURE DU COTON ET DEFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SECURITAIRES DANS LE NORD IVOIRIEN, DE 1912 A NOS JOURS» 433

YAO KOUASSI ANDERSON 434

« CONSEQUENCES SOCIOECONOMIQUES DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES SUR LA PRODUCTION HALIEUTIQUE DANS UN COMPLEXE FLUVIO-LACUSTRE DU FLEUVE SASSANDRA (SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE)» 434

YAO N'GUESSAN LOUIS FRANCK 435

« HYGIENE ET "MAQUIS" DANS LA VILLE D'ABIDJAN »	435
YAO WILFRIED JUNIOR	436
« ACTIVITÉ BIOFERTILISANT DE TRICHODERMA SP. SUR LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE DES PÉPINIÈRES DE CACAOYER EN CÔTE D'IVOIRE»	436
YÉ SATA	438
« PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE: CAS DE LA PISCICULTURE DANS LA VILLE DE DALOA (COTE D'IVOIRE)»	438
YBOUA ADJUA ANNA BÉNÉDICTE	439
« APTITUDES RIVERAINES ET ATOUTS APICOLES A LA PERIPHERIE DE LA FORET DES MARAIS TANOE-EHY, AU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE.»	439
YÉO MOHAMED ANDERSON	440
« CARACTERISATION BIOCHIMIQUES ET EFFETS DES PEPINS DE PAPAYE (CARICA PAPAYA L.) SUR LES PARAMETRES NEPHROTQUES ET HEPATIQUES DE LA SOURIS »	440
YEO NAVANHAN	441
«PRODUCTION DE LA BANANE PLANTAIN ET CONFLITS FONCIERS DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE BOUAFLE, CÔTE D'IVOIRE »	441
YOHOU OLIVIER SAINT-CLAIR	442
« ÉTUDE DE L'EVOLUTION DES PONTES CHEZ ZONOCERUS VARIEGATUS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE L'HYGROMETRIE».....	442
YOBO AGUI MAJOIE	443
« LE REGIME D'IMMATRICULATION DES TERRES RURALES ET LE DEFI DE LA SECURITE FONCIERE EN COTE D'IVOIRE »	443
SANOU ALI	445
« DETERMINATION ELECTROCHIMIQUE DU CUIVRE DANS LES EAUX DE CONSOMMATION PAR LA VOLTAMETRIE A ONDE CARREE A L'AIDE D'UNE ELECTRODE A PATE DE CARBONE MODIFIEE AVEC UNE ARGILE DE COTE D'IVOIRE »	445
AKILINON GANSSO VALENTIN	447
« EVALUATION DE LA POLLUTION NUTRITIVE ET DE L'APTITUDE AUX POTENTIALITES BIOLOGIQUES DES EAUX ESTUARIENNES DE LA LAGUNE EBRIE»	447
KOUCHE T. STANISLAS	449
« SELECTION DE GENOTYPES DE CACAOYERS (THEOBROMA CACAO L.) EN SERRE ADAPTES AUX ZONES A FAIBLES PLUVIOMETRIE EN COTE D'IVOIRE»	449
KOFFI KOUAKOU EVRARD	451
« LES AGROSYSTÈMES À L'ÉPREUVE DES ACTIVITÉS RURALES DANS LA RÉGION DU N'ZI »	451

KOUAKOU YADOM YAO FRANÇOIS REGIS	452
« OPTIMISATION DE L'EFFICACITE NEMATICIDE DE L'EXTRAIT DE FEUILLES SECHES DE RICIN SUR LES NEMATODES A GALLES DU GOMBO»	452
YARGA HAHADOUBOUGA PAUL	453
« PROBLEMATIQUE DE L'HYDRAULIQUE PASTORALE DANS UN CONTEXTE DE VARIABILITE CLIMATIQUE DANS LES ZONES PASTORALES DU BURKINA FASO»	453
AMON ANOH DENIS-ESDRAS	455
« PARASITISME DES LORANTHACEAE SUR LES CACAOYERS : CAS DES PLANTATIONS VILLAGEOISES DES ZONES PERIURBAINES DE DALOA (CENTRE-OUEST, COTE D'IVOIRE)»	455
AXE 4: SECURITE SANITAIRE ET DE LA PROTECTION SOCIALE	457
ASSI ASSI RAOUL	458
«PENIBILITE DU TRAVAIL DOMESTIQUE : IMPLICATIONS PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES CHEZ UN GROUPE DE FILLES DE MENAGE MINEURES IVOIRIENNES »	458
ATSE ACHI AMÉDÉE-PIERRE	460
«DICHOTOMIE PREVENTION ETHNOMEDICALE/ PREVENTION VACCINALE CHEZ LES VOYAGEURS A LA FRONTIERE IVOIRO-BURKINABEE »	460
TOURE BASSAMANAN	461
«RACE AND INSECURITY IN WORKPLACE: A PSYCHOANALYSIS READING OF GAINES' <i>OF LOVE AND DUST</i> »	461
BLÉ YATANAN CASIMIR	462
« TEST DE VIRULENCE DE <i>AEROMONAS HYDROPHILA</i> SUR LES GRENOUILLES <i>HOPLOBATRACHUS OCCIPITALIS</i> DANS LES CONDITIONS EXPERIMENTALES»	462
CISSE KASSIMOU	463
«LES DETERMINANTS DU RECOURS A LA MEDECINE TRADITIONNELLE EN MILIEU URBAIN : CAS DE LA COMMUNE D'ADJAME DANS LA VILLE D'ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) »	463
DOUMBIA NAMORY	465
«PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE DANS LA PLANIFICATION ET L'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV) EN COTE D'IVOIRE »	465
ETTIEN ABLAN ANNE-MARIE	466
«SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS: CAS DE LA PEAU DE BŒUF, DE LA VOLAILLE ET DU POISSON FUME A KORHOGO (COTE D'IVOIRE) »	466
ETTIEN KANGAH EMMANUEL	467

«PERTINENCE STYLISTIQUE DE L'ÉTHOS DISCURSIF DANS LE DISCOURS D'ALASSANE OUATTARA : CAS DE SON ADRESSE À LA NATION SUR LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 »	467
FODIO KOFFI SEVERIN	468
«GROSSESSE ET VULNÉRABILITÉ : POUR UNE ÉTHIQUE DE LA SÉCURITÉ PÉRINATALE EN COTE D'IVOIRE »	468
GONHI GLEDE GOMPOSON ALAIN	469
«RISQUES ANESTHÉSIIQUES : RÉFLEXION À PARTIR DE L'EXEMPLE DE LA CÔTE D'IVOIRE »	469
KOMBO MANANGA OLIVIER SIMON	470
«CONTAMINATION DES ALIMENTS PAR LES ADDITIFS DES SACHETS PLASTIQUES »	470
KOMENAN AKOUA SIMON TOUSSAINT	472
«FACTEURS POLITIQUES ET RECRUESCENCE DES ACCIDENTS DE MOTO TAXIS DANS LES VILLES DE KORHOGO ET DE BOUAKE »	472
KONATÉ BLAHIMA	474
«ADOPTION ET HESITATION VACCINALE FACE A LA COVID-19 CHEZ LES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS AU BURKINA FASO ».....	474
KOUA OBA JOVIAL	476
«PROBLEMATIQUE DE LA SECURISATION SANITAIRE EN MILIEU CARCERAL EN REPUBLIQUE DU CONGO : REFLEXION A PARTIR DE LA MAISON D'ARRET DE BRAZZAVILLE ».....	476
KOUADIO M'BRA KOUAKOU DIEU-DONNÉ'	477
«LES DÉTERMINANTS DE L'INTÉRÊT MITIGÉ DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA (BOUAKE) POUR LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE ».....	477
MEL ROMUALD ATCHORY ELIASSON	478
«COMPRENDRE LA PERSISTANCE DES DEFIS VIH MALGRE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE ».....	478
MORO MANOU HONORINE	479
«LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES, COMMUNICATION ET APPROCHE GENRE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE SAKASSOU EN COTE D'IVOIRE »	479
NIAMIEN COFFI JEAN MAGLOIRE	480
«DISTRIBUTION DES ZONOSSES DES PORCS (<i>SUS SCROFA DOMESTICUS</i>) A L'ABATTOIR DE LA SOCIETE IVOIRIENNE D'ABATTAGE ET DE CHARCUTERIE (YOPOUGON, ABIDJAN) »	480
OUATTARA LHAUR-YAIGAIBA ANNETTE	482
«SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : QUAND LE STRESS DEVIENT UN	

INDICATEUR DE PERFORMANCE ET DE SUCCES ».....	482
YAPO GILLES GILDAS	484
«LOGIQUES CULTURELLES ET MANQUE D’HYGIENE SANITAIRE DES ALIMENTS VENDUS DANS LA RUE PAR LES COMMERÇANTS DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI »	484
DAGO DOUGBA NOEL	485
A MACHINE LEARNING APPROACH FOR CATEGORIZING QUALITATIVE AND BIOMEDICAL PARAMETERS FITTING DESCRIBING HYPERTENSIVE POPULATION AT KORHOGO REGIONAL HOSPITAL	485
AXE 5: CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION	487
ADOH BISSÈ BLANCHE DANIELLE N’GUESSAN	488
«CONFLITS ET STRATEGIES D’INSERTION PROFESSIONNELLE CHEZ LES JEUNES DES COMMUNAUTES IMPACTEES PAR UNE ENTREPRISE MINIERE DANS LA SOUS-PREFECTURE DE YORODOUGOU »	488
ADOU KANGA ANICK	490
«L’IMPACT D’UNE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT SUR L’INTENTION D’ENTREPRENDRE DES FEMMES AFRICAINES ANALPHABETES OU DESCOLARISEES ; VIVANT EN COTE D’IVOIRE ».....	490
KOUASSI ANTOINE AFFOUROUMOU	491
«CRISES ET POSTURE DU CONTE TRADITIONNEL : INFLUENCES ET PROSPECTIVES SUR L’EVOLUTION D’UN ART VIVANT »	491
AMANY HOUPHOUËT GUY-ROGER	492
«EFFETS DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES SUR LE CAPITAL HUMAIN : EVIDENCE EMPIRIQUE EN AFRIQUE DANS UN CONTEXTE D’INSECURITE »	492
COULIBALY DAUDA	494
« MUTATIONS SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES ET INITIATION AU PORO COMMUNAUTAIRE CHEZ LES SENOULO DE KORHOGO EN COTE D’IVOIRE: QUELLES REALITES ?».....	494
DELY GUY FRANCK CEDRIC	495
«LE PHÉNOMÈNE DES INFLUENCEUR (-EUSE)S DU WEB ET LA CRISE DE L’ÉDUCATION IVOIRIENNE »	495
JEAN-MARIE NICAISE GBAHOUI	496
«LE SYNDICALISME ESTUDIANTIN, ENTRE NECESSITE ET MALIGNITE : CAS DE L’UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA ».....	496
GUE TONDÉ BORIS	497
«L’IMPACT DE L’INSUFFISANCE DES OUTILS PEDAGOGIQUES SUR LES PERFORMANCES DES ETUDIANTS DE BIOLOGIE A L’UNIVERSITE DE KORHOGO»	497

IRIE BI VAGBÉ GETHÈME	498
« LE TOURISME, UN LEVIER D'ACTIVATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL INCLUSIF : IMPLICATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE SUCCES ».....	498
KISSIEDOU KACOU VINCENT	499
«LA PROFESSIONNALISATION DES INSTITUTEURS APRES LA REFORME MODULAIRE DE 2019 AU CAFOP : CAS DE L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DE L'HISTOIRE »	499
KOFFI RACHEL	500
«PROPOSITION D'UN NOUVEAU MODELE DE CLASSES PASSERELLES POINT DE VUE DES ADMINISTRATEURS ET DES BENEFICIAIRES IVOIRIENS »	500
KONDO HAWA	501
«ANALYSE DE LA RELATION EMPLOI-FORMATION AU MALI : CAS DES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUE ».....	501
KOUADIO ANDJOU FRÉDÉRIC	503
« DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME EDUCATIF ET SES REPERCUSSIONS SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS DE SPECIALITE DANS LES UNIVERSITES IVOIRIENNES»	503
FRANCK KOUADIO	504
« EDUQUER A LA LIBERTE POUR MIEUX BATIR LA SECURITE EN AFRIQUE»	504
KOUASSI PATRICK FRANKLIN	505
«ANALYSE DIFFERENCIEE DES CRISES SOCIOPOLITQUES SUR LA POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER EN COTE D'IVOIRE ».....	505
KRA GÉRARD LANDRY KONAN	506
« COVID 19 ET INSTAURATION DES COURS EN LIGNE A L'UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA : DE L'INNOVATION AUX DIFFICULTES».....	506
MOUDJOURI M. BIENVENUE	508
«LA CRISE DE L'EMPLOYABILITE DES DIPLOMES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : ENTRE INADEQUATION DES FORMATIONS, L'USURE DE L'ÉTAT ET LA FAIBLESSE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL».....	508
N'CHO BROU HYACINTHE	509
«RESILIENCE DES ACTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A L'EDUCATION EN SITUATION DE CRISE DU FAIT DE DE LA PANDEMIE DU COVID 19 : CAS DU DISTRICT DE YAMOISSOUKRO (COTE D'IVOIRE).».....	509
OUATTARA SEYDOU	511
«LES DETERMINANTS SOCIOPOLITQUES ET ECONOMIQUES DE LA DEGRADATION DE LA QUALITE DE L'ECOLE IVOIRIENNE»	511
TALL YASSINE SALAH	512

«LA DIDACTIQUE DU TEXTE OU SYNTAXE TEXTUELLE : APPROCHE NOUVELLE POUR UN ENSEIGNEMENT EFFICACE DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE ET AU SUPERIEUR» 512

TOURÉ KIGNILMAN LAURENT 513

«REGARD RHETORIQUE ET PRAGMATIQUE DU DISCOURS DE CRISE DES DOCTEURS NON-RECRUTES EN COTE D’IVOIRE»..... 513

TRAORE SOUROU 514

«ENSEIGNEMENT A DISTANCE EN PERIODE DE COVID 19 : LE CAS DES NIVEAUX MASTER AU DEPARTEMENT D’ANGLAIS DE L’UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA (UAO) » 514

YAO AFFOUA MARIE-ROSE 515

«LE DOCTORAT DANS LE SYSTEME UNIVERSITAIRE EN COTE D’IVOIRE : HIER A AUJOURD’HUI » 515

YAO KOUAME JUNIOR 516

«EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI FACE AUX EXIGENCES DE CRISES DES SYSTEMES EDUCATIFS EN AFRIQUE : QUEL TYPES D’HOMMES POUR QUELLE SOCIETE ?» 516

YAO AFFOUA MARIE-ROSE 517

« LE DOCTORAT DANS LE SYSTEME UNIVERSITAIRE EN CÔTE D’IVOIRE : HIER À AUJOURD’HUI »..... 517

ZAHOULI BI ZOU AIMÉ 518

« PERFORMANCE ACADÉMIQUE ET ATTENTES DES ÉTUDIANTES DANS LES UNIVERSITÉS PUBLIQUES : CAS DE L’UFHB »..... 518

SÈNAN EVE ASSOGBA..... 519

« ROLES ET RESPONSABILITES DES PARENTS DANS LE PROCESSUS D’EDUCATION DES ENFANTS A COTONOU » 519

N’DRI KOUAKOU ANATOLE 521

« ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU MECANISME DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES FILLES EN GROSSESSE OU MERES DANS LE DEPARTEMENT DE KORHOGO »..... 521

YOGO EVARISTE MAGLOIRE 523

« COMMENT ASSURER LA CONTINUITE EDUCATIVE DANS LES ZONES A FORT DEFI SECURITAIRE ? » 523

SÈNAN EVE ASSOGBA..... 524

« ROLES ET RESPONSABILITES DES PARENTS DANS LE PROCESSUS D’EDUCATION DES ENFANTS A COTONOU» 524

N’DRI KOUAKOU ANATOLE 526

« ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU MECANISME DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES FILLES EN GROSSESSE OU MERES DANS LE DEPARTEMENT DE

KORHOGO.»	526
AXE 6: SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE	528
ABOUBAKAR EL BOUKAR	529
«LES ORGANISATIONS PANAFRICAINES ET LA LUTTE CONTRE LA CYBERSECURITE : STRATEGIES ET CONTRAINTES »	529
DIÉDIÉ GOKOU HERVÉ FABRICE	530
«PROTOCOLE DE DETECTION DES CINQ VARIANTES DE L'ATTAQUE PAR RETRANSMISSION SELECTIVE DANS L'INTERNET DES OBJETS »	530
KAMAGATE BEMAN HAMIDJA	531
«MODELING CYBER ATTACK AND DEFENSE STRATEGIES WITH GAME THEORIC IN SMART CITY SYSTEMS »	531
KANGA KOFFI.....	532
«PROPOSAL OF A HYBRID DATA MODEL FOR THE DETECTION OF VULNERABILITIES IN BIG DATA »	532
KONE YACOUBA.....	533
«DE L' AUTONOMIE STRATEGIQUE A L'ERE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUELS DEFIS ET PERSPECTIVES POUR LA COTE D'IVOIRE ? ».....	533
KOUASSI SELAY MARIUS.....	534
« TAPPING INTO FICTIONAL SITUATIONS TO SOLVE AFRICA'S CYBER- SECURITY PROBLEMS: THE CASE STUDY OF DAN BROWN'S DIGITAL FORTRESS».....	534
MELEDJE C. DÉSIÉ	535
«DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES CRYPTOGRAPHIQUES POST- QUANTIQUES PROPRE A LA COTE D'IVOIRE : OPPORTUNITE POUR UNE INDEPENDANCE DANS LA PROTECTION DES DONNEES »	535
N'DA ROSELINE GBOCHO	537
«LA CYBERCRIMINALITÉ ENTRE ÉTHIQUE ET CONSTRUCTION D'UNE LIBERTÉ SOCIALE À SOUBRÉ (ABIDJAN) »	537
PETEY KRAGBI OLIVIER.....	538
« MODELE DE SECURISATION D'UNE PLATEFORME DE E-LEARNING»	538
SAWADOGO ARCADIUS	539
«RESEAUX SOCIAUX ET CYBERCRIMINALITE AU BURKINA FASO»	539
KOURAOGO YACOUBA.....	540
« SECURISATION DES DONNEES VIA LES CRYPTOSYSTEMES POST- QUANTIQUES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : CAS DE LA COTE D'IVOIRE »	540

AXE 7: (IN) SÉCURITÉ LINGUISTIQUE.....	541
ALLA N'GUESSAN EDMONDE-ANDRÉA.....	542
«LANGUES MINORITAIRES IVOIRIENNES FACE AU DEFI DE SURVIE : UN CAS DE CRISE SECURITAIRE LINGUISTIQUE ».....	542
BAMBA ASSOUMAN	544
«LA PENSEE WAX OU L'INTELLECTUALISME OUBLIE DES ANALPHABETES »	544
ROMUALD ÉVARISTE BAMBARA.....	545
«DISCOURS SALAFISTES ET RHETORIQUES DE HAINE ».....	545
BONY YAO CHARLES	546
«L'ACCLIMATION DU FRANÇAIS, FACTEUR DE CREATIVITE LINGUISTIQUE DANS LE LANGAGE IVOIRIEN».....	546
BOUKARI OUMAROU	547
«COMMUNICATION DE CRISE ET PROBLEMES DE FIDELITE LINGUISTIQUE : POUR UNE ANALYSE MULTIMODALE D'UN SPOT DE SENSIBILISATION EN LANGUE SENOUFO ».....	547
KAMAGATE OUATTARA BAKARY	548
«DU CONTACT DES LANGUES A L'INSECURITE LINGUISTIQUE EN CONTEXTE MULTILINGUE ».....	548
KENGNE GATSING LUCIE.....	549
«AFRIQUE, ESPACE CRISOGENE SOUS LE PRISME DU DISCOURS HEGEMONIQUE : UNE ANALYSE SEMANTICO-PRAGMATIQUE DU LEXIQUE DES OPERATIONS MILITAIRES FRANÇAISES EN AFRIQUE ».....	549
KONE ÉPOUSE KONÉ BANSOH.....	551
«LE STYLE ELLIPTIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET SON IMPLICATION AGISSANTE DANS L'INFORMATION ET LA FORMATION : CAS DE RHINOCEROS DE EUGENE IONESCO. ».....	551
KOUADIO KOUAKOU DANIEL.....	552
«ESPACES EN GUERRE, DEPLACEMENTS ET INSECURITE LINGUISTIQUE DANS ALLAH N'EST PAS OBLIGE D'AHMADOU KOUROUMA ».....	552
KOUASSI KOUASSI RAOUL BIENVENUE.....	553
«LE NEOLOGISME INVENTE PAR LE ZOUGLOU PROVENANT DES TITRES DE CHANSONS ».....	553
KOUASSI OSWALD HERMANN.....	554
«RECEPTION AFRICANISANTE DE L'EXPRESSION DU SACRE DANS LA POESIE D'YVES BONNEFOY ».....	554
N'GATTA KOUKOUA ÉTIENNE.....	555
«USAGE DU FRANÇAIS AUX MARIAGES COUTUMIERS, UNE INSECURITE	

DES LANGUES LOCALES » 555

TUO SITA..... 556

 «MULTILINGUALISM WARMING: A THREAT FOR LOCAL LANGUAGES SECURITY IN AFRICA» 556

YAO DJETH LUC-ARSÈNE 557

 «CRISES SOCIALES ET PRATIQUES LANGAGIERES DANS L'ETAT Z'HEROS DE MAURICE BANDAMAN ET LES NAUFRAGES DE L'INTELLIGENCE DE JEAN-MARIE ADIAFFI » 557

YALLAMISSA YEO..... 558

 «LANGUES D'ENSEIGNEMENT OCCIDENTALES ET LANGUES AFRICAINES: UN RAPPORT A DIALECTISER ? » 558

NANGA-ME-ABENGMONI LÉONEL 559

 « IS THERE A TRANSDISCIPLINARY LANGUAGE OF SCIENCE? ANALYSIS OF THE SPECIFIC LANGUAGE CONSTRUCTIONS IN THE "GREENING AFRICA TOGETHER" PROJECT »..... 559

CONCLUSION DU COLLOQUE INTERNATIONAL 561

PROGRAMME DU COLLOQUE FONSTI 2023

Programme synthétique

Mardi 28 Novembre 2023		Mercredi 29 Novembre 2023	Jeudi 30 Novembre 2023	Vendredi 1 ^{er} Décembre 2023
Allocutions d'Ouverture		Ouverture des travaux	Ouverture des travaux	Ouverture des travaux
- Mot de Bienvenue		Panel 2	Conférence sur les crises sanitaires	Présentation du rapport du colloque
- Mot de Cadrage				Pause-santé
Conférence Inaugurale		Pause-santé	Pause-santé	Remise des prix
Pause-santé + Visite de posters		Panel 3	Panel 4	Mot clôture du colloque
Panel 1				
Pause Déjeuner		Pause Déjeuner	Pause Déjeuner	Pause Déjeuner
ATELIER SESSION 1	LANCEMENT DE LA CHAIRE DE RECHERCHE	ATELIER SESSION 3	ATELIER SESSION 5	Visite touristique
Pause-café + Réseautage		Pause-café + Réseautage	Pause-café + Réseautage	
ATELIER SESSION 2		ATELIER SESSION 4	ATELIER SESSION 6	
DINER DE RESEAUTAGE				

Programme détaillé

Mardi 28 Novembre 2023

07h30-08h30 : Accueil et installation des invités

08h30-08h50 CEREMONIE D'OUVERTURE à l'hôtel IRIS

MONT KORHOGO

Allocutions d'ouverture

✓ **Mot de bienvenue** : Monsieur le Maire de Korhogo

Prof COULIBALY Aoua Sougo, Présidente de l'Université

Peleforo Gon COULIBALY

✓ **Mot de cadrage** : **Prof COULIBALY Adama**, Président du Comité Scientifique

9h-10h30 PANEL 1 à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

Thème : « *Contribution des sciences à la prévention et la résolution des crises sécuritaires* ».

Intervenant 1 : Dr Tull Denis, Chercheur (German Institute for International and Security Affairs, Allemagne)

Intervenant 2: Prof Simplicite Yode DION, Enseignant-Chercheur à l'Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY

Intervenant 3 : Prof Fred EBOKO, Directeur de l'IRD

Intervenant 4 : Prof Yao Roch GNABELI, Directeur Général de la Solidarité et de l'Action Humanitaire (Côte d'Ivoire)

Modérateur : Prof BAMBA Assouman

Rapporteur : Prof SANOGO Amed Karamoko

10h30-10h50 : Pause-café + Photo de Groupe + VISITE DE POSTERS - Hall de l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

Axe 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats

Axe 1_18 : Poster 1 : « Vidéosurveillance et sécurité urbaine à Korhogo », DOSSO Ismaïla, Assistant Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire.

Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale

Axe 3_82 : Poster 2 : « Valorisation agricole des effluents traités de la station de traitement des boues de vidanges de Korhogo », KOUAKOU Yao Salomon et KONAN N'da Lucas, Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire.

Axe 3_86 : Poster 3 : « Typologie des élevages de bovins dans le District Autonome d'Abidjan au Sud-Est de la Côte d'Ivoire », KOUAME Adam Camille et al., Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche sur les Productions d'élevage, Direction régionale de Bouaké, Côte d'Ivoire.

Axe 3_95 : Poster 4 : « Evaluation du niveau de contamination métallique des sédiments du lac Brakanon (Daloa, centre-ouest de la Côte d'Ivoire) », KOUYATE Amadou et al., Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d'Ivoire

Axe 3_125 : Poster 5 : « Influence des paramètres climatiques et de la date de semis sur les besoins en eau de deux géotypes de mil [Pennisetum glaucum (L.) R. Br.] au Nord de la Côte d'Ivoire », SIENE Laopé Ambroise Casimir et al., Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire.

Rapporteur : **Dr KONE Kiyali**

11h-12h30

PANEL 2 à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

Thème : « *Repenser les stratégies pour une meilleure sécurité des personnes et des biens en Afrique* ».

Intervenant 1 : Prof Mathurin HOUNGNIKPO, Politologue-Président académique des relations civilo-militaires au Centre africain d'études stratégiques

Intervenant 2 : Dr Bérenger KAMA, Spécialiste de la sécurité africaine (Ministère de l'Intérieur)

Intervenant 3 : Dr Eddie GUIPIE, Enseignant-Chercheur (UPGC)

Intervenant 4 : Colonel Major Jean-Christophe MOUHO, Commandant de l'Académie

des Forces Armées

Modérateur : Prof Issa DIALLO

Rapporteur : Prof KONATE Mahamoudou

12h30-14h00 : DEJEUNER à l'UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

ATELIERS et LANCEMENT CHAIRE DE RECHERCHE

14h-15h45 : Atelier session 1 – UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats (8 communications)	Président de séance : M. ZOKOU KPOEKE Rapporteur : Dr AMOIKON GUY ROLAND	Axe 1_1, Axe 1_2, Axe 1_3, Axe 1_4
2		Président de séance : Prof BAMBAM Assouman Rapporteur : Dr GNAHOUE Kouassi Fernand	Axe 1_5, Axe 1_6, Axe 1_7, Axe 1_8
3	Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale (32 communications)	Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopia Rapporteur : Dr AGUIE Yhattey Hervé Thierry	Axe 3_1, Axe 3_2, Axe 3_3, Axe 3_4
4		Président de séance : Dr (MC) KABLAN Landry Rapporteur : Dr SIYALI Wanlo Innoncents	Axe 3_5, Axe 3_6, Axe 3_7, Axe 3_11
5		Président de séance : Dr (MC) KOUAKOU Lebe Prisca Rapporteur : Dr OUATTARA Logopho Hyacinthe	Axe 3_8, Axe 3_9, Axe 3_10, Axe 3_12
6		Président de séance : Prof SANGARE Abou Rapporteur : Dr GNAN OLIVIER	Axe 3_13, Axe 3_14, Axe 3_15, Axe 3_16
7		Président de séance : Prof KARAMOKO OUATTARA Rapporteur : Dr KOFFI Ignace	Axe 3_17, Axe 3_18, Axe 3_19, Axe 3_20
8		Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur Dr (MC) COULIBALY ZOUMANA	Axe 3_21, Axe 3_22, Axe 3_23, Axe 3_24
9		Président de séance : Prof TIA GONNETY Rapporteur : Dr YAO Akpole	Axe 3_25, Axe 3_27, Axe 3_28, Axe 3_29

		Koffi Daniel	
10		Président de séance : Prof Bakayoko Adama Rapporteur : Dr ZEBRO Nelly Annick-Narcisse	Axe 3_26, Axe 3_30, Axe 3_31, Axe 3_32

14h-15h45 : Atelier session 1 - Hôtel OLYMPE

Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 2 : Crise politique et institutionnelle : démocraties et Etat de droit (3 communications)	Président de séance : M. KOUADIO Salomon Rapporteur : Dr (MC) SANGARE MOUSSA	Axe 2_1, Axe 2_2, Axe 2_3
2	Axe 5 : Crise des systèmes éducation- formation (4 communications)	Président de séance : M. HLYH Gnelbin Rapporteur : Dr KOUA Ahou Yah Gigele Epse Kinimo	Axe 5_1, Axe 5_2, Axe 5_3, Axe 5_4
3	Axe 6 : Sécurité des données informatiques et cybercriminalité (4 communications)	Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : : Dr TANOH Salomon Emmanuel	Axe 6_1, Axe 6_2, Axe 6_3, Axe 6_4

14h-15h45 : Atelier session 1 - Hôtel IRIS MONT KORHOGO

Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (3 communications)	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE rose Rapporteur : Dr YE SATA	Axe 4_1, Axe 4_2, Axe 4_3
2	Axe 7 : (In) sécurité linguistique (3 communications)	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr IRIE BI Vagbé Gethème	Axe 7_1, Axe 7_2, Axe 7_3

15h45-16h : Pause-Café

16h-17h45 : Atelier session 2 - UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
--------	------	-----------------------------	---------------------------

1	Axe 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats (8 communications)	Président de séance : M. ZOKOU KPOEKE Rapporteur : Dr ABE ABE LAURENT	Axe 1_9, Axe 1_10, Axe 1_11, Axe 1_12	
2		Président de séance : Prof BAMBA Assouman Rapporteur : Dr AKPOUE THOMAS	Axe 1_13, Axe 1_14, Axe 1_15, Axe 1_16	
3	Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale (32 communications)	Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopie Rapporteur : Dr AMALAMAN MARC	Axe 3_33, Axe 3_34, Axe 3_35, Axe 3_36	
4		Président de séance : Dr (MC) KABLAN Landry Rapporteur : Dr (MC) COULIBALY KIYINLMA	Axe 3_37, Axe 3_38, Axe 3_39, Axe 3_40	
5		Président de séance : Dr (MC) KOUAKOU Lebe Prisca Rapporteur : Dr DARAMCOUM MARIE PIERRE	Axe 3_41, Axe 3_42, Axe 3_43, Axe 3_44	
6		Président de séance : Prof SANGARE Abou Rapporteur : Dr KAMBIRE ALBERT	Axe 3_45, Axe 3_46, Axe 3_47, Axe 3_49	
7		Président de séance : Prof KARAMOKO OUATTARA Rapporteur : Dr KARIDIOULA LOGBON	Axe 3_48, Axe 3_50, Axe 3_51, Axe 3_52	
8		Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur Dr (MC) KONATE Mahamoudou	Axe 3_53, Axe 3_54, Axe 3_55, Axe 3_56	
9		Président de séance : Prof TIA GONNETY Rapporteur : Dr OUATTARA BABA AHMED	Axe 3_57, Axe 3_58, Axe 3_59, Axe 3_60	
10		Président de séance : Dr (MC) Aboya Narcisse Rapporteur : Dr SANAGO YANOURGA MOUSSA	Axe 3_61, Axe 3_62, Axe 3_63, Axe 3_64	
16h-17h45 : Atelier session 2 – Hôtel OLYMPE				
Salles		AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 2 : Crise	Président de séance : M.	Axe 2_4, Axe 2_5, Axe 2_6	

	politique et institutionnelle : démocraties et Etat de droit (3 communications)	KOUADIO Salomon Rapporteur : Dr (MC) SILUE David	
2	Axe 5 : Crise des systèmes éducation-formation (4 communications)	Président de séance : M. HLYH Gnelbin Rapporteur : Dr Yaya BAMBA	Axe 5_5, Axe 5_6, Axe 5_7, Axe 5_13
3	Axe 6 : Sécurité des données informatiques et cybercriminalité (4 communications)	Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : : Dr YEO MOHAMED ANDERSON	Axe 6_5, Axe 6_6, Axe 6_7, Axe 6_8
16h-17h45 : Atelier session 2 – Hôtel IRIS MONT KORHOGO			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (3 communications)	Président de séance : Prof NADIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr KONE Kiyali	Axe 4_4, Axe 4_5, Axe 4_6, Axe 4_7
2	Axe 7 : (In) sécurité linguistique (3 communications)	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr IRIE BI Vagbé Gethème	Axe 7_4, Axe 7_5, Axe 7_6

18h : Fin des travaux d'atelier journée 1

Mercredi 29 Novembre 2023

08h00-08h20 : Ouverture des travaux ; par Prof COULIBALY Adama, Président du Comité Scientifique

8h30-10h30

PANEL 3 à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

Thème : « *Contribution des conseils subventionnaires de la recherche pour l'atténuation des crises sécuritaires en Afrique* ».

Keynote speaker : Wenda BAUCHSHPIES (National Science Foundation, Etats-unis)

Intervenant 1 : Prof Babou André BATIONO (FONRID, Burkina Faso)

Intervenant 2 : Prof Drissa SAMAKE (FCRIT, Mali)

Intervenant 3 : Dr Yaya SANGARE (FONSTI)

Intervenant 4 : Prof Victoria Jesus de LANGA (FNI, Mozambique)

Modérateur : M. Diakalia SANOGO

Rapporteur : Dr (MC) David SILUE

10h30-10h50 : Pause-café + réseautage

**11h-12h30 ATELIER DE LANCEMENT DE LA CHAIRE DE RECHERCHE – à
l'hôtel IRIS MONT KORHOGO**

Intervenant : Dr Alain OUEDRAGO

Modérateur : Prof KRA Enoc

Rapporteur : Dr BISSOU Daniel

12h30-14h : DEJEUNER - UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

14h-15h45 : Atelier session 3 – UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats (8 communications)	Président de séance : Prof BAMBA Assouman Rapporteur : Dr GNAHOUE Kouassi Fernand	Axe 1_17, Axe 1_18, Axe 1_19, Axe 1_20
2		Président de séance : Dr (MC) YEO Adama Rapporteur : Dr AMOIKON GUY ROLAND	Axe 1_21, Axe 1_22, Axe 1_23, Axe 1_24
3	Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale (32 communications)	Président de séance : Dr (MC) N'DRI Eugène Rapporteur : Dr (MC) KABLAN Landry	Axe 3_65, Axe 3_66, Axe 3_67, Axe 3_68
4		Président de séance : Dr (MC) Yapo Sopie Rapporteur : Dr SIYALI Wanlo Innoncents	Axe 3_69, Axe 3_70, Axe 3_71, Axe 3_72
5		Président de séance : Prof Bakayoko Adama Rapporteur : Dr AGUIE Yhattey Hervé Thierry	Axe 3_73, Axe 3_74, Axe 3_75, Axe 3_76
6		Président de séance : Prof SANGARE Abou Rapporteur : Dr OUATTARA Logopho Hyacinthe	Axe 3_77, Axe 3_78, Axe 3_79, Axe 3_80
7		Président de séance : Prof OUATTARA Karamoko Rapporteur : Dr KOFFI Ignace	Axe 3_81, Axe 3_82, Axe 3_83, Axe 3_84
8		Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur : Dr GNAN OLIVIER	Axe 3_85, Axe 3_87, Axe 3_89, Axe 3_90
9		Président de séance : Prof TIA GONNETY	Axe 3_91, Axe 3_92, Axe 3_93, Axe 3_94

		Rapporteur : Dr YAO Akpole Koffi Daniel	
10		Président de séance : Dr (MC) Aboya Narcisse Rapporteur : Dr ZEBRO Nelly Annick-Narcisse	Axe 3_96, Axe 3_97, Axe 3_98, Axe 3_166

14h-15h45 : Atelier session 3 - Hôtel OLYMPE

Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 2 : Crise politique et institutionnelle : démocraties et Etat de droit (3 communications)	Président de séance : M. KOUADIO Salomon Rapporteur : Dr (MC) SANGARE MOUSSA	Axe 2_8, Axe 2_9
2	Axe 5 : Crise des systèmes éducation-formation (4 communications)	Président de séance : M. HLYH Gnelbin Rapporteur : Dr KOUA Ahou Yah Gigele Epse Kinimo	Axe 5_8, Axe 5_9, Axe 5_10, Axe 5_11
3	Axe 6 : Sécurité des données informatiques et cybercriminalité (3 communications)	Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr TANOH Salomon Emmanuel	Axe 6_9, Axe 6_10, Axe 6_11

14h-15h45 : Atelier session 3 - Hôtel IRIS MONT KORHOGO

Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (3 communications)	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr KONE Kiyali	Axe 4_7, Axe 4_8, Axe 4_9
2	Axe 7 : (In) sécurité linguistique (3 communications)	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr IRIE BI Vagbé Gethème	Axe 7_7, Axe 7_8, Axe 7_9

15h45-16h : Pause-Café

16h-17h45 : Atelier session 4 – UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Crise sécuritaire et	Président de séance : Prof BAMBA Assouman	Axe 1_25, Axe 1_26, Axe 1_27, Axe 1_28

	défense des Etats (8 communications)	Rapporteur : Dr ABE ABE LAURENT		
2		Président de séance : Dr (MC) YEO Adama Rapporteur : Dr AKPOUE THOMAS	Axe 1_29, Axe 1_30, Axe 1_31, Axe 1_32	
3	Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale (32 communications)	Président de séance : Dr (MC) N'DRI Eugène Rapporteur : Dr AMALAMAN MARC	Axe 3_99, Axe 3_100, Axe 3_101, Axe 3_88	
4		Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopia Rapporteur : Dr (MC) COULIBALY KIYINLMA	Axe 3_102, Axe 3_103, Axe 3_104, Axe 3_167	
5		Président de séance : Prof Bakayoko Adama Rapporteur Dr DARAMCOUM MARIE PIERRE	Axe 3_105, Axe 3_106, Axe 3_107, Axe 3_168	
6		Président de séance : Prof SANGARE Abou Rapporteur : Dr KAMBIRE ALBERT	Axe 3_108, Axe 3_109, Axe 3_110, Axe 3_169	
7		Président de séance : Prof OUATTARA Karamoko Rapporteur : Dr KARIDIOULA LOGBON	Axe 3_111, Axe 3_112, Axe 3_113, Axe 3_170	
8		Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur : Dr (MC) KONATE Mahamoudou	Axe 3_114, Axe 3_115, Axe 3_116, Axe 3_171	
9		Président de séance : Prof TIA GONNETY Rapporteur : Dr OUATTARA BABA AHMED	Axe 3_117, Axe 3_118, Axe 3_119, Axe 3_172	
10		Président de séance : Dr (MC) Aboya Narcisse Rapporteur : Dr SANAGO YANOURGA MOUSSA	Axe 3_120, Axe 3_121, Axe 3_122	
16h-17h45 : Atelier session 4 – Hôtel OLYMPE				
Salles		AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 2 : Crise politique et institutionnelle :	Président de séance : M. KOUADIO Salomon Rapporteur : Dr YAYA BAMBA	Axe 2_10, Axe 2_11, Axe 2_12	
2	démocraties et Etat	Président de séance : Prof	Axe 2_13, Axe 2_14, Axe 2_15	

	de droit (6 communications)	KARAMOKO Tiéba Rapporteur: Dr YEO MOHAMED ANDERSON	
3	Axe 5 : Crise des systèmes éducation-formation (4 communications)	Président de séance : M. HLYH Gnelbin Rapporteur : Dr TANOH Salomon Emmanuel	Axe 5_12, Axe 5_14, Axe 5_15, Axe 5_16
16h-17h45 : Atelier session 4 - Hôtel IRIS MONT KORHOGO			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (3 communications)	Président de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr KONE Kiyali	Axe 4_10, Axe 4_11, Axe 4_12
2	Axe 7 : (In) sécurité linguistique (3 communications)	Président de séance : Prof KRA Enoc Rapporteur : Dr YE SATA	Axe 7_10, Axe 7_11, Axe 7_12
18h : Fin des travaux d'atelier journée 2			

Jeudi 30 Novembre 2023

08h00-08h10 : Ouverture des travaux ; par Prof COULIBALY Adama, Président du Comité Scientifique

8h10-10h10 CONFERENCE SUR LES CRISES SANITAIRES - à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

Thème : « Dialogue entre Science et Politique/Société - Quelle collaboration pour une atténuation des crises sanitaires ? »

Conférencier : Prof Marcel TANNER, Président des Académies Suisses des Arts et des Sciences

Modérateur : Prof Inza KONE, Directeur Général du Centre Suisse de recherche Scientifique

Rapporteur : Dr IRIE BI Vagbé Gethème

10h10-10h30 : Pause-café + réseautage

10h30-12h30 PANEL 4 à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

Thème : « Mutualisation de ressources et des compétences pour une gestion efficace et efficace des crises sécuritaires en Afrique ».

Intervenant 1 : Dr Arthur BANGA, Enseignant-Chercheur (UFHB)

Intervenant 2 : Colonel Gora M'BAYE

Intervenant 3 : Prof Octave Nicoue BROOHM,

Intervenant 4 : Honorable Lassina KONE, Député à l'Assemblée nationale (Côte d'Ivoire)

Modérateur : Prof Severin KONIN
Rapporteur : Prof SANOGO Amed Karamoko

12h30-14h : DEJEUNER - UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

14h-15h45 : Atelier session 5 – UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats (8 communications)	Président de séance : Prof BAMBA Assouman Rapporteur : Dr GNAHOUE Kouassi Fernand	Axe 1_33, Axe 1_34, Axe 1_35, Axe 1_36
2		Président de séance : Dr (MC) YAO Kouamé Rapporteur : Dr KOFFI Ignace	Axe 1_37, Axe 1_38, Axe 1_39, Axe 1_40
3	Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale (30 communications)	Président de séance : Prof Bakayoko Adama Rapporteur : Dr AMOIKON GUY ROLAND	Axe 3_123, Axe 3_124, Axe 3_126
4		Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopie Rapporteur : Dr SIYALI Wanlo Innoncents	Axe 3_127, Axe 3_128, Axe 3_129
5		Président de séance : Dr (MC) KABLAN Landry Rapporteur : Dr AGUIE Yhattey Hervé Thierry	Axe 3_130, Axe 3_131, Axe 3_132
6		Président de séance : Prof KARAMOKO OUATTARA Rapporteur : Dr GNAN OLIVIER	Axe 3_133, Axe 3_134, Axe 3_135
7		Président de séance : Dr (MC) N'DRI Eugène Rapporteur : Dr OUATTARA Logopho Hyacinthe	Axe 3_136, Axe 3_137, Axe 3_138
8		Président de séance : Dr YAO Aimé Rapporteur : Dr (MC) COULIBALY ZOUMANA	Axe 3_139, Axe 3_140, Axe 3_141
9		Président de séance : Dr (MC) KOUAKOU Lebe Prisca Rapporteur : Dr YAO Akpole Koffi Daniel	Axe 3_142, Axe 3_143, Axe 3_144
10		Président de séance : Prof SORO Yaya Rapporteur : Dr ZEBRO Nelly Annick-Narcisse	Axe 3_145, Axe 3_146, Axe 3_147

14h-15h45 : Atelier session 5 – Hôtel OLYMPE			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 2 : Crise politique et institutionnelle : démocraties et Etat de droit (6 communications)	Président de séance : M. ZOKOU KPOEKE Rapporteur : Dr TANOH Salomon Emmanuel	Axe 2_16, Axe 2_17, Axe 2_18, Axe 2_7
2		Président de séance : Dr YEO Adama Rapporteur : Dr KOUA Ahou Yah Gigele Epse Kinimo	Axe 2_19, Axe 2_20, Axe 2_21
3	Axe 5 : Crise des systèmes éducation-formation (4 communications)	Président de séance : M. HLYH Gnelbin Rapporteur : Dr (MC) SANGARE MOUSSA	Axe 5_17, Axe 5_18, Axe 5_19, Axe 5_20

14h-15h45 : Atelier session 5 - Hôtel IRIS MONT KORHOGO			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (3 communications)	Président de séance : Dr (MC) AINYAKOU Taiba Germaine Rapporteur : Dr YE SATA	Axe 4_13, Axe 4_14, Axe 4_15
2	Axe 7 : (In) sécurité linguistique (3 communications)	Président de séance : Dr Alain OUEDRAOGO Rapporteur : Dr KONE Kiyali	Axe 7_13, Axe 7_14, Axe 7_15

15h45-16h : Pause-Café

16h-17h45 : Atelier session 6 – UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats (14 communications)	Président de séance : Prof BAMBA Assouman Rapporteur : Dr GNAHOUE Kouassi Fernand	Axe 1_41, Axe 1_42, Axe 1_43, Axe 1_44
2		Président de séance : Dr (MC) YAO KOUAME Rapporteur : Dr AKPOUE THOMAS	Axe 1_45, Axe 1_46, Axe 1_47, Axe 1_48
3		Président de séance : Prof KARAMOKO Tieba Rapporteur : Dr ABE ABE LAURENT	Axe 1_49, Axe 1_50, Axe 1_51, Axe 1_55

4		Président de séance : Dr YAPO Ludovic Rapporteur : Dr AMALAMAN MARC	Axe 1_52, Axe 1_53, Axe 1_54
5	Axe 3 : Sécurité alimentaire et environnementale (18 communications)	Président de séance : Dr (MC) ABOYA Narcisse Rapporteur Dr AKPOUE THOMAS	Axe 3_148, Axe 3_149, Axe 3_150
6		Président de séance : Dr (MC) YAPO Sopie Rapporteur : Dr (MC) COULIBALY KIYINLMA	Axe 3_151, Axe 3_152, Axe 3_153
7		Président de séance : Dr (MC) KABLAN Landry Rapporteur : Dr KARIDIOULA LOGBON	Axe 3_154, Axe 3_155, Axe 3_156
8		Président de séance : Prof OUATTARA Karamoko Rapporteur : Dr DARAMCOUM MARIE PIERRE	Axe 3_157, Axe 3_158, Axe 3_159
9		Président de séance : Dr (MC) N'DRI Eugène Rapporteur : Dr OUATTARA BABA AHMED	Axe 3_160, Axe 3_161, Axe 3_162
10		Président de séance : Dr YAO Aimé Rapporteur Dr SANAGO YANOURGA MOUSSA	Axe 3_163, Axe 3_164, Axe 3_165
16h-17h45 : Atelier session 6 – Hôtel OLYMPE			
Salles	AXES	PRESIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 2 : Crise politique et institutionnelle : démocraties et Etat de droit (3 communications)	Président de séance : M. ZOKOU KPOEKE Rapporteur : Dr TANOH Salomon Emmanuel	Axe 2_22, Axe 2_23, Axe 2_24
2	Axe 5 : Crise des systèmes éducation-formation (8 communications)	Président de séance : M. HYLH Gnelbin Rapporteur : Dr KOUA Ahou Yah Gigele Epse Kinimo	Axe 5_21, Axe 5_22, Axe 5_23, Axe 5_24
3		Président de séance : Dr YEO Adama Rapporteur : Dr YEO MOHAMED ANDERSON	Axe 5_25, Axe 5_26, Axe 5_27, Axe 5_28
16h-17h45 : Atelier session 6 - Hôtel IRIS MONT KORHOGO			

Salles	AXES	PRÉSIDENCE et RAPPORTAGE	COMMUNICATIONS / CODES
1	Axe 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (6 communications)	Président de séance : Dr (MC) AINYAKOU Taiba Germaine Rapporteur : : Dr YE SATA	Axe 4_16, Axe 4_17, Axe 4_18
2		Présidente de séance : Prof NANDIOLO-KONE Rose Rapporteur : Dr KONE Kiyali	Axe 4_19, Axe 4_20, Axe 4_21
18h : Fin des travaux d'atelier journée 3			
19h-22h : DINER DE RESEAUTAGE à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO			
19h-19h30 : Accueil et installation 19h30-20h00 : Allocutions 20h00 : Diner			

Vendredi 1^{er} Décembre 2023 - à l'hôtel IRIS MONT KORHOGO

09h30 : Ouverture des travaux ; *par Prof COULIBALY Adama, Président du Comité Scientifique*

09h30-10h30 : Présentation du rapport du colloque
Présenté par le Rapporteur Général

10h30-10h50 : Pause-santé

10h50-11h50 : Remise des prix et clôture du colloque

Par FONSTI/PASRES

11h50-12h : Mot clôture du colloque

12h – 14h00 : Déjeuner à l'UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY

Retrait des attestations de participation et de communication

14h00 – 17h00 / Visite touristique

FIN DU COLLOQUE

ADMINISTRATION DU CATALOGUE DU COLLOQUE FONSTI 2023

Fondateurs :

FONSTI

Comité de rédaction :

OUATTARA LHAUR-YAIGAIBA ANNETTE
DAYORO ZOGUEHI ARNAUD KEVIN
EHOUMA KOFFI LUDOVIC
N'GUESSAN KOUAME HENDERSONN
TUO PEGA

Rédacteur :

Yapo Lucas Delmas

Responsable Marqueting :

FONSTI

Catalogue n° 02-2023
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org / www.fonsti.org

COMITE SCIENTIFIQUE ET DE LECTURE

Président :

Prof COULIBALY Adama,

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

Vice-Président :

Prof BAMBA Assouman,

Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire

MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

Prof VANGA Adja Ferdinand, *Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire*

Prof OUMTANAGA Souleymane, *Institut National Polytechnique HOUPHOUET-BOIGNY, Côte d'Ivoire*

Prof OUATTARA Azoumana, *Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire*

Prof NANDIOLO-KONE Rose, *Membre du Conseil Scientifique FONSTI/ Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire*

Prof MEITE Meke, *Président Université de San Pedro, Côte d'Ivoire*

Prof KOUASSI-MBENGUE Alphonsine, *Membre du Conseil Scientifique FONSTI/ Université Felix HOUPHOUET-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Prof KONE Issiaka, *Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa, Côte d'Ivoire*

Prof KAMAGATE Bamory, *Membre du Conseil Scientifique FONSTI/ Université Polytechnique de Man, Côte d'Ivoire*

Prof SERKI Mounkaïla Abdo Laouli, *Université Abdou-Moumouni, Niamey, Niger*

Prof BIAKA Zasseli Ignace, *Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Prof BAH Henri, *Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire*

Prof AKA Boko, *Membre du Conseil Scientifique PASRES/ Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Prof ZONGO Georges, *Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso*

Prof SANGARÉ Abou, *Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire*

Prof KODO Michel, *Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire*

Prof KARAMOKO Tieba, *Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire*

Prof CISSE Gueladio, *Institut Tropical et de Santé Publique, Suisse*

Prof AKUE-ADOTEVI Mawessi, *Université de Lomé, Togo*

Prof TIEBRE Solange, *Centre National de Floristique, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Prof TANNER Marcel, *Membre du Conseil d'Administration FONSTI/ Président de l'Académie Suisse des Sciences, Bâle, Suisse*

Prof OUATTARA Allassane, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire
Prof KOUADIO Guessan, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Côte d'Ivoire
Prof KONE Inza, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Centre Abidjan, Côte d'Ivoire
Prof KAMANZI Kagoyiré, Université Felix HOUPHOUET-BOIGNY, Côte d'Ivoire
Prof IBO GUEHI Jonas, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire
Prof DIOMANDE Dramane, Membre du Conseil Scientifique FONSTI/ Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
Prof COULIBALY Lacina, Université Polytechnique de Man, Côte d'Ivoire
Prof BAMBA Assouman, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire
Prof BAKAYOKO Adama, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire
Prof ATTA DIALLO Hortense, Université Nangui ABROGOUA, Abidjan Côte d'Ivoire
Prof KRA Kouakou Appoh Enock, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire
Prof KONIN Séverin, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire
Prof DAYORO Zoguéhi Arnaud Kevin, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire
Dr VAIDJIKE Dieudonné, Maître de Conférences, Université de N'Djamena, Tchad
Dr SANOGO Amed Karamoko, Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire
Dr OUEDRAOGO Tiga Alain, Maître de Recherches, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
Dr NEBIE Roger, Directeur de Recherche CNRST/ Secrétaire Permanent de la SOACHIM, Ouagadougou, Burkina Faso
Dr DIALLO Issa, Maître de Recherches, Université Joseph KI ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

COMITE D'ORGANISATION DU COLLOQUE

N°	CIVILITE	COMMISSIONS	NOM ET PRENOMS	
	Monsieur	PRESIDENT	COULIBALY ADAMA	
1	Monsieur	VICE PRESIDENT COMITE SCIENTIFIQUE	BAMBA ASSOUMAN	
2	Madame	PCO	OUATTARA LHAUR-YAIGAIBA ANNETTE	
3	Monsieur	RESPONSABLE SECRETARIAT	DAYORO ZOGUEHI ARNAUD KEVIN	
4	Monsieur	MEMBRES	EHOUMA KOFFI LUDOVIC	
5	Monsieur		KARABOUE AFFOUSSIATA	
6	Madame		N'GUESSAN KOUAME HENDERSONN	
7	Monsieur		TUO PEGA	
8	Monsieur		YAPO LUCAS DELMAS	
9	Monsieur		YEO GNIMAN- LEHENAN	
10	Madame		AKA née KOUAKOU MARIE MADELEINE	
11	Monsieur		RAPPORTAGE / SECRETARIAT	BISSOU GUIKAHUE DANIEL
12	Monsieur			YAPI YAPI ANDRE DOMINIQUE
13	Monsieur		EDITION DES ACTES / SECRETARIAT	KRA KOUAKOU APPOH ENOC
14	Madame	ACCUEIL / RESTAURATION / HEBERGEMENT	DANHI SENAHO ALICE	
15	Madame		KOUAKOU LEBE PRISCA	
16	Madame		MORO MANOU HONORINE	
17	Madame		SIDIKI BINTOU	
18	Monsieur	CHARGE DE COMMUNICATION	ASSAMOA PATRICK	
19	Monsieur	MAITRE DE CEREMONIE/COMMUNICATION	KOYE YAO MARTIN	
20	Monsieur	INFORMATIQUE	DAN OULAI ALAIN	
21	Monsieur		FOFANA MOHAMED	
22	Monsieur		KPON ROGER	
23	Monsieur	LOGISTIQUE/TRANSPORT	DIOMANDE METANGBO	
24	Monsieur		KOUADIO KOUADIO OLIVIER	
25	Monsieur		N'DRI YAO EUGÈNE	
26	Monsieur		YAPO LUDOVIC MOUSSO	
27	Monsieur	PROTOCOLE	KONIN SEVERIN	
28	Monsieur	PROTOCOLE	YAO KOUAME	
29	Monsieur	TOURISME ET MEMBRE DU SECRETARIAT	ABOYA NARCISSE	
30	Monsieur	TOURISME	YAO KOUASSI AIME	

PRESIDENTS DES ATELIERS

Responsable :

Prof COULIBALY Aoua Sougo
(Présidente du Conseil Scientifique du FONSTI)

Membres :

- Prof BAMBAM Assouman
- Prof KAMANZI Kagoyiré
- Prof KONE Mamidou
- Prof KARAMOKO Tieba
- Prof OUATTARA Allassane
- Prof NADIOLO-KONE Rose
- Prof TIEBRE Solange
- Prof Alphonsine KOUASSI-MBENGUE
- Prof DIOMANDE Dramane
- Prof VANGA Adja Ferdinand
- Dr Alain OUEDRAOGO
- Dr KRA Enoc
- Prof BAH Henri
- Dr (MC) YAPO Sopia
- Dr (MC) KOUAKOU Lebe Prisca
- Prof SANGARE Abou
- Prof KRA Kouakou Appoh Enock,
- Prof KARAMOKO OUATTARA
- Prof SORO Yaya
- Prof TIA GONNETY
- Dr (MC) Aboya Narcisse
- M. HLYH Gnelbin
- Dr (MC) YAO Kouamé
- Prof NADIOLO-KONE Rose
- Dr (MC) YEO Adama
- Dr (MC) N'DRI Eugène
- Prof Bakayoko Adama
- M. KOUADIO Salomon
- Dr (MC) KABLAN Landry
- Dr YAO Aimé
- Dr (MC) AINYAKOU Taiba Germaine
- Dr (MC) YAPO Ludovic

LISTE DES RAPPORTEURS DES ATELIERS

Rapporteur Général

Prof YAPI YAPI ANDRE DOMINIQUE

Rapporteur Général Adjoint

Dr BISSOU GUIKAHUE DANIEL

N°	NOMS ET PRÉNOMS	GRADES	SPÉCIALITÉS	FONCTIONS	STRUCTURE D'ORIGINE
1	ABE ABE LAURENT	Assistant	HISTOIRE	Rapporteur	UPGC
2	AGUIE Yhattey Hervé Thierry	Maitre Assistant	Histoire	Rapporteur	UPGC
3	AKPOUE THOMAS	Assistant	DROIT	Rapporteur	UPGC
4	AMALAMAN MARC	Assistant	GEOGRAPHIE	Rapporteur	UPGC
5	AMOIKON GUY ROLAND	Assistant	PHILOSOPHIE	Rapporteur	UPGC
6	BISSOU GUIKAHUÉ DANIEL	Chargé de Recherche	Géographie du Tourisme	Rapporteur Général Adjoint	USP
7	COULIBALY KIYINLMA	Maitre de Conférences	BOTANISTE	Rapporteur	UPGC
8	COULIBALY ZOUMANA	Maitre de Conférences	SOCIOLOGIE	Rapporteur	UPGC
9	DARAMCOUM MARIE PIERRE	Maitre-Assistant	GENETIQUE	Rapporteur	UPGC
10	DIARRASSOUBA MAMADOU	Maitre-Assistant	Communication pour le Développement	Rapporteur	UPGC
11	ESSE KOTCHI KATIN HABIB	Assistant	Lettres Modernes / Grammaire et linguistique du français	rapporteur	UPGC
12	GNAHOUEKOUASSI FERNAND	Assistant	PHILOSOPHIE	Rapporteur	UPGC
13	GNAN OLIVIER	Maitre-Assistant	SOCIOLOGIE	Rapporteur	UPGC
14	IRIE BI VAGBÉ GETHEME	Assistant	Sociologie	Rapporteur	USP
15	KABLAN LANDRY	Maitre de Conférences	Chimie	Président de Séance	UPGC

16	KAMBIRE ALBERT	Maitre-Assistant	CHIMISTE	Rapporteur	UPGC
17	KARIDIOULA LOGBON	Attaché de Recherche	GEOGRAPHIE	Rapporteur	UPGC
18	KOFFI IGNACE	Maitre de Conférences	Histoire	Rapporteur	IHAAA
19	KONATE MAHAMOUDOU	Maitre de Conférences	Philosophie	Rapporteur/	UPGC
20	KONE KIYALI	Maitre-Assistant	Histoire	Rapporteur	UPGC
21	KOUA AHOU YAH GIGELE Epe KINIMO	Maitre de Conférences	Biochimie	Rapporteur	UFHB
22	KOUASSI BONI KOUAME MARTIN	Assistant	Droit Public	rapporteur	UPGC
23	OUATTARA BABA AHMED	Assistant	PHILOSOPHIE	Rapporteur	UPGC
24	OUATTARA LOGOPHO HYACINTHE	Maitre-Assistant	Chimiste	Rapporteur	UPGC
25	SANAGO YANOURGA MOUSSA	Assistant	DROIT	Rapporteur	UPGC
26	SANGARE MOUSSA	Maitre de Conférences	SOCIOLOGIE	Rapporteur	UPGC
27	SANOGO AMED KARAMOKO	Maitre de Conférences	Philosophie	Rapporteur	UAO
28	SILUE DAVID	Maitre de Conférences	Géographie	Rapporteur/	UPGC
29	SIYALI Wanlo Innoncents	Maitre-Assistant	Géographie Humaine	Rapporteur	UPGC
30	TANOY SALOMON EMMANUELLY	Assistant	Géographie Port et Transport	Rapporteur	USP
31	YAO AKPOLE KOFFI DANIEL	Maitre-Assistant	Philosophie	Rapporteur	UPGC
32	YAPI YAPI ANDRÉ DOMINIQUE	Professeur Titulaire	Histoire	Rapporteur Général	UFHB
33	YAPO SOPIE EDWIGE- SALOME	Maitre de Conférences	Biotechnologie Végétale	Présidente de Séance	UJLOG
34	YAYA BAMABA	Assistant	PHILOSOPHIE	Rapporteur	UPGC
35	YE SATA	Assistant	Sociologie	rapporteur	USP
36	ZEBRO Nelly Annick-Narcisse	Assistant	PHILOSOPHIE	rapporteur	UPGC

Catalogue n^o 02-2023
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org / www.fonsti.org

INTRODUCTION

Ce colloque international qui a réuni pendant trois jours (28,29 et 30 novembre 2023) des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des doctorants, des administrateurs, des hommes politiques, des forces de défense et de sécurité, des ONG en lutte contre la pauvreté et l'insécurité avait pour objectif de fournir un diagnostic clair des crises sécuritaires en Afrique. L'engouement suscité par cette thématique explique la mobilisation de la communauté scientifique africaine et internationale, avec des participants venus d'horizons divers, notamment de l'Allemagne, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo Brazzaville, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de la Guinée, du Mali, du Mozambique, du Niger, du Sénégal, de la Suisse, du Togo et du pays hôte, la Côte d'Ivoire.

Le déroulement du colloque

La cérémonie d'ouverture qui constitue la rampe de lancement de ce colloque s'est déroulée dans la matinée du mardi 28 novembre 2023 à l'Hôtel Iris Mont Korhogo, avec trois allocutions : le mot de bienvenue du Docteur Soro épouse Coulibaly, troisième adjoint au maire de la commune de Korhogo, représentant le Maire Ouattara Lassina, le mot de cadrage du Professeur Coulibaly Adama, Président du Comité scientifique et le discours d'ouverture des activités prononcé par le Professeur Diomandé Dramane, représentant la Présidente de l'Université Péléforo Gon Coulibaly, Professeur Coulibaly Aoua Sougo.

Suite à cette phase protocolaire, a débuté le volet scientifique du colloque avec quatre séries d'activités.

La première a donné lieu à deux conférences présentées en plénière, le mardi 28 et le jeudi 30 novembre 2023, avec des formats différents. Il s'agit, d'une part, de la conférence inaugurale dite par les Professeurs Dion Yodé Simplicite et Mathurin Houngnikpo sous forme de regards croisés et, de l'autre, d'une conférence sur le sujet « Dialogue entre Science et Politique/Société. Quelle collaboration pour une atténuation des crises sanitaires ? » présentée en ligne par le Professeur Marcel Tanner, Président des Académies Suisses des Arts et des Sciences.

La seconde série d'activités de ce colloque est un ensemble de quatre panels qui se sont déroulés en matinée les 28, 29 et 30 novembre 2023 à l'Hôtel Iris Mont Korhogo. Ils ont porté sur les sujets suivants :

- « Repenser les stratégies pour une meilleure sécurité des personnes et des biens en Afrique » pour le panel 1 avec quatre intervenants ;
- « Contribution des sciences à la prévention et à la résolution des crises sécuritaires » pour le panel 2 avec quatre intervenants ;
- « Contribution des conseils subventionnaires de la recherche pour l'atténuation des crises sécuritaires en Afrique » pour le panel 3 avec cinq responsables d'organismes de financement de la recherche ;

- « Mutualisation de ressources et des compétences pour une gestion efficace et efficace des crises sécuritaires en Afrique » pour le compte de l'axe 4 avec quatre intervenants.

La troisième série d'activités de cette rencontre scientifique a couplé deux événements. D'abord, la visite des cinq posters exposés dans le hall de l'Hôtel Iris Mont Korhogo dans la matinée du mardi 28 novembre 2023. Ils portent sur deux axes thématiques : l'axe 1 relatif à la « Crise sécuritaire et défense des Etats » avec un poster et l'axe 3 qui a trait à la sécurité alimentaire et environnementale avec quatre posters. Ensuite, la présentation par le Professeur Alain Ouédraogo du projet de Chaire de la recherche dans la matinée du jeudi 30 novembre 2023 ; un exposé à la suite duquel, le secrétaire général du FONSTI, Docteur Sangaré Yaya, a déclaré solennellement l'ouverture de la chaire de la recherche pour les déplacés forcés en Afrique de l'Ouest.

La quatrième et dernière série d'activités de ce colloque est relative aux travaux en ateliers programmés sur trois sites différents les 28, 29 et 30 novembre 2023 :

- Université Péléforo Gon Coulibaly,
- Hôtel Iris Mont Korhogo
- et Hôtel Olympe.

Les 321 communications réparties en sept axes thématiques ont été présentées selon le format suivant : 332 en présentiel et 39 en ligne. La répartition des communications par axe se présente comme suit :

- **Axe 1** : Crise sécuritaire et défense des Etats (56 communications)
- **Axe 2** : Crise politique et institutionnelle : démocratie et Etat de droit (25 communications)
- **Axe 3** : Sécurité alimentaire et environnementale (172 communications)
- **Axe 4** : Sécurité sanitaire et de la protection sociale (22 communications)
- **Axe 5** : Crise des systèmes éducation-formation (29 communications)
- **Axe 6** : Sécurité des données informatiques et cybercriminalité (12 communications)
- **Axe 7** : (In) sécurité linguistique (16 communications)

Au terme de ce colloque international, ce catalogue est produit pour retracer son déroulement (voir programme) et archiver tous les résumés des communications et posters des participants. Dans sa structuration le catalogue présente :

- Introduction
 - **Partie 1** : les termes de référence et les statistiques du colloque
 - **Partie 2** : la présentation des panels
 - **Partie 3** : la présentation des résumés des communications par axe
- Suivie d'une conclusion

PARTIE 1 :
TERMES DE REFERENCES ET STATISTIQUES

CHAPITRE 1 : TERMES DE REFERENCE

I/ CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La sécurité est devenue un enjeu majeur qui concerne différentes catégories de personnes et secteurs d'activités dans toutes les régions du monde. Ce sont : les crises planétaires (crises énergétiques, crises sanitaires, crises économiques), les crises politiques internationales, les crises politiques régionales et les crises politiques locales. Elles sont latentes ou peuvent se transformer en guerres souvent très meurtrières conduites avec des moyens souvent rudimentaires.

Si l'État postcolonial a fait naître beaucoup d'espoir en Afrique, les crises successives, notamment sécuritaires, malgré le vent de démocratie des années 90 et le printemps arabe plus récemment, ont ébranlé la confiance dans les Institutions et le tissu social. Ces crises se produisent soit entre États, soit à l'intérieur d'un même Etat sous forme de rébellions armées ou de guerres civiles. C'est dans ce contexte que s'inscrivent la guerre du Biafra (1967-1970) ; les guerres tchado-libyennes (1978-1987) ; la guerre Érythrée-Éthiopie (1998-2000), les guerres civiles en Angola (1975-2002), au Liberia (1989-1996 ; 1999-2003) et en Sierra Leone (1991-2002). À ces guerres, s'ajoute le terrorisme dit islamiste qui, après avoir troublé l'Algérie dans la décennie 1990, se déporte, présentement et sous divers visages, dans des pays comme le Nigéria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Les crises sécuritaires ont un impact sur les systèmes de santé, qui peut se résumer à une perte des acquis et une incertitude dans la réalisation des programmes de développement préalablement prévus dans les zones concernées.

D'autre part, Il existe les menaces sanitaires à l'interface Homme-animal-environnement. Les zoonoses telles que l'influenza aviaire, la rage, la fièvre de la vallée du Rift, la tuberculose (*Mycobacterium Bovis*), dengue, la fièvre jaune ainsi que les maladies d'origine alimentaire et la résistance aux antimicrobiens, continuent d'avoir des impacts majeurs sur la santé, les moyens d'existence et l'économie. Les maladies d'origine alimentaire, estimées à plus de 200 par l'OMS en 2020, [Sécurité sanitaire des aliments. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2020], ont un impact majeur sur la santé publique. Les pays à revenu faible ou

intermédiaire sont les plus touchés, avec un coût annuel estimé à 110 milliards de dollars américains (USD) en pertes de productivité et en dépenses médicales découlant de la consommation d'aliments impropres à la consommation (Jaffee S, 2019). Aussi, la sécurité sanitaire des aliments est une priorité de santé publique et une priorité socioéconomique ce qui justifie la résolution WHA73.5, adoptée par la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé en 2020, visant à intensifier l'action en faveur de la sécurité sanitaire des aliments [Stratégie mondiale de l'OMS pour la sécurité sanitaire des aliments. Rapport EB150/25, 2021].

L'approche « une seule santé » joue un rôle important pour le renforcement de la sécurité sanitaire nationale et mondiale. Le gouvernement ivoirien s'est inscrit dans cette approche visant à relever les défis de la santé publique, de la santé animale (domestique et de la faune sauvage) et de l'environnement auxquels le monde doit faire face aujourd'hui (*décret n°2019-293 du 03 avril 2019 portant création, attributions, organisation, et fonctionnement de la plateforme nationale « une seule sante »*).

D'autre part, la pandémie de la COVID et le réchauffement climatique, l'urbanisation galopante, ont contribué à réduire les avancées des pays en développement, vers la réalisation des objectifs du développement durable (ODD), en raison des conséquences socioéconomiques importantes avec risque de survenue d'une crise sanitaire. Le renforcement du système de protection sociale est indispensable pour prévenir la pauvreté, le chômage et l'informalité par des dispositifs d'accompagnement permettant à chaque individu ou ménage de faire face tout au long de la vie aux conséquences de la survenue d'un risque ou d'un besoin social. Malgré d'importantes avancées, la réponse face aux risques majeurs tels que l'invalidité, la vieillesse, le décès, la perte d'emploi, la dépendance liée à l'âge et l'invalidité, reste insuffisante.

De plus, la sécurité n'est pas l'apanage des rapports humains et sociétaux. Elle intéresse également la pratique langagière avec son corolaire de faits de langues à l'instar de l'(in)sécurité linguistique. Meike Wernicke (mars 2021), en prélude à une conférence, explique que « L'insécurité linguistique est une impression, une croyance ou un sentiment à l'effet que la variété de langue qu'on utilise ou la façon dont on parle n'est pas légitime ou valorisée par la société. Les gens évaluent généralement leurs propres pratiques linguistiques

en les comparant à une norme perçue comme étant supérieure ».

Par ailleurs, le continent connaît d'autres formes de crises sécuritaires liées au changement climatique, à l'alimentation, à la santé, aux technologies de l'information et de la communication le rendant davantage vulnérable. Le réchauffement climatique avec ses effets de plus en plus visibles pousse les écosystèmes (forêts, zones humides et autres écosystèmes vitaux) au-delà de leurs limites et place l'Afrique dans une certaine insécurité environnementale menaçant ses ressources naturelles ainsi que le bien-être et la survie de ses populations. Un nombre croissant de personnes vivent aujourd'hui dans l'insécurité alimentaire et hydrique et doivent aussi faire face à un risque élevé de maladies lié à la modification de leur environnement. En outre, le défi de la cybersécurité est devenu en Afrique, en l'espace de quelques années, un véritable problème de société. Les usages des technologies de l'information et de la communication ainsi que de l'Internet connaissent des déviations criminelles dangereuses. L'utilisation de l'internet ne met pas à l'abri, les gouvernements, les entreprises et les citoyens, d'escroqueries et / ou de logiciels malveillants, de vol de données et d'informations personnelles.

Quelle que soit la nature de la sécurité, il y a lieu de s'inquiéter de la persistance de ces diverses crises aux sources multiples auxquelles le continent africain est confronté et qui plombent son développement. Convaincus que les perspectives qui s'ouvrent à l'Afrique de fédérer ses intérêts collectifs vitaux en forces de défense communes, chargées d'assurer sa sécurité dans tous les domaines, sont la condition *sine qua non* de sa survie en tant que sujet historique, pôle de puissance régional, le FONSTI, le PASRES et leurs partenaires, se proposent de cerner cette situation, dans ses divers démembrements, à travers le présent colloque transdisciplinaire.

2. OBJECTIFS DU COLLOQUE

Ce colloque vise à susciter un cadre de réflexion permanent sur le phénomène récurrent des crises sécuritaires en Afrique. Il se propose fondamentalement, à travers les contributions des Enseignant-chercheurs, des Chercheurs, des doctorants, des Administrateurs, des Politiques, des Forces de défense et de sécurité, des Guides religieux, des Rois et Chefs traditionnels, des ONG en lutte contre la pauvreté et l'insécurité, de fournir un diagnostic clair des crises sécuritaires en Afrique en éclairant les liens insoupçonnés entre les défis nationaux liés aux efforts sectoriels de résolution et les stratégies collectives parfois

sous-estimées, sous-évaluées ou même banalisées.

Cette attention scientifique portée à la situation d'insécurité chronique en Afrique va se déployer à travers divers axes de réflexion non exhaustive.

3. AXES RÉFLEXION DU COLLOQUE

Le colloque s'articulera autour des axes suivants :

AXE 1 : Crise sécuritaire et défense des Etats

- Sécurité intérieure et stabilité sociale
- Sécurité frontalière et transfrontalière
- Défense et souveraineté
- Terrorisme et intégrité territoriale
- Sureté maritime et portuaire
- Sécurité et Développement du tourisme.

AXE 2 : Crise politique et institutionnelle : démocraties et Etat de droit

- Crise de la société et faillite des Etats
- Crise des systèmes économiques et compétitivité
- Fragilité des institutions et conquête du pouvoir d'Etat
- Cadre légal et règlementaire du bien-être citoyen
- Droit, devoir et citoyenneté
- Sécurité dans l'expression de la citoyenneté

AXE 3 : Sécurité alimentaire et environnementale

- Sécurité environnementale, biodiversité et production agricole
- Sécurité alimentaire, nutrition, changements climatiques et santé humaine
- Sécurité alimentaire, mains d'œuvre et production durable
- Risques climatiques et crises sociales
- Sécurité foncière, migration des peuples, accaparement des terres et conflits
- Ressources hydriques, agriculture, élevage et conflits
- Agroforesterie, sécurité alimentaire et résilience
- Sécurité énergétique et développement durable
- Sécurité industrielle

AXE 4 : Sécurité sanitaire et de la protection sociale

- Sécurisation des personnes vulnérables et porteuses de handicap physique
- Sécurisation sanitaire en milieu carcéral
- Sécurité hospitalière des soins (risque anesthésique, infections nosocomiales)
- Sécurité des patients
- Crise du médicament
- Sécurité sanitaire des aliments (risques sanitaires liés à la contamination des aliments par des microorganismes, polluants etc...)

- Santé et sécurité au travail (bien-être social, psychique et physique, prévention des risques liés aux accidents)
- Sécurité sociale et assurance maladie

AXE 5 : Crise des systèmes éducation-formation

- Adéquation formation-emploi
- Crise (s) de l'employabilité et de l'insertion professionnelle
- Crise du lien familial et résilience éducative
- Crises et dysfonctionnement des systèmes éducatifs
- Crise (s) en éducation et en formation
- L'éducation en situation de crise

AXE 6 : Sécurité des données informatiques et cybercriminalité

- Intégrité des données
- Cybersécurité
- Sécurité des paiements et développement du commerce
- Sécurité de l'information
- Cybercriminalité et l'éthique de la liberté
- Protection des données personnelles
- Sécurité des bases de données
- Sécurité de la marque dans la publicité numérique
- Sécurité dans les télécommunications et les technologies de l'information

AXE 7 : (In) sécurité linguistique

- Normes idéalisées des langues
- Normes et pratiques langagières
- (In) sécurité linguistique en contexte plurilingue
- Mélange des codes (langues) et (in)sécurité linguistique
- Purisme linguistique / Pureté du langage
- Terminologie de l'(in)sécurité

CHAPITRE 2 : STATISTIQUES DU COLLOQUE

Au terme du colloque sur « *CRISES SÉCURITAIRES EN AFRIQUE : DIAGNOSTICS, DÉFIS ET STRATÉGIES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE* » qui s'est déroulé à Korhogo, les 28, 29, 30 novembre et 1er décembre 2023, des statistiques ont été produites. Elles permettent d'apprécier le nombre, la qualité, la provenance des participants...

I/ PRESENTATION DES STATISTIQUES DES COMMUNICATIONS ORALE DU COLLOQUE

I-1/ Répartition des communications orales par axe

Le colloque a enregistré 332 communications orales réparties comme suit :

- ✓ L'Axe 1 a enregistré 56 communications orales ; soit **environ 17%**
- ✓ L'axe 2 a enregistré 25 communications orales ; soit **environ 07%**
- ✓ L'axe 3 a enregistré 172 communications orales ; soit **environ 52%**
- ✓ L'axe 4 a enregistré 22 communications orales ; soit **environ 07%**
- ✓ L'axe 5 a enregistré 29 communications orales ; soit **environ 09%**
- ✓ L'axe 6 a enregistré 12 communications orales ; soit **environ 03%**
- ✓ L'axe 7 a enregistré 16 communications orales ; soit **environ 05%**

Remarque :

L'axe 3 a suscité le plus d'engouement en matière de communication que les autres

I-2/ Répartition des communications orales en anglais par axe

Le colloque a enregistré 08 communications en anglais réparties comme suit :

- ✓ L'Axe 1 a enregistré 02 communications en anglais
- ✓ L'axe 2 a enregistré 02 communications en anglais
- ✓ L'axe 3 a enregistré 02 communications en anglais
- ✓ L'axe 6 a enregistré 01 communication en anglais
- ✓ L'axe 7 a enregistré 01 communication en anglais

Remarque :

L'axe 4 et 5 n'ont pas enregistré de communication en anglais

I-3/ Répartition des communications orales en ligne par axe

Le colloque a enregistré 39 communications en ligne, réparties comme suit :

- ✓ L'Axe 1 a enregistré 11 communications orales ; soit **environ 28%**
- ✓ L'axe 2 a enregistré 0 communications orales ; soit **environ 0%**
- ✓ L'axe 3 a enregistré 19 communications orales ; soit **environ 49%**
- ✓ L'axe 4 a enregistré 04 communications orales ; soit **environ 11%**
- ✓ L'axe 5 a enregistré 03 communications orales ; soit **environ 08%**
- ✓ L'axe 6 a enregistré 01 communications orales ; soit **environ 02%**
- ✓ L'axe 7 a enregistré 01 communications orales ; soit **environ 02%**

I-4/ Répartition des doctorants/étudiants communicants par axe

Le colloque a enregistré les communications de 106 doctorants/étudiants, réparties par axe comme suit :

- ✓ L'Axe 1 a enregistré 19 doctorants/étudiants ; soit **environ 18%**
- ✓ L'axe 2 a enregistré 02 doctorants/étudiants ; soit **environ 02%**
- ✓ L'axe 3 a enregistré 72 doctorants/étudiants ; soit **environ 68%**
- ✓ L'axe 4 a enregistré 05 doctorants/étudiants; soit **environ 05%**
- ✓ L'axe 5 a enregistré 06 doctorants/étudiants ; soit **environ 05%**
- ✓ L'axe 6 a enregistré 01 doctorants/étudiants ; soit **environ 01%**
- ✓ L'axe 7 a enregistré 01 doctorants/étudiants ; soit **environ 01%**

II/ PRESENTATION DES STATISTIQUES DES COMMUNICATIONS PAR POSTER ET DES COMMUNICANTS SELON LEURS ORIGINES, STRUCTURE ET PAYS D'ORIGINE

II-1/ Répartition des communications/poster par axe

Le colloque a enregistré 05 communications/posters réparties comme suit :

- ✓ L'Ax1 a enregistré 01 communication/poster
- ✓ L'axe 3 a enregistré 04 communications/posters

Remarque :

L'axe 2, 4, 5,6,7 n'ont pas suscité d'engouement en matière de communication/Poster

II-2/ Répartition des doctorants/étudiants par université d'origine

Le colloque a enregistré les communications de 106 doctorants/étudiants, réparties comme suit selon leurs universités d'origine:

- ✓ Université Alassane Ouattara (UAO) : 18 doctorants/étudiants
- ✓ Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) : 29 doctorants/étudiants
- ✓ Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) : 05 doctorants/étudiants
- ✓ Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) : 20 doctorants/étudiants
- ✓ Université Nangui Abrogoua (UNA) : 02 doctorants/étudiants
- ✓ Université Péléforo Gbon Coulibaly (UPGC) : 20 doctorants/étudiants
- ✓ Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) : 01 doctorants/étudiants
- ✓ Université Hors Côte d'Ivoire : 11 doctorants/étudiants

II-3/ Répartition des doctorants/étudiants (participants) hors Côte D'Ivoire par université d'origine

Le colloque a enregistré les communications de 11 doctorants/étudiants hors Côte d'Ivoire, réparties comme suit selon leurs universités d'origine:

- ✓ UNIV. DE DSCHANG (CAMEROUN) : 01 doctorants/étudiants, **soit environ 09%**
- ✓ UNIV. THOMAS SANKARA (Burkina faso): 03 doctorants/étudiants, **soit environ 28%**
- ✓ UNIV. DE PARAKOU (Bénin) : 01 doctorants/étudiants, **soit environ 09%**
- ✓ UNIV. ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR (Sénégal) : 01 doctorants/étudiants, **soit environ 09%**
- ✓ UNIV. DE MAROUA (Cameroun) : 01 doctorants/étudiants, **soit environ 09%**
- ✓ UNIV. DE YAOUNDE 1 (Cameroun) : 01 doctorants/étudiants, **soit environ 09%**
- ✓ UNIV. PARIS PANTHEON-ASSAS (France) : 01 doctorants/étudiants, **soit environ 09%**
- ✓ UNIV. JOSEPH KI-ZERBO (Burkina faso): 02 doctorants/étudiants, **soit environ 18%**

Figure 7: Répartition des doctorants/étudiants
(participants) hors Côte D'Ivoire par université d'origine

II-4/ Répartition des participants originaires des instituts et centre de recherche

Le colloque a enregistré 01 communicant des structures suivantes :

- ✓ LABORATOIRE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT
- ✓ CIRAD
- ✓ ERESP
- ✓ CENTRE SUISSE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES EN COTE D'IVOIRE (CIRES)
- ✓ CENTRE D'ÉTUDES DIPLOMATIQUE ET STRATEGIQUES- CEDS, PARIS, France
- ✓ INSTITUT UNIVERSITAIRE D ABIDJAN (IUA)

Figure 8: Répartition des participants originaires des instituts et centre de recherche

PARTIE 2 :
PRESENTATION DES PANELS
« Fiches techniques »

CHAPITRE3 : PANEL 1

« Fiche technique n^o1 »

Conférence sur le thème : « Science, Société et Politique : Quelle collaboration pour une atténuation des crises sanitaires ? »

Par Prof. AGNISSAN Assi Aubin,

07 09 38 71 71

INTRODUCTION

Le thème *Science, Société et Politique : Quelle collaboration pour une atténuation des crises sanitaires* » aborde un axe majeur du Colloque International sur « *crises sécuritaires en Afrique: diagnostics, défis et stratégies pour des solutions durable* ».

Grâce au progrès scientifique et technologique, l'Humanité a eu par le passé à surmonter bien des menaces éco-sanitaires. Elle se trouve aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis sécuritaires, notamment sanitaires, qui bouleversent l'ordre mondial et défiant la rationalité et les procédures méthodologiques conventionnelles des sciences biomédicales et des sciences humaines. Cela a pour effets secondaires, des suspicions portées par des sommités scientifiques sur les process thérapeutiques positives "biochimiques" ou "épidémiologiques" qui ne laissent pas de place au sacré, aux vécus ou croyances culturels. Du coup, des discours politiques sous la caution de la Science, y compris les capacités étatiques d'intervention et d'arbitrage sociétal, souffrent de légitimité

A y voir de près, l'optimisme suscité par le progrès de l'expertise scientifique du « siècle des lumières » et ses utopies sociales, font place à des inquiétudes sécuritaires liées aux crises sanitaires inédites "SIDA ; l'Ebola, et Covid-19". La dernière en date, la "Covid-19", source de grandes psychoses, a bouleversé les habitudes de vie, fait vaciller les valeurs morales et spirituelles et fragilisé les organisations sociales (Tsowa T 2021).

La présente conférence abordera les crises sanitaires sous l'angle multi-causal de l'éco-santé (*urbanisation anarchique, la dégradation des forêts, pollution environnementale, précarité de l'habitat*) dans la perspective du "One health" qui intègre savamment "santé humaine", "santé animale" et "santé environnementale" (*anthropozoonotiques: aviaire, rage, fièvre apheuse, dengue, fièvre jaune*) (Genève, OMS, 2020).

Par ailleurs, la conférence mettra en exergue les dimensions spirituelles ou sacrées qui sont souvent ignorées par le protocole biomédical, “fragilisent les populations condamnées à trouver dans l'angoisse *"le substitut d'une impossible réponse au désordre ressenti dans l'opacité du langage corporel de syncrétique, d'absurdités, de contradictions de messages qui l'atteignent pour s'inscrire dans son inconscient"* (Essane Pharm. Méd. Trad. Afr.1995). Les trois concepts clés “Science, Société et Politique” mobilisés dans ladite conférence s’inscrivent dans une perspective complémentaire dialectique au double plan théorique et clinique.

Dès lors, comment la Science, la Politique et la Société peuvent se conjuguer pour une gestion efficace durable des crises sanitaires à titre préventif ou curatif ?

En situation de crise sanitaire, le temps de la recherche n’est pas le même que le temps du politique plus confronté aux urgences de réponses idoines. Dans ce contexte de marge de manœuvre limité, le rôle classique d’interface de la science entre la décision (politique) et la société prend un sérieux coup.

Comment arrimer les exigences académiques de recherche aux urgences opérationnelles de l'action publique ?

Par ailleurs, la collaboration “Science, Politique et Société”, au regard de la multidimensionalité des crises sanitaires et de leurs implications plurielles (biochimique, économique, institutionnelle, culturelle), exige un dépassement de l'optique exclusive de la rationalité positiviste" réductrice desdites “crises sanitaires du fait de leur nature complexe ou “capricieuse”. Un tel défi de cohérence Science/Culture ne peut laisser indifférent, chercheurs et planificateurs du côté des sciences humaines comme des sciences biomédicales, en charge d’éclairer, dans une synergie d’actions, les parts de vérités scientifiques et d'illusions (utopie sociale) qui plombent les politiques de santé en Afrique et annihilent tous les efforts financiers, matériels consentis. Tout ce qui précède inspire quelques axes de réflexion :

- 1- **Crise sanitaire et défi de la Science** liées aux nouveaux objets et terrains de recherche dits sensibles (*stigmatisation, violence, urgence humanitaire*) défiant les méthodes conventionnelles des sciences biomédicales et sociales et les protocoles hypothético-déductifs, éthiques et épistémologiques qui les sous-tendent.
- 2- **Crise sanitaire et inégalités sociales** liées aux vulnérabilités sociales et sanitaires régulées par variables (*les lieux de résidence, l'âge, le genre, le profil socio-*

économique, l'accès équitable aux soins, le mode de vie).

- 3- **Crises sanitaires et résilience institutionnelles** liées à la légitimité et à la capacité d'intervention de l'État (gouvernance sanitaire, code santé publique) par le truchement des systèmes de santé publique (*droit des patients, accès aux soins et aux médicaments*) ou hospitaliers (*risque anesthésique, infections nosocomiales*) impliquant les milieux professionnel, scolaire et carcéral (*soins, hygiène de vie, nutrition, veille sanitaire*).
- 4- **Rôle des médias et de la communication dans les crises sanitaires.** la désinformation lors des campagnes contre la COVID vient montrer tout l'enjeu de l'analyse des médias et des canaux de communication en situation de crise sanitaire : comment inscrire des débats, la question de la désinformation et la nécessité de contrôler la communication. Il s'agit de valoriser des communications avec des preuves scientifiques.
- 5- **Collaboration internationale et partage des connaissances dans la recherche médicale.** Les pays africains gagneraient à développer des relations de partenariat pour bénéficier d'un cadre de valorisation de leurs recherches par un système de partage. Des compétences d'inventivité sont avérées au SUD, cependant, nous demeurons dans la relation paternaliste et descendante.
- 6- **Inclusion sociale et équité :** comment garantir l'accès des communautés aux offres de soins ?

CHAPITRE 4 : PANEL 2

« Fiche technique n°2 »

Conférence sur le thème : « Contribution des conseils subventionnaires de la recherche pour l'atténuation des crises sécuritaires en Afrique »

Par Professeur Gnabeli Roch

L'Afrique est confrontée à diverses crises sécuritaires éprouvantes tels que le terrorisme, la criminalité, la violation des droits humains, les violences basées sur le genre qui impactent négativement le développement humain durable et le bien-être des populations. La précarisation des conditions de vie sans précédent interpelle toutes les institutions et, spécifiquement, les institutions de recherches dans la quête de solutions.

Or, la recherche, dans aucun pays, surtout ceux d'Afrique, ne peut se faire sans l'appui des conseils subventionnaires de la recherche. Comment ces conseils peuvent-ils accompagner les recherches en vue d'atténuer les crises ?

Les réflexions pourraient être orientées vers les points suivants :

1. La mise en lumière du rôle des conseils subventionnaires de la recherche en vue d'atténuer les crises ;
2. La mise en examen des différentes stratégies et des divers mécanismes de financement mis en place par les conseils subventionnaires ;
3. Le renforcement des capacités de recherche
 - a. Investir dans la formation des chercheurs ;
 - b. Encourager les recherches interdisciplinaires ;
4. Identifier les domaines prioritaires de recherche pour faire face aux défis sécuritaires et financer les recherches thématiques
 - a. Recherche sur la paix et la résolution des conflits en Afrique,
 - b. Développement durable et sécurité ;
 - c. Prévention et gestion des conflits ;
 - d. Sécurité et technologies émergentes.
5. Examiner les bonnes pratiques en matière de recherche pour informer les politiques de sécurité en Afrique et promouvoir la collaboration des partenaires.

CHAPITRE 5 : PANEL 3

« Fiche technique n°3 »

Conférence sur le thème : « Repenser les stratégies pour une meilleure sécurité des personnes et des biens en Afrique »

Par Prof. DAYORO ARNAUD

La présence de réseaux criminels transnationaux réputés pour des crimes, des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes à feu et d'autres activités illicites, constitue une menace pour la sécurité des personnes et des biens en Afrique. C'est un véritable coût « caché » pour les individus, les communautés et les pays de la sous-région.

Des groupes terroristes à l'origine de beaucoup d'exactions, l'instabilité de certains pays en raison des coups d'Etat, la cybercriminalité, les violences domestiques et les catastrophes naturelles, mettent en péril la sécurité des biens et des individus.

Les défis imposés par ces crises différentielles impliquent de repenser des stratégies pour une meilleure sécurité.

Ce panel aura en charge de passer en revue et de discuter les stratégies.

1. Identifier les lacunes actuelles des systèmes de protection
2. Élaborer et contextualiser les stratégies de sécurité adaptées aux réalités des pays africain ;
 - a. Promouvoir une coopération étroite entre les pays africains en matière de sécurité ;
 - b. Cyber-menaces et capacités de cybersécurité ;
 - c. Prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ;
 - d. Investir dans le développement humain, l'éducation, l'emploi des jeunes, l'accès aux services de base et le renforcement des infrastructures ;
 - e. Impliquer activement les communautés locales dans la prévention et la lutte contre la criminalité
3. Améliorer les capacités des forces de sécurité : la police, l'armée et les services de renseignements ;
4. Repenser la sécurité aux frontières et la coopération régionale en matière de sécurité.

AXE 1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

- Sécurité intérieure et stabilité sociale
- Sécurité frontalière et transfrontalière
- Défense et souveraineté
- Terrorisme et intégrité territoriale
- Sureté maritime et portuaire
- Sécurité et Développement du tourisme.

AGBRA KOUASSI MARCELIN

Maître de conférences, Université Alassane Ouattara, Département de philosophie

Email : agbrakouassimarcelin@gmail.com

COMMUNICATION :

« LE TERRORISME ET LA TECHNIQUE DE L'EFFRACTION »

BIOGRAPHIE :

Monsieur AGBRA Kouassi Marcelin est enseignant-chercheur, Maître de conférences à l'Université Alassane Ouattara, précisément au Département de philosophie de l'UFR communication, milieu et société.

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Les terroristes qui ont commis les attentats du 11 septembre ont, semble-t-il, introduit une nouvelle technique guerrière dans la pratique de la violence terroriste. Contrairement aux dispositions du droit international humanitaire qui obligent les belligérants à respecter le principe de la déclaration de guerre, ceux qui ont commis ces attentats ont utilisé ce que Derrida a nommé « une effraction de type nouveau ». La violence terroriste s'exercerait par effraction, c'est-à-dire par l'attaque surprise où l'ennemi n'est pas averti. L'effraction se situe à deux niveaux : l'effet de surprise et l'accès à un territoire non autorisé. Le second aspect ici est d'autant plus complexe que l'ennemi peut ne pas surgir d'un territoire étranger. Il est avec vous sans que vous ne puissiez l'identifier. Cette nouvelle technique guerrière qui accentue la violence terroriste suscite des interrogations : est-il possible de lutter contre une attaque surprise qui défie les services de renseignement et les forces de sécurité ? En vue de répondre à cette interrogation, nous avancerons l'hypothèse suivante en nous appuyant sur une méthode analytico-critique : gagner la bataille des idées, de l'engagement et renforcer la police administrative (vidéosurveillance et technologie biométrique)

Mots clés : Education- Effraction- guerre-territoire-terrorisme

ALLOYA AMON BRICE CREPIN

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, 05 04 72 42 63, alloyabrice@gmail.com

KOUASSI Kouamé John

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

TOURE Meloah Mohamed

Institut Universitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

« LA REPONSE DES ÉTATS OUEST-AFRICAINS FACE A LA FEMINISATION DES MOUVEMENTS EXTREMISTES DE 2000 A NOS JOURS. »

BIOGRAPHIE :

ALLOYA Amon Brice Crépin est de nationalité ivoirienne et Doctorant en Histoire contemporaine. Il est enseignant vacataire d'Histoire-Géographie dans certains établissements secondaires de la ville d'Abidjan. Comme établissements d'enseignement, on peut citer : l'Institut Nelson Mandela d'Abidjan-Yopougon ; Collège Dorian d'Abidjan-Yopougon ; Institut Joconde-Phœnix d'Abidjan-Riviera 3 et les Cours LOBA d'Abidjan-Adjamé. Aujourd'hui, il consacre l'essentiel de son temps en participant aux colloques nationaux et internationaux ainsi qu'à la rédaction et à la publication d'articles scientifiques.

AXE THEMATIQUE 1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'avènement du terrorisme en Afrique de l'Ouest a impacté la vie des Etats africains tant au niveau économique, politique, que social à partir de 2000. Ainsi, l'un des maillons impactés de cette société, est la femme africaine. Elle est incontestablement la plus grande victime du terrorisme contemporain dans les États africains. Elle l'est d'autant plus, en raison de son statut de mère, d'épouse et d'être vulnérable. La perte de son mari, enfant, frère sur les champs de batailles contre les terroristes et la destruction de son champs, habitat et marché, impactent négativement sa vie et ses conditions. Notre objectif est de montrer les politiques initiées par les autorités ouest-africaines afin d'endiguer le fléau de la féminisation des mouvements extrémistes de 2000 à nos jours. Dès lors, quel est la réponse des États ouest-africains face à la féminisation des mouvements extrémistes ? La méthodologie repose sur la collecte et l'analyse documentaire, qui ont permis de saisir non seulement les souffrances de la femme dans le terrorisme, mais aussi permis d'observer les solutions apportées par les décideurs africains. Il en résulte que la femme est la victime à multiple facettes du terrorisme, car elle est l'épine dorsale de la société africaine dans sa généralité, et ressent au premier plan

la désorganisation sociale qu'induit le terrorisme. La présente communication s'attèlera à apporter des éléments de réponse des États ouest-africains face à la féminisation des mouvements extrémistes.

MOTS CLES : Réponse - États - africains - mouvements - extrémistes

ANGHU GNANDA BEATRICE

Docteur en Anglais

*Institut National Polytechnique Félix-Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, beatrice_anghu@yahoo.fr
iversitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire,*

COMMUNICATION :

**«CRISE SOCIALE ET IDENTITAIRE, UNE PISTE DE SOLUTION DURABLE :
CAS DE THE FIRE NEXT TIME DE JAMES BALDWIN»**

BIOGRAPHIE :

ANGHU Gnanda Béatrice est *Docteur en Anglais*, à l'*Institut National Polytechnique Félix-Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire*

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le constat de la crise dans nos sociétés et son action sur les interactions sociales est une situation qui affecte le vécu quotidien des Hommes au point de nécessiter un intérêt particulier dans la recherche des voies d'issue. De nombreuses tentatives de solutions dans la prévention, la gestion et la résolution des crises qui minent nos sociétés s'avèrent parfois inefficaces tant la nature de ce fléau social demeure souvent un mystère. C'est dans ce cadre que s'inscrit la lutte des Noirs qui a toujours été au centre des débats chez les écrivains noirs américains depuis la période de l'esclavage jusqu'à la période de l'émancipation des droits civiques. Cette lutte émancipatrice est la résultante de la crise sociale et identitaire vécue par les Noirs durant cette époque. James Baldwin, dans son œuvre intitulée *The Fire Next Time*, décide de passer au crible les réalités sociales du Noir afin de proposer des solutions pour une meilleure compréhension et un dénouement heureux de cette crise. Cette étude a pour objectif de faire ressortir les différentes propositions de solutions faites par cet auteur en vue de résoudre la crise sociale américaine. Cette œuvre découvre une racine du mal qui ronge la société américaine et entrave l'évolution du peuple noir. Elle apparait alors comme la remédiation à cette situation qui se présente.

Mots clés : crise, droits civiques, identité, société, solution durable.

BAGAYOKO SIRIKI

Enseignant-chercheur, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
siriki@gmx.de

COMMUNICATION :

« LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU MALI: ENTRE QUETE DE SOUVERAINETE NATIONALE ET CONFRONTATIONS GEOSTRATEGIQUES.»

BIOGRAPHIE :

Monsieur BAGAYOKO Siriki est Enseignant-chercheur, à l'Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Les nouvelles autorités de la transition politique au Mali ont fait de la question sécuritaire, à partir de mai 2021, leur première priorité pour lutter contre le terrorisme qui se répandait progressivement partout dans le pays depuis 2012. Jugeant les résultats peu satisfaisants de l'alliance avec la France depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme, elles ont envisagé la diversification des partenaires. Leur rapprochement, en particulier, à la Russie a été dénoncé par la France. Les positions divergentes ont entraîné des confrontations politiques, diplomatiques, militaires, médiatiques entre le Mali, la France et la Russie.

La communication étudie ces relations étatiques conflictuelles élargies aux affrontements géostratégiques et aux enjeux liés à la concrétisation de la souveraineté du Mali. La méthodologie s'appuie sur des travaux scientifiques, journalistiques et documents gouvernementaux. À l'issue de la communication, le changement de paradigme dans les choix politiques et dans leur affirmation entre une ancienne colonie et l'ex-puissance colonisatrice, la guerre d'influence au Mali entre les grandes puissances rivales sont étudiés. Elle a abouti aux conclusions que les moyens politiques utilisés par les autorités françaises se sont butés à la résilience, aux attitudes souverainistes des autorités maliennes et aux soutiens de la Russie qui ont finalement conduit à des ruptures politiques.

Mots clés: Conflit, France, Mali, Russie, Terrorisme

BAHIN LESSBET ARNOLD

Docteur, Université Alassane Ouattara, arnoldbahin@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« LES GUERRES NOUVELLES : L'ÉTAT, LE POIDS DE LA SÉCURITÉ ET LA MESURE DE LA LIBERTÉ »

BIOGRAPHIE :

BAHIN Lessbet Arnold est enseignant-chercheur, Docteur, Université Alassane Ouattara

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La guerre s'est déployée avec toute sa violence et sous ses formes dans le monde à l'orée du 21^{ème} siècle à une vitesse effroyable. Ses acteurs, ses méthodes, ses armes, ses cadres (juridico-social et juridico-militaire) ont changé à telle enseigne qu'on ne parlera plus de la "guerre" mais "des guerres". Ces guerres qui par leur particularité et leur pluralité échappent à la définition classique de la guerre, en faisant de tous des cibles potentiels, des victimes en sursis, mettent l'État dans un dilemme : veiller à la sécurité des citoyens en limitant leur liberté ou leur assurer leur liberté en compromettant leur sécurité. Dans un contexte où la menace de frappe persiste, assurer la sécurité devient une difficulté pour l'État, une difficulté qui risque de faire céder la mesure de la liberté.

Avec les méthodes historique, sociocritique et critique, nous nous proposons, dans ce texte, de (I) faire ressortir le caractère inédit de ces guerres, (II) de mettre en évidence le dilemme qui est celui des États en proie à ces guerres et enfin, nous allons (III) donner ce qui peut constituer des relais pour les États dans leur quête de solutions.

À travers ce texte nous avons voulu mettre en lumière le caractère inédit des guerres contemporaines et le dilemme qui est celui de l'État : La liberté ou la sécurité des citoyens. Ces guerres qui ne se déclarent plus, qui se font même en agglomération avec pour cibles les civils, obligent l'État à faire le funambule pour assumer ses missions régaliennes. Les relais dans ce contexte seraient bien une population solidaire et des frontières moins poreuses.

Mots clés : État, guerres nouvelles, liberté, sécurité, terrorisme.

BAMBA LADJI,

*Université Félix Houphouët-Boigny / Ufr Criminologie / LEPDV/Bpv34 Abidjan,
ladjib@gmail.com*

COMMUNICATION :

« SECURITE: IRREGULARITES DANS L'OBTENTION DES PERMIS DE CONDUIRE EN COTE D'IVOIRE, OPINIONS, ATTITUDES ET COMPORTEMENTS DES ACTEURS »

BIOGRAPHIE :

BAMBA Ladji est enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny et précisément à l'Ufr Criminologie

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'objectif de l'étude est d'exposer d'une part les opinions attitudes et comportements des répondants sur les mécanismes qui sous-tendent l'évaluation des candidats aux permis de conduire en Côte d'Ivoire et de pointer du doigt que la fraude est présente dans la délivrance des permis de conduire d'autre part. Ce constat représente un problème majeur dans la sécurité routière. La fraude est disséminée dans tout le corps social Ivoirien. Alors nous sommes amenés à nous questionner à savoir: comment se fait-il que des individus qui ont des permis de conduire authentifiés n'ont pas la maîtrise du code de la route? Nous affirmons en hypothèse que le processus d'évaluation des candidats au permis de conduire en Côte d'Ivoire est émaillé d'irrégularités. Pour preuve, selon le ministère en charge du transport de 2006 à 2021 les accidents sont liés à 6% aux facteurs de mauvais états des véhicules et du réseau routier et à 94% aux facteurs humains (conducteurs). Les études montrent que les accidents routiers créent un problème économique, des cas d'invalidités et des conséquences tragiques pour la population ivoirienne, en moyen 600 morts et 13 000 blessés chaque année.(le nouveau réveil N°5753 du 4/5/2021). Le ministre en charge du transport a dit en 2021 que 40% des décès sur les routes se passent autour du district D'Abidjan. Ce qui démontre très bien que cette étude à d'intérêt à la fois socioéconomique, sécuritaire et humain. Ce travail contribuera à répondre aux défis sécuritaires, à la protection des personnes et des biens, afin de permettre l'épanouissement de la population ivoirienne à travers un changement de comportement.

Mots clés: Irrégularité, Obtention, permis de conduire, Côte d'ivoire, Abidjan

BINI KOFFI MOUROUFIE PAUL

Ecole Doctorale SCALL, Université Félix Houphouët Boigny (UFHB), Abidjan, Côte d'Ivoire, (+225) 0757805430, binikmp@gmail.com

COMMUNICATION :

«CRISE DES ACTEURS DE LA SECURITE PRIVEE EN COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

- Etudiant en deuxième année de Doctorat en Criminologie à l'Ecole Doctorale SCALL (Sciences, Communication, Arts, Lettres et Langues). Thèse : Professionnalisation des entreprises de sécurité privée dans la prévention de la délinquance en Côte d'Ivoire.
- Membre du LaReSS (Laboratoire de Recherche Sécurité et Société),
- Membre du RCAC (Réseau des Chercheurs de l'Afrique Contemporaine).
- Membre du Comité d'Organisation du Colloque en ligne sur Zoom : "Défis et perspectives de la Recherche scientifique en Afrique" organisé par le RCAC et l'IRADDAC, et par ailleurs, Modérateur du Panel 22 (28-29 Avril 2023 ; 7, 8-9 Mai 2023)
- Co-auteur d'article scientifique : "Le sentiment d'insécurité lié aux vols dans les quartiers précaires d'Abidjan", paru à la Revue Internationale de Recherches et d'Etudes Pluridisciplinaires, Nov. 2022, pp. 96-109.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La sécurité intérieure une fonction régaliennne de l'Etat à travers ses institutions policières publiques que sont la police nationale, la gendarmerie nationale et la police municipale. Aujourd'hui, la gouvernance de la sécurité renvoie à une myriade d'acteurs à savoir publique et privée. Si la raison d'être des institutions publiques est d'agir dans l'intérêt général de la société, c'est-à-dire protéger les personnes et les propriétés sur lesquelles pèse une menace issue de la société elle-même, les organismes privés ne protègent que les intérêts de leurs clients et ne rendent compte qu'à eux. S'il est indéniable que les entreprises de sécurité privée produisent de la sécurité sous la tutelle de l'Etat, il est à noter que dans l'exercice de la tâche qui leur incombe, elles connaissent des difficultés. Le concept qui permet sans doute d'exprimer le plus exactement cet état de trouble qui caractérise à l'heure actuelle les acteurs de la sécurité privée est celui de crise.

L'objectif de cette étude est de rendre compte de la réalité, des difficultés et d'attirer l'attention sur les problèmes dans ce secteur d'activité.

Nous avons utilisé la recherche documentaire, l'entretien et l'observation pour le recueil des données en vue d'une analyse qualitative des données.

Il ressort de cette étude que la sécurité privée connaît une crise de management, des manquements dans l'encadrement qui engendrent une crise de la relation de l'agent à son travail et une menace pour la société. Cette étude permet une prise de conscience pour l'élaboration d'un diagnostic susceptible d'apporter des solutions constructives pour nos autorités.

MOTS CLES : crise – sécurité intérieure – agents de la sécurité privée – protection des personnes et des biens

BIO BONE BRICE

Doctorant, Laboratoire Société-Environnement (LaSen) / Faculté d'Agronomie / Université de Parakou / bricebiobone@gmail.com +229 67404549/94997629, Bénin

BACO Mohamed Nasser

Professeur Titulaire, Laboratoire Société-Environnement (LaSen) / Faculté d'Agronomie, Université de Parakou ; Adresse : nasserbaco@yahoo.fr, BP : 27 Parakou, Tél : +229 96061664/95042204, Bénin

KASSOUWIN Kamoudjo Olivier Kevin

Conseiller technique pour la paix, GIZ, Service Civil pour la Paix (ZFD), 08 BP 1132 tripostal Cotonou, kamoudjo.kassouwin@giz.de, +229 55004031/ 66175547 ; Bénin

COMMUNICATION :

« MODELES DE CONSTRUCTION DE PAIX ET DE LUTTE CONTRE L'EXTREMISME VIOLENT : SYNTHÈSE DES APPROCHES AUTOUR DE LA GESTION DES RESSOURCES PASTORALES AU BENIN ET AU NIGER »

BIOGRAPHIE :

BIO BONE Brice est Doctorant, membre du Laboratoire Société-Environnement (LaSen) à la Faculté d'Agronomie de l'Université de Parakou au Bénin

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Dans le sahel et la région Nord des pays côtiers, la combinaison des crises biophysiques, alimentaires, démographiques et sécuritaires autour des ressources pastorales suscitent des questionnements scientifiques. De la gestion traditionnelle des conflits entre agriculteurs et éleveurs, il est observé une transition vers des revendications sociales extrémistes suivies de conflits violents. L'objectif de cette étude est de faire une synthèse des modèles de construction de paix et de lutte contre l'extrémisme violent autour de la gestion des ressources pastorales. Pour ce faire, une revue documentaire suivie des études de cas auprès de projets/programmes d'intervention pour la paix a été réalisé au Nord-Bénin et au Sud-Ouest du Niger. Les résultats ont montré que la crise sécuritaire a entraîné un changement de trajectoire des politiques gouvernementales de la transhumance vers la sédentarisation de l'élevage au Bénin. Une pluralité de modèles émergents sont alors mis en œuvre pour accompagner les politiques nationales vers un retour à la paix. Il s'agit des modèles « village expérimentaux d'éleveurs » du projet de Sédentarisation de l'élevage du gouvernement Béninois, du modèle Nexus « campement modulaire » du projet de promotion d'une politique foncière responsable (ProPFR), du modèle « système agropastoral intégré » du projet de cohésion sociale (COSO) et du projet d'appui au secteur de développement rural (PASDeR), du modèle « médiation environnementale pour la paix » du programme ZFD Bénin-Niger, etc. La connaissance de l'efficacité des modèles identifiés se dégage comme une problématique importante pour les prochaines recherches.

Mots clés : Construction de la paix, Extrémisme violent, gestion de conflit, politique sécuritaire, ressources pastorales

BISSOU GUIKAHUE DANIEL

Attaché de recherche en Géographie du tourisme, Université de San Pedro (Côte d'Ivoire)
daniel.bissou@usp.edu.ci / g_bissou@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« MODE DE GESTION DE LA SECURITE SUR LES PLAGES DANS LE MONDE RURAL DE LA REGION DE SAN PEDRO : ETUDE DU CAS DE LA PLAGE DU VILLAGE MENOLE (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Bissou Guikahué Daniel est Attaché de recherche en Géographie du tourisme à l'Université de San Pedro

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le milieu rural de la région de San Pedro située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire possède d'énormes potentialités touristiques. Toutefois, la principale attraction touristique demeure les plages. Ces bords de mer considérés du point de vue des loisirs, des baignades attirent des milliers de personnes provenant de la ville de San Pedro. Ces plages, vue leur aspect souvent rocheux et tirant d'eau généralement profond par endroit présentent de nombreux risques pour les visiteurs surtout dans les villages. Ce constat relève la question de sécurité sur les plages en milieu rural. L'objectif de cette étude est d'évaluer la gestion de la sécurité des plages en milieu rural à partir de celle de la plage du village Menolé dans la sous-préfecture de San Pedro.

A travers des recherches documentaires couplées d'enquêtes de terrain sur un échantillonnage des acteurs du tourisme et des personnes ressources, cette recherche relève que certes, dans le village Menolé, il existe une plage bien aménagée et entretenue, une organisation formalisée pour la gestion des activités touristiques sur la plages, des Eco-gardes, des sauveteurs contrairement à plusieurs villages côtiers de la région. Mais la gestion sécuritaire ne respectent encore les normes au regard du volume de personnes qui fréquentent cette plage tous les week-ends. En plus, le village ne dispose pas de centre de santé pour des soins aux éventuelles victimes.

Mots-clés : Côte d'Ivoire, sécurité, plage, tourisme, milieu rural.

BOGNON CLETUS

Enseignant/Chercheur au Département de Sociologie-Anthropologie (UAC/Bénin). E-mail : cleauregnon@yahoo.fr Tél : 229 97308085

COMMUNICATION :

«CONSEILLERS MILITAIRES FRANÇAIS EN AFRIQUE : NECESSITE OU RUSE NEO- COLONIALE ?»

BIOGRAPHIE :

BOGNON Clétus est Enseignant/Chercheur au Département de Sociologie-Anthropologie (UAC/Bénin)

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La France a signé après 1960 une vingtaine d'accords de défense et de coopération avec ses anciennes colonies africaines selon W. Bruyère Ostells 2016. On observe par ailleurs depuis des années la présence de coopérants militaires français dans les institutions militaires de défense et de sécurité notamment dans les colonies françaises. Aussi, l'actualité africaine de ses dix dernières années révèle plusieurs interventions militaires françaises en Côte-d'Ivoire au profit d'Alassane Ouattara (2011), les opérations *Serval* au Mali (2013-2014), Sangaris en Centrafrique (2013-2014). La présente recherche vise à analyser les motivations réelles de la présence de coopérants militaires français en Afrique. La revue documentaire, l'observation et l'entretien ont soutenu cette recherche essentiellement qualitative réalisée sous le prisme de l'analyse stratégique de M. Crozier et E. Freiberg (1977) à laquelle a été associée la théorie de la Dominance sociale de S. Duarte et al ; 2004.

Les résultats auxquels nous sommes parvenus présentent une relation de coopération basée selon les acteurs enquêtés sur un sentiment prolongation de la colonisation. De même, pour les personnes approchées, les institutions militaires ainsi que le fonctionnement du système politique des anciennes colonies françaises sont constamment espionnées et contrôlées par les coopérants et assistants français présents.

Mots clés : Conseillers, conseillers- militaires, ruse, néo-colonialisme, Afrique.

BROU YAO ETIENNE

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant, Département des Lettres et des Arts
Section : Philosophie ; Spécialité : Philosophie politique et morale ;
Ecole Normale Supérieure (E.N.S) d'Abidjan, Côte d'Ivoire
broubrou918@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«NUISANCE SOCIALE ET UTILITE POLITICO-ECONOMIQUE DES “MICROBES” : LECONS A TIRER A PARTIR D'UNE LECTURE FOUCALDIENNE DE LA DELINQUANCE.»

BIOGRAPHIE :

Brou Yao Etienne est Enseignant-Chercheur, Maître-Assistant, Département des Lettres et des Arts Section : Philosophie ; Spécialité : Philosophie politique et morale ; Ecole Normale Supérieure (E.N.S) d'Abidjan

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Un nouveau type de délinquants a pris place dans la cartographie de la police ivoirienne. La population en Côte d'Ivoire les appelle les "microbes". Mais le gouvernement de la Côte d'Ivoire les a baptisés par une autre appellation. Pour le gouvernement, au lieu de "microbes", ce sont des enfants en difficulté avec la loi. Pourquoi cette différence dans l'appellation ? La réponse à cette question se trouve sans doute dans des arguties juridiques élaborées et communiquées par le pouvoir d'Abidjan pour rassurer une population qui doute de plus en plus de la capacité et de la volonté du gouvernement à maîtriser cette délinquance. Mais en fait, qui sont les "microbes"? Ce sont de jeunes délinquants (Enfants et/ou adolescents) dont l'âge varie entre 8 et 22 ans voire plus, commettant vols, agressions en réunion à main armée dans le district d'Abidjan, suivant un mode opératoire préalablement défini. Rapide, brutal et extrêmement violent, le mode opératoire des "microbes" reste intrinsèquement identique dans toutes les communes du district d'Abidjan, même si de petites divergences sont à noter. La similitude de leurs actions criminelles avec celui des *Kaluna*¹ au Congo est frappante. Toutefois, leurs méthodes opérationnelles proviennent d'un film brésilien à succès² mettant en scène un gang d'enfants dans les favelas³. Nous voulons dans cette communication dévoiler l'utilité politico-économique de cette délinquance au miroir des travaux de Michel Foucault (1926-1984), en nous inspirant surtout à partir de *Surveiller et*

¹ Les Kaluna sont des enfants de la rue en République Démocratique du Congo (RDC) agissant principalement à Kinshasa formant des gangs de jeunes délinquants.

² Le film en question se nomme la Cité de Dieu, film brésilien, coréalisé par Fernando Meirelles et Katia Lund sorti en 2002. Ce film est adapté du roman du même nom écrit par l'auteur brésilien Paulo Lins en 1997, retraçant l'histoire de ZEPEKIGNO, enfant de la rue jusqu'à son ascension comme redoutable chef de gangs et narcotraquant.

³ Ghettos des villes brésiliennes

punir, ouvrage où le philosophe français pense la délinquance dans un rapport politique avec le pouvoir. Le phénomène des “microbes” n’est-il pas intimement lié au jeu du pouvoir et de son opposition ? N’est-il pas intéressant de convoquer Foucault pour comprendre l’échec de la resocialisation des délinquants comme réussite du pouvoir à utiliser la délinquance ? Un fait remarquable nous invite à prêter une attention particulière à ces questions. Deux communes de la ville d’Abidjan : Abobo et Yopougon. Deux communes respectivement à tendance politique droite pour Abobo et gauche pour Yopougon. Deux communes très fréquentées par ces “microbes” mais aussi deux communes qui ont connu des affrontements d’une rare violence au plus fort de la crise post-électorale de 2010. Tour à tour, ces deux communes ont constitué le socle tantôt d’une violence légitime, tantôt d’une violence illégitime selon le lieu où se réclamait l’autorité de l’Etat. La méthodologie de travail sur laquelle nous nous sommes appuyés combine à la fois la méthode historique et la méthode prospective. Les résultats de ce travail se déclinent comme suit : premièrement, comprendre que le jeu trouble de la délinquance est confectionné par les luttes politiques. Deuxièmement, saisir qu’au -delà de l’utilisation politique des “microbes”, un autre danger vient s’inscrire dans l’actualité des événements. Ce danger, c’est le risque d’une récupération des microbes par les mouvements djihadistes qui essaient partout le terrorisme. Avant tout, les “microbes”, ce sont des personnes démunies. Les hommes politiques qui utilisent cette pauvreté comme un instrument de pouvoir sont eux-mêmes aujourd’hui confronté à l’utilisation de la même pauvreté par les djihadistes. En Afrique, les mouvements djihadistes prospèrent non pas à cause de l’amour pour l’idéologie djihadiste mais plutôt et surtout à cause de la pauvreté des populations. Nous condamnons les actes terroristes perpétrés par les djihadistes. Mais en ce qui concerne la compréhension du terrorisme comme idéologie ou comme conséquence de la pauvreté, les analyses semblent se confondre. Est-ce par idéologie ou par pauvreté que l’on adhère au djihad terroriste ?

Le troisième résultat apparaît comme la réponse à cette question. En effet, les longues dictatures accompagnées par la pauvreté que connaissent certains Etats en Afrique, doublé par l’échec des alternances démocratiques ont peu à peu convaincu certaines mentalités à rejeter et à combattre le modèle politique de l’Occident. Le totalitarisme du monde communiste et la démocratie du monde libéral, deux idéologies fortement opposées – n’ont pas pu empêcher la pauvreté et l’injustice dans le monde. Partout où l’extrême pauvreté a, pendant des décennies été le vécu quotidien des populations malgré les différents gouvernements qui se succédaient, et où les individus eux-mêmes ont fini par se convaincre qu’ils étaient victime d’une pauvreté et d’une injustice atemporelle, ourdie par les différents gouvernements, le djihad global, marqué en éveil par l’instauration politique de la charia et par son dédain du fonctionnement occidental de la politique – était arrivé sur un terrain propice pour se faire des adhérents. C’est le cas au Mali avec le mouvement uni pour le djihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), au Nigéria avec BOCO HARAM et la Somalie avec AL SHABAB. Mais que les djihadistes arabes ne s’y trompent pas. Lorsque la grande pauvreté disparaîtra de ces Etats, les mouvements djihadistes dans ces Etats s’affaibliront jusqu’à disparition. En conclusion, nous notons que la philosophie politique de Foucault nous a permis de comprendre que seule la démocratisation du pouvoir panoptique nous permettra de contrôler la délinquance et de lutter de façon efficace contre le terrorisme dans l’intérêt collectif des populations et non dans les intérêts économiques et politiques des particuliers. Dans son ouvrage *Surveiller et punir*, Foucault écrit « *Pas de risque par conséquent que l’accroissement de pouvoir dû à la machine panoptique puisse dégénérer en tyrannie ; le dispositif disciplinaire sera démocratiquement contrôlé, puisqu’il sera sans cesse accessible*

au grand comité du tribunal du monde » (Foucault, 1975). L'utilisation des délinquants par le pouvoir pour lutter contre la délinquance peut se comprendre dans une certaine mesure dans la stratégie de défense et de sécurisation de la nation. Or, là encore il faut trouver des délinquants ou bien les fabriquer. Mais toute autre utilisation des délinquants pour se maintenir au pouvoir en tenant les populations dans la peur comporte des risques très sérieux de basculement des délinquants dans des groupes terroristes. Car utiliser un délinquant pour ses propres intérêts suppose qu'on paye les services de ce délinquant. Le terroriste lui aussi utilisera le délinquant en lui proposant d'énormes sommes d'argent qui peuvent dépasser largement l'argent de l'homme politique. C'est comme la morale du mercenaire. Il se bat aux côtés de celui qui lui propose plus d'argent. Les "microbes", délinquance manipulée par les politiques, mais aussi délinquance récupérable par les terroristes ! Le danger est toujours là car le pouvoir panoptique de la mondialisation est encore loin d'être démocratique. Pendant ce temps, les populations restent les victimes des délinquants et des terroristes.

Mots clés : Délinquance, microbes, pouvoir, illégalismes, terrorisme

COULIBALY AMARA

Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0709475147, coulamaraci@yahoo.fr.

SIKA Bi Vanié Cyrille

Université Alassane OUATTARA, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0707279293,
arielvanie2022@gmail.com

COMMUNICATION :

**« LE TERRORISME A NOS PORTES : DE LA MISERE SOCIALE A
L'ENDOCTRINEMENT ISLAMO-DJIHADISTE. LECTURE CURATIVE DES
ENJEUX DE SOLUTIONS CHEZ ERIK ORSENA DE L'ACADEMIE FRANÇAISE »**

BIOGRAPHIE :

1. Professeure Titulaire de Lettres Modernes, Littératures et Civilisations Modernes et Contemporaines, spécialiste des questions du terrorisme, de l'autobiographie, de sociopsychocritique, auteur de nombreux articles et ouvrage, etc.
2. Doctorant en littérature française, aborde les questions sociocritique, et psychanalytique du personnage

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Les crises sécuritaires en Afrique sont multiformes ; du déficit de démocratie aux crises institutionnelles en passant par les crises sanitaires, alimentaires, environnementales et ayant pour substraction les crises sociaux-éducatives, les états africains sont menacés par la question du terrorisme qui déstabilise leur intégrité territoriale.

En présence de cette terreur tous azimuts, ce texte analyse les sources de motivations, les modes opératoires, les différentes formes du terrorisme, les conséquences et les solutions durables à la barbarie islamo-djiadhiste qui endeuille régulièrement le monde, malgré le travail acharné des États et des organismes internationaux.

L'étude du terrorisme, non réservée exclusivement aux analyses géopolitiques, se dissèque sous un prisme littéraire à travers une sociocritique qui permet d'apporter l'expertise des sciences littéraires à la résolution de ce désastre des sociétés actuelles. Érik Orsenna de l'académie française, dans son roman *Mali, Ô Mali* qui est un long récit dont la narration est l'affaire de Marguerite Bâ, une femme atypique, à travers ses péripéties, construit une idéologie de la quête de justice, de liberté et d'égalité. Telles sont les enjeux de solutions curatives pour une paix durable.

MOTS CLES : Afrique ; Crise sécuritaire ; Démocratie ; Islamo-djiadhiste ; Terrorisme.

COULIBALY KOULOTILOMA KASSOUME

Doctorat en géographie, Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire,
07/48/06/83/29, koulotioloma@yahoo.fr

KOFFI Yéboué Stéphane Koissy

Maitres de Conférences en géographie, Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte
d'Ivoire, koyestekoi@yahoo.fr

COMMUNICATION

«LES ÉLUS LOCAUX À L'ÉPREUVE DE LA SÉCURITÉ COMMUNALE DANS UN CONTEXTE DE TERRORISME : L'EXEMPLE DE SINEMATIALI»

BIOGRAPHIE :

COULIBALY Koulotioloma Kassoume est Docteur en géographie à l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Assurer la sécurité des citoyens constitue une préoccupation des gouvernements locaux depuis la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ivoiriennes. Cependant, depuis plus d'une décennie, l'Afrique de l'ouest est confrontée à un vaste mouvement d'insécurité et de menaces djihadistes. En Côte d'Ivoire les attaques terroristes sont légion avec celles de Bassam en 2016 et de Kafolo en 2020. Les régions du nord sont les zones à fort risques d'attaques terroristes présentés dans presque tous rapports nationaux et internationaux. Sinématiali, localité de la région du Tchologo, est une zone transfrontalière, et est un espace où la question d'insécurité demeure. Face à cette problématique d'insécurité, les élus locaux sont invités redéfinir leurs priorités. Cet article a pour objectif d'analyser la contribution du conseil municipal de Sinématiali pour endiguer les attaques terroristes dans sa zone. La recherche repose sur des recherches qualitatives et quantitatives, et s'appuie sur une analyse de données secondaires et primaires. L'analyse révèle que la question sécuritaire n'est toujours pas la priorité des élus locaux. Pourtant, les préoccupations locales majeures doivent toujours guider les orientations des investissements dans les collectivités territoriales.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire, Sinématiali, budget d'investissement, décentralisation, sécurité communale

COULIBALY LASSINA

Maître-Assistant, Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo - Côte d'Ivoire)

hassan2@upgc.edu.ci

SORO Kolotioloma Aymar

Mastérent, Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo - Côte d'Ivoire)

aymarkolotioloma@gmail.com

COMMUNICATION :

« LE RÉCIT DU TERRORISME DANS KHALIL DE YASMINA KHADRA OU L'EXAMEN DU PARCOURS D'UN KAMIKAZE : DE SA MOTIVATION À L'ATTENTAT-SUICIDE »

BIOGRAPHIE :

COULIBALY Lassina est Maître-Assistant à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Khalil de Yasmina Khadra retrace le parcours de Khalil : un kamikaze terroriste. Inspiré de faits réels, ce récit fictionnel dévoile entre autres, les motivations du personnage éponyme qui l'ont conduit au terrorisme ainsi que les enjeux de l'attentat-suicide du groupe terroriste dont il est membre. En nous fondant sur la sociocritique, cette contribution analyse le paradigme du terrorisme comme une source d'insécurité à la stabilité sociale et politique des États. Elle examine à partir de la reconstitution de la (dé)construction identitaire et du passé du personnage de Khalil, les motifs et le processus de son endoctrinement à l'idéologie mortifère du terrorisme qui le conduisent au djihadisme et par sa voix, la lutte contre le fanatisme religieux de Khadra dévoilée à travers un nouveau destin qui lui est offert.

Mots-clés : kamikaze, motivations, terrorisme, l'attentat-suicide, idéologie mortifère

COULIBALY SENOUDJOU YELLY MARIAME

Institut Universitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0759582956,

yellycoulibaly021098@gmail.com

YAKOU Dogore Dominique

Institut Universitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire

KONE Maïmouna

Institut Universitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire

YOBOUÉ Nana Leila.

Institut Universitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**« LE CONFLIT MARITIME ENTRE LA COTE D'IVOIRE ET LE GHANA A
L'AUNE DES ENJEUX ENERGETIQUES ET STRATEGIQUES EN AFRIQUE DE
L'OUEST (2007-2017)»**

BIOGRAPHIE :

Coulibaly Senoudjou Yelly Mariame est de nationalité ivoirienne et étudiante en Licence de science politique à l'Institut Universitaire d'Abidjan. Comme expériences professionnelles, elle fut bénévole à la Croix rouge Canada et Québec de 2019 à 2021. Elle a été très active dans la lutte contre la COVID-19 au Canada de 2019 à 2022. Également à ses temps libres, Yelly travaillait comme conseillère au service clientèle à Hema Québec et Strom Spa entre 2018 et 2020. Coulibaly mène une carrière politique et est membre du parti Libéral du Canada et du Québec depuis 2018.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Entre 2007 et 2009, le Ghana et la Côte d'Ivoire se divisent sur le tracé de leur frontière maritime, qui traverse un gisement de pétrole offshore d'environ 2 milliards de barils de réserves de pétrole et 1,2 billions de pieds cubes de gaz naturel que les deux voisins souhaitent exploiter et dont une partie a fait l'objet du contrat signé. En effet, cette découverte avait entraîné des protestations d'Abidjan qui revendiquait également la propriété de cet espace. En mai 2013, à la suite de la stagnation des négociations, le Président ghanéen John Mahama Dramani à donner, l'autorisation d'extraction des gisements contestés. Ceci accentua les frustrations ivoiriennes. Les ministères des ressources naturelles des deux pays se mirent alors d'accord en décembre 2013 pour établir une date limite après laquelle, sans solution conjointe, le Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) devrait trancher. En septembre 2014, le Ghana demanda formellement à la juridiction internationale de la mer de trancher son différend maritime avec la Côte d'Ivoire. Ainsi, la principale problématique de ce travail est de s'interroger sur les enjeux du conflit maritime qui opposent la Côte d'Ivoire et le Ghana. La présente communication consistera à apporter des éléments de réponse sur les facteurs explicatifs de ce conflit, puis de ses répercussions sur les relations bilatérales entre ses deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest.

MOTS CLES : Conflit maritime - Côte d'Ivoire - Ghana - pétrole - gaz naturel.

COULIBALY ZAHANA

UPGC KORHOGO, 0707345852, zahanacoulibaly@gmail.com, Côte-d'Ivoire.

COMMUNICATION:

« WRITING NEO-COLONIAL CRISES AND RETHINKING AFRICAN SUBORDINATION: A CASE STUDY OF KWEI QUARTEY'S GOLD OF OUR FATHERS »

BIOGRAPHIE :

- COULIBALY ZAHANA
- Ivoirien
- Upgc - Korhogo
- Docteur/Assistant
- Anglais - Etudes Africaines

Expérience/activité professionnelle

- - Instituteur Ordinaire (2000-2007)
- - Professeur de Collège (2010-2014)
- Lecteur (2014-2021)
- - Assistant (Depuis 2021)

**AXE THEMATIQUE 1:
CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS**

RESUME :

In Africa the independence of the sixties is symptomatic of the desire to make a new start in development. Neo-colonization has ransacked their resources. However, the inability of African leaders to satisfy the burden of expectation of their states involves the native continent in a continuing neo-economic exploitation. Kwei Quartey's *Gold of Our Fathers* puts into evidence the aspects of neo-colonial crises. This mercantilist vocation has destabilizing effects on Ghana's culture, economy and political life. It overexploits the resources and puts the Ghanaian environment in an alarming state. Several characters such as Obeng, Chief Inspector Dawson and Mr Scott make a counter-discourse against the economic monocentrism of Chinese enterprises settled in Ghana.

MOTS CLES : crisis, exploitation, hegemony, gold, neo-colonial, security

DIATTA JEAN BERNARD

Université Assane Seck de Ziguinchor (00221) 77 790 40 44, jb.dl@zig.univ.sn

DIA Amadou Hamath

Université Assane Seck de Ziguinchor

DIEDHIOU Paul

COMMUNICATION :

« CRISES SECURITAIRES FONCIERES LOCALES ET SOUS REGIONALES DANS LE DEPARTEMENT DE OUSSOUE / SENEGAL »

BIOGRAPHIE :

M. Diatta Jean Bernard, Sénégalaise, Université Assane Seck de Ziguinchor, Doctorant, Sociologie, École Doctorale Espaces, Sociétés et Humanités.

Pr Dia Amadou Hamath, Sénégalaise, Université Assane Seck de Ziguinchor, Enseignant chercheur, Professeur, Sociologie, Politiques Publiques Environnementales.

Pr Diédhiou Paul ; Sénégalaise, Université Assane Seck de Ziguinchor, Enseignant chercheur, Professeur, Sociologie, Anthropologie.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Situé au Sud-Ouest du Sénégal, le département de Oussouye vit une situation de « crises sécuritaires » foncières locales et sous régionales qui hante la quiétude sociale. Ces crises traduisent un climat de conflictualité foncier au niveau local voire sous régionale.

Le foncier, objet de multiples convoitises, (Mathieu et al, 2003), engendre des préoccupations depuis les années 2000 (Fall et al 2016).

Or, durant la colonisation, des limitations administratives ont été entreprises afin d'assurer une bonne gouvernance foncière. Soldées par des échecs (Le Roy 1995), les politiques de limitation administrative des États et des Communes sont en déphasages avec les limites traditionnelles. Celles administratives ne sont qu'artificielles et ne sont pas connues de la population locale, des élus locaux voire des autorités administratives.

Au regard de tout ce qui précède : la question est de savoir comment appréhender les « crises sécuritaires » foncières dans le département de Oussouye ?

L'objectif de ce document est d'analyser les différents types de « crises sécuritaires » au niveau local et sous régional.

Par le biais de la méthode qualitative, notre recherche s'est focalisée essentiellement sur l'entretien semi-directif.

Notre étude montre que le déphasage noté entre les limitations administratives et celles traditionnelles coutumières entraîne des tensions entre villages, communes et pays voisins.

En somme, l'adoption de la loi sur le domaine national héritée de la colonisation sans une implication des populations locales engendre des « crises sécuritaires » foncières latentes ou manifestes.

Cette communication compte montrer la menace d'éventuelles crises sécuritaires locales et sous régionales du foncier en milieu diola Kassa. Il s'agit spécifiquement d'étudier en profondeur la typologie des conflits fonciers causés par le décalage des limites administratives et celles traditionnelles. Ensuite d'identifier des voies de sortie de crises locales et sous régionales.

MOTS CLES : Conflit, Coutume, Crise, Foncier, Gouvernance

DOSSO ISMAÏLA

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, 0506116464,
ismodosso@gmail.com

COMMUNICATION :

« VIDÉOSURVEILLANCE ET SÉCURITÉ URBAINE À KORHOGO »

BIOGRAPHIE :

Nom et prénoms : Dosso Ismaïla

Nationalité : ivoirienne

Institution : Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo

Titre et grade : Assistant

Discipline et spécialité : Docteur en Géographie numérique

Option : Aménagement du territoire

Expérience/activité professionnelle : Enseignant-chercheur

Distinction/publications/éléments de valorisation : instructeur en informatique et programmation certifié Oracle Academy options Java et Database

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

De 2002 à 2011, Korhogo a été un quartier général de la rébellion qui a occupé la moitié nord du pays. Depuis la fin de cette crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire a placé la vidéosurveillance au cœur de son dispositif de sécurisation du territoire, notamment en milieu urbain. À l'instar des grandes villes du pays, Korhogo se voit ainsi doté d'un réseau de caméras. Vu le caractère inédit de l'utilisation d'un tel outil par les forces de défense et de sécurité, l'on est amené à s'interroger sur le rôle de la vidéosurveillance dans la sécurisation de la ville de Korhogo d'une part et d'autre part sur la perception de la population quant à son efficacité réelle. L'objectif de cette étude est de connaître l'importance de la vidéosurveillance dans la sécurité urbaine. Autrement, elle se veut une évaluation scientifique de l'efficacité de cet outil dans la lutte contre la délinquance et les désordres urbains. Notre méthodologie est inductive. Elle s'appuie sur une approche descriptive et analytique. Les données sont issues de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain. Les résultats obtenus montrent que la police est la seule administration utilisatrice du dispositif de vidéosurveillance grand public. Cependant, elle et les collectivités territoriales ne tirent pas encore pleinement profit des potentialités de cette technologie. Concentrée au centre-ville, la zone de couverture reste insuffisante à l'échelle de l'espace urbain. Par ailleurs, la population est en partie ignorante de son utilité et demeure méfiante face à un outil suspecté d'être l'instrument d'espionnage du gouvernement.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire, Korhogo, vidéosurveillance, vidéoverbalisation, sécurité urbaine

FOFANA ABEL ROMEO

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 07 08 79 51 02,

abel.romeo@yahoo.fr

ODY Marcel Arnoux

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

SORO Fanda ;

Préfecture, Bondoukou, Côte d'Ivoire

DIAKITE Brahima

Atlantique International Business School, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« LES ENJEUX DE LA PRESENCE MILITAIRE CHINOISE EN AFRIQUE DE 2004 A NOS JOURS »

BIOGRAPHIE :

FOFANA Abel Roméo est de nationalité ivoirienne et Docteur en Histoire Economique et Sociale depuis 2023. Il fut Secrétaire Général en charge de l'animation des activités de l'ONG AASUR notamment la santé Communautaire, l'Education, les Activités Génératrices de Revenus ; et de la gestion des aspects administratifs de la structure entre 2014 et 2017 à Touba., il fut aussi membre de la Commission Electorale Indépendante (CEI) Locale lors élections couplées Municipales-Régionales à Djebonoua entre 2012 et 2013. Aujourd'hui, il consacre l'essentiel de son temps en participant aux colloques nationaux et internationaux ainsi qu'à la rédaction et à la publication d'articles scientifiques.

AXE THEMATIQUE : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

SOUS-AXE THEMATIQUE : Terrorisme et intégrité territoriale

RESUME :

Au tournant du millénaire et face autres puissances occidentales, la Chine a commencé à se tourner vers le continent africain en matière militaire. En 2000, le premier Forum pour la coopération sino-africaine a été organisé et des mesures ont été prises afin de réduire ou exonérer les dettes de 10 milliards de yuans dans les pays africains très endettés et moins avancés. Il a été décidé aussi de créer le Fonds africain de développement des ressources humaines. Ainsi, huit événements de ce type ont eu lieu depuis lors, le dernier en 2021, a jeté les bases de la stratégie de la Chine en Afrique. Quatre ans plus tard, en 2004, l'ancien Président Hu Jintao a dévoilé le concept d'une "nouvelle mission historique" pour l'Armée populaire de libération (APL) de la Chine afin de lui permettre de mener à bien "diverses missions militaires". La Chine cherche ainsi à s'établir militairement en Afrique. S'étant imposé comme un partenaire clé sur le continent africain, Pékin défend ses intérêts commerciaux et économiques.

MOTS CLES : Enjeux - présence - militaire - Chine - Afrique

GACHA FRANCK-GAUTIER

Maître de Conférences de Sociologie, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire), gachafranck@upgc.edu.ci

GBAMELE Koffi Fabrice Kévin

Doctorant, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire)

fabricegbamele@gmail.com

GNAGNE Agnéro Hermès

Doctorant, Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire)

agnerohermes95@gmail.com

COMMUNICATION :

**« LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES EX-COMBATTANTS FRCI
SUR FOND DE STABILITE SOCIALE A KORHOGO, NORD DE LA CÔTE
D'IVOIRE»**

BIOGRAPHIE :

GACHA Franck-Gautier est Maître de Conférences de Sociologie à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'histoire récente de la Côte d'Ivoire est émaillée d'une série de crises militaro-politiques. Celle de 2011 a suscité l'enrôlement massif des populations civiles, notamment des jeunes, dans des groupes ou factions armées favorables aux protagonistes se disputant la victoire aux élections présidentielles de novembre 2010. Dès 2013, la Côte d'Ivoire est référencée en matière de sortie de crise, vu le taux de 85% de réussite du processus de Désarmement, la Démobilisation et la Réinsertion (DDR). Toutefois, en 2015, naît à Korhogo une association d'ex-combattants qui critique l'incapacité des microprojets à garantir leur réinsertion socioprofessionnelle. Le bilan du processus DDR est ainsi mitigé dans cette partie du pays, avec l'angoisse permanente de revendications et de soulèvement populaires armés, menaçant ainsi la stabilité sociale à Korhogo, celle de toute la Région du Poro, voire celle du pays entier. La présente étude s'appuie sur une approche quantitative et qualitative pour tenir compte des représentations des acteurs. Le questionnaire et le guide d'entretien ont été utilisés pour collecter les informations. Les résultats reviennent sur les mécanismes de réinsertion, s'appuyant sur la mise en place de microprojets en faveur des ex-combattants. Les microprojets conçus par les acteurs impliqués dans la réinsertion socioprofessionnelle des ex-combattants n'ont pas pu être en adéquation avec la demande locale et n'ont pu servir de garantie à long terme. Par conséquent, la localité de Korhogo n'en est plus qu'à une stabilité précaire, avec son corollaire d'insécurité ambiante.

Mots-clés : Aspirations, Ex-combattants, Microprojets, Réinsertion socioprofessionnelle, Stabilité sociale.

GNAMMON-ADIKO AGNES

Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0708081661, agnes.gnammonadiko@yahoo.fr

COULIBALY Adama

Institut de Géographie Tropicale (IGT), Université Félix-Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«LE DÉFI SÉCURITAIRE À BINGERVILLE (Côte d'Ivoire): LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE DE VICTIMATION»

BIOGRAPHIE :

Enseignant-Chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire et Maître de Conférences, Mme Agnès Gnammon-Adiko est Géographe, titulaire d'un Doctorat d'Etat en Géographie, spécialité «géographie sociale, économique et aménagement du territoire». Spécialiste également en gouvernance locale et en sécurité Urbaine, Mme Agnès Gnammon-Adiko est par ailleurs le Délégué Général du Forum des Maires pour la Sécurité Urbaine. Entrée dans le monde de la recherche avec une thèse de 3ème cycle sur le travail des femmes et la structuration de l'espace, ayant débouché sur un poste de Conseiller Technique auprès du Ministre de la Promotion de la Femme, Mme Gnammon-Adiko a orienté ses travaux en cours sur l'insécurité affectant les personnes et les biens, source de vulnérabilité sociale et spatiale, en fixant aussi le rôle des collectivités locales face à ce fléau. Le thème de sa thèse d'Etat soutenue en 2020 est le suivant : « Insécurité urbaine, politiques et pratiques sécuritaires dans la métropole abidjanaise : une géographie de la sécurité ». Ce thème a donné lieu à l'encadrement en cours de 2 doctorants, à une dizaine de mémoires de Master, à autant d'articles scientifiques et à un cours en Master 1.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Bingerville, telle d'autres communes du District d'Abidjan, enregistre une remarquable croissance démographique, avec une population de 204 656 habitants en 2021, contre 91 319 en 2014 (RGPH, 2014, 2021). Cette croissance est alimentée par des flux de populations en provenance essentiellement des communes constituant naguère la ville d'Abidjan. La plupart des auteurs expliquent cette mobilité soutenue par l'offre foncière et immobilière, abondante et diversifiée dans la commune semi-rurale (Koffi-Didia, 2022), négligeant les contraintes subies comme la situation sécuritaire des quartiers délaissés. Assurément, l'insécurité quotidienne menace en permanence, la société, les activités et l'équilibre spatial. Et plusieurs auteurs, ont analysé l'environnement sécuritaire dégradé dans le noyau métropolitain alors que les fronts d'urbanisation dont Bingerville, s'illustrent comme des destinations plus sûres (Gnammon-Adiko, 2020). A Bingerville, au-delà de l'image qu'elle présente, il s'agit de comprendre le défi que représente l'insécurité courante. Outre les données officielles de

sécurité, l'enquête de victimation se révèle comme le moyen le plus approprié pour suivre et intégrer à nos analyses, l'expérience de sécurité des citoyens, à savoir le vécu et les perceptions des populations exposées quotidiennement au fléau de l'insécurité. D'après les premiers résultats des investigations, trois niveaux de défis se dégagent. Le premier a trait au profil des victimes réelles et potentielles, traduisant l'extension sociale du phénomène. Le deuxième porte sur les manifestations des délits, avec des niveaux de gravité variables contre les personnes, les biens et l'environnement. Le troisième regarde le territoire, fragilisé dans ses composantes, par la récurrence et la complexité des faits d'insécurité.

MOTS CLES : Bingerville, cadre de vie, District d'Abidjan, insécurité, victimation

HIEN PHILIPPE

Conseil Régional du BOUNKANI, Abidjan, Côte d'Ivoire, 07 09 32 03 36,

hienphilippe@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« ANALYSE POLITIQUE DE LA MONTEE DU SENTIMENT ANTI-FRANÇAIS EN AFRIQUE DE 1994 A NOS JOURS »

BIOGRAPHIE :

Philippe HIEN est de nationalité ivoirienne et Doctorant en Sciences politiques à la Chair UNESCO d'Abidjan. Il est Président du Conseil Régional du BOUNKANI depuis avril 2013 et Président du Conseil d'Administration (PCA) de la Société de Gestion des Infrastructures Industrielles (SOGEDI) depuis le 1^{er} août 2022. Avec un DESS en Gestion des conflits et paix obtenu au CERAP-INADES à Abidjan, il est aussi Député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis le 06 mars 2021. Il a bénéficié d'une formation en prévention et Gestion des conflits à CIFOPE Paris - France (2018) et obtenu un Master en management du développement potentiel Afrique à Sciences Po Paris (2017-2018).

AXE THEMATIQUE :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La montée de la critique envers la présence française en Afrique surtout dans la partie francophone, est de plus en plus visible. Il s'agit notamment du génocide rwandais de 1994, du conflit ivoirien puis la guerre en Libye qui a provoqué la déstabilisation de toute la région saharo-sahélienne, des interventions militaires à répétition, du soutien aux tyrans, des attaques contre l'ambassade de France à Ouagadougou et l'Institut Français de Bobo Dioulasso, le 1^{er} octobre 2022, des manifestations régulières au Mali, au Burkina Faso ou au Niger contre la présence française, du pillage des magasins français à Dakar, en mars 2021, ou des nombreuses invectives contre des responsables politiques français. En clair, il s'agit d'un sentiment anti-français bien ancré en Afrique, ressenti par une majorité de la population qui rejeterait la présence française sous toutes ses formes (militaire, mais aussi diplomatique et économique). Cette situation questionne la souveraineté des États africains, les relations internationales et les identités culturelles et politiques. Ainsi, la question principale à se poser est de s'interroger sur les causes et les conséquences de la montée de ce sentiment en Afrique afin de proposer des solutions pour améliorer les relations franco-africaines dans le contexte actuel. La présente communication consistera à apporter des éléments de réponse aux enjeux et aux défis posés par la montée de ce sentiment, et de proposer des pistes de réflexion pour renforcer les relations franco-africaines dans le respect de la souveraineté des États africains et des identités culturelles et politiques de la région.

MOTS CLES : Analyse politique - La montée - Sentiment anti-français - Afrique

HOUSSOU HERMANN LEOPOLD

Assistant au Département de Sociologie-Anthropologie (UAC/Bénin). E-mail : hmano8@yahoo.fr, +229 97117700.

COMMUNICATION :

« L'AIDE A LA SECURITE EN AFRIQUE : ENTRE LEURRE ET LUEUR ? »

BIOGRAPHIE :

HOUSSOU Hermann Léopold est Assistant au Département de Sociologie-Anthropologie (UAC/Bénin)

AXE THEMATIQUE1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Depuis la fin des indépendances, l'Afrique peine à amorcer un réel processus de développement ou du moins sa marche vers cet idéal est compromise par une kyrielle de facteurs (à la fois endogène et exogène). En effet, selon l'ONG Transparency International (2002), en sus de la mauvaise gouvernance, de l'inadéquation entre croissance démographique et celle économique, de la faible intégration au commerce mondial, des pathologies endémiques, ... l'un des goulots d'étranglement de l'essor africain en particulier l'Afrique de l'Ouest constitue la récurrence et le caractère latent des conflits armés. La présente recherche vise à analyser la pertinence du recours à l'Armée française pour asseoir une paix durable en Afrique de l'Ouest. La revue documentaire, l'observation et l'entretien ont soutenu cette recherche essentiellement qualitative réalisée sous le prisme de l'analyse stratégique de M. Crozier et E. Freiberg (1977) auquel a été associée l'approche indirecte de H. Blumer (1969).

Il se révèle au titre des résultats obtenus qu'après plus d'un demi-siècle de collaboration et d'assistance militaire, les conflits armés persistent. Aussi, la présence des groupes extrémistes violents se fait de plus en plus prégnant et le sentiment anti français gagne du terrain non sans raisons.

Mots clés : Sécurité, s'affranchir, l'aide à la sécurité, Afrique.

KAMBOU KOUNGORO BERNARD,

Doctorant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, département d'Anthropologie et de Sociologie, kamboubernard9@gmail.com, (☐225) 07 67 09 59 79 / 01 51 32 73 85 / 05 04 11 98 62

COMMUNICATION :

« DYNAMIQUES SOCIORELIGIEUSES : RIVALITES ENTRE MOUVEMENTS ISLAMIQUES ET RISQUES D'EMERGENCE D'EXTREMISME VIOLENT DANS LE FOLON »

BIOGRAPHIE :

Doctorant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et chercheur associé à la chaire Unesco Bioéthique de l'Université Alassane Ouattara, Bernard Kambou kougoro a contribué à plusieurs études dont les plus récentes sont :

Etude sur les pratiques religieuses et la conservation du parc national de la

Etude sur l'intégrité du système judiciaire en Côte d'Ivoire, projet coordonné par le laboratoire de droit à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

Sa présente proposition de résumé porte sur « dynamiques religieuses : Rivalités entre mouvements islamiques et risque d'émergence de l'extrémisme violent dans le nord de la Côte d'Ivoire (Folon).

AXE THEMATIQUE 1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire a connu sa première attaque terroriste à Grand-Bassam, occasionnant 22 morts et une trentaine de blessés. D'autres attaques se sont également succédées dans des localités de Kafolo et de Téhini. Cette proposition portant sur les prosélytismes religieux s'inscrit dans la perspective de l'axe « crise sécuritaire et défense des États ». Il a pour objectif de montrer comment les rivalités entre les mouvements islamiques peuvent offrir des opportunités d'installation des extrémismes violents dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les données proviennent de 30 entretiens semi-structurés réalisés auprès des leaders communautaires, des acteurs institutionnels et des fidèles de ces mouvements islamiques. Ces données ont été complétées par la recherche documentaire.

Il existe une diversité de mouvements islamiques en compétition dans le Folon. Le prosélytisme, impliquant la propagande, le communautarisme, le fanatisme et le sectarisme, constitue le mode de recrutement d'adeptes avec des prédicateurs souvent invités depuis le Mali ou le Burkina Faso. Ce mode de recrutement, donnant souvent lieu à des rivalités entre ces différents mouvements islamiques émergents, contient souvent des discours de radicalisation. Les résultats révèlent aussi l'existence de conflits intergénérationnels induisant des sentiments de marginalisation et de frustration. Enquête d'autonomie, de

reconnaissance et visibilité sociale, des individus intègrent ces mouvements religieux qui apparaissent pour eux comme un cadre de réparation et de résilience.

Ces stratégies de résilience à la marginalisation, à la frustration et à la stigmatisation peuvent cependant constituer des leviers d'installation et d'opération pour les extrémistes violents.

MOTS CLES : Dynamiques socioreligieuses ; rivalités ; mouvements ; islamiques ; Folon

KOFFI YAO JEAN JULIUS

*Enseignant-Chercheur, Géographe, Maître de Conférences, Université Alassane Ouattara
(Bouaké, Côte d'Ivoire) ; yao.julius @ird.fr*

KOUAKOU Adjoua Sylvie

*Doctorante en Géographie, Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
sylviekouakou502@gmail.com*

COMMUNICATION :

« CATÉGORISATION DE LA VIOLENCE CRIMINELLE DANS LES QUARTIERS PÉRIPHÉRIQUES DE LA VILLE DE BOUAKÉ »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Yao Jean Julius est Enseignant-Chercheur de Géographe ; Maître de Conférences, à l'Université Alassane Ouattara

AXE THEMATIQUE1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Après la crise militaro-politique de 2002 à 2012, Bouaké deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire connaît une croissance démographique rapide. Cette croissance a entraîné divers problèmes sociaux au nombre desquelles, l'on peut citer la violence criminelle. La criminalité s'accroît dans les quartiers périphériques de la ville de Bouaké, par rapport au centre-ville. Cette étude vise à établir une compréhension de la violence criminelle qui sévit dans cette agglomération notamment dans les espaces situés dans ses périphéries à partir de l'analyse de ces formes. L'approche méthodologique utilisée s'appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrains. Ainsi, 9 quartiers périphériques enquêtés ont été choisis sur la base des critères tels que l'éloignement du centre-ville et leur répartition géographique notamment des quatre points cardinaux de la ville. Il ressort de cette étude que, 70% des violences criminelles de la ville sont commises dans les périphéries. Celle-ci est classée en deux catégories à savoir : les atteintes aux biens (les vols de toutes catégories sont constatés à (57%) dans les périphéries du Nord) et les atteintes à l'intégrité physique (coups et blessures (32%) à l'Est, les viols (7%) au Sud et (4%) des homicides à l'Ouest). Face à cette criminalité avérée, les autorités publiques laissent transparaître leurs incapacités à y faire face. Un sentiment d'insécurité et de psychose ne cessent de se développer au sein de la population de la ville de Bouaké notamment dans la périphérie qui se sent comme abandonnée.

Mots clés : Bouaké, catégorisation, lieux, périphérie, violence criminelle

KONE BRAHIMA

Institut Universitaire d'Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0708231015,

konebrahima2000@gmail.com

Soro Yefounnigui Marie-Laure

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOSSAN Flora

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

TRAORE Massandjé

Société civile, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**« LES STRATEGIES NATIONALES DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN
AFRIQUE DE L'OUEST : LA REPOSE DE LA COTE D'IVOIRE FACE A LA
MENACE TERRORISTE A SES FRONTIERES (2016-2021) »**

BIOGRAPHIE :

KONE Brahim est de nationalité ivoirienne et Docteur en Histoire des Relations Internationales contemporaines, de la Grande Guerre et des conflits militaires. Il est enseignant vacataire à l'Institut Universitaire d'Abidjan depuis 2018, il a précédemment été moniteur au département d'Histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan de 2014 à 2018. Aujourd'hui, il consacre l'essentiel de son temps en participant aux colloques nationaux et internationaux ainsi qu'à la rédaction et à la publication d'articles scientifiques.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire est victime pour la première fois dans son histoire, d'une attaque djihadiste à Grand-Bassam, une station balnéaire située à 43 kilomètres de la ville d'Abidjan. Lors de cette attaque, trois terroristes armés de kalachnikovs ouvrent le feu sur les personnes présentes à la plage, puis dans des hôtels de la côte bassamoise. Très vite, l'attaque est revendiquée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Quatre années plus tard, le Nord du pays est à son tour frappé par des extrémistes violents. Il s'agit de la région du Bounkani en Côte d'Ivoire, frontalière avec le Burkina Faso en juin 2022. Au moins 18 membres des forces de défense ivoiriennes ont perdu la vie lors de violents combats, notamment à Kafolo le 11 juin 2020 et le 29 mars 2021, à Kolobougou le 29 mars 2021 et à Tougbo le 7 juin 2021. Le 12 juin 2021, trois soldats ont péri lors du passage de leur véhicule militaire sur un engin explosif improvisé (EEI) sur l'axe Téhini-Togolokaye, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ainsi, l'interrogation fondamentale qui s'invite à nous est de s'interroger sur les mesures prises par les autorités ivoiriennes afin de faire face à la menace terroriste en Côte d'Ivoire. La présente communication s'attèlera à apporter des éléments de

réponse à ce fléau qui menace la paix et la sécurité intérieure en Côte d'Ivoire.
MOTS CLES : Terrorisme - Côte d'Ivoire - Réponse - menace - frontières

DRISSA KONE

*Unification Theological Seminary New York City Camous, USA, +13475955428,
d.kone@uts.edu*

COMMUNICATION:

«RADICALIZATION OF ISLAMIC GROUPS IN NORTHERN MALI: A SOCIO-POLITICAL ANALYSIS OF THE PHENOMENON»

BIOGRAPHIE :

Dr. Drissa KONE exerce en qualité d'enseignant chercheur en gestion des conflits au Séminaire Théologique de l'Unification (UTS) à New York où il donne des cours dans les domaines du dialogue interconfessionnel, de la culture de la paix, du leadership des organisations ainsi que de la théologie islamique.

Dr. Drissa KONE a obtenu un Master en Théologie à l'UTS en 2012, et un Master en Diplomatie à l'université de Norwich en 2014, avec une spécialité en gestion des conflits. Il a obtenu son Doctorat en Théologie Pratique à l'UTS, avec une spécialité en paix et justice. Ses recherches sont axées sur le leadership transformationnel et la gestion efficace des conflits entre communautés.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME:

On September 11th, 2001, the entire world witnessed one of the most tragic incidents in the United States of America. It was a terrorist attack on the World Trade Center in New York and the Pentagon in Washington DC. Following the attacks, an extremist Muslim organization called Al-Qaeda led by Osama Bin Laden was held accountable for the atrocities. That day, more than three thousand people lost their lives. Among them were innocent civilians, soldiers and the nineteen terrorists on the aircraft. The event of nine eleventh automatically raised up the complex issue of Islamic terrorism, and radicalization in world politics including Africa.

In January 2012, the Tuareg separatist National Movement for the Liberation of Azawad began carrying out attacks in Northern Mali with the idea of establishing an independent Islamic state. Using weapons stolen from Muammar Gaddafi's former regime in Libya, the terrorist groups imposed a version of sharia in Northern Mali. Activities such as stoning punishments for adulterers, cutting the hands-off thieves, and the promise of a rising of a new caliphate in Mali draw the international community attention. Meanwhile, the Toureg separatist and Ansar Al-Dine got financial and logistical support from top al-Qaeda leaders. Although Islamist groups in Mali share a common goal of establishing an Islamic state, power politics and ideological differences have created a complex dynamic among the groups.

This paper will explore and analyze socio-political phenomenon that led to Islamic group radicalization in Northern Mali.

MOTS CLES : Islam, Mali, Radicalization, Terrorism, Violence

KOUADIO KRA SERGE VINCENT

ERESP, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny

DIABAGATE Abou

*Maître de Conférences, ERESP, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix
Houphouët-Boigny. Tel : (+225) 0707903202/ aboudiaba76@yahoo.fr*

GOGBE Téré

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny

COMMUNICATION :

**« CRISES SECURITAIRES DES ANNEES « POST-CONFLIT » EN COTE
D'IVOIRE : REGARDS CROISES SUR LE PHENOMENE « DES MICROBES » A
ABOBO »**

BIOGRAPHIE :

KOUADIO Kra Serge Vincent, Doctorant ivoirien à l'Institut de Géographie Tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Spécialité : Géographie Humaine et Economique (Sécurité, défense et gestion des conflits). Je suis auteur de deux publications scientifiques qui portent sur l'insécurité urbaine à Abobo et à Grand-Bassam) ; Secrétaire adjoint à la communication de l'Equipe de Recherche Espace Système et Prospective (ERESP).

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Cette étude s'inscrit dans le contexte des crises sécuritaires des années post-conflit en Côte d'Ivoire. L'une des plus terrorisante est le phénomène des « microbes », une délinquance juvénile dont l'épicentre est la commune d'Abobo. Il persiste dans cette commune avec une violence inouïe malgré les actions de lutte de l'Etat. L'objectif général de cette étude est de montrer l'ampleur du phénomène des « microbes » persistant dans la commune d'Abobo. De façon spécifique, il s'agit d'abord d'identifier les déterminants de cette délinquance, ensuite de décrire les modes d'opérations des microbes et leurs répercussions et enfin d'analyser les modes de gestion de cette délinquance. La méthodologie adoptée pour y parvenir s'appuie sur la recherche documentaire, les observations directes du terrain et les interviews auprès de 41 personnes ressources composées de forces de l'ordre, de leaders communautaires et de jeunes. Les données obtenues ont été traitées au moyen du logiciel d'analyse qualitative NVivo. Les résultats montrent que les déterminants du phénomène des microbes à Abobo sont : l'avènement du commando invisible, le chômage et la pauvreté généralisée, la prolifération des fumeries, etc. Ces « microbes » adoptent plusieurs stratégies d'opérations mais les plus récurrentes sont les attaques par surprise, les attaques de réjouissance, les bagarres simulées, les attaques des débits de boisson et les attaques migratoires. Les conséquences de cette délinquance sur la population sont les blessures corporelles et le

sentiment d'insécurité. Le gouvernement et la société civile mène des actions préventives de gestion du phénomène des microbes à Abobo.

MOTS CLES : Abobo, année post-conflit, crises sécuritaires, délinquance juvénile, microbes

KOUAKOU GUY CHARLES KOKORET

*Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0708550251,
kokoretcharleskouakou@gmail.com*

ZADOU Armand Didié

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« LUTTE CONTRE LA MIGRATION CLANDESTINE : QUAND LA SENSIBILISATION DEVIENT SOURCE DE MOTIVATION POUR LES POTENTIELS MIGRANTS A DALOA »

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Guy Charles Kokoret, Ivoirienne, Université Alassane Ouattara, Doctorant, Sociologie, Socio-économie, gouvernance et développement

ZADOU Armand Didié, Ivoirienne, Université Jean Lorougnon Guédé, Docteur, Maître de Conférences, Anthropologue, Anthropologie Biologique, Enseignant chercheur

AXE THEMATIQUE1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La migration clandestine est devenue une aubaine pour les individus qui n'hésitent pas à prendre l'initiative pour aller vers les pays développés. En vue de lutter contre ce phénomène, le gouvernement ivoirien et ses partenaires que sont l'Organisation Internationale pour les Migrations et la république fédérale d'Allemagne ont initié des campagnes de sensibilisation contre cette migration clandestine. Malgré cette campagne le phénomène persiste. Cette contribution vise à analyser l'influence de la sensibilisation sur la pérennisation de la migration clandestine. Pour ce faire, elle s'inscrit dans une approche qualitative et mobilise la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien semi-directif pour la production de données. A ceux-ci sont associés les outils y afférents. Il ressort de cette étude que la sensibilisation donne des informations sur les dangers rencontrés par des migrants lors de leurs périples et permet aux potentiels candidats de mieux se préparer psychologiquement, économiquement, socialement et spirituellement pour leur départ et montre l'implication de ses migrations sur la sécurité frontalière et transfrontalière. En somme, au lieu d'être un élément d'endiguement, la sensibilisation semble constituer une source d'informations permettant aux candidats à mieux se conditionner pour leurs départs.

MOTS CLES : Daloa, migration clandestine, motivation, potentiels migrants, sensibilisation

KOUAKOU KOUAME HYACINTHE

Enseignant-Chercheur, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

kouakou_h@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« MENACE TERRORISTE ET PROBLÉMATIQUE DE L'INTÉGRATION SOUS-RÉGIONALE EN AFRIQUE DE L'OUEST »

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Kouamé Hyacinthe est Enseignant-Chercheur à l' Université Alassane Ouattara de Bouaké

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'Afrique de l'Ouest reste incontestablement l'une des parties du continent les plus exposées au terrorisme. Depuis un certain nombre d'années déjà, elle voit s'éclorre nombre de groupes terroristes qui n'en finissent pas d'endeuiller les populations à travers les raids meurtriers qu'ils n'ont de cesse de mener. Nul pays aujourd'hui ne peut se donner la prétention d'être à l'abri du terrorisme. Défiant les armées nationales, les terroristes ont fini par imposer leur loi au-delà des frontières au point où le quotidien des populations est désormais rythmé par les multiples attaques terroristes et leur lot de comptabilités macabres. Une telle situation n'est assurément sans incidence sur l'interpénétration des peuples, sur la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'intégration sous-régionale mise en avant par les dirigeants des États de la sous-région ouest-africaine. La volonté de repli sur soi, mue par la nécessité de la sécurité intérieure et l'instinct de survie, l'emporte de loin sur la volonté d'ouverture à l'autre, perçue comme source de périls. Pourtant, la menace terroriste ne saurait faire de l'intégration sous-régionale un vœu pieux. Bien au contraire, elle ne peut que contribuer à la consolidation de la solidarité entre les États, seule alternative à la menace terroriste en vue de son éradication. Il convient, dans ces conditions, de réactiver les alliances inter-États pour la consolidation de la paix sociale en Afrique de l'Ouest et, au-delà, à l'échelle du continent.

Mots clés : Afrique de l'Ouest – Intégration sous-régionale – Menace terroriste – Paix sociale – Sécurité intérieure.

KOUASSI ADJAKO
UPGC KORHOGO

COMMUNICATION :

**«LE PAN-AFRICANISME : UNE ALTERNATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT
PAISIBLE ET DURABLE DE L'AFRIQUE »**

BIOGRAPHIE :

- Kouassi Adjako
- Ivoirien
- UPGC - Korhogo
- Docteur/Assistant
- Anglais - Etudes Africaines
- Expérience/activité professionnelle
- - Professeur Licencié (1991-2000)
- - Professeur de Lycée (2000-2022)
- - Assistant (Depuis 2022)
- 07 Articles, 01 Colloque

AXE THEMATIQUE1 :
CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le Panafricanisme est une théorie humaniste qui milite pour l'intégration de l'Afrique, en vue de la libération du continent de la domination impériale que pérennise la fragmentation de ses Nations. Cette situation constitue un frein pour le développement du continent. La pauvreté et les rivalités artificielles causent des problèmes internes et des guerres aux frontières qui ont un impact négatif sur la paix sociale. Cette menace tend à s'exporter depuis que des Africains affamés ou victimes des guerres s'adonnent à des migrations clandestines vers les pays développés. Aider l'Afrique à s'unir facilitera non seulement son émergence pour le bonheur de ses citoyens, mais aussi une nouvelle contribution africaine à la civilisation universelle et à la paix mondiale.

MOTS CLES : Développement - Medw Netcherw - paix durable - panafricanisme - renaissance africaine.

KOUROUMA ASSANE

Forces Armées de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, +2250747269528

assanekrm@gmail.com

COMMUNICATION :

« LA MENACE TERRORISTE EN COTE D'IVOIRE : POUR UN ETAT DES LIEUX DE LA MENACE »

BIOGRAPHIE :

Depuis 2021, le lieutenant-colonel Kourouma intervient dans le cadre du cycle de conférences et des exercices de planification opérationnels au Cours d'Études Supérieurs de Défense de Zambakro. Breveté de l'École de Guerre de la Führungsakademie de Hambourg en Allemagne depuis 2020, il porte un intérêt particulier aux questions stratégiques de la Défense. Expert du domaine des relations internationales et de la stratégie, il s'est spécialisé dans les thématiques relatives aux actions des groupes armés terroristes.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Les groupes armés terroristes ont une capacité opérationnelle relativement limitée au regard des objectifs souvent évoqués de conquérir l'ensemble des pays côtiers. Si ce narratif est souvent usité, notamment au sujet de l'expansion depuis leur zone influence du Sahel vers les États côtiers du Golfe de Guinée, force est de reconnaître qu'au moins à court et moyens termes, ils ne pourraient s'établir que dans les zones septentrionales des pays du Golfe de Guinée. En effet, dans leur volonté (politique) de constituer un califat dans leurs espaces d'ancrage actuels (au Mali, au Burkina Faso et dans une moindre mesure au Niger), l'expansion spatiale fragilise le dispositif des groupes armés terroristes. Toutefois, il ne faudrait pas sous-estimer leurs capacités de nuisance importante par des actions à fort impact médiatique, loin de leurs *modus operandi* habituels avec des attentats ou des tueries de masse et des actions locales directes contre les forces militaires. Les terroristes peuvent adapter leur dispositif, si la situation présente un rapport de force favorable.

A cet effet, le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (GSIM) pourrait être identifié comme l'acteur menaçant directement la Côte d'Ivoire à travers une Katiba agissant à la frontière burkinabé. Les objectifs de ce groupe viseraient, entre autres, le développement d'un réseau de cellules dormantes, la sanctuarisation de zones refuge et le contrôle des routes de trafics illicites.

La présente communication est le produit d'une expérience terrain d'un officier supérieur. L'intérêt de l'étude vise à emmener les acteurs des questions sécuritaires à faire un diagnostic pertinent afin de comprendre le mal qui menace à moyen voire long terme le corps

social.

MOTS CLES : Terrorisme – Groupes armés terroristes – Côte d’Ivoire – Sahel

MINKO JEAN EMMANUEL

*Université de Maroua/AYEN-OPA/CEGD, Maroua, Cameroun, +237695830767
jeanemmanuelminko5@gmail.com*

COMMUNICATION :

« PENSER LA SECURITE DU TERRITOIRE A PARTIR D’UN ETABLISSEMENT DE TOURISME DANS L’ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE VI.»

BIOGRAPHIE :

Jean Emmanuel MINKO A BITEGNI est doctorant camerounais en science politique à l’université de Maroua. Il travaille sur les questions foncières, les questions environnementales, les politiques hôtelières, les questions numériques et l’État. Il est par ailleurs chercheur au Centre d’Etudes de Gouvernance et de Développement et à l’Observatoire du Politique en Afrique (AYEN-OPA). Il est auteurs de plusieurs articles, communications et tribunes. Il vient de commettre un ouvrage intitulé : *Freaks. Le cyber-exhibitionnisme : une émancipation technicisée chez les jeunes hôteliers camerounais.*

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Décrypter la miniaturisation de l’État au Cameroun dans un établissement de tourisme comme hôtel pour assurer la sécurité de son territoire. En rappelle, suite à la crise anglophone, les populations des régions en crise se sont déplacées et installées à Yaoundé, plus précisément dans l’arrondissement de Yaoundé VI, faisant ainsi de cet arrondissement une zone rouge en matière de sécurité. Dans la poursuite de ses missions de protection, sécurité et de gouvernance territoriale, l’État au Cameroun va utiliser l’hôtel comme un dispositif sécuritaire, conduisant à l’émergence de multiples subjectivations entre le personnel hôtelier, les clients, l’administration et les promoteurs d’hôtel. Par des pratiques de routinalisation telles que l’identification, le renseignement, le contrôle, la surveillance, la mobilisation fiscale et le relais des politiques de santé contre la covid-19 et celles environnementales, l’hôtel n’est plus seulement cette structure d’hébergement et de tourisme. Une réalité qui a favorisé les réformes des politiques de tourisme et hôtelières au Cameroun. Cette réflexion part d’une observation participante et ethnographique, faite de Novembre 2021 en septembre 2022 dans les hôtels de cet air géographique où j’exerçais en tant qu’employé d’hôtel. Elle s’appuie également sur des éléments explicatifs et empiriques, centrés sur les récits de vie et les témoignages. Une chose qui justifie le recours à la théorie de la sociologie politique de la domination pour expliquer l’émergence de l’État pouvoir au Cameroun.

MOTS CLES : Établissement de tourisme, Sécurité, Gouvernement du territoire, État pouvoir, Yaoundé.

MOGUÉ AGOUSSI ALPHONSE

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, (+225) 0102771016,
alphonseagoussi@gmail.com

COMMUNICATION :

« SECURITE ET DEFENSE PAR PROCURATION : QUEL AVENIR POUR LES ETATS AFRICAINS ? »

BIOGRAPHIE :

MOGUÉ Agoussi Alphonse, nationalité ivoirienne, de l'Université Peleforo GON COULIBALY, Docteur et Assistant, distingué Ambassadeur de Paix par la Fédération pour la Paix Universelle ; obtient un certificat sur le « Genre et Violences Basées sur le genre » au Centre de Recherche et d'Action pour la Paix (CERAP). Auteur de : Les dédales des œuvres d'art dans la société civile : la fonction pédagogique de l'art musical ; Numérique et politique : entre liberté et emprise des nouvelles technologies sur la société ; Impacts des inégalités socio-économiques dans le développement du terrorisme en Afrique ; La volte-face de la démocratie : entre enthousiasme et désenchantement des pays du tiers-monde.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le continent africain est, depuis la nuit des temps, le théâtre de toute sorte de violence. Alors que, les lumières des indépendances ont suscité beaucoup d'espoir qui s'est, malheureusement, soldé par des contestations populaires, voire armées. Les différentes crises que présentent les États africains sont transversales dans la mesure où celles-ci ont un impact négatif sur le développement économique, démocratique et le respect des droits humains. De plus, avec la recrudescence des réformes constitutionnelles en fin de mandat présidentiel, le retour des coups de force militaire, il y a lieu de s'interroger sur la stabilité, la sécurité intérieure et la défense des États africains. Ces défis appellent les États et les populations à mettre en place une architecture de sécurité et de défense capable de faire front aux crises multiformes. Hélas ! Ce génie architectural, visant des solutions dans une approche transnationale, régionale, intégrée et inclusive, fléchit sous le poids des attaques endogènes et exogènes. Nonobstant les efforts consentis, l'ombre d'une fragilité accrue de la souveraineté des États africains persiste. La plupart des États en Afrique ont presque confié aux puissances étrangères une procuration les autorisant à garantir leur sécurité et leur défense en cas d'agression. Cela dit, une actualisation souveraine de la gestion des affaires publiques s'impose. Cet *aggiornamento* suppose de nouveaux paradigmes axés sur le respect de la loi fondamentale, la liberté des individus, la propriété privée, et surtout de la prise en main de la sécurité et de la défense étatique comme le réclame J.-J. Rousseau (2008).

MOTS CLÉS : Crise sociopolitique, Défense, Démocratie, Sécurité, Souveraineté

MOUNTOUNJOU NJIKAM SERGE

Université de Yaoundé I, Yaoundé-Cameroun, (+237) 671069465

sergenjikam@yahoo.fr

OMBE Sébastien Thierry Régis

Université de Yaoundé I, Yaoundé-Cameroun

COMMUNICATION :

«LA MARINE NATIONALE CAMEROUNAISE DANS LA SECURISATION DE
L'ESPACE MARITIME DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC).»

BIOGRAPHIE :

Mountounjou Njikam Serge est originaire de l'Ouest Cameroun et titulaire d'un Master en Histoire option Histoire des Relations Internationales obtenu à l'Université de Yaoundé I. Actuellement doctorant dans la même université. Il est auteur de plusieurs articles parmi lesquels : Le problème Boko Haram et la riposte régionale des Etats du bassin du lac Tchad : une prise de conscience de l'africanisation du maintien de la paix, dans la *Revue ivoirienne de gouvernance et d'études stratégiques*, n°15 (1) – juin 2022.

Ombé Sébastien Thierry Régis est doctorant en histoire à l'université de Yaoundé I. il est auteur de plusieurs articles et co-auteur de l'ouvrage, *l'Afrique face à la problématique de sécurité et défense collective*, édition MENAIBUC, Paris, 2021. Ses champs de recherche sont la sécurité la défense la science politique et les relations internationales.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La présente étude s'intitule, la Marine nationale camerounaise dans la sécurisation de l'espace maritime de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). Elle met en évidence le rôle de la marine nationale dans la fabrication de la sécurité dans l'espace maritime communautaire. La question principale qui sous-tend cette réflexion est celle de savoir quels sont les mécanismes mis en place par la marine pour contrecarrer les actes relevant de la piraterie sur les larges des côtes camerounaises ? Pour répondre à cette interrogation, notre analyse s'est adossée sur une approche à la fois éclectique, empirique, systémique et transdisciplinaire incluant le recours à d'autres disciplines, telles que la Polémologie, la Science politique et la Géopolitique. Elle s'appuie sur un fond documentaire riche et varié, passée au crible de la confrontation et de l'analyse critique pour nous permettre de saisir la réalité du phénomène étudié. Aussi, la grille d'analyse théorique repose sur le Transnationalisme. Il ressort ainsi, que la piraterie constitue une menace maritime transnationale et protéiforme. La réaction de la marine nationale, par son dispositif à la fois préventif et curatif, a apporté une réponse sécuritaire satisfaisante contre le phénomène. Cette riposte s'est appuyée sur des éléments opérationnels défensifs, articulés autour de la

surveillance, la sauvegarde et la répression maritime.

MOTS CLES : Insécurité, Golfe de Guinée, Marine, Piraterie maritime, Sécurité

N'GUETTA ANAKY FRANCK TRESOR

Centre d'Études Diplomatique et Stratégiques-CEDS, Paris, France, +33751025779,
francktresor7@gmail.com

COMMUNICATION :

« LA REPONSE DE L'ÉTAT IVOIRIEN A LA RECONSTRUCTION D'UNE ARMEE REPUBLICAINE AU SERVICE DE LA NATION (2011-2017).»

BIOGRAPHIE :

N'GUETTA Anaky Franck Trésor est de nationalité ivoirienne et Doctorant en Stratégie & Sécurité Internationale au Centre d'Études Diplomatique et Stratégiques-CEDS, Paris, France. Il mène une recherche innovante sur l'une des questions d'actualités relative aux rapports de force militaire, aux politiques de défenses, aux grands équilibres géostratégiques mondiaux, à la coopération internationale en matière de sécurité. Il est Responsable Hospitalité en tant que Gestionnaire du bien-être et satisfaction des collaborateurs, Réalisation des comptes rendus d'activité & remontée d'anomalies auprès du donneur d'ordres (août 2022 - mai 2023). Il a été conseiller Politique Junior - PAD&CO en Suisse entre août 2019 - novembre 2021.

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

À suite de la crise post-électorale de 2010, les autorités nouvellement installées en Côte d'Ivoire le 21 mai 2011, décident de mettre en place un programme de démobilisation, de désarmement et de réintégration des ex-combattants en tant que facteur clé pour la stabilisation, le redressement politique et économique de la Côte d'Ivoire. La responsabilité du Gouvernement ivoirien à travers ce programme est de veiller à ce que la Côte d'Ivoire soit en conformité avec les normes internationales, à ce que le processus soit crédible, qu'il soutienne et qu'il encourage le dialogue entre les anciens belligérants et les structures en charge du processus. En clair, il s'agit de contribuer à créer une synergie, une harmonie non seulement entre les ex-belligérants en conflit depuis près d'une dizaine d'année, mais surtout de créer à nouveau un pacte de confiance et de sécurité entre les hommes en tenue et la population ivoirienne. Ainsi, la question principale à se poser est de s'interroger sur les actions menées par les autorités politiques et militaires pour la reconstruction d'une armée républicaine au service du peuple. La présente communication consistera à apporter des éléments de réponse aux défis sécuritaires et de reconstruction d'une armée républicaine nécessaire pour l'édification de la nation ivoirienne.

MOTS CLES : Réponse - État - reconstruction- armée-nation

N'GUETTIA KOSSUA RAÏSSA-STEPHANIE

Université Paris Panthéon-Assas, Paris, France, +33(0)758894176, fanyraissa@gmail.com

COMMUNICATION :

« REFLEXION SUR LA SITUATION SECURITAIRE DE LA POPULATION AFRICAINE DANS LA GUERRE DU TERRORISME »

BIOGRAPHIE :

Kossua Raïssa-Stéphanie N'GUETTIA, de nationalité ivoirienne est doctorante contractuelle en charge d'affaires administratives à l'Université Paris Panthéon-Assas. Par ailleurs, juriste de formation, elle est spécialiste du droit des personnes, de la famille et des contrats et enseignante à l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest –Unité Universitaire d'Abidjan (2016-2020). Également auteure de plusieurs œuvres publiées en l'occurrence Ma vie de femme, Le guide du mariage (Tome I & II), Mon choix etc., elle est membre de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme (LIDHO). Enfin, majeure de promotion, elle a été lauréate des concours de plaidoirie organisés par l'UCAO-UUA (2014), le CICR (2015) et lauréate du PASRES en 2019.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La guerre du terrorisme, sujet de notre analyse, n'est pas que la lutte contre le terrorisme. Elle englobe la lutte contre le terrorisme mais avant les diverses formes manifestées du terrorisme en l'occurrence le terrorisme islamiste. Ainsi, cette action terroriste appelant la riposte antiterroriste fixe le contexte de la guerre du terrorisme.

Dans cette guerre, les populations sont prises au piège. La population africaine est doublement fragilisée. Car, étant éprouvée par la pauvreté et bien d'autres fléaux, elle est la cible de ces terroristes dans le but de contraindre les États africains mais également la victime de ces États dans l'objectif d'éradiquer le terrorisme. Une éradication à travers la manipulation des différentes législations au nom du régime d'exception aussi à travers certaines opérations telles que les opérations militaires. Ces actions menées de part et d'autre mettent cette population dans une situation d'insécurité notoire et accrue conduisant à la stigmatisation de certains groupes ethniques et même à l'atteinte de la cohésion sociale. D'où la situation sécuritaire chaotique dans laquelle se trouve la population africaine.

Quelle est la stratégie à mettre en place pour la protéger dans cette guerre du terrorisme ? D'où l'intérêt de notre réflexion.

L'objectif principal ici serait d'apporter une analyse juridique critique conduisant à trouver des solutions concrètes, idoines et bien définies qui permettraient à la population africaine

d'être protégée dans cette guerre du terrorisme qui semble interminable.

MOTS CLES : 1) guerre ;2) population ;3) sécuritaire ;4) réflexion ;5) terrorisme

OKE KPEDETIN

Fulbright Research Fellow/Université de Parakou, Parakou, Benin, Tel : +229 62535238 /
+1 2404292372, kpedetin.oke@africanppc.com

ONIBON Dobogan Yvette

Université de Parakou, Parakou, Benin

COMMUNICATION :

« PERCEPTIONS DES COMMUNAUTES FACE AUX PESANTEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET PARTICIPATION DES FEMMES DANS LA PREVENTION L'EXTREMISME VIOLENT AU NORD BENIN »

BIOGRAPHIE :

Dr. Kpedetin OKE était lauréat du program Fulbright US Scholars et a fait une au Benin sur: "Gender Dynamics, Women Participation in the Prevention of Violent Extremism in Benin". Elle est également le CEO de African Public Policy Consulting LLC qui est une firme basée au USA et qui a pour mission de fournir des services de conseil de haute qualité en matière de suivi et évaluation, de recherche dans des domaine tels que les conflits et le crise, la gouvernance démocratique etc.. Dr. OKE a reçu son PhD en 2018 en Etudes Africaines avec une spécialisation en politiques publiques et développement à l'université de Howard à Washington DC.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest se développe de plus en plus de nos jours et a été la cause d'enlèvement, d'esclavage des femmes et des jeunes dans la région Ouest Africaine. Cette situation a réduit les possibilités socioéconomiques des populations au Nord du Bénin, sujettes à des exactions de toutes sortes. En effet, depuis 2016, on observe une recrudescence d'incidents liés à la présence d'organisations extrémistes violents qui sévissent dans les zones et les villages environnant des parcs nationaux W et de la Pendjari. Il s'agit dans cet article de comprendre la vulnérabilité socio-économiques des communautés, évaluer les différentes stratégies mises en place pour lutter contre l'insécurité dû au djihadisme et enfin d'analyser la participation des femmes dans la prévention de l'extrémisme violent pour une cohésion sociale et un développement communautaire. Les résultats de notre étude sont produits à l'issue d'une enquête administrée à la population réalisée d'août à septembre 2022 dans les départements du Nord Benin. Il ressort des analyses que la vulnérabilité économique sert de brèche à la recrudescence de l'extrémisme violent, et de ce fait alimente la déconstruction des liens sociaux dû à un sentiment de méfiance et de psychose. Quant à la participation des femmes, elles jouent un rôle prépondérant dans la prévention de l'extrémisme, et la riposte aux agressions.

MOTS CLES : Communautés, Développement, Extrémisme Violent, Participation des Femmes, Pesanteurs Socio-économiques.

SANKARA YAHAYA

Doctorant en géographie et aménagement du territoire, Université Joseph KI-ZERBO,
sankara.yahaya@gmail.com

SODORE Abdoul Aziz

Enseignant chercheur au Département de Géographie de l'Université Joseph KI-ZERBO,
Maître de Conférences en géographie et aménagement, azizsodore@yahoo.fr

OUANDE Moumini

Docteur en géographie et aménagement du territoire, ouande.moumouni@yahoo.fr

DAKOUO Gérôme

Expert régional en coopération transfrontalière, gerome.dakouo@giz.de

COMMUNICATION :

«LES COLLECTIVITÉS LOCALES FRONTIÈRES BURKINA-MALI À L'ÉPREUVE DE MULTIPLES CRISES»

BIOGRAPHIE :

SANKARA yahaya est Doctorant en géographie et aménagement du territoire, Université Joseph KI-ZERBO

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La finalisation de la démarcation de la frontière Burkina-Mali, intervenue au cours des années 2000 a suscité un espoir pour les collectivités frontalières qui sont longtemps restées en marge des actions de développement de la part des pouvoirs publics nationaux. Les collectivités locales, en s'appuyant sur les possibilités que leur offre la décentralisation, de nouer des relations entre communes contiguës à une frontière internationale ont initié de nombreuses coopérations le long de la bande en fonctions des spécificités de chaque zone. Des projets de territoire sont alors articulés par les acteurs pour impulser une dynamique de développement local. Ainsi de multiples groupements locaux de coopération transfrontalière sont constitués et des programmes sont élaborés pour assurer la mise en œuvre des actions structurantes au profit des communautés des confins territoriaux. De nombreux aménagements sont réalisés au niveau infrastructurel voire le désenclavement des pistes rurales jouxtant la frontière. Cependant, l'implémentation de ces initiatives transfrontalières est handicapée par de nombreuses crises qui limitent la réalisation des actions de développement.

Comment les collectivités frontalières s'adaptent-elles pour assurer la continuité des initiatives transfrontalières ? L'objectif de cette recherche est d'analyser la résilience des collectivités frontalières face à de nombreuses crises dans le cadre de la coopération transfrontalière. La méthodologie consistera en une revue de littérature sur la coopération transfrontalière, des entretiens avec des acteurs transfrontaliers et des enquêtes auprès des populations. Les résultats attendus permettront de comprendre d'appréhender le processus de territorialisation à partir de la gestion des ressources en eau dans les zones frontalières.

Mots clés : Frontière, Burkina, Mali, Coopération transfrontalière, Crise

SANOGO MAMADOU

Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé, mamadsanogo24@gmail.com,
/(+225) 0709460724 / 0101131071

BALLO Yacouba

Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët Boigny, yballo@hotmail.com

KONAN Koffi

Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé, konankoffi_456@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« LA SECURITE PAR LE BAS EN COTE D'IVOIRE : LES INITIATIVES
LOCALES ET PARTICIPATIVES DE LUTTE CONTRE L'INSECURITE A DALOA
(REGION DU HAUT SASSANDRA)»

BIOGRAPHIE :

SANOGO Mamadou est Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé

AXE THEMATIQUE 1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Vivre en sécurité et en paix, être à l'abri de toutes menaces pour sa personne et ses biens, en tout temps et en tout lieu constitue l'une des préoccupations majeures des populations vivant en milieu rural et urbain. Dans la quête de cette sécurité consubstantielle à la nature humaine, les autorités étatiques sont présentées comme les acteurs exclusifs et légitimes. Les réponses locales et communautaires sont soit reléguées au second plan soit combattues. Pourtant, un Etat aussi fort soit-il ne saurait être le seul vecteur de sécurité. Cette étude vise à analyser les initiatives locales et participatives de lutte contre l'insécurité dans la ville de Daloa. Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour l'approche mixte combinant des données qualitatives et quantitatives. A cet effet, 100 personnes ont été interrogées dont : 85 personnes à partir d'un questionnaire et 15 personnes ressources à travers un guide d'entretien. Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse de contenu pour les données qualitatives et d'une analyse statistique pour les données quantitatives. Les résultats de cette étude montrent un grand attachement des populations à leur sécurité. Aussi cette étude est-elle parvenue à dégager l'existence d'une pluralité d'initiatives locales de nature essentiellement préventives à savoir l'aménagement urbain et résidentiel, les actions d'auto surveillance et les conseils de gestion de quartier.

Mots clés : Sécurité, Initiatives locales, Etat, Populations, Daloa

SILUE NAHOUA KARIM

Département d'Histoire, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

+225 0708330053/ 0103030075/ nahoua26@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« LES ENJEUX HUMANITAIRES ET GÉOPOLITIQUES DE LA GUERRE DU BIAFRA (1967-1970) »

BIOGRAPHIE :

Dr SILUE Nahoua Karim est enseignant chercheur au Département d'Histoire de l'Université Alassane Ouattara depuis le 19 février 2019. Il est passé Maître Assistant CAMES à la session 2022 avec la Côte A. Spécialiste en Histoire des relations internationales, notamment des conflits armés, il préside la Cellule d'Études et de Recherches en Relations Internationales (CERRI) et est auteur de plusieurs publications dans le domaine des conflits armés.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le conflit biafrais né à la suite d'une déclaration de sécession de la province du Biafra de l'État fédéral du Nigéria a duré 30 mois. Déclenché le 6 juillet 1967, il prit fin le 15 janvier 1970 par la défaite des sécessionnistes. Cette guerre qui constitue l'une des premières atrocités de l'Afrique post indépendante a fait deux millions de victimes et en moyenne, mille morts par jour. La réponse humanitaire apportée pour secourir les victimes de la guerre de la famine et des épidémies ne se fit pas sans enjeux géopolitiques et économiques dans la mesure où le Biafra, province au cœur du conflit est riche en pétrole et en hydrocarbures. Cette étude s'intéresse donc aux enjeux humanitaires et géopolitiques qui ont alimenté les actions et les postures des nombreux acteurs impliqués dans cette guerre. L'intérêt ici est double ; dans un premier temps le secours humanitaire en situation de conflit armé est à sa grande première sur un théâtre africain, où il se réinvente notamment avec le concours de l'élément vidéo. Dans un second temps, le contexte géopolitique marqué par la reconfiguration de l'espace africain après les indépendances, ordonne un positionnement libre des États en fonction des intérêts respectifs de chacun. Le conflit biafrais a donc permis de constater que l'aide humanitaire fournie est le fait d'États ou d'organisations humanitaires elles-mêmes affiliées à des États qui ont des intérêts géopolitiques à défendre. Cet article se propose donc de mettre en lumière cette imbrication de la politique à l'humanitaire.

MOTS CLES : Biafra, géopolitique, humanitaire, Nigéria, sécession.

SIRY ABDOULAYE

Thomas Sankara University, Ouagadougou, Burkina Faso, Téléphone : +226 75062550, abdoulsiry@gmail.com / Department of Economics of the University Center of Dori, Dori, Burkina Faso

TINTA Abdoulganieur Almame

Joseph Ki-Zerbo University, Ouagadougou, Burkina Faso, Department of Statistics and Economics of the University Center of Kaya, Kaya, Burkina Faso

COMMUNICATION :

« MACRO UNCERTAINTIES AND EMERGING RISKS IN SUB-SAHARAN AFRICA »

BIOGRAPHIE :

SIRY Abdoulaye est enseignant-chercheur à Thomas Sankara University de Ouagadougou, au Burkina Faso

**AXE THEMATIQUE1 :
CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS**

RESUME :

African countries face various new or re-emerging risks and uncertainties from multiple sources undermining their development. This study examines sub-Saharan African countries' degree of fragility and exposure to climate and terrorism risks and their predisposition to counter these risks. To this end, spatial analysis tools, including Moran diagrams, mapping, and spatial autocorrelation tests, are applied to risk and innovation indicators from 1995 to 2022. The results indicate that the risks faced by sub-Saharan African countries are natural and human. Positive spatial autocorrelations of climate risk, terrorism, state fragility, and the global innovation indexes are highlighted. These results imply the existence of two main groups of countries, both in terms of exposure to risks and predisposition to protect themselves. The first is fragile countries or prone to climatic hazards or terrorism, as well as their neighbouring countries. The latter is countries safe from these risks as well as their neighbours. Nevertheless, there are some safe countries, with fragile neighbouring countries, where climate or terrorism risks are imminent. The innovation hotspots identified (notably in South Africa, Kenya, Botswana, Tanzania, Rwanda, Namibia, and Senegal) should be used as references in strategies for building resilience to different risks.

Keywords : Risk, Spatial autocorrelation, Sub-Saharan Africa, Uncertainty

SOGBOU-ATIORY BADJO JULIENNE

Université Félix Houphouët-Boigny, Institut de Géographie Tropicale, Abidjan Côte d'Ivoire
+225 0707663527 atoryjulienne@gmail.com

YAO Kouassi Aimé

Université Félix Houphouët-Boigny, Institut de Géographie Tropicale, Abidjan Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« RÉALITÉ SÉCURITAIRE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE JACQUEVILLE »

BIOGRAPHIE :

SOGBOU-ATIORY BADJO JULIENNE

IVOIRIENNE

UFHB/ IGT

Université Félix Houphouët-Boigny / Institut de Géographie Tropicale

Enseignant- Chercheur / Maître –Assistant

Géographie / Géographie des Mers et Exploitations des Océans

Enseignement, Encadrement

Responsable d'année

8 articles

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Situé au Sud de la Côte-d'Ivoire le littoral de Jacqueville jouit d'une situation géographique exceptionnelle, favorable au tourisme. Pourvu d'une riche biodiversité, il possède plus de 75 kilomètres de bord maritime et 150 kilomètres de bord lagunaire. Depuis peu, une amorce de l'activité touristique est constatée. On observe un enthousiasme graduel pour la destination Jacqueville. En effet, le choix d'une ville comme destination touristique, repose en partie sur la capacité de celle-ci à assurer un environnement sûr pour les visiteurs. L'aspect sécuritaire de cette activité touristique, encore à l'état embryonnaire a donc attiré notre intérêt pour une contribution scientifique.

Cet article expose la réalité sécuritaire des activités touristiques à Jacqueville, en dépit du calme apparent.

La recherche documentaire, l'observation de terrain, de N'djem à Addah, les entretiens et une enquête par questionnaire, constituent l'essentiel de la méthodologie. Il en ressort que rares sont les entreprises de sécurité privé qui sont engagés par les promoteurs d'activités touristiques pour assurer la sécurité des touristes. En outre, dans le cadre de la concurrence, on assiste à « des actions de sabotages et d'agression ciblées et organisées ».

Selon les populations, la recrudescence de l'insécurité due à la facilité d'accès au littoral de Jacqueville est une réalité pénible.

La sécurité au niveau des activités touristiques mérite une attention toute particulière tant des autorités, des populations locales, des promoteurs d'activités touristiques que des touristes.

MOTS CLES : Jacqueville, littoral, tourisme, tourisme balnéaire, sécurité

SORO FAMPIEMIN

École Normale Supérieure d'Abidjan, Côte d'Ivoire/ +225 0709337937
sfampiemin@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« CORRELATION ENTRE L'EXPLOITATION ILLICITE DES RESSOURCES NATURELLES ET CRISE SECURITAIRE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

- Mailey, J.R. (Mai 2015), Anatomie de la malédiction des ressources naturelles : L'investissement prédateur dans les industries extractives en Afrique, Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Washington, D.C.
- PNUD, (2010), Les conditions du développement durable de la Côte d'Ivoire,
- **Bertin G. Kadet**, (2015), L'ouest forestier ivoirien : enjeux et problèmes d'une zone grise, Les cahiers d'outre-mer
- Mme Birgit Halle, Dr. Véronique Bruzon (Août 2006), Profil Environnemental de la Côte d'Ivoire, AGRIFOR Consult

AXE THEMATIQUE1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'exploitation illicite des ressources naturelles engendre un défi sécuritaire inédit en Côte d'Ivoire. La corrélation directe entre ce phénomène et la sécurité met en exergue le déficit de stabilité sociale dans certaines régions du pays. Outre son impact direct sur la vie des populations locales ainsi que sur leur environnement moral et physique, elle obère gravement les ressources de l'État ivoirien et hypothèque ses possibilités de développement. Une telle situation engendre une insécurité permanente en lien avec les problèmes de trafic de minerais à forte rentabilité, les conflits, la drogue et la déprivation des valeurs humaines. Notre analyse dialectique élucidera la nécessité de l'urgence d'une gouvernance rigoureuse pour lutter contre les trafics illicites des minerais qui entretiennent la permanence des conflits en Côte d'Ivoire.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire, Crise sécuritaire, Exploitation illicite, Gouvernance, Ressources naturelles

TANOH SALOMON PATRICK EMMANUELY

Assistant à l'Université de San Pedro, salomontanoh@yahoo.fr

ANIT Yao Thierry

Assistant à l'Université de San Pedro, Côte d'Ivoire, thierry.ani@usp.edu.ci

BISSOU Guikahoué Daniel

Maitre-Assistant à l'Université de San Pedro, Côte d'Ivoire, g_bissou@yahoo.com

COMMUNICATION :

« SURETÉ ET SÉCURITÉ DES CLUBS DE PLAISANCE DU LITTORAL IVOIRIEN. »

BIOGRAPHIE :

TANOH Salomon Patrick Emmanuely, Assistant à l'Université de San Pedro, Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La sûreté et la sécurité sont des déterminants majeurs dans la destination plaisancière. Ainsi, depuis la destruction de certains navires de plaisance dans la baie de la CARENA à Abidjan, pendant la crise sociopolitique en 2004, et l'attentat terroriste du 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire a renforcé d'avantage son système de sûreté et de sécurité des clubs de plaisance. Ceci dans le but de protéger les plaisanciers et les visiteurs ainsi que leurs biens et services puis, donner une bonne image dans le choix de la destination Côte d'Ivoire.

L'objectif de cette étude est d'analyser le dispositif sécuritaire des marinas implantées sur le littoral ivoirien. La méthodologie déployée s'articule autour d'une revue documentaire, une observation directe et des entretiens semi-directifs auprès des acteurs de sûreté et de sécurité et les chefs des services des marinas. La sûreté et la sécurité des marinas sont assurées par la police maritime par des patrouilles sur les sites mais aussi leur infiltration parmi lesdits acteurs, en collaboration avec des vigils, et des détachements des forces spéciales et de la garde républicaine mais aussi de l'armée Française du 43^e BIMA. Ce dispositif sécuritaire fait des marinas, des destinations sûres.

Mots clés : club de plaisance, littoral ivoirien, Marina, sécurité, sûreté

TUO ZIE

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte-d'Ivoire, E-mail : Tel :
0748082988/ztetuoli@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«COLLABORATION DES MISSIONNAIRES BAPTISTES ET DU PEUPLE SENOUFO EN COTE D'IVOIRE (1947-1965).»

BIOGRAPHIE :

Docteur d'Histoire des religions.

34 ans.

Auteurs de plusieurs communications et publications.

Formateur spécialisé en éducation à AS-Training.

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le Sénoufo, un peuple de l'Afrique occidentale, qui parle une langue nigéro-congolaise appartenant au grand groupe ethnique Gour ou voltaïque, occupe presque tout le septentrion ivoirien. Il forme un ensemble humain extrêmement original et diversifié. En 1947, cette population des savanes ivoiriennes, assiste à l'arrivée et l'installation de missionnaires baptistes, couples américains et européens venus majoritairement des Etats-Unis en Côte d'Ivoire pour propager la foi protestante baptiste. En dépit des barrières linguistiques, culturelles et religieuses, les deux communautés réussissent à établir des relations mutuelles, à travailler de concert sur le champ apostolique et à mettre en place, en 1965, l'Association des Églises Baptistes du Nord (AEBN). Cette étude historique s'interroge donc sur les enjeux et les défis de cette collaboration. De ce fait, elle part de la confrontation, l'analyse et le recoupement des archives de la mission baptiste, des sources imprimées des populations locales et des témoignages oraux récoltés pour lever le voile sur les artifices socio-politiques et religieux de cette aventure.

MOTS CLES : Collaboration, missionnaires baptistes, peuple sénoufo

WANYAKA BONGUEN OYONGMEN VIRGINIE

Professeure Titulaire/Histoire Militaire, Université de Yaoundé I/Cameroun

wavic_2001@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«EST-IL POSSIBLE DE CONSTRUIRE LA PAIX EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE FACE AUX GROUPES TERRORISTES ? LE CAS DE BOKO HARAM AU CAMEROUN : REGARDS PLURIELS »

BIOGRAPHIE :

WANYAKA Bonguen Oyongmen Virginie est Professeure Titulaire d'Histoire Militaire, à l'Université de Yaoundé I au Cameroun

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

L'Afrique subsaharienne vit sa période postindépendance dans un univers conflictuel. Aux guerres civiles pré et postindépendance, ont succédé les conflits intra et interétatiques et, depuis quelques années, un autre type de conflit a vu le jour avec l'apparition des groupes armés. Aux différents problèmes que connaît le continent s'est greffé cette conflictualité déraisonnée et sans borne qui fait de lui, une partie du monde de tous les maux. Aussi, il est à se demander comment vivent les pays du bassin du Lac Tchad face à cette intrusion dans leur quotidien ? Quels sont les mécanismes mis en place afin d'éradiquer ce fléau ? La faillite des États n'est-elle pas la cause de cette extension ? Comment y remédier ?

Cette communication tente de démontrer qu'il est possible à travers certains mécanismes et approches, de construire la paix dans la zone incriminée. Une construction qui se voudra une synergie de toutes les forces à l'échelle locale et internationale. Des entretiens directifs et semi-directifs, des ouvrages nous permettront d'asseoir notre argumentaire. A l'issu, nous pensons être à même de répondre à notre questionnement de départ.

Mots clés : Armée, États faillis, Hard power, Irénologie, Globalisation sécuritaire.

YAO AHOU CHRISTINE BRIGITTE,

*Doctorante à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire),
+225 0747 474 880, christineyao.uao@gmail.com*

COMMUNICATION :

**« FERMETURE DES FRONTIÈRES ET DYNAMIQUE DE L'EXTRÉMISME
VIOLENT DANS LES ZONES FRONTALIERES NORD DE LA COTE D'IVOIRE
(TENGRELA) »**

BIOGRAPHIE :

Ahou Christine Yao est doctorante à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et chercheuse associée à la Chaire Unesco de Bioéthique de ladite université. Elle a contribué à plusieurs études dont :

- Etude sur les Dynamiques de l'extrémisme violent et perceptions sociales de la communauté peule dans les zones frontalières du nord de la Côte d'Ivoire.
- Etude sur la sociologie des tensions dans les relations entre Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et populations à Tengrela.
- Etude sur la prévention de la violence politique et renforcement de la cohésion sociale par le dialogue et la collaboration citoyenne en Côte d'Ivoire (PREDIA) à Indigo-CI

AXE THEMATIQUE 1:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Après l'attaque de Grand-Bassam, le 13 mars 2016, s'est succédée une autre série d'attaques notamment à Téhini et à Kafolo, villes frontalières au Burkina Faso et au Mali, au nord de la Côte d'Ivoire. Ces attaques récurrentes interpellent sur la question des frontières. La présente proposition s'inscrit dans l'axe « crise sécuritaire et défense des Etats ». Elle a pour objectif d'analyser les risques sécuritaires liées à la fermeture des frontières au gré de la menace sanitaire (Covid 19) en Côte d'Ivoire. Les données d'analyse ont été collectées à Tengrela et sont issues de 19 entretiens et 4 observations, le tout couplé à des recherches documentaires. Les résultats montrent que la fermeture des frontières au gré de la menace de la pandémie produit un effet contraire. Cette pratique sécuritaire favorise plutôt la multiplication des pistes de contournements, de postes illégaux de contrôle de circulation. Elle amplifie les pratiques de racket, sources de tensions entre populations et forces de défense et de sécurité. De ces pratiques de racket naissent des sentiments de frustrations, de marginalisation et de stigmatisation chez certaines franges de la population, notamment les non nationaux. La fermeture des frontières visant la sécurité nationale, conduit plutôt à une forme de marchandisation des services publics. Ces différentes pratiques illicites ou illégales

constituent des terrains fertiles pour les groupes d'extrémismes violents qui se greffent souvent sur les griefs locaux pour s'installer.

MOTS CLES : Extrémisme violent, Frontières, Pistes de contournement, Racket.

YAO KOUADIO

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 07 47 45 25 25/
ahmesthot@gmail.com

COMMUNICATION :

« LE TERRORISME EN AFRIQUE : UNE HISTOIRE TRANSNATIONALE »

BIOGRAPHIE :

Né le 20 septembre 1983 à Didiévi (Côte d'Ivoire)
Assistant, Enseignant-Chercheur

AXE THEMATIQUE1 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La logique migratoire internationale anime la scène de la criminalité organisée. La stabilité des régions africaines est fortement menacée par le terrorisme. L'Afrique fait face à un défi sécuritaire et structurel. Nous assistons aux conflits nomades. La cartographie de la menace terroriste actuelle fait une lecture transnationale du terrorisme. Le transnationalisme à l'œuvre est mis en exergue par la reconstitution des connexions et des réseaux au sein desquels s'inscrivent les acteurs et les institutions de cette histoire.

Le défi de l'international est un enjeu majeur pour les groupes terroristes. Devenu global et multiforme, le terrorisme participe aux territoires criminalisés, à l'avènement de la criminalité internationale avec sa bannière transfrontalière. Ils se donnent en spectacle dans toute l'Afrique : Algérie, Nigéria, le Cameroun, Somalie, Tchad, le Niger, Mali, Burkina Faso et Côte d'Ivoire. Ils tissent alors des relations internationales et transnationales liées parfois aux mouvements migratoires. Ainsi, l'intégrité territoriale est mise en jeu par de puissants réseaux.

L'internationalisation du terrorisme s'amplifiera encore au cours des années. Il faut des coopérations et contributions des pays africains. L'une des perspectives est la sécurité frontalière/transfrontalière. Un regard sur l'histoire transnationale présente les enjeux et les perspectives de la perméabilité des frontières : Sûrement, une manière de penser la fluidité contemporaine pose problème. Un état des lieux, une investigation, des perspectives sont nécessaires pour une solution transnationale à ce transnationalisme. Des recherches consacrées au crime et à la sécurité s'impose dans ce sillon. La sécurité étant l'un des enjeux majeurs du développement durable en Afrique.

MOTS CLES : Afrique, développement durable, sécurité, terrorisme, transnationalisme.

YEO AROUNA

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) / Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0708983233, yeoharouna@yahoo.fr.

TIÉ BI Galla Guy-Roland

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) / Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

AHOUE Jean Jacques

Université de San Pedro, San Pedro, Côte d'Ivoire,

KIENON-KABORE Timpoko Hélène

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) / Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« CRISES POLITICO-RELIGIEUSES ET SOLUTIONS CHEZ LES PEUPLES DU NORD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE PRECOLONIALE : CONTRIBUTION D'UNE ETUDE ARCHEOLOGIQUE...»

BIOGRAPHIE :

Nom et Prénom : YEO Arouna

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) de l'Université Félix Houphouët-Boigny.

Titre et grade : Enseignant-Chercheur, Assistant.

Discipline et Spécialité : Anthropologie, Archéologie.

Expérience/activité professionnelle : Professeur de Lycée de 2006 à 2022, Sous-directeur de l'Archéologie depuis 2017, Archéologue.

Distinction/publication/éléments de valorisation : cinq publications.

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Plus loin, dans la période précoloniale, l'actuel Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire était un territoire paisible peuplé d'autochtones Sénoufo qui bénéficiaient d'un climat subhumide. Ils tiraient profit d'une terre arable couverte par une végétation de savanes et des forêts giboyeuses. Vers la fin de cette période, le territoire des Sénoufos situé à proximité Sud de l'empire du Mali a connu une longue période de troubles sociaux qui a été suivie par une autre époque paisible.

Se fondant sur le dépouillement des sources, de la bibliographie et des résultats des recherches de terrain, notre communication se propose de révéler, sous l'angle des données archéologiques de l'étude des fortifications du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire, les crises socio-politiques et religieuses et les solutions endogènes développées.

En adoptant cette démarche, notre communication se positionne d'une part, comme une contribution à la connaissance des causes des crises sécuritaires dans l'Ouest africain en générale et d'autre part, comme une source de réflexion à la recherche des solutions aux crises sécuritaires.

MOTS CLES : archéologie, crise sécuritaire, fortification.

KONE PATRICE M'BÉTIEN

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, +2250748262408, BP V34
Abidjan

DOSSO Binaté Alice

Université Péléforo Gon Coulibaly de Korogho, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« LES CELLULES CIVILO-MILITAIRES À L'ÉPREUVE DE L'EXTRÉMISME VIOLENT DANS LA ZONE FRONTALIÈRE NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : KONE Patrice M'Bétien
- Nationalité: Ivoirienne
- Institution: Université Félix Houphouët Boigny
- Titre et grade: Assistant
- Discipline et spécialité : Criminologie/ Psychologie criminelle
- Expérience/activité professionnelle : 7 mois d'enseignement/ Enseignant-Chercheur
- Distinction/publications/éléments de valorisation : Chargé de communication au Laboratoire d'Etudes sur la Prévention de la Délinquance et de la Violence (LEPDV) à l'UFR Criminologie ; Université Félix Houphouët Boigny

AXE THEMATIQUE1 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Dans un contexte d'effritement des rapports sociaux, de risques sécuritaires grandissants et de menaces des groupes extrémistes dans les régions de la zone frontalière du nord de la Côte d'Ivoire, une étude exploratoire a été réalisée afin de tenter d'apporter des solutions à partir de l'action des cellules civilo-militaires. Ainsi, la présente étude vise à analyser les capacités organisationnelles et le fonctionnement des cellules civilo-militaires de la zone frontalière du nord de la Côte d'Ivoire face à l'extrémisme violent. L'étude a été menée dans neuf localités couvrant les régions de la zone frontalière du nord de la Côte d'Ivoire, à savoir les régions du Bounkani (Bouna, Doropo, Téhini), Tchologo (Kong, Ferkessédougou, Ouangolodougou), Folon (Minignan, Kaniasso) et du Poro (Korhogo). A l'aide de l'échantillonnage par choix raisonné 109 participants issus des cellules civilo-militaires ont pris part à cette étude. Les entretiens et les focus groups réalisés ont servi d'outils de collecte de données. L'analyse qualitative ainsi que l'analyse de contenu du discours ont rendus significatives les données recueillies. Les principaux résultats révèlent que des déterminants sociaux relatives aux tensions communautaires affaiblissent les capacités d'actions des cellules civilo-militaires face à la menace des groupes extrémistes. Ces résultats restent les conclusions majeures qui ressortent de cette étude diagnostique des

capacités organisationnelles et du fonctionnement des cellules civilo-militaires.

MOTS CLES : Extrémisme violent, Djihadiste, Zone frontalière Nord, Cellules Civilo-Militaires, Côte d'Ivoire

MOGUE N'GBESSO MOBIO JUSTIN,

Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte-d'Ivoire, Tél. : +2250748094099,

mojust@live.fr

COMMUNICATION :

**« SECURITE SOCIALE ET SON INSTITUTIONNALISATION EN AFRIQUE :
QUEL APPORT AU PACTE SOCIAL ? »**

BIOGRAPHIE :

Je suis MOGUE N'Gbesso Mobio Justin, de nationalité ivoirienne, et titulaire depuis 2018, d'un doctorat en Philosophie politique et sociale, j'exerce la fonction d'enseignant-chercheur à l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte-d'Ivoire) depuis octobre 2021. Bien avant, j'ai été enseignant de 2013 à Juillet 2021 pour des établissements privés à Abidjan. En occurrence, IFPG-ISFPT, HEC, ALT-ISTEA, GECOS FORMATION, et CSI. Mes enseignements portaient sur le Management, la communication, la publicité et la PHILOSOPHIE. Pour mes publications scientifiques, je n'ai publié qu'un seul article intitulé : « Education et sort de la démocratie en Afrique ». Cependant, j'ai deux articles en cours de publication et un autre en rédaction.

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Pour un objectif de paix sociale, les africains ont toujours accordé une place de choix à la question de la sécurité sociale. Elle a même été institutionnalisée. Et les pratiques ancestrales le montrent fort bien. Seulement, l'institutionnalisation de la sécurité sociale chez l'africain authentique, ne se présente pas sous la même forme que ce qui peut être observé en occident. Elle se dévoile à travers des rites et par le sacré. Ce sacré lui, est d'une efficacité plus grande à conserver le pacte social queson contraire que prônent les pensées se réclamant libertaires. Aussi, cette efficacité ne manque-t-elle pas d'observabilité dans les sociétés africaines. On pourra par ailleurs, remarquer que le sacré africain, inspirant la crainte, et servant à faire respecter des principes fondamentaux de la société, est aussi soutenu, sans être cité, par des philosophies occidentales, comme l'absolutismehobbesien. Comprendre, à partir d'une démarche analytique, le réalisme et l'opportunité actuelle d'une telle posture politique et sociale pour se garantir une société paisible, revient à saisir lesensdes rites et du sacré africain, comme moyen d'institutionnalisation de la sécurité sociale. En effet, par l'institution de rites et du sacré, les africains se garantissent une vie sociale communautaire où la solidarité humaine devient un absolu. Ainsi, le pacte social se trouve renforcé. Et ce renforcement étant d'ailleurs recherché par toute politique de sécurité sociale, le réaliser à l'échelle mondiale, par la culture du sacré, ne serait pas une moindre contribution à l'effort de paix.

MOTS CLES : sacré, sécurité sociale, pacte social, paix

KOUASSI EPOUSE EKRA AMENAN MADELEINE

COMMUNICATION :

« L'ETAT DE NATURE EN SON ACTUALITE EN COTE D'IVOIRE EN FAVEUR DE LA CRISE POST-ELECTORALE : CAS DES "MICROBES" OU ENFANTS EN CONFLITS»

AXE THEMATIQUE 1: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME

L'échéance électorale en 2010 en Côte d'Ivoire s'est soldée par une crise post-électorale. Cela a créé un véritable désordre à tous les niveaux du pays. Même si de grands efforts ont été réalisés afin de ramener le pays à un niveau assez compétitif par rapport aux autres pays de la sous-région, il n'en demeure pas moins que ladite crise a laissé des séquelles qui semblent pour l'heure insolubles. C'est le cas de l'épineuse question des "microbes" ou encore enfants en conflits avec la loi. Cette situation est une gangrène pour la population au point où l'on puisse faire référence à l'état de nature comme l'a inspiré Thomas Hobbes dans son hypothèse de travail dans le processus de construction de l'État civil.

En effet, l'on peut définir l'état de nature en philosophie politique comme étant un état où l'homme est réduit à la condition animale. Où les plus forts "écrasent" les plus faibles, les plus rusés renversent les moins rusés. Un Etat où chaque individu agit selon son bon vouloir en absence de lois et de règles.

Vu sous cet angle, les enfants en conflits avec la loi défient depuis plusieurs années toutes la population ivoirienne sans aucune riposte pouvant les contenir. Ils ont un mode opératoire particulièrement violent et sanguinaire. Ils agissent à plusieurs (à partir de 15 personnes), ils font irruption dans une commune, dans un quartier, dans un marché et généralement en pleine journée au moment où la population vaque paisiblement à ses occupations. Armée d'objets contondants, d'armes blanches ils s'attaquent à la population et commettent des crimes.

Leurs cibles privilégiées sont des zones à forte affluence. Ils sont tous mineurs en général d'où la dénomination "enfant en conflit avec la loi". Pendant cette opération, ils emportent tous sur leur chemin : argent, téléphone. Que l'on obtempère ou pas, ils agressent leurs victimes et endommagent tout sur leur chemin. Les "microbes" peuvent faire leur apparition à tout moment. Toutefois, l'on observe une recrudescence de leur activité avant, pendant et au lendemain des échéances électorales qu'elles soient présidentielles, législatives ou municipales.

Le passage des microbes se fait avec une rare violence et ils règnent en maître pendant leur activité et semblent dominer leurs sujets qui sont quelquefois des acteurs de l'armée qui sont censés assurer la sécurité des populations au point où l'on ne peut que se référer, voire comparer cette situation à l'état de nature imaginé par Thomas Hobbes pour montrer les bien-fondés de l'État civil.

En quoi la société ivoirienne actuelle peut-elle être comparée à l'état de nature de Thomas Hobbes ?

Comment faire pour résoudre ce problème de "microbes" en Côte d'Ivoire ?

Quelles propositions pouvons-nous faire à l'État ivoirien ?

Voici quelques questions qui constituent la trame de notre communication.

AXE 2 :
CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE :
DEMOCRATIES ET ETAT DE DROIT

-
-
- Fragilité des institutions et conquête du pouvoir d'Etat
- Cadre légal et réglementaire du bien-être citoyen
- Droit, devoir et citoyenneté
- Sécurité dans l'expression de la citoyenneté

AGOUFENE ALHOUSSEINY

Chercheur au Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Droit, Décentralisation et Développement Local (LERDDL)/ Faculté Droit Public. Mali.

alouss2014@gmail.com.

COMMUNICATION :

« LES CRISES POLITICO-SECURITAIRES DANS LES ETATS DU SAHEL : UN DEFI AU MULTILATERALISME »

BIOGRAPHIE :

AGOUFENE Alhousseiny est Chercheur au Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Droit, Décentralisation et Développement Local (LERDDL) à la Faculté Droit Public du Mali.

AXE THEMATIQUE 2:

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIES ET ETAT DE DROIT

RESUME :

A l'instar des autres Etats africains, les Etats du sahel sont confrontés à de multiples défis : politiques, sécuritaires voire économiques. Face à ces enjeux communs, la réponse doit être multiforme et intégrée, afin de couvrir à la fois les questions politiques et sécuritaires nées de l'intervention de l'OTAN en Libye. Cette intervention a polarisé les relations entre les différents Etats sahéliens. De sorte que des acteurs sensibles par des groupes extrémistes violents et d'autres groupes armés s'ajouteront aux activités illicites, aux conflits locaux et à la violence communautaire pour affaiblir davantage une région qui souffre depuis longtemps d'une gouvernance défectueuse.

S'inscrivant dans l'axe 2 relatif à la **Crise politique et institutionnelle : démocraties et État de droit**, cette communication entend analyser le défi du multilatéralisme face aux crises politico-sécuritaires dans les Etats du Sahel.

Les crises politico-sécuritaires font surgir une multitude de questionnements concernant les Etats du Sahel : Comment réagissent-ils face aux faiblesses structurelles fondamentales ? Comment peuvent-ils remédier à l'insuffisance de leurs capacités opérationnelles et stratégiques en termes de maîtrise de la cartographie sécuritaire et de réponse tant à l'intérieur de ces pays que dans les zones frontalières ? Quel paradigme faut-il adopter face aux multiples défis dans ces Etats ?

La réponse à ces questions nous permettra, dans une approche juridique et sociologique d'analyser dans un premier temps, un multilatéralisme en manque de légitimité dans les Etats du Sahel et dans un second temps, vers un nouveau paradigme du multilatéralisme dans les Etats du Sahel.

Mots-clés : Crises politico-sécuritaires, multilatéralisme, légitimité, gouvernance, groupes extrémistes.

AHORO MORO JEAN MARTIAL

Institution, Ville, Pays, Téléphone, Courriel : Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0748759382, ahoromoro@gmail.com

COMMUNICATION :

« LES CRISES, FACTEURS DE L'INSÉCURITÉ FINANCIÈRE DE LA MICROFINANCE EN CÔTE D'IVOIRE (1975- 2011) »

BIOGRAPHIE :

Docteur en Histoire Contemporaine, à l'Université Alassane Ouattara, et chercheur.

AXE THEMATIQUE2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT.

RESUME :

La microfinance a traversé en Côte d'Ivoire pendant des décennies, diverses formes de crises. Après sa création en 1976, elle est confrontée, aux effets de la crise économique mondiale à la fin des années 1970. Plus tard, elle est perturbée par la crise bancaire des années 1980. La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) qui finançait leurs activités disparaissait. Aussi la sécurité financière de la microfinance se trouvait-t-elle fragilisée dans les années 1990-2011 durant les crises militaro-politiques qu'a connues la Côte d'Ivoire.

Dans cet article, l'objectif est de montrer que les crises, quelles que soient leurs formes de 1975 à 2011, ont été en partie à l'origine des difficultés financières de la microfinance en Côte d'Ivoire. Pour documenter cette étude, la communication s'appuie sur l'analyse des sources orales et imprimées, des ouvrages, des thèses, des mémoires et des articles de revues.

Les résultats révèlent que la microfinance a subi dans son évolution les coups de la crise économique mondiale des années 1970. Après, sa performance financière, a encore été fragilisée par la crise bancaire des années 1980. Par ailleurs, les crises militaro-politiques que la Côte d'Ivoire a traversées dans les années 1993-2011, ont également perturbé les activités financières des institutions de microfinance. En définitive, la Côte d'Ivoire a connu différentes crises qui ont perturbé la pérennité financière des institutions de microfinance de 1975 à 2011.

MOTS CLES : BNDA ; Côte d'Ivoire ; Crises ; Financière ; Sécurité

AMAN GEOFFROY JUNIOR AKA N'GORAN,

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire,
0758285876, amangeof@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«LA MOBILITE SOCIALE EN PERIODE DE CRISE DANS THE AUTOBIOGRAPHY OF AN EX-COLOURED MAN ET PASSING »

BIOGRAPHIE :

AMAN Geoffroy Junior Aka N'goran est un enseignant-chercheur ivoirien. Assistant en Anglais au Département Lettres et Sciences Humaines de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, il a soutenu une thèse de doctorat en Anglais, option Littérature et Civilisation Américaines en 2019. Cette thèse, consacrée à la question de la supériorité raciale et ses effets sur les individus dans la littérature américaine, lui a permis d'avoir plusieurs orientations de recherche. Ce sont entre autres les rapports interraciaux, la question identitaire et la politique des normes sociales.

AXE THEMATIQUE 2:

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT.

RESUME :

Dans *The Autobiography of an Ex-Coloured Man et Passing*, les sociétés fictionnelles que nous présentent James Weldon Johnson et Nella Larsen sont en proie à des tensions raciales qui mettent en péril les rapports interraciaux entre les Blancs et les Noirs. Ces tensions naissent du refus des Blancs d'accorder un quelconque droit ou privilège à tout individu appartenant à la race noire, y compris les mulâtres. La mobilité sociale permet aux derniers cités d'échapper à la marginalisation et à l'oppression dans leurs sociétés en crise. A travers des jeux d'identité, qui sont des stratégies de déviance des normes sociales arbitraires, ils parviennent à jouir des privilèges sociaux exclusivement réservés aux individus de race blanche. Toutefois, cette mobilité sociale qu'ils utilisent pour se construire une identité positive entraîne chez eux des problèmes d'identité. En prenant appui sur la théorie de l'identité sociale de Henry Tajfel et John Charles Turner, cet article a pour objectif principal d'examiner les gains et les pertes des personnages mulâtres qui utilisent la mobilité sociale comme moyen de transgression des normes sociales à relent négationniste et raciste en période de crise. Il vise également à mettre en évidence les solutions susceptibles de prévenir les crises sociales dans les sociétés multiraciales.

MOTS CLES : crise, identité, mobilité, norme, race

AZAB A BOTO LYDIE CHRISTIANE
Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun,
+237 695352997, kristianeisrael@gmail.com

COMMUNICATION :
**« REVISION DU PACTE SOCIAL : UN IMPERATIF POUR LA SECURITE DES
ETATS AFRICAINS »**

BIOGRAPHIE :

AZAB à BOTO Lydie Christiane est camerounaise, enseignante à l'Université de Yaoundé I. Titulaire d'un Doctorat Ph.D en philosophie, elle est chargée de cours. Spécialiste d'éthique et de philosophie politique, elle cumule 12 années d'expérience comme enseignante d'université. Point focal Cameroun pour le Programme Thématique de Recherche Gouvernance et Développement, auteure de plusieurs articles et chapitres de livres

AXE THEMATIQUE 2 :
CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

La présente communication a pour objectif d'analyser les conséquences du pacte social colonial quant à la recrudescence de la violence dans les États africains. Le pacte social, ce processus qui lie par le consentement un peuple à ses dirigeants, est en général, le moyen le plus sûr pour l'obtention de la stabilité et de la sécurité internes d'un Etat. Il implique un dialogue entre gouvernés et gouvernants, et aboutit au choix consensuel des dirigeants dont la responsabilité est de conduire leurs citoyens vers une meilleure qualité de vie. Or la colonisation a été un moment de l'histoire nos Etats ayant conduit à la reproduction à la fois politique, économique, sociale et culturelle des paradigmes des pays colonisateurs. Si ce paradigme ne posait pas de grands problèmes au sortir des indépendances, aujourd'hui, de plus en plus d'Africains revendiquent la libération de leurs pays du joug néocolonial. Comment alors penser la sécurité de nos Etats sans repenser le pacte social ? À partir d'une méthode critique, l'objectif de cette étude est de montrer comment la sécurité des Etats africains est inéluctablement liée au type de pacte qui les lie à leurs citoyens, l'enjeu étant de prescrire une révision urgente de ce dernier.

MOTS CLES : Colonisation, Etats africains, Pacte social, Révision, Sécurité

BAYALA VIVIANE

Université Norbert Zongo, Koudougou (Burkina Faso)

edikir9@yahoo.com

COMMUNICATION :

«EMERGENCE DES ACTEURS TRANSNATIONAUX RATIONNELS DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES AU XXI^e SIECLE : LE CAS DES TERRORISTES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE»

BIOGRAPHIE :

Titulaire d'une maîtrise en histoire politique et sociale de l'Université Joseph Ki-Zerbo (Ouagadougou) et d'un PhD en science politique (option relation internationale) de l'Université Tamkang à Taiwan (Taipei), je suis une enseignante du Département d'Histoire et Archéologie de l'Université Norbert Zongo de Koudougou spécialisée en Histoire des relations internationales depuis novembre 2017.

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

Depuis la deuxième décennie du XXI^e siècle, l'Afrique Subsaharienne fait face à une grave crise sécuritaire et politique occasionnée par des acteurs iconoclastes. Ces acteurs animent le terrorisme qui s'est répandue dans la région engrangeant des résultats positifs contrairement à ce qu'exige le bon sens. Participant de l'objectif général du colloque : « Crises sécuritaires en Afrique : Diagnostics, défis et stratégies pour des solutions durables », cette contribution s'intéresse à la perception des terroristes dans les relations internationales au XXI^e siècle. Ainsi, elle soutient que, contrairement au siècle précédent, les terroristes doivent être considérés comme des acteurs transnationaux rationaux des Relations internationales. Pour démontrer la validité de cet argument elle s'appuie sur l'étude du cas des terroristes en Afrique subsaharienne. L'ensemble du travail est divisé en trois parties : la première, explicite les termes clés, la problématique et la méthodologie de recherche ; la deuxième, explique pourquoi les terroristes sont des acteurs transnationaux des relations internationales au XXI^e siècle, et la troisième démontre en quoi ils peuvent être qualifiés d'acteurs rationnels. Il en ressort que les terroristes ont établi une stratégie gagnante qui érode la démocratie et l'état de droit en Afrique subsaharienne, tendant à faire décliner l'hégémonie occidentale dans le sous-continent africain.

MOTS CLES : acteurs rationnels, acteurs transnationaux, relations internationales, terrorisme, sahel

COULIBALY ADAMA

*Enseignant-Chercheur, UFR Communication, Milieu et Société, Philosophie,
Université Jean Lorougnon Guédé / Daloa – Côte d'Ivoire
Spécialité : Métaphysique et Histoire de la Philosophie
Domaine de recherche : Métaphysique, Éthique et Politique
(+225) 07 09 52 48 69/ (+225) 01 71 01 11 12
coulibalyadama49@yahoo.fr*

COMMUNICATION :

«LA POLITIQUE DE L'AUTRE HOMME COMME BASE SUBSTANTIELLE DE LA
SECURITE EN AFRIQUE »

BIOGRAPHIE :

COULIBALY Adama est Enseignant-Chercheur à l'UFR Communication, Milieu et Société, précisément en Philosophie à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

Dans un cadre contextuel africain, la réflexion sur la question de la sécurité est essentielle, car elle est de grand enjeu pour l'Afrique. L'urgence est, pour nous, de se positionner clairement en faveur d'une réponse à cette question. Le front sur lequel une pensée substantielle de la sécurité peut être assurée pour l'instauration d'une paix durable en Afrique, semble-t-il, est la politique de l'autre homme. Analysée sur fond de la pensée du visage levinassien, la politique de l'autre homme, en tant qu'elle est tout entière une politique de la proximité, de la fraternité, constitue un garant pour la sauvegarde des valeurs essentielles. Cette politique lutte contre toutes les formes de discriminations, de violences auxquelles on assiste aujourd'hui. Dans une Afrique où la violence est consubstantielle à la pauvreté, cette philosophie politique s'impose comme essentielle à la réalisation des conditions d'existence économique, matérielle nécessaires à la survie de l'homme. Au fond, la misère humaine en Afrique est manifestement l'expression d'une crise politique, laquelle est, dans son fonctionnement, oublieuse de l'altérité, voire des faibles, des non-apparentés, des sans-secours, des minorités. Partant, les lois juridico-politiques, bien que nécessaires, doivent être subordonnées à la loi du visage, de l'autre, en vue d'une prise globale des intérêts des peuples. Cette subordination vise à débarrasser la politique de toute forme de despotisme et de dictature qui sont de véritables sources des malheurs publics. La mise en œuvre d'une telle exigence politique paraît sans doute salutaire pour le maintien de la paix, de la sécurité en Afrique.

MOTS-CLÉS : Afrique – fraternité – Politique – sécurité – visage

ALIA DIABY

Enseignant-chercheur (République de Guinée)

Abdourahamane DIALLO,

Enseignant-chercheur (République de Guinée)

abdourahamanewassolo@gmail.com

+224628045428

COMMUNICATION :

« PROCESSUS DECISIONNEL ET INTERVENTION DE LA CEDEAO DANS LES CRISES »

BIOGRAPHIE :

Alia DIABY est Enseignant-chercheur en république de guinée conakri

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

Depuis plus d'une décennie, les Etats ouest africains sont confrontés à des crises multidimensionnelles rendant nécessaire une intervention plus poussée de la CEDEAO. Pour gérer ces situations, la CEDEAO fait recours à plusieurs mesures, notamment la suspension, les sanctions et l'accompagnement.

Mais les mêmes crises perdurent et prennent plusieurs formes rendant nécessaire l'évaluation de l'efficacité des mesures prises par la CEDEAO pour la résolution des crises dans ses Etats membres, afin d'établir les éventuelles raisons qui pourraient expliquer cette persistance des crises.

Face à cette situation, on se pose la question de savoir, si la configuration et les dispositifs actuels de la CEDEAO sont-ils adaptés aux nouvelles formes de crises qui sévissent dans ses Etats membres ?

Nous serons tentés de dire que la CEDEAO est dépassée par les crises. Ce qui expliquerait son manque d'anticipation sur des situations de tension. Il est tout à fait possible aussi de penser que les sanctions de cette institution sous régionale ont largement montré leur limite.

Pour réaliser ce travail, il sera question d'analyser les décisions et mesures prises par la CEDEAO face aux différentes situations de crises. C'est pourquoi, il sera question d'évoquer les limites des moyens dont dispose la CEDEAO pour faire face aux crises dans ses Etats membres (I), et la nécessité de procéder à des réformes majeures (II).

DIARRASSOUBA DRISSA,

*Sociologue, Assistant à l'Institut de Développement du District
des Montagnes (I2DM)/ Université Polytechnique de Man, Côte d'Ivoire.*
tinicorodrissa@yahoo.fr
+2250757823112

COMMUNICATION :

« FONDEMENTS ET IMPLICATIONS DES RIVALITES LIES A LA GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES A GRAND LAHOU »

BIOGRAPHIE :

DIARRASSOUBA Drissa est Sociologue, Assistant à l'Institut de Développement du District des Montagnes (I2DM) à l'Université Polytechnique de Man en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

La richesse des ressources halieutiques fait de la localité de Grand Lahou une destination de choix pour les pêcheurs étrangers en l'occurrence les Bozo et Fantis respectivement originaires du Mali et du Ghana. Cette cohabitation avec les autochtones Brignans (Avikam) n'est pas toujours au beau fixe. Les relations se construisent et se déconstruisent autour de la gestion et de l'exploitation des ressources lagunaires et maritimes. Ce présent article se propose d'analyser les sources et les effets des différends qui ont lieu entre les différents acteurs de la pêche à Grand Lahou. La recette de l'étude s'appuie sur des enquêtes de terrains et une recherche documentaire. Il ressort que l'exploitation et la gestion des ressources halieutiques dans cette localité génèrent des conflits irréguliers. Ces conflits sont généralement dus à plusieurs facteurs selon les secteurs concernés. Notamment, les modes de gestion coutumier, les techniques de pêche, aussi à la conception autochtone du conflit, etc.

Mots clés : Avikam ; Conflits ; Etranger ; Exploitation ; Halieutique

EBA SAMUELLE BERNICE

Centre Ivoirien de Recherches et d'Études Juridiques, Abidjan,
Côte d'Ivoire, 0749302435, bernicebadroit@gmail.com

COMMUNICATION :

« INSTABILITÉS SÉCURITAIRES ET RÉGIME CONSTITUTIONNEL EN AFRIQUE DE L'OUEST »

BIOGRAPHIE :

EBA Samuelle Bernice est chercheur au Centre Ivoirien de Recherches et d'Études Juridiques,

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

L'Afrique de l'Ouest est une zone au sein de laquelle, les États sont régulièrement confrontés à des crises politiques et institutionnelles (c'est le cas au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Guinée Bissau, au Mali et au Niger). Ces crises ont un impact sur la stabilité de l'ordre constitutionnel qui se trouve en Afrique de l'Ouest particulièrement confrontée à des situations d'instabilités sécuritaires. Dans ce contexte, une préoccupation axée autour de la problématique de la préservation du régime constitutionnel dans un contexte quasi permanent d'instabilités sécuritaires se pose. Le régime constitutionnel, très souvent visé règlementairement certaines situations d'instabilités classiques mais est muet ou naïf sur les nouvelles formes d'instabilités sécuritaires qui le bouleversent et le rendent instable. La Constitution détermine en effet, les conditions d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence. Partant de cette structuration de crise, le schéma classique est celui qui consiste à protéger les institutions lorsque celles-ci sont attaquées à travers un régime de circonstances exceptionnelles. Cependant, de nouvelles situations sécuritaires que sont le terrorisme, les crises post-électorales et les renversements de pouvoir démontrent que le régime de circonstances exceptionnelles vise à protéger davantage les institutions étatiques lorsque celles-ci sont menacées que la Constitution elle-même en tant que norme fondamentale. Elle apparaît vulnérable. Le régime constitutionnel est ainsi fortement troublé par les instabilités sécuritaires. Cette situation renseigne sur l'insuffisance pour la constitution à encadrer les instabilités sécuritaires et l'éloignement régulier des institutions de la vision du régime constitutionnel.

MOTS CLES : Afrique de l'Ouest, circonstances exceptionnelles, crises, instabilités sécuritaires, régime constitutionnel.

FOFANA MARIAME TATA

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
Département de Socio-Anthropologie
mariametata@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«**CRISE POLITIQUE EN MILIEU RURAL : CAS DES CHEFFERIES EBRIE (COTE D'IVOIRE)**»

BIOGRAPHIE :

FOFANA MARIAME TATA appartient à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
Précisément au Département de Socio-Anthropologie

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

Le peuple Tchaman reconnu pour sa gestion démocratique politique est aujourd'hui en proie à une crise quasi-permanente. Il s'agit d'une organisation basée sur les classes d'âge : les Blessouè, les Tchagba, les Gnando, les Dougbo. Se fondant sur une enquête qualitative, avec des matériaux tels que la recherche documentaire, l'observation et l'entretien, ce texte analyse les conflits observés dans la gestion du pouvoir en pays Tchaman. En d'autres termes, il montre comment dans un contexte de modernité, les institutions politiques peinent à maintenir un contrôle sur la gouvernance locale et la cohésion sociale. De façon spécifique, il décrit les manifestations des conflits liés à la succession des classes d'âge et à la gestion des ressources sociales. Cette situation est accentuée par les rapports entre la chefferie et l'autorité administrative censés être des rapports de collaboration. Sur cette base, il aboutit aux résultats que les conflits sont internes et externes à la gouvernance locale.

Mots clés : Les villages ébrié ; la gouvernance locale ; les conflits ; les institutions politiques ; l'autorité administrative.

FOFANA YOUSOUF

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

+2250748138761/ yousoufof70@upgc.edu.ci

COMMUNICATION :

«FORGING RADIANCE IN A FAILED STATE: AN ANALYSIS OF SECURITY ISSUES IN RADIANCE OF TOMORROW »

BIOGRAPHIE :

Yousouf FOFANA, Docteur es Lettres, Etudes Africaines en Anglais. Assistant à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire) depuis 2021. Précédemment Professeur certifié d'anglais au Lycée. **Domaine de recherche:** African Literature and Civilization (literary analysis – politics-reconstruction- sustainable development).

AXE THEMATIQUE 2:

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIES ET ETAT DE DROIT

RESUME :

This paper investigates security issues in Africa today, in order to forge the adequate strategies for sustainable solutions. Browsing on the theme of political and institutional crisis, the analysis is set on post-conflict failed States and the related insecurity aspects as reverberated in the plots framed on endless intra-State conflicts in West African countries by some renowned novelists. Particularly in Sierra Leone, the crisis has shifted from inter-community conflict to one-sided violence against civilians; which is cognizable in the coiled plotting of Ismael Beah's *Radiance of Tomorrow* (2014). Like a first-hand witness, the narrator describes the return and the resettlement of a community in its original place. The insecurity is still rampant in this mining region, but people have to forge the usual normality. Grounding on Roland Barthes' semiotic analytical method, one can detect some categories of lexias that point to the drives of security challenges; as the conflict and the immediate aftermath. Some others highlight how protagonists are collectively and individually devoted to recreate and maintain a state of normality and security after a decade of turmoil.

MOTS CLES: conflicts, insecurity, narrative, normality, semiotic

KOLO DESIRE BERNARD

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, (+225) 0505802197,

koldesb@yahoo.de

COMMUNICATION :

«CRISES SECURITAIRES ET MIGRATION CLANDESTINE DES AFRICAINS VERS L'EUROPE : RÉFLEXION SUR DER TRAUM VOM LEBEN ET DIE NEUE VÖLKERWANDERUNG »

BIOGRAPHIE :

KOLO Désiré Bernard

Né le 20/05/1962 à Bouaké (Côte d'Ivoire)

Enseignant-Chercheur au Département d'Etudes Germaniques

UFR Communication, Milieu et Société

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Thèse de doctorat unique : La problématique de « l'intégration » en Allemagne : une lecture de *Unter die Deutschen gefallen* de Chima Oji et *Ich wollte leben wie die Götter* d'Ibraïmo Alberto, soutenue le 18 décembre 2018.

Professeur d'allemand au Lycée Moderne de Korhogo (1987 – 1998)

Animateur Régional Disciplinaire à Antenne Pédagogique de Korhogo (1998 – 2000)

Conseiller Pédagogique à l'Antenne Pédagogique de Korhogo (2000 – 2016)

Inspecteur Général option Allemand à l'Antenne Pédagogique de Korhogo (2016-2019)

Assistant au Département d'Etudes Germaniques de l'Université Alassane Ouattara depuis le 18 juin 2019.

Maître – assistant comes 2022.

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

L'actualité de la fin du XX^{ème} siècle et de ce début du XXI^{ème} siècle est marquée par les nombreuses tentatives des citoyens de plusieurs pays africains, de se rendre clandestinement en Europe au péril de leur vie. Si pour des raisons sécuritaires les pays de l'Union Européenne prennent des mesures de plus en plus dissuasives pour empêcher cette migration, il faut cependant avoir à l'esprit que ce sont des crises sécuritaires qui poussent ces africains à rêver d'une vie meilleure en Europe. Quelles sont donc les défis sécuritaires auxquels les pays de provenance de ces migrants africains sont confrontés? Comment résoudre durablement les crises qui jettent de nombreux africains sur les routes de la migration clandestine? Telles sont les questions qui nourrissent notre réflexion, menée selon l'analyse du discours, sur les œuvres *Der Traum vom Leben* de Klaus Brinkbäumer et *Die neue Völkerwanderung* d'Asfa-Wossen Asserate, à travers trois axes : Les crises sécuritaires qui favorisent la migration clandestine dans les œuvres à l'étude, ensuite les réflexions des auteurs Klaus Brinkbäumer et Asfa-Wossen Asserate sur ces crises liées à la migration dans

les pays concernés, avant d'envisager des solutions durables pour endiguer la migration clandestine en Afrique. Cette étude mène enfin à la conclusion qu'il appartient aux dirigeants africains eux-mêmes de résoudre les crises sécuritaires qui minent leur continent.

MOTS CLES : Crises sécuritaires – défis – dirigeants africains – migration clandestine – solutions.

KOUAME KOFFI

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa/ Côte d'Ivoire

0748083843/ kouamekoffiuniv@gmail.com

COMMUNICATION :

«LA SECURITE JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE IVOIRIEN AU PRISME DES CRISES POLITIQUES »

BIOGRAPHIE :

Nom et Prénom : kouame koffi

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Université Jean Lorougnon Guédé

Titre et grade : Doctorant droit public

Discipline et spécialité : Droit Public (fonction publique)

Expérience et activité professionnelle : chef du service de la documentation et de l'information scientifique et technique depuis 2015

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

Le choix du système de fonction publique fermée qui caractérise la fonction publique ivoirienne semble assurer au fonctionnaire une sécurité juridique incontestable. Il s'agit dans un premier temps de la sécurité de l'emploi mais aussi de la possibilité pour lui de bénéficier de l'arsenal juridique tirée de son statut. Ce corpus de règles a vocation à le prémunir de tout arbitraire et de lui garantir des recours contre toute atteinte à ses intérêts. Aussi la survenance d'évènements politiques majeurs tel un changement de régime ne devrait a priori pas l'inquiéter sauf qu'en pratique une telle situation n'est pas sans conséquence sur sa situation. En la matière une approche empirique de la fonction publique ivoirienne donne à constater qu'autant le haut fonctionnaire que le fonctionnaire lambda subit indirectement les changements politiques. Toutes choses susceptibles d'entraîner une insécurité juridique pour lui quel que soit le modèle de fonction publique adoptée.

MOTS CLES : Fonctionnaire ; crise ; changements politiques

MABANZA LAURENT HOSPICE

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0797386069

COMMUNICATION :

« CONSIDERATIONS POLITIQUE DES COUPS D'ETATS EN AFRIQUE, DEFIS ET PERSPECTIVES »

BIOGRAPHIE :

Je m'appelle Laurent Hospice MABANZA, de nationalité congolaise, étudiant en deuxième année de doctorat philosophie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Ma passion pour la connaissance m'a conduit à poursuivre mes études jusqu'en doctorat.

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT

RESUME :

La question du coup d'état en Afrique a marqué le vingtième siècle et c'est invité comme forme d'alternance de pouvoir aux vingt unièmes siècles. Par définition, le coup d'état est considéré comme un moment de rupture institutionnelle et démocratique. Aborder une réflexion sur les coups d'états, c'est réfléchir sur l'action politique. A ce titre, nous voulons construire un raisonnement crisologique et complexe sur la gestion du pouvoir politique. Une réflexion de philosophie politique fondé autour des auteurs comme Montesquieu, Gabriel Naudé, René Guénon, et Edgar Morin. En effet, ces auteurs mettent en parfaite symbiose les notions de démocratie, de coup d'état, de crise et de complexité. En plus, le coup d'état est la manifestation d'une crise profonde de la cité, cela nous interpelle, sur la gouvernance politique de la société. Partant de ce constat, il me semble pertinent de mener une réflexion philosophique sur un problème qui est à la fois politique, social, économique et sécuritaire.

MOTS CLES : Coup d'état ; démocratie ; institution ; crise ; politique

MAH GLI MODESTE FRANCK

Institution, Ville, Pays, Téléphone, Courriel : Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0708372852, _modeste2205@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«COOPÉRATION INSTITUTIONS DE BRETTON WOODS-CÔTE D'IVOIRE : ENTRE CRISES ET RUPTURE DE 1987 À 2002 »

BIOGRAPHIE :

Docteur en Histoire des Relations Internationales et Économiques, à l'Université Alassane Ouattara, et chercheur.

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT.

RÉSUMÉ :

Après avoir appuyé l'État ivoirien à travers les prêts projets, les Institutions de Bretton Woods se sont impliquées directement dans l'économie du pays à partir de 1980 à travers des mesures de stabilisation et d'ajustement structurel. Ces mesures avaient pour objectif de réguler la crise économique de 1980. Malheureusement, elles se sont soldées par un échec entraînant le pays dans une situation économique et sociale beaucoup plus difficile en 1987. Ainsi, la coopération entre ces Institutions et le pays de 1987 à 2002 entra dans une période de brouilles conduisant par moment à la rupture des relations. L'objectif de cette étude est d'analyser les différentes crises qui ont émaillé la coopération entre les Institutions de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire de 1987 à 2002. L'approche méthodologique utilisée repose sur la recherche documentaire, notamment les sources d'archives des ministères ivoiriens, les documents d'archives des Institutions de Bretton Woods, ainsi que des ouvrages spécialisés. Ensuite, ces documents ont été examinés à partir de la méthode historique d'épuration des informations recueillies. Cette démarche a permis de comprendre que plusieurs crises ont caractérisé les relations entre ces Institutions et la Côte d'Ivoire de 1987 à 2002. Ces différentes crises ont conduit à la suspension des actions des Institutions de Bretton Woods entraînant l'interruption de la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) ainsi que le report de l'initiative PPTE qui devrait permettre à l'État ivoirien de réduire sa dette.

MOTS CLÉS : Banque Mondiale, Coopération, Crise, Dette, FMI.

FERDINAND MBEN LISSOUCK,

*Département de Sociologie, Université de Yaoundé 1 ;
Laboratoire Camerounais d'Études et de Recherche sur les Sociétés
Contemporaines (CERESC) ; Association Mains Solidaires
(Organisation de la société civile camerounaise).
ferdinand.mben@univ-yaounde1.cm / mlf300@yahoo.fr
Whatsapp : +237 672696837*

COMMUNICATION :

**«LE DOUBLE PARADOXE HUMANITAIRE EN AFRIQUE CENTRALE: ONG,
CRISES ET SOCIETES »**

BIOGRAPHIE :

Ferdinand Mben Lissouck est au Département de Sociologie à l'Université de Yaoundé 1 ; membre du Laboratoire Camerounais d'Études et de Recherche sur les Sociétés Contemporaines (CERESC) et de l'Association Mains Solidaires (Organisation de la société civile camerounaise).

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT.

RESUME :

Les travaux qui traitent de l'assistance humanitaire en Afrique s'intéressent à son impact sur les populations-cible et des États, accordent un intérêt à sa dimension géostratégique, ou analyse les rapports entre les ONG et ces États. Cette recherche, tire avantage des acquis de la sociologie de la transaction sociale et traite du décalage entre l'efficacité officiellement recherchée de l'intervention humanitaire et les pratiques quotidiennes des agents d'exécution. Il s'appuie sur près de sept ans de travail dans le domaine de l'assistance humanitaire au Cameroun. Leur collecte s'est faite au travers d'une observation directe et d'entretiens informels. Les résultats indiquent la plupart des subventions sont à durée déterminée et que les organisations humanitaires accordent une part belle à la recherche des financements pour leur fonctionnement. Dans les faits, l'argent est souvent trouvé avant les problèmes à résoudre. C'est le premier paradoxe humanitaire. Et parce que l'argent est trouvé avant les problèmes, les ONGs travaillent parfois dans les domaines où les fonds sont disponibles et non dans des domaines où les besoins des populations sont les plus évidents. D'un autre côté, certains des problèmes que l'aide humanitaire prétend résoudre se trouvent paradoxalement être un vivier de lever de fonds pour les ONG...tant et si bien que personne, finalement, n'a objectivement intérêt à ce que les solutions aux problèmes soient définitivement trouvées. C'est le second paradoxe humanitaire. Cette conjonction de paradoxes explique aussi pourquoi, malgré la multiplicité des ONG sur les différents terrains d'opérations, l'Afrique centrale semble s'enfoncer dans des crises sans fin.

Mots clés : *Action humanitaire, Afrique centrale, Crise, sociétés , aide internationale.*

NAHI PREGNON CLAUDE

Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 00225 0777890798,
pregnonclaudel@gmail.com

COMMUNICATION :

« LES CRISES SOCIO-POLITQUES A L'ÉPREUVE DE LA GOUVERNANCE ÉLECTORALE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Enseignant chercheur de Droit public et de science politique au département droit de l'université pelefro Gon Coulibaly depuis juillet 2015 Maître-assistant en science politique, je m'intéresse aux questions liées au droit des services publics, à la Bonne gouvernance, à la Réforme de l'État, à la Nouvelle Gestion Publique (Management Public), aux Comportements Politiques, aux Études Stratégiques (Sécurité et Défense), et les Politiques de Développement.

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : ÉTAT DE DROIT ET DEMOCRATIE

RESUME :

En Côte d'Ivoire, depuis la fin du monisme politique, l'avènement du multipartisme a donné lieu à de nombreuses crises socio-politiques. La plupart des analyses de la crise ivoirienne se déclinent suivant deux lignes d'interprétation. D'un côté, une explication met en avant des facteurs de type économique et d'un autre côté, des facteurs de type politique. Cette dernière catégorie fondée sur l'explication politique soutenait une thèse dont l'épicentre tournait autour des rivalités pour la succession de Felix Houphouët Boigny à la tête de l'État depuis le début des années 1990. Or, depuis 1990, les difficultés de la gouvernance électorale vont successivement aboutir en 1995, 2000 et 2010 à des contentieux post-électorales et des contestations fustigeant l'irrégularité des scrutins et à des affrontements souvent armés. Contrairement à l'une des positions mentionnée plus haut, l'étude jette un coup de projecteur sur la crise institutionnelle dans l'explication de la violence politique. Elle soutient en effet que, l'alternance politique bloquée à l'aide de manège et de subterfuges juridico-politiques visant à modifier ou à édicter des lois électorales et à mettre en place des institutions électorales contestées doivent également être convoqués. En d'autres termes, le déficit de légitimité issu du vote et la crise de représentation démocratique des gouvernants qui en découle constitue une clé pour élucider les nombreux conflits socio-politiques préjudiciables à l'enracinement de la démocratie. Pour démontrer que les institutions de la gouvernance électorale en définissant les règles de jeu ont une influence sur les acteurs et les processus sociaux en termes de résultats, l'analyse s'est appuyée sur une orientation théorique ne-institutionnelle fondée sur la choix rationnel.

MOTS CLES : Démocratie, crises socio-politiques, autoritarisme, clientélisme, légitimation, conciliation, coercition, ordre public

NIANGUI AMANI ALBERT,

Université Alassane Ouattara, nianguia_albert@hotmail.com,

0141260699// 0759609080

COMMUNICATION :

«CRISES ENDOGÈNES COMME CRISE DE LA DÉMOCRATIE ÉVANGÉLIQUE : LECTURE BERGSONIENNE »

BIOGRAPHIE :

NIANGUI Amani Albert est à l'Université Alassane Ouattara,

AXE THEMATIQUE2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

La destination sociale naturelle de l'homme et son désir de vivre dans une cité heureuse, est un argument initial justifiant philosophiquement la légitimité de tel ou tel régime politique. Ainsi, Platon, pour sa part, faisant la taxonomie et l'historique des types de régimes par la mise en relief de leur dynamique fonctionnelle, en fait de même des causes de leur dégénérescence. Dans ce registre, il a, en particulier, condamné sans appel la démocratie athénienne et de façon générale, comme type de régime contenant en lui-même le principe de sa corruption.

L'expérience de la vie démocratique athénienne montre que cette dernière peut dégénérer en tyrannie : la liberté qui y est en promotion, peut se muer dans son expression, en libertinage. Et devenant le lieu de désordre et d'injustices multiformes, la démocratie va engendrer un régime tyrannique dont la nécessité et le maintien le disputent à l'exigence de restaurer l'ordre politique et l'harmonie sociale. C'est que, déjà, il y a une crise sociale de la cité athénienne en relation ontologique avec le principe de la démocratie lui-même. Il s'agit de la liberté individuelle fondée en raison qui serait en réalité, la cause endogène de ladite crise. On aurait parlé d'une crise de croissance interne à la démocratie elle-même.

Mais, à vrai dire, une lecture bergsonienne de cette situation montre que les crises endogènes à la dynamique des sociétés humaines sont le fait de l'intelligence socio-spatialisante, partitive, égoïste et sans élan d'amour d'autrui. C'est pourquoi, plutôt qu'une démocratie fondée sur ladite intelligence, Bergson préconise celle de type évangélique dont l'amour d'autrui est le principe et la finalité éthique. Elle serait alors pour lui, la solution idoine aux crises socio-politico-étatiques immanentes aux sociétés humaines moulées par un destin de la nature, sur l'intelligence humaine égoïste pour ainsi dire sans amour évangélique.

Mots clés : *Démocratie, liberté, amour, autrui, crise, vie intuitive, politique, égoïste, évangélique, harmonie sociale.*

SERIKPA JOËL

joel.serikpa@yahoo.fr / (+225) 0708193940/ Assistant /

Histoire contemporaine/ Ecole normale supérieure (ENS) d'Abidjan

KREMET Henri Brou Bédié /

Département d'Histoire/ Université Félix Houphouët-Boigny

(0759386274)/ Doctorant

kremethenri@gmail.com

COMMUNICATION :

«VIOLENCES POLITIQUES ET DROITS DE L'HOMME EN PERIODE ELECTORALE : LE CAS DES PRESIDENTIELLES IVOIRIENNES DE 2000 ET 2010 »

BIOGRAPHIE :

Serikpa Joel est enseignant-chercheur à l'école normale supérieure (ENS) en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

La Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui est l'un des textes fondamentaux à l'universalisation des droits de l'homme précise en son article 16 que : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution ». Les Constitutions ivoiriennes ont toujours affirmé leur attachement à la protection des droits des individus. Toutefois, le degré de protection des libertés et droits fondamentaux a connu une évolution.

La Constitution de 1960 proclamait dans son préambule l'attachement du peuple ivoirien aux droits de l'Homme tels que définis par la déclaration de 1789 sans entrer dans les détails de ces dits-droits. Le préambule de la Constitution ivoirienne de 2000 quant à lui est trois fois plus long que celui de la précédente Constitution. Alors que la Constitution de 1960 se référait explicitement à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, celle de 2000 s'émancipe en reprenant la citation de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et elle y ajoute la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ratifiée par la Côte d'Ivoire en 1992. Malgré cet arsenal juridique, la Côte d'Ivoire demeure le théâtre de violence politique et de violations graves des droits humains en période électorale et les présidentielles de 2000 et 2010 en font foi. Cette étude a pour but de relever que les scrutins électoraux sont catalyseurs ou accélérateurs du déclenchement de la violence politique et de rendre compte de la situation des droits humains en Côte d'Ivoire lors des deux premières élections présidentielles de la deuxième république.

Mots clés : Droit de l'homme, élections, violation , violences politiques

SORO M'BEFEHE

sorombefehe@gmail.com

2250777571064

COMMUNICATION :

«EFFETS DES EXTRAITS AQUEUX DE RHYNCHOSPORA CORYMBOSA ET OLAX SUBSCORPIOÏDEA SUR L'INHIBITION DE LA FALCIFORMATION DES ERYTHROCYTES DE GENOTYPE SS »

AXE THEMATIQUE2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

La drépanocytose est la première maladie génétique dans le monde. Maladie invalidante, *Rhynchospora corymbosa* et *Olax subscorpioïdea* sont deux espèces végétales utilisées dans sa prise en charge en milieu traditionnel, dans le département de Korhogo. Après un triphytochimique, l'effet sur l'inhibition *in vitro* de la falciformation des érythrocytes de génotype SS, du décocté de chacune des espèces a fait l'objet d'une évaluation.

Une abondance d'alcaloïdes, de tanins, de saponines, de polyterpènes et des stérols a été trouvée dans le décocté de *Rhynchospora corymbosa*. Quant au décocté de *Olax subscorpioïdea*, les poly phénols, leuco-anthocyanes et les flavonoïdes ont été retrouvés en plus des familles de molécules identifiées chez *Rhynchospora corymbosa*. À une concentration égale de 0,312 mg/mL le décocté de *Rhynchospora corymbosa* et de *Olax subscorpioïdea* ont respectivement donné un taux d'inhibition de 80 et 84%. Tous les deux extraits ont démontré une activité sur l'inhibition *in vitro* de la falciformation. Cette activité serait due à la présence des groupes chimiques qui seraient sollicités dans le traitement de plusieurs maladies grâce à leurs propriétés anti oxydantes et anti-inflammatoires.

L'utilisation de *Rhynchospora corymbosa* et d'*Olax subscorpioïdea* pour la prise en charge de la drépanocytose dans le nord de la Côte d'Ivoire pourrait être justifiée.

Mots clés : drépanocytose, falciformation, inhibition, *Olax subscorpioïdea*, *Rhynchospora corymbosa*

SORO M. SEYDOU,
Université Alassane Ouattara
soroseydou27@gmail.com / 07 7767 9819

COMMUNICATION :
**«CRISE DE LA PUBLICITE POLITIQUE ET VULNERABILITE
INSTITUTIONNELLE EN AFRIQUE A L'ERE DE LA MONDIALISATION »**

AXE THEMATIQUE2 :
CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

On aurait pu imaginer, à bon droit, que l'universalisation des moyens de communication contribue à l'essor de la publicité politique en tant que dimension constitutive de la gestion démocratique des affaires publiques. Conceptualisée par Kant au XVIIIe siècle, la publicité politique, est le ciment de la sociabilité et de la stabilité politique institutionnelle. Mais, le constat qui s'impose, dans cette ère de mondialisation, est tout autre. La publicité est insidieusement édulcorée, compromise par les impératifs de la mondialisation. L'espace public, cadre de validation et de légitimation politique, est progressivement colonisé par une raison instrumentale en œuvre dans le système économique et administratif. Dans ce contexte, la visée sous-jacente à cette réflexion sur la publicité politique est de contribuer à redonner un sens et une réalité fonctionnels à cette composante essentielle de la légitimation démocratique pour une restauration de la confiance institutionnelle. Par une méthode essentiellement démonstrative, nous parvenons à montrer dans un premier temps le rôle essentiel de la publicité dans une démocratie. Dans un deuxième temps, notre réflexion aboutit à une crise de la publicité politique en Afrique qui entraîne une précarité institutionnelle. Dans un troisième temps, nous établissons quelques réquisits pour une restauration de la publicité politique. En définitive, cette étude établit que la décolonisation de l'espace public est la condition de la démocratie, de la confiance institutionnelle et de la stabilité durable des États africains.

Mots clés : confiance institutionnelle - crise- démocratie – mondialisation - publicité

YAO AKPOLE KOFFI DANIEL

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07 48 34 36 73,
yaoakdaniel@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«LA GENESE DE LA VOLONTE LIBRE ET L'EFFECTIVITE DE L'ÉTAT DE DROIT »

BIOGRAPHIE :

L'Ivoirien YAO Akpolé Koffi Daniel est Docteur en Philosophie et Enseignant-chercheur, dans le grade d'Assistant, au Département de Philosophie de l'Université Peleforo GON COULIBALY depuis 2021. Spécialiste de Métaphysique et histoire de la philosophie, il mène des recherches qui intègrent les champs de l'éthique, de la philosophie sociopolitique et de la philosophie du droit. Ainsi, il a produit des articles et communications sur les questions suivantes : l'existence, la vie de l'esprit, l'égalité du genre, la crise de l'emploi, le sens historique de la crise de la Covid-19. Il est aussi membre du PTR Gouvernance et développement du CAMES (Pôle Gouvernance politique).

AXE THEMATIQUE 2 : CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DÉMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

SOUS-AXE THEMATIQUE : Crise de la société et faillite des États

RESUME :

Effectivité se dit de ce dont la réalisation, relevant de la nécessité, conjugue, dans la réalité et comme totalité, le fond rationnel et la nécessité extérieure. L'État de droit qui revêt cette détermination se donne donc comme une architecture rationnelle qui engage la normativité juridique, la rationalité institutionnelle et l'expression de la volonté libre. C'est à la condition d'une coïncidence cohérente de ces trois déterminations fondamentales que l'État de droit peut se tenir comme tel ; c'est-à-dire comme ce qui peut prendre le contre-pied de l'État despotique ou de la société anarchique pour assurer l'autonomie du social. La visée de cet enjeu quasi ultime constitue le mouvement même de sortie de la spirale des crises dans laquelle s'enlise nos sociétés qui voguent vers un absolu déchirement. Mais, comment parvenir à cette effectivité de l'État de droit ? Cette préoccupation centrale, parce que demandant, dans le *comment parvenir*, une finalité déjà sue, suggère implicitement que le point de départ, le plus adéquat, soit saisi. Ici, les déterminations de l'architecture de l'État de droit resurgissent pour accorder la primauté à la volonté libre. La raison de cette primauté est que la volonté libre, désignant substantiellement toute individualité consciente d'elle-même comme être rationnellement libre, est l'élément du corps social, par qui et pour qui l'État de droit se tient. Dans ce sens, c'est une analytique de la constitution de la volonté libre que cette contribution suggère et entend opérer pour une effectivité de l'État de droit.

MOTS CLES : Effectivité, État de droit, Individu, Rationnel, Volonté libre.

YAPO LUDOVIC MOUSSO

Maître de conférences

Université Félix Houphouët Boigny, UFR, LLC

Département de Lettres Modernes,

yapoludovic77@gmail.com

NIANGORAN Parfait Atta

Doctorant en Lettres Modernes

Université Félix Houphouët Boigny, UFR, LLC

attaniangoran@gmail.com

COMMUNICATION :

«FRANCOPHONIE ET PROBLEMATIQUE DES GUERRES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE »

BIOGRAPHIE :

YAPO Ludovic Moussou est Maître de conférences à l'Université Félix Houphouët Boigny, précisément à UFR- LLC au Département de Lettres Modernes

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DÉMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME :

La francophonie est le terme générique regroupant des pays ayant en usage la langue française comme outil de communication. Elle est aussi l'appellation de tous les pays qui partagent le franc CFA comme monnaie d'échange économique et qui existent sous tutelle politique de la France. Cette notion connote avec la Françafrique dont elle partage des affinités.

Le constat est que beaucoup de pays de cette sphère linguistique et politique qui est la francophonie connaissent des turbulations politiques, des coups d'état militaire et civil. D'où la formulation de ce sujet : "*Francophonie et problématique des guerres en Afrique subsaharienne*". L'objectif de cette étude est de comprendre les fondements des guerres dans les pays francophones en Afrique subsaharienne et de voir les différentes implications de la France concernant sa politique de gestion internationale des conflits et de protection de ses anciennes colonies. Nos méthodes d'analyse seront la sémio-pragmatique, l'histoire et la sociocritique. Celles-ci nous permettront dans un premier temps d'analyser les raisons des guerres incessantes dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne. Il s'agira ensuite de faire ressortir les moyens envisagés par la francophonie aux règlements de ces conflits qui, à terme, conduiront à l'affermissement de la démocratie et au développement durable.

Mots clés : Afrique subsaharienne, France, francophonie, guerre, politique

SAKALOU BLEDE,

*Maître de conférences CAMES, Enseignant chercheur au département de philosophie de
l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan/Cocody*

bledesak@gmail.com

07.77.11.83.91 / 01.52.81.22.70

COMMUNICATION :

« CRISES SECURITAIRES EN AFRIQUE : DIAGNOSTICS, DEFIS ET STRATEGIES POUR DES SOLUTIONS DURABLES »

BIOGRAPHIE :

SAKALOU BLEDE est Maître de conférences CAMES ; Enseignant chercheur au département de philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan, Cocody

AXE THEMATIQUE 2 :

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME

Au nombre des exigences en lesquelles la démocratie doit impérativement s'incarner, selon un auteur comme Jürgen Habermas, figurent en bonne place l'instauration du suffrage universel, l'institution d'un jury, la limitation des mandats électifs, etc. Adoptée par de nombreux pays comme facteur essentiel de régulation harmonieuse des affaires du corps social depuis la Révolution française de 1789, la démocratie apparaît de loin comme le meilleur mode de gestion du pouvoir politique. Sa pratique connaîtra par ailleurs une consolidation avec l'idée préconisée par Montesquieu relative à la séparation drastique des pouvoirs. Au demeurant, si le respect scrupuleux des principaux principes de la démocratie vaut aujourd'hui aux civilisations Occidentales des situations de stabilité et de paix sociale permanentes, il en va tout autrement pour les pays africains dans leur rapport à la conquête et à la gestion du pouvoir d'État. En effet, appréhendées comme moment privilégié pour le renouvellement des instances dirigeantes, les joutes électorales sont généralement vécues par la plus part des sociétés africaines dans des crises caractéristiques bien souvent de violences mortifères. Des drames qui sont occasionnés par le refus de l'alternance politique par certains chefs d'États Africains. Ces derniers se laissent bien souvent convaincre eux-mêmes de ce qu'ils sont indispensables et inamovibles à leur pays et à leurs concitoyens. Pourtant, lors de son tout premier passage en Afrique après son élection à la tête des États-Unis d'Amérique, le Président Barack Obama n'a pas manqué de rappeler qu'un pays n'a pas besoin d'hommes forts mais plutôt d'institutions fortes. Comment les pays africains peuvent-ils se doter d'institutions fortes susceptibles de rendre pérennes les principes démocratiques ? De quelles façons ces institutions peuvent-elles imposer sans exception à tous les membres du corps social les dispositions légales qui réglementent la prise du pouvoir et sa gestion ? Le principal objectif de la présente étude consiste à explorer dans la philosophie politique d'Herbert Marcuse quelques alternatives qui pourraient répondre à ces deux questions majeures.

Mots clés : Alternatives, Alternance, Crises, Démocratie, Formation politique, Paix, Société civile.

ALAMA OUATTARA

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire
+2250709698016/ ouattarakolotioloma@upgc.edu.ci

COMMUNICATION :

« **FAILED LEADERSHIP IN POST-COLONIAL AFRICA: RULERS' IDENTITY ENTREPRENEURSHIP AND DEMOCRACY CRISIS IN NGUGI WA THIONG'O'S WIZARD OF THE CROW** »

BIOGRAPHIE :

Alama OUATTARA a soutenu une thèse de doctorat en études africaines à l'Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire en 2020. Membre du groupe de recherche GRELLA (Groupe de Recherche en Littérature et Linguistique Anglaises) depuis 2019, il a participé à des colloques internationaux et est l'auteur de plusieurs publications scientifiques. Il est, depuis octobre 2022, assistant au département d'anglais de l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire. Ses recherches portent les mutations sociales, l'identité et les questions connexes dans la littérature africaine postcoloniale d'expression anglaise.

AXE THÉMATIQUE 2:

CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE : DEMOCRATIE ET ÉTAT DE DROIT

RESUME

Setting and preserving democratic conditions is very often claimed as a key concern of governance in African countries. Yet, in quite all the corners of the continent, social upheavals emerge, consequent to undemocratic socio-economic and political practices. Ngugi wa Thiong'o's *Wizard of the Crow* typifies this reality by exposing the dictatorial rule of a former colony. The issue of democracy as object of study in this novel is not new. However, unlike previous studies, the present one addresses the issue through its connection with identity and its construction. In other words, this study deals with the interplay between rulers' identity entrepreneurship and democracy in the postcolonial African as represented in Ngugi wa Thiong'o's *Wizard of Crow*. Through a postcolonial and Marxist approach to identity discourse and its materiality in the corpus, the study considers the sources of undemocratic norms and their implementation before pointing out the fulcra of a democratic space. It reveals that the construction of rulers' identity and the deployment of state apparatuses to promote and protect that identity can be a hindrance to the advent of a democratic space, and consequently a source of social upheavals. For rulers' identity entrepreneurship to contribute to democracy, it must favour the creation and reinforcement of an inclusive sense of identity.

MOTS CLES : Crisis, Democracy, Identity entrepreneurship, Rulers, State apparatuses

AXE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

- Sécurité environnementale, biodiversité et production agricole
- Sécurité alimentaire, nutrition, changements climatiques et santé humaine
- Sécurité alimentaire, mains d'œuvre et production durable
- Risques climatiques et crises sociales
- Sécurité foncière, migration des peuples, accaparement des terres et conflits
- Ressources hydriques, agriculture, élevage et conflits
- Agroforesterie, sécurité alimentaire et résilience
- Sécurité énergétique et développement durable
- Sécurité industrielle

ABOU BAKARY COULIBALY

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES ENERGIES NOUVELLES (IREN),
ABIDJAN, COTE D'IVOIRE, 0757357284, kaliema1010@gmail.com

COMMUNICATION :

«OPTIMISATION DES CELLULES SOLAIRES A PEROVSKITES HALOGENEES DOPEES A L'ETAIN»

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : ABOU Bakary Coulibaly
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Institut de Recherche sur les Energies Nouvelles (IREN)
- Titre et grade : chercheur -Attaché de recherche
- Discipline et spécialité : physique- énergie solaire photovoltaïque
- Expérience/activité professionnelle : optimisation des cellules solaires à pérovskites
- Distinction/publications /éléments de valorisation : trois publications : une sur la cristallographie et deux sur les cellules solaires à pérovskite.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les énergies renouvelables sont aujourd'hui plus qu'indispensables pour répondre aux besoins énergétiques à l'échelle mondiale comme préconisé par l'Assemblée Générale des Nations Unies en son 7^{ème} Objectif de Développement Durable(ODD) consacré uniquement à l'énergie : « *assurer un accès pour tous à une énergie fiable, durable, moderne et à coût abordable* ». Parmi ces énergies renouvelables, l'énergie solaire est naturellement la plus abondante. Cependant, cette énergie est chère car le principal composant de la presque totalité des panneaux solaires actuels est le silicium dont la purification reste complexe. Une alternative au silicium est constamment recherchée. Des nouvelles technologies photovoltaïques apparaissent mais avec des performances inférieures à celles du silicium. La dernière est la cellule solaire à couche mince. Le matériau phare qui domine les recherches en couche mince est la pérovskite. Avec un rendement au laboratoire de 9,7% en 2012, aujourd'hui elles atteignent un rendement de 25,5 %, soit une efficacité similaire à celle des meilleurs panneaux solaires en silicium commercialisés. Mais ces matériaux contiennent du plomb, dont la toxicité freine leur potentiel de commercialisation. Le remplacement du plomb par l'étain constitue une solution mais peu étudié actuellement. Nos travaux se sont axés sur l'étude des performances de la cellule solaire à pérovskite mixte plomb-étain. Nous avons trouvé un rendement 23,6% pour la cellule solaire dopée avec 75% d'étain. Cette performance qui nous permet d'affirmer que la cellule solaire à pérovskite est efficace sans le plomb afin d'être commercialisable.

MOTS CLES : développement-énergie-pérovskite-photovoltaïque-silicium

ABOUA BENIE ROSE DANIELLE

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, +(225) 0506610188,
abouabrd@yahoo.fr

BONI Laurence

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COULIBALY Safiatou

Centre de Recherche Océanologique, Abidjan, Côte d'Ivoire

ATSE Boua Célestin

Centre de Recherche Océanologique, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAMELAN Essetchi Paul

, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«INFLUENCE DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES SUR LA STRUCTURE EN TAILLE DU PEUPLEMENT DE POISSONS DE LA LAGUNE EBRIE »

BIOGRAPHIE :

Mme Aboua Benié Rose Danielle est ivoirienne et travaille depuis 2013, comme Enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, précisément au Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité de l'UFR Biosciences. Elle a commencé Assistante en 2013, puis Maître-Assistant en 2015, et jusqu'à aujourd'hui Maître de Conférences. Spécialisée en Hydrobiologie, elle intervient dans les domaines suivants : la conservation de la biodiversité aquatique, la bioindication, la pêche, les études d'impact environnemental. A ce jours, Docteur Aboua a écrit une trentaine d'articles dans revues impactées, indexées et à comité de lecture.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENRAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le changement de la structure des peuplements dans un écosystème peut être considéré comme le résultat de la variation des paramètres physico-chimiques accentuée par les activités anthropiques.

Cette étude, réalisée dans les secteurs IV (Layo, Songon) et V (Ahua) de la lagune Ebrié, vise à étudier la structure en taille des populations de poissons et l'influence des variables environnementales sur celle-ci. Les paramètres physico-chimiques et la longueur standard (mm) des poissons échantillonnés ont été mesurés.

Les résultats montrent que la distribution des fréquences de taille est unimodale dans toutes les stations avec deux phases : la phase de sélectivité des filets maillants (10-90 mm à Layo et Songon, 10-110 mm à Ahua) et la phase de capture (110-190 mm à Ahua, 90-150 mm à Layo et 90-110 mm à Songon). Les pentes et les intercepts ne diffèrent pas entre ces stations. Les distributions saisonnières ne montrent pas de différence significative à Ahua et Layo. Mais à Songon, les pentes sont différentes entre les saisons sèche et pluvieuse ($p=0,042$) et entre saisons sèche et de crue ($p=0,021$). L'analyse en composantes principales a montré que lors

de la crue, les matières en suspension agissent favorablement sur la structure en taille des poissons dans toutes les stations. En saison sèche comme en saison pluvieuse, la température, la salinité et la conductivité de l'eau influencent négativement la taille des poissons. L'influence spatio-temporelle des paramètres physico-chimiques sur la structure de taille des poissons est pareille. Cependant, à Songon, la pression de pêche est plus élevée.

MOTS CLES : Eau saumâtre, Populations de poissons, Spectre de taille, Variables environnementales, Côte d'Ivoire

ABOYA NARCISSE

*Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Côte d'Ivoire,
0707727175, aboyanarcisse@yahoo.fr*

AGNERO Jean Bruce

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«L'IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU COMMERCE DU POISSON D'ACADJACULTURE DANS LES LOCALITES RURALES DU DEPARTEMENT DE DABOU/SUD DE LA COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

ABOYA Narcisse est Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences, spécialiste halieute et aquacole, à l'Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. J'enseigne la géographie, à travers les problématiques de la pêche et de l'aquaculture, la Télédétection, Topographie et la cartographie pour réaliser les cartes et analyser les formes de distribution spatiale. Dans le cadre des consultances, j'ai participé à plusieurs projets d'enquêtes dans les domaines de la pêche, l'aquaculture, l'environnement, les énergies renouvelables, la santé.

Actuellement, je suis consultant sur les problématiques aquacoles et halieutiques et rattaché à l'Université Félix Houphouët-Boigny.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le département de Dabou est de toute évidence un espace stratégique dans la production des ressources halieutiques. Pourtant, ce secteur de développement est peu décrit dans sa dimension socio-économique et donc reste insuffisamment pris en compte par les programmes nationaux de développement de l'aquaculture. Il est démontré qu'il joue un rôle important pour assurer la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres, de lutter contre le chômage et reste un moyen de création d'emploi. Ainsi, le présent article met en évidence l'impact socio-économique du commerce du poisson d'acadjaculture dans les localités rurales du département de Dabou au sud de la Côte d'Ivoire. Des enquêtes socio-économiques ont été menées dans 3 localités villageoises. L'étude a consisté à recueillir des données sur le terrain ; à faire de la recherche documentaire, de l'observation et de l'enquête par questionnaire.

Les résultats d'analyse ont montré que les revenus issus de la vente du poisson ont fortement contribué à améliorer les conditions de vie des communautés rurales et permis également d'entreprendre des projets de haute portée sociale. Ce constat démontre que le commerce du poisson de l'acadjaculture est une activité de développement socio-économique bien perçue par les communautés rurales vivant autour du plan d'eau lagunaire.

MOTS CLES : Dabou ; lagune ébrié ; localités rurales ; acadjaculture ; commerce du poisson

ADAÏ BOTTO MOÏSE

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, +225 0708906785, adahii@hotmail.com*

KONAN-WAIDHET Arthur Brice

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

YESSOH M'boua Jean Marie

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

N'GUESSAN Konan Jean-Yves

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

SIGUYAMA Hironobu

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

DIBI Brou

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

ASSIDJO Noghbou Emmanuel

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

COMMUNICATION :

«AMENAGEMENTS HYDROAGRIQUES SOUS BARRAGES ET SECURITE ALIMENTAIRE EN COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

Je suis ADAÏ Botto Moïse. J'ai un PhD en Génie Rural (Agricultural engineering), option Irrigation et drainage, obtenu en 2002, à l'Université de Tsukuba, Japon. Mes domaines de compétences sont : aménagements hydroagricoles (irrigation gravitaire et sous pression), AEP, mobilisation des ressources en eau, assainissement, constructions rurales, voirie, réseaux divers, topographie. J'ai été pendant 5 ans, le Chef de Cabinet du Directeur Général de l'INP-HB où je suis Enseignant-chercheur. J'encadre à l'INP-HB plusieurs étudiants d'autres universités, intéressés par le domaine du Génie Rural. Mes travaux de recherche portent sur l'irrigation et la gestion de l'eau notamment, en riziculture irriguée, base fondamentale de la sécurité alimentaire.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Malgré la construction de barrages avec aménagements en aval, en vue d'une grande maîtrise de l'eau pour accroître la productivité rizicole, leur performance évaluée sur des périmètres tels que celui de Nanan reste alarmante : l'efficacité d'irrigation est de 35%, la productivité

de l'eau est de 420 grammes par mètre cube d'eau utilisée due à une utilisation irrationnelle de l'eau d'irrigation. Il en résulte une performance faible, doublée d'une gouvernance approximative et d'un faible fonctionnement institutionnel. Avec une perte hydrique de plus de 50% généralement constatée (57,7% à Nanan), l'irrigation reste forcément inefficace sur les périmètres rizicoles. Or, avec une irrigation efficace qui induit forcément une plus-value, les aménagements en aval des 130 barrages recensés en Côte d'Ivoire permettraient de produire annuellement au moins 390 000 t de riz blanchi couvrant la moitié des importations du pays, sans créer de nouvelles superficies agricoles, augmentant ainsi la superficie forestière de 750 000 ha. Ce qui permettrait, en outre, de protéger l'environnement et de réduire les effets néfastes du changement climatique. Pour une bonne performance des aménagements hydroagricoles, il s'avère par ailleurs crucial de réaliser une réhabilitation complète des réseaux d'irrigation et de drainage suivie de leurs entretiens périodiques et réguliers et de la mise en place d'un véritable programme de renforcement des capacités des usagers. Enfin, nous recommandons vivement aux décideurs, l'utilisation des compétences appropriées pour la mise en œuvre des actions correctives proposées afin d'atteindre à court terme l'autosuffisance alimentaire, et à moyen terme la sécurité alimentaire.

MOTS CLES : aménagements hydroagricoles, barrages, efficacité d'irrigation, productivité de l'eau, productivité rizicole.

ADZONA PITCHOU PRUDENCE

*Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et de Foresterie, Université Marien Ngouabi,
Brazzaville, Congo, BP. 69 Congo Brazzaville, 00242 06 850 60 90/ 00242 05 735 71 06
adzoprud@gmail.com*

SABOUKOULOU A. J

*Faculté des Sciences et Techniques, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo, BP. 69
Congo Brazzaville BP. 69 Congo Brazzaville*

BATI J. B

*Institut national de Recherche Agronomique (IRA), Avenue des premiers jeux Africains, face
stade Alphonse Massamba Débat, Brazzaville, Congo*

MABANZA MBANZA B.B.

*Institut national de Recherche Agronomique (IRA), Avenue des premiers jeux Africains, face
stade Alphonse Massamba Débat, Brazzaville, Congo*

NGUEMBO J.R.

*Faculté des Sciences et Techniques, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo, BP. 69
Congo Brazzaville BP. 69 Congo Brazzaville*

NTSOU MOU V.M

*Faculté des Sciences et Techniques, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo, BP. 69
Congo Brazzaville BP. 69 Congo Brazzaville*

BANGA-MBOKO H.

*Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et de Foresterie, Université Marien Ngouabi,
Brazzaville, Congo, BP. 69 Congo Brazzaville*

COMMUNICATION :

**«VALORISATION DU TOURTEAU LOCAL DE LA PULPE DACRYODES EDULIS
(SAFOU) DANS L'ALIMENTATION DES VOLAILLES EN MILIEU TROPICAL »**

BIOGRAPHIE :

- 1- Adzona PP. (2019). Influence de quatre tourteaux locaux non conventionnels en alimentation mélangée, fractionnée et séquentielle chez la volaille en milieu tropical. Thèse de doctorat unique, Faculté des Sciences et Techniques, Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo, 133 P.
- 2- Kengue J., 2002. Dacryodes edulis (Safou), Manuel pour les conseillers agricoles. 28 p.
- 3- Ndamba J., 1989. Analyse bromatologique du tourteau de safou en vue d'une utilisation en alimentation animale : Résultats préliminaires. Thèse présentée en vue de l'obtention du grade de docteur vétérinaire, Sciences et Médecine vétérinaires. Université Cheikh Anta Diop-Dakar, Ecole Inter-Etats des sciences et médecine vétérinaires, Dakar, Sénégal, 91 p.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En aviculture, la productivité des volailles dépend beaucoup du choix alimentaire pour répondre à leurs besoins nutritionnels des oiseaux. Les matières énergétiques sont les plus disponibles, tandis que les matières azotées sont plus rares et onéreuses. L'une des alternatives serait de valoriser les tourteaux locaux non conventionnels comme celui de la pulpe de *Dacryodes edulis* dans les rations des volailles. Pour évaluer la réponse zootechnique et économique des poulets de chair, un échantillon de 40 poulets de la souche Cobb 500 a été scindé en deux lots l'un recevant une ration contenant 5% de tourteau de la pulpe de *Dacryodes edulis* et le second lot témoin qui ne recevait que 0% de la *Dacryodes edulis*. Les résultats obtenus montrent que l'incorporation de tourteau de *Dacryodes edulis* dans la ration des volailles a amélioré significativement ($p < 0,05$) le GMQ (66,57g/j contre 62,5 g/j), l'indice de consommation (IC) (2,51 contre 2,70) et la consommation volontaire d'aliment (151,5g contre 148,60g). L'analyse économique montre une diminution du coût de l'aliment de 2,43% entre le témoin et le traité en phase de démarrage, 2,80% en phase de croissance et de 2,55 % en phase de finition. Cette étude indique que l'activité extractive artisanale locale d'huiles et du tourteau de *Dacryodes edulis* contribue à l'amélioration des performances zootechniques des volailles et à la réduction du coût de production de l'aliment.

MOTS CLES : volailles, safou, chair aliment, Congo

AFFESSI ADON SIMON

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, + 225 07 49 61 03 20,
affessi_adon@yahoo.fr

GUE Tonde Boris

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

CISSE Ibrahim

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

OULAÏ Andy Betty

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

DOPO Joss

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

DEMBELE Zana Souleymane

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«STRATEGIES DE RESILIENCE DANS LES MENAGES DU QUARTIER SOBA DE KORHOGO, NORD IVOIRIEN FACE A LA CHERTE DE LA VIE»

BIOGRAPHIE :

Dr. AFFESSI Adon Simon est un Enseignant-Chercheur, Maître de Conférence au Département de Sociologie à l'Université GON COULIBALY de Korhogo. Ivoirien de nationalité, il est auteur de plus d'une vingtaine de publication d'articles scientifiques. Spécialiste en Sociologie rurale, il intervient généralement sur divers axes de recherche à savoir : le genre, l'autonomisation de la femme, la gestion du foncier rural, etc. Prenant racine sur sa passion pour l'enseignement et la formation des universitaires, il est à l'origine de la création d'une structure de recherche dénommée GERSS (Groupe d'Études et de Recherches en Sciences Sociales) dont il est l'actuel Président. AFFESSI est disponible à l'adresse suivant : affessi_adon@yahoo.fr

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

À l'instar des pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est connue pour sa forte croissance démographique. Selon l'Institut National d'Études Démographiques (INED), la population du pays était de l'ordre de 3 millions d'habitants en 1955, elle a dépassé les 25 millions en 2019 et les projections de l'INED anticipent une population de plus de 50 millions d'habitants en 2050. Adoptant une étude de type qualitatif conduite à l'aide de l'échantillonnage intentionnel, une analyse des perceptions des ménages du quartier Soba sur la cherté de la vie a permis d'administrer un guide d'entretien à 50 ménages, 5 agents de santé et la réalisation de 4 focus groups (hommes, femmes, jeunes garçons et jeunes filles en

âge procréer). Les résultats indiquent que les ménages ressentent la cherté de la vie au niveau de la flambée des prix des produits de premières nécessités aux conséquences multiples : une sous-alimentation, une malnutrition, la déscolarisation des enfants, les enfants à la rue. La forte prégnance des ménages dans les activités vivrières et maraîchères, le développement du commerce, le planning familial et les méthodes contraceptives pour réduire les naissances demeurent les moyens de résilience adoptés par les ménages face à la cherté de la vie. Une politique selon eux pour limiter les dépenses aux charges et concentrer les ressources à leur mieux être alimentaire.

MOTS CLES : Cherté de la vie, Ménage, Résilience, Stratégies, Korhogo

AHON MANZAN LIMA MARCELLE,

Doctorante en Géographie

Unité de Recherche pour le Développement, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire ;

limaahon@gmail.com

KOUAME Dhédé Paul-Éric,

Maitre de Conférence en Géographie, Unité de Recherche pour le Développement

Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**«CONTRAINTES D'ACCÈS À L'EAU POTABLE ET RISQUES SANITAIRES DANS
LE DÉPARTEMENT DE SAKASSOU (CENTRE COTE D'IVOIRE)»**

BIOGRAPHIE :

Mademoiselle Ahon est doctorante à l'Université Alassane Ouattara et membre de l'Unité de Recherche pour le Développement.

AXE THEMATIQUE3 :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'accès à l'eau potable détermine la qualité des conditions de vies des populations et influe également sur la santé, notamment en milieu rural. L'accroissement de la population et des infrastructures hydrauliques défailtantes sont des causes de la contrainte d'accès à l'eau et donc de l'orientation des populations vers des sources d'eau alternatives comme mesures compensatoires, cependant dangereuses pour la santé. Cette étude a pour but de montrer les risques sanitaires qui résultent des contraintes d'accès à l'eau dans le département de Sakassou. Les résultats montrent que 11,2% des ménages utilisent des sources d'eau conventionnelles contre 45, 6% qui s'approvisionnent aux sources d'eau de qualité douteuse. Cela s'explique par le fait que la majorité des localités (73%) ont au maximum 3 points d'eau fonctionnels, ce qui a pour corollaire les maladies hydriques dont la diarrhée auxquelles 32,2% des populations enquêtées sont régulièrement exposés et les dermatoses (21,3%). Ainsi, le renforcement des équipements d'hydrauliques rurales en adéquation avec la démographie s'impose pour la satisfaction des besoins en eau des populations et la réduction des maladies hydriques.

Mots clés : Contraintes-département de Sakassou-eau potable-risques sanitaires

AHOUYAO JACOB

*Institut des Sciences Anthropologiques de développement (ISAD), Université Félix
Houphouët-Boigny, Abidjan-Côte d'Ivoire, jacobahouyao@gmail.com*

AMANI Yao Célestin

*Institut des Sciences Anthropologiques de développement (ISAD), Université Félix
Houphouët-Boigny, Abidjan-Côte d'Ivoire*

BOUAFOU Kouamé Guy Marcel

Ecole Normale Supérieure (ENS), Abidjan-Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES ADJOUKROU FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE DEPARTEMENT DE DABOU»

BIOGRAPHIE :

Ahouyao Jacob est un doctorant en bioanthropologie, option écologie humaine. Il s'est spécialisé en environnement, nutrition et santé. Ses recherches portent sur la problématique de la productivité agricole liée au changement climatique, les pratiques alimentaires et la santé des populations liées à leur alimentation. Ses recherches récentes portent sur l'impact du changement climatique sur l'alimentation du peuple Adjoukrou ainsi que sur leur santé en lien avec leur alimentation. Il a à son actif, cinq articles publiés.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Cette étude vise à analyser l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Adjoukrou dans le département de Dabou. La méthodologie est basée sur l'approche mixte alliant méthode quantitative et qualitative, combinant les observations directes sur le terrain, l'enquête par questionnaire, les entretiens semi-directifs individuels et la recherche documentaire. Au niveau de l'agriculture, le changement climatique a entraîné une baisse considérable des rendements des vivriers (manioc, banane plantain, igname, légumes, etc.). Au niveau de la pêche, le changement climatique a induit une baisse des produits halieutiques mais aussi la diminution de la taille des poissons. Quant aux produits de la faune sauvage, le changement climatique a favorisé la raréfaction voire la disparition de plusieurs animaux dont l'aulacode, le hérisson, le pangolin, la biche royale et même les singes. La plupart des denrées alimentaires sont dorénavant importées et donc leurs accès physique et économique (cherté) sont limités aux Adjoukrou. De ce fait, les habitudes alimentaires des Adjoukrou ont été modifiées. Ainsi, de nos jours, chez les Adjoukrou, les fréquences de prises des repas ainsi que leur quantité ont baissé. Ce bouleversement des habitudes alimentaires des Adjoukrou pourrait justifier la prévalence élevée de certaines maladies liées à l'alimentation, dans le département, telles que l'anémie et la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans et l'hypertension artérielle, chez les adultes.

MOTS CLES : Changement climatique, sécurité alimentaire, maladies nutritionnelles, Adjoukrou, Dabou

AINYAKOU TAIBA GERMAINE,

*Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo (Côte d'Ivoire), (225) 0749302359/
ainyakou@yahoo.fr/ dr.ainyakou@gmail.com*

COMMUNICATION :

«LA PROBLEMATIQUE DE L'USAGE DES PESTICIDES BIO PAR LES AGRICULTRICES DES BAS-FONDS DE KORHOGO ET EXPOSITION AUX MALADIES »

BIOGRAPHIE :

AINYAKOU Taiba Germain, Maître de Conférences en Sociologie option santé, spécialiste des maladies chroniques, de l'insécurité sociale, risques et genre. Elle questionne les pratiques agricoles, la qualité des produits agricoles et son influence sur leur santé.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'usage des pesticides est une pratique utilisée par des agriculteurs pour accroître les performances et le rendement de leur culture. Cependant, ces produits ont des conséquences non seulement sur l'environnement, les aliments mais également sur la santé des agriculteurs. C'est dans ce contexte que des ONG font la distribution des produits bio à ces derniers et singulièrement aux femmes pour une agriculture durable. Toutefois, elles n'en font pas usage et se font usage des produits chimiques.

En réalisant cette étude, il s'agit de comprendre les logiques sociales de la non utilisation des produits bio par les agricultrices malgré les risques qu'elles encourent ainsi que les cultures et les sols.

Cette étude purement qualitative a été réalisée en avril et mai 2022 dans certains quartiers de Korhogo où se pratiquent le plus les cultures de bas-fonds. Ainsi, 30 agricultrices et 5 ONG ont été interviewées. La théorie de référence est celle de la théorie du choix rationnel de R. Bourdon (1985).

Il ressort plusieurs facteurs explicatifs de la non utilisation des femmes dans la gestion de leur activité culturale. Il s'agit de l'idéologie d'une productivité lente associée aux produits bio qui demande plus de temps contrairement aux pesticides chimiques, même si cela les expose à des maladies pulmonaires, aux problèmes de peau, aux cancers, etc. De plus, le discours des femmes note un faible rendement avec ces produits. D'où la nécessité de sensibiliser et contrôler ces agricultrices pour une meilleure santé des agricultrices et qualité des aliments ; et un environnement sain.

MOTS CLES : Pesticides bio, Agricultrices, Korhogo, Maladies, Produits chimiques

AINYAKOU-SANGA AIZA MONIQUE

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582
Abidjan 22 (Côte d'Ivoire)

07 09 93 13 36/ Aiza.moni04@gmail.com

; KIPRE Christ Romuald

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582
Abidjan 22 (Côte d'Ivoire)

GOUALIE G. Bernadette

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582
Abidjan 22 (Côte d'Ivoire)

KRA Kouamé Daniel

UFR Sciences de la Nature / Université Nangui ABROGOUA, Abidjan Côte-d'Ivoire

KAROU T. Germain

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582
Abidjan 22 (Côte d'Ivoire)

COMMUNICATION :

**«PROFIL DE RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DE SOUCHES
POTENTIELLEMENT PATHOGENES ISSUES DES ABATTOIRS DE VOLAILLE
DU DISTRICT D'ABIDJAN»**

BIOGRAPHIE :

Ainyakou épouse Sanga Aiza Monique, de nationalité ivoirienne, est étudiante en 2^{ème} année de Doctorat en Biotechnologie Agro-alimentaire à l'université Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle détient un baccalauréat en série C, ainsi qu'une maîtrise en Biotechnologie-bioressource- biosécurité de la même université. Ses recherches actuelles visent à contribuer à la sécurité sanitaire à travers la biotransformation des déchets solides issus des abattoirs de volaille en fertilisants organiques. Elle fait également partie de la 3^{ème} cohorte du programme international de bourses Mawazo en faveur des femmes.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le secteur avicole ivoirien est actuellement en pleine croissance et par conséquent générateur d'énormes quantités de déchets provenant des abattoirs. Cette étude vise à présenter et à actualiser les données sur la résistance aux antibiotiques des bactéries pathogènes isolées de ces déchets afin de limiter leur impact négatif sur la santé et

l'environnement.

Les souches de *Salmonella* (SA), *Escherichia coli* (EC) et *Staphylococcus aureus* (ST) ont été isolées des déchets d'abattoirs de 10 communes du district d'Abidjan. Après une identification morphologique et biochimique, leur profil de résistance aux antibiotiques a été réalisé par la technique de diffusion en milieu gélosé.

Dans l'ensemble, 270 souches ont été isolées dont 90 pour chacune des bactéries ciblées, avec des niveaux de résistance variant d'une commune à une autre. Pour les souches de EC, le niveau de résistance est élevé pour l'imipénème (66,66%), la tircacilline (57,77%) et l'ampicilline (56,66%). Concernant les souches de SA les taux de résistance étaient compris entre 8,88% et 66,66%. Les taux les plus élevés ont été observés pour l'ampicilline (66,66%), la perfloxacin (56,66%) et la tircacilline (53,33%). Enfin avec les ST, il a été observé un faible niveau de résistance aux bêta- lactamines (1,10% à 24,44%) contrairement à la Triméthoprime- Sulfaméthoxazole (77,77%).

La présence de souches potentiellement pathogènes résistantes aux antibiotiques dans ces déchets laisse entrevoir un risque d'impasse thérapeutique avec les antibiotiques, en plus des risques liés à l'environnement. Mettre en place un moyen écologique de valorisation de ces déchets pourrait minimiser ces risques.

MOTS CLES : Abattoir d'Abidjan, bactéries pathogènes, déchets de volaille, résistance aux antibiotiques, valorisation des déchets.

AJAHOUNG SONKENG SEBASTIEN

Université de Dschang, Dschang (Cameroun)/ +237 670 88 66 61

sebastiensonkeng674@gmail.com

COMMUNICATION :

«MINES ET ENVIRONNEMENT : QUELS ENJEUX ET QUELS DEFIS DE SECURITE POUR L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE? »

BIOGRAPHIE :

Nom et prénom : *AJAHOUNG SONKENG Sébastien*

Nationalité : *camerounaise*

Institution : *Université de Dschang (Cameroun)*

Titre et grade : *doctorant*

Discipline: *Science Politique ; Spécialité : Relations Internationales*

Expérience/activité professionnelle : *plusieurs participations aux colloques et séminaires, coordination des projets de recherche et membre de plusieurs sociétés savantes.*

Publication : *« La participation de la Banque Mondiale dans la gouvernance minière au Cameroun depuis 1980 : quels jeux pour quels enjeux ? », dans BIAKA Zasseli Ignace & COULIBALY Lacina (dir), RSS-PASRES, vol 2, PP. 31-46.*

AXE THEMATIQUE 3 :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le rendement industriel et la prouesse militaire sont inter-reliés. La sécurité énergétique est plus que jamais au cœur des enjeux géopolitiques et géostratégiques de notre siècle. Par ailleurs, la présence abondante des ressources minérales dans des pays d'Afrique subsaharienne ne se traduit pas toujours par une richesse et un bien-être égal pour les communautés concernées. Celles-ci paient un lourd tribut en termes de corruption et de violations des droits de l'homme et seuls quelques puissants en profitent. Le résultat de cette inégalité, associé aux impacts environnementaux induits par l'exploitation de ces ressources minières entraîne le mécontentement, la méfiance et le dilemme de sécurité qui sont les signes précurseurs d'un conflit. C'est pour cette raison que le Conseil de Sécurité des Nations Unis a organisé le 19 juin 2013, une séance de réunion consacrée à l'examen des liens entre la gestion des ressources naturelles et la prévention des conflits en Afrique.

Partant, cette communication vise à analyser non seulement l'enjeu, mais aussi le défi de sécurité que constituent les ressources minières pour l'Afrique subsaharienne. S'appuyant sur une démarche sociologique combinant l'interaction stratégique au constructivisme, notre analyse souhaite mettre en exergue d'une part, les intérêts sécuritaires des minerais et d'autre part, leurs défis sécuritaires pour l'Afrique subsaharienne. Car les ressources minières alimentent des guerres et des rebellions dans et entre les pays, tant et si bien que l'on est en droit de conclure que leur bonne gestion constitue le fondement d'une paix durable en Afrique subsaharienne.

MOTS CLÉS : Afrique subsaharienne – Défis – Enjeux – Environnement – Mines

AKAFFOU FRANCK HERVE

*Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, (225) 07 47 44 81 61,
franckakaffou72@gmail.com*

KADJO M'min Marie Florence

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

OBAHOUNDJE Salomon

*Laboratoire Mixte International sur le Nexus Climat, Eau, Agriculture et Energie (LMI
NEXUS), Bingerville, Côte d'Ivoire,*

BROU Loukou Alexis

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

KOUASSI Kouakou Lazare

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

DIEDHIOU Arona^{2,3}.

*Laboratoire Mixte International sur le Nexus Climat, Eau, Agriculture et Energie (LMI
NEXUS), Bingerville, Côte d'Ivoire,*

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**«VALIDATION DE TROIS PRODUITS DE PRECIPITATIONS SATELLITAIRES
DANS LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DE SAN PEDRO (SUD-OUEST,
COTE D'IVOIRE)»**

BIOGRAPHIE :

Je suis AKAFFOU Franck Hervé, doctorant en 3ème année de thèse en Géosciences et Environnement à l'Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire). Mes travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre du projet intitulé « Développement de services climatiques et d'indicateurs environnementaux pour l'optimisation de la gestion du barrage hydroélectrique de Fayé (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire) », financé par le Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) sous la supervision de Prof. KOUASSI Kouakou Lazare et de Prof. Diedhiou Arona. Mes travaux portent sur l'impact que pourraient avoir les changements climatiques et l'évolution de l'occupation du sol sur la production d'énergie hydroélectrique au niveau du barrage hydroélectrique de Fayé.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'augmentation de l'occurrence des extrêmes climatiques pourrait engendrer plus d'inondations et de sécheresses, ce qui serait néfaste pour le fonctionnement des centrales hydroélectriques. Cependant, le manque d'observations continue des variables climatiques

dans certains bassins versants, tels que celui de la rivière San Pedro, avec pour exutoire le barrage hydroélectrique de Fayé, constitue un frein à la réalisation des études d'impacts et des risques climatiques pouvant aider le gestionnaire de ce barrage dans la prise de décision. L'objectif de cette étude est d'évaluer la capacité des produits de précipitations satellitaires CHIRPS, PERSIAN CDR et W5E5 à reproduire les observations dans ce bassin. Pour ce faire, plusieurs indicateurs statistiques (moyenne, coefficient de corrélation, écart-type, erreur moyenne, erreur moyenne absolue et biais) ont permis de comparer les pluies satellitaires aux pluies observées aux deux stations existantes (Fayé et Téréagui) à l'échelle mensuelle et saisonnière. Les résultats indiquent que les moyennes et écart-types des trois produits de précipitations satellitaires sont très proches des observations. De plus, ces précipitations sont corrélées aux pluies observées avec des coefficients de corrélation supérieurs à 0,6 et des biais inférieurs à 2 % à la station de Fayé et 35 % à la station de Téréagui. En comparant les produits de précipitations satellitaires entre eux, il ressort que les précipitations CHIRPS ont globalement les meilleurs scores métriques (meilleures corrélations, plus faibles biais et erreur moyenne). En somme, les données CHIRPS peuvent être utilisées dans ledit bassin versant pour la réalisation d'études climatologiques.

MOTS CLES : Barrage, Fayé, hydro-électricité, précipitation satellitaire, validation.

PIERRE MARTIAL THIERRY AKELY

École Normale Supérieure, 08 bp 10 Abidjan 08, dpt. Science et Technologie, Section (svt)
Université Nangui Abrogoua, 02 bp 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, UFR STA, LBTPT
akely_pierre@yahoo.fr

GNAGNE h. eliane,

Université Nangui Abrogoua, 02 bp 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, UFR STA, LBTPT
lilignagne@yahoo.fr

KONAN brou roger

Université Nangui Abrogoua, 02 bp 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, UFR STA, LBTPT

N'GUESSAN Georges Amani

Université Nangui Abrogoua, 02 bp 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, UFR STA, LBTPT
amanigeorges@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«INTRODUCTION D'UN SEMOULEUR SSI DANS LE PROCESSUS TRADITIONNEL : ÉTUDE DE LA RENTABILITÉ D'UNE UNITÉ DE PRODUCTION D'ATTIÉKÉ FRAIS »

BIOGRAPHIE :

Akely Pierre M T est né le 1/07/78 à Bouna, Côte d'Ivoire. Il occupe le grade de Maître-Assistant et exerce en tant qu'Enseignant-Chercheur à l'ENS, Dpt. Sciences et Technologies après avoir obtenu une maîtrise, option microbiologie et un doctorat en biochimie et technologie des aliments. Il a travaillé en tant que project manager à Nestlé CRD pendant 5 ans, expert en fermentation et formulation alimentaire. Il a une expertise avérée dans la mise en place d'un système de Management Qualité Il est Responsable Management QHSE avec 15 ans d'expérience. Il est Lead Implémenter & auditeur interne ISO 9001, 21001 et 14001 avec KBQL/BMCAF. Il maîtrise le déploiement d'une démarche HACCP et les outils de contrôle des processus. Il fait l'accompagnement à la certification (ISO 9001, 14001, 45001 et 22001 et 21001). Il a obtenu la certification en droits de l'enfant, le cyber sécurité et la manipulation des équipements de laboratoire. Il est auteur d'un livre de didactique et une dizaine de publication scientifique. Il parle la LSI.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Plante peu exigeante, le manioc contribue à lutter contre les crises sanitaires et alimentaire en Afrique. Il est une solution durable pour l'auto-alimentation rurales pour sa faciliter à procurer des revenus. Dans la transformation artisanale en attiéké, un sémoaleur SSI a été introduit dans l'étape du semoulage afin de réduire la pénibilité du processus, solution durable pour améliorer les conditions de production artisanale. Pour ce faire, le modèle économique de l'association des artisanes *Koc'idj* de Débrimou a été étudié ainsi la rentabilité du sémoaleur. Le seuil de rentabilité classique a été déterminé en profit s'il est

positif et en perte s'il est négatif. Les résultats montrent que l'association adopte un modèle économique standard, mais semi fermé. Les artisans sont au nombre de deux cents (200) membres actifs, biens organisées mais indépendants. Elles produisent l'attiéké frais dans leur village qu'ils consomment eux-mêmes et vendent à des revendeurs et à des consommateurs directs, exclusivement situés à Dabou et à Abidjan. Elles fournissent la totalité de la main d'œuvre, fonctionnent dans un système circulaire afin de faire participer toutes les femmes. L'approvisionnement en manioc se fait par les hommes aux femmes qui constituent les diverses équipes de production. Après les ventes, elles se partagent le chiffre d'affaire au prorata des quantités de manioc apportées en input. L'association vit en partie des recettes du sémoleur. En plus le résultat net d'une unité de production d'attiéké frais dans les conditions de travail des femmes de Débrimou est positif. Ce travail a un impact significatif sur la production de l'attiéké. Il ouvre un intérêt à la mécanisation du processus de fabrication de l'attiéké frais qui est une solution durable pour réduire la paupérisation grandissante de cette communauté

MOTS CLES : Manioc, Attiéké, semoulage, Rentabilité, Sécurité

ALADE KOSENATU

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, +225 0749773251, aladekosenatu@gmail.com

ADAÏ Botto Moïse

National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire,

KRA Léandre Junias

National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ;
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire/ Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG),
Daloa, Côte d'Ivoire

KONE Doyeré Joel

National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire,

ASSIDJO Nogbou Emmanuel

National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro, Côte
d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«PRODUCTIVITE DE L'EAU DES DIFFERENTES PHASES VEGETATIVES DU
RIZ IRRIGUE SUR LE PERIMETRE DE ZATTA1, YAMOUSSOUKRO (COTE
D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

ALADE Kosenatu, ingénieure Ivoirienne en Agronomie à l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, se distingue par son engagement dans l'agriculture durable. Ayant travaillé au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, elle a contribué activement à des projets de développement agricole en Côte d'Ivoire. Elle a également participé aux JSEDD-2022 qui se sont déroulées à l'Université Jean Lorougnon GUEDE, à Daloa. ALADE est passionnée par la recherche de solutions innovantes pour soutenir les agriculteurs et promouvoir la sécurité alimentaire. Elle aspire à occuper des postes de responsabilité, continuant à améliorer les pratiques agricoles, renforcer les capacités des agriculteurs et contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Cette étude conduite sur le périmètre de Zatta 1 (Yamoussoukro), visait à déterminer la productivité de l'eau lors des phases végétatives du riz irrigué. Les besoins en eau du riz ont été déterminés à l'aide du logiciel FAO Cropwat 8.0. L'évaluation de la couverture de la canopée verte (CC) s'est effectuée par des photographies grâce à un drone. Le pourcentage de

CC a été obtenu suite au traitement automatique des images avec le logiciel ImageJ. Les données obtenues lors du suivi des parcelles (pourcentage de CC, données climatiques et pédologiques) ont été utilisées pour une simulation de la productivité de l'eau avec le modèle FAO AquaCrop. Les résultats de productivité de l'eau, aux stades végétatif, reproductif et de maturation, sont respectivement de $4,47 \text{ kg/m}^3$, $4,21 \text{ kg/m}^3$ et $4,38 \text{ kg/m}^3$, soit une moyenne de $4,35 \text{ kg/m}^3$. Pour les rendements, ils sont respectivement de $0,17 \text{ t/ha}$, $0,08 \text{ t/ha}$ et de $0,05 \text{ t/ha}$ à ces mêmes stades, avec une valeur moyenne de $0,1 \text{ t/ha}$. Les résultats de la productivité de l'eau par rapport aux rendements, sont de $0,26 \text{ kg/m}^3$ et $0,11 \text{ kg/m}^3$ aux stades végétatif et reproductif et de $0,06 \text{ kg/m}^3$ à la maturation, avec une valeur moyenne de $0,14 \text{ kg/m}^3$. Il ressort de cette étude que la productivité de l'eau à Zatta 1 est faible. Cette faiblesse pourrait s'expliquer par une mauvaise gestion de l'eau d'irrigation. Une réhabilitation du site, ainsi que l'amélioration de l'efficacité de l'irrigation permettraient d'améliorer cette productivité et contribuer à la sécurité alimentaire.

MOTS CLES : FAO Aquacrop ; périmètre rizicole ; phases végétatives ; productivité de l'eau ; Zatta 1

ALIKO YEDE JEAN

*Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Unité de Formation et de Recherches en Biosciences,
Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable,
22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
yedaliko@gmail.com*

GBOTOGNON Oscar Jaures

*Laboratoire de Biocatalyse et Bioprocédés, Faculté des Sciences et Techniques Alimentaires,
Université Nangui Abrogoua (Abidjan, Côte d'Ivoire), 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire,*

OUALI N'GORAN San-Whouly Mauricette

*Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité, Unité de Formation et de Recherches en Biosciences,
Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire
Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable,*

COMMUNICATION :

«COMPROMIS ENTRE PRODUCTIVITÉ ET SENSIBILITÉ DES PRINCIPALES VARIÉTÉS D'ANACARDIERS EN CÔTE D'IVOIRE À APATE TEREBRANS P. (BOSTRICHIDAE), INSECTE D'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE »

BIOGRAPHIE :

ALIKO Yédé Jean est doctorant en changement climatique et biodiversité au Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable (CEA-CCBAD) de l'université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Côte d'Ivoire. Entomologiste agricole, ses travaux de recherches portent sur la gestion agro-écologique des insectes ravageurs des cultures. Plus spécifiquement, il vise à développer des pratiques agricoles innovantes et moins polluantes qui limiteront les dégâts des insectes sur les cultures tout en réduisant l'utilisation des insecticides chimiques de synthèse. Lauréat 2021 de l'Initiative *One Planet Fellowship*, ALIKO participe à des recherches pluridisciplinaires avec des chercheurs nationaux et internationaux sur la thématique de l'agriculture et le changement climatique en tenant compte du genre, pour une meilleure résilience des petits paysans africains.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, la lutte chimique s'intensifie contre *Apate terebrans* (Coleoptera : Bostrichidae), un des trois principaux insectes ravageurs de l'anacardier (*Anacardium occidentale* L.). Dans une perspective de lutte par la résistance variétale, l'objectif de cette étude était d'identifier une variété d'anacardier qui soit moins sensible à *A. terebrans*. Spécifiquement, les proportions et les taux d'infestation des variétés d'anacardiers « pomme jaune (PJ) » et « pomme rouge (PR) » ont été évalués et leurs caractères physico-biochimiques déterminés. L'évaluation des infestations par *A. terebrans* s'est faite par dénombrement mensuel des ouvertures des galeries qu'il creuse dans l'anacardier. Un échantillonnage systématique a été réalisé sur 1924 anacardiers dans les localités de Bondoukou et de Bouna (Nord-Est de la Côte d'Ivoire), de juillet 2018 à juin 2020. Aussi, une caractérisation morphologique des fruits, et des dosages de nutriments et de métabolites secondaires (toxines contre le ravageur) ont été réalisés. La variété PR a été significativement moins abondante dans les vergers (44,38%). Son taux d'infestation variant de 2,46 à 4,78% a été significativement inférieur à celui de la variété PJ (4,66 à 7,18%). Toutefois, le poids moyen de la noix et celui de la pomme de la variété PJ ont été significativement supérieurs à ceux de la variété PR. Aussi, les teneurs en nutriments de la variété PJ étaient relativement plus élevées, et celles en toxines étaient significativement plus faibles. Ainsi, le compromis que relève cette étude devrait conduire à une sélection de variétés d'anacardiers productives et résistantes à *A. terebrans*.

MOTS CLES : *Anacardium occidentale*, infestation, insecte ravageur, résistance variétale, sélection variétale

ANGOUA MAURICETTE PRISCA

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

N'DRI Ahou Roseline

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

FOFANA Fatoumata

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

MOROH Jean-Luc Aboya

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

KOKORA Aya Philomène

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

KARAMOKO Detto

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

ROQUE-D'ORBCASTEL Emmanuelle

*Unité Mixte de recherche MARine Biodiversité Exploration and Conservation (UMR
MARBEC) Montpellier, France*

BETTAREL Yvan

*Unité Mixte de recherche MARine Biodiversité Exploration and Conservation (UMR
MARBEC) Montpellier, France*

COULIBALY Adama

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

COMMUNICATION :

**«INCORPORATION STABILISEE DE BACILLUS SUBTILIS ET
SACCHAROMYCES CEREVISIAE AVEC DES AGENTS LIANTS DANS UN
ALIMENT D'OREOCHROMIS NILOTICUS (TILAPIA DE NIL) EN VUE D'UNE
UTILISATION COMME PROBIOTIQUE EN PISCICULTURE. »**

BIOGRAPHIE :

Mademoiselle ANGOUA Mauricette Prisca est enseignante-chercheure à l'Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En aquaculture, les probiotiques apparaissent comme une des alternatives à l'usage abusive des antibiotiques. Ils favorisent une bonne santé, croissance et améliorent la qualité de l'eau de culture des poissons. L'une des voies d'administration est l'incorporation dans les aliments. Mais le mode d'incorporation influence leur viabilité et leur densité. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité d'incorporation de *Saccharomyces cerevisiae* et *Bacillus subtilis* par pulvérisation avec trois agents liants (l'eau salée, l'huile végétale et le blanc d'œuf). Après détermination du type d'interaction existant entre les 2 probiotiques, 3×10^9 UFC de chacun d'eux a été pulvérisé sur 30g de granulés. Ensuite, la viabilité des probiotiques incorporés a été évaluée sur 12 jours et après 60 minutes de séjour dans l'eau.

L'interaction entre les microorganismes est une antibiose. La densité des probiotiques incorporée a montré une différence significative avec l'huile végétale chez *S. cerevisiae* pour une moyenne de $3,28 \cdot 10^7$ UFC/g. Cette densité varie de $1,5 \cdot 10^6$ UFC/g à $2,75 \cdot 10^6$ UFC/g avec *B. subtilis* chez l'ensemble des liants. Pour la viabilité sur 12 jours, avec *B. subtilis* on observe une progression significative de la densité microbienne avec l'eau salé. Pour *S. cerevisiae* avec le même liant on observe une stabilité de la densité. Le test contact sur l'eau avec *B. subtilis* pour le blanc d'œuf et eau salée, montre une baisse significative de la densité de $1,56 \cdot 10^6$ à $3,5 \cdot 10^6$ UFC/g. Chez *S. cerevisiae* le séjour dans l'eau favorise une augmentation de la densité microbienne avec l'ensemble des agents liants.

Mots clés : Aquaculture, *Bacillus subtilis*, incorporation, probiotique, *Saccharomyces cerevisiae*.

ASSALE AMENAN GRASS ELYSEE

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 0709973675,

elysee.grass@gmail.com

KOUADIO Nanan Kouamé Felix

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOFFI Kouakou Richard

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOUADIO Kouakou Josué

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KACOU Eddie Sylvestre

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

N'ZI Kouakou Parfait

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«LES STRUCTURES D'APPUI ET D'ENCADREMENT DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'AQUACULTURE EN COTE D'IVOIRE : CAS DE LA REGION DU GBEKE»

BIOGRAPHIE :

ASSALE Amenan Grass Elysée ivoirienne, étudiante en année de thèse à l'Université Peleforo Gon Coulibaly en Géographie humaine option pêche et aquaculture.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'aquaculture a été introduite en Côte d'Ivoire dans les années 1940 par l'administration coloniale avec un début réel des activités à partir de l'année 1955. Après l'indépendance, l'Etat a mis un point d'honneur dans le développement de la pisciculture à travers la mise en place des structures d'appui et d'encadrement dans tout le pays. Toutefois, le poids ou l'importance de ces initiatives varient d'une zone à une autre. Dans la région du Gbêkê par exemple, en plus des services de pêche et d'aquaculture, l'Etat y a aménagé une station d'expérimentation dans le village de Kokondékro géré par le Centre National de Recherche Agronomique dont le rôle est de réfléchir et proposer des espèces et des stratégies en vue du développement de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Plus de 60 ans après, il y a lieu de s'interroger sur les retombées réelles de ces investissements dans l'expansion piscicole du pays en nous appuyant sur le cas de la région du Gbêkê. L'objectif de l'étude est donc de montrer le rôle des structures d'appui et d'encadrement dans le développement de la pisciculture dans ladite région. Elle s'appuie sur une recherche documentaire et sur des enquêtes de terrain effectuées dans les structures d'encadrement piscicole de la région du Gbêkê, dans les fermes piscicoles et auprès des pisciculteurs. Les résultats obtenus révèlent

que les structures d'appui et d'encadrement participent au développement de l'aquaculture à travers l'apport en alevins aux fermes piscicoles, la formation des pisciculteurs, l'apport en aliments utiles à l'alimentation des espèces de poisson. Toutefois, ces structures connaissent des dysfonctionnements qui entravent la durabilité des activités aquacoles dans la région.

MOTS CLES : Côte d'ivoire, région du Gbêkê, aquaculture, structures d'appui et d'encadrement

ASSEMIAN BOSSOMA ANGE CHRYSTELLE

École Doctorale Société Communication, Art, Lettre et Langues de Université Félix Houphouët- Boigny, Abidjan Côte d'Ivoire, +2250759186058, chrystelle@yahoo.com

ABOYA Narcisse

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan Côte d'Ivoire,
, 0707727175, aboyanarcisse@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«COMMERCIALISATION DU POISSON DANS LES SUPERMARCHÉS ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE COCODY »

BIOGRAPHIE :

ASSEMIAN Bossoma Ange Chrystelle est une doctorante à l'école doctorale Société Communication, Art, Lettre et Langues de Université Félix Houphouët- Boigny de Côte d'Ivoire. Je travaille sur les questions de la pêche et l'aquaculture. J'ai participé à plusieurs projet en tant qu'enquêteur dans le domaine de la pêche, l'aquaculture, le marketing et la santé.

Actuellement, je prends des cours en système d'information géographique (SIG), cartographie et en drone pour en être un expert.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La présente étude s'inscrit dans la problématique générale de la sécurité alimentaire et vise à mettre en rapport la commercialisation du poisson dans les supermarchés et la sécurité alimentaire dans la commune de Cocody. La méthode utilisée dans le cadre de cette étude repose sur la recherche documentaire, et l'enquête terrain auprès des responsables de supermarchés et de certains consommateurs. Les résultats de cet article montrent que la commercialisation du poisson est pratiquée par les grandes surfaces réparties sur l'ensemble de la commune de Cocody ce sont : CAP NORD-HYPER U- SOCOCE- CASINO- CARREFOUR PALMERAIE. Les indicateurs de la sécurité alimentaire ont permis de voir que la commercialisation du poisson contribue à la sécurité alimentaire des populations dans la commune de Cocody. En effet le poisson est disponible toute l'année pour satisfaire les besoins des populations. Il est vendu sous diverse forme : frais ou transformé. Les supermarchés sont fournis en poisson par leur différent fournisseur. Même ci il est relativement plus cher que celui du marché local vu sa qualité, il répond au besoin des populations. Ce pendant les supermarchés rencontre parfois quelques problèmes comme des pénuries en poisson, pouvant compromettre la sécurité alimentaire des populations en poisson.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire, sécurité alimentaire, commercialisation, poisson, supermarchés

ASSEMIAN-NIANGO SYLVIE

Centre de Recherches Océanologiques (CRO), BP V 18 Abidjan/ Côte d'Ivoire
+225 0707375316 E-Mail : asviea@yahoo.fr

KOUAKOU Konan Jean-Marie

Université Nangui-Abrogoua 02 BP 801 Abidjan/ Côte d'Ivoire
+225 0707788807

AKA Charles Albéric

Centre de Recherches Océanologiques (CRO), BP V 18 Abidjan/ Côte d'Ivoire
+225 0707571088

COMMUNICATION :

«CONTAMINATION PAR LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES DES EAUX DE LA LAGUNE ÉBRIE : ZONE DU PORT AUTONOME D'ABIDJAN»

BIOGRAPHIE :

ASSEMIAN Sylvie épouse NIANGO, Chargé de Recherche CAMES, Centre de Recherches Océanologiques, laboratoire de chimie. Spécialité Sciences et Gestion de l'Environnement Option : Chimie de l'eau. Mes travaux de recherche portent sur les micropolluants.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Des travaux antérieurs ont montré la dégradation de la qualité écologique de la lagune Ebrié notamment dans le district d'Abidjan. Cependant les travaux portant sur les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) sont peu reportés dans la littérature. L'objectif de la présente étude est de déterminer le niveau de contamination par les (HAPs) des eaux de cette lagune en lien avec les activités de la zone portuaire. Pour ce faire, des campagnes ont été menées sur la lagune Ebrié de juillet 2022 à février 2023. Des prélèvements saisonniers d'échantillons d'eaux ont été faits en cinq (5) stations réparties, en zone portuaire, sur la lagune Ebrié. La température, la salinité, la transparence, le pH, la conductivité et les teneurs en oxygène dissous des eaux lagunaires ont été mesurés *in situ* à l'aide d'un multiparamètre de marque HANNA HI 9829. Les dosages des orthophosphates, les nitrites, des nitrates, des ions ammonium ont été faits à l'aide d'un spectromètre de marque HACH DR 900. Le dosage des HAPs a été fait par Chromatographie en Phase Liquide Haute Performance (HPLC) de marque UFLC SHIMADZU. Les résultats des analyses ont été traités à l'aide des logiciels Excel et. ARCGIS 10.5. Les valeurs des paramètres physico-chimiques, les teneurs en sels nutritifs et HAPs (Fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène et Benzo(g,h,i)perylene) des eaux lagunaires sont soumises à des variations spatio-saisonniers. Les concentrations des HAPs variant de 1.2 à 92 mg/L sont au-delà de la limite réglementaire de 1.0 µg/L (l'Arrêté interministériel N° 168/MSHP/MINEF du 03/08/2020 de la Côte d'Ivoire).

MOTS CLES : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, Paramètres physico-chimiques,

Sels nutritifs, Lagune Ébrié, Port Autonome

ASSI TANO MAXIME

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,

DJESSOU Flore Marie Hélène

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, 0505257386,

djesflore@yahoo.fr

N'KONGON Yerade Jeanne

Université Jean Lorougnon GUEDE, Côte d'Ivoire,

ASSI Awo Marie-Florence

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,

KONE Nadonan Issa

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DE L'ELEVAGE DE POULETS A LA SECURITE ALIMENTAIRE : CAS DES ELEVEURS DU DEPARTEMENT DE KORHOGO»

BIOGRAPHIE :

ASSI Tano Maxime, Ivoirien, Enseignant-chercheur, département d'Économie de l'Université Peleforo GON COULIBALY. Maître-assistant et Vice-doyen en charge de la recherche de l'UFR des Sciences Sociales. Economie rurale, Contrat agricole, Changement climatique

AXE THEMATIQUE 3:

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La sécurité alimentaire reste l'un des plus grands défis en Afrique subsaharienne. Dans cette région, la crise alimentaire s'explique par la conjugaison de plusieurs facteurs dont les plus importants sont la stagnation, voire la baisse de la production alimentaire par habitant à cause de la croissance rapide de la population par rapport aux gains de productivité agricole, le manque de devises, et la pauvreté des populations. Face à ce problème qui devient de plus en plus préoccupant, ce travail vise à analyser la contribution de l'élevage de poulets à la sécurité alimentaire dans le département de Korhogo. Une étude y a été conduite sous forme d'enquête auprès de 150 éleveurs sélectionnés à partir de la technique d'échantillonnage par réseau ou boule de neige. Ces enquêtes ont été réalisées dans les 16 sous-préfectures que compte le département de Korhogo du mois d'août à octobre 2022. Sur la base de la méthode Logit binaire, les résultats montrent que le sexe, la taille du ménage, l'âge et les dépenses en santé exercent une influence négative et significative sur la sécurité alimentaire. Au vu de ces résultats, nous faisons les recommandations de politiques économiques suivantes : la réduction de la taille des ménages par la promotion des méthodes contraceptives telles que le planning familial ; la valorisation de la profession d'éleveurs ; le renforcement des capacités

des éleveurs et l'accès à la microfinance.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire , élevage de poulets, Korhogo, logit, Sécurité alimentaire

ASSIENIN KOUASSI SYLVAIN

*Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa, Côte d'Ivoire, 0759421067,
assienink@outlook.com*

KOUAKOU Auguste Konan

Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

**«ANALYSE DES CRISES FONCIERES RURALES EN COTE D'IVOIRE :
APPROCHE COMPUTATIONNELLE »**

BIOGRAPHIE :

ASSIENIN Kouassi Sylvain est un doctorant Ivoirien en Economie qui postule que l'analyse économique devra ajouter les sciences des données à ses outils. Il se spécialise en Sciences des données et possède une expertise en modélisation Machine Learning. Diplômé de la Sorbonne Data Analytics de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2023, ASSIENIN Kouassi Sylvain est également diplômé d'un Master en Economie du Travail et des Ressources Humaines de l'Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa en 2018. Il débute ses études universitaires en Sciences Economiques et de Développement à l'Université Alassane OUATTARA de Bouaké en 2012 d'où il sortira avec une Maîtrise d'Economie en 2016.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'étude analyse selon une approche microéconomique institutionnelle les crises foncières rurales en Côte d'Ivoire. Nous adoptons une classification Machine Learning couplée de technique d'extraction de l'information via la valeur de Shapley pour analyser la survenue ou non de crises foncières. L'insécurité foncière est la cause d'un système institutionnel flou qui favorise l'appropriation des terres sans aucun document officiel. Le cadre foncier institutionnel actuel favorise les conflits fonciers ruraux en Côte d'Ivoire. L'étude suggère une accentuation du contrôle administratif de l'autorité de la gouvernance foncière rurale ivoirienne et une sensibilisation véritable sur les bienfaits de la détention de titres fonciers d'une part, et propose d'autre part un algorithme d'aide à la décision dans la gestion des crises foncières rurales.

MOTS CLES : Classification Machine Learning, Côte d'Ivoire, Crises foncières rurales, Explicabilité, Gouvernance foncière

KOFFI AYA ROCHE FRANCHETTE,

Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire, 0758241733,

koffifranchette814@gmail.com

ASSUE Yao Jean Aimé,

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

KOUASSI Kobenan Christian Venance,

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

SANGARE Nouhoun,

Université Alassane Ouattara Bouaké, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**«CULTURE D'ANACARDE ET AUTONOMISATION DES AGRICULTEURS DANS
LA SOUS-PREFECTURE DE KORHOGO »**

BIOGRAPHIE :

Koffi Aya Roche Franchette, je suis de nationalité ivoirienne, de l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Je suis doctorante en géographie humaine, option géographie économique et sociale. Je suis à ma première soumission de résumé d'article pour un colloque.

**AXE THÉMATIQUE 3:
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT**

RESUME

L'avenir de l'agriculture des savanes africaines repose en grande partie sur une gestion rationnelle des ressources naturelles renouvelables. L'accroissement démographique et l'intégration croissante des exploitations agricoles au marché ont fortement modifié les systèmes agraires et les systèmes de production ces vingt dernières années. En effet, on observe dans la Sous-Préfecture de Korhogo un dynamisme socio-économique lié à l'accroissement des productions de la noix de cajou et une nette amélioration des conditions de vie des agriculteurs.

La structure méthodologique de cette étude s'est fondée sur la méthode de quotas, qui nous a permis de déterminer l'échantillonnage des ménages à enquêtés sur le terrain. Le traitement des données s'est fait grâce à Word, Excel et les logiciels de cartographies. Toutefois, la population rurale bénéficie du suivi et l'encadrement des structures de l'état dans les différentes phases de la production de la noix de cajou.

Il convient de tirer de cette étude, que la culture d'anacarde a eu un des effets positive sur les modes et le changement de vie des agriculteurs dans la Sous-Préfecture de Korhogo. Les résultats montrent que les revenus tirés de cette activité a permis à bon nombre d'agriculteurs de subvenir aux besoins vitaux de leurs famille. On constate un changement de l'habitat, la fréquentation des services médicaux et du transport. Les agriculteurs d'anacarde de cette zone d'étude ont réinvesti dans l'entrepreneuriat et plusieurs activités du secteurs secondaires grâce aux retombées de cette activité. La

culture d'anacarde dans la Sous-Préfecture de Korhogo a favorisé une autonomisation socio-économique des agriculteurs.

MOTS CLES : Autonomisation, culture d'anacarde, Agriculteurs, Sous-Préfecture de Korhogo

CHIA YVETTE PRISCA AYEKOE EPSE COULIBALY

Université de Man, Man, Côte d'Ivoire, 0708140933, prisca.ayekoe@univ-man.edu.ci ;

priscachia2012@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«IMPACT DES LATRINES SUR LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES DANS CERTAINS VILLAGES DE LA REGION DE MAN (CÔTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Chia Yvette Prisca AYEKOE Epse COULIBALY, Maître-assistant, Chef de département Environnement et Développement Durable à l'UFR Ingénierie Agronomique Forestière et Environnementale (IAFE) de l'Université de Man, (Man, Côte d'Ivoire).

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans certains villages à proximité de Man, les habitants évacuent leurs déchets dans des fosses septiques souvent mal conçues, sachant que les eaux de puits constituent la principale source d'approvisionnement en eau de consommation. Face aux risques élevés, l'évaluation de ces eaux est donc nécessaire dans le but de mettre en évidence les risques sanitaires liés à leur consommation. Ainsi, 21 échantillons d'eau de puits ont été collectés à Bantegouin, Yebegouin, Kpangouin 1, Krikouma, Guianlé, Dompleu et Kassiapleu par rapport à la distance latérale puit-latrine en mètre : [0 -15], [15-30] et [30-plus], après une enquête auprès de 175 ménages. Les pH, conductivité, turbidité et oxygène dissous ont été déterminés avec un multiparamètre HI 9829 HANNA et les Coliformes Totaux, Escherichia Coli et Salmonelles suivant les méthodes ISO 4832 (2006), ISO 16649-2 (2001) et ISO 6579/A1 (Juillet 2007) respectivement. Les analyses montraient des turbidités élevées jusqu'à 232,2 NTU nettement supérieures aux normes OMS (5 NTU), à l'exception de 2 eaux (1,3 NTU et 3,4 NTU), et des teneurs en oxygène dissous (1,3 à 3,12 mg/L) inférieures aux limites OMS (7 mg/L). Les analyses microbiologiques : Coliformes Totaux (100 à 1901 UFC/100 mL), Escherichia Coli (20 à 512 UFC/100mL) et Salmonelles (87 à 800 UFC/100 mL), montrent que toutes les eaux sont contaminées par les latrines à fosse situées jusqu'à 30 m et plus, avec une prévalence élevée de diarrhée (61,3%) surtout chez les enfants, montrant les risques sanitaires liés à la consommation des eaux de puit.

MOTS CLES : Eau, latrines, puit, qualité, risques.

KOSSOTO LAZARE BADO

Doctorant à l'Université Thomas SANKARA (UTS), Burkina Faso.

badolazare88@gmail.com/ +226 65890484/+226 79969950

Achille A. DIENDERE

Professeur Agrégé en sciences économiques, Université Thomas SANKARA (UTS),
Burkina Faso/hchille@yahoo.fr/ +226 70157538

COMMUNICATION:

«TECHNIQUES AGRICOLES ET SECURITE ALIMENTAIRE DES MENAGES AGRICOLES AU BURKINA FASO »

BIOGRAPHIE :

BADO Kossoto Lazare, Titulaire d'un Master en Economie Agricole et Sécurité Alimentaire de l'Université Thomas SANKARA ; Doctorant à l'Université Thomas SANKARA (UTS), Burkina Faso.

Achille A. DIENDERE, Agrégé de sciences économiques, enseignant-chercheur à l'Université Thomas SANKARA, Burkina Faso

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La sécurité alimentaire devrait être confrontée à des défis accrus au cours des années à venir. Ces défis pourraient être plus importants pour les pays Sahéliens de manière générale, et le Burkina Faso, en particulier, en raison des changements sociétaux rapides et de la pression environnementale. En réponse au problème de l'insécurité alimentaire persistante, les techniques de conservation des eaux et des sols (CES) sont promues par les pouvoirs publics. Bien que l'adoption de ces techniques soit bénéfique pour exploitants, elles restent peu appliquées. En outre, peu de travaux empiriques se sont intéressés à l'analyse de l'effet combiné de ces techniques sur la sécurité alimentaire des ménages agricoles à l'échelle nationale. Cette recherche explore la contribution de l'adoption des techniques CES à l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages agricoles au Burkina Faso. La méthode d'investigation privilégie un modèle Probit binaire et Probit ordonné qui sont estimés simultanément avec l'estimateur Conditional mixed process (CMP) afin de tenir compte des biais de sélection et d'évaluer un effet direct de la variable de traitement. Les données utilisées proviennent de l'enquête permanente agricole réalisée en 2019 auprès de 1 924 ménages agricoles du Burkina Faso. Un des résultats majeurs indique que des facteurs subjectifs influencent l'adoption des techniques CES par les ménages. La recherche met également en avant que l'adoption de ces techniques CES améliore différents niveaux de sécurité alimentaire. Nos résultats fournissent des informations supplémentaires pour aider les parties prenantes à définir des stratégies appropriées afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

MOTS CLES : Burkina Faso, ménages agricoles, probit ordonné, sécurité alimentaire, techniques agricoles

BALLE SEGBE GUY ROMARIC

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, (+225)0708784375,
balleromarc@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«LE MARAICHAGE URBAIN ET PERIURBAIN FACE A LA RAREFACTION DES FACTEURS DE PRODUCTION DANS LA VILLE DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE)»

BIOGRAPHIE :

Je suis BALLE Ségbé Guy Romaric, Ingénieur Agronome option : Agroéconomie. J'ai un diplôme d'études spécialisées en Économie et sociologie rurales et titulaire d'un Doctorat en Sciences et gestion de l'environnement / spécialité Socio économie. Je suis enseignant-chercheur, Maître-Assistant en sociologie du développement, à l'Institut de Gestion Agropastorale de l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo. Je m'intéresse aux dynamiques sociales en réponse aux réalités économiques dans le cadre de l'agriculture (et vice versa). J'ai, à mon actif, 8 publications scientifiques.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La production maraichère urbaine et périurbaine contribue significativement à l'approvisionnement des marchés agricoles et joue, de ce fait, un rôle important dans la sécurité alimentaire. Toutefois, parmi tous les facteurs de productions, le capital foncier subit de façon constante et irréversible, les effets de l'urbanisation croissante de certaines villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire dont celle de Korhogo. Cette situation représente une réelle menace sur l'emploi de nombreux producteurs qui luttent au quotidien contre la pauvreté et la précarité. La présente étude fait une analyse des conditions de la production maraichère pour en sortir les niveaux de performances agronomique, économique et sociale. A cet effet, cinquante (50) producteurs ont été enquêtés sur douze (12) sites dans la ville de Korhogo. L'analyse financière, assortie d'une analyse de variance, a permis d'apprécier la rentabilité des cultures chez les producteurs. Les résultats ont montré que chez les producteurs en groupement, le chou a le solde d'exploitation le plus élevé (692 300 FCFA). Toutefois, c'est la culture de carotte qui présente le taux de profitabilité le plus important (14,44). Chez les producteurs hors groupement, la salade est la culture qui présente le résultat d'exploitation (646 383 FCFA) et le taux de profitabilité (15,90) les plus élevés. Par ailleurs, l'indicateur du niveau de vie montre que seulement 4% des producteurs vivent au-dessus du seuil de pauvreté. En plus de la diminution continue des ressources en eau à cause du changement climatique, la pression foncière s'inscrit parmi les préoccupations majeures des producteurs.

MOTS CLES : Cultures maraichères, Femmes, Korhogo, Pauvreté, Ressources

BANZA KOUHONON MARIE-FLAVIE

*Laboratoire de l'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Université
Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire*

flaviebanza08@gmail.com

KOFFI N'Dodo Boni Clovis

*Laboratoire de l'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Université
Jean Lorougnon Guédé*

N'DOUBA Amako Pauline.

*Laboratoire de l'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Université
Jean Lorougnon Guédé*

COMMUNICATION :

«ENQUETE ETHNOMICOLOGIQUE ET CARACTERISATION DES CHAMPIGNONS SUPERIEUR DANS LE CENTRE OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

BANZA Kouhonon Marie-Flavie est membre du Laboratoire de l'Amélioration de la Production Agricole, enseignante-chercheuse à l'UFR Agroforesterie de l'Université Jean Lorougnon Guédé

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les champignons sauvages, au-delà de leur rôle nutritionnel sont utilisés en compléments alimentaires et en molécules thérapeutiques. Ils permettent de diversifier les offres de soins dans de nombreux pays le monde. Cependant, ils sont très peu connus en côte d'ivoire. La présente étude réalisée dans le centre-ouest de la côte d'ivoire a pour objectif principal de les valoriser en relevant leur intégration dans la pharmacopée traditionnelle. Pour ce faire, l'inventaire et la carte de la distribution des champignons superieurs dans les différentes formations végétales rencontrées ont été faits. Les spécimens décrits, prélevés puis caractérisés au microscopique optique ont fait l'objet d'enquêtes ethnomycologiques auprès des populations locales. Les résultats ont permis, de réaliser un catalogue de 192 espèces de champignons supérieurs. La zone de Grégbé a montré une plus grande diversité fongique avec 42 espèces de champignons supérieurs. Dans ce répertoire, 11 espèces sont utilisés par les populations locales pour soigner diverses affections à savoir : l'ulcère, l'asthme, le diabète, les faiblesses sexuelles et l'hémorroïde. De plus trois nouvelles espèces médicinales ont été découvertes dans cette zone et pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il s'agit de *Ganoderma lucidum*, *Tramète versicolore* et les truffes.

Conclusion: les champignons superieurs, sont utilisés par la population du centre-ouest dans le traitement de plusieurs affections.

Mots clés : *Ganoderma Lucidum*, *Tramètes Versicolores*, Truffes.

BERTE SIAKA

UFR Biosciences-UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0707859942, bertesia@yahoo.fr

BAMBA Youssouf

UFR Biosciences-UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

BAMBA Mamadou

UFR Biosciences-UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

KONAN Yao Aristide

UFR Biosciences-UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUAMELAN Essetchi Paul

UFR Biosciences-UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«DIVERSITE ET VARIATION SPATIO-TEMPORELLES DES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES DE LA RIVIERE BAFING AFFLUENT DU BASSIN DU FLEUVE SASSANDRA (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Titulaire d'une thèse de Doctorat en Hydrobiologie, BERTE Siaka est Enseignant-Chercheur à l'UFR Biosciences (Université Félix Houphouët-Boigny) au laboratoire des Milieux naturel et conservation de la biodiversité. Ses activités de recherche sont axées sur (1) la pêche et l'aquaculture, (2) la conservation de la biodiversité de la faune aquatique et des hydrosystèmes des parcs nationaux de la Côte d'Ivoire, (3) l'évaluation des écosystèmes aquatiques et (4) impact des activités anthropiques sur l'environnement.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La rivière Bafing constitue le premier affluent rive droite important du fleuve Sassandra. Elle constitue une frontière naturelle entre la région du Bafing et celle des Montagnes. Le bassin de cette rivière est menacé par une exploitation de gisement de nickel. L'objectif de ce travail est d'étudier la biodiversité et la structure des macroinvertébrés de ce cours d'eau. 12 stations d'échantillonnage ont été définies en tenant compte l'accessibilité et de leur proximité au gisement minier. Des mesures physico-chimiques et l'échantillonnage des macroinvertébrés ont été effectués en saison sèche et en saison des pluies. L'analyse des paramètres environnementaux a montré une faible variation saisonnière de ces paramètres. Sur le plan de la diversité, cette étude a permis d'identifier 787 individus appartenant à 49 familles repartis en six classes et 13 ordres. Les Chironomidae sont les plus ubiquistes. Les Insectes constituent le groupe zoologique le plus diversifié et le plus abondant. Cette analyse de la

structure des macroinvertébrés a montré une faible variabilité saisonnière de la richesse taxonomique mais une bonne variabilité saisonnière pour l'abondance relative. Cette étude révèle que l'indice de diversité de Shannon sont supérieures à 1,6 et celles de l'équitabilité oscillent entre 0,50 et 0,90. Cette étude a permis d'inventorier pour la première fois les macroinvertébrés benthiques et de mesurer les paramètres environnementaux de la rivière Bafing. Cette rivière étant menacée par une exploitation de gisement de nickel, ces résultats serviront de références pour les investigations ultérieures de suivi de l'état de la qualité des eaux de cette rivière.

MOTS CLES : Macroinvertébrés, paramètres environnementaux, substrat, Rivière Bafing, Côte d'Ivoire.

BEWE OUHO BAÏBO ARMEL

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, +225 0709377510, armelbewe@gmail.com

ADAÏ Botto Moïse

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«INFLUENCE DES PERTES D'EAU SUR LA QUALITE D'IRRIGATION DANS LES PERIMETRES RIZICOLES IRRIGUES DU DEPARTEMENT DE YAMOUSSOUKRO, CAS DE ZATTA1»

BIOGRAPHIE :

Je suis **BEWE Ouho Baïbo Armel**, chercheur ivoirien spécialisé en Agronomie et Irrigation. J'effectue mes travaux de recherches dans le Département de Formation et de Recherche Génie Rural et Sciences Géographiques (GRSG) de l'INP-HB depuis 2022. J'ai participé à divers colloques tels que la première édition des Journées des Sciences de l'Environnement et du Développement Durable (JSEDD), organisée fin 2020 par l'UFR Environnement de l'Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les aménagements hydroagricoles en Côte d'Ivoire connaissent plusieurs difficultés, au nombre desquelles la gestion efficiente de l'eau d'irrigation. L'eau est le facteur essentiel de la production agricole, car elle permet aux cultures de compenser leurs pertes dues à la transpiration. Lors de son écoulement de la retenue vers les parcelles, des pertes d'eau peuvent se produire du fait de fuites dans les canaux et par percolation. Cette étude a été menée sur le périmètre rizicole irrigué de Zatta1, situé dans le département de Yamoussoukro, en vue d'évaluer les pertes d'eau sur ce site. Des mesures au micro-moulinet dans le canal primaire et des calculs d'indicateurs de performance tels que l'efficience d'irrigation et la productivité de l'eau ont été effectués. L'évapotranspiration maximale (ETM) a été déterminée à l'aide du logiciel FAO Cropwat 8.0. Les résultats ont montré une efficience d'irrigation de 41,65%, obtenue à partir d'une efficience de transport de 65,01% et d'une efficience d'application de 64,08%. Cette étude révèle que plus de la moitié de l'eau délivrée par le barrage de Zatta1 se perd en grande partie par percolation profonde et que l'autre moitié qui correspond à l'ETM, est totalement consommée par la plante. La productivité de l'eau de 0,31 kg/m³ est largement inférieure aux valeurs recommandées (0,66 kg/m³). Cette faible productivité de l'eau pourrait être essentiellement due au manque d'entretien des canaux d'irrigation, ce qui impacte négativement la performance de l'irrigation du périmètre de Zatta1.

MOTS CLES : aménagements hydroagricoles, efficience d'irrigation, périmètre de Zatta 1, productivité de l'eau

CISSE MOHAMED

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, Téléphone : 0707082215,

Courriel : cissem01@yahoo.fr

OUATTARA Drissa

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«UTILISATION D'UN ECO-EPURATEUR (CHITOSANE) DANS LE TRAITEMENT DES EAUX POTABLES A KORHOGO»

BIOGRAPHIE :

Enseignant – chercheur, Maître de Conférences en Biochimie et Technologie des Aliments à l'UPGC de Korhogo, je suis spécialiste dans la conservation des aliments et la valorisation des bioressources. Mes recherches portent sur l'utilisation des biomolécules comme alternative à l'utilisation excessive des produits de synthèse.

Je suis le responsable de l'UPR de Biochimie et le responsable du Service de la Valorisation de la Recherche et de l'Innovation Technologie. J'ai à mon actif une trentaine de publications sur la conservation des aliments, la sécurité alimentaire et la valorisation des bioressources.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les coagulants synthétiques utilisés dans le traitement des eaux potables suscitent des inquiétudes sur la santé humaine et l'environnement. Aujourd'hui la recherche s'oriente sur la substitution de ces coagulants conventionnels par des coagulants naturels moins néfaste. La présente étude vise à évaluer l'effet épurateur du chitosane dans le traitement des eaux potables, et ce, en comparaison avec l'alun le coagulant conventionnel utilisé. Cette recherche consiste à déterminer, à l'aide des essais jar-test, les concentrations optimales d'utilisation du chitosane et son efficacité par rapport à l'alun dans le traitement des eaux potables à Korhogo. Les concentrations de chitosane et d'alun allant de 0 à 60 mg/L d'eaux ont été utilisées dans le traitement des eaux potables. La qualité de l'eau filtrée après traitement a été comparée aux normes exigées pour la qualité de l'eau potable relatives aux paramètres physicochimiques et microbiologiques. D'après les résultats, les concentrations de chitosane de 5 à 45 mg/L d'eau s'avèrent efficaces dans la clarification de l'eau. Ces concentrations ont réduit la turbidité (877,33 UTN) et la couleur (4800 PtCo) à des valeurs inférieures à la norme (5 UTN et 15 PtCo). Ces faibles concentrations de chitosane se sont avérées efficaces dans l'épuration des minéraux indésirables. Concernant les résultats microbiologiques, le chitosane s'est montré efficace à partir de 25 mg/L contre les bactéries. Quant à l'alun, les concentrations de 55 et 60 mg/L ont été suffisantes à réduire la turbidité et la couleur, et à éliminer les minéraux mais inefficace contre les bactéries. Au vu de ces résultats, le chitosane aux concentrations de 25 à 45 mg/L s'avèrent efficace dans le traitement des eaux potables. Le chitosane pourrait représenter un substitut naturel et efficace de l'alun dans le traitement des eaux potables.

MOTS CLES : chitosane ; alun, coagulation ; épuration, eau

COULIBALY GNINLNAN HERVE

UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY, KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE,
0143579578/0777494555, gninlnan7@gmail.com

DEMBELE Zana souleymane

UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY, KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE

N'GUESSAN Kouakou Martial

UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY, KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE

YOUAN LOU Claude Bénédicte

UNIVERSITE PELEFORO GON COULIBALY, KORHOGO, CÔTE D'IVOIRE

COMMUNICATION :

**«CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SECURITE ALIMENTAIRE : ETUDE DES
STRATEGIES RESILIENTES DES MENAGES DES QUARTIERS SODEPRA ET
SOZORIBOUGOU, A KORHOGO (NORD IVOIRIEN) »**

BIOGRAPHIE :

Coulibaly Gninlnan Hervé, est Enseignant Chercheur, Maître-assistant, au Département de Sociologie à l'université peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte D'Ivoire). Ivoirien de nationalité il est spécialiste en Sociologie Rural et en Economie foncière. Auteur de plusieurs publications, Scientifiques il a participé à de nombreux colloques dont le plus récent en date, est le colloque Mansa-Korhogo, soldé par une Attestation de communication. Amoureux de science, c'est un plaisir pour lui de partager son expérience quand il le faut sans hésitation.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT.

RESUME

La sécurité alimentaire constitue une préoccupation davantage accrue en Afrique par les avatars du changement climatique qui impactent la production agricole et induisent une dynamique inflationniste des prix des denrées alimentaires. Des stratégies résilientes, variant selon le statut social, ont été développées par les ménages à Korhogo pour tenter de surmonter ces contraintes à l'accessibilité alimentaire. Cette étude se propose ainsi de faire une analyse comparative des stratégies socialement sécurisées d'accès à l'alimentation dans le contexte du changement climatique dans un quartier huppé de Korhogo, en occurrence SODEPRA, et un autre, de type populaire, à savoir SOZORIBOUGOU. En adoptant une démarche de type mixte avec un échantillonnage par choix raisonné, des entretiens individuels et semis-directifs ont été menés du 20 avril au 03 Mai 2023 auprès des ménages des deux sites. Les résultats montrent que les résidents des quartiers huppés ont une stratégie résiliente plus adaptée. Ces ménages disposent de moyens financiers conséquents leur permettant de garder un système d'alimentation sain et varié avec les nutriments nécessaires et indispensables pour l'organisme. Contrairement aux habitants des sous quartiers dont, par

défaut de moyens financiers, la préoccupation majeure est de se nourrir quelque soit la façon ou l'aliment consommé. La différence entre la première catégorie enquêtée et la seconde est donc évidente.

MOTS CLES : Changement climatique, ménage, sécurité alimentaire, stratégies de résilience

COULIBALY SIENDOU

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, 0749007820, Courriel :
saidcoul23@yahoo.fr.

SALLA Moreto

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

DRO Bernadin

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

GOUET Alain Fulonne

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«DOMESTICATION DE CARAPA PROCERA CD. (MELIACEAE) : ETUDE COMPARATIVE DE PLANTULES ISSUES DE SEMIS ET DE REGENERATION NATURELLE»

BIOGRAPHIE :

COULIBALY Siendou, Né le 01/01/1982 à Dabakala (au Centre-nord de la Côte d'Ivoire)
Enseignant-chercheur, Maître de Conférences
Laboratoire de l'Amélioration de la production Agricole
UFR Agroforesterie
Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire
Domaine d'enseignement : Biologie et Ecologie végétales, Agroforesterie
Champ de recherche : Plantes utiles, Agroforesterie

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME :

Carapa procera DC. (Meliaceae) est une plante médicinale très répandue en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Toutes les parties de l'espèce sont exploitées (feuilles, tiges, racines, graines). Ce qui entraîne d'énormes pressions sur les peuplements naturels de l'espèce, avec une régénération naturelle qui varie de nulle à très faible. Ainsi, cette étude vise à contribuer à développer une technique de régénération durable de l'espèce. Pour ce faire, 40 plantules issues de semis en milieu contrôlé (ombrière) et de régénération naturelle (autour du pied mère), âgées d'environ 3 mois, ont été comparées sur la base de 19 paramètres morphologiques mesurés. Les résultats ont montré des valeurs moyennes plus élevées en semis sous ombrière qu'en régénération naturelle, avec, notamment, 7,75 feuilles par tige contre 5,55 feuilles respectivement. La hauteur moyenne des plantules est de 69,92 cm en semis contre 46,74 cm en régénération naturelle. Par ailleurs, l'analyse de variance (ANOVA) a révélé des différences statistiques significatives entre ces deux modes de régénération. Ainsi, en procédant par semis des graines en milieu contrôlé, on obtient au bout de trois mois, des plantules de *C. procera* plus vigoureuses, qui seraient aptes à la plantation

au champ.

MOTS CLES : *Carapa procera*, médecine traditionnelle, plants, reproduction séminale, vigueur

COULIBALY SIONFOUNGON KASSOUM

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07 07 66 04 67,
kascoulibaly@gmail.com

COMMUNICATION

«ANTHROPOCENE ET RISQUES CLIMATIQUES : NECESSITE ET DEFI D'UNE APPROCHE ETHIQUE GLOBALE »

BIOGRAPHIE :

L'Ivoirien COULIBALY Sionfoungon Kassoum est Docteur en Philosophie et Enseignant-chercheur, dans le grade d'Assistant, au Département de Philosophie de l'Université Peleforo GON COULIBALY depuis 2021. Spécialiste d'Histoire des sciences et Bioéthique, il mène des recherches intégrant les champs de l'éthique environnementale, animale et développement durable. Il a produit des articles et communications sur les questions suivantes : la crise forestière en Côte d'Ivoire, les migrations environnementales, éthique du développement durable, l'Anthropocène, paradoxes éthiques de la géo-ingénierie.

AXE THEMATIQUE 3 : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'éthique globale se veut être, en éthique environnementale, un éthos global, c'est-à-dire un ensemble de caractères partagés par la communauté des humains qui se trouve actuellement confrontée à une époque de changement global. Ce changement symbolisé par le concept d'Anthropocène est l'époque où l'humain et ses processus de socialisation perturbent durablement les processus planétaires, génèrent des menaces interdépendantes sur le monde du vivant. Ces perturbations montrent fondamentalement que les risques climatiques ne sont qu'un élément d'un phénomène qui doit pouvoir se tenir dans la globalité, puisqu'elles s'étendent à la pollution atmosphérique, à la perte de la biodiversité, à l'avancée du désert, à la flambée épidémique, aux menaces pesant sur les forêts tropicales et les océans, etc. Eu égard à cela, comment penser convenablement les risques climatiques dans l'Anthropocène ? Cette préoccupation centrale guide notre réflexion dont l'objectif est, en lui-même, une mise à contribution de l'éthique globale pour penser les risques climatiques liés à l'Anthropocène. Pour autant, la nécessité de cette vision globale est un défi dans un processus de mondialisation, sous-entendu société planétaire impliquant la construction de système de valeurs communes éco-respectant. Dans ce sens, à partir d'une démarche analytico-critique, cette réflexion saisit, dans une lecture anthropocénique, les risques climatiques et leurs implications sociales, puis présente à la suite les principes d'une éthique globale.

MOTS CLES : Anthropocène, Éthique globale, Mondialisation, Risques climatiques, Social.

COULIBALY WAWOGNINLIN BRICE

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, 0777052483,
coulibaly.w.brice@gmail.com

KOUADIO ZILE ALEX

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«IMPACTS DES EXTREMES CLIMATIQUES SUR LES APPORTS FLUVIAUX DU LAC DU BARRAGE HYDROELECTRIQUE DE KOSSOU (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Je suis Coulibaly Wawogninlin Brice, étudiant de nationalité Ivoirienne. Régulièrement inscrit à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, j'appartiens au Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement en tant que Doctorant en troisième année où j'étudie l'hydrologie. J'ai effectué deux stages d'immersions dans le cadre de mon Master : le premier à la direction de l'hydrologie où j'ai acquis des compétences dans l'installation de stations hydrométriques et le deuxième à l'usine de production hydroélectrique de Kossou qui m'a permis de comprendre le fonctionnement et les difficultés de production d'énergie rencontrées au niveau de ce barrage hydroélectrique.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Situé au centre de la Côte d'Ivoire, le barrage hydroélectrique de Kossou est le troisième producteur d'hydroélectricité en Côte d'Ivoire. Ce barrage connaît une baisse de sa production due à une non maîtrise de ses apports fluviaux. La présente étude a pour objectif de montrer l'impact des extrêmes climatiques sur les apports fluviaux à Kossou. Pour ce faire les données hydroclimatiques (pluie, température et débits) au pas de temps journalier (1980 à 2017) ont été utilisés. 22 indices de l'équipe d'experts sur la détection et les indices du changement climatique ont été calculés, puis mis en corrélation avec les apports fluviaux à l'aide du logiciel RClmDex. Les résultats montrent que les débits minimums sont corrélés positivement avec les températures minimales les plus élevées (TNx), les températures minimales (Tmin), la fréquence des nuits chaudes (TN90p) et la fréquence des jours froids (TX10p) tandis qu'ils sont corrélés négativement avec l'occurrence des nuits froides (TN10p), les températures maximales les plus élevées (TXx), l'amplitude diurne de la température (DTR) et les températures maximales (Tmax). Le débit maximum ainsi que le débit moyen ne présentent pas de corrélation significatives avec les indices d'extrêmes de température. Les débits maximums et moyens sont corrélés positivement avec (R95p), les précipitations totales (PRCPTOT), Nombre de jours de fortes et très fortes précipitations (R10mm, R20mm) et l'Indice simple d'intensité journalière (SDII). Les débits minimums évoluent quant à eux, inversement au Séquences de jours de pluie consécutifs CWD), nombre de jours très humides et extrêmement humides (R99p et R95p).

MOTS CLES : Barrage de Kossou, Extrêmes climatiques, Apports fluviaux, Corrélation

DIABATE DOHOUANAN

Université de Man, Man, Côte d'Ivoire, +225 0778182393/ 0506279295, diabdoh@yahoo.fr.

TANO Yao

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

COMMUNICATION :

«EFFICIENCY OF CALOTROPIS PROCERA AND CASSIA SIAMEA LEAVE POWDERS ON THE MAIZE WEEVIL SITOPHILUS ZEAMAI MOTSCHULSKY (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) »

BIOGRAPHIE :

DIABATE Dohouonan est né le 30 décembre 1979 à Boundiali, Côte d'Ivoire. Il est de nationalité ivoirienne, marié légalement et il a deux enfants. Il est titulaire d'un doctorat unique en Entomologie, spécialité Entomologie agricole, depuis le 27 février 2016, à l'Université Felix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Il est auteur de 24 publications scientifiques et d'une communication. Le 4 mars 2019, il a été recruté à l'Université de Man en tant que enseignant chercheur (Assistant) où il enseigne la biologie animale (TP, TD et CM). Depuis, le 2 Janvier 2023, il est Maître assistant en Entomologie à l'Université de Man. Du 9 février 2011 au 4 mars 2019, il a été professeur de lycée, option Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) au Lycée Moderne de Bongouanou, Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) is a major pest of stored maize, responsible for serious economic damage and having a negative impact on food security. This study was carried out to evaluate the efficiency of *Calotropis procera* and *Cassia siamea* leaves powders against *Sitophilus zeamais* as possible stored maize grain protectants. *Calotropis procera* and *Cassia siamea* leave powders were tested at three rates of 3 g, 5 g and 8 g, and chemical application Actellic 2% DP® ((Pyrimiphos-methyl, 50 mg) respectively that were mixed with the 50 g maize grains sterilized in translucent plastic containers and the control. Three pairs of *Sitophilus zeamais* were put in each translucent plastic containers. Three replicates were performed for each treatment including the control. *Calotropis procera* and *Cassia siamea* leaves powders tested at 8 g inflicted highest adult mortality of *Sitophilus zeamais* and it recorded the lowest seed damage and reduced maize seeds weight losses as a pesticide Actellic. *Calotropis procera* leaves powders 8 g and 5 g recorded highest reproductive deterrence than the pesticide Actellic 2% DP® and had similar viability index with this pesticide. The lowest Weevil Perforation Index was recorded in *Calotropis procera* leaves powders 8 g and was 9.722 % followed by the pesticide Actellic. However, *Cassia siamea* leaves powders 8 g had a similar reproductive deterrence, similar viability index with a pesticide Actellic and had a positive protectant. *Calotropis procera* and *Cassia siamea* leaves powders can be used to maize stored protection against *Sitophilus zeamais*.

MOTS CLES : adult mortality, *Calotropis procera*, *Cassia siamea*, reproductive deterrence,

DIALLO AWA RITA

Ecole Doctorale Polytechnique de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY,

*Yamoussoukro, BP 1093 Yamoussoukro République de Côte d'Ivoire, 0171786166,
awa.diallo20@inphb.ci*

AKAKI Koffi David

*DFR Génie Chimique et Agro-Alimentaire, Institut National Polytechnique Félix
HOUPHOUËT-BOIGNY,*

*Yamoussoukro, BP 1093 Yamoussoukro – République de Côte d'Ivoire 0709291827,
koffi.akaki@inphb.ci*

COMMUNICATION :

«NUTRITION MATERNELLE EN PERIODE DE GROSSESSE, ETAT DES LIEUX ET PROPOSITION D'OPTIONS DURABLES DE SOLUTIONS»

BIOGRAPHIE :

DIALLO Awa Rita est diplômée d'une licence de chimie, et récemment d'un cycle ingénieur en agroalimentaire de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien. Actuellement, elle poursuit une thèse de doctorat en Sciences des Procédés Chimiques, Alimentaires et Environnementaux. Ses travaux portent sur la malnutrition maternelle en milieu rural. AKAKI Koffi David est Professeur des Universités membres du CAMES, Spécialité Génie de Procédés option Industries Agro-Alimentaires, Directeur de thèse de DIALLO Awa Rita

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les besoins nutritionnels sont accrus durant la période de grossesse. Les principales raisons sont les changements physiologiques de la mère, la croissance du fœtus et la préparation du sein à la lactation. Dans de telles conditions, un régime alimentaire pauvre en nutriments, augmente les risques de complications de la grossesse. En Côte d'Ivoire, le manque de données sur les habitudes alimentaires des femmes enceintes demeure un frein à la proposition de solutions durables pour une gestion harmonieuse des carences dans cette période. Notre communication vise à (i) montrer l'impact de la nutrition maternelle à l'échelle communautaire, (ii) identifier les facteurs socio-culturels favorisant les carences, (iii) et montrer l'importance de la production de données alimentaires fiables. À cet effet, des enquêtes ont été conduites dans des villages de la région du Poro, une zone reconnue comme explicative du phénomène dans notre pays. L'évaluation et l'analyse des profils alimentaires des femmes enceintes ont été l'option choisie pour étudier les écarts nutritionnels et leur implication sur la santé de la mère et du fœtus. Les résultats, relatifs aux changements alimentaires pendant la grossesse ont été obtenus. Le focus sur les aspects liés à l'importance de la nutrition maternelle comme un moyen de prévention efficace pour réduire les carences

nutritionnelles semble être une option exploitable. À terme, les résultats obtenus serviront de cadre de réflexion pour la mise en place de stratégies viables afin de répondre aux défis de l'insécurité alimentaire en général et de la femme enceinte en particulier.

MOTS CLES : gestation, habitudes alimentaires, insécurité alimentaire, malnutrition, nutrition maternelle

DIALLO KANNY

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS), Abidjan, 0757753192,
kanny.diallo@csrs.ci

West African Centre for Cell Biology of Infectious Pathogens (WACCBIP), Accra, Ghana,

MISSA Kouassi Firmin

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)
Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Cocody, Côte d'Ivoire

TUO Kolotioloman Jérémie^{1, 4}

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)
Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, Khorogo, Côte d'Ivoire

TIEMELE Laurent Simon

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)

Alassane F. OUATTARA

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)

GBOKO Kossia D.T

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)

GRAGNON Biego Guillaume

LANADA, Laboratoire Régional de Korhogo, Korhogo, Côte d'Ivoire

BLA Kouakou Brice

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Cocody, Côte d'Ivoire

NGOI Joyce M

West African Centre for Cell Biology of Infectious Pathogens (WACCBIP), Accra, Ghana

WILKINSON Robert J

The Francis CRICK Institute, London, United Kingdom

AWANDARE Gordon A

West African Centre for Cell Biology of Infectious Pathogens (WACCBIP), Accra, Ghana

BONFOH Bassirou

Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS)

COMMUNICATION :

«DIVERSITE DU MICROBIOME OROPHARYNGE CHEZ UNE COHORTE
D'ELEVES EN COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

Chercheuse Affiliée au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire depuis 2019, Dr Kanny Diallo a déjà à son actif 10 ans d'expérience de recherche. Elle a commencé sa carrière au Mali où elle a travaillé au Center for Vaccine Development sur le portage de *Neisseria meningitidis*, une bactérie responsable de la méningite. Elle y a obtenu la

prestigieuse bourse « Wellcome Trust Foundation- Training Fellowship in Public Health and Tropical Medicine » qui lui a permis de faire son doctorat à l'Université de Oxford où elle a étudié l'épidémiologie moléculaire des bactéries de la famille des *Neisseria* dans la ceinture Africaine de la méningite. Après une première expérience Post-Doctorante au Ghana, elle a rejoint le CSRS, à travers le consortium Afrique One Aspire, grâce à une bourse post doctorante du Crick African Network administré entre le CSRS et le West African Centre for Cell Biology of Infectious Pathogens, de l'Université du Ghana à Accra.

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Contexte : Les voies respiratoires hébergent des micro-organismes appartenant à la flore normale et certains capables de causer différentes maladies invasives. Dans l'oropharynx, *Neisseria meningitidis*, une bactérie commensale peut causer la méningite. Ce changement de phénotype pourrait être favorisé par un déséquilibre du microbiome comme démontré pour d'autre pathologie. Cette étude a pour objectif d'évaluer la diversité du microbiome en fonction du portage du méningocoque et d'autres infections respiratoires chez des élèves de 08 à 12 ans du Nord et Sud de la Côte d'Ivoire.

Méthodologie : Une cohorte d'élèves a été sélectionnée et suivie dans deux écoles primaires à Korhogo (n= 37) et Abidjan (n= 39). Un questionnaire de santé leur a été administré mensuellement, avant le prélèvement de deux écouvillons de l'oropharynx, d'octobre 2020 à avril 2021. Les *Neisseria* ont été isolés et caractérisés par culture sélective suivi de tests biochimiques classiques (Gram, Oxydase, test enzymatiques colorimétriques). L'ADN extraite du deuxième écouvillon a été utilisée pour une analyse métagénomique basée sur le séquençage de l'ARN 16S. La diversité du microbiome a été analysé avec le programme dada2 (logiciel R). Des données météorologiques ont été obtenues sur le site NASA POWER Data Access.

Résultats : Le portage des *Neisseria* est estimé à 3,6% à Korhogo avec un seul *Neisseria meningitidis* (0,45%). Aucun *Neisseria* n'a été détecté à Abidjan dénotant des différences géographiques (p=0.006) entre les deux sites. L'examen clinique de l'oropharynx a révélé 26 (11.4%) épisodes symptomatiques d'infections/irritations de la gorge à Abidjan et 24 (10.9%) à Korhogo. Une différence géographique du microbiome oropharyngé a été identifiée entre les deux sites de l'étude en termes d'abondance et de diversité bactérienne (p<0,001). Une corrélation négative a également été observée entre l'abondance des *Neisseria* et le taux d'humidité.

Conclusion : le portage des méningocoques était très faible pendant l'étude, néanmoins le portage des *Neisseria* diffère entre le Nord et le Sud de la Côte d'Ivoire chez les élèves. Le rôle du climat dans cette variabilité a été démontré indiquant le lien entre l'environnement et la santé et la nécessité d'adapter les stratégies de lutte en fonction des zones et des saisons.

MOTS CLES : Microbiome, portage, oropharynx, *Neisseria meningitidis*

DIALLO ROKIA

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire,
+225 07 477 924 14, e-mail diallorokia7@gmail.com

YAO Saraka Didier Martial

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire,

DIARRASSOUBA Nafan

Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«TESTS DE GERMINATION IN VITRO DU POLLEN POUR L'AMELIORATION
DES RENDEMENTS EN SEMENCES DES FECONDATIONS CONTROLEES CHEZ
LE KARITE (VITELLARIA PARADOXA C.F. GAERTN.) EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Je me nomme DIALLO Rokia, âgée de 26 ans et doctorante en Biotechnologie et Amélioration des Espèces Végétales. Je suis passionnée par la recherche scientifique et le transfert d'innovations agricoles en milieu paysan.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans le souci d'améliorer les rendements en semences des fécondations contrôlées réalisées par le programme d'amélioration du karité de Côte d'Ivoire hébergé par l'Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC, Korhogo), une étude a été conduite afin d'optimiser les tests de germination *in vitro* du pollen de karité. Ainsi, deux essais ont été successivement conduits au laboratoire des sciences biologiques de l'UPGC. Le premier essai a consisté à déterminer la composition du milieu de culture favorable à une meilleure germination *in vitro* du pollen de karité. Quatre milieux de culture codés M1 (saccharose 10 g, agar-agar 1,5 g, 100 ml d'eau distillée), M2 (saccharose 10 g, agar-agar 0,6 g, 100 ml d'eau distillée), M3 (saccharose 20 g, agar-agar 0,6 g, 100 ml d'eau distillée) et M4 (saccharose 9 g, agar-agar 0 g, 100 ml d'eau distillée), utilisés couramment pour l'évaluation du pouvoir germinatif *in vitro* du pollen d'arbres d'espèces forestières que sont *Picea pungens* (M1), *Populus deltoides* (M2), *Populus nigra* (M2), *Populus maximowiczii* (M3), *Pinus pinastère* (M4) et *Pinus pinea* (M4) ont été testés chez le karité suivant quatre durées d'incubation (5 heures, 10 heures, 30 heures et 48 heures) à 30°C. Lorsque le meilleur milieu est identifié, le second essai est conduit pour évaluer, comparativement à la température témoin de 30°C, l'effet de la variabilité de la chaleur (25°C, 30°C, 35°C, 40°C et la température ambiante 33°C) sur le taux de germination *in vitro* du pollen de karité. Les résultats ont montré que le milieu de culture M1 (saccharose 10g, agar-agar 1,5g, 100 ml distillée) a donné le meilleur taux de germination *in vitro* du pollen de karité (75,73 ± 8,10 %) à 30 heures d'incubations. La chaleur influence significativement le pouvoir germinatif *in vitro* du pollen de karité. Il

ressort que le programme d'amélioration du karité de Côte d'Ivoire peut désormais tester le pouvoir germinatif *in vitro* du pollen de karité à l'aide du milieu gélosé composé de 10 % de saccharose et 1,5 % d'agar-agar à une durée d'incubation de 30 heures et une température d'incubation de 30°C.

MOTS CLES : Durée d'incubation, germination *in vitro*, karité, milieu de culture, pollen, température.

DIARRA MOUSSA

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, +2250103096066,

moussa_diarra64@yahoo.fr

Université Nngui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'GUETTIA Kossonou Roland

Université Nngui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

SORO Donafologo Baba

Université Nngui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

YEO Sékou

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

DIBI Brou

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

ARDJOURA Dembelé

Université Nngui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

Méité Ladji

Université Nngui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

Sory Karim Traoré

Université Nngui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«**DEGRE DE CONTAMINATION DES AUBERGINES (SOLANUM
AETHIOPICUM) PAR DES PESTICIDES DANS LA LOCALITE DE TIEBISSOU
(CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE).** »

BIOGRAPHIE :

Nom et prénoms : Diarra Moussa

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Université Lorougnon Guédé

Titre et grade : Docteur, Maître de Conférences

Discipline et spécialité : Chimie / Chimie Environnementale

Expérience/activité professionnelle : 32 ans / Enseignant- Chercheur

Distinction (Néant) /24 publications /éléments de valorisation

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les produits phytosanitaires bien que considérés comme une panacée quant à l'optimisation des rendements agricole, ne sont pas sans effet néfaste pour l'environnement. Cette dualité impose qu'on s'interroge sur leur impact agriculture dans un contexte où les différentes études sur le sujet démontrent leurs effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement. C'est dans ce contexte que notre étude a pour objectif de déterminer le niveau de

contamination des aubergines (*Solanum aethiopicum*) par les résidus de pesticides. Cette étude a porté sur 50 échantillons d'aubergines collectées dans six sites maraîchers au cours de six campagnes de terrains. Ces échantillons ont été traités à l'aide d'un chromatographe en phase liquide de marque SHIMAZU. Les résultats de l'analyse ont révélé une contamination des aubergines (*Solanum aethiopicum*) par les pesticides. En effet, huit (8) résidus de pesticides dont quatre de la famille des organophosphorés (profénofos, chlorpyrifos, parathion-méthyl, diméthoate), deux de la famille des Pyréthroïdes (deltaméthrine, lambdacyalothrine), un de la famille des Carbamates (mancozèbe,) et un de la famille des Triazines (prométryne) ont été détectés dans les aubergines. Les résultats ont aussi révélé que le Parathion-méthyl (0,142mg/kg), la prométryne (0,037 mg/kg), le profenofos(0,043mg/kg), le mancozeb (0,329 mg/kg), le Deltaméthrine (0,371 mg/kg), le lambdacyalothrine (1,122mg/kg), et le diméthoate (0,232 mg/kg) et le Chlorpyrifos-éthyl (0,897mg/kg) ont des teneurs moyennes inférieures aux normes LMR établies par le *codex alimentarius* contrairement au lambdacyalothrine (1,122mg/kg) et le Chlorpyrifos-éthyl (0,897mg/kg). L'analyse des échantillons des aubergines a permis une meilleure connaissance des pesticides utilisés dans la culture maraichère dans cette zone.

Mots-Clés : aubergines (*Solanum aethiopicum*), résidus de pesticides, *codex alimentarius*

DIOMANDE METANGBO

*Université Peleforo Gon Coulybally
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire*

YAPI Assa Fabrice

Université Peleforo Gon Coulybally

KPAN Gauthier Oulaï

Université Peleforo Gon Coulybally

KOFFI Antoine

Université Jean Lorougnon Guédé

SAMALI Kouakou Kan Gerard

Université Peleforo Gon Coulybally

N'GUESSAN Antoine

Université Peleforo Gon Coulybally

SORO Dognimeton

Université Jean Lorougnon Guédé

COMMUNICATION :

**«CHANGEMENT CLIMATIQUE EN COTE D'IVOIRE A L'HORIZON 2050 : IMPACT,
EXPOSITION ET VULNERABILITE DE LA PRODUCTION DE L'ANACARDE»**

BIOGRAPHIE :

DIOMANDE Métangbo est enseignant-chercheur à l'Université Peleforo Gon Coulybally et chercheur associé au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Introduite en Côte d'Ivoire à partir de 1960, la culture d'anacardier connaît aujourd'hui un développement rapide, précisément dans le Centre et Nord du pays. A l'instar des cultures de l'Afrique de l'Ouest, cette culture est profondément menacée par la baisse de la pluviosité. L'objectif de cette recherche est d'analyser l'impact du changement climatique sur production de l'anacarde à l'horizon 2050. Les données pédologiques issues de la Base harmonisée mondiale de données version 1.2 de la FAO ont permis l'analyse spatio-temporelle de la réserve utile en eau. Les séries température et de précipitation sur la période 1981-2016 ont servi de référence climatique. Les scénarii RCP 4.5 et RCP 8.5 ont été utilisés pour les projection climatiques à l'horizon 2050. Les données socio-économiques intégrées dans le modèle de prévision des productions ont été sorties du rapport du Recensement des Exploitants et Exploitations Agricoles 2015/2016. Les résultats montrent une augmentation de la température de l'ordre de +1°C à +1,5° C à l'horizon 2050 ; et une baisse des précipitations sur l'étendue du territoire ivoirien. Selon le modèle développé, la production nationale d'anacarde devrait chuter d'environ 17% et 23% respectivement selon les scénarii RCP 4.5 et 8.5 ; les zones de Gontougo, de Bounkani et de N'zi étant les plus exposées et

vulnérables. Les raisons sont entre autres : la faible utilisation des semences améliorées, la faible proportion adhésion des paysans aux coopératives, les difficultés d'accès aux crédits, le taux élevé des personnes non scolarisées et la forte proportion de paysans du troisième âge.

Mots clés : Anacardier, Changement climatique, Côte d'Ivoire, scénarii RCP 4.5 et RCP 8.5, horizon 2050

DOSSO MOUSSA

*CIRAD, UPR Recyclage et risque, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, +225 07 49 42 62 93,
moussa.dosso@cirad..fr
Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire*

AVADI Angel

*CIRAD, UPR Recyclage et risque, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire,
Recyclage et risque, Univ Montpellier, CIRAD, Montpellier, France*

COMMUNICATION :

**«STRATEGIES DE GESTION DES NUISIBLES ET PRATIQUES A RISQUE DANS
LES SYSTEMES DE PRODUCTIONS MARAICHÈRES EN COTE D'IVOIRE »**

BIOGRAPHIE :

Dosso Moussa est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en défense des cultures obtenu à l'Ecole supérieure d'Agronomie de l'INP-HB de Yamoussoukro en 2020. Pour son mémoire de fin d'étude, il a travaillé sur l'utilisation des micro-organismes autochtones bénéfiques dans la production maraîchère. Puis, il a travaillé en tant que chargé des opérations et des formations dans une ferme agropastorale biologique dans la ville de Bouaké spécialisée dans la production biologique des cultures maraîchères et fruitières. Depuis juillet 2021, il est doctorant sur un projet de maraîchage agroécologique périurbain en Côte d'Ivoire où il travaille sur l'analyse comparative des systèmes de productions maraîchères.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, la production de légumes est assurée par une diversité de producteurs occupant principalement des petites parcelles dans les zones périurbaines des grandes villes. Cette production constitue la principale source de vitamines et d'oligo-éléments des populations. L'une des principales contraintes est la gestion des nuisibles lors de la production. Alors pour comprendre les stratégies de gestion des nuisibles dans le système de production maraîchères en Côte d'Ivoire, deux vagues d'enquêtes ont été menées en 2022. Plus de 800 itinéraires techniques ont été recensés dont 417 en saison sèche et 389 en saison des pluies. Les enquêtes ont concerné à la fois les producteurs en zones urbaines et périurbaines dans quatre zones de production de la Côte d'Ivoire. L'exploitation des données issues de ces enquêtes a permis, d'une part d'établir les différences et les similitudes entre les différentes périodes de production mais aussi de démontrer la résilience des producteurs face aux dégâts des ravageurs dans les villes de Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro et Abidjan. D'autre part, d'identifier les pratiques à risque lors de l'utilisation des produits phytosanitaires, la mise en place des parcelles et les opérations de postes récoltes. Les

analyses statistiques montrent que le principal moyen de lutte est l'utilisation des pesticides de synthèse qui sont mal employés et constituent un danger pour la santé humaine, l'environnement et la biodiversité. L'analyse multivariée a permis d'établir une typologie des producteurs selon leur modes de gestions des nuisibles et de la fertilité des sols dans leur parcelle afin d'améliorer la durabilité.

MOTS CLES : durabilité, maraîchage, nuisibles, périurbain, pesticides

DRI LOU CLAUDINE

Université Félix Houphouët Boigny, Côte d'Ivoire
claudinedri@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«L'ALPHABETISME ET SECURITE ALIMENTAIRE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

DRI Lou Claudine est assistante à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'alphabétisme, la capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, de créer, de communiquer et de calculer en utilisant du matériel imprimé associé à des contextes variables, est un facteur inestimable de la sécurité alimentaire. L'on entend par sécurité alimentaire l'accès physique et économique de tous les êtres humains aux niveaux individuel, familial, national, régional et mondial, à tout moment à une nourriture suffisante, **saine** et **nutritive**.

Pourtant, des groupes socio analphabètes ont tendance à consommer des aliments de moindre et insuffisante qualité nutritionnelle du fait de leur ignorance des consignes relatives à la production et à la consommation. Ce qui a des conséquences non optimales sur le plan de la santé.

Comme solution pour palier à ce problème ; il faut accéder à la littératie ou à la maîtrise du code écrit pour déchiffrer et faire usage de l'information écrite ou prescrite relative à la production et au traitement des aliments consommés par les citoyens ivoiriens.

Mots clés : alphabétisme ; sécurité alimentaire ; littératie, Côte d'Ivoire

EHOUMAN AHISSAN DONATIEN

*Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie du Milieu, Université NANGUI
ABROGOUA, 02 BP 882 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, (00225) 07 08 11 24 24*

KOUAKOU Adjoumani Rodrigue

*Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie du Milieu, Université NANGUI
ABROGOUA*

ABI Kadjo Benjamin

*Centre d'Excellence Africain Pour la Valorisation des Déchets en Produits À Haute Valeur
Ajoutée (CEA-VALOPRO), Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-
HB), BP 1093, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.*

N'DRI Ahou Adeline Estelle

*Ecole Supérieur Saint Chalmel de Yopougon-Abidjan, Grande Ecole Privé, 21 BP 785
Abidjan 21, Côte d'Ivoire*

KONAN Gbangbo Remi

*École Doctorale Polytechnique, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny,
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire*

TINDO Sylvie

*Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie du Milieu, Université NANGUI
ABROGOUA*

ZIAO Nahossé¹, YAO Benjamin

*École Doctorale Polytechnique, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny,
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire*

*Centre d'Excellence Africain Pour la Valorisation des Déchets en Produits À Haute Valeur
Ajoutée (CEA-VALOPRO), Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-
HB), BP 1093, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION :

**«ETUDE DES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DU
METHACOMPOST ISSU DE LA FERME AVICOLE, FONDATION BRIN: CAS DE
CULTURE DE PIMENT BIG SUN »**

BIOGRAPHIE :

Je suis **Dr EHOUMAN Ahissan Donatien**, Maître –Assistant à l'Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan-Côte d'Ivoire.

Je suis né le 14/12/1981 à KREGBE (Bongouanou) et titulaire d'un Doctorat en Chimie, Spécialité : Chimie Physique. Je suis du Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu de l'Unité de Formation et de Recherche (UFR), Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA).

Je suis célibataire et père de trois (03) enfants.

Je suis également Enseignant Vacataire au Centre d'Excellence Africain pour la Valorisation des Déchets en Produits à Haute Valeur Ajoutée (CEA VALOPRO) de l'Institut National Polytechnique Felix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.

Je suis membre de la Société Ouest Africaine de Chimie (SOACHIM) depuis 2015.

Mes travaux de recherche sont portés sur l'environnement, les énergies renouvelables (biogaz), la corrosion des métaux en milieu acide et dans le biogaz, et aussi sur le méthanocompost (digestat issu de la méthanisation).

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Aujourd'hui, les grandes fermes et les sociétés agroalimentaires sont les premières industries de production de déchets organiques qui ont un grand pouvoir de production de méthane. En effet, l'on dénonce les odeurs émises lors de la gestion du lisier, la contamination des nappes phréatiques par des pathogènes, les émissions de gaz à effet de serre, etc. A cet égard, les déjections animales sont particulièrement intéressantes à utiliser, quand elles sont produites en quantités importantes et régulières surtout lorsqu'elles sont traitées biologiquement (méthanisation) avant utilisation. Dans un tel contexte, la valorisation du méthanocompost avicole dans l'amélioration de la fertilité des sols appauvris en matières organiques s'avère nécessaire. L'objectif de ce travail consiste à déterminer l'aptitude du méthanocompost avicole issu de la méthanisation de la ferme FONDATION BRIN de Yaokoroko (Bondoukou, Côte d'Ivoire), à être utilisé dans l'amélioration de la fertilité des sols, et aussi à servir de test pour certaines cultures tels que le piment Big Sun. La caractérisation physico chimique du méthanocompost a été effectuée. Les résultats ont montrés que ce digestat est riche en éléments minéraux (N, P, K) et contient certains ETM en de très faibles teneurs (en mg/kg MS) respectant la norme relative aux amendements organiques (NFU 44-051) en mg/kg MS. Le méthanocompost possède des propriétés fertilisantes et amendantes et pourrait ne pas présenter de risque pour la végétation, pour les sols, mais aussi pourrait servir dans les amendements organique en agriculture.

MOTS CLES : méthanocompost avicole, digestat, piment Big Sun, amendement organique, ferme avicole.

GADJI ALAHOU ANDRE GABAZE

Centre National de Recherche Agronomique, Bouaké, Côte d'Ivoire, 07 0810 8457,

andregadji@gmail.com

FONDIO Lassina

Centre National de Recherche Agronomique, Bouaké, Côte d'Ivoire

KOUADIO Kouakou Théodore

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire,

COULIBALY Diakaria Noupé

Centre National de Recherche Agronomique, Bouaké, Côte d'Ivoire

OSSEY Christian-Landry

Centre National de Recherche Agronomique, Bouaké, Côte d'Ivoire

N'GBESSO Mako

Centre National de Recherche Agronomique, Bouaké, Côte d'Ivoire,

ABO Kouabenan

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

YAPO Ossey Bernard

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«EFFICACITE DES BIOPESTICIDES A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS, D'EXTRAITS D'AIL, D'HUILES DE NEEM ET DE CARAPA SUR PHYTOPHTHORA INFESTANS, AGENT DU MILDIOU DE LA TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) »

BIOGRAPHIE :

Monsieur GADJI André est ivoirien et travaille au CNRA depuis mars 2019 en qualité de Chercheur en phytopathologie sur les cultures maraîchères et protéagineuses. Titulaire d'une thèse unique de Doctorat en chimie, Santé et Environnement, spécialité Chimie et Biotechnologie de l'environnement, Monsieur GADJI est passé Chargé de Recherche en juillet 2022. Ses activités de recherche porte, entre autres, sur la valorisation des rejets agroindustriels et de résidus de récolte en produits à haute valeur ajoutée (biopesticides et biofertilisants), écosanté et mise en place de système de lutte intégré contre les maladies et ravageurs des cultures. Il est auteur d'une douzaine d'articles parus dans des journaux à comité de lecture.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le mildiou, causée par *Phytophthora infestans*, induit des pertes de production importantes de la tomate au Centre de la Côte d'Ivoire. Cette étude consiste à évaluer l'efficacité des biopesticides sur *P. infestans* et de proposer une alternative aux fongicides chimiques. L'étude est réalisée *in vitro* sur milieu de culture petit pois additionné aux biopesticides à base de *Bacillus thuringiensis* (Bt), d'extraits d'ail, d'huiles de neem et de carapa et au fongicide chimique de référence mancozèbe 80 WP et sous tunnel haut avec filet anti-insecte par traitements foliaires de la tomate, soit avant ou après inoculation avec l'agent pathogène. Les résultats *in vitro* n'ont montré aucune différence significative ($p = 0,217$) entre l'extrait d'ail à la dose de 20 % (v/v) et le mancozèbe (3,3 g/mL) pour les taux d'inhibition (95 et 100 %) de la croissance mycélienne du champignon. Cependant, des différences significatives ($p = 0,001$) sont observées entre le mancozèbe, le Bt (49,2 %), huiles de neem (40 %) et de carapa (72,6 %), à la même dose. Les traitements préventifs avec l'extrait d'ail et le mancozèbe ont assuré une bonne protection phytosanitaire de la tomate. Les taux de fruits sains sont plus élevés (93,9 et 98 %) en traitement préventif qu'en curatif (78,8 et 94,3 %), avec des indices de sévérité de 1,5 à 2 contre 2,2 à 2,7. Celui du témoin a été de 6,9 % avec une sévérité de 4,2. L'extrait d'ail pourrait être une alternative à la lutte chimique contre le mildiou de la tomate.

Mots clés : biopesticides, chimie, *Phytophthora infestans*, fongicide chimique, tomate

GALA BI TRAZIE JEREMIE

*Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, Téléphone :
+225 07 09 21 21 31, Courriel : gala_trazie@yahoo.fr*

TIE BI Tra Alain

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

YOBOUE Kouadio Emile

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

AKOTTO Odi Faustin

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

YAO Kouamé Albert

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«PRATIQUES AGRICOLES INNOVANTES POUR UNE GESTION DES ECOSYSTEMES FRAGILES : CAS DES SOLS CUIRASSES DU NORD DE LA COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

GALA Bi Trazié Jérémie, est Ingénieur Agro-Pédologue et Docteur en Sciences du Sol, respectivement de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny et l'Université de Cocody – Abidjan (Côte d'Ivoire), où il est Enseignant-Chercheur, précisément à l'Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Terre et des Ressources Minières. Il est Maître de Conférences depuis Janvier 2018. Son axe de recherche actuel est l'Agronomie, Cartographie des sols et la gestion durable des sols. Il est par ailleurs chargé de communication de l'Association Ivoirienne des Spécialistes de Sciences du Sol.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le cuirassement des sols est un processus de dégradation des sols, souvent aggravé par des facteurs, comme l'exposition et le compactage de sols cultivés. Ces conditions sont fréquentes au nord de la Côte d'Ivoire où, les cultures pérennes de cette zone pourraient mis en mal. Cette étude vise donc à endiguer cette dégradation des sols avec une pratique culturelle innovante de l'anacardier.

Pour se faire, une prospection morphopédologique et l'observation des anacardiers plantés selon une technique du remplacement d'un arbre existant par un pied d'anacardier ont été faites ; cela visait à reproduire la structure du couvert végétale existants en permettant aux racines de l'anacardier d'intégrer l'espace rhizosphérique de l'arbre, tout en bénéficiant de la matière organique résultant de la décomposition des racines de l'arbre préexistant.

Les résultats ont montré des charges en éléments grossiers supérieures à 50%, précurseurs des

cuirasses pouvant être discontinues ou continues et limitant la profondeur du sol quelquefois à moins de 20 cm. Cependant des arbres y ont été observés à une densité d'environ 300 arbres/ha. Il s'agit entre autres de *Isobertinia doka*, *Uapaca togoensis*, *Combretum micrantum*, qui seraient des indicateurs de fertilité.

Les caractéristiques agronomiques de l'anacardier ainsi planté ont été environ 25% supérieures à celles des témoins plantés sur des sols non cuirassés. Par ailleurs, cette technique permet un gain supplémentaire avec des cultures annuelles associées.

MOTS CLES : Sols cuirassés, anacardier, nord Côte d'Ivoire.

GANEMTORE SOULEYMANE

(+225 0748432872), souleymane44463947@gmail.com

UPR de Physiologie et Pathologies Végétales, Laboratoire de Biotechnologie,
Agriculture et Valorisation des Ressources Biologiques,
UFR Biosciences, Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan,
CÔTE D'IVOIRE

CAMARA Brahima

KASSI Koffi Fernand Jean-Martial

KAMARA Adjata

ANGROI Kassi Huscley Pierre

KONE Daouda

COMMUNICATION :

« DIVERSITE MORPHOLOGIQUE ET PATHOGENIQUE DES SOUCHES DE *COLLETOTRICHUM SP* RESPONSABLES DE L'ANTHRACNOSE DE L'IGNAME EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

GANEMTORE Souleymane est né le 15 décembre 1996 à Dahiepa-kehi. Il est burkinabé et titulaire d'un Master en Biotechnologie, Biosécurité et Bioressources spécialité Agrophysiologie et phytopathologie de l'Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Il est actuellement doctorant à l'école doctorale sciences technologie et agriculture durable (EDSTAD) de la même Université et mène ses recherches sur les maladies foliaires de l'igname en Côte d'Ivoire. Il est auteur d'une publication et d'une communication sur la lutte biologique contre les parasites fongiques foliaires de l'igname.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'antracnose est une maladie fongique causée par le champignon *Colletotrichum gloeosporioides* et ayant un impact redoutable sur la production de l'igname. C'est la maladie fongique foliaire la plus fréquente en Côte d'Ivoire aussi bien en forêt qu'en savane. Les pertes de rendement causées par *Colletotrichum gloeosporioides*, agent causal de l'antracnose, peuvent atteindre plus de 90 % selon des études antérieures. L'objectif de cette étude était de caractériser les espèces de *Colletotrichum sp* associées aux symptômes de l'antracnose de l'igname. Des feuilles symptomatiques ont été collectées dans les grandes zones de production d'igname du pays. Les isolements ont permis d'obtenir sur la base des caractères morphologiques une grande diversité au sein des souches constituant six groupes différents. La coloration du thalle a varié du blanc (35,71%) au gris (7,14%) passant par le rose (28,57%) le jaune (14,28%) et le gris-noir (14,28%). L'aspect du thalle aérien était à 71,42% cotonneux suivi du thalle hyalin (14,28%) et foisonnant (7,14%). Les conidies ont été en majorité de formes cylindriques (92,85%) et rondes (7,14%). Les inoculations réalisées *in*

in vitro de trois méthodes différentes sur des feuilles apparemment saines d'igname de la variété *Dioscorea alata* ont révélé que ces champignons sont responsables des symptômes observés. L'inoculation par dépôts de disques mycéliens a été la meilleure avec 73,80% de feuilles infectées suivi de la méthode par aspersion (61,90 %) contre 28,56% des feuilles qui ont exprimé des symptômes par la méthode de goutte.

MOTS CLES : Anthracnose, *Colletotrichum sp*, Côte d'Ivoire, Diversité, Igname

GARBA LABO MAHAMAN NAZIROU

Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire,

+225 0160389450/0704051722 labo.garba21@inphb.ci

YAO Kouassi Benjamin

Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

« CARACTERISATIONS PHYSIQUE, CHIMIQUE ET THERMIQUE DE CENDRE DE BIOMASSE AGRICOLE : PERSPECTIVES D'UTILISATION DANS LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION »

BIOGRAPHIE :

GARBA LABO Mahaman Nazirou est un doctorant à l'Institut National Polytechnique Felix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro/Côte d'Ivoire. Expert en valorisation des déchets en produit à haute valeur ajoutée, il travaille actuellement sur la valorisation de cendre de biomasse dans les matériaux de construction. Diplômé de Master recherche en chimie à la Faculté des Sciences et Techniques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey/Niger, ces travaux de Master ont fait l'objet d'une publication dans un journal indexé et de l'obtention d'un brevet d'invention intitulé « Appareil de mesure piézométrique et d'analyse des éléments traces métalliques *in situ* ». Il a des connaissances sur le droit et protection de l'environnement, étude d'impact environnementale, technologie de l'information et de la communication, gestion et traitement des eaux, énergie durable, construction durable etc. Grâce à un stage effectué au Laboratoire National de Santé Publique et d'Expertise (LANSPEX), il a été bien instruit sur les analyses des aliments, des médicaments et de la qualité des eaux. M. GARBA était enseignant de mathématiques et physique-chimie au secondaire de 2014 à 2021.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

De nos jours, le monde entier se rapproche d'un appel universel à agir sur les objectifs du développement durable. Environ 170 Mt/an de cendre de biomasse agricole est produite dans le monde. Avec quelques applications commerciales, la plupart de cendre finit dans les décharges. Tenant compte de l'économie basé sur l'agriculture, les résidus de culture augmentent progressivement. Cela constitue par conséquent une véritable source de pollution et une préoccupation environnementale croissante [1] – [3]. L'objectif de ce travail est de caractériser la cendre de balle de riz en vue de son utilisation dans la formulation des matériaux de construction. La matière première a été collectée à Yamoussoukro. La cendre est produite à l'aide d'un four à moufle porté à 500°C. Les résultats ont montré un taux d'humidité de **8,07 %**, un taux de matière volatile de **1,34 %**, un taux de matière minérale de **98,66 %**, un COT de **0,77 %** et un pH **9,40**. L'analyse XRF a montré que la cendre contient plus de **90 %** de silice. L'analyse DRX révèle la présence d'une phase amorphe hautement réactive. L'analyse IRTF a révélé la présence des bandes 1051 et 793 cm^{-1} caractéristiques

des liaisons Si-O et une bande 1636 cm^{-1} caractéristique de la fonction O-H. ces résultats montrent que la cendre de balle de riz peut, non seulement être utilisée comme matériaux pouzzolanique naturels, mais aussi comme substitut potentiel au ciment. Cela contribue à la réduction de l'émission de CO_2 , au réchauffement climatique et donnera l'accès aux matériaux durables.

Mots clés : caractérisation, cendre, matériaux de construction, valorisation

GNAGBO ANTHELME

*Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, Tel : 0505926399,
agnagbo@gmail.com*

Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Abidjan, Côte d'Ivoire

KANGA Kouamé Marius

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

KOUASSI Kouadio Henri

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

**«DIVERSITE DES EPIPHYTES DE L'ENCLAVE DJAPADJI DE LA FORET
CLASSEE DE RAPIDE-GRAH (SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE)»**

BIOGRAPHIE :

Gnagbo Anthelme, Enseignant Chercheur à l'Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa) Janvier 2022 : Lauréat Bourse de recherche de la Banque Islamique de Développement N°2021-491966. « Impact of ecological changes on the dynamics of epiphytes distribution in foresthabitats in Taï National Park (Côte d'Ivoire) »

Janvier 2020 : Projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest-africaines (WACA-RESIP). Étude de faisabilité pour le reboisement et la restauration de la mangrove du complexe lagunaire de Grand-Lahou et leur conservation dans les parcs nationaux d'Azagny etdes Iles Éhotilé.

2017 - 2020 : Projet SEP2D-PRP3-45 : Diversité végétale et dynamique de la végétation dans leParc National d'Azagny (Sud-est de la Côte d'Ivoire).

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'exploitation forestière érode fortement la biodiversité en Côte d'Ivoire. Parmi les espèces végétales fortement affectées et même menacées de disparition, l'on rencontre les épiphytes. Cette étude est donc initiée pour appréhender la dynamique des peuplements épiphytes face à la pression anthropique dans l'enclave Djapadji. La méthode de travail a consisté en une série d'inventaires de la flore épiphyte sur des placettes carrées de 625 m^2 . Au total, 18 placettes ontété posées dans les jachères, les plantations cacaoyères et d'hévéas. Une flore de 16 d'épiphytes réparties entre 16 genres et à 11 familles a été observée. Les biotopes plus proches dans leurs compositions en épiphytes sont les plantations de cacao et

d'hévéa. Les jachères sont les formations végétales les plus diversifiées de cette enclave. La distribution de ces épiphytes dans les biotopes a permis de catégoriser les épiphytes des cultures et des jachères. Étendre cette étude dans les autres enclaves permettra d'avoir une connaissance plus large des épiphytes dans les enclaves forestières situées entre le Parc National de Taï et la Forêt Classée de Rapide-Grah.

MOTS CLES : épiphytes, diversité floristique, enclave Djapadji, Forêt classée de Rapide-Grah, Côte d'Ivoire.

GNAGNE AGNERO HERMES

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07 48 87 03 33,
agnerohermes95@gmail.com

GACHA Franck-Gautier

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COULIBALY Gninlan Hervé³

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«PERCEPTIONS ET VULNERABILITE DES PRODUCTEURS DE CANNES VILLAGEOISES DE FERKE II ET DE ZUENOULA FACE AUX MANIFESTATIONS CLIMATIQUES »

BIOGRAPHIE :

GNAGNE Agnéro Hermès est un Doctorant en Sociologie à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo. Jeune ivoirien et spécialiste en matière de Gestion des conflits et de Développement Local, il a déjà participé à la réalisation de nombreux projets de développement dont le dernier en est un Projet d'Appui à la Sécurité de l'Eau et de l'Assainissement (PASEA) autour du barrage de la ville de Korhogo, en qualité de Superviseur. Pour sa jeune carrière de Sociologue-Chercheur, il encadre, suis, évalue tout en renforçant les performances académiques des étudiants de la 1^{ère} année de Licence au Master 2 en contexte de Pôle de Tutorat

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'Afrique de l'Ouest est de plus en plus vulnérable aux changements climatiques. A Ferkessedougou, Nord ivoirien et à Zuénoula, Centre-Ouest ivoirien, le phénomène continue de se manifester en affectant les productions agricoles. La présente contribution questionne les perceptions des producteurs de cannes villageoises et analyse leur état de vulnérabilité, notamment ceux des complexes sucriers de Ferké II et de Zuénoula. Pour ce faire, la méthodologie se fonde typiquement sur la démarche qualitative conduite à l'aide d'entretiens individuels et de focus groups auprès de la cible (présidence de la fédération de cannes villageoises, producteurs et responsables des cannes villageoises). Les résultats montrent que les acteurs ont conscience de ce que le climat a connu un changement. Ils le perçoivent par la forte variation interannuelle. Cette variation constitue un facteur aggravant des impacts socio-économiques dû à la baisse constante de leur rendement saisonnier. Soutenir les efforts de cette catégorie d'acteurs sucriers pourrait garantir la sécurité alimentaire des populations, vu la fréquence de consommation du sucre au quotidien au sein des ménages.

MOTS CLES : Cannes villageoises, Manifestations climatiques, Perceptions, Producteurs, Vulnérabilités paysannes

GNAMIEN YAH GWLADYS

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Laboratoire de l'Amélioration de la
Production Agricole, UFR Agroforesterie, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire
gwladysgnamien@gmail.com

NANTI Bi Tra Jean-Innocent,

GORE Bi Boh Nestor,

N'GUESSAN Ahebe Zitta,

AYOLIE Koutoua,

KOUADIO Yatty Justin

COMMUNICATION :

«DOMESTICATION DE DETARIUM SENEGALENSE (J. F. GMELIN) PAR LE DEVELOPPEMENT D'UN PROTOCOLE DE REGENERATION »

BIOGRAPHIE :

GNAMIEN Yah Gwladys est enseignante –chercheuse à l'Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG) et membre du Laboratoire de l'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les arbres fruitiers sauvages jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire des populations. Le durcissement des conditions de vie, orientent les populations vers l'exploitation des produits de la forêt. *Detarium senegalense* J. F. Gmelin est une plante ligneuse appartenant à la famille des *Caesalpiniaceae*. Son fruit est caractérisé par sa pulpe verte très riche en vitamine C. Il possède également de nombreuses vertus thérapeutiques. Faisant l'objet d'importantes transactions sur les marchés ruraux et urbains, les fruits de *D. senegalense* sont des produits de la cueillette. Ils sont une source de diversification des revenus pour les paysans. Cette espèce ligneuse sauvage se développe naturellement dans les forêts. Mais la déforestation abusive pourrait entraîner sa disparition. Il s'avère donc nécessaire d'élaborer un protocole de régénération qui devrait permettre la propagation de *Detarium senegalense* et aider à sa domestication. Pour ce faire, il a été mis au point un protocole pour la régénération de cette espèce ligneuse. Le protocole consiste à traiter les fruits pour favoriser leur germination. Trois traitements ont été réalisés à savoir le fruit entier, le fruit débarrassé de sa pulpe et le fruit débarrassé de sa coque dure. Les résultats ont montré que les fruits débarrassés de leur coque dure germent plus vite que les fruits débarrassés de leur pulpe et les fruits entiers, avec respectivement un délai de germination de $16,88 \pm 4,75$; $23,90 \pm 4,62$ et $25, 11 \pm 4,16$ jours en moyenne après semis. Les différents éléments protecteurs du fruit ralentissent sa germination.

Mots clés : *Detarium senegalense*, germination, régénération, plante ligneuse

GNONSORO URBAIN PAUL

Chercheur, Chargé de Recherche, urbainpaulgnonsoro@gmail.com
Université Alassane Ouattara, département des Sciences et Techniques, BP V 18, Bouaké,
Cote d'Ivoire, (+225) 0707440725;

SANGARE Naminata Soumahoro

Enseignant-Chercheur, Maître-Assistante, naminatha@yahoo.fr
Université Félix Houphouët Boigny, UFR SSMT, Laboratoire de Constitution et Réaction de
la Matière, 22 BP 582 Abidjan, Cote d'Ivoire

OUATTARA Ahbeauriet Ahmed

Enseignant-Chercheur, Assistant, oahbeauriet@yahoo.fr
Université Alassane Ouattara, département des Sciences et Techniques, BP V 18, Bouaké,
Cote d'Ivoire

TROKOUREY Albert

Enseignant-Chercheur, Professeur Titulaire, trokourey@gmail.com
Université Félix Houphouët Boigny, UFR SSMT, Laboratoire de Constitution Et Réaction de
La Matière, 22 BP 582 Abidjan, Cote d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ÉVALUATION DU RISQUE CANCÉRIGÈNE DES HERBICIDES (TRIAZINES ET PHÉNYLURÉES) DANS LES SÉDIMENTS DE LA BAIE LAGUNAIRE DE M'BADON (ABIDJAN-COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

GNONSORO Urbain Paul est *Chercheur, Chargé de Recherche* à l'Université Alassane Ouattara, au département des Sciences et Techniques

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Contexte : Les résidus de pesticides présents dans l'environnement peuvent exercer une action toxique sur tous les maillons de la chaîne alimentaire. Ainsi, La baie lagunaire de M'Badon (Abidjan, Côte d'Ivoire), est susceptible d'impacter la santé des populations riveraines. En effet, cette baie est le premier réceptacle du lixiviat brut de la décharge d'Akouédo et des eaux de ruissellement des divers champs autour de la décharge, pour lesquels de nombreux pesticides sont employés.

Objectif : Cette étude a pour objectif de fournir un ensemble de données complètes sur la distribution et le risque cancérigène pour la santé humaine des pesticides (triazines et phénylurées) dans la baie de M'Badon.

Méthodologie : 40 échantillons de sédiment issus de la baie de M'Badon ont été analysés par Chromatographie Liquide à Haute Performance (CLHP) couplé à un détecteur UV/Visible, après une extraction Solide-liquide. Aussi, l'évaluation du risque cancérigène des herbicides a été faite en utilisant le Risque Intégré de Cancer sur la Durée de vie (RICD).

Résultats : Les résultats ont montré que le risque cancérigène, calculé à l'aide du Risque Intégré de Cancer sur la Durée de vie (RICD), était plus élevée lorsque la voie d'exposition était l'ingestion et la voie cutanée chez les enfants pour la dééthylatrazine.

Conclusion : Les enfants constituent donc une population à haut risque pour l'exposition non alimentaire aux triazines et aux phénylurées dans la baie de M'Badon.

Mots clés : Abidjan, Lagune Ébrié, Phénylurée, Risque cancérigène, Triazine,

GOE BI SEHI ANTOINE

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, +225 07 09 31 80 64,

goebil6@gmail.com

AKAHOUA Brou David

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

BROU Loukou Alexis

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

DAO Amidou

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOFFI Koffi Jean Thyerry

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

KAMAGATE Bamory

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUASSI Kouakou Lazare

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«VULNERABILITE DES RESSOURCES HYDRIQUES FACE A LA SALINITE :
CAS DE LA LAGUNE AGHIEN (ABIDJAN, COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

M. GOE Bi Séhi Antoine, auteur correspondant de ce résumé, est étudiant inscrit en troisième année de Doctorat en Hydro-sédimentologie à l'Université Jean Lorougnon Guédé. Diplômé d'un Master en Sciences de l'eau et de l'environnement, M. GOE Bi a eu à travailler sur l'évaluation de l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau dans le projet EPEAEP et sur l'évaluation du potentiel bioénergétique des déchets de porcherie. Dans le cadre de sa thèse démarrée en 2020, il travaille sur la conception d'un modèle de la dynamique des écoulements à surface libre et des sédiments dans lagune Aghien à la périphérie de la ville d'Abidjan.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Abidjan, perle des lagunes, est confrontée à un déficit en eau potable. La lagune Aghien de par sa position géographique semble être à l'abri de l'intrusion saline. Cela a motivé l'Etat de Côte d'Ivoire à envisager son exploitation pour pallier à la problématique de l'eau potable de la ville d'Abidjan. Dans un souci de développement durable, nos travaux de recherche menés sur celle-ci ont pour objectif de modéliser la dispersion de la salinité en vue d'identifier les zones de vulnérabilité faible pour l'installation de la prise d'eau. La méthodologie a consisté à faire des mesures *in situ* de salinité des masses d'eau à l'entrée des tributaires (rivières Bété, Djibi et Mé) et dans la cuvette de la lagune à différentes profondeurs. Ensuite, une modélisation en 2D du transfert de la salinité a été mis en place sous le modèle *MIKE 21 FM*.

Les résultats obtenus ont montré que la salinité varie de 0,1 PSU à 0,3 PSU dans la lagune. Le modèle de dispersion a montré qu'en saison pluvieuse, la salinité des affluents (rivières bété, Djibi et Mé) se disperse assez rapidement dans la lagune avec une dilution plus importante qui fait que les masses d'eau sont moins concentrées en sel (0,1 PSU) dans toute la lagune. Cependant, en saison sèche, la dispersion de la salinité est lente mais la concentration est importante (0,3 PSU) au niveau de la prise d'eau. Il est donc nécessaire d'installer cette prise à proximité de Akandjé moins influencée par la salinité de la Djibi.

MOTS CLES : Lagune Aghien, vulnérabilité, modèle MIKE 21 FM, eau potable, Côte d'Ivoire

GROGA NOËL

Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole (LAPA), Université Jean Lorougnon
Guède Daloa UJLoG à Daloa. CI. groga7@yahoo.fr Tel (225) 07 48 64 23 03 BP 150

ZIE Barthelemyl

Laboratoire Ecosystème Aquatique (LEBA). Université Nangui Abrogoua Abidjan UAA, CI,
Ziebarthelemy@yahoo.fr ; (225) 0787109371

SORO DONAFOLOGO Drissa

Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole (LAPA), Université Jean Lorougnon
Guède Daloa

COMMUNICATION :

«EFFET DE L'AZOLLA FILICULOIDES SUR LA PRODUCTIVITE D'ORYZA SATIVA VARIETE WITA 9 ET D'OREOCHROMIS NILOTICUS EN RIZIPISCICULTURE A DALOA, (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

GROGA Noël est enseignant-chercheur, membre du Laboratoire d'Amélioration de la
Production Agricole (LAPA) à l'Université Jean Lorougnon Guède Daloa.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le riz, céréale produite dans environ 110 pays, constitue la base alimentaire de près de
40 % de la population mondiale. Ce déficit, d'environ 60 %, est comblé par du riz blanchi
provenant des pays asiatiques.

La contribution d'*Azolla filiculoides* sur le riz Wita 9 et l'*O. niloticus* en rizipisciculture,
l'expérience a duré quatre mois et a été effectuée sur 1800 larves de *Oreochromis niloticus* ($6 \pm 0,19$ g ; 20 poissons / m²) et des plants de riz Wita 9 repiqués avec une densité de 20 x 25
cm à raison de deux plants par poquet. Les mesures des paramètres agronomiques ont porté
sur 90 plants pour chaque traitement. Au niveau du poisson, 15 % de la population a été
prélevé pour calculer les paramètres zootechniques. Les données indiquent que les meilleurs
rendements ($8,97 \pm 0,08$ T/ha pour le riz et $166,13 \pm 26,94$ Kg/ha pour le poisson) ont été
obtenus dans les milieux associés à la fougère fixatrice d'azote.

Le rendement varie significativement d'un traitement à un autre ($p = 0,001$). En effet, les
plants issus du traitement R P A.f ont eu un meilleur rendement et ce rendement est de 8,97
T/ha. Les plants issus du traitement R A.f obtiennent le second meilleur rendement après ceux
du traitement R P A.f. Ainsi le rendement de ce traitement est de 8,13 T/ha.

Il ressort que *Azolla filiculoides* favorise une bonne productivité du riz et du poisson en
rizipisciculture. Ce mode de culture peut être vulgarisation car il contribuerait à améliorer la
sécurité alimentaire.

Mots clés : *Azolla filiculoides* ; *Oreochromis niloticus* ; riz Wita 9 ; Rizipisciculture ;
rendement.

HIEN VICTORINE EPOUSE OUATTARA

*Enseignant-Chercheur à l'Université de San Pedro
(Côte d'Ivoire). Assistant. victorine.ouattara@usp.edu.ci*

DIOMANDE Souleymane,

*Enseignant-Chercheur à l'Université de San Pedro (Côte
d'Ivoire). Maitre-Assistant. souleymane.diomandé@usp.edu.ci*

DJYH Bernard Nazaire,

Enseignant-Chercheur à l'Université de San Pedro, Maitre-Assistant

ADECHINA Olayossimi,

*Enseignant-Chercheur à l'Université de San Pedro
(Côte d'Ivoire). Assistant. olayossimi.adechina@usp.edu.ci*

OUATTARA Karamoko,

*Professeur à l'Université de San Pedro. (Côte d'Ivoire).
Karamoko.ouattkara@usp.edu.ci*

COMMUNICATION :

**«EFFICIENCE DES CULTURES MARAICHÈRES ET AUTONOMISATION DES
MARAICHERS DANS LA ZONE URBAINE ET PERI-UBAINE DE SAN PEDRO
POUR UNE SECURITE ALIMENTAIRE EN COTE D'IVOIRE »**

BIOGRAPHIE :

HIEN Victorine épouse OUATTARA est *Enseignant-Chercheur et à l'Université de San Pedro (Côte d'Ivoire). Assistant.*

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'étude a pour objectif d'évaluer l'efficacité des cultures maraîchères dans la zone urbaine et péri-urbaine de San Pedro, en Côte d'Ivoire, et de déterminer leur contribution à l'autonomisation des maraîchers et à la sécurité alimentaire de la région. L'échantillon de l'étude comprend 50 maraîchers répartis sur 5 sites de production, avec une surface culturale cumulée de 4,18 hectares. Les résultats montrent que treize cultures sont pratiquées, dont quatre sont spécifiquement cultivées par les femmes et cinq par les hommes. Les cycles courts sont majoritairement conduits par les femmes, tandis que les cycles longs sont dominés par les hommes. Les meilleurs rendements ont été observés pour l'aubergine et le chou. L'étude révèle également les contraintes liées à la pratique maraîchère, ainsi que les engrais utilisés et les doses appliquées. Ces résultats pourraient être utiles pour améliorer les pratiques maraîchères dans la région et renforcer la sécurité alimentaire. Les implications des résultats pour les politiques publiques seront discutées dans l'article complet.

Mots clés : Sécurité alimentaire, Cultures maraîchères, zone urbaine et péri-urbaine, Contraintes, San Pedro.

IRITIE BI GOLI JEAN JACQUES

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, 0779865058, jeanjacques.iritie@inphb.ci*

TIEMELE Jean Baptiste

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION :

**«LES EMISSIONS DE CO₂ PEUVENT-ELLES CESSER DE CROITRE EN COTE
D'IVOIRE? UNE ANALYSE EMPIRIQUE DES EFFETS DE LA CROISSANCE
ECONOMIQUE, DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE, DE
L'INDUSTRIALISATION ET DE L'URBANISATION »**

BIOGRAPHIE :

Dr. Iritié Bi Goli Jean Jacques est Maître-Assistant en Economie. Il est le Directeur du Département de formation et de Recherche en Gestion Commerce et Economie Appliquée (DFR GCEA) à l'INP-HB. Il a obtenu son doctorat en Sciences économiques en 2012 à l'Université de Grenoble (France). Il est titulaire d'un diplôme de master recherche en économie de la Toulouse School of Economics. Ses domaines de recherche incluent l'économie industrielle, l'économie de l'innovation et de la propriété intellectuelle, l'économie du développement, et l'économie de l'agriculture, de l'environnement et des ressources naturelles.

Dr. Tiémélé Jean Baptiste est Assistant en Economie au Département de formation et de recherche en Gestion Commerce et Economie Appliquée à l'INP-HB. Il a obtenu son doctorat en sciences économiques depuis 2019 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire). Ses domaines de recherche incluent l'économie du développement, et l'économie de l'agriculture et des ressources naturelles.

AXE THEMATIQUE 3: SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Ce papier a pour objectif d'examiner les effets de la croissance économique, de la consommation d'énergie, de l'industrialisation et de l'urbanisation sur les émissions de CO₂ en Côte d'Ivoire sur la période 1970-2016. Les modèles de régressions cointégrantes utilisés - le fully modified ordinary least square (FMOLS), le canonical cointégration regression (CCR) et le dynamic ordinary least square (DOLS) - indiquent l'existence d'une relation positive et significative de long terme entre la croissance économique, la consommation d'énergie, l'urbanisation, l'industrialisation et les émissions de dioxyde de carbone. Autrement dit, nos résultats montrent que la croissance économique, l'urbanisation, l'industrialisation et la consommation d'énergie accroissent les émissions de CO₂ en Côte d'Ivoire. De plus, les résultats de l'analyse de causalité VECM Granger révèlent qu'il existe un lien causal

bidirectionnel à long terme entre industrialisation et émissions de CO₂. Il existe aussi un lien causal unidirectionnel à court terme allant de l'urbanisation vers les émissions de CO₂, PIB et industrialisation et un autre allant de GDP vers les émissions de CO₂ et l'industrialisation. Enfin, l'analyse des seuils conditionnels pour réduire les émissions de CO₂ montre que dans les conditions économiques actuelles du pays, la pollution continuera de s'accroître. L'inversion de la tendance doit passer par une bonne politique de tarification ou fiscalité du dioxyde de carbone pour les industries polluantes, et aussi la mise en œuvre de stratégies efficaces de promotion et de développement des énergies propres et renouvelables.

MOTS CLES : Emissions de dioxyde de carbone ; modèles de régression cointégrante ; seuils conditionnels; taxe carbone ; Côte d'Ivoire.

JOSEPH KOUAME KOUASSI JAMES

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,
(+225) 0709171397/050423171397, kouame776@gmail.com

TRAORE Karidia

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

TRAORE Siaka

Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche
Bimbresso/Abidjan, Côte d'Ivoire

KOBENAN Kouman

Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche
Bimbresso/Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ROLE DE LA VARIETE DE BANANIER DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA RESISTANCE DE MYCOSPHAERELLA FIJIENSIS AUX FONGICIDES »

BIOGRAPHIE :

Je suis **JOSEPH Kouamé Kouassi James**, Docteur en **Agriculture et Foresterie Tropicale**, Option Amélioration de la production Agricole dans la spécialité Phytopathologie. Je suis passionné de recherche sur la défense des cultures. Durant mon cursus universitaire, je me suis intéressé aux techniques innovantes et durables dans le domaine agricole. Je me suis également intéressé aux méthodes de lutttes contre les maladies dans les agrosystèmes et leur impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Mon mémoire de Master a porté sur la sensibilité aux fongicides des souches de *Mycosphaerella fijiensis* dans les bananeraies industrielles en Côte d'Ivoire. Le 22 Mai 2022, je soutenu ma thèse de doctorat sur « l'Utilisation efficace des fongicides dans la lutte intégrée contre la maladie des raies noires du bananier (*Musa*) due au champignon *Mycosphaerella fijiensis* Morelet, dans les bananeraies industrielles ivoiriennes » à l'Université Jean Lorougnon Guédé. Dans le cadre de cette thèse j'ai publié deux articles et participé plusieurs activités de recherche (colloque, atelier, formation...). J'ai l'intention de poursuivre une carrière d'enseignant chercheur ou de chercheur en phytopathologie afin d'apporter ma contribution dans la recherche visant à améliorer la production agricole tout en préservant l'environnement.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'utilisation abusive de fongicides systémiques à action unisite contre les cercosporioses des bananiers a provoqué l'apparition de souches résistantes du champignon pathogène. Pour remédier à cette résistance, nous nous sommes penchés sur le rôle que pourrait jouer la variété de bananier dans ce phénomène. Ainsi, notre étude a eu pour objectif de montrer si la résistance aux fongicides est liée à la sensibilité de la variété de bananier.

Pour se faire un essai de plusieurs variétés de bananiers a été mis en place. Dans cet essai, nous avons fait des observations des rangs de PJFA, PJFN et mesuré les caractéristiques des conidies (taille et nombre) prélevées sur les feuilles de bananiers attaquées par la maladie. Ensuite, nous avons testé la sensibilité de ces conidies. Les résultats ont montré une différence significative entre des rangs de PJFA des variétés avec des valeurs comprises entre 3,51 pour SH3640 et 2,47 pour FHIA 21. Au niveau des PJFN, il est apparu une différence significative entre les variétés de bananiers qui ont varié entre 7,02 (SH3640) et 4,91 (Bana dishye). En ce qui concerne la taille des conidies, elle a varié entre 33,65 μ pour la variété SH3640 et 26,1 pour FHIA 21. S'agissant de nombre de conidie, il était compris entre 34,3 (3 Vert) et 2,5 (BITA 3) conidies. Cependant, les tests de sensibilité n'ont pas montré de différences entre les variétés. Il ressort de cette étude que la sensibilité de variété de bananier n'influence pas vraiment la sensibilité du champignon aux fongicides.

MOTS CLES : Fongicides, *Mycosphaerella fijiensis*, Résistance et Variété de bananier

KACOU EDDIE SYLVESTRE

*Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire,
0777988986/0103530337, eddiekacou3@gmail.com*

KOUADIO Nanan Kouamé Félix

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

N'ZI Kouakou Parfait

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOFFI Kouakou Richard

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

ASSALE Amenan Grass Elysée

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOUADIO Kouassi Josué

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«URBANISATION ET ESPACES DE PRODUCTION AQUATIQUE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO »

BIOGRAPHIE :

Kacou Eddie Sylvestre est un ivoirien étudiant en deuxième année de thèse à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Titulaire d'un master, il excelle en Géographie option Géographie humaine. L'auteur est spécialisé dans les questions relatives à la sécurité alimentaire et la gestion durable des espaces aquatiques.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les préoccupations relatives à la sécurité alimentaire sont devenues récurrentes et inquiétantes relativement à la croissance démographique. Plusieurs sommets mondiaux sont initiés afin de réfléchir à la question et y apporter des solutions. L'un des points qui interrogent plus dans les échanges est la préservation et l'augmentation des rendements des terres agricoles face à la pression urbaine. En effet, pour des besoins de logements liés à la croissance de la population urbaine, les terres arables dans les espaces périurbains voire au-delà, sont annexées et lotis au dépend des activités agricoles. Située dans le nord ivoirien, la commune de Korhogo, fait également l'objet de ce problème. Son développement amorcé après la crise poste-électorale de 2010, a fait passer sa population de 142 039 habitants en 1998 à 440 926 en 2021 (RGPH, 2014 ; 2021), avec pour conséquence l'augmentation des besoins en logement. Ainsi, les espaces aquatiques notamment les bas-fonds et lacs de barrages représentant les lieux privilégiés par l'agriculture et la pêche dans une zone marquée par un stress hydrique, subissent l'influence des aménagements. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact de l'urbanisation sur les espaces de production aquatique dans la commune de Korhogo. La démarche adoptée pour atteindre cet objectif est axée sur une

recherche documentaire et une enquête de terrain. Les résultats montrent que les espaces aquatiques dans la commune subissent l'effet de l'urbanisation. Cela se traduit par la réduction et la pollution desdits espaces ainsi que la perturbation des systèmes de production aquatique.

MOTS CLES : Urbanisation, espace de production aquatique, commune de Korhogo

KADJO M'MIN MARIE FLORENCE

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire, (+225 0778052724),
minkadjo78@gmail.com, BP 150 Daloa,

KONAN Kouakou Séraphin

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire

AKAFFOU Franck Hervé

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire

OUADIO Zilé Alex

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire

KOUASSI Kouakou Lazare

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«EVALUATION DU DEGRE DE CONTAMINATION METALLIQUE DES SEDIMENTS DE LA RETENUE DU BARRAGE DE FAYE (SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Je suis KADJO M'min Marie Florence, étudiante en 3^{ème} année de thèse de doctorat en Géosciences et Environnement, spécialité chimie environnementale à l'Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire). Mon projet de recherche porte sur l'évaluation des flux polluants anthropiques des ressources en eau de surface destinée à la potabilisation : cas du bassin versant du fleuve San-Pedro au barrage Fayé (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire). Il est sous la supervision de Monsieur KONAN Kouakou Séraphin, Maître des Conférences à ladite université. L'objectif de ce travail est d'évaluer l'impact des charges polluantes anthropiques sur la qualité de l'eau brute, afin d'améliorer le service d'eau potable de la ville.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

A San-Pedro (sud-ouest de la Côte d'Ivoire), les eaux de la retenue du barrage hydroélectrique de Fayé sont pressenties pour servir à la production d'eau potable pour la ville. Pour ce faire, il est primordial de connaître le niveau de contamination métallique des sédiments dudit barrage afin de dimensionner les ouvrages de potabilisation. Ainsi, 18 échantillons de sédiments prélevés dans 9 stations et en deux campagnes ont été nécessaires. Ces campagnes se sont déroulées en mars et en juillet 2022, respectivement en périodes de basses eaux (BE) et de hautes eaux (HE). Pour atteindre l'objectif visé, dix paramètres métalliques ont été mesurés. Ces derniers ont permis le calcul d'indices de contamination/pollution : facteur de contamination (FC), degré de contamination (DC) et d'indice de pollution sédimentaire (IPS).

Les résultats du FC révèlent une contamination faible avec des moyennes variant de 0,31 (BE) à 0,18 (HE). Cependant en HE, à la station S8 (côté est du barrage), on note une très

forte contamination au mercure ($FC_{Hg}=11,13$) qui pourrait être liée aux intenses activités domestiques. Quant au DC, il présente un faible degré de contamination ($DC_{moy}=1,77$) en HE et en BE un DC_{moy} de 3,12. On note cependant, un degré de contamination modérée aux stations S8 et S10, une contamination élevée (côté sud) ($DC_{S8}=11,2$; $DC_{S10}=12,2$ en BE ; $DC_{S8}=11,7$ en HE), contre un faible degré à la station S10 ($DC_{S10}=0,77$) en HE. Néanmoins, les valeurs de l'IPS ($IPSmoy=1,29$; 0,58) présentent des sédiments sains en BE et HE.

MOTS CLES : Barrage de Fayé ; ETM, Fleuve San-Pedro ; Indices de contamination ; Qualité des sédiments.

KAMARA SIAKY MOTIHE

Université Jean Lorougnon GUEDE, Daloa, Côte d'Ivoire,

0555939118, siakym2016@gmail.com

COMMUNICATION :

«ANALYSE DE CAS DE REFUS LORS DES CAMPAGNES D'ADMINISTRATION DE LA VITAMINE A AUX ENFANTS EN PAYS WE (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

- ✚ Maître-assistant, Département de Sociologie-Anthropologie, UFR des Sciences Sociales et Humaines (SSH), Université Jean Lorougnon GUEDE (Daloa / Côte d'Ivoire) ;
- ✚ Conseiller Technique (CT) chargé des soins et soutien nutritionnels communautaire en faveur des Orphelins et autres Enfants rendus vulnérables par le sida (OEV) et leurs familles, Février 2017
- ✚ Lauréat PASRES, 2008
- ✚ Anthropologue, Assistant nutrition et VIH chargé des activités communautaires

AXE THEMATIQUE3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Après la crise post-électorale, la situation sécuritaire et socio-politique s'est progressivement améliorée dans la majeure partie de la Côte d'Ivoire, permettant le retour à leurs lieux d'origine de plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées internes et réfugiées dans les pays de la région. Des problèmes importants de sécurité (exactions et attaques armées contre des civils) persistent cependant, de même que des tensions communautaires particulièrement dans l'ouest.

Dans ce présent texte, nous proposons à partir d'une analyse qualitative des déterminants qui fondent les cas de refus observé chez les populations non ivoiriennes pendant les campagnes de supplémentation de la vitamine A malgré leur connaissance des bienfaits de ce micronutriment sur les enfants de 6 à 59 mois.

Il est le fruit d'une recherche empirique qui a conduit à la mobilisation de guides d'entretiens et d'observation directe auprès de parents, personnel de santé, de chef de communauté détenteur de savoirs locaux et de femme-mères. Les résultats découlant des données de terrain indiquent que le refus des parents d'accepter l'administration de capsules vitamine A aux enfants est fortement lié d'une part, à une grande méfiance qui se manifeste vis-à-vis de l'état, à la peur entretenue autour du vaccin par des comportements collectifs et d'autre part, aux perceptions locales exacerbées par la persistance des problèmes liés au foncier rural non encore résolus.

MOTS CLES : Vitamine A, vaccination de masse, mère, enfants, refus de participer.

KANGAH ARMAND

*Institut de Géographie Tropicale (IGT)
Laboratoire d'Etude des Milieux Naturels Anthropisés (LAMINAT)
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan Côte d'Ivoire.
a_kangah@yahoo.fr*

COMMUNICATION :

«INSECURITE CLIMATIQUE ET RISQUES D'INONDATIONS URBAINES : CAS DE LA VILLE D'AYAME, SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

KANGAH Armand est enseignant-chercheur à l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) et membre du Laboratoire d'Etude des Milieux Naturels Anthropisés (LAMINAT) à Université Félix Houphouët-Boigny

AXE THEMATIQUE3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Localisé en zone forestière, le sud-est de la côte d'Ivoire enregistre pendant les saisons des pluies, de très fortes précipitations. Cette situation occasionne de façon récurrente des inondations dans plusieurs localités de la région au nombre desquelles, la ville d'Ayamé. Bâtie en effet au pied d'un relief de chaîne de croupe en demi orange, certains quartiers de la ville se retrouvent chaque année sous les eaux avec pour conséquences d'importants dégâts matériels et un déplacement des populations. Il s'est agi dans la présente étude, de suivre l'évolution de la pluviométrie de cette zone au cours de ces trois décennies et à l'aide des modèles numérique de terrain (MNT) et des systèmes d'informations géographiques (SIG), de déterminer et cartographier les zones inondables ainsi que les niveaux de risques (inondation) dans la ville d'Ayamé.

Le modèle numérique de terrain conçu, a révélé que les eaux de ruissellement provenant des versants situés en hauteurs de la ville empruntent les axes naturels de concentration et d'évacuation des eaux de pluie avant de s'écouler vers le cours d'eau situé au bas de la ville.

Ces différents axes naturels et leur environs ont été identifiés comme les zones susceptibles d'être inondés pendant les fortes précipitations. Ils constituent donc des zones d'aléas inondation. Aussi, le croisement de la carte des enjeux et celle des zones d'aléas inondation révèle que certaines habitations et équipements se retrouvent malheureusement par endroit dans ou aux environs des zones inondables. Ainsi, ce sont donc plusieurs habitations et équipements qui ont été identifiés comme des zones à risque d'inondation dans la ville d'Ayamé.

Ces risques d'inondation dans la ville d'Ayamé peuvent par ailleurs être réduits par la constructions de canaux d'évacuation des eaux de pluie, mais aussi par des travaux de curage de l'existant.

Mots clés : Aléa inondation, Ayamé, Inondation, MNT, Zones à risques

KIPRE CHRIST ROMUALD

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan,
Côte d'Ivoire, 0707795610, kiprechrist10@yahoo.com

AINYAKOU-SANGA Aiza Monique

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

OUALIE G. Bernadette

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

Kouamé Daniel

UFR Sciences de la Nature / Université Nangui ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire,

KAROU T. Germain

UPR Biotechnologie, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan

COMMUNICATION :

«CAPACITE DE PRODUCTION DE SUBSTANCES ANTIBACTERIENNES ET D'ENZYMES DE SOUCHES D'ACTINOMYCETES ISOLER DU FUMIER DE VOLAILLE »

BIOGRAPHIE :

KIPRE Christ Romuald est né le 07 janvier 1996 à Séguela (Côte d'Ivoire). Il termine ses études secondaires au lycée Moderne 3 d'Agboville, ville située dans le Sud de la Côte d'Ivoire, en 2014. Il entame dès lors ces études Universitaires. Aujourd'hui étudiant en Biotechnologie agroalimentaire en 2^e année de thèse à l'école doctorale Biologie environnement santé. La spécialité qu'il choisit après ses quatre (4) premiers semestres universitaire est avant tout motivée par son amour pour la BIOCHIMIE et tous ces embranchements. Il est conforté dans son choix en intégrant en 2018 le Master de Biotechnologies agroalimentaire ou il décide de se spécialiser en microbiologie et en biologie moléculaire. Aujourd'hui titulaire d'un Master en Biotechnologies, il espère décrocher très bientôt le Graal suprême des études universitaires : le Doctorat.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le fumier de volaille généralement utilisé pour la fertilisation des sols sans un traitement préalable peut-être une source de pathologies pour l'homme et l'animal. Cette étude vise à sélectionner à partir du fumier de volaille des actinomycètes à forte capacité de production de substances antimicrobiennes et d'enzymes pour leur utilisation dans la biotransformation de ces déchets en fertilisants organiques.

Le fumier de volaille, collecté dans le district d'Abidjan, a été composté pendant 74 jours et à intervalle de temps régulier des échantillons ont été prélevés pour l'isolement des actinomycètes. L'identification des espèces a été faite après un séquençage du gène de l'ARNr16S. L'activité antibactérienne a été évaluée sur *Salmonella*, *S. aureus*, *E. coli* et *B. cereus* par les méthodes des stries croisées et des cylindres d'agar et la production des enzymes a été mise en évidence en évaluant la capacité des actinomycètes à utiliser les substrats de ces enzymes comme sources de carbone.

Huit souches appartenant au genre *Streptomyces* et *Kitasatospora* ont été isolées. Ces huit actinomycètes ont montré une forte activité sur au moins une bactérie pathogène ciblée. De plus, les diamètres des zones d'inhibition autour des colonies atteignaient 20,00 mm et 44,33 mm respectivement avec les méthodes des stries croisées et des cylindres d'agar. Enfin, les 8 actinomycètes ont montré une forte capacité de production des enzymes kératinase, cellulase, pectinase, protéases et xylanase.

Ces résultats montrent la possibilité d'utilisation de ces souches dans une application biotechnologique pour la production de fertilisants organiques de meilleure qualité sanitaire.

MOTS CLES : Actinomycètes, activité antibactérienne, enzymes, fumier de volaille, fertilisants organiques

KOFFI AHEBE MARIE HELENE

Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole,
Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG), BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire/(+225)
0707489911 / ahebemarie77@yahoo.fr

YAH N'Guetia Marie

Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole,
Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG)

KOFFI N'dodo Boni Clovis

Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole,
Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG)

ATTA Taky Hortense Diallo

Laboratoire de Phytopathologie, Université Nangui Abrogoua (UNA),
02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire.

COMMUNICATION :

«INFLUENCE DE LA DENSITE DE SEMIS SUR LES PARAMETRES AGRO-
MORPHOLOGIQUES ET DE PATHOGENECITE DE DEUX VARIETES
D'ABELMOSCHUS ESCULENTUS EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Koffi Ahébé Marie Hélène : Ivoirienne, Université Jean Lorougnon Guédé, Maître de Conférences, Phytopathologie. **YAH N'Guetia Marie** : Ivoirienne, Université Jean Lorougnon Guédé, Maître de Conférences, Phytopathologie. **ATTA Taky Hortense Diallo** : Ivoirienne, Université Jean Lorougnon Guédé, Professeur Titulaire, Phytopathologie

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le gombo est une plante riche en éléments nutritifs et constitue une importante source d'alimentation de nombreuses populations en Côte d'Ivoire. En dépit de ses nombreux bienfaits, la production de ce légume reste encore faible dans notre pays. La présente étude visait à évaluer la densité de semis appropriée qui pourrait optimiser le rendement de deux variétés de gombo. Pour atteindre cet objectif, des expérimentations ont été entreprises. A cet effet, trois densités de semis (36, 49 et 64 plants) correspondant respectivement aux écartements 60 cm x 60 cm ; 50 cm x 50 cm et 40 cm x 40 cm ont été comparées selon un dispositif de bloc de Fischer avec 3 répétitions sur un site expérimental à l'Université Jean Lorougnon Guédé. Les paramètres agro-morphologiques et la sévérité des symptômes ont été déterminés sur 15 plants par densité. Les résultats indiquent que la densité de semis affecte significativement la croissance, la hauteur des plantes ainsi que sur la sévérité au niveau des symptômes tels que la mosaïque, la décoloration entre les nervures, l'enroulement des jeunes feuilles vers le haut, la décoloration du limbe avec des taches rouges, la pourriture du collet et la pourriture de fruit. Cependant, la plus haute sévérité des symptômes a été obtenue avec la densité 3 pour tous les symptômes observés. Egalement la densité de semis a permis de modifier significativement les paramètres agro-morphologiques et la sévérité des symptômes des variétés de gombo et peut être utilisée dans l'optique de réduire les maladies.

Mots clés : *Abelmoschus esculentus*, densité de semis, paramètres agro-morphologiques, sévérité

KOFFI ANTOINE

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,
+225 0709369085, antoinekoffi7@gmail.com

SORO Dogniméton

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

KONAN Djézou

Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche Bimbresso/Abidjan, Côte d'Ivoire,

DIOMANDE Métangbo

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire,
Centre Suisse de Recherche Scientifique, Abidjan, Côte d'Ivoire

OBOUAYEBA Samuel

Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche Bimbresso/Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«SPATIALISATION DES SOLS DE NOUVELLES ZONES DE PRODUCTION HEVEICOLE DE COTE D'IVOIRE : CAS DE MAN, TOUMODI ET PRIKRO »

BIOGRAPHIE :

Je suis KOFFI Antoine, doctorant en agropédologie passionné par la recherche sur les sols agricoles et leur relation avec la production agricole. Pendant mon parcours universitaire, je me suis intéressé aux techniques agricoles durables et à l'impact du changement climatique sur la santé des sols agricoles, pour la sécurisation des sols. Mon mémoire de Master portait sur l'évaluation d'un engrais biologique sur le développement des plants de colatiers. Actuellement, étant inscrit à l'Université Jean Lorougnon Guédé pour une thèse de doctorat, j'étudie les sols des nouvelles zones de production hévéicole. Dans le cadre de cette thèse j'ai publié deux articles et participé plusieurs activités de recherche (colloque, atelier, formation...). Après l'obtention de mon diplôme de doctorat, J'ai l'intention de poursuivre une carrière d'enseignant chercheur ou de chercheur en agropédologie et de continuer à travailler sur des projets de recherche visant à la sécurité de la production agricole tout en préservant l'environnement.

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'*Hevea brasiliensis* est principalement cultivé dans le sud de la Côte d'Ivoire et est exploité pour son latex riche en caoutchouc. La présente étude a eu pour objectif de cartographier les sols de trois nouvelles zones hévéicole afin d'étendre sa culture. Pour ce faire, 120 fosses ouverte ont permis de caractériser les sols de ces départements. A travers ces fosses, des cartes d'aptitudes culturales ont été établie. Les résultats obtenus ont montré que l'ensemble des sols de la région présente une structure générale polyédrique subanguleuse. 45 % des sols prospectés ont une texture argilo-sableuse et 55 % sont sablo-argileuse dans les 60

centimètres supérieurs. La capacité de stockage de l'eau, est significativement influencée par le site et la période d'observation, quelle que soit la zone d'étude. Le stock en eau des sols a été plus important à Man au début de la petite saison des pluies (octobre), tandis qu'à Prikro, les valeurs les plus élevées ont été obtenues à la fin de la grande saison des pluies (juillet). Les réserves en eau ont été moyennes à fortes ($75 < Ru < 250$ mm). Le département de Prikro (61,8 %) a montré une plus grande superficie apte à la culture d'hévéa que les départements de Man (46,9 %) et Toumodi (40,1 %). Au vu de ces résultats, nous pouvons retenir que les sols de ces nouvelles zones pourraient offrir de bonne perspective d'établissement de l'hévéaculture en Côte d'Ivoire.

MOTS CLES : Aptitude culturale, sol, hévéaculture, zones marginale, Côte d'Ivoire.

KOFFI KOUAKOU RICHARD

*Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 07 57 81 91 71 ;
richardkk99@gmail.com*

KOUADIO Nanan Kouamé Félix

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

ASSALE Amenan Grass Elysée

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOUADIO Kouassi Josué

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

N'ZI Kouakou Parfait

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KACOU Eddie Sylvestre

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«STRESS HYDRIQUE ET AQUACULTURE DANS LE DEPARTEMENT DE FERKESSEDOUGOU »

BIOGRAPHIE :

Je me nomme KOFFI Kouakou Richard, ivoirien et étudiant à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Je suis actuellement en deuxième année de Doctorat en Géographie humaine avec pour spécialité Pêche et Aquaculture.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le nord de la Côte d'Ivoire est marqué par un climat chaud et sec, caractérisé par une longue saison sèche qui dure parfois huit mois. Ce stress hydrique né de l'irrégularité pluviométrique entraîne des déficits en eau dans les milieux aquatiques et compromet profondément le développement de certaines activités agricoles dont l'aquaculture. Toutefois, contrairement aux autres zones de production aquacole du Nord du pays, les aquaculteurs du département de Ferkessédougou adoptent une attitude résiliente qui interroge. L'objectif de la recherche est de montrer comment les aquaculteurs dudit département s'adaptent au stress hydrique dans le département. Pour atteindre ce but, cette étude s'appuie sur une recherche documentaire et une enquête de terrain. Les résultats de nos investigations révèlent que certains aquaculteurs construisent leurs fermes à proximité d'une source d'eau intarissable afin d'être autonomes dans l'accès à la ressource hydrique. D'autres aménagent des forages artisanaux qui servent d'appui aux ressources déjà disponibles pour approvisionner les étangs en cas de besoin. En outre, des pisciculteurs procèdent au stockage d'eau lors des saisons pluvieuses en vue de l'utiliser en période sèche.

MOTS CLES : *Département de Ferkessédougou, Aquaculture, Production aquacole, Stress hydrique*

KONAN EKOUN MICHAËL

Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 07 57 64 88 63, mickoun@gmail.com

NIAMIEN Coffi Jean Magloire

Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

GUETONDE Valérie Florence

Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

YAOKOKORE-BEIBRO Kouassi Hilaire

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«CRISE DE LA BIODIVERSITE : CONTRIBUTION DES MILIEUX URBAINS A LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES »

BIOGRAPHIE :

Docteur KONAN Ekoun Michaël, Maître Assistant, Enseignant-Chercheur au Département de Biologie Animale de l'UFR Sciences Biologiques à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Je suis ornithologue, spécialisé en écologie animale et en biologie de la conservation. J'ai, à mon actif, une vingtaine d'articles scientifiques portant sur l'étude des oiseaux dans divers écosystèmes de la Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La crise de la biodiversité est exacerbée, avec la perte de nombreuses populations animales et végétales. L'urbanisation en représente l'une des causes premières. Pourtant, peu d'études écologiques ont été menées dans les milieux urbains. Car, la biodiversité est considérée comme exclusive aux milieux naturels éloignés des villes. En Côte d'Ivoire, l'étude des oiseaux urbains est à ses balbutiements. Ainsi, les raisons de la présence des oiseaux en ville sont encore méconnues. Or, face à une urbanisation galopante et une raréfaction des milieux naturels, il est crucial d'étudier les modalités de la présence des oiseaux en ville. Cette étude a été réalisée au campus universitaire Félix Houphouët-Boigny, afin d'étudier les modes d'utilisation du milieu urbain par les oiseaux. D'octobre à novembre 2016, les oiseaux ont été suivis quotidiennement de 6 heures à 18 heures 30 minutes. Globalement, la richesse spécifique était maximale de 06H à 08H (respectivement $10,37 \pm 2,16$ et $10,37 \pm 1,61$ espèces) et minimale à 18H ($5,40 \pm 1,90$ espèces). Les abondances étaient maximales à 08H ($68,10 \pm 44,24$ individus) et minimale à 12H ($35,37 \pm 21,13$ individus). Parmi les éléments du paysage, les arbres et les arbustes accueillent le plus d'espèces d'oiseaux ($15,75 \pm 1,707825$ et $15,25 \pm 1,707825$ respectivement). Les Poubelles ($3,00 \pm 0,816497$ espèces) et le Caniveau ($2,25 \pm 1,258306$ espèces) ont accueillis le moins d'espèces. Les herbes ($510,00 \pm 168,8155$ individus) et les arbres ($432,50 \pm 141,9495$ individus) ont accueilli le plus d'individus d'oiseaux. Les ornements ($10,00 \pm 2,4495$ individus) ont accueilli le moins d'individus. Ces données peuvent aider à la prise de mesures de conservation en faveur des oiseaux en ville.

MOTS CLES : Abidjan, Avifaune, Biodiversité, Côte d'Ivoire, Ecologie urbaine

ESTELLE SEVERINE KONAN

*Centre de Recherches Océanologiques, Département environnement, Laboratoire de planctonologie,
Abidjan, Côte d'Ivoire, 225 07 07 16 29 63, Rue des Pêcheurs, BPV 18 Abidjan,
estydekonan@yahoo.fr*

Moreto SALLA

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

Koffi KOMOE

*Université Félix Houphouët Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire des milieux naturels et de conservation de la biodiversité,
Abidjan, Côte d'Ivoire*

Sotran Claudine KOFFI

*Université Félix Houphouët Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire des milieux naturels et de conservation de la biodiversité,
Abidjan, Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION:

«ETUDE DE L'ETAT TROPHIQUE DES ETANGS PISCICOLES DANS LA REGION D'AZAGUIE ABEY (COTE D'IVOIRE) A PARTIR DES TAXONS PHYTOPLANCTONIQUES.»

BIOGRAPHIE :

Dr KONAN Estelle Sévérine épouse KOUAME est Chargée de Recherche au Centre de Recherche Océanologiques au Département environnement, Laboratoire de planctonologie. Elle travaille en tant que spécialiste sur la systématique et l'écologie du Phytoplancton marin, lagunaire et des différents cours d'eau.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La pisciculture peut produire de grandes quantités d'effluents pouvant nuire aux étangs piscicoles. Ce travail s'inscrit donc dans le cadre de la détermination de la qualité trophique des étangs piscicoles dans la région d'Azaguié, sur le lac barrage Abey à partir des taxons phytoplanctoniques. Des campagnes ont été menées sur des étangs d'alevinage, de prégrossissement, de grossissement et sur le lac alimentant ces étangs. Des clés de détermination ont permis d'identifier 68 taxons, répartis en 5 embranchements que sont : les Euglenophyta (30), les Chlorophyta (24), les Bacillariophyta (8), les Cyanoprocarota (5), et les Dinophyta (1). Les pourcentages d'occurrences ont montré une prédominance de taxons accidentels (39), 20 accessoires et 9 constants. Les indices de similarité ont montré une faible ressemblance d'un site à l'autre sauf au niveau des sites de grossissement et du lac, où plus de la moitié des taxons sont similaires. Concernant la qualité des eaux, le nombre élevé d'Euglenophyta et des Chlorophyta indiquent des milieux riches en matières organiques. Les valeurs des indices de trophie des différents étangs, ont montré que les eaux tendent vers une eutrophisation. En effet, les indices de composé A évoluant de 2,8 à 8.25 indiquent des milieux eutrophes, les indices B (Chlorococcales / desmidiaceae), variant de 0,4 à 1,5

indiquent des milieux allant de l'oligotrophie (lac et grossissement) à l'eutrophie (alevinage et prégrossissement) et les indices C, représentant le quotient des diatomées évoluant de 0,6 à 2 indiquent des milieux eutrophes.

MOTS CLES : Etangs piscicoles, qualité trophique, phytoplancton, Azaguié Abey.

KAN ULRICH URBAIN KONAN

*Centre National de Recherche agronomique (CNRA) Station de recherche de Bimbresso, 08
BP 3800 Abidjan 08 (Côte d'Ivoire)*

Alban Prosper YAO

*DFR Agriculture et Ressource Animale, Institut National Polytechnique Felix Houphouët-
Boigny,*

BP 1313 Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

Djézou KONAN

*DFR Agriculture et Ressource Animale, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-
Boigny, BP 1313 Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)*

Akissi Sandrine YAO

Centre National de Recherche agronomique (CNRA) Station de recherche de Bimbresso

Angeline ELABO

*DFR Agriculture et Ressource Animale, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-
Boigny,*

BP 1313 Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)

Kouabenan ABO

Centre National de Recherche agronomique (CNRA) Station de recherche de Bimbresso

Samuel OBOUAYEBA²

*DFR Agriculture et Ressource Animale, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-
Boigny, BP 1313 Yamoussoukro (Côte d'Ivoire)*

COMMUNICATION :

**«INFLUENCE DE LA FLORE, DE LA VEGETATION ENVIRONNANTES ET DE
L'ALTITUDE SUR L'INFECTION DES FEUILLES D'HEVEA CAUSEE PAR LES
CHAMPIGNONS EN PLANTATIONS VILLAGEOISES DE LA COTE D'IVOIRE»**

BIOGRAPHIE :

Je suis KONAN Kan Ulrich Urbain, actuellement doctorant en épidémiologie des plantes à l'école Doctorale Polytechnique (INP-HB/ EDP). J'ai obtenu ma licence en biologie et physiologie végétale en 2016 et mon master en Agrophysiologie et Phytopathologie en 2018 à l'Université Felix Houphouët-Boigny.

Pendant mes études de second cycle universitaire, j'ai travaillé sur l'utilisation des biopesticides dans la lutte contre la pourriture brune des tubercules d'igname de la variété Kponan. Une méthode de lutte basée sur la production durable et écologique. J'ai réalisé cette recherche en collaboration avec des équipes de recherche de premier plan dans le domaine de la pathologie des plantes. Après mon Master, j'ai travaillé en tant qu'assistant de recherche pour le département agromérorologique à la SODEXAM, où j'ai étudié les effets des changements climatiques sur les plantes alimentaires pour le calage des plantings et des semis. En tant que doctorant, je travaille actuellement sur les paramètres épidémiologiques affectant les feuilles d'hévéa en Côte d'Ivoire, un projet financé par le FIRCA. J'utilise des modèles mathématiques pour comprendre l'environnement autour des parcelles en lien avec l'incidence des maladies foliaires fongiques.

Dans l'ensemble, je possède une solide expérience en pathologie des plantes et en

épidémiologie, ainsi qu'une grande passion pour la recherche agricole. Je suis déterminé à trouver des solutions innovantes pour aider les agriculteurs locaux à gérer les maladies des plantes et à garantir la sécurité alimentaire dans ma région.

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'hévéa, est une plante cultivée en Afrique et en Asie du sud-est, pour son latex riche en caoutchouc. En Côte d'Ivoire, les maladies fongiques foliaires de l'hévéa sont de plus en plus identifiées dans les parcelles villageoises, mais les facteurs épidémiologiques autres que le climat, restent à ce jour méconnus. Pour y remédier une étude visant à évaluer d'une part l'incidence des champignons présents dans le verger hévéicole et d'autre part de comprendre la relation qui la lie à la flore environnante et à l'altitude des parcelles a été menée. Elle a été conduite dans 24 plantations villageoises d'hévéa des sites de Tabou, Nouamou, Man, Daoukro, Zoukougbeu et Gagnoa. Elle a porté sur la présence des pathogènes *Corynespora cassiicola*, *Colletotrichum gloeosporioides* et *Helminthosporium heveae* dans les parcelles, la végétation environnante, la flore et l'altitude des parcelles. Les résultats de l'étude ont montré qu'une espèce végétale isolée n'influence pas l'incidence des maladies. Cependant, les types de végétation environnante : les forêts ripicoles, les basfonds, les ilots de forêt et les jachères pourraient influencer la présence de ces champignons dans les plantations d'hévéa des six (6) localités étudiées. Le modèle implémenté, à partir des données, prédit en outre que la probabilité qu'une parcelle d'hévéa soit infestée par ces pathogènes au voisinage de ces biotopes est de 0,4 soit 40 %. De plus, cette étude montre que l'altitude est négativement corrélée à l'incidence des maladies. Pour les altitudes au-delà de 353 mètres ; les maladies sont pratiquement inexistantes.

MOTS CLES : *Hevea brasiliensis*, Pathogènes, Biotope, Flore, Altitude

KONAN KONAN ROLAND

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, + 225 07 57 73 76 56,
konankonanrolan@yahoo.fr

VANGA Adja Ferdinand

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«LA CHENILLE COMESTIBLE COMME ALTERNATIVE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE : ANALYSE SOCIO-PROSPECTIVE DANS LES REGIONS DU GBEKE ET DU PORO »

BIOGRAPHIE :

Né le 18-11-1992 à Konzo dans la sous-préfecture de Djebonoua, Konan Konan Roland est ivoirien et doctorant en deuxième année de sociologie du développement local à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire). Après un parcours universitaire exemplaire, il est de la première promotion de sociologie de 2012 à l'Université de Korhogo. Passionné de travaux de terrains et de la recherche scientifique, il a mené plusieurs enquêtes de terrains notamment dont celui de 2022 organisé par Institut National de Santé Publique (INSP) sur la santé Mère-enfant dans le département de Madinani. Il a également participé à plusieurs rencontres scientifiques

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le monde compte actuellement plus de 7,7 milliards d'individus et des projections annoncent 9,7 milliards en 2050. La croissance démographique constitue par conséquent une préoccupation universelle car elle a une influence sur les ressources naturelles et alimentaires. La conséquence de l'indisponibilité de ces ressources augmente de ce point de vue le risque de la faim et de la malnutrition dans le monde. La valorisation de la chenille comestible dans ce contexte est une alternative envisageable pour la sécurité alimentaire. La chenille comestible joue en effet un rôle déterminant au plan nutritionnel, économique, écologique et médical. Cependant malgré ses atouts, la chenille comestible n'est pas valorisée en Côte d'Ivoire alors qu'elle est déjà ancrée dans les habitudes alimentaires de certains peuples (Senoufo et Baoulé). L'objectif de cette communication est d'explorer la contribution de la chenille comestible à la sécurité alimentaire dans les régions du Gbêkê et du Poro (Côte d'Ivoire). Pour atteindre cet objectif nos investigations ont suivi une approche mixte fondée sur des entretiens et le questionnaire adressé à 57 acteurs qui interviennent dans la chaîne des valeurs de la chenille comestible. Les résultats de notre étude montrent que même si la chenille comestible est peu connue et valorisée, elle pourrait faire l'objet d'une vulgarisation à l'échelle locale et même nationale qui pourrait contribuer à la sécurité alimentaire. Pour ce faire, Il faut influencer le comportement alimentaire des populations-cibles par la sensibilisation et l'information.

MOTS CLES : Chenille comestible, pauvreté, Gbêkê et Poro, Sécurité alimentaire, Côte d'Ivoire

KONAN KOUAME FIRMIN

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0748645406, *

kouamefirmin@gmail.com

N'GANZOUA Kouamé René

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

GUETY Thierry

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

BAKAYOKO Sidiky

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

KONE Brahim

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«**DIAGNOSTIC DES CONTRAINTES MINERALES ET PHYSIQUES D'UN SOL DE
BAS-FOND RIZICOLE EN REGION CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE** »

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : KONAN Kouamé Firmin
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (UJLoG)
- Titre et grade : Enseignant Chercheur, Maître Assistant
- Discipline et spécialité : Agropédologie, fertilité et fertilisation des sols, relation sol – plante
- Expérience/activité professionnelle : Depuis Mars 2019, je suis Enseignant Chercheur à UJLoG
- Distinction/publications/éléments de valorisation : Je suis auteur de plus d'une dizaine de publications avec un livre et un chapitre de livre.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Cette étude s'inscrit dans un contexte de réduction des écarts de rendements en riziculture en Côte d'Ivoire par adoption du concept de gestion spécifique de la fertilisation des sols. Elle a pour objectif de diagnostiquer les contraintes minérales, physiques et d'évaluer l'incidence de la distribution topographique des sols de bas-fond sur les rendements du riz. Cette étude a été réalisée à Bouaké au Centre de la Côte d'Ivoire, dans le bas-fond du M'bé 2 pendant 3 cycle culturaux. Une caractérisation morphopédologique suivie d'un échantillonnage stratifié de sols ont permis de déterminer les caractéristiques physicochimiques des sols de ce bas-fond. Trois carrés de rendement ont été placés dans 35 parcelles paysannes réparties le long et à travers le bas-fond pour les mesures des paramètres agronomiques du riz et l'évaluation des rendements. La variété de riz cultivée par les paysans était le WITA-9. Cette étude a permis de mettre en lumière des déficiences en N, P, et K dont les teneurs sont respectivement $1,63 \text{ gkg}^{-1}$, $3,43 \text{ ppm}$ et $0,11 \text{ cmolkg}^{-1}$ ainsi qu'un faible niveau de Carbone organique ($11,90 \text{ gkg}^{-1}$). Les rendements du riz obtenus ont été de $3,02 \text{ t}$

ha⁻¹, 4,51 t ha⁻¹ et 5,88 t ha⁻¹ respectivement de l'amont vers l'aval du bas-fond. Ces rendements sont majoritairement en deçà de la moitié du rendement potentiel de la variété WITA-9 (10 tha⁻¹). Pour, améliorer la production rizicole dans l'agroécologie étudiée, la fertilisation devra être composée d'engrais minéraux à base de N, P et K associé à des apports de matières organiques.

MOTS CLES : bas-fond, Côte d'Ivoire, fertilisation, rendement, WITA-9

KONAN YAO EMILE

Étudiant, doctorant en philosophie option environnement à l'École Doctorale UFHB) -
Abidjan, Côte d'Ivoire, 0747836751, dorgeleskonan8@gmail.com

COMMUNICATION :

« LE DÉFI DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE FACE À LA PROBLÉMATIQUE DES PRODUCTIONS AGRICOLES: QUELLES STRATÉGIES DE TRAVAIL ? »

BIOGRAPHIE :

KONAN Yao Emile est doctorant en philosophie ; option environnement à l'École Doctorale UFHB) - Abidjan, Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Admettre que l'humanité fait face à une crise globale de l'environnement ne souffre d'aucune contestation, tant les preuves de sa décadence existent en nombre conséquent. Néophytes et experts constatent, chacun à son échelle, que la qualité de la vie s'est considérablement dégradée. Les moteurs d'un tel basculement paraissent aussi évidents et varient d'un secteur à un autre dans le monde.

Au soir des indépendances, plus de la majorité des pays africains, pour peser dans la balance d'une mondialisation, ont fait de l'agriculture (notamment itinérante), l'une de leurs priorités. Aujourd'hui, cette activité suscite de profondes réflexions car elle conduit à la déforestation.

Cet article voudrait évaluer les conditions d'une production agricole durable en Afrique qui tiennent compte des enjeux environnementaux. Telle une plongée souterraine, il fait l'historique de la relation controversée de l'agriculture et de la question environnementale, avant d'apporter une stratégie originale reposant sur une analyse. Cette démarche historico analytique sera de mise.

La pratique agricole et la question de l'environnement étant controversée (effondrement de la biodiversité, destruction d'habitat naturel etc.), la nécessité d'étudier leurs gestions s'impose. Des perspectives telles que l'agroécologie, l'agriculture hors-sol ou même l'exercice pratique de la dette écologie en sont quelques voies.

MOTS CLES : Afrique, Agriculture, Déforestation, Environnement, Gouvernance.

KONAN-WAIDHET ARTHUR BRICE

Laboratoire Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean
Lorougnon Guédé,

Daloa, Côte d'Ivoire, (+225) 0747938728, konanwab@yahoo.fr

TOURE Fanraban Fabrice

Laboratoire Sciences et Technologies de l'Environnement (LSTE), Université Jean
Lorougnon Guédé,

Daloa, Côte d'Ivoire, (+225) 0747541568, tourefanraban@gmail.com

DIARRA Ali

Laboratoire Littoral Mer Santé Sécurité Alimentaire transport (LIMERSSAT), Université
Jean Lorougnon Guédé,

Daloa, Côte d'Ivoire, (+225) 0749008692, diarraali@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«ANALYSE DE LA PERCEPTION DES RESSOURCES EN EAU ET LEUR MODE
DE GESTION DANS LE BASSIN VERSANT DE LA LOBO A NIBEHIBE (CENTRE-
OUEST DE LA COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Dr KONAN-WAIDHET Arthur Brice a obtenu son doctorat en télédétection et SIG au Centre Universitaire de Recherche et d'Application de la Télédétection de l'Université de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire en 2007. Actuellement, il est Enseignant-Chercheur, Maître de Conférences à l'Université Jean Lorougnon Guede de Daloa. Il est par ailleurs, Président du conseil pédagogique de l'UFR Environnement et superviseurs de deux projets de thèses financés par le PASRES dont les intitulés sont les suivants :

- 1-Impact de la variabilité climatique sur la riziculture irriguée et stratégies d'adaptation dans le département de Yamoussoukro (Centre de la Côte-d'Ivoire) ;
- 2- Etude de l'efficacité de l'irrigation par l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire : cas du périmètre rizicole irriguée de Zatta, dans le département de Yamoussoukro.

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les ressources en eau, vue leur importance constituent des milieux où l'on croise divers acteurs avec des intérêts et objectifs d'usage très souvent divergents, ainsi que des formes de représentations opposées. Afin d'arriver à leur gestion durable, une approche holistique, prenant en compte tous les aspects liés à l'eau devient une nécessité incontournable. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail qui a pour objectif d'analyser la perception des usagers de l'eau et leur mode de gestion dans le bassin versant de la Lobo à Nibéhibé. Pour atteindre cet objectif, la méthodologie s'est appuyée sur des entretiens semi-structurés et une enquête

par questionnaire auprès des acteurs du secteur de l'eau sur l'ensemble du bassin versant. Par conséquent, en s'appuyant sur la méthode de choix raisonné et le calcul proportionnel, un échantillon de 384 ménages répartis sur l'ensemble du bassin versant a servi de base pour nos enquêtes. Les travaux d'enquêtes combinées à des données à références spatiales doivent permettre de cartographier d'une part, la répartition spatiale des ressources en eau et les différents usages, et d'autre part la répartition spatiale des types de conflits liés à l'usage de l'eau. Les résultats montrent que les différents usages des ressources en eau dans le bassin versant de la Lobo sont liés aux diverses perceptions qui sont d'ordre domestiques, culturels et économiques. Ainsi, ces différentes utilisations engendrent pour certains des formes de gestion durable et pour d'autres, des formes non durables de même que des conflits d'usage de l'eau dans le bassin versant de la Lobo à Nibéhibé entre les acteurs culturels (autochtones) et les acteurs économiques que sont la Société de Distribution d'Eau en Côte d'Ivoire (SODECI) et les pêcheurs (allogènes). Une gestion concertée des ressources en eau serait donc bénéfique pour tous les acteurs de ce bassin versant.

MOTS CLES : Bassin versant de la Lobo ; Conflits d'usages ; Mode de gestion ; perception des acteurs ; SIG

KONATE YAYA

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, 002250759942029,
yahayakonate04@gmail.com.

KOUADIO Zilé Alex

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

COFFI Eba Ernest

Sucrivoire, Borotou Koro, Côte d'Ivoire

COULIBALY Wawogninlin Brice

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«INFLUENCE DES PARAMETRES AGROCLIMATIQUES SUR LA PRODUCTION DE CANNE A SUCRE DANS L'UNITE AGRICOLE INTEGREE DE BOROTOU KORO, CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Bonjour, je suis Doctorant en Agro hydrologie et hydraulique agricole. Etudiant à l'Université Jean Lorougnon Guédé Daloa. Etudiant membre du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement de l'Université Jean Lorougnon Guédé. Membre du projet AMRUGE-CI 2016 (Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et Grandes Ecoles de Côte d'Ivoire) pour l'élaboration d'un modèle de gestion intégrée des ressources en eau pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la commune de Daloa. Mes travaux de thèse débuté en 2021 portent sur la mobilisation des ressources en eau pour l'optimisation de la production de la canne à sucre sur le bassin versant de la rivière Boa à Sorotona afin d'augmenter la capacité de production des plantations de canne à sucre et de garantir la production du sucre pour le bien-être des populations.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE.

RESUME

Les effets du changement climatique sont parmi les défis actuels auxquels l'humanité devra faire face. Les secteurs de développement notamment l'agriculture, l'environnement, les ressources en eau, sont les plus menacées. En effet l'agriculture est aujourd'hui tributaire de variabilité climatique de plus en plus contraignante qui se manifeste par une irrégularité des pluies et une hausse des températures. Alors que cette agriculture est la clé de voûte de la sécurité alimentaire et est le moyen de subsistance principal pour les populations rurales et contribue largement au développement économique. Cette étude vise à déterminer les paramètres agroclimatiques qui influencent la culture cannière en Côte d'Ivoire, en vue d'analyser leurs liens avec les productions pour mieux s'adapter afin de satisfaire les besoins alimentaires. Les variables pluviométriques intrasaisonniers qui influencent la culture de canne à sucre ont été déterminés par le logiciel R-Instat à partir des données pluviométriques de 2005 à 2020. Le logiciel XLSTAT 2018 a permis établi les corrélations entre ces variables

et les productions. L'analyse des cumuls pluviométriques, des jours pluvieux a mis en évidence une tendance en baisse. Les débuts, fins et longueurs des saisons ont présenté respectivement un retard, une précocité et un raccourcissement. Enfin les jours secs pendant les saisons pluvieuses présentent une tendance en hausse. Les corrélations fortes entre les paramètres climatiques et la production sont observées au premier et deuxième trimestre de l'année. Ces travaux ont permis de proposer les périodes propices au planting en vue d'augmenté la production et d'assurer la sécurité alimentaire des populations.

MOTS CLES : Canne à sucre, Côte d'Ivoire, paramètres agroclimatiques, sécurité alimentaire, variabilité climatique.

KONATE ZOUMANA

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,
+225 07 48 98 64 75, zoumko@yahoo.fr

OUATTARA Tiéba Victor

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOFFI Kouakou Stanislas

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

SANOGO Souleymane

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

CAMARA Mameri

Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EFFETS DES METHODES DE COMPOSTAGE DE LA FIENTE DE POULET SUR
LA FERTILITE DES COMPOSTS ET LA PRODUCTION DE L'AUBERGINE
(SOLANUM MELONGENA L.) »

BIOGRAPHIE :

Nom et Prénoms : KONATE Zoumana

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

Titre et grade : Enseignant-chercheur, Maître de Conférences

Discipline et spécialité : Pédologie, Gestion durable de la fertilité des sols

Expériences Professionnelles : Membre de la commission examen de l'Ufr Agroforesterie, Responsable des TD et TP du département d'Agro-pédologie, Formateur des producteurs de cacao sur la gestion durable des sols pour le compte de la coopérative ECOOKIM

Publications scientifiques : une vingtaine de publications scientifiques avec 9 de rang honorable (premier auteur), dont une fiche technique sur la gestion des sols en riziculture.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les méthodes endogènes d'utilisation ou de compostage des fientes de poulet ne permettent pas d'exprimer leur réelle potentielle de fertilité. Cette avait pour objectif d'améliorer le pouvoir fertilisant des fientes. Pour ce faire, des tas de fientes de poules pondeuses ont été constitués et compostés durant 15 jours en fosse (T_{far}) et en andain (T_{aar}) avec retournements tous les 3 jours et sans retournement en fosse (T_{fsr}) et en andain (T_{asr}). Des échantillons composites des composts produits et la fiente non compostée (T_{fb}) ont été prélevés et analysés au laboratoire en vue d'évaluer leur fertilité, puis appliqués en fumure de fond sur une culture d'aubergine (*Solanum melongena* L.) selon un dispositif en blocs de Fisher. Les données sur la hauteur, nombre de ramifications, poids des fruits et le rendement en fruits de l'aubergine collectés sur les parcelles amendées avec les composts produits et la

fiente non compostée ainsi que sur le sol du traitement témoin T0 (sans fertilisants) ont été évalués et comparés entre eux.

Les composts produits avec retournements en fosse et en andain, avec les valeurs les plus élevées de pH ($\text{pH} > 7$), de capacité d'échange de cations ($\text{CEC} > 57 \text{ cmol.kg}^{-1}$) et de phosphore assimilable ($\text{Pass.} > 610 \text{ ppm}$) ont permis d'obtenir les rendements les plus élevés en fruits d'aubergine, respectifs de $11333,58 \text{ kg.ha}^{-1}$ et $10706,99 \text{ kg.ha}^{-1}$. Les teneurs en certains oligo-éléments tels le fer et le zinc, qui en quantités très élevées peuvent être toxiques pour les plantes ont été réduites avec les composts produits avec retournements. De ce fait, les compostages en fosse et en andain avec retournements, peuvent être conseillés aux producteurs pour améliorer la fertilité des composts en vue de mieux valoriser les fientes en agriculture.

MOTS CLES : Aubergine (*Solanum melongena* L.), compostage, fertilité, fientes.

KONE ABDRAMANE

Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC) ; Korhogo ; Côte d'Ivoire,
+225 0759542158, koneabdramane17@gmail.com

SEHI Brahima

Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC) ; Korhogo ; Côte d'Ivoire,
+225 0759542158, koneabdramane17@gmail.com

YESSOH M'Boua Jean Marie

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ;
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

ADAÏ Botto Moïse

Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC) ; Korhogo ; Côte d'Ivoire,

GNAMBA Franck Maxime

Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC) ; Korhogo ; Côte d'Ivoire

DIBI Brou

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire.

ASSIDJO Noghbou Emmanuel

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« APTITUDE DES EAUX DE FORAGE DE LA REGION DU BELIER A L'IRRIGATION DES CULTURES »

BIOGRAPHIE :

Abdramane KONE, doctorant ivoirien en Qualité des eaux et Assainissement, est titulaire d'un Master en Gestion des Ressources Naturelles, option Hydraulique agricole et humaine de l'Université Peleforo GON COULIBALY. Il a effectué son stage de recherche au Département Génie Rural et Sciences Géographiques de l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Il a participé aux Journées des Sciences de l'Environnement et du Développement Durable (JSEDD-2022) qui se sont tenues fin 2022, à l'Université Jean Lorougnon GUEDE. En tant que jeune chercheur, sa participation active à des colloques, témoigne de son engagement pour le développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire et dans la préservation de l'environnement et du développement durable

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Cette étude a consisté à évaluer l'aptitude à l'irrigation des eaux de 30 forages localisés dans la région du Bélier, en vue de prévenir les risques de salinisation des sols. Une caractérisation physico-chimique de ces eaux a été réalisée et les résultats indiquent que la température est relativement similaire dans les 30 échantillons (25,5 – 29,6 °C). Le pH varie entre 5,5 et 8,6. Un taux de 86,66% des eaux ont une conductivité électrique comprise entre 0 – 400 µS/cm,

tandis que 13,33% ont des conductivités se situant entre 400 – 750 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Les eaux de forages de la région sont principalement chargées en ions majeurs, tels que : Ca^{2+} (0,2 – 3,2 méq/L), Na^+ (0,07 – 15,94 méq/L), Mg^{2+} (0,04 – 6,26 méq/L), K^+ (0,01 – 2,96 méq/L), HCO_3^- (0 – 21,71 méq/L), Cl^- (0,04 – 1,6 méq/L), NO_3^{2-} (0 – 0,4 méq/L) et SO_4^{2-} (0 – 0,21 méq/L). Le diagramme de Piper démontre que la majorité de ces eaux possède un faciès chimique bicarbonaté (93,3%). Environ 6,7% des eaux ont un faciès hyper chloruré calcique. Plusieurs indices de qualité ont été évalués dont SAR : 0,08 – 11,93 méq/L ; Iq : 0,03 – 0,84 méq/L ; RK : 0,03 – 5,03 ; %Na : 3,73% – 85,65 % ; RSC : – 2,75 – 3,36 méq/L ; dureté : 2 – 37,5 °C ; CE : 29,9 – 586,51 $\mu\text{S}/\text{cm}$; Cl^- : 0,04 – 1,6 méq/L. Les valeurs obtenues indiquent que la majorité des eaux analysées ont une aptitude à l'irrigation de niveau acceptable ou excellent, et présentent un faible risque de dégradation des sols.

MOTS CLES : caractérisation physico-chimique, eaux de forages, irrigation, salinisation des sols, région du Bélier.

KONE DOYERÉ JOEL

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro ;
Côte d'Ivoire ; +225 07 4941 2878, doyere.kone22@inphb.ci*

ADAÏ Botto Moïse

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro ;
Côte d'Ivoire*

OMER Zephir De Lasme

Université Péléforo GON COULIBALY (UPGC) ; Korhogo ; Côte d'Ivoire.

KAMBIRE Seu

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro ;
Côte d'Ivoire*

DIBI Brou

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG) ; Daloa ; Côte d'Ivoire

ASSIDJO Nogbou Emmanuel

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) ; Yamoussoukro ;
Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION :

«INFLUENCE DU LABOUR SUR LA GESTION DE L'EAU EN RIZICULTURE IRRIGUEE : CAS DU PERIMETRE DE NANAN (YAMO USSOUKRO)»

BIOGRAPHIE :

Doyeré Joël KONE, doctorant ivoirien en Sciences Agronomiques et Génie Rural, se spécialise en Hydraulique Agricole et Hydrologie, à l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Il détient un Master en Gestion des Ressources Naturelles, option Hydraulique Agricole et Humaine de l'Université Peleforo GON COULIBALY. Il s'est distingué par ses communications lors du colloque FONSTI-PASRES sur la gouvernance à l'ère des changements globaux et des Journées des sciences de l'Environnement et du Développement Durable (JSEDD-2022). Son parcours académique et ses distinctions témoignent de son engagement en faveur d'une gestion durable des ressources naturelles et de son désir de contribuer activement au développement agricole de la Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La présente étude a été menée sur le périmètre rizicole irrigué de Nanan, à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire. L'objectif de l'étude était d'évaluer l'impact de la profondeur de labour sur la quantité d'eau perdue par infiltration dans le sol. Le travail a essentiellement consisté en des mesures de trois paramètres en 36 points du périmètre : la profondeur de labour, l'infiltration et la texture des sols. Les mesures de

profondeurs de labour ont été effectuées avec une perche graduée. L'infiltration a été observée avec le dispositif de Müntz. La détermination de la texture des sols s'est faite selon la méthode internationale d'analyse granulométrique des sols. Les résultats montrent que les sols de Nanan sont en grande partie limon sableux et limon argilo-sableux. Les infiltrations varient entre 33,57 mm/j et 119,97 mm/j pour les sols limon sableux et entre 4,77 mm/j et 16,77 mm/j pour les sols limon argilo-sableux. Il ressort de cette étude que plus le labour est profond, plus la quantité d'eau infiltrée est faible. Ainsi, la profondeur de labour optimale est de 40 cm pour toutes les parcelles du périmètre. Cette profondeur de labour permettrait un bilan hydrique favorable à une économie d'eau sur le périmètre de l'ordre de 60%.

MOTS CLES : infiltration, gestion de l'eau, labour, riziculture irriguée, Yamoussoukro.

KONE KLINNANGA NOEL

Université Peleforo Gon Coulibaly, UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie
Végétale, BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07 49 89 97 75
knkone333@gmail.com

KOUAMÉ KONAN Didier

Université Félix Houphouët Boigny, UFR Bioscience, UPR Physiologie et Pathologie
Végétales,
22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire

N'GUESSAN Aya Carine

Université Peleforo Gon Coulibaly, UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie
Végétale,
BP 1328 Korhogo, Côte d'Ivoire

YAO Kouadio Jacques-Edouard

Université Jean Lorognon Guédé, UFR Agroforesterie, UPR Physiologie Végétale, Daloa,
Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« ACTIVITE ANTIBACTERIENNE, IN VITRO ET IN VIVO SUR RONDELLES DE
FEUILLES, DE TROIS SUBSTANCES NATURELLES POUR LE CONTROLE DE
XANTHOMONAS ALBILINEANS, AGENT RESPONSABLE DE L'ECHAUDURE
DES FEUILLES DE LA CANNE A SUCRE (SACCHARUM OFFICINARUM L.)»

BIOGRAPHIE :

M. KONE Klinnanga Noël, né le 01/01/1989 à Arikokaha, célibataire sans enfant de nationalité ivoirienne. Etudiant en 2^e année de thèse de doctorat d'Agronomie et Bioressources option Epidémiologie et Santé des Plantes, à l'Université Peleforo GON COULIBALY, UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie Végétale.

Diplômes :

2017-2018 : Master de Protection des Cultures et de l'Environnement,
2015-2016 : Maîtrise de Biologie Végétale, option Agrophysiologie et Protection des Végétaux,
2014-2015 : Licence de Biologie Végétale option Production Végétale,
2011-2012 : BAC série D.

AXE THEMATIQUE3 : SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'échaudure des feuilles de la canne à sucre causée par *Xanthomonas albilineans*

provoque des pertes de rendements variant de 10 à 30 %. Dans le souci de réduire la perte des récoltes, les producteurs ont couramment recours à la lutte chimique. La présente étude vise à contribuer à la production durable de la canne à sucre en Côte d'Ivoire, par le contrôle de la maladie de l'échaudure des feuilles en utilisant les substances naturelles. Les tests d'efficacité *in vitro* ont été réalisés sur des souches par dépôt de formulation sur milieu LPGA. L'efficacité des huiles essentielles a été évaluée sur des feuilles préalablement trempées dans l'inoculum pendant 3h au laboratoire. Quant aux feuilles témoins, elles ont été traitées avec le produit de synthèse le callicuivre (Cal) à la dose unique de 50g/L. Les tests de lutte *in vitro* ont montré que les huiles essentielles d'*Ocimum gratissimum* L, et l'association de *Zingiber officinale* + *Ocimum gratissimum* L ont été les plus efficaces aux concentrations C3 (4000ppm) et C4 (8000ppm) avec des diamètres supérieurs à 11mm. En conditions *in vivo*, et à la concentration de 8000ppm (CI3), l'huile essentielle d'*Ocimum gratissimum* L (**Oci**), et l'association de *Zingiber officinale* + *Ocimum gratissimum* L (**ZiOci**) se sont révélées les plus efficaces. Ces biopesticides pourraient constituer une alternative à la lutte contre l'échaudure de la canne à sucre.

Mots clés : Biopesticide, Canne à sucre, Echaudure, Substances naturelles, *Xanthomonas albilineans*.

KONE MOUSSA,

*Maître de Conférences, Institut de Géographie Tropicale (IGT),
Université Félix Houphouët-Boigny Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire,
(+225) 07 09 84 76 71, moussakci@yahoo.fr*

COMMUNICATION :

« PAYSAGES DU VITELLARIA PARADOXA : SERVICES ECOSYSTEMIQUES ET STRATEGIES D'ADAPTATION A L'INSECURITE ALIMENTAIRE DANS LA REGION DU PORO »

BIOGRAPHIE :

Je suis Enseignant-chercheur à l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis géographe physicien. Mes activités de recherche sont développées autour de trois axes interreliés :

Axe 1. Changements environnementaux : la dynamique des paysages des savanes ouest africains

Axe 2. Changement climatique : dynamique des régimes des feux de brousse et des émissions de gaz

Axe 3. Stratégies d'adaptation aux effets des changements climatique et environnementaux.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les divers services écosystémiques du karité (*Vitellaria paradoxa* C.F. Gaertn) contribuent aux recettes d'exportation des pays producteurs. Ils constituent également une stratégie de diversification des revenus des paysans. Pour soutenir cette croissance économique et sociale, les impacts des activités de la filière karité sur le développement socio-économique ont fait l'objet de plusieurs études. Cependant, ceux de la dynamique des paysages du *Vitellaria paradoxa* sur la sécurité alimentaire et les capacités d'adaptation des populations rurales au changement climatiques restent à être examinés en profondeur. Cette étude a pour objectif principal d'analyser la manière dont les populations de la région du Poro utilisent les services écosystémiques du karité comme stratégies de diversification des revenus et de lutte contre l'insécurité alimentaire, et comment ces pratiques renforcent leurs capacités d'adaptation dans le contexte du changement climatique. La méthodologie utilisée combine la revue de la littérature, l'observation directe, l'enquête par questionnaire, le focus group discussion et les travaux de mesure sur le terrain. Les résultats indiquent que les services écosystémiques de l'arbre servent pour des utilisations médicinales, pharmacologiques et socio-culturelles. Cependant, la notoriété du karité provient de son beurre qui a des caractéristiques sensorielles, physico-chimiques et microbiologiques prisées par les industries alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. La vente des amandes et du beurre procure un revenu important aux femmes qui constituent la majorité des acteurs de la

filière karité. Ces revenus sont principalement utilisés dans l'alimentation des ménages pour l'achat des condiments, du riz et du maïs surtout pendant la période de soudure.

MOTS CLES : région du Poro, adaptation au changement climatique, sécurité alimentaire, services écosystémiques du karité, *Vitellaria paradoxa*

KONE MOUSSA,

Enseignant-chercheur, kmoussa2@yahoo.fr, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire)

BRIGNON Tapé Gboua Axel-Wilfried,

Doctorant, axelbrignon01@gmail.com, Université Jean Lorougnon Guédé (Daloa, Côte d'Ivoire)

SOGODOGO Allassane,

chercheur, drsogodogosociologie@yahoo.fr, Université Péléforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire)

COMMUNICATION :

« RISQUES SÉCURITAIRES ET CERTIFICATION FONCIÈRE A GBOGUEDIA DANS LE HAUT SASSANDRA (CÔTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

KONE Moussa est Enseignant-chercheur, à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'absence de certificats fonciers constitue un risque de crise sécuritaire dans les fronts pionniers ivoiriens. En effet, ¼ de siècle après l'adoption de la loi n°98-759 du 30 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ivoirien « seuls environ 4000 certificats fonciers, soit moins de 1% de la demande totale estimée a été délivré »

Cette situation est caricaturale à la localité de Boguédia situé dans le département d'Issia dans la région du Haut-Sassandra. À Boguédia, les conflits générationnels et intercommunautaires sont légion. La terre se fait de plus en plus rare et acquiert une valeur marchande considérable. Ce qui renforce les tensions autour de la tenure foncière. Ainsi, cet article se propose de comprendre les risques sécuritaires liés à l'absence de certificat foncier. Nous allons donc utiliser l'approche ethnographique de terrain.

D'abord, il s'agit de montrer les limites systémiques du processus de certification foncière. Ensuite, donner les causes socio-culturelles et économiques de la non-adhésion des populations paysannes de Boguédia à la certification foncière. Enfin, appréhender les risques sécuritaires liés à la non-acquisition de certificat foncier des acteurs locaux de Gboguédia.

Mot clé : Boguédia; certificat foncier; conflits fonciers; gestion foncière; risques sécuritaires.

KONE TCHOA

. Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0707520576, Courriel :

konetchoa@gmail.com

COULIBALY Idrissa

Université Félix HOUPHOUËT BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

BADIEL Babdoua

Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

OUATTARA Zana Lassina

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

KONE Mongomaké

. Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« VARIATION AGRONOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUES DES PLANTS DE RIZ (ORYZA SATIVA L.) APRES AMORÇAGE DES SEMENCES »

BIOGRAPHIE :

KONE Tchoa est Enseignant-Chercheur de Biotechnologie et Physiologie Végétales, Maître de Conférences, Membre du Laboratoire de Biologie et Amélioration des Productions Végétales. Il est également affilié à l'Unité de Formation et de Recherche Sciences de la Nature de l'Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La baisse de la production en riz ces dernières années est en partie liée à l'état des semences au moment de la mise en place des cultures. Aussi, dans ce contexte de changement climatique, il s'avère important d'explorer d'autres alternatives. L'objectif de cette étude est de chercher à comprendre les mécanismes physiologiques impliqués dans la croissance des plants issus des semences amorcées. Ainsi, les semences de la variété C26 de riz (*Oryza sativa*) ont été amorcées dans différentes solutions et cultivées en conditions pluviale et de bas-fond et pluvial. Les traitements ont été constitués de Témoin, amorçage à l'eau, amorçage au saccharose et amorçage au NaCl. Les graines amorcées avec de l'eau et au saccharose ont favorisé la croissance des plants de riz. Le nombre de feuilles dans ces conditions a varié de 20 à 53. La hauteur des plants et le nombre de talle ont respectivement varié de 15 à 45 cm et de 5 à 12 talles. Les graines traitées avec du NaCl ont présenté les plus faibles valeurs. Les teneurs en pigment photosynthétique ont été plus importantes chez les plants en croissance en condition pluviale entre la 4^e et la 7^e semaine après planting. Quant à la teneur en composés phénoliques, elle a été plus importante chez les plants en croissance dans le système bas-fond et plus faible en condition pluviale. L'amorçage des semences de riz a amélioré la croissance des plants. La variété de riz C26 est mieux adaptée en condition de bas-fond.

MOTS CLES : Amorçage des semences, *Oryza sativa*, croissance, système de culture, composés biochimiques

KOUADIO ALLOU YAO DIMITRI,

*Université Jean LOUROUGNON GUEDE ; UFR Environnement ;
Laboratoire de Biodiversité et Ecologie Tropicale, Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0757603740,
dimitrikouadio91@gmail.com ;*

KOUAME Djaha,

*Université Jean LOUROUGNON GUEDE ; UFR Environnement ;
Laboratoire de Biodiversité et Ecologie Tropicale*

COMMUNICATION :

« DIVERSITE DES ORGANES VEGETAUX CONSOMMES PAR LES ELEPHANTS AU PARC NATIONAL DE TAÏ, SUD-OUEST DE LA COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Nom et prénom : KOUADIO Allou Yao Dimitri

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Université Jean LOUROUGNON GUEDE

Discipline : Ecologie Végétale

Spécialité : Relation Faune-flore

Expérience : Superviseur du suivi écologique au Parc National de Taï

Publication : Auteur d'un article scientifique

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La place des éléphants dans le Parc National de Taï (PNT) est très importante compte tenu de son grand rôle disséminateur. De ce fait, connaître son comportement alimentaire est très déterminant pour lui envisager une protection durable. C'est dans ce contexte que cette étude a été entreprise pour déterminer la diversité et la disponibilité des ressources alimentaires des éléphants dans le PNT. Les relevés sur transects en bande et les relevés itinérants, ont été les principales méthodes utilisées dans ce travail. Ainsi, l'inventaire effectué a permis de recenser 335 espèces végétales appartenant à 73 familles et 176 genres. Parmi ces espèces *Sacoglottis gabonensis* (8,76%), *Parinari excelsa* (8,66%) et *Tieghemella heckelii* (6,83%), sont les plus consommées par ces animaux pour leurs fruits. En considérant le nombre et le type d'organes prélevés sur les plantes, l'étude révèle qu'ils variaient d'une espèce à l'autre. Le régime alimentaire des éléphants est dominé par les rameaux feuillés (61,20%) et les fruits (34,03%). Les autres organes représentent 4,77% de l'alimentation des éléphants. Par ailleurs, la consommation des différents items par les éléphants suit la phénologie des espèces de plante mais aussi les variations saisonnières. En effet, au cours des saisons pluvieuses du PNT, ils consomment en grande partie les rameaux feuillés et les fruits. Alors que pendant la grande saison sèche, les éléphants consomment plus les fruits. Le déplacement de cette espèce animale dans le PNT est sans doute lié à la fructification des plantes dont ils sont friands des fruits.

MOTS CLES : Eléphant de forêt, Parc National de Taï, variation saisonnière, diversité floristique, organes consommés

KOUADIO KONAN ERIC

INSTITUT DE GEOGRAPHIE TROPICALE (IGT), Abidjan, CÔTE D'Ivoires, 0749634869,
/konanerickd@gmail.com

SECA API VERONIQUE ANGE JOSIANE

josianesecca@gmail.com/ Abidjan, CÔTE D'Ivoires

NASSA DABIE DESIRE AXEL

dabienassa@gmail.com/ INSTITUT DE GEOGRAPHIE TROPICALE (IGT), Abidjan, CÔTE
D'Ivoires.

COMMUNICATION :

«SECURITE DE LA RURALITE A L'EPREUVE DES MANIFESTATIONS DE L'EROSION COTIERE A LAHOU-KPANDA »

BIOGRAPHIE :

Kouadio Konan Eric est un étudiant ivoirien, inscrit en 3^e année de Doctorat de Géographie Humaine et économiques à l'école doctorale SCALL. Auteur de trois publications et co-auteur d'un livre sur les thématiques : Gouvernance foncière, espace en crise, il développe des recherches sur la mondialisation, l'agro-industrie et l'urbanisation. Ses publications scientifiques sont donc :

- *installation de l'unité agro-industrielle SIAT et recomposition du paysage productif à Zagné dans la région du Cavally ;*
- *Le marché de l'immobilier à l'épreuve du modèle d'urbanité dans la commune de Cocody en Côte d'Ivoire ;*
- *Les carrefours : lieux d'impulsions et de développement de commerce nocturne dans la commune de Cocody en côte d'ivoire.*

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La présence de l'érosion côtière dans la localité de Lahou-Kpanda demeure endémique, malgré le système de protection du littoral mis en place par les gouvernants. De ce fait, les manifestations ce phénomène d'érosion ont des répercussions multiformes sur la sécurité des populations de Lahou-Kpanda. Cette réalité entraîne donc, des inondations répétitives, la disparition de terre cultivables, la difficulté d'exploitation des ressources halieutiques et aussi la destruction de biens matériels (infrastructures, habitats et sites touristiques). La présente étude se propose ainsi, de montrer les effets induits par les manifestations de l'érosion côtière sur la sécurité de la ruralité à Lahou-Kpanda. Pour atteindre cet objectif, la démarche méthodologique s'est appuyée sur une exploitation de la littérature relative à la question. Elle fut complétée par d'entretiens individuels auprès des populations sur places, des autorités administratives et communales de Grand-Lahou. Il ressort de l'étude que les manifestations les manifestations de l'érosion côtière est vecteur d'insécurité sur le plan sur le plan socio-économique territorial à Lahou-Kpanda.

MOTS CLES : Lahou-Kpanda, Sécurité, Ruralité, Erosion côtière.

KOUADIO KOUADIO OLIVIER

Université de Nangui Abrogoua, Laboratoire de Biochimie et Technologie des Produits Tropicaux,

Abidjan, Côte d'Ivoire, (+225) 07 07 30 14 57, olivierkouadio@csrs.ci

KOUAKOUA YAPI ELISEE

Université de Nangui Abrogoua, Laboratoire de Biochimie et Technologie des Produits Tropicaux,

Abidjan, Côte d'Ivoire

ELIANE HADIOWE GNAGNE

Université de Nangui Abrogoua, Laboratoire de Biochimie et Technologie des Produits Tropicaux,

Abidjan, Côte d'Ivoire

COULIBALY AÏSSATOU

Université de Nangui Abrogoua, Laboratoire de Biochimie et Technologie des Produits Tropicaux,

Abidjan, Côte d'Ivoire

DIABATE MASSOGBE

Université de Nangui Abrogoua, Laboratoire de Biochimie et Technologie des Produits Tropicaux,

Abidjan, Côte d'Ivoire

N'GUESSAN AMANI GEORGES

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EFFET DES MELANGES DE FRUITS SUR LA REDUCTION DE L'ACIDITE DE LA PULPE DE SABA SENEGALENSIS »

BIOGRAPHIE :

Dr. Kouadio Kouadio Olivier, Ivoirien. Je suis chargé de recherche de recherche à l'Université Nangui Abrogoua et chercheur associé au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS). Je suis biochimiste, technologue alimentaire. Mes activités de recherche portent sur les systèmes de transformation, de conservation et de qualité des aliments, axées sur l'igname, le manioc, la banane plantain et les fruits tropicaux. Je suis auteur de plus d'une dizaine d'article et je suis lauréat de deux projets de recherche financés par le PASRES et le FIRCA.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le Saba senegalensis, est une véritable source de provitamine A, de vitamine C et de

minéraux. Cependant, la forte teneur en acide de la pulpe constitue un problème majeur à sa valorisation. Pour réduire l'acidité, plusieurs technologies sont utilisées au nombre desquelles, les mélanges de fruits. Cette étude avait pour objectif de déterminer des proportions de fruits à mélanger à la pulpe de Saba pour réduire son acidité. De ce fait, la banane dessert, la papaye et l'ananas ont été utilisés comme agents désacidifiant dans des mélanges avec la pulpe de Saba senegalensis à des proportions de 5% à 50%. La teneur en acide organique et en sucre des mélanges performants à pH 3 et l'impact des mélanges de fruits sur le niveau d'acceptabilité des pulpes de Saba ont été étudiés. Les résultats ont montré que les proportions efficaces pour faire sortir la pulpe de Saba de la zone très érosive ($\text{pH} < 3$) ont été obtenus à 25% de mélange de banane dessert. A ce rapport de mélange, l'acidité titrable de pulpe de Saba a diminué ($30,9 \pm 0,46$ à $17,8 \pm 0,34$) avec une réduction de 53 %, 25 % et 24 % de la concentrations respectives en acide citrique, en acide tartrique et en acide malique mais une augmentation de 50% des sucres. Le mélange de banane dessert, de l'ananas et de la papaye a contribué à relever l'acceptabilité de la pulpe de Saba senegalensis. L'utilisation des fruits comme agents désacidifiant est une alternative aux additifs chimiques.

MOTS CLES : désacidification, qualité sensorielle, mélange de pulpe de fruits Saba senegalensis

KOUADIO KOUASSI KAN ADOLPHE,

CRD/Université Alassane Ouattara Côte d'Ivoire, assoumkouadio@gmail.com

KOUAKOU Konan Jérôme,

Chercheur au CRD/Université Alassane Ouattara Côte d'Ivoire,

jeromekouakou@uao.edu.ci

COMMUNICATION :

«CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES AGRICOLES ET PASTORALES ET RECOURS DES RIVERAINS A L'EXPLOITATION DES RESSOURCES DU PARC NATIONAL DE LA COMOË (PNC) »

BIOGRAPHIE :

- 1- KOUADIO Kouassi Kan Adolphe, sociologue, est spécialiste en développement rural. Il est recruté en qualité de chercheur le 27 Avril 2015 au Centre de Recherche pour le Développement/Université Alassane Ouattara Côte d'Ivoire. Il est depuis janvier 2023 directeur du laboratoire Environnement et développement durable. Ses principaux axes de recherche portent sur les questions environnementales et la sécurisation alimentaire en contexte de durabilité.
- 2- KOUAKOU Konan Jérôme, KOUAKOU Konan Jérôme est sociologue, actuellement enseignant au Département d'Anthropologie et de Sociologie de l'Université Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est également chercheur associé au CRD (Centre de Recherche pour le Développement) de la même université.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le présent article traite des conditions d'exercice des activités agro-économiques et pastorales des populations vivant en proximité du Parc national de la Comoé (PNC). Un lien est établi entre ces conditions difficiles de pratique de leur activité de subsistance et le recours aux ressources du PNC qui constituent des formes d'agression contre celui-ci. La collecte des données s'est effectuée dans quatre des cinq secteurs de l'OIPR à raison de deux villages par secteur. Les personnes ciblées sont les agents de l'OIPR, les autorités villageoises, les bureaux des jeunes et des femmes, des leaders des villages et quelques paysans. En termes de résultats, on note que les populations en proximité du PNC sont confrontées aux conditions climatiques difficiles, à la destruction des cultures agricoles et des animaux domestiques par les animaux du parc, aux feux de brousse en provenance du PNC, à la pression foncière due à la cession de l'essentiel de leur patrimoine foncier pour la constitution du PNC et à la forte croissance de la population. Déguerpis sans dédommagement, et sans mesures riveraines viables, les paysans pénètrent clandestinement le PNC pour assouvir à leurs besoins vitaux.

MOTS CLES : Parc National de la Comoé ; populations riveraines ; OIPR ; agressions du PNC ; Côte d'Ivoire

KOUADIO ZILE ALEX

*Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire, (+225) 0707495359,
kazile2004@yahoo.fr*

KOUASSI Bi Guessan Armand

Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

OUEDE Gla Blaise

Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«DYNAMIQUE SPATIALE DU FLEUVE SAN-PEDRO A LA TRAVERSEE DE LA VILLE DE SAN-PEDRO (SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE)»

BIOGRAPHIE :

Je suis Docteur KOUADIO Zilé Alex, Maître de Conférences, Enseignant-Chercheur en Hydrologie et Système d'Information Géographique (SIG), Chef du Département des Sciences de la Terre à l'UFR Environnement de l'Université Jean Lorougnon Guédé/Daloa. J'exerce mes travaux de recherche au sein du Laboratoire des Sciences et Technologie de l'Environnement (LSTE) de ladite Université dans l'équipe de recherche «Sciences de l'Eau ». Je suis par ailleurs, le chef de cette équipe. Cette étude que nous présentons ici porte la gestion des risques d'inondation dans la ville de San-Pedro. En effet, cette ville qui abrite des lacs urbains est aussi traversée par le fleuve San-pédro. En temps de saison pluvieuse, plusieurs quartiers et les activités économiques sont régulièrement inondés.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Afin d'épargner les populations de San-Pedro face aux inondations fréquentes liées à la traversée du fleuve, une étude diagnostique est ainsi menée pour montrer les zones à risques d'inondation de la ville. Pour ce faire, la base de données constituée du débit du fleuve, de la pluviométrie et d'un modèle numérique de terrain a été utilisée. Celle-ci a permis de caractériser, d'une part, la variabilité hydroclimatique à laquelle un test de tendance est appliqué, et d'autre part, la simulation de la propagation des crues caractéristiques du fleuve San-Pedro à l'aide du modèle hydraulique HEC-CRAS.

Le résultat du traitement des données pluviométriques a permis de mettre en évidence des périodes sèches, humides et normales avec une tendance significative à la baisse du régime hydrométrique sur la zone d'étude. La modélisation hydraulique de la propagation des crues caractéristiques (période de retour 2 ans, 10 ans, 50 ans et 100 ans) a permis d'observer les niveaux et les profondeurs d'eau du fleuve à la traversée de la ville. Il ressort de cette simulation que les zones les plus affectées sont celles situées en amont de la ville de San-Pedro. Il s'agit des quartiers de Séwéké, Zimbabwé, Victor vallet et Bardo avec des niveaux d'eau variant de 2,4 m à plus de 8 m pour la période de retour de 2 ans et de 3 m à plus de 9,3

m pour de la période de retour de 100 ans.

MOTS CLES : Fleuve San-Pedro, simulation hydraulique, crues caractéristiques, zones inondables

KOUAKOU ADJOA MAURAIN-FABIENNE

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, +225 07 49 19 35 49,

maurainefabienne@gmail.com

KOUAKOU KOUAKOU AROUNAN

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

ASSUÉ YAO JEAN-AIMÉ

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«STRATEGIES FEMININES DE GESTION DE LA SOUDURE ALIMENTAIRE DANS LA SOUS-PREFECTURE DE FAMIENKRO (COTE D'IVOIRE)»

BIOGRAPHIE :

Kouakou Adjoa Maurain-Fabienne de nationalité ivoirienne est à l'Université Alassane Ouattara. Doctorante en géographie humaine spécialité géographie sociale et économique, elle a de l'expérience dans l'enseignement secondaire et l'analyse des données quantitatives et qualitatives. Elle totalise 3 publications scientifiques notamment « Confection de pagne baoulé et conditions de vie des populations dans la commune de Tiebissou (Côte d'Ivoire) », « Commerce alimentaire de nuit et condition de vie des populations dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire) », « Confection de pagne baoulé dans la commune de Tiebissou (Côte d'Ivoire) : une activité en mutation ».

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Située au Centre-Est de la Côte d'Ivoire, la Sous-Préfecture de Famienkro est composée uniquement de zones rurales et d'une population essentiellement agricole. Avec l'ampleur des cultures pérennes, les périodes de soudures sont difficilement vécues par cette population rurale, elle peine à assurer sa sécurité alimentaire. Face à cette réalité, des stratégies sont développées par les femmes pour la gestion de la soudure alimentaire. Cette étude analyse les différentes stratégies mises en place par les femmes pour lutter contre l'insécurité alimentaire pendant la soudure dans la Sous-Préfecture de Famienkro. La méthodologie de recherche s'appuie sur une recherche documentaire, l'observation directe, des entretiens et l'enquête par questionnaire. Les résultats obtenus montrent que la modification des habitudes alimentaires du ménage et la conversion temporaire des femmes en main-d'œuvre agricole salariée sont les stratégies adoptées par les femmes pour faire face à la soudure alimentaire. Ces différentes stratégies concourent à atténuer l'insécurité alimentaire dans la Sous-Préfecture de Famienkro pendant la soudure.

MOTS CLES : Famienkro, Femme, Insécurité alimentaire, Soudure alimentaire, Stratégie

KOUAKOU ADJOUANI RODRIGUE

Maitre-Assistant, Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu (LTPCM), UFR Sciences Fondamentales Appliquées, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, adjoumanro@gmail.com

EHOUMAN Ahissan Donatien,

Maitre-Assistant, Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu (LTPCM), UFR Sciences Fondamentales Appliquées, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, ehoumandona@gmail.com

KONAN Affoué Tindo Sylvie,

Assistant, Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu (LTPCM), UFR Sciences Fondamentales Appliquées, Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 Abidjan 02, Côte d'Ivoire, tindosylviekonan@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« CONCEPTION ET REALISATION D'UN SYSTEME DE CHAUFFAGE DE POUSSINS A BIOGAZ PROVENANT DES FIENTES DE POULES »

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Adjoumani Rodrigue est Maitre-Assistant, membre du Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie du Milieu (LTPCM) à l'UFR Sciences Fondamentales Appliquées de l'Université Nangui Abrogoua

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, les fermes avicoles produisent une quantité importante de déchets organiques qui sont le plus souvent non valorisés. Cela constitue un problème environnemental. En outre, il existe un problème énergétique dans cette filière pour le chauffage des poussins. Pour la résolution de cette difficulté, certains fermiers en milieu rural utilisent le charbon de bois dont l'effet néfaste sur l'environnement est connu de tous, tandis que d'autres fermiers utilisent le gaz butane qui n'est pas souvent disponible et qui est beaucoup onéreux. L'objectif de ce travail est de proposer un prototype reproductible à grande échelle de chauffage de poussins à biogaz produit à partir des fientes de poules dans une exploitation avicole. La réalisation de ce projet a permis de d'obtenir un système de chauffage capable de couvrir un nombre de poussins variant de 1 à 25 000. Durant la période de chauffage (octobre 2022), quantité de biogaz produite par le méthaniseur de 20m³ est de 204,95 m³. La teneur maximale en H₂S du biogaz épuré est de 4ppm. Cette teneur est largement inférieure à la teneur limite de toxicité en H₂S qui est de 10 ppm. La vulgarisation de ce prototype aura pour finalité, la sauvegarde de l'environnement, la baisse des dépenses occasionnées par le coût élevé du gaz butane pour le chauffage des poussins et l'amélioration de la productivité en volailles. Ce travail contribue donc au développement de la filière

avicole tout en sauvegardant l'environnement.

Mots clés : Biogaz ; énergie renouvelable ; fientes de poules ; méthanisation ; valorisation de déchets

KOUAKOU BOUKHAMY WILSON LEWIS

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Daloa, Côte d'Ivoire,
0708746003, kouakoulewis296@yahoo.com/

KONAN-WAIDHET Arthur Brice

Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Daloa, Côte d'Ivoire

ASSIDJO Nogbou Emmanuel

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY,
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire ;

YESSO Jean Marie

Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY,
Yamoussoukro, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« DIAGNOSTIQUE DE FERTILITE DES SOLS ET LEUR INFLUENCE SUR LES PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES DU POIVRE NOIR DE COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Né en 1988, je suis Ivoirien, titulaire d'un BTS en Géologie Mine et Pétrole (groupe Loko). J'ai fait une équivalence à l'UFR-STRM de l'Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Cocody sanctionnée d'un Master en Pédologie après un stage effectué au CNRA (Station de Bimbréso).

Je me suis actuellement inscrit à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa où j'effectue une Thèse au Laboratoire des Sciences et Technologies de l'environnement à l'UFR Environnement.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Introduit en Côte d'Ivoire pendant la colonisation, le poivre n'a pu bénéficier de programmes de développement du fait de la politique agricole de l'époque. En effet, la production nationale était de 180 tonnes en 2020 pour des besoins estimés à 300 tonnes.

Ainsi pour sa vulgarisation, cette étude est réalisée avec pour thème : **diagnostic de fertilité des sols et leur influence sur les paramètres organoleptiques du poivre noir de Côte d'Ivoire**. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la production du poivre en Côte d'Ivoire. Elle vise plus spécifiquement à évaluer l'état de fertilité des sols des zones de production ; à déterminer l'influence des caractéristiques pédoclimatiques sur la qualité du poivre et à déterminer les zones propices à la culture du poivre en Côte d'Ivoire.

Cela revient à faire une caractérisation morphopédologique des sols ainsi qu'à déterminer leur état de fertilité par des analyses en laboratoire. Aussi, les paramètres physico-chimiques

du poivre seront déterminés pour une corrélation avec ceux des sols. Les résultats seront traités statistiquement à travers le logiciel Rstudio 4.2.0. ArcGis 10.4.1 sera utilisé pour la spatialisation des indicateurs agro-pédologiques.

Ces méthodes nous permettront d'atteindre nos résultats à savoir :

- Caractériser et synthétiser les données agropédoclimatiques des zones de culture,
- Evaluer l'effet des sols sur les paramètres organoleptiques du poivre,
- Déterminer les aptitudes des sols à la culture du poivre à travers leurs propriétés physico-chimiques,
- Elaborer des cartes de zonage pour la culture du poivre avec les données agropédoclimatiques.

MOTS CLES : agropédoclimatiques ; Fertilité ; Organoleptiques ; physico-chimiques ; Poivre.

KOUAKOU HERVE MICHEL

*Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de recherche de Bimbresso
Opération Amélioration Génétique, Abidjan, Côte d'Ivoire, Cell : 0709835388/0172098562,
khervmichel@yahoo.com/mikydollard53@gmail.com*

Fofana Inza Jésus

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biochimie-Génétique,
Unité Pédagogique et de Recherche (UPR) de Génétique,
Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire,*

Elabo Angeline Agniman Eliathe.

*Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de recherche de Bimbresso
Opération Amélioration Génétique, Abidjan, Côte d'Ivoire,*

Diarrassouba Nafan

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biochimie-Génétique,
Unité Pédagogique et de Recherche (UPR) de Génétique, Université Péléforo Gon Coulibaly
(UPGC),*

Korhogo, Côte d'Ivoire,

Pokou N'da Désiré

*Centre National de Recherche Agronomique (CNRA),
Laboratoire Central de Biotechnologie, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Yao Saraka Didier Martial

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biochimie-Génétique,
Unité Pédagogique et de Recherche (UPR) de Génétique,
Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire,*

N'guetta Assanvo Simon-Pierre

Université Félix Houphouët Boigny, Laboratoire de Génétique, Abidjan, Côte d'Ivoire

Gnagne Yedoh Michel

*Centre National de Recherche Agronomique (CNRA), Station de recherche de Bimbresso
Opération Amélioration Génétique, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Yapi Arnaud Freddy

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie et Physiologie Végétale,
Université Péléforo Gon Coulibaly (UPGC), Korhogo, Côte d'Ivoire*

Samuel Obouayeba

*Centre National de Recherche Agronomique (CNRA),
Opération Agronomie Physiologie, Abidjan, Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION :

**«UTILISATION DES MICROSATELLITES CHEZ 5 GENOTYPES D'HEVEA
(HEVEA BRASILIENSIS MUELL. ARG.), UN DEFI POUR L'AGRICULTURE,
L'ECONOMIE, LA BIODIVERSITE ET L'ENVIRONNEMENT »**

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Hervé Michel, je suis né le 28/08/1986 à Dimbokro et inscrit en troisième année de Doctorat à l'Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo en Génétique et Biotechnologie Appliquée, option : Biotechnologie et Amélioration des Espèces végétales.

J'interviens comme stagiaire de Recherche pour l'identification et le génotypage des clones d'hévéa au Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de Bimbresso, opération Amélioration génétique Hévéa et au Laboratoire Centrale de Biotechnologie (LCB-CNRA). Je suis auteur de trois articles dont « Clef d'identification morphologique de cinq (5) clones d'hévéa (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg.) recommandes en Côte d'Ivoire », « Identification of the discriminating molecular profiles of five main rubber tree (*hevea brasiliensis*) genotypes recommended in ivory Coast » et « Validation of morphological criteria for clonal identification in budwood gardens of rubber tree (*Hevea brasiliensis* muell. arg.) clones using microsatellite markers ». Ma participation au colloque est motivée par mon envie d'apporter en fonction de mon domaine de compétence, une alternative ou une solution palliative aux crises sécuritaires en Afrique.

AXE THEMATIQUE3 : SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les marqueurs phénotypiques ont été de tous les temps utilisés dans le domaine agricole pour caractériser les ressources génétiques existantes en vue d'une meilleure production. En hévéaculture, la reconnaissance en jardin à bois de greffes (JBG) des différents clones d'hévéa a été effectuée à l'aide de sept (7) critères morphologiques simples et facile d'accès. Cependant, les variations environnementales ou l'incapacité des pépiniéristes ou planteurs à les distinguer les clones en JBG tout comme en plantation rend inadapté l'application de la technologie de récolte du latex qui impacte négativement le rendement et / ou la durée de vie économique des plantations. Ce manuscrit illustre en quoi la validation des caractères morphologiques des clones d'hévéa en JBG, utilisant des marqueurs microsatellites constitue une alternative agricole pour relever les défis de l'emploi, du développement économique, de la conservation de la biodiversité et l'environnement. Il a été conçu autour de deux idées. La première est consacrée aux capacités d'innovations agricoles (utilisation de trois marqueurs microsatellites *Hb36*, *Hb43* et *Hb110* pour discriminer les 5 génotypes d'hévéa GT1, PB217, IRCA41, IRCA230 et IRCA331) recommandés en Côte d'Ivoire. La seconde à la recherche sur l'application de ses capacités (erreur de première espèce 11% et de deuxième espèce 24%) dans le domaine hévéicole et dans d'autres domaines. Richement illustré, ce manuscrit permet un accès aisé au plus grand nombre de personnes.

MOTS CLES : génotypes de *Hevea brasiliensis*, microsatellites, économie, biodiversité, environnement.

KOUAKOU KOFFI EUGENE

*Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny (INP-HB),
Yamoussoukro, BP 1093, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire,
0707348819, (kkoffieugene@yahoo.fr, leonbless4@gmail.com.)*

YAO Koffi Léon

*Département des Sciences de la Terre et des Ressources Minières, Institut National
Polytechnique Felix Houphouët-Boigny ; Yamoussoukro, Côte d'Ivoire*

KOUASSI Amani Michel

*Département des Sciences de la Terre et des Ressources Minières,
Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny ; Yamoussoukro, Côte d'Ivoire.*

COMMUNICATION :

**« INFLUENCES DES CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LES SOLS
ET LA QUALITE PHYSIQUE DES EAUX DE SURFACE DU BASSIN VERSANT DU
N'ZI»**

BIOGRAPHIE :

KOUAKOU Koffi Eugène

Ivoirienne

Institut National Polytechnique Felix Houphouët-Boigny (INP-HB) INP-HB
Yamoussoukro/Côte d'Ivoire. Tel : (+225) 07 07 34 88 19 / 0141 48 28 42

Enseignant-Chercheur et Maître de Conférences

DFR : Sciences de la Terre et des Ressources Minières (STRMi)

Hydrologie, Hydrogéologie, Environnement et Changement Climatique

12 ans d'enseignement et de recherche Enseignant- Chercheur, Chef de projet de Formation

Master en Ressources en et Risques Environnementaux

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les ressources naturelles notamment les sols et les ressources en eau sont déterminantes dans le développement économique et restent cependant très vulnérables face aux événements climatiques et aux actions anthropiques. Cette étude vise à évaluer les changements environnementaux et leur impact sur la qualité physique des eaux de la rivière N'ZI. L'étude a nécessité des échantillons d'eau brute, données cartographiques et climatiques (1960-2020). Le traitement des données a été fait à l'aide des modèles systèmes d'informations géographiques, statistiques et des analyses au laboratoire. Les principaux résultats ont montré une régression des forêts (86,93%) à l'avantage des habitations-sols nus qui ont augmenté de 373,63%. L'exposition des sols favorise l'érosion ceux -ci. En effet, l'agressivité pluviométrique des est forte au cours des mois pluvieux et faible pendant la saison sèche. L'indice d'érosivité varie entre 570,41 à 1034,23 MJ.mm/ha.h.an. La classification principaux types de sols du bassin a permis d'identifier quatre classes d'érodibilité de sols,

dont les valeurs varient entre 0,013 et 0,043 t.ha.h/MJ.mm.ha. Les pertes de sols sont estimées entre 0 et 40 t/ha/an sur le bassin. Une fois, les particules de sols dans l'eau, elles modifient la qualité physico-chimique de la rivière comme les teneurs en matières organiques, les matières en suspension, le pH, la température et la conductivité qui varient respectivement de 0,033026 à 0,5510 g ; 41,91 à 537,14 mg/L ; 6 et 8 ; 25 à 28°C et 40 à 950 μ S/cm. Au regard du constat, l'élaboration d'un programme de veille permettrait de consolider le capital naturel afin de répondre au défi en eau et limiter les impacts environnementaux.

MOTS CLES : agressivité pluviométrique, changements environnementaux, eau de surface, érodibilité des sols, qualité physique

KOUAKOU YAO SALOMON

Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Cote d'Ivoire, 0151471134,

shalom220277@yahoo.fr

KONAN N'DA LUCAS

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Cote d'Ivoire

COMMUNICATION :

«VALORISATION AGRICOLE DES EFFLUENTS TRAITÉS DE LA STATION DE TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGES DE KORHOGO »

BIOGRAPHIE :

- Kouakou Yao Salomon
- Ivoirien
- Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo
- Enseignant-chercheur Maître-assistant CAMES
- Géosciences et Environnement
- Fonction(s) exercées(s) :
 - UFR des sciences biologiques
 - Assistant, Date de nomination : 4 janvier 2016
 - Maître-Assistant, Date de nomination : 4 janvier 2021
- Publications:
 - (Août 2014). Experimental Degradation of Nonylphenol (Endocrine Disruptor) by Using Ultraviolet Irradiation in the Presence of Hydrogen Peroxide. (Water Environment Research)
 - (Octobre 2019). Determination of Nonylphenol and Its Ethoxylates by HPLC 1100 in Water Environment of Taiyuan City. (International Journal of Environment and Climate Change)
 - (November 2019). Wastewater Management of Korhogo City. (Asian Journal of Environment & Ecology)
 - (Décembre 2019) Nonylphenol and its etholates in water environment. (Journal of Geography, Environment and Earth Science International)

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La présente étude a été menée dans le cadre de la valorisation des sous-produits de traitement des boues de vidange de la STBV Korhogo. L'objectif principal est de montrer que les eaux usées domestiques traitées de cette ville pouvaient être valorisées en agriculture. La caractérisation des eaux usées traitées, leur aptitude à l'irrigation et leur pouvoir fertilisant a été étudiés.

La caractérisation montre que les paramètres respectent les normes de rejet des eaux usées traitées sauf l'azote total, les MES et le phosphore total qui ont respectivement des valeurs

dépassant les normes (67,67 mg/l, 271,33 mg/l et 18,30 mg/l).

Concernant l'aptitude à l'irrigation, ces eaux peuvent être utilisées en agriculture sans risque de salinisation ni d'alcalinisation avec une valeur de SAR=3,78 et une classe C3S1 selon de diagramme de Richards.

L'évaluation du pouvoir fertilisant montre que les eaux usées traitées ont apporté des quantités respectivement de 603 kg/ha d'azote, 162 kg/ha de phosphore et 99 kg/ha de potassium, concernant le gombo. Pour le maïs, 368,5kg/ha d'azote, 99 kg/ha de phosphore et 60,5 kg/ha de potassium. Ces valeurs témoignent de la présence éléments fertilisants en quantité suffisante et des conditions de décomposition de la matière organique (C/N=8,9) de sorte à favoriser un bon développement des cultures.

Une expérimentation sur des parcelles a permis de valider leur pouvoir fertilisant avec un rendement de récoltes (12.2 Kg de maïs frais et 3,15 kg de gombo frais) contre (4,80 kg de maïs frais et 0,36 kg de gombo frais) pour l'eau de puit.

MOTS CLES : aptitude à l'irrigation, effluents traités, pouvoir fertilisant, station de traitement valorisation agricole

KOUAME ADAM CAMILLE

*Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche sur les Productions
d'élevage,
Direction régionale de Bouaké, Bouaké, Côte d'Ivoire,
+225 07 07 76 51 39 , +225 01 40 05 18 17,
kadamcaille@gmail.com; camille.kouame@cnra.ci*

KOUADJA Gouagoua Severin

*Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche sur les Productions
d'élevage,
Direction régionale de Bouaké, Bouaké, Côte d'Ivoire*

KOUADIO Kouakou Eugène

*Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche sur les Productions
d'élevage,
Direction régionale de Bouaké, Bouaké, Côte d'Ivoire*

BAMBA Kalo Laciné

*Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche sur les Productions
d'élevage,
Direction régionale de Bouaké, Bouaké, Côte d'Ivoire*

KREMAN Kouabena

*Centre National de Recherche Agronomique, Station de Recherche sur les Productions
d'élevage,
Direction régionale de Bouaké, Bouaké, Côte d'Ivoire*

SIB Olo

*Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement,
SELMET, Univ. Montpellier, Montpellier SupAgro, Montpellier, France*

COMMUNICATION :

**« TYPOLOGIE DES ELEVAGES DE BOVINS DANS LE DISTRICT AUTONOME
D'ABIDJAN AU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE »**

BIOGRAPHIE :

KOUAME ADAM CAMILLE est chercheur au Centre National de Recherche Agronomique, précisément à la Station de Recherche sur les Productions d'élevage à Direction régionale de Bouaké, Bouaké

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Contexte : l'agriculture urbaine offre de nombreuses possibilités résilientes face à

l'insécurité alimentaire en protéine animale. En Côte d'Ivoire, l'élevage de ruminant matérialise bien cette agriculture dite urbaine. Malheureusement, la contribution de cet élevage dans la production agricole nationale reste peu documentée.

Objectif : C'est pourquoi cette étude s'est attelé à réaliser une typologie des élevages de bovins dans le District Autonome d'Abidjan.

Méthodologie : pour ce faire, une première étape a consisté à élaborer un questionnaire avec l'aide des structures en charge de l'élevage et des groupements d'éleveurs. Une seconde étape a consisté à collecter des données par une enquête individuelle menée auprès des éleveurs de bovins. L'enquête a été effectuée d'octobre 2020 à mars 2021 à partir d'un échantillon d'élevage choisi de manière empirique, selon la technique dite «boule de neige». Le questionnaire a concerné des pratiques dans les élevages, notamment les mouvements financiers liés à l'élevage de bovin.

Résultats : en utilisant les méthodes d'analyse factorielle des correspondances multiples et la classification hiérarchique ascendante, une typologie des éleveurs de bovins a été élaborée. Ainsi, quatre types d'éleveurs ont été présentés. Le premier type concerne de très grands éleveurs traditionnels. Le second type est composé de grands éleveurs, emboucheurs. Le troisième type se définit comme des éleveurs moyens et diversifiés et le quatrième type se définit comme emboucheurs.

Conclusion : la typologie élaborée nous permet ainsi de mieux comprendre les modes de fonctionnement de ces élevages nécessaire à la prise de décisions.

MOTS CLES : Système d'élevage, bovin, District Autonome d'Abidjan, typologie, Côte d'Ivoire

KOUAME ASSIRI ELLOH PATRICE

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire,

+225 07 07 55 14 94, kouamass@yahoo.fr

YAO N'guessan Wilfried

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

KONE Mamadou

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

SILUE Nougnon Sétou

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ACTIVITE ANTIFONGIQUE DE PLANTES LOCALES CONTRE DEUX CHAMPIGNONS RESPONSABLES DE POURRITURES DU GINGEMBRE (ZINGIBER OFFICINALE) EN POST-RECOLTE »

BIOGRAPHIE :

Docteur kouamé Assiri Elloh Patrice est Maître de Conférences en sciences Agronomique, spécialisé en phytopathologie. Il est enseignant-chercheur à l'Université NANGUI ABROGOUA. Il expert en diagnostic des maladies des plantes et dans la mise en place de stratégie de lutte raisonnée. Il a participé en tant que Phytopathologiste récemment à trois projets de recherche financés par des organisations internationales tels que la Fondation International pour la Sciences (IFS), la Banque mondiale dans le cadre du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO) et le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI). Il a été également impliqué dans un projet sous régional, financé par le CORAF. En dehors de ces projets, il mène des études sur le flétrissement bactérien de la tomate dans le centre la Côte d'Ivoire, le développement de méthodes de lutte par l'utilisation des extraits de plantes locales, la recherche de bactéries et champignons entomophages pour la lutte contre la chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*).

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le gingembre (*Zingiber officinale* Roscoe) cultivé pour ses rhizomes est confronté à des pourritures causées par des champignons en post-récolte. Les produits chimiques généralement utilisés contre ces champignons ont des effets néfastes. Cette étude avait pour objectif de trouver une alternative à la lutte chimique. Ainsi, l'activité antifongique des extraits aqueux de quatre plantes (*Hydrocotyle bonariensis*, *Syzygium aromaticum*, *Nicotiana tabacum* et *Allium sativum*) a été évaluée *in vitro* et *in vivo* sur les champignons *Aspergillus* sp. et *Rhizoctonia* sp. responsables de pourritures du gingembre en post-récolte. Le milieu de culture PDA incorporé d'extrait aux concentrations 20 g/l, 40 g/l, 60 g/l et 90 g/l a été utilisé

pour les tests *in vitro*. *In vivo*, les rhizomes traités ont été inoculés par *Aspergillus* sp. et *Rhizoctonia* sp. puis observés après 2 semaines d'incubation à 25 °C. Les extraits aqueux des plantes ont montré *in vitro* une activité antifongique qui s'est manifestée par une inhibition de la croissance mycélienne de 46,61 % à 99,27 % pour *Aspergillus* sp. et de 61,00 % à 96,16 % pour *Rhizoctonia* sp. Ces extraits ont montré des effets fongicides et/ou fongistatiques en fonction des champignons et de leurs concentrations. *In vivo*, les extraits aqueux ont réduit significativement la pourriture causée par les deux champignons. L'extrait aqueux d'*Hydrocotyle bonariensis* s'est révélé le plus efficace contre *Rhizoctonia* sp. en réduisant à 100 % la pourriture à partir de la concentration 60 g/l. *Hydrocotyle bonariensis* pourrait constituer une perspective à explorer pour lutter contre les maladies post-récoltes du gingembre.

MOTS CLES : gingembre, post-récolte, *Aspergillus* sp., *Rhizoctonia* sp., effet antifongique

KOUAME KOFFI FELIX

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire,
(+225) 07 58 76 49 70 / 01 42 29 34 57; koffifelix92@gmail.com

ASSI-KAUDJHIS Chimène

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«TAXONS POLLINIQUES, APPELLATIONS FLORALES ET CATEGORIES DE MIEL DE LA SOUS-PREFECTURE DE CECHI (DEPARTEMENT D'AGBOVILLE, SUD-EST COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Kouamé Koffi Félix; Ivoirien; Docteur; Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY; Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité; Systématique, Ecologie et Biodiversité Végétales (UFR Biosciences); 04 Publications scientifiques; 02 Colloques internationaux; 01 Symposium national sur la recherche en biologie

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans le contexte actuel de lutte contre la déforestation, la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et du dérèglement climatique; la vulgarisation d'activité génératrice de revenus et respectueuse de l'environnement tel que: l'apiculture s'avère nécessaire. L'objectif de cette étude est de contribuer à la vulgarisation de l'apiculture, à travers l'identification des plantes mellifères de la zone forestière ivoirienne et la caractérisation des miels de cette partie du pays par la méliissopalynologie. A cet effet, 5 échantillons de miel de la sous-préfecture de Cechi dans le sud forestier de la Côte d'Ivoire ont été analysés. Quatre des échantillons de miel sont issus de la cueillette et 1 de l'apiculture expérimentale réalisée dans la réserve naturelle de Cechi. Au total 54 taxons polliniques ont été identifiés. Les familles botaniques les mieux représentées sont: les Fabaceae (9 taxons), les Apocynaceae et les Combretaceae avec 5 taxons chacune. La richesse en taxons polliniques de ces miels varie de 18 à 34 taxons. La plupart sont des miels polyfloraux à l'exception du miel de la réserve avec 66,13 % des grains de pollen de *Bridelia micrantha* (Euphorbiaceae). Ils appartiennent à trois catégories de miel selon leur teneur en pollen. Ce sont: des miels riches en pollen (classe III), très riches en pollen (classe IV) et extrêmement riches en pollen (classe V). Ainsi, sur le plan palynologique, la forte teneur en grains de pollen de ces miels témoigne de leur origine naturelle et de leur qualité.

MOTS CLES: Cechi, Melissopalynologie, Miels monofloraux, Miels polyfloraux, Réserve naturelle

KOUAME KOFFI URBAIN

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, +2250556363777, urbkouame2007@gmail.com*

ADAÏ Botto Moïse

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

YESSOH M'boua Jean Marie

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

ALADE Kosénatu

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

DIBO Gérard N'guessan

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

N'GUESSAN Konan Jean-Yves

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

KRA Léandre Junias²

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

ASSIDJO Noghbou Emmanuel

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

COMMUNICATION :

**«DIAGNOSTIC DES OUVRAGES HYDROAGRIQUES DU PÉRIMÈTRE
RIZICOLE IRRIGUÉ DE ZATTA 1 DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE
YAMOOUSSOUKRO (CÔTE D'IVOIRE) »**

BIOGRAPHIE :

Je suis **KOUAME Koffi Urbain**, chercheur depuis 2022 au Département de Formation et de Recherche Génie Rural et Sciences Géographiques (DFR GRSG) de l'INP-HB. Mon domaine d'expertise est l'Agronomie, avec une spécialisation dans le domaine de l'irrigation. Je contribue aux travaux de recherches qui sont menées au sein du DFR GRSG dont la recherche est principalement axée sur la gestion de l'eau d'irrigation. J'ai participé à l'édition 2022 des Journées des Sciences de l'Environnement et du Développement Durable (JSEDD) pour contribuer aux défis du développement durable, en tant que chercheur Ivoirien.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En dépit des réhabilitations de périmètres rizicoles irrigués dans le département de Yamoussoukro pour une gestion rationnelle de l'eau d'irrigation, la productivité de l'eau reste toujours faible, et la question de leur pérennité associée à une efficacité de l'irrigation, reste posée. Cette étude a été menée sur le périmètre rizicole irrigué de Zatta 1 (Yamoussoukro) en vue de diagnostiquer la performance des ouvrages hydroagricoles. Des mesures au moulinet hydrométrique ont été effectuées pour déterminer l'efficacité du réseau d'irrigation. Les coefficients de débits, qui constituent un indicateur de « santé » des ouvrages hydrauliques, ont été également déterminés. Ces mesures ont été confortées par des visites de terrain et des entrevues avec les usagers du périmètre. Les résultats montrent que l'efficacité du réseau est de 64,89% dans le canal primaire. Le canal primaire est enherbé, envasé et affouillé à 92%, et il présente plusieurs prises « pirates ». Quant au réseau de drainage, il est enherbé à 95,30% et 43,24% des ouvrages de prises sont dysfonctionnels. L'étalonnage des ouvrages hydrauliques (pertuis de fond et déversoir) montre que les valeurs calculées diffèrent des coefficients spécifiques à ces ouvrages. Ainsi, à Zatta 1, en plus de la nécessité de réhabilitation d'une grande partie des ouvrages hydrauliques, l'adoption d'un règlement intérieur contraignant avec l'implication de tous les acteurs de la filière et une volonté politique affichée, sont nécessaires. Ceci permettrait de rétablir la performance hydraulique du périmètre de Zatta 1, gage à la fois d'une bonne gestion de l'eau et d'une excellente productivité agricole.

MOTS CLES : diagnostic, efficacité, ouvrages hydroagricoles, riziculture irriguée, Zatta 1

KOUAME MAIMOUNA LILIANE

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, (+225 07 48 11 87 45),
kouamemaimouna08@yahoo.fr

GUEDE Séri Serge

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

KONE-SORO Haffiata

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

SORO Yadé René

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ETUDE DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE DU LAIT
CRU VENDU DANS LA VILLE DE KORHOGO»

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : KOUAME Maimouna Liliane
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Peleforo GON COULIBALY
- Titre et grade : Maître-assistant/A5
- Discipline et spécialité : Biochimie-Biotechnologie Agroalimentaire
- Expérience/activité professionnelle : 5 ans /Enseignant-chercheur
- Distinction/publications/éléments de valorisation : 8 publications

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Bien que le département de Korhogo soit une zone de production laitière, le lait et les produits laitiers importés sont les plus consommés par la population locale. Ainsi, cette étude a été conduite pour évaluer la qualité physicochimique et biochimique du lait cru de vache produit et commercialisé dans la ville de Korhogo. **Méthodologie** : Pour ce faire, 27 échantillons de lait cru ont été collectés auprès de différents vendeurs dans la ville de Korhogo. Les analyses physicochimiques et biochimiques de ces échantillons ont été réalisées. En effet, le point de congélation, la masse volumique, la viscosité, la densité, le pH, l'acidité Dornic, la teneur en lipides, la matière sèche, les cendres, les protéines et les glucides ont été déterminés. Aussi, les échantillons frauduleux ont été dénombrés par la détermination du taux de mouillage et/ou d'écémage. **Résultats** : Le lait cru produit localement était de bonne qualité puisque, pour la majorité des échantillons analysés, les caractéristiques physicochimiques et biochimiques étaient voisines de celles proposées par la FAO. Une minorité de vendeurs (37,04%) de lait cru pratiquaient la fraude, et ceux-ci le faisaient à des taux faibles (< 15 %). **Conclusion** : En définitif, ce lait cru est recommandable à la consommation du point de vue nutritionnel.

MOTS CLES : caractéristique biochimique, caractéristique physico-chimique, Korhogo, lait cru, taux de mouillage

KOUAME FIDELE

Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Criminologie, Abidjan, Côte d'Ivoire,
+225 0748218518, kouamenguessanfidele0307@gmail.com

KAZON Sylvère

Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Criminologie, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«GESTION DES EMBALLAGES VIDES DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET SECURITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE DEPARTEMENT D'OUME »

BIOGRAPHIE :

KOUAME N'Guessan Fidèle,

Ivoirienne

Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Criminologie

Docteure

Sociologie Criminelle, Criminalité environnementale

Auteure d'un ouvrage et de plusieurs articles

- Kouamé, N-G, F. (2020). *Port des équipements : Problématique du port des équipements de protection individuelle par les riziculteurs dans le département d'Oumé*. Edition universitaire européenne. ISBN : 978-613-9-53667-2.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Ce travail porte sur le lien entre la mauvaise gestion des emballages vides de produits phytosanitaires et la sécurité environnementale. De fait, les produits phytosanitaires sont utilisés par les agriculteurs pour la protection des cultures en vue de l'augmentation des récoltes. Cependant, après utilisation, les emballages vides de ces produits sont laissés pour compte. Ils se retrouvent, alors, dans l'environnement et le polluent. Cette étude a pour objectif de décrire la relation entre le mode de gestion de ces emballages vides de produits phytosanitaires par les agriculteurs et la sécurité de l'environnement. Dans cette perspective, une enquête a été menée dans le département d'Oumé (centre-ouest de la Côte d'Ivoire). Elle a concerné 45 individus dont 25 agriculteurs, 7 agents de l'Anader, 5 membres du personnel de firmes phytosanitaires, 2 agents de la mairie, 2 agents du Ministère de l'Agriculture, 4 membres du personnel des coopératives. Les instruments de collectes des données ont été la documentation, l'observation, l'entretien et le questionnaire. Les données de l'étude ont été traitées dans une double démarche qualitative et quantitative. Au titre des résultats obtenus, retenons que les agriculteurs jettent les emballages vides de produits phytosanitaires dans les cours d'eau, la rue et les plantations, et des emballages en forme de bidons sont vendus sur des marchés de la localité. Ce sont autant d'attitudes et de comportements qui occasionnent des contaminations de l'eau, la destruction du sol et des cas d'intoxication mettant en danger la sécurité environnementale.

MOTS CLES : Gestion, emballages, phytosanitaires, sécurité, environnementale

KOUAME YAO SEVERIN

*Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0707507230,
severinkouame@uao.edu.ci*

KOUACOU ANZIAN

Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

EZA ECRAH GHISLAIN

Indigo Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

BLEU MUN PATRICIA

Indigo Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«MIGRATION, COMPETITIONS FONCIERES ET TENSIONS DE COHABITATION COMMUNAUTAIRE DANS LE NORD IVOIRIEN : LA PRESENCE MINIANKA EN QUESTIONS»

BIOGRAPHIE :

Kouamé Yao Séverin est titulaire d'un doctorat en sociologie obtenu à l'université de Bouaké, Côte d'Ivoire. Enseignant-chercheur au département d'anthropologie et de sociologie de cette même institution depuis fin juillet 2007, il s'est intéressé, dans le cadre de ses recherches doctorales, aux capacités de résilience et d'innovation locales dans l'économie rurale en situation de désengagement et de faiblesse de l'Etat. Diversifiant ses champs d'intérêt scientifique, il conduit diverses recherches postdoctorales sur moyens de subsistances des ménages ruraux dans les espaces de conflits d'une part, et d'autre part, sur les acteurs étatiques et non-étatiques dans la gouvernance des politiques « post-conflit », notamment en matière de rapprochement communautaire, de lutte contre la pauvreté et de promotion de l'accès des populations aux services sociaux de base dans les zones Centre-Nord-Ouest en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE : (3)

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans le nord ivoirien, les frontières avec le Mali et le Burkina Faso concentrent, depuis la période précoloniale, une importante mobilité humaine transnationale. Ravivée ces dernières années par les effets du changement climatique et l'insécurité au Sahel, cette migration est désormais source de compétitions et de tensions de cohabitation communautaire. En effet, dans les régions du Tchologo, du Folon et du Bounkani, l'arrivée massive et la sédentarisation des communautés Minianka, populations cousines des Sénoufos, commencent à exacerber des lignes de fracture communautaire autour d'enjeux foncier. Originaires le sud-est du Mali, du Sud du Burkina Faso et du Nord-Ouest ivoirien, les Minianka sont des communautés paysannes agricultrices. Dans leur quête de terres arables, celles-ci s'invitent dans des contextes sociaux déjà affectés par les ressentiments autour des figures peules et Lobi. Pour comprendre les ressorts de la conflictualité qui se construit

désormais autour de la présence Minianka, la présente contribution va analyser (i) la socio-histoire de sa migration dans le Nord ivoirien, (ii) les dynamiques que la présence Minianka induit dans les normes et pratiques socio-foncières locales ainsi que (iii) les relations et enjeux de pouvoir dont elle est porteuse, au point de générer et exacerber les lignes de fractures dans le tissu social. La communication s'achèvera sur une série de recommandations, en termes de politiques publiques, en prenant en compte la situation socio-sécuritaire et les risques d'afflux plus important de ces populations, du fait de la menace portée par les groupes extrémistes violents, dans la région.

MOTS CLES : Conflits ; Foncier ; Frontières ; Minianka ; Nord

KOUASSI ADJOUA MADELEINE

Institut de Gestion Agropastorale, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,

(225) 0707718492, madeleinkouassi@gmail.com

SORO KOUNDIELETIA

Institut de Gestion Agropastorale, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

TRAORE PENANHOUGNON MAHOUA

Institut de Gestion Agropastorale, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« FLUCTUATION ET IMPACT DE PLUTELLA XYLOSTELLA ET HELLULA SPP SUR LES CULTURES DE CHOU A KORHOGO, NORD COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Kouassi Adjoua Madeleine, ivoirienne, enseignant-chercheur à l'Université Peleforo GON COULIBALY et Secrétaire Générale Adjointe de ladite université. Je suis Docteur, maître-assistante en Entomologie, chargée de travaux dirigés notamment en entomologie agricole et moyens de lutte. De 2016 à 2022, mes recherches ont porté sur les ravageurs du chou. Les travaux ont permis de découvrir deux nouvelles espèces sur le chou en Côte d'Ivoire (un ravageur et un parasitoïde) et de proposer une stratégie de lutte intégrée avec le filet anti-insectes et un biopesticide. Ces résultats ont été publiés à travers cinq articles et cinq communications.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

A Korhogo, nord de la Côte d'Ivoire, les cultures de chou pomme sont soumises aux attaques de *Plutella xylostella* et de deux espèces sympatriques du genre *Hellula*. La lutte contre ces ravageurs, essentiellement chimique, est menée de manière abusive. L'objectif de cette étude est de connaître la fluctuation de ces ravageurs afin de circonscrire l'utilisation des insecticides chimiques. Il s'agissait spécifiquement de détecter les périodes critiques d'attaques des cultures et d'évaluer les dégâts. Pour ce faire, trois cycles successifs de cultures ont été mis en place de février 2021 à janvier 2022. Des prospections hebdomadaires ont permis de dénombrer les populations des ravageurs et de décrire toute détérioration sur les organes des plants. La corrélation entre les paramètres pluviométriques et thermiques et les effectifs des ravageurs a été appréciée à l'aide du coefficient de Pearson. Les résultats ont montré que les espèces étaient présentes sous toutes les conditions climatiques. Les pics de pullulations ont été observés en saison sèche avec $42 \pm 3,2$ individus/plant en janvier pour *P. xylostella*, $8 \pm 0,8$ individus/plant en mars pour *Hellula phidilealis* et $16 \pm 1,1$ individus/plant en mai pour *Hellula undalis*. L'intensité des attaques a été plus élevée ($58 \pm 2,4$ %) du 21° au 42° jour après repiquage ; ce qui a entraîné des pertes de production évaluées à 42 ± 3 % pour

P. xylostella et à $69,16 \pm 1,8$ % pour les espèces du genre *Hellula*. Une stratégie de lutte intégrée limitée aux jeunes plants repiqués permettrait de préserver les rendements.

MOTS CLES : Chou, fluctuation, *Hellula spp*, *Plutella xylostella*, perte de production

KOUASSI AFFOUE TATIANA

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0586892087,

kouassiii5693@gmail.com

Laboratoire d'Agrovalorisation Département Biochimie – Microbiologique, Daloa, Côte d'Ivoire

BOKO Adjoua Christiane Eunice

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

ANGAMAN Djédoux Maxime

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,

Laboratoire d'Agrovalorisation Département Biochimie – Microbiologique, Daloa, Côte d'Ivoire

BARIMA Yao Sadaïou Sabas.

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

Groupe de Recherche interdisciplinaire en Écologie du Paysage et en Environnement (GRIEPE), Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« INCIDENCE DE L'OMBRAGE SUR LES CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES ET SENSORIELLES DES FEVES DE CACAO ISSUES DE PLANTATIONS A SYSTEMES AGROFORESTIERS »

BIOGRAPHIE :

KOUASSI Affoué Tatiana est Doctorante au Département de Biochimie-Microbiologie, Laboratoire Agrovalorisation à l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Elle détient un baccalauréat scientifique (Série C) ainsi qu'un Master en Biotechnologie et Biosécurité Alimentaire. Elle effectue actuellement sa thèse en Agriculture et Foresterie Tropicale spécialité Biochimie et Technologie Alimentaire. Ses travaux de recherche portent sur l'impact des pratiques agroforestières sur la qualité des fèves de cacao. Aussi elle détient un Prix d'excellence en Science Technologie Ingénierie et Mathématique (STIM) 2022 en qualité de meilleure étudiante en Master 1 de l'UFR Agroforesterie de l'Université Jean Lorougnon Guédé, délivré par le Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) et le Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation (FONSTI).

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Depuis 1970, la Côte d'Ivoire demeure le premier producteur mondial de fèves de cacao. Cependant, fort est de constater que la cacaoculture détruit les forêts ivoiriennes. De plus de 16, 5 millions d'hectares en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à 5,2 millions d'hectares en 2000 et à 3,4 millions d'hectares en 2015, soit une diminution de 80%. Ainsi dans la lutte contre la déforestation, l'Etat Ivoirien préconise comme modèle de cacaoculture, l'Agroforesterie, dont le principe consiste à cultiver les cacaoyers en présence d'arbres.

Toutefois, l'impact de ces arbres associés et de leurs ombrages sur la qualité des fèves de cacao produites demeure peu connu. L'objectif de ce travail est d'évaluer l'influence de l'ombrage des arbres dans les cacaoyères sur la qualité des fèves de cacao produites dans la localité de Bonon. Ainsi, des analyses morphologiques, biochimiques et organoleptiques ont été effectuées sur des cacaos provenant respectivement de parcelles ombragées, moyennement ombragées et ensoleillées. De tous les échantillons, seuls les cacaos provenant de parcelles ombragées présentent une meilleure qualité marchande. En outre, tous les échantillons présentent un bon potentiel nutritionnel avec des valeurs énergétiques variant de $590,47 \pm 30,70$ kcal à $833,05 \pm 39,91$ kcal. Par ailleurs, de faibles teneurs en protéines ont été observées chez les fèves provenant de parcelles ensoleillées soit $12,65 \pm 0,20\%$ et $12,71 \pm 0,10\%$. Aussi des chocolats formulés à partir des cacaos provenant de parcelles ombragées présentent une meilleure acceptabilité auprès des consommateurs avec un score de 6. La culture des cacaoyers sous ombrage d'arbre favoriserait une meilleure qualité des fèves. **MOTS CLES :** Agroforesterie, Déforestation, Fèves de cacao, Ombrage des arbres, Potentiel nutritionnel

KOUASSI KOUAKOU NESTOR

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, +225 0707714250,
nestorkksi@yahoo.fr

KOUADIO YAPO HYPOLITHE

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'DRI YAO DENIS

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

AMANI N'GUESSAN GEORGES

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« IMPACT DE LA CONSERVATION SUR LES PROPRIETES FONCTIONNELLES
ET RHEOLOGIQUES DE L'AMIDON D'IGNAME KPONAN (DIOSCOREA
CAYENENSIS-ROTUNDATA) »

BIOGRAPHIE :

Dr KOUASSI Kouakou Nestor est né le 04 Janvier 1978 à Bondoukou et il est titulaire d'un doctorat de thèse unique de l'Université NANGUI ABROGOUA. Il est actuellement Maître de Conférences au sein de cette même université plus précisément à l'UFR des Sciences et Technologies des Aliments. Il a à son actif plus de 35 publications et a sous sa direction 4 étudiants en thèse. Il a participé à de nombreux colloques nationaux et internationaux. Il a une bonne expertise en analyse sensorielle et fait la recherche dans les domaines de la conservation, de la transformation et dans la détermination de l'Index glycémique, de la Charge Glycémique et du Profil nutritionnel des aliments.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, l'igname de variété 'Kponan' est la mieux appréciée sous toutes formes culinaires. Sa forte périssabilité nécessite la transformation du tubercule frais en produits dérivés stables à travers la connaissance des propriétés de sa farine. Cette étude avait pour objectif d'évaluer l'effet du mode de conservation sur les propriétés texturales des farines de 'Kponan'. Des farines issues d'ignames Kponan provenant de plusieurs zones de production et soumis à conservation au magasin, sous paillotte et à l'air libre ont fait l'objet de caractérisation rhéologique et fonctionnelle. Les résultats ont montré une augmentation de la capacité d'absorption d'eau ($173,33 \pm 2,52$ %) et d'huile (95 ± 1 %), et une diminution de la porosité ($25,73 \pm 2,21$ % à $16,81 \pm 1,72$ %) des farines des ignames de Bouna conservées au magasin par rapport à celles des ignames de Kouassi-Kouassikro conservées à l'air libre. Les plus fortes duretés ont été observées avec les pâtes issues des farines d'ignames de Kouassi-Kouassikro ($0,56 \pm 0,01$ N) et de Bouna ($0,57 \pm 0,01$ N) conservées à l'air libre et en fosses respectivement contrairement à celles d'ignames de Bondoukou conservées sous paillotte ($0,46 \pm 0,01$ N). Une baisse significative de l'élasticité ($13,21 \pm 0,29$ mm à $11,15 \pm 0,04$ mm) des farines des ignames de Bouna conservées en fosses a été observée. Les propriétés

fonctionnelles et texturales des farines de *Kponan* montrent qu'elles varient selon le mode de conservation et qu'elles pourraient être utilisées dans diverses formulations alimentaires.

MOTS CLES : *Kponan*, farine, propriété fonctionnelle, texture, conservation, Côte d'Ivoire

KOUASSI N'DRI JACOB,

*Maitre de conférences, Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG),
Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Côte
d'Ivoire, kouassindrijacob@yahoo.fr*

TAHO BOMASSAYE ROLAND,

*Etudiant en Master 2, Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG),
Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole, UFR Agroforesterie, Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION :

**« EFFET DE L'ESPACEMENT ET DU NOMBRE DE PIEDS PAR POQUET SUR LA
PRODUCTION DE DEUX VARIETES DE TOMATES (SOLANUM
LYCOPERSICUM L.) CULTIVEES A DALOA (COTE D'IVOIRE) »**

BIOGRAPHIE :

KOUASSI N'DRI JACOB est Maitre de conférences à l'Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG). Il est également membre du Laboratoire d'Amélioration de la Production Agricole de l'UFR Agroforesterie, Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'optimisation de la densité et du nombre de pieds par poquets est essentielle pour maximiser le rendement de n'importe quelle culture. L'objectif de cette étude a été de déterminer la densité de plantes et la variété idéale pour une meilleure production de la tomate. Deux variétés de tomates (amélioré et locale), trois densités de semis (30 cm x 30 cm, 40 cm x 40 cm et 50 cm x 50 cm) et le nombre de pied par poquet (1 pied/poquet et 2 pieds/poquet) ont été étudiés. L'expérimentation a été réalisée dans un dispositif en bloc aléatoire complètement randomisé avec trois répétitions dans le village de Zépregué situé dans la commune de Daloa. Les différents paramètres agronomiques mesurés ont été soumis aux analyses statistiques. Les résultats ont montré que les écartements, le nombre de plants par poquet et la variété ont influencé significativement les paramètres agronomiques étudiés. Le nombre de fruit, le poids de fruit et le rendement à l'hectare les plus élevés ont été obtenus avec la variété améliorée à la densité (30 cm x 30 cm) lorsque les plantes sont à pied par poquet. Pour une bonne production de la tomate, il est recommandé aux agriculteurs de la région du haut Sassandra le repiquage des plants de tomate à 1 pied par poquet avec un écartement (30 cm x 30 cm) avec une utilisation de la variété améliorée.

Mots clés : densité, paramètres, production, tomate, rendement variété.

MARKOS YAO KOUASSI,

*Docteur, Département d'anglais UFR-LLC, Université Félix Houphouët Boigny,
Côte-d'Ivoire, markoskouassi@gmail.com*

COMMUNICATION :

« LA CRISE SECURITAIRE DE L'OUVRIER : ENJEUX SECURITAIRES DES CONDITIONS D'EXISTENCE DANS LES ROMANS JACK LONDON »

BIOGRAPHIE :

Markos Yao KOUASSI est Docteur au Département d'anglais à l'UFR-LLC, de l'Université Félix Houphouët Boigny, Côte-d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La Déclaration de l'Indépendance inspire les révolutionnaires américains la théorie du père du libéralisme politique John Locke. Il stipule que les hommes sont dotés de droits naturels fondamentaux, à savoir la vie, la liberté et le droit de propriété. Aujourd'hui, cette vision américaine reste surtout l'expression du rêve d'espace, de vie saine, d'accession à la richesse et au monde de la consommation. Elle repose sur le travail acharné qui fait le bonheur des classes moyennes. Elle demeure le rêve démocratique de l'égalité des droits et des chances d'accéder à l'éducation et même à la direction politique du pays. Elle s'écrit avec les chantages du rêve américain et de ses désillusions tels que Samuel Clemens (Mark Twain), Henry David Thoreau, Jack Kerouac, Dos Passos, Henry Miller.

Cependant, du fait des malversations du système capitaliste et ses corollaires, le laisser-aller et la corruption, l'ouvrier de l'univers londonien demeure un personnage problématique ou « démoniaque »⁴ qui a perdu son élan, son équilibre et sa cohérence. Sans repère, dépouillé de valeur intrinsèque, son corps et son environnement passent pour des microcosmes, des médias qui diffusent sa souffrance. Grandeur figurative de l'oublié de la société américaine, il est sous nourri, mal vêtu, sans-abris et sans emploi. L'esthétique littéraire de l'auteur remet en question les enjeux sécuritaires de ses conditions de vie à l'ère de l'industrialisation ; Car par la faute des décideurs politiques le progrès scientifique qui devrait permettre à l'homme de s'affranchir de la nature, devient une entrave à l'ascension socio-économique des personnages ouvriers. Cette problématique de la gestion des ressources humaines se destine à tous les peuples à travers trois maux : machination, marginalisation et manipulation de l'ouvrier.

Notre analyse des grandeurs figuratives de l'ouvrier, paria du système capitaliste va s'appuyer sur la sémiotique. L'objectif est de montrer comment Jack London déchanté la

⁴Goldmann dans une sociologie du roman, (Goldmann, 1960, 25).

gouvernance américaine vis-à-vis l'ouvrier de la société américaine. Il utilise le langage des signes pour établir une jonction entre l'idéal, l'idéal et le social—le quotidien de l'ouvrier américain.

Mots clés : Grandeur figurative, isotopies, ouvrier, rapports de coexistence, rêve américain.

KOUASSI YOBOUE KOFFI RIGOBERT

Agence Nationale d'Appui au Développement Rural, Abidjan, Côte d'Ivoire,

+225 05.44.37.67.42, anged6018@gmail.com

N'DRI Kouakou Anatole

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« PLATEFORME D'INNOVATION DANS L'ADOPTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA CHAÎNE DE VALEUR TOMATE A TIEBISSOU »

BIOGRAPHIE :

- 1- **KOUASSI Yoboué Koffi Rigobert**, Titulaire d'un Master 2 en Sciences Humaines, Option innovation et développement en milieu rural. Il est Chef de Cellule Agroéconomie à l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER). Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Innovation, Développement durable, Sécurité alimentaire, Changement Climatique, etc).
- 2- **N'DRI Kouakou Anatole**, Ivoirien, Doctorant en Sociologie à l'UFR des Sciences Sociales, Option Développement Local à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo). Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Education, Santé, Genre, Sécurité alimentaire, Changement Climatique, etc).

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La plateforme d'innovation a été mise en place par différents acteurs de développement. A la différence du rapport vertical entre chercheurs et paysans, la plateforme d'innovation présente un rapport à l'horizontalité. La présente étude qui s'est effectuée dans le département de Tiébissou, est basée sur une approche mixte c'est-à-dire quantitative et qualitative. Elle s'inscrit dans une approche compréhensive socioéconomique et environnementale de l'utilisation de la plateforme d'innovation comme approche de développement réussi au sein de nos chaînes de valeur, particulièrement la chaîne de valeur tomate à Tiébissou. Sur le plan méthodologique, des observations et des entretiens ont été privilégiés pour la collecte de données. Les techniques d'échantillonnage par choix raisonné et de boule de neige ont été utilisées pour la sélection de l'échantillon. Au total, un échantillon de soixante (60) personnes ont été interrogées (50 producteurs pour le volet quantitatif et 10 responsables de structures faisant partie de la plateforme pour le volet qualitatif). Des entretiens individuels ont été réalisés auprès de celles-ci. Cette approche a permis d'identifier les acteurs de la chaîne de valeur, d'examiner les goulots d'étranglement et les maillons faibles de la chaîne de valeur, de créer et de renforcer les partenariats et l'apprentissage collaboratif entre les acteurs (publics et privés) et d'examiner les opportunités commerciales et les nouveaux produits

permettant d'améliorer les résultats du marché. Les résultats révèlent que la plateforme d'innovation contribue à garantir la sécurité alimentaire et d'accroître le taux de production (15 tonnes/hectares) des producteurs face au changement climatique.

MOTS CLES : Agriculture durable, Approche, Changement climatique, Plateforme d'innovation, Tiébissou

KOUASSI YOBOUE KOFFI RIGOBERT

Agence Nationale d'Appui au Développement Rural, Abidjan, Côte d'Ivoire,
+225 05.44.37.67.42, anged6018@gmail.com

N'DRI Kouakou Anatole

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« **PLATEFORME D'INNOVATION DANS L'ADOPTION D'UNE AGRICULTURE DURABLE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LA CHAINE DE VALEUR TOMATE A TIEBISSOU.** »

BIOGRAPHIE :

- 1- **KOUASSI Yoboué Koffi Rigobert**, Titulaire d'un Master 2 en Sciences Humaines, Option innovation et développement en milieu rural. Il est Chef de Cellule Agroéconomie à l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER). Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Innovation, Développement durable, Sécurité alimentaire, Changement Climatique, etc).
- 2- **N'DRI Kouakou Anatole**, Ivoirien, Doctorant en Sociologie à l'UFR des Sciences Sociales, Option Développement Local à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo). Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Education, Santé, Genre, Sécurité alimentaire, Changement Climatique, etc).

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La plateforme d'innovation a été mise en place par différents acteurs de développement. A la différence du rapport vertical entre chercheurs et paysans, la plateforme d'innovation présente un rapport à l'horizontalité. La présente étude qui s'est effectuée dans le département de Tiébissou, est basée sur une approche mixte c'est-à-dire quantitative et qualitative. Elle s'inscrit dans une approche compréhensive socioéconomique et environnementale de l'utilisation de la plateforme d'innovation comme approche de développement réussi au sein de nos chaînes de valeur, particulièrement la chaîne de valeur tomate à Tiébissou. Sur le plan méthodologique, des observations et des entretiens ont été privilégiés pour la collecte de données. Les techniques d'échantillonnage par choix raisonné et de boule de neige ont été utilisées pour la sélection de l'échantillon. Au total, un échantillon de soixante (60) personnes ont été interrogées (50 producteurs pour le volet quantitatif et 10 responsables de structures faisant partie de la plateforme pour le volet qualitatif). Des entretiens individuels ont été réalisés auprès de celles-ci. Cette approche a permis d'identifier les acteurs de la chaîne de valeur, d'examiner les goulots d'étranglement et les maillons faibles de la chaîne de valeur, de créer et de renforcer les partenariats et l'apprentissage collaboratif entre les acteurs

(publics et privés) et d'examiner les opportunités commerciales et les nouveaux produits permettant d'améliorer les résultats du marché. Les résultats révèlent que la plateforme d'innovation contribue à garantir la sécurité alimentaire et d'accroître le taux de production (15 tonnes/hectares) des producteurs face au changement climatique.

MOTS CLES : Agriculture durable, Approche, Changement climatique, Plateforme d'innovation, Tiébissou

KOUYATE AMADOU

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0748595093,
amadoukyte@yahoo.fr*

Kouakou N'guessan Jean Louis

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé,*

Sanou Ali

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé,*

Tigori Mougo André

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé,*

Niamien Paulin Maruis

*Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), UFR SSMT, Laboratoire de Constitution et
Réaction de la Matière (LCRM),
22 BP 582 Abidjan 22, Côte d'Ivoire*

Dibi Brou

*Laboratoire des Sciences et Technologies de l'Environnement, UFR Environnement,
Université Jean Lorougnon Guédé,*

COMMUNICATION :

**« EVALUATION DU NIVEAU DE CONTAMINATION METALLIQUE DES
SEDIMENTS DU LAC BRAKANON (DALOA, CENTRE-OUEST DE LA COTE
D'IVOIRE) »**

BIOGRAPHIE :

Kouyaté Amadou
Ivoirienne
Université Jean Lorougnon Guédé
Docteur, Maître de Conférences
Chimie, Physicochimie des matériaux
FOAD / Enseignant chercheur
Conception de cours en FOAD

AXE THEMATIQUE 3 : SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'eau est un élément de promotion de la santé des individus et du développement socio-économique des collectivités humaines. Selon l'OMS, 1,5 milliards de personnes manquent d'eau potable dans le monde. La ville de Daloa n'échappe donc pas à cette réalité de l'insuffisance de l'eau en se tournant vers les eaux alternatives comme celle du lac Brakanon. Dans ce cadre que s'inscrit cette étude qui se propose d'évaluer le niveau de contamination métallique des sédiments du lac Brakanon dans la ville de Daloa en appliquant des indices de pollution. Les analyses des échantillons de sédiments ont été portés sur dix (10) métaux lourds dont l'Aluminium, l'Arsenic, le Cadmium, le Chrome, le Cuivre, le Fer, le Manganèse, le Nickel, le Plomb et le Zinc. Les résultats obtenus ont montré que les sédiments sont contaminés par le cadmium (4,69 mg/kg – 6,92 mg/kg), le cuivre (53,4 mg/kg – 65,2 mg/kg), et le manganèse (751,8 mg/kg – 985 mg/kg). Les résultats ont montré également que le facteur de Contamination FC ($FCCd = 46,9 - 69,2$; $FCCu = 3,73 - 4,56$; $FCMn = 1,42 - 1,87$), du Degré de Contamination DC (54,73 – 77,63), du Degré de Contamination modifié DCm (5,473 – 7,763) et de l'Indice de Pollution par les Métaux IPM (5,81 – 8,55) ont montré que les sédiments étaient pollués. L'indice de charge de pollution (ICP < 1) a indiqué que les sédiments du lac étaient faiblement affectés par les sources anthropiques. Toutefois, les résultats laissent apparaître des signes de vulnérabilité du lac qui nécessitent la protection de cet écosystème aquatique.

MOTS CLES : Lac BraKanon, sédiments, métaux lourds, indices de pollution métallique, Daloa

KPLA AHIA CHRISTINE FLORENCE

Département Sciences et Techniques, UP Bio-Géo, Université Alassane Ouattara, 01 BP 18
Bouaké 01 (Côte d'Ivoire)

Christinekpla@gmail.com / Christinekpla@uao.edu.ci, (+ 225) 0777272529

TOURÉ Awa

Laboratoire de Milieux Naturels et Conservation de la biodiversité, UFR Biosciences,
Université Félix Houphouët-Boigny, 22 BP 582 Abidjan 22 (Côte d'Ivoire)

YAPI Arnaud-Freddy

Département de Biologie Végétale ; UFR Sciences Biologiques, Université Péléforo Gon
Coulibaly, BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire).

HIEN Koko Marcellin²

Laboratoire de Milieux Naturels et Conservation de la biodiversité, UFR Biosciences,
Université Félix Houphouët-Boigny,

KOUMAN Koffi Benjamin

Département de Biologie Végétale ; UFR Sciences Biologiques, Université Péléforo Gon
Coulibaly, BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire).

COMMUNICATION :

« GESTION DE L'ENHERBEMENT ET ESTIMATION DU COUT DE DÉSHERBAGE DANS LA CULTURE D'ANACARDIER DANS LE DÉPARTEMENT DE BOUNA AU NORD-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

KPLA AHIA CHRISTINE Florence est enseignante-chercheur au Département Sciences et Techniques de l'Université Alassane Ouattara. Elle est membre de l'UP Bio-Géo.

AXE THÉMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE.

RESUME

La culture de l'anacardier constitue l'un des principaux produits agricoles d'exportation en Côte d'Ivoire et comme toutes cultures, elle est sujette à un enherbement des parcelles. Cette étude vise à identifier les mauvaises herbes les plus contraignantes et évaluer les différents coûts selon la méthode de désherbage. Pour ce faire, une enquête auprès des producteurs a été réalisée ainsi que des relevés floristiques dans leur champ. Les adventices contraignantes les plus citées par les producteurs sont *Chromolaena odorata* avec une proportion de 32%, *Euphorbia heterophylla* (28%), *Cassia tora*, *Hytis suaveolens* et *Croton hirtus*, respectivement 19, 15 et 14%. Selon les répondants, *Chromolaena odorata* est plus agressif, très compétitive et envahissante. Les adventices telles que *Euphorbia heterophylla* et *Cassia tora* sont résistantes aux herbicides. Concernant les méthodes de lutte, la plus utilisée est la méthode chimique (77%) par les producteurs de plus de 10 hectares. Les producteurs de

moins de 10 hectares utilisent plus la lutte intégrée et/ou la lutte manuelle (23%). Deux catégories d'herbicides sont utilisées notamment les herbicides totaux tels que le glyphosate et les herbicides sélectifs (2, 4-D sel d'amine). Tous les producteurs interviewés ont affirmé que le désherbage manuel est plus coûteux que le désherbage chimique. Ce dernier, pour un (1) hectare d'anacardier revient à 15.000 FCFA. Tandis que les coûts pour le désherbage manuel varient de 30.000 à 45.000 FCFA, pour la même superficie. Cette étude est une étape fondamentale de la mise en œuvre d'un itinéraire technique de gestion efficiente de l'enherbement en culture d'anacardier respectueuse de l'environnement.

MOTS-CLES : Adventices contraignantes, coût, méthodes de lutte.

KOUADIO DAGOBERT KRA

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0707046369,

luckaskra@gmail.com,

Koffi Eric KWADJO

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire ,

Bleu Gondo DOUAN

Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo, Korhogo, Côte d'Ivoire

Kouamé Kan Sébastien LOUKOU

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

Tania Candide OCHOU

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« INVENTAIRE DES INSECTES ENNEMIS NATURELS POTENTIELS DE SPODOPTERA FRUGIPERDA (LEPIDOPTERES : NOCTUIDAE) DAND DES PLANTATIONS DE MAÏS EN CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Dr KRA Kouadio Dagobert est Maître de Conférences, Enseignant chercheur à l'université NANGUI ABROGOUA et est de l'UFR Sciences de la nature. Il est Entomologiste : il fait de la consultance en protection des cultures, des denrées stockées et en Environnement, ainsi qu'à la mise en place de stratégies de lutte intégrée et durable contre les ravageurs des cultures et des denrées stockées (approche participative)

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Spodoptera frugiperda ou chenille légionnaire d'automne (CLA) occasionne d'énormes pertes économiques à la culture de maïs en Côte d'Ivoire. L'utilisation des insecticides de synthèse pour répondre à cet envahisseur a conduit à une augmentation de populations résistantes du ravageur ainsi qu'à la diminution de ses ennemis naturels. Ce mémoire vise à identifier les insectes ennemis naturels pour la lutte contre *Spodoptera frugiperda*. Pour ce faire, des insectes ont été collectés sur des parcelles de paysans de maïs dans six départements à savoir Agnibilékrou, Tiassalé, Gagnoa, Korhogo, Boundiali et Ouangolodougou à l'aide des bacs jaunes, d'aspirateur à poire, de filet fauchoir et à grâce à une fouille systématique. Au total, 13211 individus répartis en cinq ordres et 34 familles avec des espèces de parasitoïdes et de prédateurs associées à la chenille légionnaire d'automne ont été identifiés. Les parasitoïdes sont dominés par *Telenomus remus*, *Cheilomenes sulphurea*, *Forficula senegalensis* et *Rhynocoris albopilosus* respectivement Hyménoptères,

Coléoptères, Dermaptères et Hétéroptères. Les prédateurs les plus abondants sont des Coccinellidae, Formicidae et Forficulidae. La diversité en peuplement d'insectes ennemis naturels la plus élevée a été obtenue dans le département d'Agnibilékrou. Beaucoup d'insectes ennemis naturels sont donc présents dans les plantations de maïs en Côte d'Ivoire. La lutte biologique de conservation pourrait être préconisée car cette approche paraît simple et rentable pour contrôler ce ravageur.

MOTS CLES : ennemis naturels, maïs, *Spodoptera frugiperda*

KRA LEANDRE JUNIAS

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0709661820,

junias.kra@ujlg.edu.ci

ADAÏ Botto Moïse

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY (INP-HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire*

KONAN-WAIDHET Arthur Brice *Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa,
Côte d'Ivoire,*

N°GUESSAN Konan Jean-Yves

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

KONE Doyéré Joël

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

ASSIDJO Nogbou Emmanuel *Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte
d'Ivoire*

COMMUNICATION :

**«ESTIMATION DE L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE PAR LA METHODE
SEBAL DANS LA ZONE DU PERIMETRE RIZICOLE IRRIGUE DE ZATTA
(YAMOOUSSOUKRO – COTE D'IVOIRE) »**

BIOGRAPHIE :

Je me nomme **KRA Léandre Junias**, né le 21 juin 1994 à Séguéla dans le Nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis Doctorant en Agriculture et Technologie à l'Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa et dont les travaux de thèse se déroule présentement à l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUET-BOIGNY. Je suis également Lauréat PASRES après avoir proposé le thème intitulé « étude de l'efficacité d'irrigation par l'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire ». J'ai, à ce jour participé à plusieurs conférences locales comme international qui m'ont valu l'obtention de plusieurs certificats notamment celui organisé par le FONSTI dans le département de Yamoussoukro.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans cette étude, le modèle SEBAL a été utilisé afin de cartographier la distribution spatio-temporelle de l'évapotranspiration réelle dans le département de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire). Comme d'autres régions du pays, le département de Yamoussoukro est confronté au phénomène d'évapotranspiration (ET). Il s'agit d'une composante très importante qui rentre en jeu dans le bilan hydrique mais aussi dans le calcul des besoins eau des cultures agricoles. Par conséquent, son estimation est d'une importance capitale dans la recherche liée

à la gestion rationnelle des ressources en eau notamment de l'eau agricole. L'objectif de cette étude consistait à l'analyse de la distribution spatio-temporelle de l'évapotranspiration réelle (ETR) en fonction de la couverture et de l'occupation des terres. La méthodologie utilisée repose sur le modèle SEBAL (*Surface Energy Balance Algorithm for Land*) qui s'appuie sur les données de télédétection (Landsat 8_OLI/TIRS) et climatiques pour estimer l'évapotranspiration réelle et analyser la distribution spatio-temporelle de l'ETR. Les résultats révèlent que l'ETR a varié de 0 à 5,44 mm/jour sur la période de décembre 2019 à février 2020 avec une valeur moyenne de 4,92 mm/jour. Les valeurs moyennes les plus élevées sont apparues pour les plans d'eau (4,90 mm/jour) et la végétation inondée (4,88 mm/jour) tandis que les valeurs plus faibles sont apparues dans les zones résidentielles (2,04 mm/jour). Par ailleurs, les résultats révèlent que la différence entre le modèle SEBAL et la méthode FAO Penman-Montheith est minime avec une RMSE moyenne de 0,36 mm/jour pour l'ensemble des images satellitaires

MOTS CLES : bilan hydrique ; évapotranspiration ; gestion rationnelle ; modèle SEBAL ; télédétection

MEITE ALASSANE

Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire, (225) : 0708839850 / 0142306276, almeite@yahoo.fr

KOUASSI Madinatou Marie-France

Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

KONAN Behiblo

Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

KATI-COULIBALY Séraphin

Laboratoire de Biologie et Santé, UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« PARAMETRES NUTRITIONNELS DE FARINE INFANTILE A BASE DE
GRAINES DE MAÏS ET DE COURGES CITRULLUS LANATUS DELIPIDEE CHEZ
LE RAT (RATTUS NORVEGICUS) DE SOUCHE WISTAR EN CROISSANCE »

BIOGRAPHIE :

Nom et Prénom : MEITE Alassane

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

Titre et Grade : Enseignant-Chercheur / Maître de Conférences

Discipline et Spécialité : Physiologie Animale *spécialité* Nutrition

Expériences/Activités professionnelles :

- **Depuis Juillet 2018 :** Maître de Conférences au Laboratoire de Biologie et Santé UFR Biosciences, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire
- Auteur et Co-Auteur de 43 publications au 04 Mai 2023
- Auteur et Co-Auteur de 12 Communications et Actes de Colloques au 04 Mai 2023
- Directeur, superviseur ou co-encadreur de 22 mémoires de Master 2 au 04 Mai 2023
- Directeur de 1 Thèse de Doctorat au 04 Mai 2023

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans les pays en développement, les farines infantiles industrielles sont inaccessibles à la majorité de la population à cause de leur coût. Les mères ont, donc, recours à des farines faites maison qui causent souvent la malnutrition. Pour y remédier, l'utilisation des ressources végétales riches en protéines pour confectionner des farines de sevrage est envisagée. Les graines de courges *Citrullus lanatus*, vu leur composition, peuvent-elles être une solution ?

La farine de graines de courges *Citrullus lanatus* a été mélangé à celle de maïs *Zea mays*

(16,7 %/83,3 %), pour donner une farine infantile nommée RMCODE. Cette dernière et une farine infantile témoin issue du commerce et à base de soja et de maïs (RMSOI) ont été servies à des rats wistar en croissance pendant 21 jours afin de déterminer leurs paramètres nutritionnels.

Les rats soumis aux régimes RMCODE et RMSOI ont des matières sèches totales ingérées respectives de $4,88 \pm 0,01$ g/j et $5,3 \pm 0,02$ g/j et les protéines totales ingérées respectives de $0,78 \pm 0,04$ g/j et $0,85 \pm 0,07$ g/j. Cette consommation engendre des gains de poids respectifs de $1,13 \pm 0,16$ g/j pour les rats sous RMCODE et $1,27 \pm 0,28$ g/j pour ceux sous RMSOI. Les coefficients d'efficacité alimentaire et protéique sont de $0,23 \pm 0,01$ et $1,45 \pm 0,3$ pour le régime RMCODE et de $0,24 \pm 0,02$ et $1,49 \pm 0,5$ pour le régime RMSOI. Toutes ces valeurs ne présentent aucune différence significative entre elles ($p \geq 0,05$).

Les graines de courges *Citrullus lanatus* pourraient donc être utilisées pour améliorer la prise en charge nutritionnelle des enfants en âge de sevrage

MOTS CLES : *Citrullus lanatus*, malnutrition, paramètres nutritionnels, rat, sevrage

MONGA ARTHUR DENOS

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo – Côte d'Ivoire

[2250709213598/+2250565075123/mongarthur@gmail.com](mailto:mongarthur@gmail.com)

COMMUNICATION :

« LA CATASTROPHE ECOLOGIQUE DU PROBO KOALA EN FICTION DANS SANS PAROLE NI POIGNEE DE MAIN DE TANELLA BONI : ENQUETE ECOCRITIQUE AU CŒUR D'UN HYPERTEXTE DE L'INSECURITE ENVIRONNEMENTALE »

BIOGRAPHIE :

MONGA Arthur Denos est né le 20 décembre 1994 à Guikin/Guiglo. Titulaire du baccalauréat série A2 de la session 2013 au lycée moderne de Duékoué avec la mention Assez Bien, il a obtenu une Licence de lettres modernes en 2016, une Maîtrise en 2017 et un Master en littérature générale et comparée option écocritique intermédiaire.

Monga Arthur Denos est titulaire d'une licence professionnelle en Sciences de l'Éducation obtenue à l'École Normale Supérieure d'Abidjan Cocody en 2021.

Actuellement doctorant en littérature générale et comparée, ses centres d'intérêt et de recherche sont, entre autres, la littérature francophone, les traditions orales, le cinéma, l'écologie, l'écocritique, l'écoféminisme. Il se spécialise dans l'étude des problématiques environnementales et climatiques contemporaines en régime médiatique. Il a prononcé une communication intitulée « Décryptage écocritique de quelques mythes totémiques Wê de Côte d'Ivoire » au cours du colloque international organisé par le GRTO et l'UPGC les 11, 12 et 13 mai 2023 sur les traditions orales et la biodiversité.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Depuis l'appel cartésien du XVII^e qui demandait à l'homme d'être comme maître et possesseur de la nature, l'histoire scientifique et technologique du monde semble être inéluctablement engagée dans une course vers l'extinction de tout biotope y compris l'humain à la surface de la terre par la mise en place d'outils que Einstein considérerait comme une arme aux mains d'un criminel. L'économie nourrie par l'énergie, la chimie, le nucléaire, la physique se présente comme un facteur d'insécurité environnementale comme en témoigne le roman Sans parole ni poignée de main de Tanella Boni. Cet ouvrage romanesque se présente comme un hypertexte de l'hypotexte qui est le discours de la catastrophe écologique.

Samedi 19 août 2006, un navire nommé Probo-Koala de couleur bleue battant pavillon panaméen débarque au port autonome d'Abidjan Port où près 582 tonnes de déchets chimiques sont déversés provoquant la propagation d'une odeur suffocante, nauséabonde, suffocante et inédite en Côte d'Ivoire. Cette catastrophe écologique sans précédent dans

l'histoire de la Côte d'Ivoire a fait plusieurs victimes d'une part et d'autre elle a suscité des réactions de toutes les couches socioprofessionnelles du pays du fait de l'insécurité environnementale ainsi créée. Au nombre des intellectuels s'étant élevés pour témoigner mais aussi protester contre ce triste évènement, figure la romancière et écrivaine Tanella à travers son roman Sans parole ni poignée de main.

MOTS CLES : catastrophe écologique, écocritique, hypertexte, insécurité environnementale, solastalgie.

N'DRI KOUAME MARCEL,

Institut de Gestion Agropastorale, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire ; Téléphone : 0747555046, E-mail : ndrimarcel7@yahoo.fr;

DIABY Moustapha,

Institut de Gestion Agropastorale, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire,

ADJI Koudou Lobel Henri Michel,

Direction Départementale du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Adiaké, Côte d'Ivoire,

DIOMANDE Dramane,

UFR Sciences et Gestion de l'Environnement, Université NANGUI Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire.

COMMUNICATION :

«PECHE AUX ENGINES INDIVIDUELS EN LAGUNE ABY (ADIAKE, COTE D'IVOIRE) : ACTEURS, ENGINES DE PECHE, CAPTURES ET CONTRAINTES »

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : N'DRI Kouamé Marcel
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Peleforo GON COULIBALY
- Titre et grade : Maître-Assistant, A5
- Discipline et spécialité : Sciences et Gestion de l'Environnement / Hydrobiologie et Aquaculture
- Expérience/activité professionnelle : 3 ans ; Enseignant-Chercheur
- Distinction/publications/éléments de valorisation : 10 publications

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les plans d'eaux lagunaires de la Côte d'Ivoire contribuent à l'autosuffisance en produits halieutiques face aux besoins sans cesse croissant. Ce travail examine l'état d'exploitation actuelle de la lagune Aby par les pêcheurs individuels. Il résulte de trois mois d'enquêtes, d'avril à juin 2022, auprès des pêcheurs individuels et de l'administration des pêches d'Adiaké. Il ressort que l'activité de pêche est aux mains des nationaux. Ces pêcheurs de tradition dont la moitié est illettrée (50%), utilisent des filets de petites mailles (25mm) pour une proportion de 75,20% et des pirogues en planches clouées (61,91%) comme engins dominants. Les espèces les plus importantes dans les captures sont *Ethmalosa fimbriata* (Clupeidae) et *Sarotherodon melanotheron* (Cichlidae) avec des proportions respectives de 34,78% et 30,43%. La biomasse annuelle exploitée en 2021 est estimée à environ 366,73 tonnes. Cependant, il existe une mauvaise coopération entre les pêcheurs et l'administration des pêches influençant négativement les données statistiques. L'utilisation d'engins non sélectifs demeure une des contraintes majeures à la préservation de la biodiversité aquatique.

Ainsi, des programmes d'aménagement et des projets de recherche doivent être mis en œuvre pour éviter un effondrement éventuel des stocks. Une étude sur la distribution spatio-temporelle des espèces à fortes potentialités aquacoles pourrait être envisagée.

MOTS CLES : Captures, Côte d'Ivoire, Engins de pêche, Lagune Aby, Pêcheurs individuels

N'GATTA KOUASSI GERMAIN

Université Félix Houphouët Boigny / Abidjan – Côte d'Ivoire. Tel : 0708242743
germainkouassi.n@gmail.com

COMMUNICATION :

« CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET TECHNIQUES CULTURALES POUR UNE SECURITE ALIMENTAIRE DURABLE DES PAYSANS DE SAFA- MANOIS S/P SASSANDRA »

BIOGRAPHIE :

N'GATTA Kouassi Germain est étudiant en année de Doctorat en faculté d'Anthropologie option bio- anthropologie de spécialité écologie humaine à l'Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan-Cocody. Il travaille sur les questions de conservation durable de la biodiversité et les relations entre l'homme et son environnement par rapport aux activités et pratiques humaines. En effet N'GATTA Kouassi Germain opte pour une conservation participative qui prend en compte les réalités socioculturelles des populations riveraines et les techniques culturelles pour une meilleure conservation de la biodiversité et une production agricole saine pour une sécurité alimentaire souhaitée. Il est l'auteur de l'ouvrage « implication des populations riveraines et leurs savoirs locaux dans la conservation durable du Parc National d'Azagny », auteur de l'article intitulé : « *gouvernance foncière et dynamique des relations entre les populations riveraines et le parc national d'azagny* ».

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le secteur agricole ivoirien est un fournisseur de vivriers sur les marchés nationaux. Mais aujourd'hui, ce secteur est confronté à des enjeux économiques, écologiques, sanitaires et sociaux liés aux techniques culturelles des agriculteurs. Les agriculteurs de Safa-Manois, village de la sous-préfecture de Sassandra situé à 36 km de ladite ville a fait l'objet d'enquête de terrain. Ce travail révèle que les populations de cette localité ont adoptée l'utilisation de pesticides pour travailler. En effet, ces populations utilisent les herbicides pour défricher et désherber les champs. En plus des insecticides sont utilisés pour lutter contre les parasites des cultures. Cependant, ces pesticides utilisés sur les plantes font émerger de nombreuses pathologies qui perturbent et agressent la santé des utilisateurs, des consommateurs et l'équilibre écologique. En plus, les aliments produits perdent leurs saveurs et leurs goûts. Par conséquent, la mécanisation d'une agriculture accessible est une des techniques culturelle la plus avantageuses souhaitée par les agricultures de cette localité. L'objectif de cette étude est donc d'assurer une sécurité alimentaire saine par l'amélioration des techniques culturelles dans une logique de conservation durable de la biodiversité. Ceci étant, supposons que cette forte utilisation d'herbicide (pesticides) dans l'agriculture est due au fait que ces pesticides facilitent les travaux agricoles en réduisant le temps de travail pour une grande production.

MOTS CLES : biodiversité, équilibre écologique, techniques culturelles, sécurité alimentaire.

N'GUESSAN KONAN JEAN-YVES

*Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0747555026,
yvesng7988@outlook.fr; Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT – BOIGNY
(INP – HB), Yamoussoukro, Côte d'Ivoire*

ADAÏ Botto Moïse

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT – BOIGNY (INP – HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire*

KONAN-WAIDHET Arthur Brice

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire

KRA Léandre Junias *Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG), Daloa, Côte d'Ivoire,
Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT – BOIGNY (INP – HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire*

KONE Doyeré Joël

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT – BOIGNY (INP – HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire,*

SIGUYAMA Hironobu

Japan International Cooperation Agency (JICA), Tsukuba, Japon

ASSIDJO Noghbou Emmanuel

*Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT – BOIGNY (INP – HB), Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire*

COMMUNICATION :

**« REPRESENTATION DES PROCESSUS HYDROLOGIQUES DANS UN BASSIN
VERSANT AGRICOLE DANS LE CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE, A L'AIDE DU
MODELE SWAT+»**

BIOGRAPHIE :

Je suis **N'GUESSAN Konan Jean-Yves**, étudiant ivoirien en thèse d'Hydraulique agricole et Hydrologie, codirigée par l'Université Jean Lorougnon Guédé et l'Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Mes travaux portent sur *les impacts du changement climatique sur le riz irrigué dans le département de Yamoussoukro*. Ce projet est lauréat du PASRES et j'ai publié plusieurs articles scientifiques notamment dans le journal RSS-PASRES. J'ai également participé au projet de recherche « Optimisation de la production du riz sur le périmètre rizicole de Nanani (Yamoussoukro) », projet récompensé par le PASRES. J'ai participé à plusieurs colloques internationaux (Bénin, Sénégal) dont celui du FONSTI-PASRES, qui s'est tenu en 2022, à Yamoussoukro.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La gestion adéquate des ressources en eau dans les bassins versants agricoles d'Afrique de l'Ouest demeure cruciale pour assurer la sécurité alimentaire et environnementale. Dans cette

étude, le modèle agro-hydrologique Soil and Water Assessment Tool+ (SWAT+) a été employé pour simuler les processus hydrologiques du bassin versant du lac Taabo (BVT), qui inclut celui du réservoir d'irrigation du périmètre rizicole de Nanan (BVRN), au centre de la Côte d'Ivoire. Les objectifs étaient d'évaluer la capacité de cette version améliorée du modèle SWAT, à reproduire les débits des cours d'eau, et à représenter les différentes composantes du bilan hydrique spatialement distribuées. Une analyse de sensibilité, l'étalonnage et la validation ont été effectués avec des données mensuelles de débits. Les résultats révèlent que SWAT+ est particulièrement sensible à huit paramètres notamment le nouveau paramètre CN3_SWF qui contrôle la saturation des sols. Le modèle SWAT+ calibré puis validé, a affiché des performances satisfaisantes selon les critères NSE (0,78 ; 0,69), R^2 (0,81 ; 0,70), PBIAS (-18,58 ; -23,9) et RSR (0,47 ; 0,56). L'analyse montre également une forte hétérogénéité spatiale des composantes du bilan hydrique dans le BVT. Sur le BVRN, la pluviométrie, le ruissellement, l'évapotranspiration et la percolation sont respectivement en moyenne, de 950, 210, 115 et 370 mm. Le bilan hydrique du BVT met en évidence un excès d'eau. Cette étude démontre l'applicabilité du modèle SWAT+ dans le BVT et pourrait fournir des informations utiles aux décideurs pour une gestion rationnelle de l'eau, afin d'accroître la production agricole.

MOTS CLES : bilan hydrique ; centre de la Côte d'Ivoire ; gestion de l'eau ; modèle SWAT+ ; périmètre rizicole irrigué.

N'ZI KOUAKOU PARFAIT

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 0758330750,

paarfaitnzi@gmail.com,

KOUADIO Nanan Kouamé Félix

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo

KACOU Edi

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo

KOFFI Kouakou Richard

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo

KOUADIO Kouassi Josué

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo

ASSALE Amenan Grass Elysée

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo .

COMMUNICATION :

« RISQUES DE POLLUTION DES EAUX DE SURFACE DANS LE DEPARTEMENT DE DIMBOKRO : ÉTUDE GEOGRAPHIQUE »

BIOGRAPHIE :

L'auteur N'zi Kouakou Parfait de nationalité ivoirienne, inscrit à l'Université Peleforo Gon Coulibaly est un doctorant en Géographie humaine, spécialisé en exploitation des eaux. Il a à son actif la publication d'un article dénommé : Les eaux de surface, une alternative aux difficultés d'accès à l'eau potable dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire : cas de la rivière N'zi dans la sous-préfecture de Diangokro (Centre de la Côte d'Ivoire).

AXE THEMATIQUE 3:

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Situé dans le centre de la Côte d'Ivoire, le département de Dimbokro a connu multiples investissements de la part du gouvernement ivoirien, à l'occasion des fêtes tournantes de l'indépendance en 1975. Il y fut construit une usine textile, des voies bitumées et de multiples services Etatiques. Ainsi, sa population qui était de 51404 en 1988 est passée à 81158 habitants en 1998, puis à 102192 en 2021. Ce dynamisme démographique a suscité l'expansion des activités humaines et économiques qui produisent des effets de pollution des eaux de surface situées en aval de celles-ci. Cette vulnérabilité des espaces aquatiques est aussi due au site du département en forme de cuvette, qui facilite le drainage des eaux de ruissellement vers les milieux humides. L'objectif de cette étude est d'évaluer les risques de pollution des eaux de surface dans le département de Dimbokro à travers une approche géographique. La démarche adoptée pour y arriver est la recherche documentaire et des enquêtes de terrain axées sur l'observation directe et l'analyse de photographie aérienne. Les résultats obtenus révèlent des risques de pollution d'origine proche et lointaine des eaux de surface. Les sources proches sont issues des eaux usées provenant des ménages, des activités

domestiques effectuées directement dans les eaux de surface et de la défection à l'air libre par les populations riveraines. Dans le second cas, les effets polluants sont transportés depuis le Nord de la Côte d'Ivoire par le biais de la rivière N'zi jusqu'aux eaux de surface du département de Dimbokro.

MOTS CLES : département de Dimbokro, étude géographique, risques de pollution, eaux de surface.

N'ZI N'GORAN NINA REGINA

Université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, +225 0758375744,

nzininaregina@gmail.com.

Centre de Recherches Océanologiques, Abidjan, Côte d'Ivoire

Konan Kouadio Justin

Centre de Recherches Océanologiques, Abidjan, Côte d'Ivoire

Joanny Tapé Gnahoré Toussaint

Centre de Recherches Océanologiques, Abidjan, Côte d'Ivoire

Ouattara Nahoua Issa

Université Felix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ETUDE DES PARAMETRES DE REPRODUCTION DU GRONDIN VOLANT DACTYLOPTERUS VOLITANS (LINNAEUS, 1758) DANS LES EAUX COTIERES DE COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Je me nomme N'ZI N'goran Nina de nationalité ivoirienne. Je suis en troisième année de doctorat en hydrobiologie, une discipline qui relève de la biologie. Je fais partie du laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité de l'UFR Biosciences de l'Université Felix Houphouët-Boigny. Mon domaine d'étude est la biologie, l'écologie et la dynamique des populations des poissons marins. J'effectue un stage au Centre de Recherche Océanologique pour acquérir des compétences en collecte, traitement et analyse de données afin de me familiariser à la recherche scientifique. Par ailleurs, je suis membre de l'association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire et j'ai obtenu une attestation de participation pour mes accomplissements.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le grondin volant *Dactylopterus volitans* est l'une des espèces de poissons les plus importantes dans les pêcheries côtières au chalut de Côte d'Ivoire. Ses caractéristiques reproductives ont été étudiées afin de fournir aux gestionnaires de la pêche les données essentielles pour une gestion durable basée sur la science. Au total, 1337 spécimens dont 351 mâles et 986 femelles de taille comprise entre 60 et 390 mm de longueur standard (SL) et de poids allant de 14,5 à 901 g ont été capturés par des chalutiers industriels dans les eaux de Côte d'Ivoire entre janvier 2019 et décembre 2020. Le sex-ratio a été défini comme la proportion de femelles par rapport aux mâles suivant les mois et les saisons marines. L'activité reproductrice a été évaluée à l'aide de l'indice gonadosomatique et des pourcentages de stades de maturité. Le sex-ratio global de 1 femelle pour 0,31 mâle était en faveur des femelles ($\chi^2 = 301,59$; $p < 0,05$). A 50 % de maturité sexuelle, les mâles atteignaient 192,8 mm de LS, tandis que les femelles atteignaient 158,6 mm. Le grondin volant se reproduit deux fois au cours d'une période d'activité reproductive relativement longue, de mai à août et de novembre à février. La fécondité totale variait de 4164 à 112232 ovocytes/ovaire et présentait une corrélation significative avec la longueur et le poids corporel du poisson. Ces

informations contribueront à une base scientifique pour la gestion future.

MOTS CLES : Côte d'Ivoire, *Dactylopterus volitans*, Eau côtière, gestion durable, reproduction.

ABDEL KADER NAINO JIKA

*Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale),
Rome, Italy ; Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger, kaderjika@gmail.com*

Gaia LOCHETI

*Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale),
Rome, Italy*

Fanta Reine Sheirita TIETIAMBOU

Université Nazi Boni, Bobo Dioulasso, Burkina Faso

Eleonora DE FALCIS

*Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale),
Rome, Italy*

Teresa BORELLI

*Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale),
Rome, Italy*

Gloria OTIENO

*Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale),
Rome, Italy*

Francesca GRAZIOLI

*Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale),
Rome, Italy*

Maimouna BA

Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

Philippe BANAZARO

Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso

Zakaria KIEBRE

Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso and Hamid El BILALI⁵

COMMUNICATION:

« CONSERVING TRADITIONAL CROPS FOR FOOD SECURITY AND
RESILIENT LIVELIHOODS: THE CENTRAL ROLE OF CUSTODIAN FARMERS
IN BURKINA FASO »

BIOGRAPHIE :

ABDEL KADER NAINO JIKA, est membre de l'Alliance Bioersity International – CIAT (Centre International de l'Agricultura Tropicale), Rome, Italy, et enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

In the context of food insecurity, climate change and insecurity issues in the Sahel, understanding the mechanisms developed by farmers to conserve and maintain over time crop

diversity and associated knowledge could help to develop innovative ways to mitigate farmers' vulnerability and increase their resilience to global changes and crises. Although most of the sub-Saharan small farmers play a key role in the conservation of traditional varieties, some farmers, often called "custodian farmers", stand out for their vocation to conserve high levels of crop diversity on their farms, including rare and endangered species and varieties. These farmers are also the keepers of intergenerational traditional knowledge associated with the planting, conservation, preparation and uses of these crops. Because of their intrinsic interest in preserving traditional crops, effective on-farm conservation initiatives could be increased by engaging with these knowledge holders. Focus group discussions and snowball sampling were conducted in November 2022 to identify custodian farmers in eleven villages in central Burkina Faso. A total of 90 custodian farmers (36 women and 54 men) were identified to collectively conserve over 405 different varieties representing 16 species. Semi-structured interviews helped describe what motivates these farmers to conserve traditional crops from one planting season to the next and how they manage the seed systems for six neglected and underutilized traditional crops.

Keywords: *biodiversity conservation, custodian farmers, food security, Neglected and underutilized crops, resilient food system.*

N'GANZOUA KOUAME RENE

Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, Département de Pédologie, UFR Agroforesterie,
BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire. Tel : +225 07 07 52 27 25 : renenganz@yahoo.fr

KOUAME Amany Guillaume

Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, Département de Pédologie, UFR Agroforesterie,
BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire.,

VOUI Bi Noel Boue

Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, Département de Pédologie, UFR Agroforesterie,
BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« IMPACT DE L'AGROFORESTERIE SUR LA FERTILITE NATURELLE DES
SOLS DES PLANTATIONS CACAOYERES A TOUMODI, COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Nom et Prénoms : N'GANZOUA Kouamé René

Nationalité : Ivoirienne

Institution : Université Jean Lorougnon Guédé Daloa

Titre et grade : Enseignant-chercheur / Maître-assistant

Discipline et Spécialité : Pédologie / Agropédologie

Expérience professionnelle : Professeur de Lycée depuis 2003 / Enseignant-Chercheur depuis 2018

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME :

Objectif : Evaluer l'impact des agrosystèmes à base cacaoyers sur la fertilité naturelle des sols. **Méthodologie :** Trois systèmes agroforestiers à base cacaoyers (simple, mixte ou complexe) guidés par l'ouverture de la canopée des diverses espèces floristiques associées aux cacaoyers ont été identifiés dans lesquels, ont été posées au hasard trois placettes de 100 m² pour inventorier des espèces arboricoles rencontrées, et à chaque fois prélever des échantillons de sol à la tarière dans les horizons 0-20 cm et 20-40 cm pour les analyses en laboratoire.

Résultats : Au niveau floristique, 17 familles arboricoles réparties en 27 espèces végétales dont 55,55 % en système agroforestier simple (SAGS) avec une densité de 55 arbres/hectare, 70,37 % en système agroforestier mixte (SAGM) avec une densité de 155,33 arbres/hectare et 81,40% en système agroforestier complexe (SAGC) avec une densité de 224,33 arbres/hectares ont été recensées.. Au niveau granulométrique, les SAGS et SAGC ont présenté une texture limoneuse alors qu'elle a été limono-argileuse en SAGM. Les teneurs en éléments majeurs, oligo-éléments et complexe argilo-humique engendrées, ont été satisfaisantes à la profondeur 0-20 cm et 20-40cm quel que soit le système agroforestier, mais dans un ordre décroissant en SAGM, SAGC et SAGS.

Conclusion : Chaque agrosystème forestier a des caractéristiques bien distinctes et contribue à la fertilité du sol, beaucoup plus à 0-20cm qu'à 20-40cm.

Recommandation : SAGM est le meilleur agroforestier qui peut être recommandé pendant la mise en place des plantations à base de cacaoyers en Côte d'Ivoire.

MOTS CLES : Agrosystèmes, Cacaoyers, Espèces végétales, Fertilité physico-chimique des sols

NIMEYERE ODE SIDOINE

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, + 225 07 78 32 60 89,
ode.s.nimeyere00@gmail.com

GNAGNE Agnéro Hermès

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

AMALAMAN Djedou Martin

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« HAUSSE DES PRIX DES DENREES ALIMENTAIRES ET INSECURITE ALIMENTAIRE A KLOKAKAHA, MILIEU PERI-URBAIN DE KORHOGO (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

NIMEYERE Ode Sidoine est une étudiante en année de Licence à l'Université Peleforo de Korhogo. Étudiante au département de Sociologie et spécialisée en Développement Local, elle est une jeune ivoirienne et universitaire passionnée de la découverte scientifique par le canal des activités scientifiques (conférences, ateliers, colloques, etc.) ainsi que des études de terrain/immersions de terrain (enquête et/ou projet) dont la dernière en est sa contribution en qualité d'enquêtrice dans un PAR (Plan d'Action de Réinstallation) réalisé à Korhogo (Nord ivoirien). Ode est disponible à l'adresse suivante : ode.s.nimeyere00@gmail.com

AXE THEMATIQUE3 : SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'évolution des prix des denrées alimentaires a une forte incidence sur la sécurité alimentaire, tant au niveau des ménages en milieu urbain qu'en milieu péri-urbain en Côte d'Ivoire. A l'instar de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest, au Nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Klokakaha, le phénomène est perçu. C'est dans la logique d'appréhender l'impact que peut avoir la hausse des prix des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire des ménages, de connaître les facteurs locaux qui ont amplifié cette situation, et enfin formuler des propositions, que cette étude s'inscrit. A propos, adoptant une approche de type qualitatif pour l'immersion sur le terrain, les données fut collectées auprès des chefs de ménage, des femmes et/ou mère jusqu'à l'atteinte de redondance des informations. Les résultats de l'investigation révèlent que les ménages sont parfois contraints de réduire la quantité ou la qualité de leurs vivres du fait de la hausse des prix des céréales ou d'autres aliments de base. La problématique d'accès à la nourriture devient centrale pour la sécurité alimentaire des populations de Klokakaha. Il s'avère important d'exploiter les potentialités locales, en valorisant les complémentarités de production et de consommation.

MOTS CLES : Hausse des prix, Insécurité alimentaire, Milieu péri-urbain, Klokakaha, Côte d'Ivoire

OBOUAYEBA PACOME

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, (225) 0101045157,

obouapac@gmail.com

ACKAH Jacques

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

BEUGRE Maxwell

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« **HABITUDES ALIMENTAIRES, STYLE DE VIE ET STATUT PONDERALE DES ETUDIANTS DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE DALOA (COTE D'IVOIRE)** »

BIOGRAPHIE :

Dr OBOUAYEBA Abba Pacôme est Maître de Conférences de Biochimie-Pharmacologie à l'Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa (Côte d'Ivoire). Nos travaux de recherche s'inscrivent dans le cadre général de la valorisation des plantes médicinales pour la santé des populations. Ces travaux ont fait l'objet de 32 publications scientifiques dont 25 articles et 7 communications. Nos données de Google Scholars sont les suivants : Citations : 312 et l'indice H : 7). Il est membre éditorial de 8 journaux internationaux, référé de 20 journaux internationaux et membre de la prestigieuse société savante : Society for Medicinal Plant and Natural Product Research.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La vie en milieu universitaire est une période marquée par une autonomisation des étudiants, ce qui les amènent à faire leurs propres choix alimentaires. L'objectif de cette était de montrer l'importance de l'alimentation dans la vie du jeune adulte cas des étudiants de Daloa. Ainsi, 355 étudiants y ont participé par la prise des mesures anthropométriques afin de calculer l'indice de masse corporelle ($IMC = \text{poids}/\text{taille}^2$) et le rapport tour de taille/taille. Un questionnaire a été élaboré pour obtenir des informations sur la fréquence d'activité physique et les habitudes alimentaires des étudiants. L'insuffisance pondérale, le surpoids et l'obésité abdominale étaient déterminés selon les normes établies par l'OMS. Les résultats ont montré que 5,02% des hommes et 11,42% des femmes ont un poids insuffisant ; 79,54% des hommes et 38,42% des femmes ont un poids normal ; 14,44% des hommes et 35,42% des femmes sont en surpoids ; 7,77% des hommes et 9,74% des femmes présentent une obésité modérée. De plus, 5,14% des femmes présentent une obésité sévère. La plupart des étudiants ne prennent pas de petit déjeuner, ne consomment pas de fruits, le lait et les produits laitiers, et les légumes de façon journalière. Plus de la moitié consomment des beignets, des gâteaux, des bonbons plus de 3 fois/semaine. La majorité des étudiants consomment des boissons sucrées plus de 3 fois/semaine. Il ressort que les étudiants ont un mode de vie à risque favorisant le développement des maladies chroniques et ceci à cause de leur mauvaise

habitudes alimentaires et inactivité physique.

MOTS CLES : Activité physique, Daloa, Etudiants, Habitudes alimentaires, Paramètres anthropométriques

OROU K. RODRIGUE

*UFR Agriculture, Ressources Halieutiques et Agro-Industries (UFR-ARHAI),
Université de San Pedro, BP V1800, Côte d'Ivoire, +2250709152460,
rodrigue.orou@usp.edu.ci / orourodrigue@gmail.com*

TANO A. Germaine

*Laboratoire de Sciences du Sol, de l'Eau et des Géomatériaux, UFR des Sciences de la Terre et des
Ressources Minières (UFR-STRM), Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, 22 BP 582 Abidjan
22, Côte D'Ivoire*

FOSSOU N. M. Rosine

*UFR Sciences et Gestion de l'Environnement (SGE), Laboratoire Géosciences et Environnement,
Université Nangui Abrogoua, 02 BP 801 A bidjan 02, Côte d'Ivoire*

TOHOURI Privat

*Départements des Sciences et Technologies, Ecole Normale Supérieure d'Abidjan (ENS), 08 BP 10
Abidjan 08, Côte d'Ivoire*

BALLIET René

*Laboratoire de Sciences du Sol, de l'Eau et des Géomatériaux, UFR des Sciences de la Terre et des
Ressources Minières (UFR-STRM), Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, 22 BP 582 Abidjan
22, Côte D'Ivoire*

COMMUNICATION :

**« VULNERABILITE ET RISQUE DE CONTAMINATION SAISONNIERE DES
EAUX SOUTERRAINES DU DEPARTEMENT D'AGBOVILLE (SUD-EST DE LA
COTE D'IVOIRE)»**

BIOGRAPHIE :

Je suis OROU Kotchi Rodrigue, Docteur en Sciences de la Terre option Hydrogéologie obtenu à l'Université Félix Houphouët-Boigny et Enseignant-chercheur à l'Université de San Pedro. Je suis auteur et coauteur de plusieurs articles scientifiques qui ont été publiés dans plusieurs journaux nationaux et internationaux. Mes travaux de recherche s'articulent sur la variabilité climatique, occupation du sol et ressources en eau, la vulnérabilité et qualité des ressources en eau et impacts sanitaires associés aux activités anthropiques. Mes travaux m'ont permis d'une part de communiquer dans des colloques nationaux et internationaux et d'autre part d'être examinateur associé dans les revues European Scientific Journal et International Journal of Biological and Chemical Sciences. J'ai participé à l'évaluation finale du projet Communauté Résiliente face à la Diarrhée de la Croix Rouge de Côte d'Ivoire à Bloléquin.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'approche de la vulnérabilité à la contamination des ressources en eaux se présente comme

un outil efficace pour limiter et contrôler les risques de dégradation de la qualité des eaux. Dans cette étude nous proposons une autre approche autre que celles qui sont traditionnellement utilisées et repose sur le pouvoir épurateur (Md), l'indicateur de temps de séjour (*i*) et les indices de contamination (IC et ICA). L'objectif principal est de déterminer le niveau de protection des aquifères d'altérites afin d'évaluer la qualité de ces eaux. Les données géologiques et hydrochimiques ont été obtenues à partir de 24 puits. Dans le département d'Agboville, 56% des puits étudiés ont un Md < 1 et 44% des puits étudiés ont un Md > 1. Les eaux échantillonnées en saison sèche ont un temps de séjour plus long qu'en saison pluvieuse ce qui montrent qu'ils sont très vulnérables avec le risque de contamination saisonnière élevé. Les plus fortes valeurs de *i* se rencontrent en majorité dans les puits de grande profondeur qui sont caractérisés par des faibles valeurs de nitrates. La concentration en NO₃⁻ et *i* évoluent de façon inverse. Les valeurs de l'IC indiquent que les eaux souterraines sont d'excellente à bonne qualité (IC < 14) et celles de l'ICA montrent que les eaux ont subi une contamination agricole modérée. La contamination des eaux échantillonnées est plus importante en saison sèche qu'en saison pluvieuse mais sont plus vulnérables en saison pluvieuse. Dans l'ensemble ces eaux sont de qualité moyenne.

MOTS CLES : Indices de contamination, pouvoir épurateur, qualité des eaux, vulnérabilité

OUATTARA DADJO

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0777883187,

ouattdadjo@gmail.com

Kouamé Konan Didier Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

Johnson Félicia

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

Kassi Fernand Jean Martial

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

Yao Kouadio Jacques Edouard

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

Yao Kouakou

Sucrivoire, Zuénoula, Côte d'Ivoire, 0707722178, Yaoko@sifca-ci.com

Koné Daouda

Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EFFETS DES EXTRAITS DE QUATRE PLANTES A EFFETS PESTICIDES SUR
LA GESTION DU FOREUR DES TIGES DE LA CANNE A SUCRE E.
SACCHARINA WALKER EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Je me nomme Ouattara Dadjo, je suis étudiant doctorant à l'école Doctorale Sciences technologies et agriculture durable de l'université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY en Côte d'Ivoire. Mon sujet de thèse de Doctorat porte sur la Défense des cultures et particulièrement sur le contrôle du foreur des tiges de la canne à sucre *Eldana saccharina Walker* en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'utilisation des insecticides chimiques de synthèse dans la lutte contre *E. saccharina Walker* constitue un problème de santé humaine et environnementale dans un contexte de promotion de l'agriculture durable. Cette étude vient évaluer l'effet des huiles essentielles sur les taux d'infestation et les paramètres agro-technologiques des cannes. Un essai a été conduit au champ suivant un dispositif en bloc factoriel de 4 répétitions. Les huiles essentielles de *C. citratus*, *O. gratissimum*, *Z. officinale* et le Biotropik borer ont été utilisées à des doses de 1, 2 et 3 ml/L. Trois traitements ont été effectués à intervalle de 15 jours dès 5 mois et les paramètres phytosanitaires et agro-technologiques ont été évalués à la récolte. Les microparcelles traitées avec les huiles essentielles de *C. citratus*, *Z. officinale* et le Biotropik

ont été moins infestées que les microparcelles témoin non traitées. A la dose minimale 1 ml/L, l'huile essentielle de *C. citratus* a été la plus efficace contre les attaques avec 2,29 % d'entre-nœuds attaqués et 26,67 % de cannes perforées. Les microparcelles traitées avec cette huile essentielle ont enregistré en moyenne de faibles taux d'entre-nœuds attaqués 3,15 % et de cannes perforées 35,97 %. Elles ont également donné les plus longues cannes 312,77 cm en moyenne avec des rendements canne et sucre respectifs de 114,34 t canne/ha et 12,2 t sucre/ha. Les huiles essentielles de plantes à effets pesticides améliorent les qualités agro-technologiques des cannes et peuvent être utilisées comme bio-insecticides dans la lutte contre le foreur des tiges.

MOTS CLES : Huiles essentielles ; Plantes à effets pesticides ; *E. saccharina* Walker ; Canne à sucre ; Côte d'Ivoire

OUATTARA FOUNGNIQUÉ ROBERT

Doctorant, Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire), Géographie Humaine et Economique
ouattararobert13@gmail.com

KOFFI Yéboué Stéphane Koissi

Maître de Conférence, Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire), Géographie Humaine et Economique
koyestekoi@gmail.com

COMMUNICATION :

« DYNAMIQUE URBAINE ET SECURITE FONCIERE A KORHOGO »

BIOGRAPHIE :

OUATTARA Foungnigué Robert est Doctorant à l'Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire). Il est inscrit en Géographie Humaine et Economique

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'avènement de la crise militaro-politique (19 septembre 2002) et de la crise post-électorale (2010-2011) qui a engendré l'absence de l'administration dans la zone Centre-Nord-Ouest (CNO) a favorisé urbanisation rapide la ville de Korhogo. De 2 500 ha en 1985, la superficie urbanisée est passée à 3 300 ha en 2000 pour atteindre 8 700 ha en 2011, soit un accroissement de 164%. Cette urbanisation incontrôlée a occasionné l'occupation des espaces administrative et l'expropriation de certains lots. Face a cette situation, la question foncière constitue un véritable enjeu pour la cohésion social à Korhogo. L'objectif de cette contribution est d'analyser la sécurisation foncière à Korhogo.

L'approche méthodologique adoptée s'appuie sur des observations directes sur le terrain et indirectes à travers des photos du terrain, des entretiens avec certains responsables de services techniques du ministère de la construction, du logement et de l'urbanisation de Korhogo et une enquête sur terrain.

Les résultats montrent que la dynamique urbaine de Korhogo liée aux différentes crises est à l'origine de l'occupation de plus de 50% des espaces réserves et l'expropriation de plus 30% des lots non mise en valeur par leurs propriétaires. Ainsi, l'acquisition de l'ACD apparait comme le moyen le plus fiable pour sécuriser un espace à Korhogo.

Mots clés : ACD, Korhogo, litiges, réserve administrative, sécurité foncière

DANIEL KOFFI OUATTARA

Doctorant, Université Alassane Ouattara (Bouaké)

odanhide@gmail.com

BAUDELAIRE KANHOUN KOUAME

Docteur en Géographie

kouamebaudelairekanhoun@gmail.com

ACHILLE ROGER TAPE

Docteur en géographie

achillerogetape@gmail.com

KONAN KOUASSI

Maître de Conférence, Université Alassane Ouattara (Bouaké)

Kouassikonan50@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« PRODUCTION MARAICHÈRE ET DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE DANS LA
SOUS-PREFECTURE DE TIEBISSOU »

BIOGRAPHIE :

Daniel Koffi OUATTARA est Doctorant à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké)

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La croissance démographique urbaine entraîne une demande alimentaire croissante et des mutations dans les espaces ruraux. Ces mutations agricoles se caractérisent par la valorisation des bas-fonds, espaces autrefois marginalisés dans la culture des populations du centre. Cette mise en valeur des bas-fonds a induit le dynamisme de la pratique des cultures maraichères, ce qui entraîne une disponibilité des produits sur les marchés ruraux et urbains. Cette étude vise à analyser la contribution de la production maraichère dans la disponibilité et l'accessibilité économiques des ménages en produits maraichers dans la sous-préfecture de Tiébissou. Les résultats de cette étude reposent sur l'exploitation des données secondaires et des enquêtes de terrain. A cet effet, 210 producteurs de maraichers, 50 commerçants de maraichers et 40 ménages ont été enquêtés. La méthode d'analyse des données s'appuie sur la recherche documentaire, les observations de terrain, les entretiens semi-directifs et l'enquête par questionnaire. Il ressort de cette étude que le contexte agro-écologique favorable, la demande alimentaire et la rentabilité financière ont induit le froissement des sites de production maraichères dans la sous-préfecture de Tiébissou. La production maraichère offre une variation inter mensuelle de la disponibilité physique des produits sur les marchés. Cette variation influence l'accessibilité physique et économique des ménages sur les marchés urbains.

Mots clés : Cultures maraichères, Disponibilité alimentaire, Accessibilité économique, demande alimentaire, Tiébissou

OUATTARA ZANA SOULEYMANE

Docteur en géographie, Assistant

zanaouatt@gmail.com

*Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP),
Abidjan, Côte d'Ivoire.*

DIEDHIOU Sécou Omar

Docteur en géographie

secouomar13@yahoo.fr

*UMR 6590 Espaces et Sociétés (ESO), Campus du Tertre, BP 81 227 – F-44312 Nantes
cedex 3, France.*

KOUAKOU Kouamé Abdoulaye

Docteur en géographie, Assistant

kkouablo@gmail.com

COMMUNICATION :

« ANALYSE MULTIFONCTIONNELLE DE L'AGRICULTURE URBAINE DANS
LA VILLE DE BOUAKE (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

OUATTARA Zana Souleymane est Docteur en géographie, Assistant à l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP), Abidjan, Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'agriculture est un élément marquant du paysage des villes ivoiriennes. Alors que les taux d'urbanisation dépassent partout les 50 % dans les grandes villes, elle s'est paradoxalement intensifiée. Au départ, il ne s'agissait que d'une activité de crise, mais progressivement, elle est devenue une activité permanente que les autorités ont du mal à contenir. Le débat que nous soulevons est : qu'en est-il de l'agriculture urbaine pratiquée dans la ville de Bouaké ? Ainsi, cet article vise à montrer les différentes fonctions de l'agriculture urbaine pratiquée dans la ville de Bouaké. Plus spécifiquement, il s'agit d'analyser le jeu d'acteurs et les modes d'accès à la terre. La méthodologie est basée sur l'analyse documentaire existante, cette contribution combine des enquêtes quantitatives et qualitatives sur la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. Les résultats révèlent que l'agriculture urbaine pratiquée dans la ville de Bouaké interpelle une multifonctionnalité signalée à travers différentes sphères d'intervention. Elle est une solution pour faire face aux enjeux urbains de la ville. En effet, elle joue un rôle dans le cadre de l'aménagement urbain en permettant aux citoyens de bénéficier d'un contact avec la nature. Elle permet aussi d'augmenter les revenus des ménages pauvres par la vente des produits agricoles urbains participant ainsi à leur sécurité alimentaire en rendant accessible une importante source de nourriture. Elle crée également un contexte favorable pour stimuler les interactions sociales, car elle représente un moyen privilégié pour développer un sentiment d'appartenance et un sentiment de propriété collective qui facilitent non seulement les échanges au sein des producteurs de la ville, mais

aussi entre les producteurs et les consommateurs. L'agriculture urbaine se présente ainsi comme un modèle socioculturel faisant partie intégrante dans la conception de la ville chez les habitants qui la pratiquent.

Mots-clés : Agriculture urbaine, enjeu, multifonctionnalité, Bouaké, Côte d'Ivoire.

OUEDE GLA BLAISE

Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire, 0708007235,
ouedalias@gmail.com

YAO Affoué Berthe

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO Zilé Alex

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

N'DIAYE Hermann Mélédje

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

DIEDIHOU Arona

Institut de Recherche et de Développement (IRD), Abidjan, Côte d'Ivoire

KOUASSI Kouakou Lazare

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« OCCURRENCE SPATIOTEMPORELLE DES SECHERESSES ANNUELLES DANS LE BASSIN VERSANT DU HAUT BANDAMA : CONTRIBUTION DES CHAINES DE MARKOV »

BIOGRAPHIE :

Je me nomme OUEDE Gla Blaise, titulaire d'un master en hydrologie et hydraulique à l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa. Je fais également de l'expertise en hydraulique, cartographie et gestion des risques d'inondations pour le compte du cabinet ENVIMA CONSULTING. Je suis actuellement en 4^{ème} année de thèse en géosciences et environnement à l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa sous la supervision de Monsieur KOUASSI Kouakou Lazare, Professeur Titulaire dans ladite université. Cette étude analyse l'occurrence des sécheresses annuelles dans le bassin versant du Haut Bandama au cours des périodes 1986-2016 et prévoit une projection à l'horizon 2021-2050.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La sécheresse est un aléa climatique qui peut survenir sous n'importe quel climat et n'importe où dans le monde. Du fait de ses répercussions durables sur une multitude de secteurs économiques et sur une large population, il est indispensable d'analyser les épisodes secs en vue de proposer aux populations des mesures d'atténuation ou d'adaptation. Cette étude analyse l'occurrence des sécheresses annuelles dans le bassin versant du Haut Bandama au cours des périodes 1986-2016 et 2021-2050. La démarche méthodologique s'appuie sur les modèles de chaîne de Markov (d'ordres 1 et 2). L'analyse de la pluviométrie annuelle enregistrée aux stations de Ferkessedougou, Korhogo, Boundiali, Tengréla et

Ouangolodougou a montré des probabilités de sécheresse de deux et trois années consécutives élevées sur la période 2021-2050 que celles de 1986-2016. Egalement les modèles et les scénarios qui les accompagnent, montrent que les sécheresses de durée inférieure à 6 années seront de plus en plus récurrentes sur la période 2021-2050. La répartition spatiale de la sécheresse montre que le Nord et le Sud du bassin sont de façon générale les zones les plus touchées par la sécheresse tant sur la période 1986-2016 que sur 2021-250. Cette étude permet, à travers les prédictions de sécheresse de mieux planifier les activités sur le bassin versant du Haut Bandama. Elle permettra ainsi de réduire les perturbations climatiques à travers une planification des variétés de canne moins exigeantes en eau lors des années sèches et exigeantes en eau lors des années humides.

MOTS CLES : Chaîne de Markov, sécheresse, Haut Bandama, Côte d'Ivoire

OUEDRAOGO HADJI ADAMA

Institut de l'environnement et de recherches agricoles, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso,
70874045, ohadjiadama@yahoo.fr / Université Thomas Sankara, Ouagadougou, Burkina
Faso

COMMUNICATION :

« EFFET DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALES DES AGRICULTEURS
SUR L'INTENSITE D'ADOPTION DES TECHNOLOGIES AGROECOLOGIQUES DE
CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS »

BIOGRAPHIE :

Ouedraogo Hadji Adama est actuellement Ingénieur de recherche à l'Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA) qui est un institut spécialisé du Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST) du Burkina Faso. Hadji Adama est titulaire Master en économie de l'environnement et du développement obtenu à l'Université de Yaoundé II-Soa en Juillet 2017. Il est actuellement en deuxième année de Doctorat à l'Université Thomas Sankara/Burkina Faso. Ses domaines de recherches couvrent entre autres la gestion des ressources naturelles les sols agricoles notamment, les Plateformes d'innovation.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La dégradation des sols agricoles au Burkina Faso est un problème fondamental qui suscite des profondes inquiétudes en matière de sécurité sur les plans social, économique et environnemental. Malgré d'énormes efforts déployés pour promouvoir plusieurs technologies agroécologiques de conservation des eaux et des sols, leur adoption reste faible. L'objectif de cet article est d'analyser l'effet de la sensibilité environnementale des agriculteurs sur l'intensité d'adoption des technologies agroécologiques de conservation des eaux et des sols au Burkina Faso. Les données utilisées ont été collectées auprès de 335 agriculteurs dans quatre communes rurales. Les résultats obtenus par l'estimation d'un modèle de régression de poisson montrent que la sensibilité environnementale des agriculteurs ($p < 0,01$) et la superficie cultivée ($p < 0,01$) ont des effets négatifs et significatifs sur la variable dépendante. En revanche, le contact avec les agents d'encadrement agricole ($p < 0,01$), le nombre de champs exploités ($p < 0,01$), la taille du ménage ($p < 0,05$) et la distance à la route principale ($p < 0,01$) favorisent la probabilité d'intensification de l'adoption de ces technologies. Ces résultats sont à prendre en compte par les pouvoirs publics dans les politiques visant à renverser le processus de dégradation et la restauration des sols.

MOTS CLES : Burkina Faso, conservation des sols, intensité d'adoption, modèle de poisson

SAKANDE GEDEON

Université Thomas SANKARA, Ouagadougou, Burkina-Faso, +226 71 80 06 62,
sakandegedeon@gmail.com

DIENDERE Achille Augustin

Université Thomas SANKARA, Ouagadougou, Burkina-Faso

COMMUNICATION :

« ACCEPTABILITE ET CONSENTEMENT A PAYER DES MENAGES URBAINS ET SUBURBAINS POUR DES SERVICES AMELIORES D'ELIMINATION DES DECHETS (OUAGADOUGOU) »

BIOGRAPHIE :

Je suis SAKANDE Gédéon, burkinabè, doctorant en deuxième année en science économique, avec comme spécialité l'économie de l'environnement et du développement durable à l'université thomas SANKARA. Je travaille sous la direction d'Achille Augustin DIENDERE, Maître de Conférences, Agrégé des facultés des sciences économiques, enseignant chercheur à l'université Thomas SANKARA.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La ville de Ouagadougou à l'instar d'autres villes d'Afrique est confrontée à un problème de gestion des déchets. Cette recherche explore de nouvelles évidences sur les facteurs qui expliquent l'acceptabilité et le montant du consentement à payer des ménages urbains et suburbains de Ouagadougou pour des services améliorés d'élimination des déchets solides. Les données ont été collectées auprès de 381 ménages de l'ensemble des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. L'analyse des données est réalisée à l'aide du modèle de Heckman à deux étapes qui permet de tenir compte des biais de sélection. Les résultats montrent qu'il existe une différence entre les facteurs qui influencent l'acceptabilité et ceux qui expliquent le montant du consentement à payer. Ces facteurs sont, en outre, différents lorsque la disparité des quartiers de résidence est prise en compte. Des nouveaux facteurs explicatifs sont examinés. Cette recherche démontre également que les ménages de la ville de Ouagadougou sont disposés à payer 1,72 \$ pour améliorer les services d'élimination des déchets. Toutefois, les ménages des quartiers urbains sont disposés à payer en moyenne environ deux fois plus que les ménages résidant dans les quartiers suburbains. Les pouvoirs publics ou communaux devraient orienter des actions de promotion du service d'élimination des déchets en tenant compte des spécificités des ménages

MOTS CLES : Acceptabilité, CAP, Heckman à deux étapes, quartiers urbains, quartiers suburbains

SALLA MORETO

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, (+225) 07 07 78 55 22,

salla.moreto@yahoo.fr

KOULIBALY Annick Victoire

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

ABOU Morel Arnaud

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« DOMESTICATION PAR LA MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LIPPIA MULTIFLORA MOLDENKE (VERBENACEAE) DANS LE DEPARTEMENT DE DALOA »

BIOGRAPHIE :

Docteur SALLA Moreto est ivoirien, Maître-Assistant et Enseignant-chercheur à l'UFR Agroforesterie de l'Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa en Côte d'Ivoire. Il a pour Domaine de recherche ou d'expertise la Botanique et l'Agro-Environnement et spécialiste de :

- Biologie et écologie végétales
- Gestion des systèmes agricoles et adaptation au changement climatique
- Conservation et Protection des ressources naturelles
- Phycologie.

Il est Responsable du Parcours de la Licence 3 Bioressources-Agronomie à l'UFR Agroforesterie. Il est Chercheur associé au Groupe de Recherche InterDisciplinaire en Agroforesterie (GRIDA) basé à l'UJLoG. Il est auteur et ou co-auteur d'une vingtaine d'article de publications scientifiques et d'une dizaine de communications orale et poster.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Lippia multiflora (Verbenaceae), connu sous l'appellation de « thé de savane » ou « thé de Gambie » est une plante qui pousse spontanément en Afrique subsaharienne en zone de savane. Cette plante offre une diversité d'usages notamment en pharmacopée et en médecine. Cependant, en dépit de son intérêt grandissant, *Lippia multiflora* demeure un produit de cueillette ; c'est pourquoi, il est apparu opportun de procéder à sa domestication. La présente étude a pour objectif de contribuer à la domestication de *Lippia multiflora*, dans une perspective de diversification des cultures, mais surtout de sa préservation. La mise en place de plantation de *Lippia multiflora* nécessite au préalable, une meilleure connaissance de la multiplication de cette plante, surtout celle végétative. Les résultats obtenus montrent que *Lippia multiflora* se multiplie de façon végétative aussi bien par bouturage que par marcottage. Les meilleurs résultats ont été obtenus par marcottage aérien. Ce traitement a donné, après six semaines de de collecte de données, des résultats satisfaisants en taux de survie (81,2 % des marcottes contre 37,4 % pour les boutures), nombre de rejets (12,68 avec

les marcottes contre 5,68 pour les boutures), hauteur des rejets (13,55 cm des marcottes contre 8,38 cm pour les boutures), nombre de feuilles (13,55 des marcottes contre 8,38 pour les boutures), Ainsi, le marcottage aérien pourrait être la meilleure voie de multiplication végétative de *Lippia multiflora* en vue sa domestication.

MOTS CLES : Daloa, Domestication, *Lippia multiflora*, Plante spontanée, Régénération

ABOULAYE SANKARA

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, UFR/SVT, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
75240935 ; aboulsankara@gmail.com

MAYOURÉ EDITH ILBOUDO

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, UFR/SVT, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

JEAN CHRISTOPHE KOUSOUBE

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, UFR/SVT, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

MARCELIN YAMKOULAGA

Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Département Environnement et Forêt (DEF), 03 BP 7047 Ouagadougou 03, Burkina Faso

KOI WENCESLAS KAM

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, UFR/SVT, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

ZAKARIA ILBOUDO

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, UFR/SVT, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

ANTOINE SANON

Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, UFR/SVT, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

COMMUNICATION :

« INFLUENCE DE LA COMPETITION INTRASPECIFIQUE SUR LE
COMPORTEMENT REPRODUCTEUR DE CARPOPHILUS HEMIPTERUS
INSECTES RAVAGEUR DES TUBERCULES D'IGNAME DANS LES STOCKS »

BIOGRAPHIE :

Aboulaye Sankara est membre du Laboratoire d'Entomologie Fondamentale et Appliquée, de l'UFR-SVT à l'Université Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou au Burkina Faso.

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les tubercules d'igname jouent un rôle alimentaire important et contribuent à la sécurité alimentaire des populations d'Afrique de l'Ouest. Cependant, les insectes déprédateurs, notamment *Carpophilus hemipterus*, attaquent ces tubercules et entraînent des pertes significatives en post récolte. La présente étude visait à comparer, en conditions de laboratoire (température moyenne de $24,58 \pm 2,62^{\circ}\text{C}$ et humidité relative moyenne de $68 \pm 0,08\%$), le comportement reproducteur de *C. hemipterus* en situation de compétition

intraspécifique sur deux cultivars d'igname, Sakampé et Ponon, principalement cultivés au Burkina Faso. Pour ce faire, 4 lots de *C. hemipterus* nouvellement émergés ont été constitués avec un nombre croissant d'individus, soit 1, 2, 4 et 8 couples qui représentent différents niveaux de compétition intra spécifique. Chaque lot a été mis au contact de 10 g de substrat sain de tubercule des 2 cultivars dans des boîtes de pétri en 5 répétitions. Par intervalles quatre jours, les insectes ont été retirés des boîtes de pétri et replacés dans de nouvelles boîtes jusqu'à la mort des femelles. Les substrats ont aussi été renouvelés tous les quatre jours jusqu'à la mort des insectes. Les résultats montrent que le nombre moyen d'œufs pondus sur les substrats infestés par 1, 2 ou 4 couples entre lesquels aucune différence significative n'a été enregistrée diffère significativement de celui de 8 couples sur Ponon ($F=14,3$; $P=0,000863$) et sur Sakampé ($F=18,56$; $P=0,000184$). Le nombre moyen d'insectes émergeant diminue de façon significative au fur et mesure que le nombre de couple augmente sur Sakampé et Ponon. La taille et le poids des individus émergés issus du substrat Sakampé sont significativement supérieurs à ceux issus du substrat Ponon pour chaque lot. La connaissance du comportement de *C. hemipterus* contribue à mieux connaître sa biologie et à la mise au point de méthodes adaptées de contrôle de ce nuisible sur les tubercules d'ignames en post récolte.

MOTS CLES : *C. hemipterus*, reproduction, compétition intraspécifique, cultivars d'igname, gestion post récolte.

SANOUIDI DOMINIQUE

Université Peleforo Gon Coulibaly, UFR des sciences biologiques, Département de biologie végétale, BP 1328 Korhogo (Côte d'Ivoire), +225 0708677540, sanoudominique@gmail.com

ORO Zokou Franck

Université Peleforo Gon Coulibaly, UFR des sciences biologiques, Département de biologie végétale, BP 1328 Korhogo

KOUAMÉ Koffi Gaston

Université Peleforo Gon Coulibaly, UFR des sciences biologiques, Département de biologie végétale, BP 1328 Korhogo

N'GUESSAN Aya Carine

Université Peleforo Gon Coulibaly, UFR des sciences biologiques, Département de biologie végétale, BP 1328 Korhogo

COMMUNICATION :

« CARTOGRAPHIE DE L'INCIDENCE ET DE LA SEVERITE DE LA MALADIE DE BALAI DE SORCIERE DU COLATIER (*Cola nitida*) EN CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Monsieur SANOUIDI Dominique

Né le 8 Août 1992 à Bouaflé/ Côte d'Ivoire

Nationalité ivoirienne

Célibataire avec 1 enfant

+225 0708677540/ sanoudominique@gmail.com

Titulaire d'un Master en Agrophysiologie et Protection des Végétaux option Protection des Végétaux et de l'Environnement de l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire).

Doctorant à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire).

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La Côte d'Ivoire occupe depuis 2016 la position de leader mondial de production et d'exportation de cola. Cependant, la culture du colatier est confrontée à des contraintes phytosanitaires dont, la principale est la maladie de balai de sorcière du colatier (MBSC). Cette pathologie est causée par un agent phytopathogène peu connu. En Côte d'Ivoire, l'épidémiologie de la MBSC a été très peu étudiée et il n'existe pas encore une stratégie de lutte efficace contre elle. L'objectif de cette étude a été de contribuer à l'amélioration de la production de cola à travers le renforcement de la connaissance sur la maladie de balai de sorcière du colatier. Pour ce faire, des prospections ont été réalisées dans neuf régions productrices de cola, et au moins trente colatiers ont été géoréférencés. L'évaluation de l'incidence a été réalisée à partir d'un quadrant de 1m² projeté sur deux côtés de la frondaison des colatiers tests. Le nombre de rameaux malades et sains a été déterminé. Une note de

sévérité a été affectée à chaque arbre test selon le pourcentage moyen des organes infectés. Les résultats ont montré que la MBSC est présente dans toutes les régions visitées, avec des incidences et sévérités significatives. Les taux d'incidence les plus élevées ont été enregistrés dans les régions du Guémon (36,05 %) et Nawa (35,82%). Parallèlement, leurs sévérités ont été les plus élevées (35,21 % et 31,82 %).

Le niveau de la maladie est inquiétant et elle risque de faire baisser la production si rien n'est fait.

MOTS CLES : Balai de sorcière, Colatier, Côte d'Ivoire, Incidence, Sévérité.

SEKA KOUTOUA

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale, Abidjan, Côte d'Ivoire,

CIRAD, UR Hortsys, Université de Montpellier, Montpellier, France, ur-hortsys.cirad.fr

N'CHO ANTHELME-JOCELIN

, Assiri Kouamé Patrice Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale, Abidjan, Côte d'Ivoire

HORTENSE ATTA DIALLO

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«DIAGNOSTIC DES MALADIES VIRALES DE QUELQUES PLANTES MEDICINALES DE CÔTE D'IVOIRE ET CARACTERISATION DES BEGOMOVIRUS ASSOCIES»

BIOGRAPHIE :

Séka Koutoua, Maître de Conférence, koutouaseka@gmail.com

N'cho Anthelme-Jocelin, Doctorant, anthelmejocelincho@gmail.com

Assiri Kouamé Patrice, Maître de Conférence, kouamass@yahoo.fr

Hortense Atta Diallo, Professeur Titulaire, attackhortense@yahoo.com

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques assure 80 % de la couverture sanitaire des populations d'Afrique sub-saharienne. Cependant, ces plantes sont attaquées par des virus qui constituent une menace réelle pour leur développement. Cette étude a pour objectif de contribuer à une meilleure connaissance de l'état sanitaire des plantes médicinales en Côte d'Ivoire. A cette fin, des prospections ont été réalisées sur des sites répertoriés à Abidjan, Anyama et Yamoussoukro. Des échantillons ont été collectés sur des plantes médicinales présentant ou non des symptômes de viroses. Ensuite, les paramètres épidémiologiques de ces symptômes ont été étudiés. Enfin, les bégomovirus associés aux maladies virales ont été diagnostiqués. Plusieurs symptômes caractéristiques d'infections virales ont été observés. La prévalence des symptômes de virose a été de 20,83 %, 16,92 %, 19,99 % respectivement à Abidjan, Anyama et Yamoussoukro. Deux souches de *Chayote yellow mosaïque virus*, une souche de *Cotton leaf curl Gezira Virus* et une souche de *Clerodendron leaf curl virus* ont été identifiées comme potentiellement responsables de la virose observée. Les séquences de ces virus ont des taux d'homologie de 93,54 % et 93,89 % KT454827 ; de 94,84 % MH794667 et de 84,35 % FM210067 respectivement pour ChaYMV ; de CLCuGV et de CILCuV. La détection de ces virus hôtes potentielles des plantes médicinales ouvre des portes de recherche pour la gestion durable de ces plantes d'intérêt.

Mots clés : Bégomovirus, caractérisation, diagnostic, maladies virales, plantes médicinales

SERI JONATHAN ASER ENGELVIN

Institut des Sciences Anthropologiques de Développement, Abidjan, Côte d'Ivoire,

0749242541, jonathanseri@yahoo.fr

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

« RESILIENCE A LA PENURIE D'EAU POTABLE EN MILIEU RURAL IVOIRIEN : L'APPORT DES PRATIQUES ANCESTRALES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE GBOGUHE »

BIOGRAPHIE :

SERI Jonathan Aser Engelvin est titulaire d'un Doctorat en Anthropologie Biologique option Ecologie Humaine obtenu à l'Université Félix Houphouët Boigny en 2022. Il est chercheur associé au Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de l'Environnement (GRISE). Ses recherches portent sur le développement rural, la gestion durable et intégrée des ressources en eau, l'analyse de la résilience et les stratégies d'adaptation, les conditions de vie environnementales, l'accès à l'eau et à l'assainissement et la gestion durable de la biodiversité en Afrique subsaharienne.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La pénurie d'eau potable est une problématique cruciale en milieu rural. Cependant, fort est de constater que face à cette difficulté, certaines communautés se montrent de plus en plus résilientes en s'appuyant sur des savoirs locaux pour gérer et améliorer leur accès à l'eau. Tel est le cas des communautés rurales vivant dans la Sous-Préfecture de Gboguhé. À travers une approche qualitative et ethnographique mobilisant les techniques d'entretiens semi-directifs et des observations directes, l'article analyse les pratiques et les savoirs traditionnels liés à la gestion de l'eau dans cette zone et qui contribuent à la résilience des communautés rurales. Les résultats montrent que les communautés rurales ont développé des systèmes et des pratiques efficaces pour faire face à la pénurie d'eau potable, en s'appuyant sur des savoirs transmis de génération en génération. Les pratiques identifiées incluent l'utilisation des eaux de marigots et de pluie ainsi que leur stockage. Par ailleurs le recours à des systèmes d'aménagement des points d'eau demeure également d'autres stratégies qui permettent aux ménages de se mettre à l'abri du manque d'eau. Enfin, l'étude conclut que ces pratiques ancestrales, bien qu'elles semblent obsolètes et ne contribuant pas à la résolution complète du problème, offrent des solutions innovantes pour la résilience hydrique en milieu rural ivoirien.

MOTS CLES : Pénurie d'eau potable ; milieu rural ; Savoirs locaux ; résilience ; Gboguhé

SIENE LAOPE AMBROISE CASIMIR

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie Végétale, Université Peleforo GON
COULIBALY,*

*Korhogo, Côte d'Ivoire (BP 1328 Korhogo / www.univ-pgc.edu.ci) / +2250708823034 ;
s.silamca@gmail.com*

Bayala Roger

Université Jean Lorougnon GUEDE / UFR Agroforesterie / BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire

N'Guettia Tâh Valentin Félix

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie Végétale, Université Peleforo GON
COULIBALY,*

Korhogo, Côte d'Ivoire

Condé Mariame

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie Végétale, Université Peleforo GON
COULIBALY,*

Korhogo, Côte d'Ivoire

Kouadio Ange Fabrice Béra

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie Végétale, Université Peleforo GON
COULIBALY,*

Korhogo, Côte d'Ivoire ; Drogha Bossé Jean-Marc

*UFR des Sciences Biologiques, Département de Biologie Végétale, Université Peleforo GON
COULIBALY,*

Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**« INFLUENCE DES PARAMETRES CLIMATIQUES ET DE LA DATE DE SEMIS
SUR LES BESOINS EN EAU DE DEUX GENOTYPES DE MIL [PENNISETUM
GLAUCUM (L.)R. BR.] AU NORD DE LA COTE D'IVOIRE»**

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : Siéné Laopé Ambroise Casimir
- Nationalité : ivoirienne
- Institution : Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo-Côte d'Ivoire)
- Titre et grade : Docteur / Maître de conférences
- Discipline et spécialité : Physiologie végétale / Agro-physiologie
- Expérience/activité professionnelle : Enseignant-chercheur
- Distinction/publications/éléments de valorisation : mes publications scientifiques au nombre de 29 et communications au nombre de 06 portent sur les résultats de mes activités de recherches axées sur deux thématiques principales que sont l'amélioration de la productivité des cultures par l'application de meilleures techniques culturales et l'amélioration des systèmes de culture à base de céréales pour une meilleure adaptation à la sécheresse.

AXE THEMATIQUE 3: SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La demande atmosphérique, notamment l'évapotranspiration potentielle est un facteur important pour la productivité du mil. La variabilité climatique de ces dernières décennies exige la détermination de l'évapotranspiration potentielle dans le choix des variétés du mil. C'est dans ce contexte que cette étude est menée afin d'analyser l'impact de l'évapotranspiration potentielle sur les besoins en eau de deux géotypes de mil à Korhogo, au Nord de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, deux variétés de mil, une sélectionnée de 90 jours SOUNA3 et l'autre locale tardive "SAGNON" de 120 à 140 jours, ont été semées à trois différentes dates selon un dispositif expérimental factoriel (2 variétés x 3 dates de semis). Les dates de semis ont été les suivantes : 09 Juillet 2019, le 31 juillet et le 16 août. Le bilan hydrique et l'indice de sécheresse de chaque variété ont été calculés en fonction des dates de semis. Les résultats obtenus ont montré que le taux de satisfaction des besoins en eau a varié de 62 à 86 % pour la variété SOUNA 3, avec un indice de sécheresse hydrique qui a varié entre 58 et 61 %. La variété SAGNON a présenté un taux de satisfaction de 58 à 71% et un indice de sécheresse compris entre 33 et 39 %. Cette étude a démontré que la pluviométrie n'est pas le seul critère de choix des variétés du mil.

Mots clés : Cropwat, Evapotranspiration potentielle Mil, Indice de sécheresse, Satisfaction en eau.

SIKA NYGBLE ANGELE EPSE PIBA

UFR des Sciences de la Nature, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

+2250506684970; +2250707932148; email : sikaangele@yahoo.fr

POKOU KONAN PACOME

UFR des Sciences de la Nature, Université Nangui Abrogoua, Abidjan,

COMMUNICATION :

« DIVERSITÉ ET ABONDANCE DES ESCARGOTS TERRESTRES DE LA RÉSERVE SCIENTIFIQUE DE LAMTO (CÔTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

SIKA Nygblé Angèle epse PIBA est enseignante à l'UFR des Sciences de la Nature, à Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Contexte : les escargots terrestres jouent un rôle crucial dans l'alimentation humaine et dans les écosystèmes. Malheureusement, ils constituent le groupe d'animaux qui enregistre le taux d'extinction le plus élevé au monde. Du fait de leur importance écologique, une réduction de leur diversité peut affecter fortement le fonctionnement des écosystèmes. Cette étude vise à déterminer la diversité et l'abondance des escargots terrestres de la réserve de Lamto en vue de leur conservation.

Méthodes : les escargots terrestres ont été collectés dans quatre types d'habitats majeurs de la réserve de Lamto (forêt galerie, savane protégée des feux de brousse, îlot forestier et savane brûlée annuellement) à l'aide d'une combinaison de deux méthodes standardisées à savoir la chasse vue et le tamisage de la litière et de sol.

Résultats : au total, 3069 individus d'escargots terrestres appartenant à 64 espèces ont été collectés dans l'ensemble des habitats visités. D'un habitat à un autre, la diversité et l'abondance des escargots varient fondamentalement. Sur les 64 espèces collectées, 33 sont indicatrices des types d'habitats visités et se répartissent comme suit : 19 espèces dans la forêt galerie, 11 espèces dans la savane protégée des feux et 3 espèces dans l'îlot forestier. Aucune espèce n'est indicatrice de la savane brûlée annuellement.

Conclusion : cette étude a montré que la réserve de Lamto renferme une importante diversité et abondance d'escargots terrestres.

Mots clés : biodiversité, escargots terrestres, Lamto, Côte d'Ivoire

SILUE NOUGNON SETOU,

Doctorante, Unité santé des plantes, Université NANGUI ABROGOUA, Côte d'Ivoire,
valynougnonsilue@gmail.com

ASSIRI ELLOH PATRICE KOUAME

enseignant-chercheur, Unité santé des plantes, Université NANGUI ABROGOUA, Côte
d'Ivoire, kouamass@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« SYMPTOMATOLOGIE DES MALADIES FONGIQUES DU GINGEMBRE EN CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Silué Nougnon Sétou est Doctorante à l'Unité santé des plantes de l'Université NANGUI
ABROGOUA, Côte d'Ivoire,

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le gingembre (*Zingiber officinale*) est une plante très reconnue à travers le monde pour ses qualités alimentaires et médicales. Cependant, sa culture est confrontée à de nombreuses maladies à travers le monde. En effet, celles causées par les champignons sont responsables d'énormes pertes. Cette étude a pour objectif d'identifier les symptômes des maladies causées par les champignons en culture du gingembre en Côte d'Ivoire. À cet effet, une prospection phytosanitaire a été effectuée dans cinq grandes zones de production du gingembre (Tiassalé, Hermankono, Koun-Fao, Soubré, Bongouanou). Les symptômes observés ont été décrits puis leurs prévalence et sévérité ont été évaluées. Les résultats obtenus ont permis d'identifier sept différents symptômes, regroupés en quatre grands types, à savoir la chlorose, la nécrose, le flétrissement et la tache foliaire. Tous ces symptômes de maladies ont été observés dans toutes les parcelles de gingembre prospectées. Le symptôme de tache foliaire a été le plus observé. Sa prévalence a été la plus élevée dans la zone de Soubré avec 87,15 % tandis qu'elle a été plus faible dans celle de Bongouanou avec 45,17 %. En ce qui concerne la sévérité des symptômes, elle a varié en fonction des localités. La nécrose foliaire a été le symptôme le plus sévère avec un indice de sévérité de 86,66 % dans les localités Koun-Fao et Soubré. Elle est suivie de la tache foliaire. Cette étude ouvre des perspectives sur l'identification des agents pathogènes responsables de ces symptômes en vue de proposer des méthodes de lutte.

Mots clés : Côte d'Ivoire, gingembre, maladies fongiques, symptômes,

SILUE PAGADJOVONGO ADAMA

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, (+225)0707791431,

pagadsilue@gmail.com

KODJO Noelle Françoise

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« VARIABILITÉS MORPHOLOGIQUES DES FRUITS DES PEUPELEMENTS NATURELS DE *ADANSONIA DIGITATA* L. (BAOBAB AFRICAIN) SUIVANT LE GRADIENT AGROÉCOLOGIQUE EN CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

SILUE Pagadjovongo Adama

Botaniste forestier, Enseignant-Chercheur au Département de Biologie Végétale, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire. Ingénieur des Eaux et Forêts de formation professionnelle. Spécialité : Systématique et Ecologie Végétale, Agroforesterie.

KODJO Noelle Françoise

Biochimiste, Chercheur au Département de Biochimie-Génétique, Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire.

Spécialité : Biotechnologie agroalimentaire

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Contexte : *Adansonia digitata* L. est une espèce caractéristique du paysage agraire dans les zones semi-arides de l'Afrique et bien connue des populations rurales qui l'utilisent à des fins thérapeutiques, alimentaires, économiques et socioculturelles. **Objectif :** Cette étude vise à connaître les potentialités de l'espèce suivant son aire de répartition, dans le cadre de sa valorisation en Côte d'Ivoire. **Méthodologie :** Les analyses ont porté sur une caractérisation des descripteurs morphologiques du fruit et de ses composantes de 100 fruits de baobab issus de quatre zones agroécologiques réparties sur l'ensemble de son aire de distribution. **Résultats :** Une différence significative entre les fruits issus des zones agroécologiques pour la majorité des descripteurs morphologiques a été enregistrée. La zone de Niakara enregistre, en général, les valeurs moyennes les plus élevées des descripteurs. La longueur des fruits varie de 31,70 cm (Niakara) à 24,34 cm (Tiébissou) ; le poids de la capsule varie de 776,80 g (Niakara) à 220,66 g (Kouto) ; la masse de la pulpe oscille entre 222,28 g (Niakara) et 69,56 ± 13,15 g (Kouto) ; la masse des graines oscille entre 185,00 ± 80,12 g (Niakara) et 70,56 ± 14,90 g (Kouto). L'analyse des proportions des différentes composantes du fruit a montré que le fruit de *A. digitata* est majoritairement composé de coque quel que soit la zone de provenance. **Conclusion :** La variabilité morphologique des fruits de *A. digitata* pourrait être un paramètre utile pour les futurs programmes de sélection et d'amélioration génétique dans le cadre de sa domestication.

MOTS CLES : Diversité morphologique, fruits, pulpe, *Adansonia digitata*, Côte d'Ivoire

SILUE TANGOLOGO

Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire) / LaboVST
tangologosilue@gmail.com

YAPO Florence

Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire),
yapo19florence@gmail.com

YEO Bêh

Université Peleforo GON COULIBALY (Korhogo, Côte d'Ivoire) /
LaboVST,
yeobeh80@live.fr

COMMUNICATION :

« ANALYSE NUTRITIONNELLE, MEDICAMENTEUSE DES TYPES DE
LEGUMES-FEUILLES LOCAUX COMMERCIALISEES A YOPOUGON-
ABIDJAN »

BIOGRAPHIE :

SILUE Tangologo, Maître-Assistant, Université Peleforo Gon Coulibaly, Géographie .
YAPO Florence, Docteur, Université Félix Houphouët-Boigny, Géographie.
YEO Bêh, Assistant, Université Peleforo Gon Coulibaly, Géographie

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO, 2001) recommande un apport journalier de calcium pour l'être humain variant entre 400 et 500 mg, de fer compris entre 5 et 9 mg pour l'homme et 14 et 28 mg pour la femme, un apport en magnésium estimé à 420 mg pour l'homme et 320 mg pour la femme. Tous ces minéraux sont contenus dans les légumes-feuilles locaux commercialisés à Yopougon. Dès lors quelles sont les proportions de ces minéraux dans les légumes-feuilles locaux qu'on trouve sur les marchés de Yopougon et comment peuvent-ils participer au bien-être des populations ? Cette contribution identifie les types de légumes-feuilles locaux commercialisés dans cette commune et, analyse leur apport nutritionnel et médicamenteux.

La méthodologie de la recherche repose sur une recherche bibliographique et des enquêtes de terrain. Un questionnaire a été adressé à 30 clients et 25 commerçantes de ces feuilles dans les 12 marchés les plus fréquentés de la commune. Les résultats révèlent que 10 types de légumes-feuilles locaux sont commercialisés à Yopougon. La course des consommateurs pour l'achat de ces feuilles est liée aux habitudes alimentaires des clients mais aussi à la teneur de celles-ci en fer, calcium et magnésium. La composition en fer de ces feuilles varie entre 97 et 189 mg/kg, celle de calcium est de 89-189 mg/kg et la composition en magnésium est comprise entre 161 et 697 mg/kg. Par ailleurs, il ressort que la célosie est le légume-feuille local qui a une concentration importante en fer (156 mg/kg), en calcium (124 mg/kg) et en magnésium (419 mg/kg). De ce fait, les légumes-feuilles locaux jouent un rôle nutritionnel primordial (régulation du sang, facilitateur de la digestion...). Ils sont aussi utilisés pour soigner plusieurs maux (l'anémie, hypertension, troubles cardiovasculaires...).

MOTS CLES : commercialisation, légumes-feuilles locaux, valeurs nutritionnelles, vertus thérapeutiques, Yopougon

SORO CHIGATA LOHONA

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Département de
génétique biologie et physiologie végétales, laboratoire d'amélioration
de la production agricole, BP150 Daloa, Côte D'ivoire. 2250709829312,
chigatsoro@gmail.com

YAPO Sopie Edwige-Salomé

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO Kouamé Léonard

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

SILUE Wanignon

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

KOUADIO Yatty Justin

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« ANDROGENESE DU MAÏS (ZEA MAYS L.) EN COTE D'IVOIRE : QUALITE REPRODUCTRICE DES POLLENS ISSUS DE LA VARIETE EV8728 »

BIOGRAPHIE :

Soro Chigata Lohôna ; Nationalité Ivoirienne Université Jean Lorougnon Guédé Doctorant ;
Agriculture et foresterie tropicale /Biotechnologie végétale

Publication 1 : Edwige-Salomé Sopie YAPO, Chigata Lohona SORO, Martine Manéhonon
BEUGRE, Dognimeton SORO, Koutoua AYOLIE, N'guessan Olivier KONAN et Justin
Yatty KOUADIO (2020). Variability of some agronomic parameters of first generation of
maize (Zea mays L) obtained by irradiating seeds to different dose of gamma radiation.
International Journal of Current Research 12(4), pp.10152-10157.

Communication 1 : SORO Chigata Lohôna. (2022). Caractérisation agromorphologique de
4 accessions de maïs de Katiola pour la sélection de lignée homogène. Journées scientifiques
Internationales des Femmes chercheurs (JSIFC), Université Jean Lorougnon Guede

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

RESUME

Les céréales constituent une part importante des ressources alimentaires de l'homme et de
l'animal. Parmi ces céréales, le maïs (Zea mays L.) est la troisième céréale la plus importante
en Afrique en termes de production et de consommation, après le riz et le blé. En Côte
d'Ivoire, longtemps considéré comme un simple produit de subsistance, le maïs fait
aujourd'hui l'objet d'une spéculation agricole qui s'intensifie du fait des enjeux nutritionnels
et économiques. Cependant la culture est confrontée à de nombreux problèmes tel que le
changement climatique et la dégradation des sols. En vue de crée de nouvelles variétés
garantissant une production maximal résiliente à la sécheresse, l'application de la technologie
double haploïde s'avère nécessaire dans notre programme de sélection à partir du maïs
EV8728. L'objectif de cette étude est de vérifier la qualité reproductrice des pollens issus de

cette variété. Pour ce faire, une collecte des graines de pollens de maïs EV8728 cultivé sur la parcelle expérimentale de l'Université a été effectuée et transférés au laboratoire pour conservation. Les différents paramètres (la température et la durée de conservation, les heures de récoltes) ont été évalués. L'analyse des résultats a montré que le pollen récolté le matin entre 9h et 10h avait un taux élevé de viabilité après conservation. Les pollens conservés à 3°C présentent les meilleures disponibilités de germination par rapport à ceux conservés à -26°C. A travers ces résultats la disponibilité des pollens pour la mise en œuvre des Haplomethodes in vitro sont maîtrisés pour notre programme de sélection.

MOTS CLES : Haplomethodes in vitro, germination, viabilité, conservation

SORO GNENEYOUGO EMILE

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire, 002250707371070,

soroemi.sge@univ-na.ci

ABO N'Guessan Emmanuel

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

GOULA BI Tié Albert

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« RESILIENCE HYDROLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DU FLEUVE BANDAMA BLANC FACE AUX CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Soro Gneneyougo Emile est ivoirien et enseignant-chercheur à l'Université NANGUI ABRGOUA (Côte d'Ivoire). Il est Maître de Conférences du CAMES et spécialiste en hydrologie fréquentielle. Dr Soro assiste et conseille de nombreuses structures nationales et internationales dans des projets d'évaluation, de gestion et de planification des ressources en eau. En tant que Chercheur, il a participé des projets de recherche (AGHIEN, EVIDENCE) et ses travaux scientifiques, une cinquantaine, ont porté sur les extrêmes hydro-climatiques et les impacts du changement climatiques sur les ressources en eau en Côte d'Ivoire. Il est membre du Comité Scientifique du Partenariat National de l'Eau de Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le fleuve Bandama blanc, ressource hydrique qui soutient les demandes socio-économiques des populations, subit les effets néfastes des changements environnementaux. Cette situation crée une insécurité et une pénurie hydriques sont qui sont à l'origine des conflits d'usage de l'eau. L'objectif de cette étude est d'évaluer la capacité du bassin du Bandama blanc à absorber les changements environnementaux et à maintenir sa fonction hydrologique. Le paradigme de Budyko est le cadre par excellence pour étudier le comportement éco-hydrologique du bassin face aux perturbations internes et externes. Ainsi, la méthode de l'élasticité climatique a été utilisé pour quantifier les contributions du changement climatique et des activités anthropiques à la variation de débit du fleuve Bandama à Tortiya. Les indices de résilience du bassin ont été évalué. Le bassin est considéré comme résilient si les valeurs de l'écart dynamique et l'élasticité modifiée sont respectivement supérieures ou égales à 0,1 et 1. Sur la période 1954-2020, la contribution du changement climatique à la réduction du débit du fleuve a été de 59,6 % contre 40,4 % pour les activités humaines. Ainsi, le changement climatique a joué un rôle prépondérant dans la baisse du débit du fleuve à la station de

Tortiya. Les valeurs de l'écart dynamique et de l'élasticité modifiée de 0,1 et 11,7, respectivement, ont montré que le bassin versant est résilient aux changements environnementaux. La connaissance de l'état éco-hydrologique de Bandama blanc est essentielle dans mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau.

MOTS CLES : Bandama ; Budyko ; Conflits d'usages ; Ressource hydrique ; Côte d'Ivoire

SORO MAMADOU

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, (+00225) 0749124237 /
0504192028, mamadousoro24@gmail.com

Bodji Iridjé Marcelle

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

Bamba Mamadou Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'Zi Konan Gervais

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

Koné Tidiani

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« QUALITE ECOLOGIQUE DES FRAYERES ICTHYOLOGIQUES DU LAC DE BUYO BASE SUR LES MACROINVERTEBRES BENTHIQUES »

BIOGRAPHIE :

Soro Mamadou, Ivoirien ; Doctorant ; Université Félix Houphouët-Boigny ; Laboratoire des Milieux Naturels et Conservation de la Biodiversité ; Hydrobiologie (UFR Biosciences)
01 Publication ; 01 Colloque International

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les frayères ichtyologiques du lac de Buyo sont sujettes à une prédominance de l'espèce *Coptodon zillii*. Cette espèce est pourtant considérée comme étant un phytophage. Ce qui pourrait expliquer une abondance de phytoplancton dans ce milieu d'où un signal avant-gardiste d'une eutrophisation. Compte tenu de l'impact social des eaux du lac, il serait intéressant de déterminer sa qualité écologique à partir des macroinvertébrés benthiques qui sont de très bon bioindicateurs.

L'étude a été réalisée de juin 2018 à mai 2019 dans 11 frayères ichtyologiques. Les macroinvertébrés benthiques ont été relevés à l'aide d'une benne Van Veen, et d'une épuisette. Dix coups de benne ont été donnés dans chaque frayère pour un échantillonnage représentatif. L'épuisette a permis d'échantillonner les habitats difficiles d'accès à la benne. L'indice de stress écologique de Warwick et l'indice biotique d'Hilsenhoff ont permis d'analyser la qualité écologique des eaux.

Au total, 19940 individus regroupés en 33 taxons et 28 familles ont été recensés pour une biomasse de 1361,549g. Les Thiaridae et les Chironomidae sont les plus abondantes avec respectivement 63,28 et 22,88 %. L'analyse des courbes abondance-biomasse montre que celles des biomasses sont au-dessus de celles des abondances avec des valeurs allant de 0,18 à 0,61. Ces valeurs indiquent un stress dû à l'enrichissement des eaux en matières organiques. L'analyse de l'indice biotique d'Hilsenhoff indique que cette pollution organique varie de mauvaise à très mauvaise.

La qualité écologique du lac de Buyo impact négativement sa diversité écologique pouvant entraîner la disparition de certaines espèces aquatiques.

MOTS CLES : Frayères ichtyologiques, macroinvertébrés benthiques, qualité de l'eau, lac de Buyo

SORO NIBONTENIN

Laboratoire d'Analyse et de Modélisation des Politiques Économiques (LAMPE),
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
+2250749028633/+2250504430662, soronibontenin@gmail.com

Traoré Myriam Mazella

Laboratoire d'Analyse et de Modélisation des Politiques Économiques (LAMPE), Université
Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Yéo Tiérégnimin Yaya

Laboratoire d'Analyse et de Modélisation des Politiques Économiques (LAMPE),
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EFFET DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE : EVIDENCE DES PAYS DE L'UEMOA »

BIOGRAPHIE :

Soro Nibontenin est ivoirienne et titulaire d'un doctorat en économie de l'environnement de l'Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire). Elle est chercheuse affiliée au Laboratoire d'analyse et de modélisation des politiques économiques (LAMPE) à Bouaké.

Elle est aussi membre de la Société d'économétrie de l'Université de Yale (New Haven-USA) et bénéficiaire du programme de mentorat organisé par l'Association pour l'avancement des femmes africaines (AAWE) et le Partenariat Think Africa (TAP) de la Banque mondiale. Mademoiselle Nibontenin est chargée de cours dans des universités. Elle a à son actif deux articles publiés et un autre en cours de publication dans le bouquin "The Handbook of Energy and Economic Growth".

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La sécurité alimentaire constitue l'un des enjeux majeurs, particulièrement dans les pays africains. Selon le rapport FAO (2022), plus d'un tiers des personnes sous-alimentées dans le monde, soit 278 millions, vivaient sur le continent africain en 2021. Les pays de l'UEMOA ayants des caractéristiques communes, sont très affectés par ce phénomène. Elle attribue cette situation au fort taux de pauvreté, les conflits persistants, les chocs économiques et les aléas climatiques. Ce dernier facteur qui retient notre attention a fait l'objet de peu de débat dans la littérature économique. En effet, certaines études ont examiné les effets du climat local sur les mesures partielles de la productivité telles que les rendements des cultures et les rendements économiques (Tan et al., 2022 ; Warsame et al., 2022). Cependant, dans la majorité, ces études n'ont pas tenu compte des sous-secteurs agricoles et d'autres indicateurs de dégradation de l'environnement hormis les émissions de CO₂. Ceci constitue pour nous une insuffisance à prendre en compte. Cet article a pour objectif d'étudier l'effet de la dégradation de l'environnement sur la production agricole des pays de l'UEMOA. Pour atteindre cet objectif, un modèle économétrique basé sur les données de panel est utilisé. Il ressort des estimations que la perte de biodiversité nuit à la production agricole, céréalière et fruits,

tandis que l'augmentation de la surface forestière a un effet positif sur la production céréalière et légumes. L'étude suggère l'application de l'Etat de droit pour que les politiques agricoles produisent les effets escomptés.

MOTS CLES : Dégradation de l'environnement, Données de panel, Production agricole, UEMOA

SORO TIONHONKELE DRISSA

*Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire des milieux naturels et conservation de la biodiversité, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0708301516,
soro.drissa122@gmail.com*

N'Dri Aya Brigitte

Université Nangui Abrogoua, UFR Sciences de la Nature, Laboratoire d'Ecologie et de Développement Durable, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Koné Moussa

Université Nangui Abrogoua, UFR Sciences de la Nature, Laboratoire d'Ecologie et de Développement Durable, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Boraud N'Tapké Kama Maxime

Université Félix Houphouët-Boigny, UFR Biosciences, Laboratoire des milieux naturels et conservation de la biodiversité, Abidjan, Côte d'Ivoire, .

COMMUNICATION :

« A LA DECOUVERTE DES PRINCIPALES ZONES A HAUT RISQUE DE FEUX DE BROUSSE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Je suis Docteur SORO Tionhonkéle Drissa, ivoirien, Assistant à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Mes recherches s'inscrivent dans la discipline de l'Ecologie et la spécialité "Biodiversité et Gestion durable des Ecosystèmes". Initié à la recherche scientifique depuis 2013, particulièrement en écologie végétale, écologie du feu, cartographie et gestion environnementale, je suis auteur et co-auteur de 5 publications scientifiques, d'un chapitre de livre et d'un poster. Lauréat du prix spécial du Président de République, catégorie "Environnement", dans le cadre du Fonds d'Appui à la Recherche et à l'Innovation (FONARI) en 2020, j'ai également une expérience dans la rédaction et la conduite de projet de recherche.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les feux de brousse sont de plus en plus fréquents et répandus à travers le monde, avec une proportion importante en Afrique tropicale. Même s'il paraît souvent globalement faible ou négligeable, l'impact des feux peut être localement sévère ou catastrophique, faisant de la problématique des feux une question de sécurité environnementale de premier plan. Cette étude visait à identifier les zones à forte densité de feu en Côte d'Ivoire. À l'aide des données satellitaires MODIS de 10 ans (2007-2016), le nombre de feux actifs et la densité des feux ont été évalués sur l'ensemble du territoire. La carte de distribution des feux a été établie à l'aide du logiciel QGIS. Dans les régions Sud du pays dominées par les forêts, le nombre de feux actifs détectés s'est avérée faible comparativement aux autres régions. Trois principaux

hotspots de feu ont été identifiés entre $2^{\circ}30' - 8^{\circ}30'W$ et $7^{\circ}00' - 10^{\circ}30'N$ dans les zones Nord-Ouest, Nord-Est et Centre, toutes dominées par les savanes. Dans ces zones, les régions de Bafing, Bounkani et Hambol ont enregistré les plus fortes densités de feu ($0,4 \pm 0,02$, $0,28 \pm 0,02$ et $0,18 \pm 0,01$ feux/km²/an, respectivement). En analyse synchronique, la densité des feux était négativement corrélée aux précipitations > 1000 mm, alors qu'elle était positivement corrélée avec les précipitations des années précédentes. Dans prévention et la gestion des feux de brousse, la priorité pourraient être accordée aux régions à forte densité de feu, en tenant compte des précipitations annuelles.

MOTS CLES : feux actifs, densité de feu, risque de feu, télédétection, Côte d'Ivoire

SOUMAHORO DJENEBOU

Université Alassane Ouattara, Département de géographie, Bouaké, Côte d'ivoire, 07-79-63-15-58, zeysoumahoro01@gmail.com

KOFFI Kan Émile

Université, Alassane Ouattara, Département de géographie, Bouaké, Côte d'ivoire

DOUMBIA Yaya

Université Alassane Ouattara, Département de géographie, Bouaké, Côte d'ivoire

COMMUNICATION :

« INCIDENCES DE LA POLLUTION DES EAUX DES AQUIFERES D'ALTERITES SUR LA SANTE DES POPULATIONS DANS LA VILLE DE KATIOLA »

BIOGRAPHIE :

Titulaire d'un master en géographie physique, SOUMAHORO Djénébou de nationalité ivoirienne, est doctorante à l'Université Alassane Ouattara au département de Géographie option hydrogéologie et Environnement. Elle travaille sous la direction de M. KOFFI Kan Émile dans le cadre de sa thèse. Ses travaux de recherche scientifique portent sur l'apport des aquifères d'altérites dans la fourniture d'eau potable aux populations des villes de Katiola et de Toumodi.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Dans un contexte d'urbanisation accélérée, la croissance démographique et des activités socio-économiques constituent de réels défis sanitaires pour la gestion de l'eau en Côte d'ivoire. En effet, l'accès à l'eau potable est un besoin fondamental et bénéfique pour une bonne santé des populations riveraines. Cependant, la disponibilité et la qualité des ressources en eau est souvent source de dégradation et de menace pour la santé humaine. Ainsi, la présente étude vise à évaluer les incidences de la pollution des eaux des aquifères d'altérites sur la santé des populations dans la ville de Katiola. Pour ce faire, la méthodologie utilisée repose sur des enquêtes de terrain, les entretiens et les observations ainsi que l'usage des systèmes d'informations géographiques (SIG) et les traitements des données statistiques. Les résultats de cette étude montrent que les facteurs physiques, socio-économiques et climatiques influencent la qualité des eaux des aquifères d'altérites dans la ville de Katiola. De ce fait, la pollution des eaux des aquifères d'altérites impactent négativement sur la santé des populations à travers la prolifération de certaines maladies hydriques (Fièvre typhoïde 25%, Choléra 30%, Diarrhée 45%) dans les quartiers évolutifs.

MOTS CLES : Ville de Katiola, eaux des aquifères d'altérites, pollution, Santé des populations

SOUMAHORO SOULEYMAN

Université Pelefero Gon Coulibaly, Korhogo, Côte
d'Ivoire, +2250707790020, souleysoum@yahoo.fr

KOUEME Maimouna Liliane

Université Pelefero Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

SORO Yade René

Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«ISOLEMENT ET SELECTION DES LEVURES DE LA MANGUE DE VARIETE “ KENT “ PRODUITE DANS LA COMMUNE DE KORHOGO»

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : SOUMAHORO Souleymane
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Pelefero Gon Coulibaly
- Titre et grade : Maître-Assistant/A5
- Discipline et spécialité : Biochimie-Biotechnologie Agroalimentaire
- Expérience/activité professionnelle : 5ans/Enseignant-Chercheur
- Distinction/publications/éléments de valorisation : 09 publications

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La Côte d'Ivoire, premier producteur ouest-africain de fruits et de légumes perd une grande quantité de fruit par l'insuffisance d'unité de transformation. La présente étude a été menée dans la commune de Korhogo en vue de réduire les pertes post-récoltes de la mangue. **Méthodologie:** Ainsi, 104 isolats de levure ont été criblés. La capacité des isolats à produire l'éthanol et leur courbe de croissance a été réalisée. Les tests de sélection basée sur l'influence de la température, du pH, de l'éthanol, du stress osmotique, sur la production d'acide acétique, la production de H₂S et le test de catalase ont été réalisés. A l'issue de ces différents tests, les meilleurs isolats de levure ont été identifiés par la méthode de la PCR-RFLP. **Résultats :** 19 isolats ont présenté une bonne croissance. Le pic de croissance a été obtenu entre 24 et 48 H pour l'ensemble des isolats. Ils étaient catalase positif mais à des degrés différents. Concernant le stress osmotique, les 19 isolats de levure ont présenté une bonne croissance pour des concentrations de glucose et fructose allant de 10 à 30 %. Les 19 levures ont eu une bonne croissance en présence de 5 % d'éthanol, aux différentes températures et pH étudiés. Aussi, 11 isolats parmi eux ont produit moyennement l'hydrogène sulfuré. Deux espèces ont été obtenues, *Meyerozyma caribbica* et *Hanseniaspora opuntia*. **Conclusion :** En définitif, 12 souches de levure ont présenté des propriétés technologiques intéressantes.

MOTS CLES : fermentation, isolement, Korhogo, levures, mangue.

TA BI IRIE HONORE

Université de Man, Man, Côte d'Ivoire, 0506921205, honoretabi@gmail.com

N'GUESSAN Koffi

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EVALUATION DE LA TOXICITE AIGUE DES EXTRAITS AQUEUX DE DEUX ESPECES DU GENRE CORCHORUS : CORCHORUS AESTUANS L. ET CORCHORUS OLITORIUS L. (MALVACEAE) »

BIOGRAPHIE :

TA Bi Irié Honoré est né le 07 juillet 1976 à Bouaké en Côte d'Ivoire. Marié légalement, il est père de 2 enfants. Il est titulaire d'un Doctorat unique en Botanique spécialité Ethnobotanique et Ethnopharmacologique. Il a été recruté en tant qu'Assistant à l'Université de Man le 11 mars 2019. Il est depuis le 2 janvier 2023, Maître-Assistant à l'Université de Man. Il est auteur 13 publications scientifiques.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Résumé : *Corchorus aestuans* et *Corchorus olitorius* sont des espèces du genre couramment appelées « Kplala » en Côte d'Ivoire. Ce sont des plantes alimentaires et médicinales. En médecine traditionnelle, les décoctés des feuilles de ces plantes sont utilisés pour traiter diverses maladies. Pour éviter des cas d'intoxication dans les traitements traditionnels, cette étude évalue la toxicité aiguë de ces deux espèces végétales en faisant gaver à des souris, des doses croissantes d'extrait aqueux brut. Les résultats montrent que les extraits aqueux de *Corchorus aestuans* et *Corchorus olitorius* (Malvaceae), administré par voie orale, exerce un effet dose-réponse. Du point de vue de la toxicité, *Corchorus olitorius* est une plante non toxique. Cependant, *Corchorus aestuans* est légèrement toxique dans les conditions de cette étude. Cette toxicité est au seuil de la DL50 de 3999,93 mg/kg/vo. Ce seuil de toxicité n'est accessible ni en thérapie ni en alimentation. L'extrait de *Corchorus aestuans*, dans les conditions d'utilisation en médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, n'est pas toxique. Les deux plantes offrent ainsi une marge de sécurité intéressante, ce qui est rassurant quant à l'utilisation du décocté en thérapie et à l'alimentation.

MOTS CLES : Toxicité, DMT, DL50, DL100, Phytomédicament

TANO OI TANO SERGE MICKAEL

tanosergemickael@gmail.com

CAMARA Issouf

kameleny@gmail.com

COMMUNICATION :

**« ASYMÉTRIE DES POUVOIRS ET RÉSILIENCE DANS UNE AFRIQUE EN
PLEINE CRISE ENVIRONNEMENTALE »**

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'actualité de nos Etats africains confrontés à la résurgence des crises sécuritaires d'ordre politique liées ou amplifiées par les différents coups d'états notamment ceux ayant récemment eu lieu au Mali, au Burkina et en Guinée semble être le motif justificatif d'une réflexion sur la Crise sécuritaire et celui d'un questionnement sur les processus d'ascension au pouvoir politique en Afrique. Toutefois, le quotidien de ces Etats jalonné de coups de force militaires ne devrait pas occulter l'évidence factuelle d'une crise environnementale mondiale transfrontalière qui également frappe de plein fouet l'Afrique toute entière. Si l'insécurité politique en Afrique convoque le pouvoir politique et fait appel aux sciences sociales, juxtaposée à celle-ci l'insécurité environnementale rend indispensable le regard de l'écologie politique. Une écologie politique qui dans sa tentative pour y faire face à pour référent théorique et pratique la résilience socio-écologique et qui convoque l'asymétrie des pouvoirs au regard de la faible capacité décisionnelle et d'action de la paysannerie dans le processus de la lutte écologique ; et bien au regard du jeu de pouvoir et d'intérêt, de l'injustice ré-distributionnelle de la dette environnementale des pays du Nord qui semblent être dans la posture du « fais ce que je dis et non ce que je fais » vis-à-vis des pays du Sud. D'où l'intérêt pour nous de comprendre l'impact de l'asymétrie des pouvoirs dans le processus d'instauration d'une véritable résilience socio-écologique en Afrique.

Mots clés : asymétrie, écologie, insécurité, résilience, sécurité

TANOH A. GERMAINE

*Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire (+225)0101495620,
tanohagermaine@gmail.com*

*Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, Department of Food Security and
Nutrition*

Ettien D. Jean Baptiste

*Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire,
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire, Department of Food Security and
Nutrition*

Bouadou B.O. Félix

Université Felix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EFFETS DE LA BIOMASSE DE DEUX LEGUMINEUSES SUR LA FERTILITE DES SOLS ET LE RENDEMENT DE L'IGNAME A GRAND-LAHOU »

BIOGRAPHIE :

Tanoh Adjoua Germaine, titulaire d'un doctorat en Agro-pédologie depuis Octobre 2022 et travail sur les questions de fertilité de sol avec les légumineuses. En Septembre 2021, obtient le premier prix de la Meilleure communication affichée lors du colloque International sur la Recherche Transformationnelle en Afrique Subsaharienne (RTAS), organisé par le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS) à l'hôtel Palm Club d'Abidjan. Depuis le 1er Janvier 2022 jusqu'aujourd'hui est en Contrat de prestation avec le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS) agissant pour le compte du projet CROIX ROUGE HOLLANDAISE et TOTAL ENERGIE. Elle a quatre articles à son actif

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'objectif vise à évaluer l'effet de la litière de deux légumineuses sur les propriétés du sol et le rendement d'une variété améliorée d'igname. Le dispositif en blocs complets randomisés comportant 4 traitements: association arachides- igname(T1), association *Acacia mangium* – igname (T2), association arachides - *Acacia mangium* – igname (T3) et culture pure igname (T0). La réactivité du sol, la caractérisation de la litière des légumineuses et l'évaluation du rendement de l'igname sont les différentes techniques qui ont permis d'atteindre notre objectif. Il ressort de cette étude que seule l'acidité sous le traitement T3 a été améliorée contrairement aux traitements T2 et T1. Chez *Acacia mangium*, le traitement T2 a produit plus de litière que le traitement T3. Par contre chez *Arachis hypogaea*, une baisse de la quantité de litière a été observé sous les traitements T1 et T3. Les teneurs en bases échangeables (Ca et Mg) et les quantités d'azote et de carbone ont été améliorés dans les traitements. Le traitement T1 a enregistré un rendement d'igname le plus élevé que les traitements T2, T3 et T0. Le maintien de la fertilité du sol et son enrichissement en ces nutriments pourraient favoriser la production durable des cultures et particulièrement celle de l'igname.

MOTS CLES : Fertilité, litière, Grand-Lahou, rendement d'igname

TEHIA MANGOUA ROLAND

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,
0101640727/0777463277, tmangouar@gmail.com

COMMUNICATION :

« L'AMOUR DE L'ATOME COMME AMOUR DE SOI, UNE CLE A LA RESOLUTION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE »

BIOGRAPHIE :

Docteur en Philosophie

Auteur de deux articles :

2020- *La durée comme moyen d'explication du mouvement chez Bergson* dans la Revue **Korè** N°58-2020

2021- *Développement durable et humanisme : L'humanisme un complément à la réalisation du développement durable* dans les cahiers de L'ACAREF Vol. 3/N°7 – octobre 2021 TOME 3.

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le climat ne fait que changer d'année en année, occasionnant parfois des dégâts, des pertes en vie humaine. Ce changement climatique auquel nous sommes soumis à son origine dans notre relation avec les éléments de notre environnement. Il est donc important de rechercher la solution à ce changement en l'Homme. Notre objectif, pour la résolution de problèmes liés aux changements climatiques, est de montrer que la solution au changement climatique et des crises qui en résultent peuvent être stoppé, si l'on reconsidère notre relation à la nature. Une relation portée sur l'amour ; l'amour de la nature comme amour de soi. Et pour ce faire nous faisons appel au "sens d'amour" de l'humain, c'est-à-dire, à l'amour que l'humain se porte tout en se respectant. Pour atteindre cet objectif, nous effectuerons une analyse comparative entre l'amour que l'Homme se porte et celle qu'il voue à la nature. Cette analyse nous permettra de comprendre que l'amour de soi devrait être pareil à l'amour de la nature car l'Homme oublie ou ignore qu'il est constitué d'atome au même titre que les éléments qui l'entourent. S'il s'aime, c'est-à-dire s'il aime l'association d'atome qui le constitue, il devrait naturellement aimer tous les autres éléments de la nature et leur accorder du respect ? La culture de l'amour de la matière doit être au rendez-vous.

MOTS CLES : Amour, Atome, Changement, Climat, Respect

TOKPA LISETTE ZEH

Attaché de recherche à UJLog, Daloa, Côte d'Ivoire

YAO Koffi Aimé

KOUAME Thierry Roland

KOUASSI N'gbin Ouffouet

TIE Bi Tra

COMMUNICATION :

« UTILISATION D'UN INDICE DE DISPONIBILITE DE L'AZOTE DU SOL POUR CALIBRER LA FERTILISATION SOUS CULTURE DE COTONNIERS (GOSSYPIUM HIRSUTUM) EN COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

Tokpa Lisette Zeh est Attaché de recherche à l'Université Jlorougnon Guédé de Daloa en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, une forme de l'azote disponible du sol extrait à l'eau oxygénée ($N-NH_4^+ / H_2O_2$) a été utilisée comme indice de fertilité et a été introduite sous la culture de cotonnier pour gérer la fertilité du sol. Cette approche de fertilisation nommée Approche $N-NH_4^+ / H_2O_2$ a permis de formuler différentes recommandations en tenant compte des interactions entre $N-NH_4^+ / H_2O_2$ et la somme des cations calcium, magnésium et potassium échangeables ($Ca^{2+} + Mg^{2+} + K^+$). La pertinence des recommandations a été comparée au témoin (200 NPKSB 15:15:15:6:1 + 50 urée $kg\ ha^{-1}$) couramment appliqué sous le cotonnier. Lorsque le sol était supposé fertile selon les valeurs $N-NH_4^+ / H_2O_2$ ($N-NH_4^+ / H_2O_2 = 0,54$ à $0,70\ g\ kg^{-1}$), aucun engrais n'a été appliqué, pourtant le rendement en coton-graine ($1,259\ t\ ha^{-1}$) était statistiquement égal à celui du témoin ($1,247\ t\ ha^{-1}$). Pour les sols ayant un déséquilibre minéral, à $N-NH_4^+ / H_2O_2 > 0,7\ g\ kg^{-1}$, un apport exclusif de dolomie ($100\ kg\ ha^{-1}$) a permis au cotonnier de produire ($1,408\ t\ ha^{-1}$) mieux que le témoin ($1,333\ t\ ha^{-1}$). Enfin, sur des sols où le déséquilibre en éléments nutritifs était lié à un déficit relatif en $N-NH_4^+ / H_2O_2$ du sol ($N-NH_4^+ / H_2O_2 < 0,50\ g\ kg^{-1}$), l'Approche $N-NH_4^+ / H_2O_2$ a tenu la comparaison avec le témoin. L'apport d'engrais le plus important lors de l'utilisation de l'Approche $N-NH_4^+ / H_2O_2$ ($150\ NPK + 150\ dolomie + 100\ urée\ kg\ ha^{-1}$) a donné $1,339\ t\ ha^{-1}$, statistiquement supérieur au témoin ($1,187\ t\ ha^{-1}$), $p < 0,00$. Une analyse financière de l'application de l'Approche $N-NH_4^+ / H_2O_2$ montre qu'elle apporte un gain financier aux producteurs. Nous soutenons que l'Approche $N-NH_4^+ / H_2O_2$ a un impact bénéfique sur l'environnement, elle s'adapte bien aux sols.

Mots clés : Cotonnier, Approche $N-NH_4^+ / H_2O_2$, sols fertiles, sols déséquilibrés, gain financier

TOURE YAYA

Université de Man, UFR Ingénierie Agronomique,
Forestière et Environnementale. BP 20 Man, République de Côte d'Ivoire

KONE Tchoa

Université Nangui Abrogoua, UFR Sciences de la Nature. 02 BP 801 Abidjan 02,
République de Côte d'Ivoire

SOUMAHORO Brahim André

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan, 08 BP 10 Abidjan 08,
République de Côte d'Ivoire, KONE Mongomaké

COMMUNICATION :

« DYNAMIQUE DES ELEMENTS MINERAUX DANS DEUX DIFFERENTS SOLS
SOUS CULTURE DU VOANDZOU [VIGNA SUBTERRANEA L. (FABACEAE) »

BIOGRAPHIE :

Nom et Prénom : TOURÉ Yaya
Date et lieu de naissance : 16/06/1980 à Bouaké
Nationalité : Ivoirienne
Tél. : (+225) 0505742597/ (+225) 0758370783
Adresse : BP 20 Man
E-mail : toureyaya12@yahoo.fr

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le Voandzou est cultivé pour ses graines qui contiennent 24 % de protéines. Sa présence dans les rotations des cultures facilite la gestion des problèmes environnementaux liés à la fertilisation azotée. Ainsi, l'objectif de l'étude a été de suivre l'évolution des éléments minéraux sur des sites à texture sablo-argileux (TSA) et sablo-gravillonnaire (TSG) pendant deux saisons consécutives. Le prélèvement des échantillons de sol sur les deux sites a été effectué avant les semis et à la récolte des gousses. Ces prélèvements ont été effectués sur les 30 premiers centimètres du sol. Les résultats ont montré que le pH a augmenté à la récolte des gousses sur les deux sites. La teneur en carbone du sol élevée avant les semis a diminué à la récolte des gousses. La teneur en azote du sol a évolué sur les deux sites pendant les deux saisons de cultures et les périodes de prélèvements des échantillons de sol. Elle est passée de 0,056 % à 0,08 % la première saison et de 0,060 à 0,085 la deuxième saison sur le site TSA et de 0,10 % à 0,12 % et 0,096 à 0,125 % sur le site TSG respectivement la première et deuxième saison. Les teneurs en éléments minéraux tels que le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium ont augmenté du semis à la récolte sur les deux sites. Cette étude a montré que la culture du voandzou sur les sites TSA et TSG augmente la fertilité du sol en azote.

MOTS CLES : Voandzou, problèmes environnementaux, fertilité, éléments minéraux, azote

TRAORE ASSANE

Université Peleforo, Korhogo, Côte d'Ivoire, GON COULIBALY

FOFANA Daouda

Université Peleforo, Korhogo, Côte d'Ivoire, GON COULIBALY

COMMUNICATION :

« CANTINE, COOPERATIVE SCOLAIRE ET CO-CONSTRUCTION DES SAVOIRS : COMMUNICATION POUR UNE SUTURE ALIMENTAIRE DANS LES DRENA DE KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU »

BIOGRAPHIE :

Dr. FOFANA Daouda est enseignant-Chercheur depuis 2019 à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Côte d'Ivoire, au département des Sciences de l'Information et de la Communication. Il est titulaire d'un Doctorat en communication, dont le sujet est en lien avec l'éducation et la formation. Il fut Instituteur, Professeur de Centre d'Animation et de Formation Pédagogique (CAFOP) ou Centre de formation des Instituteurs. Il est auteur de deux articles scientifiques en rapport avec l'éducation et la formation. Il a participé à deux colloques internationaux en qualité de communicant : celui du Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur les Pratiques Enseignantes (GIRPE) à l'ENS d'Abidjan, en avril 2022, portant sur « Comment (re) penser le système éducatif africain ? », et celui du Laboratoire des Sciences de la Communication des arts et de la Culture (LSCAC) en novembre 2022 à l'UFHB d'Abidjan sur « Communication, gouvernance territoriale et développement durable ».

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le programme relatif à la pérennisation des cantines scolaires initié par le ministère de l'éducation nationale ivoirien comporte des faiblesses organisationnelles dans sa mise en œuvre. Il s'agit de valoriser les savoirs et les savoir-faire des apprenants par la contribution de la coopérative scolaire à l'approvisionnement des cantines. Pour ce faire, des investigations d'ordre qualitatif et quantitatif ont été menées à l'Inspection de l'Enseignement Préscolaire et Primaire de Korhogo Sud ; puis celle de Ferké sud, dans les régions du Poro et du Tchologo. Les populations enquêtées sont composées des Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et primaire, des Conseillers chargés des cantines, des instituteurs, des parents d'élèves et des écoliers. Les données ont été recueillies à l'aide de l'étude documentaire, l'entretien et du questionnaire. Il ressort que la stratégie de communication développée par le programme n'intègre pas toutes les parties prenantes, notamment la coopérative scolaire. Par conséquent, l'étude propose que les habiletés pédagogiques issues des apprentissages théoriques soient valorisées à travers les activités coopératives, comme le jardinage et l'élevage pour accompagner la pérennisation des cantines.

MOTS CLES : cantine scolaire, co-construction des savoirs, communication, coopérative scolaire,

TUO DOTANAN

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire,
0707105976, dotanantuo3@gmail.com

KOUAME Kouadio Arnaud

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« DYNAMIQUE SPATIALE DES AIRES PASTORALES ET INCIDENCES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE DALOA (CENTRE-OUEST IVOIRIEN) »

BIOGRAPHIE :

TUO Dotanan

Nationalité ivoirienne, Université Jean Lorougnon Guédé Daloa, Doctorant en Géographie de l'Environnement, spécialité : évaluation environnementale et sociale.

Je suis également professeur de lycée d'Histoire et Géographie.

Publication : KOUAME Kouadio Arnaud, BOLOU Gbitry Abel, TUO Dotanan, (2021): Analyse situationnelle du mode de gestion de l'environnement par les populations du quartier Kennedy (Daloa, centre-ouest ivoirien), in Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, ISSN : 2521-2125, Numéro spécial, Octobre 2021, 16 p.

Communication au premier Congrès Universitaire du Cacao à UJLoG Daloa, acte en cours.

AXE THEMATIQUE 3 :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le développement de l'élevage bovin en Côte d'Ivoire est relatif à une volonté politique nationale visant à mieux assurer les besoins du pays en viande. Daloa, située au centre ouest du pays, auparavant, zone défavorable à l'élevage, connaît aujourd'hui une production importante de bovin de l'ordre de 13750 têtes. Toutefois, cette production nécessite des grands espaces de pâtures avec des conséquences sur les ressources naturelles.

Cette étude vise à analyser l'impact socio-environnemental de la dynamique des aires pastorales dans la sous-préfecture de Daloa. L'étude repose sur une démarche scientifique hypothético-déductive qui s'appuie sur le recueil de données secondaires à l'aide de la recherche documentaire et des données de terrain par observation directe, des entretiens semi-directs et un questionnaire adressé aux éleveurs.

Les résultats montrent une régression des aires de pâtures à cause des aménagements agricoles (52%), des aménagements agricoles des zones humides (13,01%) et l'aménagement urbain (4,26%). Ce qui pousse les bouviers à parcourir beaucoup plus de distance pour l'alimentation des animaux avec pour conséquences la dégradation continue des ressources naturelles (couverture végétale et eau). Aussi, cette situation engendre des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Pour pallier cette insuffisance, les éleveurs utilisent des suppléments alimentaires composés de peau de manioc (84%).

MOTS CLES : Aire pastorale, Daloa, dynamique spatiale, environnement, société

TUO SEYDOU

*Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR Biosciences, Abidjan, Côte d'Ivoire,
+2250708699756, tuoseydou4@yahoo.fr.*

*Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, Biodiversité et Agriculture
Durable, Abidjan, Côte d'Ivoire*

COULIBALY Souleymane

Ecole Normale Supérieure, Sciences de la Vie et de la Terre, Abidjan, Côte d'Ivoire

OUATTARA Tièba Victor

Université Jean LOUROUGNON GUEDE, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

KASSI Koffi Fernand Jean-Martial

*Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR Biosciences, Abidjan, Côte d'Ivoire
Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, Biodiversité et Agriculture
Durable, Abidjan,*

CAMARA Brahim

*Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR Biosciences, Abidjan, Côte d'Ivoire
Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, Biodiversité et Agriculture
Durable, Abidjan*

KONE Daouda

*Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, UFR Biosciences, Abidjan, Côte d'Ivoire
Centre d'Excellence Africain sur le Changement Climatique, Biodiversité et Agriculture
Durable, Abidjan*

COMMUNICATION :

**« ÉVALUATION IN VITRO DE L'EFFICACITE DES FONGICIDES UTILISES EN
BANANERAIES INDUSTRIELLES IVOIRIENNES POUR LUTTER CONTRE LA
CERCOSPORIOSE NOIRE.»**

BIOGRAPHIE :

Je suis TUO Seydou de nationalité Ivoirienne et titulaire d'un Master en Biologie, Protection des Végétaux et de l'Environnement de l'UNA et d'un Doctorat Unique en Biotechnologie, Biosécurité et Bioressources, spécialité Agrophysiologie et Phytopathologie de l'UFHB. Je suis Enseignant-Chercheur (Maître Assistant) à l'Unité Pédagogique et de Recherche de Physiologie et Pathologie Végétales de l'UFR Biosciences à l'Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Je travaille sur les alternatives à la lutte chimique. Je suis lauréat du Prix d'Excellence « Evaluation d'Or » de la catégorie Mémoire et Thèse en 2018 et colauréat du 1er prix du Concours de l'Innovation Agricole Durable (CIAD) en 2019. Coauteurs de 5 brevets d'invention à l'OAPI en 2018.

AXE THEMATIQUE 3 :

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La cercosporiose noire ou maladie des raies noires (MRN) causée par le champignon ascomycète *Mycosphaerella fijiensis* Morelet, constitue la maladie foliaire la plus dévastatrice en culture de banane. La lutte contre ce pathogène est essentiellement basée sur l'utilisation des fongicides de synthèse. Cependant, l'utilisation abusive de ces molécules engendre souvent des cas de résistances du pathogène. Cette étude a donc été initiée en vue d'évaluer la sensibilité des conidies de *M. fijiensis* aux fongicides de synthèse en comparaison avec des biopesticides à base d'extraits de plantes. Ainsi, Le milieu gélosé amendé de fongicides ou non a été utilisé pour évaluer *in vitro* l'effet des fongicides sur la germination des conidies de *M. fijiensis*. La dose de 0,1 $\mu\text{L/L}$ a été testée pour les Triazoles (Difenoconazole, Tébuconazole, Epoxiconazole et Propiconazole) et les Strobilurines (Azoxystrobine). Quant aux biopesticides (NECO 50 EC, DOCUS 50 EC, TUSEL 50 EC, NORDINE 50 EC, FERCA 50 EC et ASTOUN 50 EC) et l'huile minérale Banole, c'est la dose de 100 $\mu\text{L/L}$ qui a été évaluée. 48 heures après le piégeage des conidies sur le milieu amendé ou non, des observations microscopiques ont été effectuées sous un microscope muni d'une caméra. Par la suite les taux d'inhibition de la croissance du tube germinatif des conidies a été calculé à partir du témoin non amendé de fongicides. Les résultats de cette étude montrent que le pathogène développe des résistances aux triazoles à base de Propiconazole et Tébuconazole dans toutes les zones de production de la banane dessert. Les biopesticides se sont révélés efficaces dans la gestion de la cercosporiose noire et doivent être vulgarisés auprès des producteurs.

MOTS CLES : Banane, Cercosporiose noire, *Mycosphaerella fijiensis*, biopesticides, Maladies des raies noires.

KOUADIO KOUASSI JOSUE

*Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 0749434431,
Jkouadio803@gmail.com.*

KOUADIO Nanan Kouamé Felix

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KOFFI Kouakou Richard

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

ASSALE Amenan Grass Elysée

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

KACOU Eddie Sylvestre

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

N'ZI Kouakou Parfait

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« DISPONIBILITE ET ACCES ECONOMIQUE EN PRODUIT HALIEUTIQUE DANS LA COMMUNE DE FERKESSEDOUGOU »

BIOGRAPHIE :

KOUADIO Kouassi Josué est un doctorant en Géographie en deuxième année à l'Université Peleforo Gbon Coulibaly de Korhogo. Titulaire d'un master en géographie option pêche et aquaculture, il décide d'achever son parcours universitaire sur les questions de sécurité alimentaire, spécifiquement sur l'accès des produits alimentaires.

AXE THEMATIQUE 3:

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Selon le Sommet Alimentaire Mondial de 1996, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Ainsi, si l'une des politiques est d'accroître la production, la seconde serait de favoriser un accès à cette production par toutes les couches sociales. La commune de Ferkessédougou située dans le Nord ivoirien doit être sujette à cette analyse pour plusieurs raisons. Le constatons que malgré, les conditions de production peu propice, la commune de Ferkessédougou affiche une production halieutique plus ou moins satisfaisante. Cette production locale est renforcée par les importations de produit halieutique pour satisfaire les besoins d'une population en pleine croissance. Aussi, malgré la disponibilité de la ressource, il ressort également que le pouvoir d'achat, limite l'accès de toutes les couches sociales aux produits halieutiques. L'objectif, ce cette étude est d'évaluer d'une part la disponibilité de la ressource halieutique dans la commune de Ferkessédougou ainsi que l'accès économique des populations à ces produits halieutiques. La méthode de travail utilisée est la recherche documentaire et une enquête de terrain. De ces investigations, il ressort que les produits halieutiques de la région du Tchologo sont dominés par les importations. Mais, le pouvoir d'achat des populations, limite leurs accès aux produits

halieutiques face à la variation croissante des prix desdits produits dans la commune de Ferkessédougou.

MOTS CLES : *Ferkessédougou, disponibilité, accès économique, Produits halieutiques*

YACOUBA HANNA-THERESE BISSIRI

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG) UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire,
+225 0749526945, hannayacouba@yahoo.fr

SIB Olo

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG) UFR Environnement, Daloa, Côte d'Ivoire

Kouakou Maurice Mesmer Lombart

Station d'écologie de Lamto, Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan et Toumodi, Côte
d'Ivoire

SORO Senan

Université Jean Lorougnon GUEDE (UJLoG) UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

Yeo Kolo

Station d'écologie de Lamto, Université Nangui Abrogoua (UNA), Abidjan et Toumodi, Côte
d'Ivoire

COMMUNICATION :

« CARACTERISATION SOCIO-ENTOMOLOGIQUE DES VERGERS DE CACAOYERS DANS LE HAUT-SASSANDRA (CÔTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

Je suis **Yacouba Hanna-Thérèse Bissiri**, étudiante ivoirienne en thèse de doctorat en Entomologie agricole option Myrmécologie, codirigée par l'Université Jean Lorougnon Guédé et l'Université Nangui Abrogoua. Mes travaux portent sur *les effets des systèmes de cultures à base de cacaoyers sur la fonction de prédation des fourmis dans la région du Haut-Sassandra*. En tant que chercheuse débutante, participer à un colloque serait une aubaine pour moi de valoriser les résultats de mes travaux de recherche devant la communauté scientifique internationale tout en contribuant à la sécurité alimentaire et environnementale et au développement socio-économique de mon pays.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le cacao à lui seul représente plus de 46 % des recettes d'exportation et emploie plus de deux tiers de la population active en Côte d'Ivoire. Malgré ces performances remarquables de la production cacaoyère, la pérennité du verger est compromise par plusieurs contraintes biotiques. Les objectifs de cette étude étaient de déterminer les principaux ravageurs des plantations de la zone d'étude, d'examiner la perception des agriculteurs sur l'importance de ces ravageurs et d'évaluer leurs connaissances dans la gestion de la menace. A cet effet, une enquête a été menée auprès de 360 cacaoculteurs dans la région du Haut-Sassandra, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. L'étude a révélé que trois types d'insectes sont plus préoccupants : les mirides, les foreurs de tige et les punaises vertes. Pour les producteurs, ces insectes sont très nuisibles et détruisent la plantation. Dans le but d'éradiquer ces ravageurs, les agriculteurs utilisent majoritairement des intrants chimiques. En définitive, 96,67% des agriculteurs étaient des hommes. Les plantations sont des exploitations familiales d'une taille

moyenne d'environ 3,24 ha et des cacaoyères implantées sur cinq principaux types d'antécédents, avec une prépondérance d'antécédents « forestiers ». La répartition des insectes selon le gradient d'âge montre une abondance de foreurs de tiges sur les parcelles. Nous recommandons aux différentes coopératives de former les producteurs sur les différents types de pesticides, leur rôle et leur impact sur l'environnement.

MOTS CLES : agriculteurs, bio-agresseurs, cacaoyers, gradient d'âge, pesticides.

YAO AMOIN FLORA

Etudiante à l'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY

0 709629808 ; christsrandan@gmail.com

COMMUNICATION :

« PRODUCTION DE L'ANACARDE ET DIFFERENCIATION SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES CULTIVATRICES DANS LA SOUS-PREFECTURE DE KROFOINSOU »

BIOGRAPHIE :

Yao Amino Flora est doctorante à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'anacardier a été introduit dans le Nord de la Côte d'Ivoire vers les années 1929 dans le contexte de projets de reboisement de la région des savanes. La production de la noix de cajou a connu un développement spectaculaire avec une production nationale de noix brutes qui est passée de 19 000 tonnes en 1990 à environ 1 028 172 tonnes en 2022. La culture de l'anacarde est une source de revenus financière substantielle pour les femmes productrices qui participent à la production de subsistance et à la sécurité alimentaire des ménages

L'objectif de cette recherche est de montrer les relations entre la production des noix de cajou brutes et la différenciation sociale et économique des femmes cultivatrices de l'anacarde dans la sous-préfecture de Krofoinsou. L'étude a été conduite dans la Sous-préfecture de Krofoinsou, département de Botro avec un échantillon de 120 femmes cultivatrices de l'anacarde. Les données ont été collectées à travers les observations de terrain, les interviews des 120 femmes cultivatrices, des levés topographiques et des études de sols sur des toposéquences afin de connaître les caractéristiques physico-chimiques des sols.

Les résultats de l'étude montrent que la production de l'anacarde est complexe et exige le respect un ensemble de facteurs biophysiques et humains. Les résultats ont montré que la culture de l'anacarde permettait d'assurer l'alimentation du ménage dans la période de soudure.

Mots clés : chaîne de valeur anacarde, différenciation socio-économique, femmes productrices de noix de cajou, partenariat public-privé, région de Gbêkè

YAO BALLO JEAN

*Doctorant, Université Alassane Ouattara ; 0 777051201
lasourceyao@gmail.com*

COMMUNICATION :

**« CONFLITS D'USAGE ENTRE ACTEURS D'UTILISATION DE L'ESPACE ET
VULNERABILITE DE L'ELEVAGE DE BOVIN DANS LE DEPARTEMENT DE
BEOUMI »**

BIOGRAPHIE :

YAO Ballo Jean est Doctorant à l'Université Alassane Ouattara

**AXE THEMATIQUE 3:
SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE**

RESUME

L'Afrique occidentale connaît une forte sécheresse depuis les années 1970. Les pays sahéliens sont durement touchés, donc le secteur pastoral constitue l'un des cibles privilégiées. La Côte d'Ivoire profite de cette aubaine pour mettre en place son cheptel bovin via la sédentarisation des pasteurs venus du Burkina Faso et du Mali. En l'occurrence, les savanes du Nord sont jugées propices pour l'érection de petits barrages à vocation pastorale, dont l'Etat s'engage à les mettre en place. Cependant, les conflits s'emparent chaque année entre les pasteurs et les agriculteurs dans ces régions. En effet, vu les changements climatiques et la pression démographique qui amplifient les conflits, les éleveurs migrent progressivement dans les régions du Centre qui prennent relativement et similairement les mêmes caractéristiques naturelles que celles du Nord. Ainsi, le département de Béoumi, où les ressources naturelles et les résidus de culture sont encore disponibles, attire énormément les éleveurs de bovins. En 2002 sous la bannière de la crise militaro-politique, ils renforcent leur descente à Béoumi pour l'engraissement des bovins. Cet article consiste à analyser la vulnérabilité de l'élevage de bovins face aux conflits d'usage dans un département à vocation agricole. La méthodologie utilisée repose sur les enquêtes de terrain et la recherche documentaire. Les résultats révèlent les caractéristiques des conflits et la vulnérabilité de l'élevage face aux récurrents conflits agriculteurs-éleveurs à Béoumi.

Mots clés : Conflits d'usage, Caractéristiques, Vulnérabilité, Variabilités climatiques, Département de Béoumi

ÉLISABETH YAO

Docteure en Histoire, Enseignante-chercheuse
Département d'Histoire
Université Alassane Ouattara
yaoelisabeth2@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« CULTURE DU COTON ET DEFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SECURITAIRES DANS LE NORD IVOIRIEN, DE 1912 A NOS JOURS »

BIOGRAPHIE :

Élisabeth Yao est Docteure en Histoire, Enseignante-chercheuse au Département d'Histoire A l'Université Alassane Ouattara

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La culture du coton, son filage et son tissage étaient d'importantes activités dans les économies rurales précoloniales des populations de Côte d'Ivoire. Cependant, les colonisateurs ont assuré dès 1912 son expansion. Ce qui a permis à la France de donner plus de vigueur à sa politique d'exploitation coloniale.

Après 1960, les autorités gouvernantes de la Côte d'Ivoire délèguent à différentes structures la mission de promotion de la filière cotonnière afin de lutter contre les disparités régionales, réduire l'exode rural et la pauvreté. Toutefois, la filière du coton, devenue le poumon de l'économie du Nord, fait face à des difficultés d'ordre environnemental, économique, technique, etc. Il s'agit là des défis majeurs qui poussent de nombreux paysans à abandonner l'agriculture cotonnière.

Il s'avère important de réfléchir sur ces évolutions afin de trouver des solutions durables à la promotion de la culture du coton qui peut contribuer à assurer l'amélioration des revenus, la stabilité sociale, le rééquilibrage du développement des territoires et la mise en échec des tentations djihadistes.

Cette proposition de communication se veut une contribution à la réflexion en question. Pour réussir une telle entreprise, nous dépouillerons et croiserons aussi bien des sources archivistiques, imprimées, orales, audiovisuelles ou iconographiques que des écrits scientifiques.

Mots clés: Agriculture –Côte d'Ivoire –Coton – Défis– Environnement –Sécurité

YAO KOUASSI ANDERSON

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,
(+225)0709700594/0544966640, kouassianson0606@gmail.com

Bamba Mamadou

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

N'Zi Konan Gervais

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« CONSEQUENCES SOCIOECONOMIQUES DES AMENAGEMENTS HYDROELECTRIQUES SUR LA PRODUCTION HALIEUTIQUE DANS UN COMPLEXE FLUVIO-LACUSTRE DU FLEUVE SASSANDRA (SUD-OUEST, COTE D'IVOIRE)»

BIOGRAPHIE :

Yao Kouassi Anderson; Ivoirien; Doctorant; Université Félix Houphouët-Boigny; Laboratoire des milieux Naturels et conservation de la Biodiversité; Hydrobiologie (UFR Biosciences)

02 Publications Scientifiques; 02 Colloques internationaux

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les aménagements hydroélectriques affectent, la biodiversité aquatique et la production halieutique des cours d'eau. L'objectif de cette étude est de mettre en relation la production halieutique et les variations hydrologiques créées par les aménagements hydroélectriques sur le fleuve Sassandra. L'évolution des captures en fonction des variations hydrologiques a été réalisée à l'aide du modèle de prédiction de Laë 1992. Les données de la production halieutique de 2014 à 2020 ont été fournies par la Direction des Pêche de Buyo. Pour ces dernières années, la production halieutique des zones affectées par des barrages est passée de 211,5 tonnes en 2014 à 143,782 tonnes en 2020 dans le complexe fluvio-lacustre après la mise en eau du barrage de Soubré. Le modèle de prédiction de production halieutique en fonction des variations hydrologiques a montré que le stock en poisson du lac de Buyo dépend des crues de septembre à décembre. Dans le lac de Buyo, 37 % des pêcheurs ont exprimé une perte de revenu quotidien de 30 % après la construction du barrage de Soubré. En aval du barrage de Buyo, 98,02 % des pêcheurs ont affirmé avoir perdu 80 % de leurs revenus quotidiens après la mise en eau du barrage.

Les perturbations hydrologiques créées par des aménagements hydroélectriques impacts négativement la production halieutique et constituent aussi une source de pauvreté pour les pêcheurs.

MOTS CLES : Aménagements, Conséquences, Halieutique, Hydrologie, Sassandra

YAO N'GUESSAN LOUIS FRANCK

Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire,

0708467710, franckyao701@gmail.com.

GOIN BI ZAMBLE THEODORE

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, goinbited@gmail.com

COMMUNICATION :

« HYGIENE ET "MAQUIS" DANS LA VILLE D'ABIDJAN »

BIOGRAPHIE :

Yao N'guessan Louis Franck, ivoirien, Université Felix Houphouët Boigny, enseignant-chercheur en Sciences Sociales, Maître-assistant, spécialité sociologie de la santé, Membre de l'Association Ivoirienne de Recherche en Éducation et auteur d'une dizaine d'articles scientifiques.

Goin Bi Zambé Théodore, Ivoirien, Université Peleforo Gon Coulibaly Korhogo, Maître de conférences et enseignant-chercheur en Sciences Sociales. Spécialité sociologie de l'éducation. Auteur d'une vingtaine d'articles scientifiques. Il a codirigé deux ouvrages collectifs. Chercheur associé au Réseau de Recherche Francophone sur la Privatisation de l'Éducation et membre de l'Association Ivoirienne de Recherche en Éducation.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, les débits de boissons, communément appelés « *maquis* » connaissent une forte expansion. La prolifération de ce type d'entreprise partout dans les communes d'Abidjan témoigne de l'intérêt de ce secteur pour les investisseurs. A chaque coin de rues, il n'est pas rare de trouver des « *maquis* ». Considérés comme des lieux de convivialité, ces débits de boissons sont très souvent bondés de monde. Cependant, les consommateurs s'exposent à des risques sanitaires du fait de l'insuffisance d'hygiène dans le service proposé, surtout au moment de grandes affluences. Cette insuffisance d'hygiène dans les « *maquis* » peut être la cause de certaines pathologies telles que l'hépatite B ...

Cette étude, de type mixte (qualitatif et quantitatif), menée auprès de tenanciers de « *maquis* » et de leurs clients, se propose d'analyser le regard des consommateurs sur les pratiques d'hygiène dans ces lieux et les stratégies adoptées pour prévenir les risques de contamination. Les résultats montrent que les pratiques d'hygiène dans des « *maquis* » ne sont pas saines. Cette réalité est due à l'insuffisance de pratiques sanitaires chez certains tenanciers de « *maquis* ». Face à cette situation, nombreux sont les consommateurs qui réalisent les risques sanitaires encourus. Ceux qui en sont conscients, adoptent diverses stratégies de préventions.

MOTS CLES : culture sanitaire - éducation - pratiques d'hygiène - risque sanitaire.

YAO WILFRIED JUNIOR

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale,

Abidjan, Côte d'Ivoire, www.univ.na.ci

CIRAD, UR Hortsys, Université de Montpellier, Montpellier, France, ur-hortsys.cirad.fr

SEKA Koutoua

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale,

N'CHO Anthelme-Jocelin

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale,

CIRAD, UR Hortsys, Université de Montpellier, Montpellier, France, ur-hortsys.cirad.fr

Koffi Attoumou Lionel Franck Hervé

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale,

CIRAD, UR Hortsys, Université de Montpellier, Montpellier, France, ur-hortsys.cirad.fr

Assiri Kouamé Patrice

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale,

Hortense Atta Diallo

Université Nangui Abrogoua, Pôle de Recherche Production Végétale,

Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

« ACTIVITÉ BIOFERTILISANT DE TRICHODERMA SP. SUR LA CROISSANCE VÉGÉTATIVE DES PÉPINIÈRES DE CACAOYER EN CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Yao Wilfried Junior, Doctorant, yaowill.una@gmail.com

Séka Koutoua, Maître de Conférence, koutouaseka@gmail.com

N'cho Anthelme-Jocelin, Doctorant, anthelmejocelincho@gmail.com

Koffi Attoumou Lionel Franck Hervé, Doctorant, attoumoulionel@yahoo.fr

Assiri Kouamé Patrice, Maître de Conférence, kouamass@yahoo.fr

Hortense Atta Diallo, Professeur Titulaire, attakyhortense@yahoo.com

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Le cacaoyer (*Theobroma cacao* L.) occupe une place importante dans la vie sociale et économique des ivoiriens. Cependant, de nombreux facteurs peuvent avoir un impact négatif sur le développement de cette culture au stade pépinière. Il s'agit entre autres de la disponibilité en nutriment dans le sol ainsi que la présence d'agents phytopathogènes. Pour améliorer son développement en Côte d'Ivoire, la majorité des producteurs font recours aux produits chimiques de synthèse. Toutefois, la mauvaise utilisation de ces produits a un effet néfaste sur la biodiversité. Ce travail vise à améliorer le développement des plants de

cacaoyer en pépinières par l'utilisation d'un biostimulant fongique à base de *Trichoderma* spp. Pour ce faire, des souches de *Trichoderma* spp. ont été isolées à partir de la rhizosphère des cacaoyers dans les localités d'Agboville, Sassandra et Bolequin. Ces souches fongiques ont été caractérisées et leurs effets sur la croissance végétative des pépinières de cacaoyer ont été évalués. Vingt-cinq isolats de *Trichoderma* ont été obtenus et regroupés en sept morphotypes. Les analyses PCR et le séquençage des amplicons ont permis de caractériser trois espèces de *Trichoderma* (*T. harzianum*, *T. asperellum* et *T. virens*). Ces espèces de *Trichoderma*, principalement *T. virens*, ont montré une activité biofertilisante sur les paramètres végétatifs des pépinières du cacaoyer (meilleure croissance de la plante, augmentation du nombre de feuilles). *Trichoderma* sp. contribue à l'amélioration de la croissance de cacaoyer en pépinière en Côte d'Ivoire.

MOTS CLES : Biofertilisant, cacaoyer, pépinières, croissance, *Trichoderma* sp.

YE SATA

Université de San Pedro, San Pedro, Côte d'Ivoire, +2250707124590, sata.ye@usp.edu.ci

braxsata4@gmail.com

COMMUNICATION :

« PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DES FEMMES DANS L'AGRICULTURE: CAS DE LA PISCICULTURE DANS LA VILLE DE DALOA (COTE D'IVOIRE)»

BIOGRAPHIE :

YE Sata est assistante de l'enseignement supérieur, enseignante-chercheuse à l'Université de San Pedro à l'UFR Logistique - Tourisme - Hôtellerie et Restauration (LTHR). Elle a présenté une thèse unique de doctorat en Sociologie de l'économie et de l'emploi à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ses domaines d'étude sont la socio-économie, l'employabilité, le développement durable et local, l'aquaculture, le genre et le changement climatique.

Passionnée, ambitieuse et rigoureuse, ses années d'expérience dans le monde rural sont un atout pour mener à bien ses recherches.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Les femmes représentent le socle de près de la moitié de l'économie rurale, surtout dans les pays en développement (FAO, 2018). Selon le BIT (2019), les femmes quelles soient agricultrices, salariées ou entrepreneuses, jouent un rôle majeur dans l'économie rurale, tout en veillant au bien-être des leurs foyers dont elles prennent soin. En Afrique, elles sont le lien entre le champ et l'assiette de toute la famille. Pourquoi s'intéresser au genre dans la filière piscicole est-il important ? Dans le secteur primaire de la pêche et de l'aquaculture, les femmes occupent un rôle crucial tout le long de la chaîne (FAO, 2018). Cette étude souhaite mettre en lumière le profil socio-économique des femmes piscicultrice en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la ville de Daloa. A travers une analyse hypothético-déductive basée sur la recherche documentaire et une enquête sur le terrain, les résultats montrent que 62% des femmes pratiquent et vivent de la pisciculture comme activité principale. 75% semblent être satisfaites des retombés néanmoins restent très critiques sur le manque d'accompagnements techniques et financiers. Aussi, elles (75%) restent très actives dans d'autres secteurs de l'agriculture comme l'aviculture, les cultures vivrières et pérennes. L'analyse des résultats montre que la pisciculture constitue un moyen de subsistance pour les productrices à Daloa. Elles ont une ferme volonté de rehausser le secteur, toutefois elles restent confrontées à d'énormes barrières tant sociales, économiques, techniques et de genre. Les programmes de développement tenant compte de ces barrières sont à encourager en vue de faciliter leur insertion professionnelle.

MOTS CLES : autonomisation, Côte d'Ivoire, économie rurale, genre, pisciculture

YEBOUA ADJUA ANNA BENEDICTE

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, 0747188189,
benedicte.yeboua@yahoo.com

Kouamé Djaha

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

Kouadio Allou Yao Dimitri

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

Coulibaly Siendou

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« APTITUDES RIVERAINES ET ATOUTS APICOLES A LA PERIPHERIE DE LA
FORET DES MARAIS TANOË-EHY, AU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE. »

BIOGRAPHIE :

Yeboua Adjua Anna Benedicte de nationalité Ivoirienne est étudiante à l'Université Jean LOROUGNON Guédé de Daloa. Elle est doctorante en Environnement dans la spécialité Ecologie et Gestion Durable des Ecosystèmes. Elle ne dispose pas encore d'activité professionnelle et dispose d'une publication scientifique.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'apiculture moderne est une activité qui apporte un revenu supplémentaire substantiel aux populations qui s'y intéressent. De plus, elle pourrait participer à la préservation de la forêt. Cette activité est de plus en plus pratiquée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, excepté celle du Sud-Est où elle est méjugée. C'est dans ce contexte que cette étude vise à promouvoir l'apiculture moderne dans le Sud-Est du pays, à la périphérie de la forêt des Marais Tanoé-Ehy (FMTE) afin de contribuer à la conservation durable des espaces protégés en général et de cette forêt en particulier. La méthode utilisée est basée sur une enquête ethno-apicole menée auprès de 200 riverains de la FMTE à travers des interviews directes structurées. Il ressort que les hommes représentent la majorité des personnes enquêtées (88,5%). La tranche d'âges 30-40 ans est la plus représentée et a également plus de personnes à charge avec un taux élevé de femmes (37,76%) et d'enfants (33,81%). Leur activité dominante est l'agriculture. Aussi, 63,5 % des riverains de la FMTE sont intéressés par la pratique de l'apiculture, mais à condition de recevoir une formation adéquate. Les informateurs reconnaissent que les abeilles sont naturellement présentes dans leur environnement (plantations, forêts). Le miel est récolté par certains riverains à l'aide de techniques traditionnelles et connaît en majorité un usage thérapeutique. Ainsi, cette région regorge des atouts apicoles certains pour la pratique de l'apiculture moderne.

MOTS CLES : Apiculture moderne, Aptitude riveraine, Atout apicole, FMTE, Sud-Est Côte d'Ivoire.

YEO MOHAMED ANDERSON

Université de Man, Man, Côte d'Ivoire, anderson.yeo@univ-man.edu.ci 07 09 12 42 08

DIOMANDE Masse

Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

OKOU obou constantin

Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« CARACTERISATION BIOCHIMIQUES ET EFFETS DES PEPINS DE PAPAYE (CARICA PAPAYA L.) SUR LES PARAMETRES NEPHROTQUES ET HEPATIQUES DE LA SOURIS »

BIOGRAPHIE :

Yéo Mohamed Anderson de nationalité ivoirienne est titulaire d'un Doctorat de Thèse Unique en Biochimie option sciences des Aliments. Depuis 2017, en fonction en tant qu'enseignant-chercheur à l'Université de Man. Inscrit sur l'Liste d'aptitude du CAMES, au grade de Maître-Assistant des Universités du Cames. Depuis 2018, Responsable du Département Agronomie et Foresterie de l'UFR Ingénierie Agronomique, Forestière et Environnementale (IAFE) de l'Université de Man. Actuellement, Directeur de l'École de la Formation Continue de ladite Université. A travaillé sur le Projet PPAO ? FINANCE PAR LA Banque Mondiale, qui avait pour objectif la transformation de la banane plantain.

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Il s'est agi d'évaluer les propriétés physicochimiques et l'effet des pépins de papaye sur la masse, la glycémie, la triglycémie et la cholestérolémie de la souris en vue de valoriser en nutrition santé. Pour se faire, les pépins de papaye **ont été** séchés à différentes température (50 °C/ 72h ; 75 °C/ 48h et 105 °C/24h) à l'étuve puis moulus. Cinq (5) rations expérimentales ont été formulées à partir de ces pépins séchés à 75°C à l'étuve pendant 48h. Il s'agit des rations dont les taux d'incorporation sont de 0%, 25%, 40%, 50%, 57%. Ces rations ont été distribuées aux souris swiss albinos. Au 60^{ème} jour de l'étude, le sang de ces dernières a été recueilli. Le plasma obtenu après centrifugation, a été dosé pour les paramètres biochimiques notamment les urées, créatines et transaminases TGO et TGP. Les résultats ont révélé les pépins séchés à 50 °C enregistraient un meilleur pH (6,67) qui tend vers la neutralité, un faible taux de matières grasses (5%), le plus grand taux de protéine (32%) et un taux de fibre plus élevé (17,9%). On pourrait dire que la température de 50 °C est la température appropriée pour les paramètres tels que le pH, les fibres, les protéines et la matière grasse. Par contre la température de 105°C serait la mieux appropriée pour les paramètres tels que la matière sèche (92,17%), le taux de glucide (41,12%) et la valeur énergétique (334,6 Kcal). Par ailleurs la température de 75 °C a donné le plus grand taux de cendres (7,80%). Les paramètres biochimiques néphrotiques et hépatiques de la souris, les résultats ont révélé que les teneurs en urée ont varié de 0,133) 0,19 g/L ; celles de créatine de 5,56 à 7,67 g/L.

MOTS CLES : Pépins, physicochimique, urée, créatines, transaminases.

YEO NAVANHAN,

Doctorant, Département de Géographie, Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire, Bouaké), ynavanhan@gmail.com

KONE Bassoma

Maître Assistant, Département de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire, Korhogo), konbassoma@gmail.com

KOUAME Dhédé Paul Eric

Maître de Conférences, Département de Géographie Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire, Bouaké), ddepaul87@gmail.com

DJAKO Arsène

Professeur Titulaire, Département de Géographie Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire, Bouaké), djakoarsene@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«PRODUCTION DE LA BANANE PLANTAIN ET CONFLITS FONCIERS DANS LA SOUS-PRÉFECTURE DE BOUAFLÉ, CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

YEO Navanhan est Doctorant au Département de Géographie de l'Université Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire, Bouaké)

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Au lendemain de son indépendance, la Côte d'Ivoire a choisi de reposer son économie sur la production agricole. Cependant force est de constater que cette activité de production est confrontée à une crise foncière du fait de la convoitise de la rente foncière par une pluralité d'acteurs. Ce constat est valable pour la Sous-préfecture de Bouaflé dans le Département de Bouaflé. En effet, en dépit des efforts réalisés par les autorités pour juguler les crises foncières entre les populations de cette Sous-préfecture, la difficile gestion des crises foncières se pose toujours avec acuité. Quel est dans un tel espace, l'impact de ces crises foncières sur l'activité de production de la banane plantain ? L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de ces crises foncières sur la production de la banane plantain. Cette étude s'appuie sur une analyse de la littérature, des enquêtes de terrain, des entretiens avec les autorités administratives, les structures en charge du monde paysan ainsi que les chefs d'exploitation de banane plantain. Un questionnaire a été aussi adressé aux différents acteurs impliqués dans la production de la banane plantain par choix raisonné. Les résultats issus de nos investigations montrent que les conflits fonciers sont de plusieurs origines ainsi que les mécanismes de résolution dans la zone d'étude.

Mots clés : Côte d'Ivoire-Bouaflé-Production-Banane plantain-Conflits fonciers

YOHOU OLIVIER SAINT-CLAIR

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire,
002250544810394 / 002250709887617, oliviersaintclairyohou@gmail.com

YEBOUE N L

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

N'Dépo O R

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

TANO D K C

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

FONDIO Drissa

Université Jean Lorougnon Guédé, UFR Agroforesterie, Daloa, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« ÉTUDE DE L'ÉVOLUTION DES PONTES CHEZ ZONOCERUS VARIEGATUS EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET DE L'HYGROMÉTRIE »

BIOGRAPHIE :

Yohou Olivier Saint-Clair
Ivoirienne
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
Doctorant
Entomologie agricole, défense des cultures
Professeur de collège depuis 2013

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Zonocerus variegatus est un ravageur des cultures dont les larves et les adultes causent des dégâts entraînant d'énormes pertes en rendement.

Cette étude a pour objectif de connaître l'influence de la température et de l'hygrométrie sur les pontes du criquet puant en vue d'une lutte alternative contre ce ravageur.

Les essais d'élevage en cages et en milieu ambiant de larves de stade 1 à 5 de *Zonocerus variegatus*, nourries aux feuilles de *Chromolaena odorata* et de manioc, ont permis d'obtenir des adultes mis en couples dans des bacs afin d'avoir des oothèques après accouplements. La température et l'humidité relative ont été relevées quotidiennement.

Les mois de janvier à juin ont été les principaux mois de pontes chez le criquet puant avec un pic de 84 oothèques en juin. Février a dominé en termes d'œufs avec un effectif 2505 et dans l'ensemble les femelles ont pondu en moyenne $48,33 \pm 19,16$ œufs par oothèque et ont eu $1,65 \pm 0,68$ ponte. Aussi, plus une femelle pond beaucoup d'œufs par oothèque et moins elle pond d'oothèques au cours de sa vie. Enfin, les pontes ne sont pas corrélées à la température et à l'hygrométrie.

La température et l'hygrométrie n'influencent pas les pontes chez le criquet puant. Ainsi, les mois de janvier à juin pourraient être choisis pour une lutte alternative contre ce ravageur.

MOTS CLES : *Zonocerus variegatus*, température, œufs, manioc.

YOBO AGUI MAJOIE

majoieyobo70@gmail.com / 0708628902

Juriste-Consultant, Auditeur de Master en Histoire du droit des institutions et des Idées politiques- Université Alassane Ouattara de Bouaké.

*Spécialiste de Droit Foncier et Politique Agricole,
Conseiller juridique à Elite Alliance S.A*

COMMUNICATION :

« LE REGIME D'IMMATRICULATION DES TERRES RURALES ET LE DEFI DE LA SECURITE FONCIERE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Yobo Agui Majoie. Apres avoir obtenu une Maitrise en Droit des Entreprises, Majoie Yobo fait le choix de s'inscrire au Programme de Master Professionnel Droit Foncier et Politique Agricole, de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire). Il fait ensuite un stage pratique à la Direction du Foncier Rural du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de Côte d'Ivoire pour valider son diplôme qu'il obtient brillamment en sortant major de sa promotion en 2019. Auditeur de Master Recherche en Histoire du Droit, des Institutions et des Idées Politiques à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire), dans le but de faire une Thèse de Doctorat. Il est actuellement Conseiller juridique à Elite Alliance S.A, il a participé en tant que porteur de communication au récent colloque international sur la gouvernance organisé par le FONSTI en 2022 à Yamoussokro.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

Selon la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, l'immatriculation d'une terre rurale est en effet, le seul procédé qui permet de consolider les droits acquis du détenteur d'une terre concédée ou certifiée en lui conférant le droit de propriété opposable aux tiers et toutes les autres prérogatives socioéconomiques qui accompagnent le titre foncier. Le régime d'immatriculation des terres rurales en Côte d'Ivoire, semble malheureusement, présenter de nombreuses difficultés face au défi de la sécurité foncière. D'où notre thème : « *Le régime d'immatriculation des terres du domaine rural et le défi de la sécurité foncière en Côte d'Ivoire* ».

L'étude du dispositif juridique ivoirien relatif au foncier rural, l'analyse de la doctrine en la matière, les comptes rendus des colloques et ateliers de réflexions sur le foncier rural... nous on permit de constater que l'immatriculation des terres rurales est un gage incontestable dans la sécurisation du foncier rural, une véritable courroie de cohésion sociale.

Cependant, force est de reconnaître que le processus d'immatriculation regorge d'énormes risques et limites pour la sécurisation foncière.

Ainsi, le taux très faible des terres immatriculées à ce jour, la subsistance de nombreux conflits fonciers, le processus complexe, le coût élevé de la procédure, la caducité des textes juridiques en la matière..., attestent de l'actuelle insécurité foncière.

L'adoption en Conseil de Ministre, ce 05 Avril 2023 d'un décret non encore publié,

déterminant les procédures d'immatriculation des terres du domaine foncier rural. Semble détenir les solutions tant attendues.

MOTS CLES : cohésion sociale, conflits fonciers, Côte d'Ivoire, régime d'immatriculation, Sécurité foncière rurale

SANOU ALI

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Laboratoire des Procédés Industriels de Synthèses de l'Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire /sanouali2007@yahoo.fr / sanou.ali@inphb.ci
Laboratoire de Thermodynamique ; Traitement et Sciences des Surfaces et Interfaces ; Ingénierie et Physicochimie des Procédés et de Mécanique des Matériaux (L2-TSIPM)

COULIBALY Mariame

Ecole Normale Supérieure (ENS), Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et Appliquées (LSPFA), 08 BP 10 Abidjan, Côte d'Ivoire

N'DRI Seiny Roger

Ecole Normale Supérieure (ENS), Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et Appliquées (LSPFA), 08 BP 10 Abidjan, Côte d'Ivoire

ABRO Koutouan Désiré Martial

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Laboratoire des Procédés Industriels de Synthèses de l'Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN), BP 1313 Yamoussoukro, Côte d'Ivoire /Laboratoire de Thermodynamique ; Traitement et Sciences des Surfaces et Interfaces ; Ingénierie et Physicochimie des Procédés et de Mécanique des Matériaux (L2-TSIPM)

GAULY Légré Paul

Ecole Normale Supérieure (ENS), Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et Appliquées (LSPFA), 08 BP 10 Abidjan, Côte d'Ivoire

SORO Bakary Segnenihintenin

Ecole Normale Supérieure (ENS), Laboratoire des Sciences Physiques Fondamentales et Appliquées (LSPFA), 08 BP 10 Abidjan, Côte d'Ivoire

FORT carmen Ioana

Université "Babeş-Bolyai", Département de Génie Chimique, Faculté de Chimie et génie chimique, 11 Arany Janos St., RO-400028, Cluj-Napoca, Roumanie

DABLE Pierre Jean-Marie Richard

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Laboratoire de Thermodynamique ; Traitement et Sciences des Surfaces et Interfaces ; Ingénierie et Physicochimie des Procédés et de Mécanique des Matériaux (L2-TSIPM)

YAO Kouassi Benjamin

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Laboratoire des Procédés Industriels de Synthèses de l'Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN)

TURDEAN Graziella Liana

Université "Babeş-Bolyai", Département de Génie Chimique, Faculté de Chimie et génie chimique, 11 Arany Janos St., RO-400028, Cluj-Napoca, Roumanie

COMMUNICATION :

« DETERMINATION ELECTROCHIMIQUE DU CUIVRE DANS LES EAUX DE CONSOMMATION PAR LA VOLTAMETRIE A ONDE CARREE A L'AIDE D'UNE ELECTRODE A PATE DE CARBONE MODIFIEE AVEC UNE ARGILE DE COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

SANOU ALI est enseignant-chercheur, membre du Laboratoire des Procédés Industriels de Synthèses de l'Environnement et des Energies Nouvelles (LAPISEN), et du Laboratoire de Thermodynamique ; Traitement et Sciences des Surfaces et Interfaces ; Ingénierie et Physicochimie des Procédés et de Mécanique des Matériaux (L2-TSIPM) à l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME :

Le cuivre joue un rôle important dans divers processus biologiques. Il constitue de ce fait, un oligo-élément essentiel pour l'Homme. Cependant, à des concentrations élevées cet oligo-élément pourrait être dangereux pour la santé humaine, entraînant la maladie de Wilson, la dépression, le cancer du poumon, l'hypertension et des saignements gastro-intestinaux. L'électrochimie offre une approche simple, fiable et rapide pour la détection des éléments traces métalliques avec le développement de capteur électrochimique à base de pâte de carbone modifiée. Toutefois, la performance analytique des électrodes à pâte de carbone modifiées est liée à l'agent modificateur. Compte tenu des propriétés intéressantes des minéraux argileux, le but de la présente étude était d'étudier la détermination électroanalytique du cuivre à l'aide d'une électrode à pâte de carbone modifiée avec une argile de Côte d'Ivoire. La performance du capteur a été étudiée par la voltamétrie cyclique (CV) et la voltamétrie de stripping anodique à onde carrée (SWASV) dans une solution tampon d'acétate 0,1 M. Avec les conditions expérimentales optimales, le capteur électrochimique développé a une limite de détection de $0,8.10^{-6}$ M pour le cuivre qui est inférieure à la norme OMS pour les eaux de consommation ; traduisant ainsi le potentiel de l'électrode comme alternative pour la détermination du cuivre dans eaux de boissons. Par ailleurs, l'électrode de travail proposée a été utilisée avec succès pour analyser le cuivre dans un échantillon d'eau souterraine avec de bons résultats. L'électrode peut donc être utilisée pour l'analyse *in situ* d'échantillons réels.

Mots clés : Electrodes à pâte de carbone, Argile, Cuivre, Voltamétrie cyclique, Voltamétrie à onde carrée

AKILINON GANSSO VALENTIN

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, +2250707061477,

akilinson@gmail.com

KOMBO Mananga Olivier Simon

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

GNAGNE Agness Essoh Jean Eudes Yves

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

YAPO Ossey Bernard

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

Laboratoire central de l'environnement du Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL), Abidjan,
Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« EVALUATION DE LA POLLUTION NUTRITIVE ET DE L'APTITUDE AUX POTENTIALITES BIOLOGIQUES DES EAUX ESTUARIENNES DE LA LAGUNE EBRIE »

BIOGRAPHIE :

Nom et prénoms : AKILINON Gansso Valentin

- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Alassane Ouattara
- Titre : Enseignant-Chercheur Grade : Assistant
- Discipline : Chimie, Spécialité : Chimie de l'environnement
- Activité professionnelle : Depuis Octobre 2022, chargé de TD et TP à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké
- Publications :
 - 1- Seasonal dynamics of the nutrient contributions and limiting factor in the urban area or the lagoon Ebrie (Abidjan, Ivory Coast). Publiée en 2018 dans Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences.
 - 2- Physicochemical characterization of the ecological status of the waters of the bays of the Ebrie lagoon (Abidjan, Côte d'Ivoire). Publiée en 2021 dans International Journal of Science and Research.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'intensification des activités industrielles et agricoles ainsi que l'augmentation rapide de la population de la ville d'Abidjan ont des répercussions néfastes sur les eaux urbaines de la lagune Ebrié en mettant en péril la vie aquatique en son sein. Afin d'évaluer *l'état de pollution en sels nutritifs et l'aptitude des eaux aux potentialités biologiques*, quinze campagnes de prélèvement d'eaux lagunaires ont été effectuées de 2014 à 2016 sur onze (11)

stations. Les échantillons ont fait l'objet d'analyses physico-chimiques sur la base des normes françaises. Les résultats obtenus montrent que les eaux étudiées sont riches en sels nutritifs. La richesse en nutriments s'accroît avec les apports continentaux et est plus forte dans les eaux superficielles que les eaux profondes. Cette richesse a été évaluée à l'aide du calcul des taux de dépassement pour chaque nutriment. Ces taux ont révélé que la zone étudiée est soumise à des apports terrigènes et urbains importants. Par ailleurs, dans cette zone, c'est l'ammonium qui est la forme azotée la plus abondante. L'analyse physico-chimique de l'aptitude des eaux aux potentialités biologiques a révélé que ces eaux ne sont pas à même de permettre de façon optimale les équilibres biologiques. Elles constituent de ce fait un danger potentiel pour la faune et la flore aquatiques. Et, ce sont l'ammonium et l'orthophosphate qui en sont les principales causes.

MOTS CLES : Enrichissement, Lagune Ebrié, Nutriments, Potentialités biologiques, Taux de dépassement

KOUAME T. STANISLAS

Laboratoire d'amélioration de la production agricole, Unité de recherche et de formation en agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire et Laboratoire de Génétique, Station de recherche de Divo, Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), BP 808, Divo, Côte d'Ivoire. stane.kouame@gmail.com

TAHI G. Mathias

Station de recherche de Divo, Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), BP 808, Divo, Côte d'Ivoire : tahi_mathias@yahoo.fr

COULIBALY Klotiolo

Station de recherche de Divo, Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), BP 808, Divo, Côte d'Ivoire. coolklotiolo@yahoo.fr

Guiraud S. Brigitte

Station de recherche de Divo, Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), BP 808, Divo, Côte d'Ivoire. brigo2008@yahoo.fr

TREBISSOU I. Caudou

Station de recherche de Divo, Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), BP 808, Divo, Côte d'Ivoire. caudoutrebissou@gmail.com

Aidara Sékou

Station de recherche de Divo, Centre National de la Recherche Agronomique (CNRA), BP 808, Divo, Côte d'Ivoire. sekou_aidara@yahoo.fr

AKAFFOU D. Sélastique

Laboratoire d'amélioration de la production agricole, Unité de recherche et de formation en agroforesterie, Université Jean Lorougnon Guédé, BP 150 Daloa, Côte d'Ivoire. sakaffou@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« SELECTION DE GENOTYPES DE CACAOYERS (THEOBROMA CACAO L.) EN SERRE ADAPTES AUX ZONES A FAIBLES PLUVIOMETRIE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

KOUAME Tchrewa Stanislas doctorant en génétique spécialité amélioration des espèces végétales. Je suis en 4^e année de thèse à la station du centre national de recherche agronomique (CNRA) de Divo.

Mon travail consiste à créer de nouvelles variétés de familles hybrides résistantes à la sécheresse

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

La sécheresse due au changement climatique, est provoquée par la déforestation. Elle modifie les précipitations, l'humidité et la température de l'air. Cette situation menace davantage la

durabilité de la cacaoculture, source de revenu de 6 millions de personnes dans certaines régions où la pluviométrie est comprise entre 900 et 1200 mm. Une étude a été réalisée sur 26 familles d'hybrides pour leur résistance au déficit hydrique induit en serre. Le but de cette étude était de sélectionner des familles d'hybrides qui s'adaptent aux zones de faibles pluviométries. Le dispositif expérimental était un bloc de Fischer à deux facteurs (régime hydrique et famille) avec trois répétitions. Le taux de mortalité, les paramètres agro-morphologiques et les paramètres physiologiques ont été évalués. Trois groupes de variétés ont été obtenus. Le premier groupe (F1, F15, F20, F28, F31, F32, F36 et F4) a présenté les plus faibles valeurs pour les paramètres évalués. Le deuxième groupe (F10, F12, F13, F14, F17, F19, F25, F26, F27, F29, F30, F35, F39, F6, F8 et F9) a présenté des valeurs intermédiaires. Le troisième groupe (F21 et F33) a présenté meilleures valeurs. Ces résultats suggèrent que les génotypes de cacaoyers présentent une variation génotypique significative pour les paramètres agro-morphologique et physiologiques au jeune âge. La sélection pour ces caractéristiques peut contribuer à l'amélioration de la productivité et à l'optimisation des performances de nouveaux génotypes pour la cacaoculture en zone de faible pluviométrie.

MOTS CLES : Changement climatique, Hybrides résistants, Sécheresse, *Theobroma cacao*

KOFFI KOUAKOU EVRARD,

Doctorant en Géographie, Unité de Recherche pour le Développement
Université Alassane Ouattara
evrakof@gmail.com

KONATE Abdoulaye,

Doctorant en Géographie, Unité de Recherche pour le Développement
Université Alassane Ouattara

YEO Nogodji Jean,

Géographe, Assistant, Unité de Recherche pour le Développement
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

**« LES AGROSYSTEMES À L'ÉPREUVE DES ACTIVITÉS RURALES DANS LA
RÉGION DU N'ZI »**

BIOGRAPHIE :

KOFFI KOUAKOU EVRARD est Doctorant en Géographie, précisément à l'Unité de Recherche pour le Développement à l'Université Alassane Ouattara

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME :

Le binôme café cacao était le pilier des activités économique dans la région du N'zi. La crise des années 1980 de cette filière dans la région a contribué à une reconversion agricole ces dernières décennies. Toutefois, cette agriculture est confrontée à la dynamique de multiples activités rurales. L'objectif de cette étude est de montrer l'impact agro écologique et socioéconomique de ces activités rurales dans la région du N'zi. La collecte des données primaires périodiques auprès de 350 agriculteurs de 21 localités et de données secondaire montrent que 69 % des superficies sont occupées par agriculture vivrière. Ensuite 22% des producteurs exercent l'activité d'extraction du charbon de bois et l'orpaillage clandestin. Au niveau agro écologiques l'impact est la destruction des espaces de culture, au niveau économique les revenus des producteurs se situent à moins de la moitié du salaire minimum et la crise alimentaire observée chez 37% des producteurs.

Mots clés : Agrosystèmes, épreuve, Activités Rurales, région du N'zi

KOUAKOU YADOM YAO FRANÇOIS REGIS

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire, +2250748635093,
yadomregis@yahoo.fr

KRA Kouamé Daniel

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

ATTA DIALLO Hortense

Université NANGUI ABROGOUA, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« OPTIMISATION DE L'EFFICACITE NEMATOCIDE DE L'EXTRAIT DE FEUILLES SECHEES DE RICIN SUR LES NEMATODES A GALLES DU GOMBO »

BIOGRAPHIE :

De nationalité ivoirienne, Docteur KOUAKOU Regis, depuis février 2019, est un enseignant-chercheur, membre de l'Unité de recherche Santé des Plantes à l'Université NANGUI ABROGOUA. Il est Maître-Assistant de CAMES spécialisé en Phytopathologie/Nématologie. Hormis les enseignements dispensés aux étudiants de Licence 3, Master 1 et Master 2, Docteur KOUAKOU effectue ses travaux de recherche sur les nématodes de l'igname et du manioc, les nématodes à galles des cultures maraîchères et la valorisation du ricin dans la lutte contre les nématodes phytopathogènes. Docteur KOUAKOU est auteur de 13 publications scientifiques.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'efficacité nématocide de ricin est couramment évaluée avec les feuilles indépendamment de leur niveau de maturité et du stade phénologique de la plante. Dans ces conditions, l'efficacité de chaque type de feuille est méconnue. L'objectif de cette étude est d'évaluer l'efficacité nématocide de l'extrait de différents types de feuilles de ricin. Les extraits des nouvelles feuilles (NFV) et anciennes feuilles (AFV) de ricin au stade végétatif, ceux des nouvelles feuilles (NFF) et anciennes feuilles (AFF) de ricin au stade floral et celui du mélange (contrôle) des quatre types de feuilles ont été préparés. L'efficacité nématocide de ces extraits a été évaluée en déterminant le taux d'inhibition d'éclosion des œufs, le taux de mortalité des juvéniles, l'indice des galles et le taux de reproduction des nématodes à galles en fonction des types de feuilles de ricin. Le taux d'œufs non éclos a varié de 49,5 à 81,6 % en fonction des types de feuilles de ricin pendant que le taux de mortalité des juvéniles variait de 73,1 à 100 %. L'extrait des nouvelles feuilles de ricin en floraison a été le plus efficace *in vitro* avec 81,6 % d'œufs non éclos et 100 % de juvéniles morts. Les extraits des nouvelles feuilles de ricin, indépendamment du stade phénologique, ont le plus limité le développement des galles racinaires et des nématodes à galles. Les extraits aqueux des nouvelles feuilles de ricin ont été plus efficaces sur les nématodes à galles du gombo par rapport à ceux des anciennes feuilles.

MOTS CLES : Efficacité nématocide, Extrait aqueux, Gombo, Nématodes à galles, Ricin

YARGA HAHADOUBOUGA PAUL

*Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso/
Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Milieux et les Territoires, Université Joseph
KI-ZERBO (UJKZ), Ouagadougou, Burkina Faso*

OUEDRAOGO Souleymane

*Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso*

KIEMA André

*Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso*

OUEDRAOGO Lucien

*Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Centre National de la
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), Ouagadougou, Burkina Faso/
Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Milieux et les Territoires, Université Joseph
KI-ZERBO (UJKZ), Ouagadougou, Burkina Faso*

COMMUNICATION :

« PROBLEMATIQUE DE L'HYDRAULIQUE PASTORALE DANS UN CONTEXTE DE VARIABILITE CLIMATIQUE DANS LES ZONES PASTORALES DU BURKINA FASO »

BIOGRAPHIE :

YARGA Hahadoubouga Paul, titulaire d'un master 2 en géographie option aménagement du territoire, est ingénieur de recherche à l'Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles depuis 2014 au sein du programme gestion des ressources naturelles et systèmes de production.

Actuellement doctorant à l'Université Joseph KI ZERBO, je suis auteur et co-auteur de quelques publications scientifiques dont les thématiques sont entre autres trajectoires et chemins d'intensification des exploitations de polyculture-élevage dans un contexte de changement social à l'Ouest du Burkina Faso et au Nord de la Côte d'Ivoire ; Dynamique d'occupation des terres de la zone pastorale de Sidéradougou : un front agricole très actif qui affecte la disponibilité des ressources fourragères et de posters élaborés sur plusieurs sujets comme l'accès à l'eau dans les zones pastorales, le warrantage et sécurité alimentaire et la durabilité de la culture de "l'or blanc d'Afrique".

AXE THEMATIQUE 3:

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

L'inaccessibilité aux ressources en eau constitue une limite dans l'exploitation des parcours. Cette étude vise à analyser les modalités d'accès à l'eau sous l'effet de la pression foncière et

de la variabilité climatique dans les zones pastorales de Gadeghin et de Sidéradougou au Burkina Faso.

L'approche méthodologique adoptée a consisté au traitement des données géospatiales (images Landsat 8 OLI-TIRS) et une enquête en coupe transversale. Le traitement cartographique a été fait à l'aide du logiciel Qgis 3.22.6 afin de produire des cartes thématiques. L'analyse des données effectuée à l'aide du logiciel SPSS 22 a permis de produire des statistiques descriptives. Les résultats ont montré une inégale répartition des infrastructures hydrauliques dans les zones pastorales. Ainsi, environ 70% du bétail parcourt plus de 2,5 km pour l'accès à un point d'eau. Il ressort de même que 80% des voies d'accès à une source d'eau est occupée par des cultures en saison d'hivernage.

Face à ces difficultés, les producteurs procèdent entre autres au rationnement de l'abreuvement des animaux (37%) et à l'utilisation de puits profonds (25%). Toutefois, ces stratégies sont peu efficaces car elles affectent en partie le besoin normal en eau de l'animal. La solution pour un meilleur accès à l'eau dans ces zones réside dans la mise en place d'un plan d'aménagement qui permettra une bonne répartition des points d'eau, la protection des pistes d'accès par plantations d'arbres et une bonne gestion des ouvrages hydrauliques par des comités de gestion bien outillés en la matière.

MOTS CLES : Burkina Faso, changement climat, hydraulique pastorale, zone pastorale

AMON ANOH DENIS-ESDRAS

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire, +225 0708182805,

amonson77@yahoo.fr.

YAO Kouadio Maurisonne

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

SAKO Hamed El Amine

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

SORO Kafana

Centre de Recherche d'Ecologie, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

SORO Dodiomon

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« PARASITISME DES LORANTHACEAE SUR LES CACAOYERS : CAS DES PLANTATIONS VILLAGEOISES DES ZONES PERIURBAINES DE DALOA (CENTRE-OUEST, COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

M. AMON Anoh Denis-Esdras est ivoirien, titulaire d'un Doctorat de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Spécialité : Écologie Végétale, Option : Agroforesterie. Il est Enseignant-chercheur, Maître de Conférences à l'Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire. Ses domaines de compétences sont : botanique, écologie végétale, systématique des végétaux, défense des cultures, ethnobotanique, agroforesterie, gestion durable des agroécosystèmes, etc. Docteur AMON travaille auprès d'étudiants qui s'intéressent à la défense des cultures et aux plantes médicinales. Il est auteur de plusieurs articles cités par d'autres chercheurs. Dans sa recherche, il s'évertue à connaître les Loranthaceae dont il en est un spécialiste et à élaborer des stratégies de lutte contre ces végétaux parasites.

AXE THEMATIQUE 3 :

SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENTALE

RESUME

En Côte d'Ivoire, la cacaoculture constitue une source importante de revenu pour les populations. Aujourd'hui malheureusement, cette culture de rente connaît une dégradation due au parasitisme des Loranthaceae qui détruisent les branches et entraînent, à long terme, la mort des sujets infestés. Afin de contribuer à une meilleure connaissance des espèces de Loranthaceae incriminées, des inventaires par relevés de surface de 60 m x 40 m et des observations directes ont été réalisés dans huit plantations de cacaoyers des zones périurbaines de Daloa (Côte d'Ivoire). Les espèces de Loranthaceae, l'incidence, la sévérité d'infestation, les plantes hôtes et les dégâts causés sur les cacaoyers par les parasites ont ainsi été notés. Les résultats ont montré que les cacaoyers sont infestés par quatre espèces parasites. L'incidence d'infestation des cacaoyers par les plantes parasites est de $22,38 \pm 8,75$

% et l'indice de sévérité de leurs attaques est de $24,27 \pm 9,24$ %. *Tapinanthus bangwensis* est le parasite le plus infectant et abondant sur les cacaoyers. L'incidence moyenne et l'indice de sévérité moyen d'infestation des cacaoyers par les Loranthaceae est significativement différente fonction de l'âge. Des effets négatifs des attaques des parasites sur les cacaoyers ont été observés. L'envahissement total (37,95 % d'infestation) et la défeuillaison des branches (38,67 % d'infestation) ont été les effets visibles majoritaires. Cette étude a permis de révéler que le parasitisme des Loranthaceae constitue un véritable qui affectent la durabilité des vergers des stratégies de lutte à travers un programme national est à suggérer.
MOTS CLES : cacaoyers, dégâts, incidence, Loranthaceae, sévérité d'infestation

AXE 4:

SECURITE SANITAIRE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

- Sécurisation des personnes vulnérables et porteuses de handicap physique
- Sécurisation sanitaire en milieu carcéral
- Sécurité hospitalière des soins (risque anesthésique, infections nosocomiales)
- Sécurité des patients
- Crise du médicament
- Sécurité sanitaire des aliments (risques sanitaires liés à la contamination des aliments par des microorganismes, polluants etc...)
- Santé et sécurité au travail (bien-être social, psychique et physique, prévention des risques liés aux accidents)
- Sécurité sociale et assurance maladie

ASSI ASSI RAOUL

*Maître-Assistant - Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (UFHB)
assiraoul2@gmail.com*

COMMUNICATION :

«PENIBILITE DU TRAVAIL DOMESTIQUE : IMPLICATIONS PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES CHEZ UN GROUPE DE FILLES DE MENAGE MINEURES IVOIRIENNES »

BIOGRAPHIE :

ASSI Assi Raoul est Maître-Assistant à l'Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (UFHB)

AXE THEMATIQUE 4: SECURITE SANITAIRE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Contexte : En Abidjan, des filles de ménage de plus en plus jeunes et en état de vulnérabilité socioéconomique, sont recrutées par le biais d'agences de placement informelles. Dans les ménages, elles sont très souvent exposées à des conditions de travail et des traitements ardues.

Objectif : Cette étude vise à examiner les implications physiques, psychologiques et sociales de la pénibilité du travail chez des filles de ménages ivoiriennes mineures.

Méthodologie : Une enquête transversale conduite dans les communes d'Abobo, Cocody et Yopougon, d'octobre à décembre 2022, a mobilisé de 103 filles de ménage de 9 à 17 ans, résidant toutes au domicile de leur employeur. Ces filles affectées à de multiples tâches qui les exposent à des détergents corrosifs, ont été soumises à un questionnaire. Le test de Mann Whithney a été utilisé pour des comparaisons inter-groupes et intra-groupes se rapportant aux variables quantitatives (signification à 5%). Concernant les variables qualitatives, des comparaisons d'effectifs inter-groupes et intra-groupes ont été effectuées à l'aide du Khi-deux de Person (signification à 5%).

Résultats : Chez les filles de ménages mineures, les durées journalière ($14,845 \pm 1,454$ H) et hebdomadaire ($6,961 \pm 0,239$ J) de travail, excessives, se conjuguent avec un temps de sommeil nocturne insuffisant ($7,709 \pm 0,914$ H). Elles sont sous-payées (30402 ± 6295 frs), sous-alimentées ($2,368 \pm 0,505$ repas/jour), sans loisirs (97,09%) et en permanence exposées à la violence verbale (42,72 %) et physique (20,39 %). Aussi, sont-elles assujetties à des postures pénibles (51,46%) et au portage de lourdes charges (66,02%). Par conséquent, elles sont fatiguées (56,31%), épuisées (42,71%), éprouvent des douleurs scapulo-cervicales (37,86%) et dorso-lombaires (46,60%) intenses, la dysménorrhée (31,06%), la toux (36,89%) et des vertiges (33,96%). Ces conditions de travail conduisant la plupart des filles de ménage à détester leur vie, impactent le développement physique. Ainsi, chez les plus

jeunes (9-13ans), celles qui réprouvent la vie de fille de ménage qu'elles mènent sont plus maigres (poids= $39,314 \pm 9,258$ kg, IMC= $17,767 \pm 3,488$ et périmètre brachial = $24,175 \pm 2,007$). Aussi, chez celles dont les employeurs ne respectent pas le contrat de travail convenu, cette maigreur (tour de taille= $61,782 \pm 2,515$ cm et tour de hanche= $69,436 \pm 4,520$ cm) se complique davantage d'une perturbation de la croissance staturale (taille = $1,469 \pm 0,042$ m). Chez les adolescentes (14-17 ans), la maigreur (périmètre brachial= $26,663 \pm 3,480$ cm, tour de taille= $68,814 \pm 5,744$) est conjointement déterminée par le non respect du contrat de travail, les postures de travail pénibles et le fait de considérer que la vie n'a pas de sens.

Conclusion : Le travail pénible qu'exercent les filles de ménages mineures, loin de leurs connexions familiales, a des implications physiques, psychologiques et sociales qui interpellent sur l'urgence de l'application effective des lois qui encadrent cette activité.

Mots clés : Abidjan, filles de ménage mineures, travail pénible, santé et bien-être.

ATSE ACHI AMEEDÉ-PIERRE

Département de sociologie ; Université Peleforo
Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire),
atseamedepierre@gmail.com; (+225)0709194568

COMMUNICATION :

«DICHOTOMIE PREVENTION ETHNOMEDICALE/ PREVENTION VACCINALE CHEZ LES VOYAGEURS A LA FRONTIERE IVOIRO- BURKINABEE »

BIOGRAPHIE :

ATSE Achi Amédée-Pierre, est un enseignant-chercheur, Maître de Conférences depuis 2020 – au Département de sociologie à Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire), Auteur de plus de quarante articles, ses travaux portent sur la sociologie de la santé et de la maladie, d'une part, et de la sociologie de l'alimentation et de la nutrition d'autre part. atseamedepierre@gmail.com; (+225)0709194568.

AXE THEMATIQUE 4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Aux frontières, certains vaccins sont obligatoires tandis que d'autres sont recommandés. Cette obligation vaccinale est une contrainte majeure pour plusieurs voyageurs faisant la promotion de l'ethnomédecine. Ils portent des objets symboliques de protection et rusent avec les agents de contrôle sanitaire en montrant leur résistance à la prévention vaccinale.

Le présent travail se propose d'étudier les déterminants de l'opposition des mécanismes ethnomédicaux et biomédicaux de la prévention et les enjeux associés. La démarche méthodologique suivie s'articule autour de la recherche documentaire et les travaux de terrain. Un échantillon de 34 personnes dont 30 voyageurs (25 voyageurs sont porteurs d'objets symboliques de protection, et 05 voyageurs sans objets de protection ne sont pas réticents), 02 agents de sécurité et 02 agents de vaccination, ont été interviewés pour fournir des données relatives aux interdits associés aux vaccins, les enjeux du port de ces objets par rapport aux vaccins et les stratégies de refus de vaccins. A partir d'une approche qualitative centrée sur des entretiens libres, des focus group, et l'observation directe, les résultats de l'enquête indiquent que les objets symboliques de protection sont de petits objets « porte-bonheur », protecteur, et magique que certains voyageurs portent sur eux pour éviter, les maladies, les accidents et autres maux, en l'occurrence l'empoisonnement, les méfaits des ennemis, le mauvais œil ou des agissements des sorciers. Ils garantissent également la virilité, la puissance physique, le courage, la force, l'attraction de la clientèle. Cependant, l'efficacité ou la durée des objets symboliques de protection dépend de plusieurs interdits associés dont les vaccins.

MOTS CLES : Ethnomédecine- amulettes- vaccin- Prévention- maladies

TOURE BASSAMANAN

Université Peleforo GON COULIBALY ; Korhogo ; Cote d'Ivoire ; +225 0504117201 ;
bassamanantoure@gmail.com

COMMUNICATION:

«RACE AND INSECURITY IN WORKPLACE: A PSYCHOANALYSIS READING OF GAINES' *OF LOVE AND DUST* »

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : Toure BASSAMANAN
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Peleforo GON COULIBALY
- Titre et grade : Docteur ès Lettres, Assistant
- Discipline et spécialité : Littérature et Civilisation Américaines
- Expérience/activité professionnelle : -2016-2022 Professeur de Collège
- Octobre 2022 Enseignant chercheur
- Publications : 03 Articles , 01 Communication

AXE THEMATIQUE4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Set in the nineteen forties *Of Love and Dust* portrays some characters who evolve in the same workplace. Having been freed from slavery, Ex-slaves keep on working under the control the white overseer in the plantation. In this context, the mood at work is often darkened by tensions between characters. The tensions between workers, in the narrative, predict the insecurity both at work and the community. This situation is inadequate in some way for a community that longs for social harmony. The focus is on the observable behavior of characters in their workplace with regards to the working conditions. The aim of the research is to identify, highlight the working conditions of characters, explain the rationale beyond the process of dehumanization at workplace, and to analyze the consequences of oppressive working conditions on characters. While examining racial interaction in the plantation as a professional milieu, I put forth: bad working conditions can be conducive to insecurity. In my attempt to prove that hypothesis, grounded on psychoanalysis criticism, this analysis will be woven around the following questions: In which conditions characters carried out the professional duty in the plantation? What are the causes of the of these workers' plight? and what are the consequences of oppressive conditions on workers in the community?

MOTS CLES: harmony, insecurity, psychoanalysis, race, workpla

BLE YATANAN CASIMIR

Université de MAN, UFR Ingénierie Agronomique Forestière et Environnementale, Man,
Côte D'Ivoire,

(225) 0749434462, yatanan12@hotmail.fr

Dadie Adjehi

Université Nangui Abrogoua, UFR STA, Laboratoire de Microbiologie, Abidjan, Côte
D'Ivoire

COMMUNICATION :

« TEST DE VIRULENCE DE *AEROMONAS HYDROPHILA* SUR LES GRENOUILLES *HOPLOBATRACHUS OCCIPITALIS* DANS LES CONDITIONS EXPERIMENTALES »

BIOGRAPHIE :

Je suis Dr BLE Yatanan Casimir de nationalité ivoirienne. Je suis Enseignant-chercheur, Maître Assistant à l'Université de Man. Je fais partie de l'équipe des enseignants de l'UFR Ingénierie Agronomique Forestière et Environnementale avec pour spécialité Biologie Animale, Microbiologie. J'ai mené plusieurs activités de recherche dans différents Laboratoires aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays. Ces activités ont abouti à la publication de plus de douze articles scientifiques. J'ai également participé à plusieurs séminaires et ateliers scientifiques. Nos travaux de recherches sont axés sur la production et la valorisation des espèces de grenouilles comestibles

AXE THEMATIQUE 4:

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Des tests de virulence in vivo des souches de *Aeromonas hydrophila* ont été réalisés dans cette étude expérimentale. L'objectif de cette étude était d'évaluer les propriétés de virulence de *Aeromonas hydrophila* isolé à partir de grenouilles collectées dans les marécages. Pour réaliser les expériences, 24 grenouilles de l'espèce *Hoplobatrachus occipitalis* d'un poids moyen de $49,25 \pm 4,21$ g ont été prélevées et infectées avec différentes concentrations bactériennes de *Aeromonas hydrophila* (10^7 , 10^6 et 10^5 UFC/ml) et de sérum physiologique (0,85% NaCl) par injection intramusculaire au laboratoire. Les observations de différents lots de grenouilles au cours des 96 heures d'expérimentation ont montré que les signes cliniques de la maladie étaient l'affaiblissement de l'animal, l'arrêt de la nage et l'apparition de taches rouges sur les pattes postérieures. Les grenouilles mortes ont été enregistrées après 24 heures d'injection avec une concentration de 10^7 UFC/ml. Le taux de mortalité le plus élevé (33,3 %) a été obtenu 48 heures après l'injection de la bactérie. Dans cette étude, la dose létale (DL50) de *A. hydrophila* obtenue à partir des mortalités cumulées était de $5,8 \times 10^6$ UFC/ml.

MOTS CLES : *Aeromonas hydrophila*, Virulence, Dose Létale, Grenouille

CISSE KASSIMOU,

Doctorant, kasscissey@gmail.com

Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé (GRETSSA)
Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

TUO Péga,

Maître de Conférences, pega12007@yahoo.fr

Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé (GRETSSA)
Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

SILUE Kipimbouloba Joël Emmanuel,

Etudiant, joelemmanuelstilue@gmail.com

Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé (GRETSSA)
Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«LES DETERMINANTS DU RECOURS A LA MEDECINE TRADITIONNELLE EN MILIEU URBAIN : CAS DE LA COMMUNE D'ADJAME DANS LA VILLE D'ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

CISSE Kassimou est Doctorant, membre du Groupe de Recherche Espace, Territoires, Sociétés et Santé (GRETSSA) de l'Institut de Géographie Tropicale à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 4: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

La commune d'Adjamé à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire est marquée par une omniprésence de la médecine traditionnelle et ses acteurs. Plusieurs facteurs individuels comme collectifs favorisent une utilisation récurrente des médicaments traditionnels par les populations. La présente étude a pour objectif de montrer les déterminants de recours à la médecine traditionnelle dans la commune d'Adjamé. Au-delà de la recherche documentaire, une observation et une enquête par questionnaire auprès de 195 clients et 117 tradipraticiens inégalement répartis dans la Commune d'Adjamé et une localisation des lieux des sites de vente de médicaments traditionnels et des tradipraticiens à l'aide d'un GPS, ont été faits. Aussi, l'utilisation du test statistique de Khi-2 a été nécessaire. Les résultats montrent une inégale répartition par la cartographie de 150 sites de médecine traditionnelle dans la commune avec une forte concentration dans certains quartiers comme Williamsville (75), Adjamé-Nord (25), Sodeci-Filtisac (15), Bromakoté (10), Marie-Thérèse (10), Mairie II (10). Concernant la fréquentation des sites de médecine traditionnelle, 44% des gestionnaires

reçoivent jusqu'à 10 clients par jour tandis que 32% ont entre 10 et 20 clients par jour. Les gestionnaires qui ont plus de 20 clients par jour représentent 24%. Quant aux tradipraticiens, 67 soit 57,3% reçoivent jusqu'à 10 clients par jour et 28% ont reçu entre 10 à 20 clients par jour. Les tradipraticiens qui consultent plus de 20 clients par jour représentent 14,7%. L'utilisation du test de Khi-2 a permis de montrer que les variables d'incapacité de la médecine moderne face à certaines maladies (hémorroïdes, faiblesse sexuelle, bosse, etc) et autres problèmes de santé (folie, envoûtement, paralysie, etc), les croyances ancestrales, le poids de la religion, le coût abordable du traitement, l'efficacité et la proximité sociale et l'accessibilité géographique influencent le choix thérapeutique de la médecine traditionnelle par les populations.

Mots-clés : Adjamé, médecine traditionnelle, tradipraticiens, déterminants, recours.

DOUMBIA NAMORY

Doctorant ; UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY,

doumbianamory36@gmail.com /+225 07 08 01 87 81

COMMUNICATION :

«PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE DANS LA PLANIFICATION ET L'EXECUTION DES ACTIVITES DU PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV) EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

DOUMBIA Namory est Doctorant à l'UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY,

AXE THEMATIQUE 4:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Introduction : La Direction de Coordination du Programme Élargi de Vaccination (DC-PEV) a la charge de conduire la politique de vaccination du Programme Élargi de Vaccination (PEV) en Côte d'Ivoire. Les populations cibles du PEV sont les enfants de 0 à 15 mois et les femmes enceintes, considérés comme des personnes vulnérables. L'objectif de ce travail est d'évaluer le niveau de la participation communautaire dans la planification et l'exécution des activités de communication de la DC-PEV à partir des Plans d'Actions Opérationnels (PAO) des années 2020, 2021 et 2022.

Méthodologie : une étude évaluative a été menée dans le cadre de cette étude. Elle a nécessité l'utilisation de l'étude documentaire comme technique de collecte des données. La collecte des données s'est faite à l'aide d'une grille de lecture. L'analyse évaluative a permis de traiter les données recueillies.

Résultats : Les résultats de l'étude font ressortir une faible participation communautaire dans la planification et l'exécution des activités de communication de la DC-PEV pour les années 2020, 2021 et 2022. On note notamment qu'en 2020, sur 16 activités planifiées, seulement une activité concernait la participation communautaire, soit 6,25%, en 2021, 3 activités sur 14, soit 21,43%, et en 2022, 3 activités sur 16, soit 18,75%.

Conclusion : Pour les années 2020, 2021 et 2022, on note une faible participation communautaire dans la planification des activités de communication de la DC-PEV.

Mots-clés : Communication ; Exécution ; Participation communautaire ; PEV ;
Planification

ETTIEN ABLAN ANNE-MARIE

Enseignant-Chercheur, Université Péléforo GON COULIBALY, Korhogo,
amariettien@gmail.com

COMMUNICATION :

«SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS: CAS DE LA PEAU DE BŒUF, DE LA
VOLAILLE ET DU POISSON FUME A KORHOGO (COTE D'IVOIRE) »

BIOGRAPHIE :

ETTIEN Ablan Anne-Marie est Enseignante-Chercheuse à l'Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo

AXE THEMATIQUE 4:

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

L'insécurité sanitaire liée aux aliments insalubres crée un cercle vicieux de maladies et de malnutrition chez les populations vulnérables. Les aliments sont généralement considérés sains quand ils font l'objet de soins particuliers durant le développement, la production primaire, la transformation, l'entreposage, la manutention et la préparation. Cependant, les données empiriques indiquent des conditions de production et de commercialisation insalubres de certains aliments à Korhogo, dû aux odeurs nauséabondes, aux espaces dégradés, aux eaux usées, à la vétusté du matériel et des équipements de travail. Toute chose qui impacte négativement la qualité de ces aliments et la santé des acteurs et consommateurs. Cet article mixte analyse les risques sanitaires liés aux conditions de production et de commercialisation des aliments dans la ville de Korhogo. La collecte des données s'est basée sur 15 entretiens individuels et 90 questionnaires administrés aux acteurs exerçant dans les secteurs de transformation de la peau de bœuf, de plumage de volaille et de fumage de poissons.

Les résultats démontrent que les acteurs ont connaissance des risques sanitaires liés aux conditions précaires d'exercice de leurs activités. Cependant, les constructions sociales développées autour de ces activités et le manque de ressources humaines, matérielles et financières constituent un frein à une prise de conscience et à la mise en œuvre des actions visant à limiter les risques sanitaires.

Il apparaît nécessaire de renforcer les actions en faveur de l'éducation sanitaire afin de susciter une prise de conscience et des connaissances nécessaires à la prévention de la maladie et des pathologies.

Mots clés : Construction sociale, hygiène, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, Korhogo.

ETTIEN KANGAH EMMANUEL

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo, Côte d'Ivoire), (+225)0707189093,
ettienkangah@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«PERTINENCE STYLISTIQUE DE L'ÉTHOS DISCURSIF DANS LE DISCOURS D'ALASSANE OUATTARA : CAS DE SON ADRESSE À LA NATION SUR LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 »

BIOGRAPHIE :

Maître-Assistant de Stylistique et Poétique à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo (Côte d'Ivoire), ETTIEN Kangah Emmanuel est, également, membre du Centre de Recherche et d'Études en Littérature et Sciences du Langage (CRELIS) et chercheur affilié au Laboratoire des Sciences du Langage Appliquées aux Discours d'Invention (SLADI). Ses axes de recherche sont la stylistique structurale, la poétique et la rhétorique. Ses travaux interrogent les manifestations de la crise dans la littérature africaine d'expression française. Il est l'auteur d'une thèse unique intitulée *L'Expression de la crise dans l'œuvre poétique de Sony Labou Tansi*, et a, à son actif, plusieurs articles publiés en Côte d'Ivoire et à l'étranger.

AXE THEMATIQUE 4 :

SÉCURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Lundi 23 mars 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'instar de ses homologues du monde entier, délivre un message de sensibilisation, dans une adresse à la nation, lorsque son pays enregistre ses premiers cas de contamination de la crise du covid-19. Le discours, retransmis, en direct, sur toutes les chaînes de la radiodiffusion et de la télévision nationales, s'inscrit dans un contexte politique d'une extrême urgence, et vise à faire admettre à l'auditoire l'image du président, préoccupé par le bien-être de ses concitoyens. Ce discours politique relève ainsi d'une stratégie d'écriture qui s'appuie sur l'éthos discursif. Ce concept s'entend au sens d'une image que l'orateur donne à entendre et à voir à travers l'exercice de la parole (Maingueneau, 1993). Dans son fonctionnement, l'éthos mobilise divers procédés qui donnent prise à la stylistique. Cette dernière se définit comme une théorie et une méthode d'analyse qui vise à étudier le style, compris comme une pratique discursive, propre à un auteur. L'intérêt de la présente contribution consiste à montrer comment l'analyse stylistique de l'éthos, dans le discours d'Alassane Ouattara, débouche sur la construction des éthos de solidarité et d'autorité qui sont les traits de caractère dominants que le sujet politique donne à observer à travers son adresse sur la crise sanitaire du covid-19 (Amossy, 2014).

MOTS CLES : Alassane Ouattara, crise sanitaire du covid-19, discours politique, éthos discursif, stylistique

FODIO KOFFI SEVERIN

Docteur en Philosophie (Bioéthique), Université Alassane Ouattara (Bouaké)

fodiokoffiseverin01@gmail.com

0749737522

COMMUNICATION :

«GROSSESSE ET VULNÉRABILITÉ : POUR UNE ÉTHIQUE DE LA SÉCURITÉ PÉRINATALE EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

FODIO Koffi Severin est Docteur en Philosophie (Bioéthique) à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké)

AXE THEMATIQUE :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Dans les États en voie de développement, porter une grossesse est généralement considéré comme un acte particulièrement délicat. Cette délicatesse s'explique, non seulement, par un déficit d'attention et de suivi de l'état de la femme enceinte, mais aussi, par la survenance de risques d'insécurité émotionnelle qui fragilise l'état de santé psychobiologique de la triade père-mère-bébé. En Côte d'Ivoire, la sécurité émotionnelle qui consiste à rester à l'écoute de la femme enceinte et du couple en période périnatale, reste un luxe pour les usagers des services de soins en psycho-périnatalogie. Face à cette situation délétère, le présent travail se veut une contribution à une meilleure prise en charge de la grossesse, tout en mettant un accent particulier sur l'importance de la sécurité émotionnelle en cette période dite de vulnérabilité. En nous appuyant sur les méthodes clinique en psychopathologie et holistique, nous sommes parvenu au constat réel qu'il y a un intérêt accru pour la sécurité somatique au détriment de la sécurité psychologique (émotionnelle). Dans l'optique de remédier ce déséquilibre ainsi que ses corollaires, il nous importe de proposer une éthique clinique invitant les professionnels de santé à un travail en réseau dans une approche pluridisciplinaire de la prise en charge de la grossesse et du couple.

Mots-clés : Éthique-Grossesse -Périnatalité-Psychologie-Sécurité

GONHI GLEDE GOMPOSON ALAIN

Doctorant, INFAS, gonhiglede@gmail.com; 2250707629138

COMMUNICATION :

« RISQUES ANESTHÉSQUES : RÉFLEXION À PARTIR DE L'EXEMPLE DE LA CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

GONHI Glede Gomposon Alain est Doctorant à l'Université de Bouaké, INFAS,

AXE THEMATIQUE :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

La sécurité constitue, aujourd'hui, un enjeu substantiel dont la préservation implique des actions concertées de tous les dirigeants des États souverains. Elle couvre divers aspects de la vie, notamment alimentaire, environnementale, politique, sanitaire. Les États multiplient les efforts pour se mettre à l'abri des effets néfastes de l'insécurité afin de garantir un droit inaliénable de l'homme : « le droit à la vie ». La Côte d'Ivoire ne sait pas tuer sur la question de la sécurité hospitalière des soins. Sa volonté d'offrir des soins de qualité à la population n'est plus à démontrer. La loi n° 2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière est nette sur ce point. Elle accorde une place importante à la lutte contre les effets indésirables associés aux soins. Nonobstant ces efforts, les soins sont décriés dans les hôpitaux. Les accidents et incidents anesthésiques sont fréquents. La présente étude vise à comprendre l'insécurité hospitalière des soins en raison de la fréquence élevée des incidents et accidents anesthésiques. Elle est de type documentaire. En 2009 il y a eu « 531 événements indésirables dont 354 incidents et 177 accidents »⁵. Ces effets indésirables sont la preuve que les considérations éthiques n'imprègnent pas suffisamment les pratiques des agents de santé. En cela, les gouvernants du système sanitaire doivent multiplier les enseignements postes universitaires sur la responsabilité des médecins et infirmiers anesthésistes-réanimateurs.

Mots clés : accidents, anesthésie, risques, sécurité, soins.

⁵ Yapo Brou, *La pratique de l'anesthésie en Côte d'Ivoire*, RAMUR Tome 16, n° 1-2011, p. 51

KOMBO MANANGA OLIVIER SIMON

Laboratoire des Sciences de l'Environnement, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire, +2250707831155, komanols@yahoo.fr

Akilinon Gansso Valentin

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

Gnagne Agness Essoh Jean Eudes Yves

Laboratoire des Sciences de l'Environnement, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

Yapo Ossey Bernard

Laboratoire des Sciences de l'Environnement, Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

Laboratoire central de l'environnement du Centre Ivoirien Antipollution (CIAPOL), Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION :

«CONTAMINATION DES ALIMENTS PAR LES ADDITIFS DES SACHETS PLASTIQUES »

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : KOMBO MANANGA Olivier Simon
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université NANGUI ABROGOUA
- Titre : Enseignant-Chercheur Grade : Assistant
- Discipline : Chimie Spécialité : Chimie de l'environnement
- Activité professionnelle : Depuis Octobre 2022, chargé de TD et TP à l'Université NANGUI ABROGOUA
- Publications :
 1. Method of determination of antioxidants, phthalates and ultraviolet absorbers in *attiéké* "Couscous from fermented cassava" before its storage. *Journal of Chemical, Biological and Physical Science*, Vol. 9(2): 269-280.
 2. Modeling the Migration of 2,6-di-tert-butyl-p-cresol from Plastic Bags into *attiéké* (Cassava Couscous) from Physico-Chemical and Morphometric Parameters. *American Journal of Environmental Protection*, Vol. 9(1): 1-9.

AXE THEMATIQUE 4:

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Les sachets plastiques sont des polymères d'origine fossile. Ils sont largement utilisés de nos

jours dans plusieurs domaines. Malgré le décret portant sur l'interdiction de la production et la commercialisation des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, ces sachets sont toujours utilisés par manque d'alternatives. Plusieurs denrées alimentaires sont conditionnées dans les sachets plastiques pour la vente sur les marchés. C'est ainsi que l'*attiéké*, couscous à base de manioc fermenté est conditionné généralement à chaud dans des sachets plastiques. Malheureusement, le contact entre l'aliment et son emballage peut entraîner des migrations de certains constituants surtout lorsque les températures sont élevées. Le BHT (2,6-di-tert-butyl-p-cresol ou hydroxytoluène butylé), est un antioxydant utilisé comme additif dans les sachets plastiques en polyéthylène. Cette substance est reconnue comme un perturbateur endocrinien chez les Hommes et chez les animaux. Elle est aussi suspectée d'être cancérigène. L'analyse de BHT dans les sachets plastiques par chromatographie en phase liquide a permis de déterminer les concentrations de cet additif. Dans l'*attiéké* brut, le BHT n'a pas été détecté. Cependant, cet antioxydant a été déterminé dans l'*attiéké* à des températures allant de 50 à 70°C. Ces résultats montrent que la température a une grande influence sur la migration des additifs des emballages plastiques vers les denrées alimentaires.

MOTS CLES : Conditionnement, sachet plastique, aliments, additifs, *attiéké*.

KOMENAN AKOUA SIMON TOUSSAINT

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07.09.17.95.94,

komenantoussaint@gmail.com

TRAORE Kassoum

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«FACTEURS POLITIQUES ET RECRUESCENCE DES ACCIDENTS DE MOTO TAXIS DANS LES VILLES DE KORHOGO ET DE BOUAKE »

BIOGRAPHIE :

1- **KOMENAN Akoua Simon Toussaint**, Ivoirien, Doctorant en Sociologie à l'UFR des Sciences Sociales, Option Santé et Environnement à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo. Ses travaux de recherches portent sur les questions sanitaires et de sécurité routière (prévention des accidents routiers). En 2019, il est co-auteur de l'article intitulé : « Niveau d'instruction et explications des accidents par les chauffeurs de moto-taxi de Korhogo », dans la Collection Observatoire Européen Plurilinguisme de décembre 2019.

2- **TRAORE KASSOUM**, Ivoirien, Socio-économiste de développement, Maître de Conférences, est Enseignant-Chercheur au Département des Sciences Sociales à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo et Chercheur associé au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES-Abidjan). Avec une formation pluridisciplinaire, il bénéficie de plusieurs années d'expériences dans l'enseignement supérieur et dans le domaine de consultance. Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Environnement, Eaux, Santé, Agriculture et Sécurité Alimentaire, etc.).

AXE THEMATIQUE 4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Notre étude a pour objectif de mettre en relation l'action des pouvoirs publiques et la recrudescence des accidents de motos-taxis. Cette action désigne un ensemble de mesures techniques, juridiques et financières en vue d'agir sur le secteur des motos taxis et de traiter la question des accidents. L'étude s'inscrit dans une approche fonctionnaliste, celle-ci appréhende les sociétés à partir des institutions assurant leur stabilité et structurant les comportements individuels aux travers des rôles et des statuts. Dans le cadre de cette étude, l'action des pouvoirs publics et des structures en charge de la sécurité routière a été passé en revue. Nous avons utilisé comme technique de collecte de données : la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire, l'entretien et l'observation directe. Les facteurs politiques favorables aux accidents de motos taxis s'articulent autour des points suivants : une organisation de l'activité laissée à la charge des syndicats et associations de motos taxis, une absence de maîtrise des pouvoirs publics de l'activité, une activité facile d'accès et une

absence d'action concertée de la part des structures en charge de la sécurité routière. Pour une meilleure organisation du secteur, nous préconisons l'action des pouvoirs publics, d'une part en encadrant les structures syndicales et associatives de motos taxis, d'autres part en sensibilisant tous les acteurs intervenant dans ce secteur afin d'aboutir in fine à la professionnalisation de cette activité.

MOTS CLES : Accident, Bouaké, Korhogo, motos-taxis, politique

KONATE BLAHIMA

Institut des sciences des sociétés/Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso, +226 70282667/54716885, kobla70@hotmail.com

Centre Muraz/Institut national de santé publique, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Gnessi Siaka

Institut des sciences des sociétés/Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso

Berthé/Sanou Lalla

Centre Muraz/Institut national de santé publique, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Tamboura Hamidou

Institut des sciences des sociétés/Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso

Yaméogo B. Thomas

Institut des sciences des sociétés/Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso

Paré Marina

Institut des sciences des sociétés/Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso

Yaméogo Lassané

Institut des sciences des sociétés/Centre national de la recherche scientifique et technologique, Ouagadougou, Burkina Faso

Tassebedo Souleymane

Centre Muraz/Institut national de santé publique, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

COMMUNICATION :

«ADOPTION ET HESITATION VACCINALE FACE A LA COVID-19 CHEZ LES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS AU BURKINA FASO »

BIOGRAPHIE :

M. Konaté Blahima est titulaire d'un Diplôme d'Université en Méthodes statistiques en santé, d'une Maîtrise en Santé publique et d'un PhD en Sciences politiques et sociales. Il est actuellement Chargé de recherche à l'Institut des Sciences des Sociétés/Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (INSS/CNRST) et chercheur associé au Centre Muraz/Institut de Santé publique

Ses activités de recherche portent sur divers sujets incluant les maladies infectieuses (VIH et le sida, le paludisme, la tuberculose), la santé de la reproduction, les maladies tropicales négligées, le dialogue interreligieux. Les groupes cibles de ces recherches sont les jeunes, les travailleuses du sexe, les adolescents, les enfants et les personnes âgées. En plus de ces sujets sur la santé, il mène des recherches sur la cohésion sociale, la médiation.

AXE THEMATIQUE 4 : SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Les personnes âgées de 60 ans et plus constituent un groupe particulièrement vulnérable aux formes graves de la maladie à coronavirus et susceptibles d'en mourir. Cependant, très peu d'informations existent sur l'adoption et l'hésitation face au vaccin contre la Covid-19 parmi ce groupe cible. L'objectif de cette communication est d'analyser les facteurs facilitant et entravant l'adoption ainsi que les raisons de l'hésitation face à la vaccination contre la Covid-19 chez les personnes âgées de 60 ans et plus.

Pour mener à bien cette étude, des entretiens individuels et des focus groups auprès de 65 personnes âgées de 60 ans et plus résidant dans la ville de Bobo-Dioulasso et le village de Bama ont été réalisées.

Les résultats révèlent que les facteurs entravant l'adoption du vaccin contre la Covid-19 sont liés aux croyances sur la maladie, aux perceptions sur les vaccins, aux informations diffusées dans les médias et aux services de santé. Quant aux facteurs favorables, il a été évoqué le rôle joué par les campagnes de sensibilisation, la gratuité du vaccin, la diversification des lieux de vaccination, la gravité de la Covid-19, le désir de se protéger et de protéger les autres, l'encouragement de l'entourage, l'obtention de visa pour voyager, l'expérience positive des premiers vaccinés et la disponibilité du vaccin. Par ailleurs, les raisons de l'hésitation vaccinale sont d'ordre individuel, interpersonnel et structurel.

Des interventions prenant en compte ces facteurs permettra de réduire l'hésitation des personnes âgées de 60 ans et plus face au vaccin contre la Covid-19.

MOTS CLES : Adoption, Burkina Faso, Covid-19, Hésitation, Personnes âgées

KOUA OBA JOVIAL,

Géographe/Démographe
Conseiller à la Population,
Ministère de la Santé et de la Population, Brazzaville, République du Congo
obajov@gmail.com / 00242 068956964

COMMUNICATION :

«PROBLEMATIQUE DE LA SECURISATION SANITAIRE EN MILIEU CARCERAL EN REPUBLIQUE DU CONGO : REFLEXION A PARTIR DE LA MAISON D'ARRET DE BRAZZAVILLE »

BIOGRAPHIE :

KOUA OBA Jovial, est Géographe/Démographe, Conseiller à la Population au Ministère de la Santé et de la Population à Brazzaville, République du Congo

AXE THEMATIQUE 4 : SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Cette communication traite de la question de la sécurisation sanitaire en milieu carcéral en République du Congo à partir d'une réflexion sur la maison d'arrêt de Brazzaville. Elle s'est fixée comme objectif d'évaluer les conditions d'hygiène sur l'état de santé des détenus dans une ville où l'inflation carcérale en rapport avec l'intensification de la délinquance juvénile ne fait qu'augmenter. La réflexion développée dans ce texte, repose sur une enquête de terrain réalisé en août 2022 en collaboration avec l'équipe de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT-Congo), auprès de 69 détenus et 32 anciens détenus. Les principaux résultats montrent que, le problème de la santé des détenus à la maison d'arrêt reste un parent pauvre du système carcéral. Les conditions de détention dans cette prison ne répondent pas aux standards internationaux. Elle fait face à un véritable problème de surpopulation. A la date de l'enquête, la maison d'arrêt comptait 1.171 détenus pour une capacité d'accueil d'environ 200 individus. Le service médical et d'hygiène est dirigé par un médecin qui travaille dans des conditions difficiles avec des moyens insignifiants, ne disposant pas d'un petit laboratoire fonctionnel pour réaliser des examens élémentaires, pas d'automate pour des examens de biochimie ou l'examen de Numération de la Formule Sanguine. Pour les détenus les interrogés (100%), accéder aux soins, au-delà de la question de la disponibilité des produits, c'est naviguer des hiérarchies et négocier avec une multiplicité de cadres normatifs au sein de laquelle la valeur de la santé est relative. Les carences alimentaires sont fréquentes, les maladies de peau récurrentes et les personnes détenues dépendent de leurs familles ou d'ONG pour les soins et pour se nourrir. Les détenus côtoient les odeurs d'urine et des excréments, dorment dans sur des cartons. La combinaison de ce manque de moyens rend difficile la préservation de la santé physique des détenus. Les caractéristiques structurelles, géographiques et du pouvoir en milieu carcéral déterminent la façon dont les individus, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, aisés ou pauvres, sont traités face à la maladie. Elles produisent les inégalités d'expérience des maux comme celles du recours au soin.

Mots clés : sécurisation sanitaire, milieu carcéral, maison d'arrêt, République du Congo, Brazzaville

KOUADIO M'BRA KOUAKOU DIEU-DONNE'

Département d'Anthropologie et de Sociologie, Bouaké, Côte d'Ivoire, +225
0143080959/0708049474, dieu-donne.mbra@uao.edu.ci

COMMUNICATION :

«LES DÉTERMINANTS DE L'INTÉRÊT MITIGÉ DES ÉTUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA (BOUAKE) POUR LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE »

BIOGRAPHIE :

Dr KOUADIO M'bra Kouakou Dieu-donné est Socio-Anthropologue de la Santé, Maître de Conférences au Département d'Anthropologie et de Sociologie à l'Université Alassane Ouattara (Bouaké) (République de Côte d'Ivoire). Il est spécialiste des questions de Santé de la Reproduction, de Santé Communautaire, Mutualité et Protection Sociale et de Santé Environnementale.

Outre ces principaux champs de recherche, il s'intéresse à bien d'autres thématiques : genre, droits des enfants et des femmes, etc. Il a publié divers travaux dans des revues scientifiques de renommée nationale et internationale.

AXE THEMATIQUE 4 :

SÉCURITÉ SANIAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

La présente contribution se focalise sur les déterminants de l'intérêt mitigé des étudiants de l'Université Alassane Ouattara (UAO), Bouaké pour la Couverture Maladie Universelle (CMU). En effet, pour permettre aux populations ivoiriennes d'avoir accès à des soins de santé de qualité et à moindre coût, le gouvernement a instauré la CMU. La Loi n° 2014-131 du 24 mars 2014 portant création de la CMU en a fait un système obligatoire de couverture du risque maladie. En dépit de ces avantages, à la date du 31 août 2022, il était dénombré 3 495 575 personnes enrôlées, soit 12% de la population totale de Côte d'Ivoire estimée à 29 389 150 habitants (RGPH 2021). Les étudiants, dont ceux de l'UAO, couche sociale vulnérable, ont été ciblés par la phase pilote de la mise en œuvre de la CMU. Pourtant, ils manifestent peu d'intérêt pour ce système. L'on se pose donc la question de savoir pourquoi, en dépit des efforts fournis par l'État de Côte d'Ivoire et du caractère obligatoire de la CMU, les étudiants manifestent moins d'intérêt pour cette assurance santé. Pour répondre à cette question, une collecte des données quantitatives et qualitatives a été organisée auprès de 379 étudiants et 13 responsables/agents administratifs, sanitaires, sociaux et syndicaux d'octobre à décembre 2022. Les résultats montrent que le faible intérêt des étudiants pour la CMU est lié, non seulement à leur faible connaissance de la CMU, mais également aux dysfonctionnements structurels de la CNAM.

MOTS CLES : Couverture Maladie Universelle - Déterminants - Étudiants - Intérêt faible - Protection sociale

MEL ROMUALD ATCHORY ELIASSON

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0749255481,
meleliasson1@gmail.com

OUATTARA Zié Adama

Centre de Recherche pour le Développement (CRD), de l'Université Alassane Ouattara
(UAO), Bouaké, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«COMPRENDRE LA PERSISTANCE DES DEFIS VIH MALGRE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE »

BIOGRAPHIE :

MEL Romuald Atchory Eliasson est docteur en sociologie, spécialisé en Politique Publique de Développement socio-sanitaire.

Il est titulaire d'un poste de Chargé de Suivi-Evaluation sur un projet VIH. La présente communication s'inscrit dans le cadre de constat effectué dans l'exécution dudit projet.

AXE THEMATIQUE 4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, en vue de faire face au VIH/sida et de mieux orienter la riposte, l'Etat de Côte d'Ivoire bénéficie en grande partie du soutien important des partenaires internationaux tels-que le PEPFAR, le Fonds Mondial et des agences du système des Nations Unies. En plus de l'intervention des acteurs cliniques, s'ajoute la mobilisation des acteurs communautaires. Celle-ci consiste à définir les besoins et objectifs en prenant des mesures collectives avec la participation des populations elles-mêmes. Malgré tout, des défis persistent. Quels sont donc les défis persistant du VIH malgré la mobilisation communautaire ? Quels sont les facteurs explicatifs de cette persistance ? Quelles sont les stratégies envisageables ? Cette communication vise à : i) exposer les défis persistants du VIH ; ii) analyser les facteurs explicatifs ; iii) décrire les stratégies envisageables pour une riposte objective. Cette étude de nature qualitative a privilégié le guide d'entretien comme outil de collecte des données adressé à 12 agents de santé communautaire, 2 coordonnateurs de projet VIH et 3 superviseurs communautaires. Ces personnes ont été sélectionnées à partir de la technique de choix raisonné. L'arsenal méthodologique utilisé a permis de montrer que, les défis communautaires persistants sont l'évolution du VIH/sida et la stigmatisation de PVVIH. Ces défis sont liés à des facteurs d'ordres sociaux, économiques, culturels et techniques.

MOTS CLES : VIH/sida_Communautaire_Défis_Santé_Côte d'Ivoire

MORO MANOU HONORINE

Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan Cocody, Côte d'Ivoire, 0748536764,
manourine@yahoo.fr.

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire

Adou Djané

Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire
Institut National d'Hygiène Publique, Côte d'Ivoire

Fokou Gilbert

Institut National d'Hygiène Publique, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES NEGLIGÉES, COMMUNICATION ET APPROCHE GENRE DANS LE DISTRICT SANITAIRE DE SAKASSOU EN CÔTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Honorine Manou Moro est docteure en sociologie de l'université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) en Côte d'Ivoire, obtenu en 2020. Docteure Moro est ivoirienne et a travaillé sur les questions de santé et particulièrement sur les stratégies de résilience des femmes enceintes face au paludisme à Korhogo au nord de la Côte d'Ivoire. Elle s'est aussi spécialisée dans le domaine de la conservation de la biodiversité en participant à plusieurs projets notamment les projets de mise en œuvre de la connectivité écologique du Parc National de Taï (Côte d'Ivoire) et du Parc National Grébo Khran (Libéria), et du projet du Plan d'Aménagement Participatif de la Forêt Classée des Rapides Grah.

AXE THEMATIQUE 4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) sont un groupe de maladies transmissibles qui sévissent en Côte d'Ivoire. Ces maladies constituent un frein dans l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Selon la chaîne épidémiologique de ces pathologies, auxquelles s'ajoutent les responsabilités sociales et familiales, les femmes et les jeunes filles se présentent comme des cibles essentielles. Un des piliers de la lutte contre ces MTN demeure la communication. Or l'accès à l'information sur les MTN par les femmes et jeunes filles en milieu rural demeure problématique en raison de certaines réalités socioculturelles. Cette étude répond à la question suivante comment les déterminants socioculturels peuvent constituer un frein dans la communication de la lutte contre les MTN en Côte d'Ivoire. L'objectif général de cette étude vise à analyser les déterminants socio-culturels qui constituent un frein dans l'approche genre autour de la communication sur les MTN à Sakassou, Côte d'Ivoire. De façon spécifique, elle vise à : analyser les connaissances et pratiques des populations autour des MTN, analyser les perceptions liées aux MTN sous l'angle de l'équité de genre, analyser le cadre relationnel autour des stratégies de communication sur les MTN en Sakassou.

MOTS CLES : Communication, Côte d'Ivoire, Genre, Maladies Tropicales Négligées (MTN), Sakassou

NIAMIEN COFFI JEAN MAGLOIRE

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, 07 57 98 55 68,
niamien.coffi@gmail.com

KOUADIO Konan Kevin Ulrich

Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire,

SENIN Claire Brice Valéry

Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie (SIVAC), Abidjan, Côte d'Ivoi

Acapovi-Yao Geneviève Lydie

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«DISTRIBUTION DES ZOONOSES DES PORCS (*SUS SCROFA DOMESTICUS*) A L'ABATTOIR DE LA SOCIETE IVOIRIENNE D'ABATTAGE ET DE CHARCUTERIE (YOPOUGON, ABIDJAN) »

BIOGRAPHIE :

NIAMIEN Coffi Jean Magloire est Maître de Conférences de Biologie Animale à l'Université Peleforo Gon de Coulibaly de Korhogo. Ses travaux de recherche portent sur la biologie de la conservation ainsi que la santé humaine et animale. Il est auteur d'une trentaine de publications.

KOUADIO Konan Kevin Ulrich est doctorant à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo. Sa thèse porte sur les maladies zoonotiques des animaux d'élevage.

SENIN Claire Brice Valéry est Docteur vétérinaire, Chef du Département hygiène et santé animale à la Société Ivoirienne d'abattage et de Charcuterie (SIVAC).

Acapovi-Yao Geneviève Lydie est Professeur Titulaire de Biologie animale à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Ses travaux de recherche portent sur les maladies zoonotiques des animaux d'élevage, la trypanosomiose animale ainsi que les arboviroses.

AXE THEMATIQUE 4: SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

L'élevage est un secteur stratégique important pour la sécurité alimentaire. Cependant, les maladies zoonotiques provoquent d'énormes pertes de production et une mortalité élevée. En outre, ces maladies tropicales négligées émergentes sont transmissibles à l'homme. L'industrie porcine représente la troisième source de viande après les bovins et la volaille. En Côte d'Ivoire, la viande de porc est de plus en plus prisée par les populations. Cette forte consommation pourrait constituer un risque pour les consommateurs du fait de la rareté des données sur les pathologies porcines. Dès lors, la sécurité sanitaire des aliments doit être une priorité de santé publique. La présente étude vise à une meilleure connaissance des maladies zoonotiques des porcs afin de contribuer à prévenir les risques de santé des populations. Un

total de 32 301 porcs en provenance de 11 localités a été l'objet d'examen post-mortem réalisés par les services vétérinaires de la Société Ivoirienne d'Abattage et de Charcuterie. Les résultats ont indiqué que les pathologies zoonotiques identifiées ont été la distomatose, l'échinococcose ainsi que des cas de suspicion de tuberculose. L'échinococcose a été la zoonose la plus fréquente (91,54%) et le rein a été l'organe le plus touché (91,20%). La distribution des maladies zoonotiques a varié avec l'organe et la localité de provenance des porcs abattus. Ces résultats devraient permettre une meilleure surveillance respective de la santé des porcs par des mesures prophylactiques en amont et de la tuberculose animale du fait de sa large distribution pouvant constituer un risque réel pour la santé des populations.

MOTS CLES : Distribution, fréquences, porcs, santé des populations, zoonoses

OUATTARA LHAUR-YAIGAIBA ANNETTE

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire, +225 0103635199,

annetteouattara@yahoo.fr

Centre Suisse de Recherches Scientifiques, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL : QUAND LE STRESS DEVIENT UN INDICATEUR DE PERFORMANCE ET DE SUCCÈS »

BIOGRAPHIE :

Mlle Ouattara Lhaur-Yaigaiba Annette est titulaire d'un Doctorat en Sociologie option santé obtenu à l'Université Félix HOUPOUET-BOIGNY. Elle est Maître-Assistante, Enseignante-Chercheuse à l'Université Nangui ABROGOUA (Abidjan, Côte d'Ivoire) et Chercheuse associée au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire.

Depuis 2008, le Dr OUATTARA L.-Y. Annette travaille au Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (PASRES). Elle travaille également depuis 2021 au Fonds pour la Science, la Technologie et l'Innovation où elle occupe le poste de Responsable Etudes, Renforcement de Capacités et Partenariat.

Elle a été en 2010, Chef de projet dans le cadre d'une étude menée sur la résilience et la vulnérabilité des populations urbaines défavorisées face aux effets du changement climatique sur la santé

Elle est, depuis janvier 2020, Chef de projet d'une étude menée sur la gestion des maladies diarrhéiques et à transmission vectorielle en contexte de changement climatique dans les villes d'Abidjan, Bingerville, Divo et Bouaké.

Elle est par ailleurs membre du Secrétariat Exécutif du Conseil Mondial de la Recherche (Global Research Council) depuis Mai 2019.

AXE THÉMATIQUE 4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

La santé au travail est un aspect important de la vie professionnelle qui ne doit être négligé. Le stress, aujourd'hui considéré comme étant un indicateur de performance et de succès, s'avère être la cause de plusieurs problèmes de santé tels que l'anxiété, la dépression, l'épuisement professionnel et des problèmes cardiovasculaires chez plusieurs travailleurs.

Dans le cadre de cette recherche, un questionnaire a été adressé à plusieurs catégories de travailleurs pour l'analyse de : perception du stress, impact sur leur santé, mécanismes de gestion du stress eu égard à son importance dans le fonctionnement des entreprises. Des entretiens semi-structurés ont été menés auprès de professionnels de la santé afin

d'appréhender les risques liés au stress. Une revue de presse a également été faite afin d'analyser les critères de recrutement les plus exigés et leur récurrence dans le mécanisme d'octroi d'un emploi.

Cette recherche a permis d'obtenir les résultats suivants :

- Stress comme une source de motivation et de stimulation avec des effets à moyen et long terme sur la santé ; d'où impact sur leur productivité
- Stress excessif (du fait de la charge de travail journalier imposé par les responsables) entraînant en plus d'une fatigue mentale et physique, une diminution de la motivation et une augmentation de l'absentéisme des employés.
- Stress perçu comme l'un des principaux indicateurs de performance ; d'où l'insertion de cette mention systématiquement dans les avis de recrutement,
- Augmentation des risques de rechutes chez les employés souffrants de maladies chroniques ; voir rétrogradation pour certains
- Difficultés des personnes vivant avec un handicap d'accéder à certains postes malgré leur capacité intellectuelle.

MOTS CLES : Santé au travail, stress, succès,

YAPO GILLES GILDAS

Doctorant à l'UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0747471750,

yapogillesgildas@yahoo.com

Yapo Lucas Delmas

Maitre-assistant, Université Félix Houphouët-Boigny

yaludel76@gmail.com

Ehouma Koffi Ludovic

Maitre de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny

emonchall7@gmail.com

COMMUNICATION :

«LOGIQUES CULTURELLES ET MANQUE D'HYGIENE SANITAIRE DES ALIMENTS VENDUS DANS LA RUE PAR LES COMMERÇANTS DANS LA COMMUNE DE KOUMASSI »

BIOGRAPHIE :

Yapo Gilles Gildas a obtenu en 2020 le Master en sciences sociales de Développement du Capital Humain (DCH), option santé à l'Université Félix Houphouët Boigny de Cocody. Il a intégré en 2022 l'Ecole Doctorale Société, Communication, Arts, lettres et Langues (EDSCALL) de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est présentement inscrit en deuxième année de doctorat.

AXE THEMATIQUE 4:

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Cette étude se propose de comprendre les logiques sociales, principalement culturelles qui militent en faveur du manque d'hygiène sanitaire des aliments vendus dans la rue par les commerçants. Pour y parvenir, des enquêtes auprès des commerçants ont été réalisés dans la commune de Koumassi, précisément dans les quartiers situés entre le boulevard du Gabon, Marcory Madone jusqu'à la pharmacie saint François. Cette zone part du quartier « *Haoussabougou* » jusqu'à la pharmacie Saint François. Ce sont des quartiers situés dans le centre de la commune de Koumassi. Un échantillon de volontaire de huit (08) commerçants a été sélectionné. L'observation directe non participante et l'entretien semi-directif ont été également mobilisés pour collecter les données, qui ont fait l'objet d'analyse de contenu. Les résultats obtenus de cette étude révèlent que les logiques culturelles contribuent au manque d'hygiène sanitaire des aliments vendus dans la rue par les commerçants dans la commune de Koumassi.

MOTS CLES : aliment, commerçant, hygiène sanitaire, logique culturelle, logiques sociale.

DAGO DOUGBA NOEL

Department of Genetic and Biochemistry, Genetic Pedagogic Research Unit, Peleforo Gon Coulibaly University/ dougbanoeldago@gmail.com

DAGNOGO DRAMANE

Department of Neurological Biomedical and Movement Sciences, University of Verona, Italy.

EBOULÉ AGO ELIANE

Department of Genetic and Biochemistry, Genetic Pedagogic Research Unit, Peleforo Gon Coulibaly University

KOFFI N'GUESSAN BENEDICTE SONIA

Department of Neurological Biomedical and Movement Sciences, University of Verona, Italy.

BOTTI BI SAMUEL

Department of Genetic and Biochemistry, Genetic Pedagogic Research Unit, Peleforo Gon Coulibaly University

KIMOU ADJIMAN FLORENT

Cardiology Division of Regional Hospital of Korhogo

DIARRASSOUBANAFAN

Department of Genetic and Biochemistry, Genetic Pedagogic Research Unit, Peleforo Gon Coulibaly University

GIOVANNI MALERBA

Department of Neurological Biomedical and Movement Sciences, University of Verona, Italy.

COMMUNICATION :

A MACHINE LEARNING APPROACH FOR CATEGORIZING QUALITATIVE AND BIOMEDICAL PARAMETERS FITTING DESCRIBING HYPERTENSIVE POPULATION AT KORHOGO REGIONAL HOSPITAL

BIOGRAPHIE :

I am Ph.D in Applied Biotechnology Verona University-Italy (Structural and Functional Genomic Lab.). I evaluated microarrays design strategies performances using RNA-seq as reference. I am graduate Master in Research and Innovation in Health Sciences: Genomic/Bioinformatics UNISA-Italy (Molecular Medicine and Genomic Lab.) working on alternative splicing on Breast Cancer Cell line model. Master in Bio-functional and molecular Sciences: UNICAM-Italy. Associate Professor in Molecular Biology at UPCG-University RCI. I am Biological Sciences Research Unit Scientific Council Responsible.

AXE THEMATIQUE 4 :

SECURITE SANITAIRE ET PROTECTION SOCIALE

RESUME :

Previous study revealed hypertension as second reason why patients visiting Regional Hospital of Korhogo (RHK). Even if this area strongly impacted by infectious and

parasitological diseases, hypertensive patient's rate is considerable in Korhogo district. Considering the complexity and the heterogeneity of symptoms link to hypertension troubles, herein with performed a machine learning approach aiming to characterize hypertensive population by using patients bio-medical and qualitative data. Since several studies revealed age as one of principal reason of chronic diseases occurrence including hypertension trouble at RHK, we stimulated a clustering analysis of hypertensive population by k-mean survey, merging quantitative (age) and qualitative (gender) parameters. Next, we developed accuracy predictive model via a machine leaning approach, to identify parameters exhibiting good fit with the hypertensive population profile by integrating the patient's biomedical and qualitative data, such as profession, habitat and sedentary/activity. Silhouette k-mean analysis suggested two (2) cluster groups by merging age and gender parameters (i.e. young female and/or male patient age ≤ 53 and aging female and/or male patients with age > 53). Model exhibits a moderate accuracy performance in predicting young hypertensive patients gender i.e. AUC = 0.76. Model parameters score analysis revealed respectively patients profession (+0.44), age (+0.08) and habitat (+0.05) as main factors characterizing young hypertensive population and suggested high youngest female hypertensive frequency. For aging hypertensive population, predictive model exhibited a moderate accuracy AUC = 0.79 in predicting patients gender. Interestingly, the predictive model describing ageing hypertensive population revealed respectively good predictive fit to patient profession (+0.45) and

Key-word: Learning Approach; Qualitative; Biomedical; Parameters; Hypertensive; Population

AXE 5:

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

- Adéquation formation-emploi
- Crise (s) de l'employabilité et de l'insertion professionnelle
- Crise du lien familial et résilience éducative
- Crises et dysfonctionnement des systèmes éducatifs
- Crise (s) en éducation et en formation
- L'éducation en situation de crise

ADOH BISSE BLANCHE DANIELLE N'GUESSAN,

Université Peleforo Gon Coulibaly,, Korhogo, Côte d'Ivoire,

+225 07 07 27 27 24, bisse.adoh@gmail.com

Groupe de recherche intervention sur les minières canadiennes, Trois rivières, Canada

SERY Lou Sromman Annicette

Université Peleforo Gon Coulibaly,, Korhogo, Côte d'Ivoire,

Groupe de recherche intervention sur les minières canadiennes, Trois rivières, Canada

COMMUNICATION :

«CONFLITS ET STRATEGIES D'INSERTION PROFESSIONNELLE CHEZ LES JEUNES DES COMMUNAUTES IMPACTEES PAR UNE ENTREPRISE MINIERE DANS LA SOUS-PREFECTURE DE YORODOUGOU »

BIOGRAPHIE :

ADOH Bissé Blanche Danielle N'guessan, Ivoirienne, Maitre-assistant à l'Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, docteur en Sociologie de l'économie et de l'emploi. Enseignante, formatrice, chercheuse et consultante, j'interviens généralement sur des thématiques en rapport avec le fonctionnement des organisations, la RSE et le développement durable, la communication interpersonnelle, le genre et les rapports sociaux de sexe, J'ai aussi mené des enquêtes de terrain et fait des publications dans le cadre de recherches sur des sujets tels que la reconstruction identitaire ; la construction des compétences et qualifications en entreprise ; l'insertion professionnelle des femmes et la féminisation des métiers ; les stratégies de résilience économique et de repositionnement social.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES ÉDUCATION-FORMATION

RESUME :

Avec 75,6% de la population âgée de moins de 35 ans, la Côte d'Ivoire est confrontée au défi de l'emploi des jeunes. Pour relever ce défi, le pays a fait de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes un axe prioritaire de son plan de développement, qui devrait participer à leur employabilité, c'est-à-dire, renforcer leur espérance objective ou probabilité de trouver un emploi. Mais le phénomène d'abandon scolaire entraîne chez certains jeunes une faible employabilité et des difficultés d'insertion professionnelle, notamment chez les jeunes de « retour à la terre » dans la sous-préfecture de Yorodougou, où se situe une entreprise d'exploration minière, envers laquelle ils manifestent de nombreux griefs. Cependant, l'employabilité et les compétences étant des constructions sociales, la présente communication a pour objectif de montrer comment ces conflits participent de stratégies de constructions des compétences chez ces jeunes, en vue de se faire recruter dans l'entreprise minière.

Les emplois miniers dont les critères de recrutement sont, dans certaines conditions, en décalage avec les "compétences" et les aspirations de ces jeunes, constituent pour eux une voie de reconstruction identitaire et de renforcement de leurs capacités. D'où la stratégie de subversion des compétences "objectives" par d'autres compétences sociales en vue de

légitimer leur intégration dans l'entreprise étudiée.

Les résultats ici présentés sont tirés d'une étude pilote sur la Responsabilité Sociale des Entreprises. Les participants étaient les jeunes, notabilités, femmes et cadres des villages impactés par le projet minier avec qui des entretiens collectifs et individuels ont été menés.

MOTS CLES : Conflits ; Employabilité ; Entreprise minière ; Insertion professionnelle ; Jeunes

ADOU KANGAANICK,

*Docteur en Sciences de gestion, Université Félix Houphouët Boigny,
Abidjan, Côte d'Ivoire, +225 0707193099, k.anick@hotmail.fr*

COMMUNICATION :

«L'IMPACT D'UNE FORMATION EN ENTREPRENEURIAT SUR L'INTENTION D'ENTREPRENDRE DES FEMMES AFRICAINES ANALPHABETES OU DESCOLARISEES ; VIVANT EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Ajzen, I. (1991), The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211

Bourguiba M. (2007), De l'intention à l'action entrepreneuriale : approche comparative auprès de TPE françaises et tunisiennes, Thèse pour le doctorat ès Sciences de Gestion, Université Nancy2, 320 p

Documents de Recherche de l'Observatoire de la Francophonie Economique – DROFE N°6 (2020), L'entrepreneuriat des jeunes au Maroc : freins et motivations, Université de Montréal

Doumbia, M. (2019), Contexte et analyse de politique, action & stratégie de plaidoyer pour le programme « femmes en entreprise, CARE International Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Afin de soulager l'État de la peine de plus en plus pesante du chômage et de la responsabilité de l'emploi, l'objectif de cette étude est d'analyser l'effet d'une formation en entrepreneuriat sur l'intention d'entreprendre des femmes peu ou pas instruites. Plus exactement, il s'agit de montrer le rôle que peut jouer la formation en entrepreneuriat dans la décision d'entreprendre et d'identifier les méthodes de formation les plus susceptibles de donner aux femmes peu ou sans instruction, la passion d'entreprendre. Nous nous appuyons sur une analyse théorique des principaux concepts liés à l'entrepreneuriat et sur le contenu de divers supports de formation. Ceci, pour expliquer, le rôle joué par les formations en entrepreneuriat sur l'intention d'entreprendre et pour décrire l'effet des méthodes de formation sur la décision d'entreprendre. Les résultats d'une enquête menée auprès de 50 femmes peu et pas instruites, révèlent que : les formations liées à un métier ou à la gestion d'une PME, influent positivement l'intention d'entreprendre de ces femmes. En outre, les méthodes de formation faisant appel aux témoignages d'entrepreneurs, études de cas, jeux de simulation, contacts avec des entreprises, exercices sur les valeurs et les compétences, vidéos relatant l'histoire des entreprises ; ont plus d'effet sur leur décision d'entreprendre. Cette étude donne des indices sur les éléments à prendre en compte lors de l'animation des formations en entrepreneuriat, afin de susciter une intention entrepreneuriale forte qui aboutira à court terme sur une décision d'entreprendre.

MOTS CLES : Décision d'entreprendre, entrepreneuriat, femmes, formations, intention entrepreneuriale

KOUASSI ANTOINE AFFOUROUMOU
Département de Lettres Modernes,
Université Félix Houphouët-Boigny Côte d'Ivoire
affouroumou@gmail.com

COMMUNICATION :

«CRISES ET POSTURE DU CONTE TRADITIONNEL : INFLUENCES ET PROSPECTIVES SUR L'EVOLUTION D'UN ART VIVANT »

BIOGRAPHIE :

Enseignant-chercheur au département de Lettres Modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny, Kouassi Antoine AFFOUROUMOU est spécialiste de Littérature orale africaine. Ses travaux portent notamment sur le symbolisme et l'ésotérisme dans le conte africain. Pour avoir effectué ses travaux de recherche sur les contes de Hampâté Bâ, il est un passionné d'herméneutique et de tradition orale.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Le paradigme de « crise » reste chevillé à la marche du monde et se caractérise par l'ensemble des changements ou des bouleversements des structures anciennes stables. Cette notion connaît des ramifications factuelles en fonction des fluctuations ou des contingences qui affectent les sociétés. Les nombreux syntagmes adjectivaux tels que crise économique, politique, sécuritaire, sanitaire, identitaire, alimentaire...illustrent parfaitement cet état de fait. Si aujourd'hui les crises sanitaires et sécuritaires semblent cristalliser l'attention, il ne faut pas ignorer le fait qu'elles affectent directement ou non d'autres secteurs de la société. C'est pourquoi, parler de crise sécuritaire sans évoquer la question de l'éducation qui en pâtit revient à amputer la réflexion sur la sécurité d'autant plus que ces deux réalités entretiennent une corrélation. La contribution sur les crises et la posture du conte traditionnel vise à parcourir l'influence pertinente de certaines crises sur ce genre oral sans perdre de vue le fondement sécuritaire qui résorbe les autres formes de crises car, il faut l'admettre, dès l'instant où survient une crise de quelque nature fût-elle, la sécurité en est fortement affectée.

MOTS-CLES : barrières, conte, crises, culture, tradition orale

AMANY HOUPHOUËT GUY-ROGER

Université Alexandre Ouattara (UAO), Bouaké, Côte d'Ivoire, +2250757433365,

guyrogerh@gmail.com

BAKOUAN Pousseni

Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso, bakouan7pousseni@gmail.com

BALLO Zié

Université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire,

zieballo@hotmail.com

COMMUNICATION :

«EFFETS DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES SUR LE CAPITAL HUMAIN :
EVIDENCE EMPIRIQUE EN AFRIQUE DANS UN CONTEXTE D'INSECURITE »

BIOGRAPHIE :

Dr Houphouët Guy-Roger AMANY est titulaire d'un Doctorat en Sciences économiques de l'Université Alexandre Ouattara (UAO), Bouaké (Côte d'Ivoire)

Dr Pousseni BAKOUAN est titulaire d'un Doctorat en Économie internationale de l'Université Norbert ZONGO, Koudougou (Burkina Faso)

Pr Zié BALLO est un Professeur Titulaire en Sciences économiques et Président de l'Université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan (Côte d'Ivoire)

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Cet article applique un modèle de mélange fini à un échantillon de 33 pays africains pour analyser les effets des innovations technologiques sur le capital humain sur la période 2008-2019. Nous testons l'hypothèse selon laquelle l'effet des innovations technologiques sur le capital humain diffère selon les groupes de pays présentant des caractéristiques similaires, mais non observées. D'abord, nous constatons que les effets des innovations technologiques sur l'accumulation du capital humain peuvent être segmentés en trois catégories distinctes. La première classe traduit une relation positive entre le niveau de préparation aux technologies de pointe et l'accumulation de capital humain. La deuxième et troisième classe sont caractérisées par une réduction du capital humain par l'accroissement de la technologie. Enfin, nous prouvons que les pays caractérisés par un degré de fragilité économique élevé, la montée des griefs de groupe et des services publics fragiles sont moins enclins à faire partir de la classe où les innovations technologiques améliorent l'accumulation du capital humain. Les résultats restent stables à travers une batterie de contrôles de robustesse. Ces résultats

soulignent la nécessité pour les pays africains de réduire leur degré de vulnérabilité économique et sécuritaire visant à atténuer l'épineux problème des fragilités s'ils espèrent récolter les bénéfices des innovations technologiques.

MOTS CLES : Capital humain, innovations technologiques, fragilité, modèle de mélange fini

COULIBALY DAOUDA

Maitre assistant, UAO-Bouaké (RCI)

daouda990@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« MUTATIONS SOCIO-ANTHROPOLOGIQUES ET INITIATION AU PORO COMMUNAUTAIRE CHEZ LES SENOULO DE KORHOGO EN COTE D'IVOIRE: QUELLES REALITES ? »

BIOGRAPHIE :

COULIBALY DAOUDA est *Maitre assistant à l'UAO-Bouaké (RCI)*

AXE THEMATIQUE 5: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le Poro Communautaire est une institution incontournable dans la régulation de la vie des Sénoufo de Korhogo. De lui dépendent la détermination des respectifs rôles des diverses classes d'âge, les règles d'échanges et de garanties réciproques des populations, etc. Avec l'avènement des multiples mutations introduites dans l'aire géographique Sénoufo en général, en particulier par les groupes sous-Sénoufo de Korhogo, cette institution éducative très ancienne est résiliente. À travers une approche méthodologique mixte deux principaux résultats se dégagent. Dans la ville de Korhogo, les 3/4 des sous-groupes Sénoufo font preuve de résilience au sein du Sizangue et du Poro communautaire. Ce qui a pour conséquence la conservation des fondamentaux de leur système éducatif. En revanche, le 1/4 restant, n'a pas su s'adapter à ces mutations. Abandonnant la pratique de l'initiation au Poro communautaire, leur, ces Sénoufo ont perdu leur système éducatif. En conséquence, ils ont perdu leurs principales caractéristiques culturelles et spirituelles. En somme, les Sénoufo de Korhogo ont en majorité, montré leurs capacités d'anticipation, d'acceptation, d'adaptation et de planification afin de préserver leur traditionnel système éducatif.

Mots clés : Mutations, Poro communautaire, Résilience, Sénoufo de Korhogo

DELY GUY FRANCK CEDRIC

Ecole Doctorale Sociétés, Communication, Arts, Lettres et Langues

Université Félix Houphouët Boigny (Abidjan – Côte d'Ivoire)

+225 07 58 61 68 13 – Delyguy@yahoo.com

COMMUNICATION :

«LE PHÉNOMÈNE DES INFLUENCEUR (-EUSE)S DU WEB ET LA CRISE DE L'ÉDUCATION IVOIRIENNE »

BIOGRAPHIE :

DELY Guy Franck Cedric, âgé de 26 ans et titulaire d'un Baccalauréat (Série A2) et d'un Master de recherche (Option : Logique et Epistémologie) obtenus respectivement avec la mention Assez-Bien et Bien. Je prépare en ce moment une de thèse en vue de l'obtention du Doctorat à l'Ecole Doctorale S. C. A. L. L. (Société, Communication, Arts, Lettres et Langues) de l'université Félix Houphouët-Boigny – Abidjan/Cocody.

Passionné des Lettres en général, de la communication et des sciences sociales, j'attache fermement du prix à l'importance des Humanités au sein d'une Nation qui se veut forte et prospère.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Indéniablement, l'humanité, grâce aux réseaux sociaux “ numériques ”, a accompli un bond spectaculaire. Facebook, Instagram, Tik Tok, LinkedIn, etc. constituent la preuve du vent en poupe qu'a la civilisation informatique actuelle. En revanche, l'aventure dans laquelle entraînent certains de ses usagers – en l'occurrence les « influenceurs » – offre parfois un spectacle désolant d'une société en perte de valeurs. On en veut pour preuve l'affaire Porty Porta, un réseau de prostitution animé par des milliardaires installés à Dubaï, qui a enflammé la toile ivoirienne durant le mois de mai 2022. Dans de telles circonstances, l'Afrique subsaharienne déjà en proie aux crises de toutes sortes, dans un monde de plus en plus connecté, ne semble pas à l'abri d'une autre ; celle de l'éducation. Mais si tel est vraiment le cas, comment comprendre que cette ère, plutôt que d'améliorer l'intelligence humaine, s'est paradoxalement muée en une expression d'abêtissement, fondement d'une crise de l'éducation? Cette contribution entend donc , à l'aide des procédés critique et analytique, réfléchir sur l'origine et les causes de cette crise, particulièrement en Côte d'Ivoire, voir comment fonctionnent ces « influenceurs » et mesurer leur impact sur leurs « followers » (suiveurs) que sont principalement les jeunes et adolescents.

MOTS CLES : Réseaux sociaux numériques, Crise, Influenceurs du web, Education, Côte d'Ivoire.

JEAN-MARIE NICAISE GBAHOU

*Sociologue de l'éducation, Attaché de Recherche
Centre de Recherche pour le Développement / Université Alassane Ouattara
gbahouinicaise@gmail.com*

COMMUNICATION :

«LE SYNDICALISME ESTUDIANTIN, ENTRE NECESSITE ET MALIGNITE : CAS DE L'UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA »

BIOGRAPHIE :

Jean-Marie Nicaise GBAHOU est Sociologue de l'éducation, Attaché de Recherche au Centre de Recherche pour le Développement à l'Université Alassane Ouattara

AXE THEMATIQUE 5: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Le présent travail portant sur la place du syndicalisme étudiantin à l'Université, s'est déroulé dans la commune de Bouaké, plus précisément à l'Université Alassane Ouattara. Il révèle également notre contribution à la résorption des problèmes sociaux liés à la présence de syndicats d'étudiants sur l'espace universitaire. Pour atteindre notre objectif, nous avons administrés un guide d'entretien semi-directif aux acteurs du système éducatif et opté pour l'analyse de contenu. Les résultats de cette recherche indiquent que le syndicalisme étudiantin est un mal nécessaire dans la pacification de l'espace universitaire.

Mots-clés : syndicalisme, étudiantin, malignité, nécessité

GUE TONDE BORIS

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, 07 79 54 85 91,
tondeborisgue5@gmail.com

IRIE BI Irié Christian

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

YAO Amino Roseline

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«L'IMPACT DE L'INSUFFISANCE DES OUTILS PEDAGOGIQUES SUR LES PERFORMANCES DES ETUDIANTS DE BIOLOGIE A L'UNIVERSITE DE KORHOGO»

BIOGRAPHIE :

Ivoirien de nationalité, Gue Tonde Boris, est un étudiant inscrit en Licence 3 de Sociologie du Développement Local et Gestion des Conflits à l'Université Peleforo GON COULIBALY. Responsable de gestion et de la recherche des fonds au sein du GERSS (Groupe d'Études et de Recherches en Sciences Sociales), et Vice-Délégué d'UFR, il est passionné de recherche scientifique d'où sa ressentie Attestation de communication au colloque Mansa-Korhogo. Chef d'équipe du projet PASEA (Projet d'Appui à la Sécurité de l'Eau et de l'Assainissement), Participant au SENACC 2022 (Séminaire National sur l'Adaptation au Changement Climatique), Participant à une Conférence sur le Climat organisé par le Professeur VISSIN, la recherche est son avenir.

AXE THEMATIQUE 5:

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Dans le domaine de l'enseignement en Afrique noire, plusieurs institutions éducatives, notamment celles de la Côte d'Ivoire souffrent d'un manque criard d'outils pédagogiques au point d'impacter négativement le rendement des apprenants. C'est le cas de l'Université Peleforo GON COULIBALY Korhogo, dans le nord ivoirien où le sous-équipement des laboratoires au département de Biologie est un obstacle à une formation de qualité. Cette étude ambitionne d'analyser l'impact de l'insuffisance d'outils pédagogiques sur les performances des étudiants du département de Biologie. S'inscrivant dans une approche mixte, des entretiens semi-directifs, focus groups ont été effectués, suivis de l'administration d'un questionnaire. Les résultats attestent que les étudiants de Biologie observent des difficultés dans la mise en application des acquis théoriques liées au manque de matériels pédagogiques lors des Travaux Pratiques. De plus, 80 % des enseignants soutiennent que l'inadaptation entre le cadre d'apprentissage et la formation des étudiants dudit département a pour conséquence l'augmentation du taux de chômage après l'obtention des diplômes de fin de cycle. Il est donc important que les gouvernants avec l'appui des partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique cherchent à équiper les laboratoires afin de faciliter une formation de qualité pour une insertion socio-professionnelle.

MOTS CLES : Biologie, Insuffisance, Outils pédagogiques, Performances des étudiants, Korhogo

IRIE BI VAGBE GETHEME

Université de San Pedro, San Pedro, Côte d'Ivoire, 0709437028,

iriegetheme@usp.edu.ci

COMMUNICATION :

« LE TOURISME, UN LEVIER D'ACTIVATION DU DEVELOPPEMENT LOCAL INCLUSIF : IMPLICATIONS SOCIALES ET CONDITIONS DE SUCCES »

BIOGRAPHIE :

Sociologue et enseignant-chercheur à l'Université de San Pedro, mes réflexions portent sur la diffusion du Tourisme durable, la Gouvernance du Foncier en milieu rural, les leviers du Développement local, l'adoption des Innovations, les activités liées à l'Environnement et à l'Économie rurale, la Responsabilité Sociale des Universités.

AXE THEMATIQUE 5:

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Cette communication découle d'une réflexion en cours portant sur l'adoption au niveau de l'Etat de la Stratégie *SUBLIME CÔTE D'IVOIRE*. Ladite stratégie prévoit la création d'un réservoir d'emplois qualifiés et non qualifiés en lien avec le tourisme. Cependant, il ressort qu'à rebours de la promotion du tourisme comme facteur de développement local inclusif, 84% des entreprises du secteur du tourisme en Côte d'Ivoire évoluent dans l'informel (AIP, 2022). Ce fort taux d'entreprises informelles entraîne une externalité négative se traduisant par leur faible contribution aux recettes fiscales. Ainsi, l'objectif de cette communication est de présenter les implications sociales et les conditions de succès du développement local inclusif par la prise en compte des entreprises informelles du tourisme. Adoptant une approche inductive (Paillé, 1994), l'étude mobilisera la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien semi-structuré. Comme hypothèse, la communication part du postulat suivant. Le développement local inclusif par la prise en compte des entreprises informelles du tourisme est lié à la co-construction de solutions pertinentes socialement. Cela, à partir de partenariats entre d'une part, l'université et les acteurs formels et informels du secteur du tourisme et d'autre part, l'université et les communautés locales touristiques ou à valoriser sur le plan touristique. En perspective, il est envisagé l'expérimentation au sein de l'UFR Logistique, Tourisme et Hôtellerie-Restaurant, le concept de Science Shops, traduit littéralement en français par l'expression Boutique des sciences (Piron, 2016, Glen, 2019). Cela, à l'effet de modéliser un développement local inclusif par la formalisation des entreprises informelles du tourisme.

MOTS CLES : développement, informel, participation, tourisme, université

KISSIEDOU KACOU VINCENT

Didacticien de l'Histoire-Géographie

Enseignant Chercheur

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

kissiedouvincent@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«LA PROFESSIONNALISATION DES INSTITUTEURS APRES LA REFORME MODULAIRE DE 2019 AU CAFOP : CAS DE L'ENSEIGNEMENT- APPRENTISSAGE DE L'HISTOIRE »

BIOGRAPHIE :

KISSIEDOU Kacou Vincent est Didacticien de l'Histoire-Géographie et Enseignant-Chercheur à l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

AXE THEMATIQUE 5:

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

En Côte d'Ivoire, les résultats du PASEC 2019 combinés à l'analyse diagnostique du dispositif de formation initiale des instituteurs, a montré des dysfonctionnements dans la formation au CAFOP.

Aussi, ce travail vise-t-il de façon générale à comprendre l'adoption de la formation modulaire dans les CAFOP, de façon spécifique à analyser les modules de formation et a montré leurs limites. La formation modulaire adoptée dans les CAFOP depuis 2019 peut-elle dans les conditions actuelles assurer la compétence attendue des instituteurs dans l'enseignement de l'histoire-(géographie) ?

Pour répondre à cette problématique, nous avons adopté une démarche positiviste, qualitative, analytique et interprétative de la formation modulaire. Ainsi, avons-nous procédé à une analyse des savoirs au programme de la formation modulaire, des savoirs identifiés sur les fiches de cours des formateurs. Tout cela a été couplé avec des entretiens semi directifs réalisés auprès les professeurs de CAFOP. Les résultats de l'étude montrent une faible adhésion des professeurs des CAFOP à la réforme modulaire, une grande variété des savoirs d'histoire-(géographie) enseignés d'un CAFOP à un autre et des savoirs disciplinaires et des savoirs didactiques faiblement intégrés.

Nous retenons qu'il est indispensable de trouver un équilibre raisonnable entre les contenus disciplinaires et les contenus didactiques, de définir des capacités prescrites et univoques pour chacun des modules au programme. Enfin, ces résultats sont généralisables aux autres disciplines enseignés au CAFOP.

Mots-clés : compétence, module, pratique enseignante, professionnalisation, savoir.

KOFFI RACHEL

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte D'Ivoire, 0707331107,
rach_kof@hotmail.com

KOFFI Adjei

Ecole Normale Supérieure, Abidjan, Côte D'Ivoire

COMMUNICATION :

«PROPOSITION D'UN NOUVEAU MODELE DE CLASSES PASSERELLES POINT DE VUE DES ADMINISTRATEURS ET DES BENEFICIAIRES IVOIRIENS »

BIOGRAPHIE :

KOFFI Affoué Rachel

Ivoirienne

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan

Doctorante

Sciences de l'Information et de la Communication/ Communication pour le Développement/
Communication pour le Changement de Comportement

Juillet 2020- Février 2023 : Assistante de recherche dans le cadre du projet de recherche portant sur « Comprendre la transition primaire-collège au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d'Ivoire », étude commanditée par l'AUF.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Depuis 2006, la Côte d'Ivoire expérimente les classes passerelles comme formule pour la réinsertion des enfants non scolarisés ou déscolarisés. Sur la période 2013 à 2022, ces classes font l'objet d'une plus grande attention du Ministère en charge de l'éducation. À l'évidence, cette pratique peine à produire des résultats efficaces dans la lutte contre la situation des enfants en dehors des écoles. La situation est identique dans les autres pays membres de la Fondation Karanta en Afrique de l'Ouest. L'objectif de cette étude est d'identifier et de proposer un modèle de classes passerelles pour améliorer l'apprentissage des enfants et des jeunes non scolarisés en Côte d'Ivoire et dans les pays membres de la Fondation Karanta en Afrique Occidentale.

Basée sur une approche mixte notamment qualitative et quantitative, les entretiens semi-structurés et par questionnaires ont été réalisés avec 377 personnes (apprenants, animateurs, parents, responsables administratifs et COGES, etc.). L'étude s'est déroulée dans trois régions du Nord de la Côte d'Ivoire : le Kabadougou, le Poro et le Tchologo avec la participation des femmes et des filles à tous les niveaux.

Les résultats attendus tournent notamment autour du bilan des classes passerelles à partir du point de vue des administrateurs, des acteurs et des bénéficiaires et des déterminants qui conditionnent le succès de ces classes passerelles. La mise en place d'un nouveau modèle de « classes passerelles», ainsi que la définition des conditions de sa mise à l'échelle réussie, se positionnent comme un défi de l'éducation et de l'épanouissement des jeunes.

MOTS CLES : apprentissage - classes passerelles- jeunes - modèle - scolarisation.

KONDO HAWA,

Enseignante-Chercheuse

Université des lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB), Mali.

Centre Universitaire de Recherche Economique et Sociale (CURES).

hawa.kondo41@yahoo.com

Fousseny DIALLO²

Enseignant-Chercheur

Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), Mali.

Centre Universitaire de Recherche Economique et Sociale (CURES).

foussenydiallo1989@gmail.com

COMMUNICATION :

**«ANALYSE DE LA RELATION EMPLOI-FORMATION AU MALI : CAS DES
INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIQUE »**

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : KONDO Hawa
- Nationalité : MALIENNE
- Institution : UNIVERSITE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES DE BAMAKO (ULSHB), MALI
- Titre et grade : Assistante
- Discipline et spécialité : Gestion d'entreprise / Montage et gestion des projets
- Expérience/activité professionnelle : plus de (05) ans / Chargée du cours en montage et gestion de projets
- Distinction/publications/éléments de valorisation : Étude de faisabilité pour la création d'un projet piscicole à Baguinéda (Bamako, Mali). ANTE GI-1871,2022

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Malgré plusieurs réformes du système éducatif Malien, les jeunes diplômés sortants des institutions d'enseignement supérieur (IES) publiques rencontrent toujours des problèmes d'accès à l'emploi. Notre article a donc pour objectif d'analyser les causes qui expliquent les difficultés d'insertion professionnelle des diplômés des IES publiques au Mali. Pour répondre à cette question, nous avons mené une enquête (qualitative) auprès des employeurs, des bureaux de placement et une enquête (quantitative) auprès des diplômés sortants des IES publiques de la promotion 2015-2019 au Mali. Pour atteindre notre objectif, nous avons fait une analyse descriptive et économétrique (la régression logistique binaire). Les résultats montrent que les difficultés d'insertion professionnelle des diplômés des IES publiques s'expliquent globalement par une inefficacité du système d'enseignement supérieur. Cette inefficacité est liée entre autres à une inadéquation formation -emploi, une faiblesse des

indicateurs d'efficacité (interne et externe) et un effet négatif du diplôme de licence sur l'employabilité des jeunes sortants. Nous concluons en formant plusieurs recommandations politiques pertinentes, la plus importante est de limiter l'accès à l'université par des néo-bacheliers en mettant en place un système de sélection rigoureux permettant aux meilleurs candidats d'intégrer les IES publiques et de créer des instituts de formation professionnelle pour déverser les candidats moyens.

MOTS CLES : Emploi, Enseignement supérieur Mali, Formation, Insertion professionnelle, IES publiques, LMD.

KOUADIO ANDJOU FREDERIC

Université Jean Lorougnon Guédé (UJLOG), Daloa
Côte d'Ivoire/kouadio.andjoufrdric@gmail.com

COMMUNICATION :

« DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME EDUCATIF ET SES REPERCUSSIONS SUR L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS DE SPECIALITE DANS LES UNIVERSITES IVOIRIENNES »

BIOGRAPHIE :

Je suis KOUADIO Andjou Frédéric, ivoirien né en 1976 à Andé (Bonguanou). Professeur de lycée depuis 2010, j'ai soutenu la thèse unique de doctorat en anglais option didactique de l'anglais en octobre 2017. Je suis présentement Enseignant-chercheur à l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa avec le grade d'Assistant depuis février 2019.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Pour tout apprentissage, l'Etat a le devoir de contrôler les savoirs à diffuser, décider de l'importance de ceux-ci grâce à des programmes, des choix de disciplines et des moyens de les enseigner. Cela nécessite une planification; un processus de rationalisation, organisation et coordination de l'action pédagogique. Un regard sur le système éducatif ivoirien, programmes et guides d'exécution des tâches pédagogiques révèle qu'il ne prépare ni les enseignants ni les apprenants du passage de la formation générale à des formations spécifiques en anglais. Comment dans ces conditions l'enseignant peut-il concevoir un programme d'enseignement d'anglais de spécialité fiable et légitime dans un domaine qui ne relève pas de sa spécialité et qui lui est souvent mal ou peu connu ? Au-delà de cette question, il s'agit de réfléchir sur l'impact un tel dysfonctionnement du système éducatif sur l'enseignement de l'anglais de spécialité qui connaît une demande de plus en plus accrue dans un monde aujourd'hui globalisé. Nous avons donc procédé à une recherche bibliographique et à l'analyse des programmes éducatifs et guides d'exécution qui a permis de mettre en évidence la nature des difficultés liées à ce type d'enseignement et des répercussions dues à ce dysfonctionnement pour des réflexions soient menées dans le sens de trouver des solutions pour le corriger.

MOTS CLES : anglais de spécialité, didactique de l'anglais de spécialité, formation des enseignants, planification, système éducatif

FRANCK KOUADIO

Métaphysique et Esthétique

Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan (Côte d'Ivoire)

sekorekouadio@gmail.com

COMMUNICATION :

« **EDUQUER A LA LIBERTE POUR MIEUX BATIR LA SECURITE EN AFRIQUE** »

BIOGRAPHIE :

Franck KOUADIO est à l'Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan (Côte d'Ivoire) précisément en Métaphysique et Esthétique

AXE THEMATIQUE 5: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

« L'homme sage sait rester à sa place ; mais l'enfant qui ne sait pas la sienne, ne saurait s'y maintenir » (J. J. Rousseau, 2012, 100). L'ignorance cause l'insécurité de l'Homme, en général, et de l'Africain, en particulier. L'ignorant court le risque d'être aliéné, réduit en esclavage, voire anéanti. Or, le sage sait qu'il jouit du droit inaliénable à la liberté, qui est gage de sécurité. Comment alors secourir les sujets africains, soumis à toutes sortes de fragilités aliénantes et d'insécurités destructrices ? Il est nécessaire de bâtir des systèmes éducatifs hautement compétitifs et méritocratiques susceptibles d'éveiller et de former durablement l'être africain, pour en faire un sujet conscient et responsable. L'éducation donne accès à la conscience lumineuse de soi et de son statut. La découverte de soi comme conscience et comme sujet historique, culturel et civilisationnel devient un palliatif à la crise de la sécurité découlant des systèmes impérialistes et aliénants. L'éducation développe, en l'homme, la certitude de n'être pas « le sujet servile » d'une puissance extérieure dont il se devrait de réaliser tous les desiderata quasi aveuglément, au péril de son honneur, de sa liberté, de sa dignité, voire de sa vie. Elle est, en ce sens, un remède et un correctif qui redresse l'être humain et le dispose à s'assumer, en toute sécurité. Le présent projet de communication vise à montrer que la sécurité en Afrique est possible là où s'épanouit la vie humaine en toutes liberté, responsabilité et dignité.

Mots clés : Éducation, Homme, Ignorance, Liberté, Sécurité.

KOUASSI PATRICK FRANKLIN

Maitre-assistant, Ecole Supérieure Africaine des TIC, Côte d'Ivoire,
franklogbochi@yahoo.fr

Akaffou Koffi Kaudjis Agnès épouse Yao

Maitre-assistant, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire,
arrakaudjis@gmail.com

COMMUNICATION :

«ANALYSE DIFFERENCIÉE DES CRISES SOCIOPOLITIQUES SUR LA POPULATION EN AGE DE TRAVAILLER EN COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

Kouassi Patrick Franklin est Maitre-assistant à l'Ecole Supérieure Africaine des TIC en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 5: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Les différentes crises sociopolitiques intervenues en Côte d'Ivoire depuis 1999 ont pour corollaire l'aggravation des problèmes en matière d'emploi. Le marché du travail est caractérisé par une précarisation des emplois, une augmentation du nombre de chômeurs et des personnes en sous-emploi. Ce dysfonctionnement accentue les inégalités salariales et diminue l'employabilité des populations économiquement vulnérables.

L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact des crises sur la population en âge de travailler, afin d'en relever les mutations significatives et proposer des solutions durables.

La recherche de solutions durables impose, comme méthodologie, d'abord l'utilisation de données d'enquête-emplois de 2008 et 2014 ainsi que celles de l'enquête niveau de vie de 2015. Ces 3 années ont pour médiane la crise post-électorale de 2011. Ensuite une analyse descriptive différenciée selon le genre permet un diagnostic précis des mutations socioéconomiques. Finalement, la démarche ou procédé forces-faiblesses-possibilités-menaces conduit à l'élaboration de stratégies pertinentes pour un développement économique durable.

Les résultats montrent une féminisation du chômage urbain, une diminution de l'employabilité des personnes de 31 à 44 ans, une diminution de la population active dans la population en âge de travailler, le manque d'engouement des jeunes pour l'entrepreneuriat et le recours massif aux concours de la fonction publique.

Une solution durable en matière d'emploi est d'intensifier la formation des jeunes et des femmes à l'entrepreneuriat de groupe, notamment sous forme coopérative. Cela impose de forger leur esprit d'entreprise en vue d'augmenter leur potentiel entrepreneurial, les former en organisation coopératives.

Mots clés : chômage ; développement durable ; employabilité ; entrepreneuriat ; genre.

KRA GERARD LANDRY KONAN

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, +225 0153885473,

kra2gerard@yahoo.fr

KOFFI Natanael

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, +2250708727114,

koffi.natanael@yahoo.com

COMMUNICATION :

« COVID 19 ET INSTAURATION DES COURS EN LIGNE A L'UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA : DE L'INNOVATION AUX DIFFICULTES »

BIOGRAPHIE :

Monsieur KRA Gérard Landry Konan, est Titulaire d'un Doctorat unique en Sociologie de l'Education obtenu à l'université Alassane Ouattara en 2016. Chargé de Recherche au Centre de Recherche pour le Développement (CRD) de l'Université Alassane Ouattara, il cumule environ 10 années d'expériences. Ses travaux de recherches doctorales ont porté sur « les travaux domestiques et le rendement scolaire des jeunes filles en milieu urbain : Le cas de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan ». Il a participé à de nombreux travaux de recherche dans le domaine de l'éducation et du travail des enfants soit en tant que co-investigateur ou investigateur lui ont permis d'acquérir une bonne connaissance de la recherche sur les communautés en Côte d'Ivoire. Il a également une excellente connaissance des outils de diagnostics participatifs.

Depuis janvier 2023, il dirige le Laboratoire Genre et Développement (LaGeD) du Centre de Recherche pour le Développement (CRD) dont les axes de recherche sont structurés autour de trois thématiques majeures : i) genre et scolarisation, iii) genre et travail et iii) genre, inégalité et handicap. Il est auteur d'une dizaine d'articles scientifiques et il a participé à de nombreux séminaires, ateliers et colloques scientifiques.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

En Côte d'Ivoire, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu des répercussions sur le secteur éducatif. Ce qui a ont engendré temporairement la fermeture temporaire des établissements d'enseignement sur l'ensemble du territoire national. Afin de poursuivre ses activités, l'Université Alassane Ouattara a adopté l'approche des cours en distanciel pour non seulement éviter la propagation de la maladie mais surtout pour la poursuite des activités académiques.

La présente communication vise à décrire les innovations induites par la pratique des cours en ligne d'une part et expliquer les difficultés et limites sous-jacentes à la pratique cette

approche pédagogique d'autre part.

Pour atteindre cet objectif, une approche méthodologique de type mixte a été adoptée. Au total, 317 étudiants et 62 enseignants ont été interrogés pour le volet quantitatif au moyen de la technique d'échantillonnage par quota. Quant au volet qualitatif, la technique du choix raisonné a permis d'effectuer une dizaine d'entretiens semi-structurés auprès de différents acteurs de l'UAO.

Les résultats de l'étude indiquent que le déploiement de la continuité pédagogique à l'UAO grâce aux cours en ligne a nécessité la mise en place d'un environnement numérique de travail, la formation des acteurs et le recours à de nouvelles approches pédagogiques basées sur le numérique. Quand bien même de nombreuses difficultés et limites ont été constatées dans le déploiement de cette innovation, celle-ci a été perçue par les acteurs comme une pédagogie innovante qui a permis d'achever les activités pédagogiques dans les délais impartis.

MOTS CLES : Stratégie de résilience ; Covid-19 ; pédagogie numérique ; environnement numérique de travail, cours en ligne

MOUDJOURI M. BIENVENUE

Assistant, Université de Ngaoundéré, Cameroun

moudjourib@gmail.com

COMMUNICATION :

«LA CRISE DE L'EMPLOYABILITE DES DIPLOMES EN AFRIQUE FRANCOPHONE : ENTRE INADEQUATION DES FORMATIONS, L'USURE DE L'ÉTAT ET LA FAIBLESSE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL»

BIOGRAPHIE :

MOUDJOURI M. Bienvenue est Assistant à l'Université de Ngaoundéré, Cameroun

AXE THEMATIQUE 5: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Depuis le début des années 2000, les États d'Afrique francophone sont en crise y compris dans l'enseignement supérieur qui est le dernier rempart du développement des États. L'enseignement supérieur connaît plusieurs crises qui glissent vers l'employabilité. L'objectif de cette communication est de montrer que la crise de l'employabilité est liée à plusieurs facteurs. D'abord, les formations de l'enseignement supérieur ne s'inscrivent pas efficacement à l'employabilité des diplômés. Ensuite, l'Etat recrute très peu des diplômés. Enfin, le tissu industriel des pays d'Afrique francophone est très faible, peu développé et peu diversifié. Ce qui ne permet pas le recrutement des diplômés même lorsqu'ils sont qualifiés sur le plan académique. L'analyse des variables de la crise de l'employabilité se fait dans une approche systémique tout en ayant recours à l'observation directe et la recherche documentaire. Les résultats de l'analyse montrent que la crise de l'employabilité résulte de l'inadéquation des formations avec le tissu industriel, déjà faible et stagnant. L'Etat qui est le plus grand employeur dans les pays d'Afrique francophone recrute très peu. En conséquence, les diplômés sont dans l'incertitude d'un emploi. La conclusion de l'analyse stipule que les formations inadéquates, la faiblesse du tissu industriel et l'usure de l'Etat sont les principaux facteurs de la crise de l'employabilité des diplômés en Afrique francophone.

Mots clés : Afrique francophone – crise – diplômés – employabilité – formation

N'CHO BROU HYACINTHE

*Sociologue, chargé de recherches (CAMES) Au centre Ivoirien de
Recherches Économiques et sociales (CIRES) de l'université Félix
Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan) en Côte d'Ivoire.
brouchohyacinthe@gmail.com*

YAPO Lucas Delmas

*Sociologue de l'éducation, Maitre-Assistant (CAMES) et
Enseignant chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody/UFR-SHS/ISAD (Institut des Sciences Anthropologiques
De Développement)
yaludel76@gmail.com /Abidjan/Côte d'Ivoire*

DIABATE Songui

*Sociologue, Chargé de recherches (CAMES) au centre ivoirien de recherches Économiques
et sociales (CIRES) de l'université Félix Houphouët Boigny de cocody (Abidjan) en Côte
d'Ivoire/ songuidiabaté@gmail.com*

COMMUNICATION :

**«RESILIENCE DES ACTEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A
L'EDUCATION EN SITUATION DE CRISE DU FAIT DE DE LA PANDEMIE DU
COVID 19 : CAS DU DISTRICT DE YAMOISSOUKRO (COTE D'IVOIRE).»**

BIOGRAPHIE :

N'CHO Brou Hyacinthe est Sociologue, chargé de recherches (CAMES) au centre Ivoirien de
Recherches Économiques et sociales (CIRES) de l'université Félix Houphouët-Boigny de
Cocody (Abidjan) en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 5 : CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Depuis 2000, une attention particulière et croissante a été portée à l'éducation en situations de
crise et d'urgence dans l'agenda international pour le développement. Les catastrophes
naturelles comme la crise de sécheresse dans la corne de l'Afrique en 2011, ayant affecté la
Somalie, le Kenya et l'Ethiopie, a été la cause de nombreux déplacements de masse.
Simultanément à la sécheresse au Niger la même année, ces urgences environnementales ont
entraîné approximativement 8.5 millions d'enfants hors du système scolaire (UNESCO,
working paper, 2012).

Quant à la pandémie de COVID-19 elle a provoqué une perturbation sans précédent dans le
domaine de l'éducation, entraînant des répercussions graves sur l'apprentissage. La crise a
paralysé les systèmes éducatifs partout dans le monde, et les fermetures des établissements
scolaires ont concerné plus de 1,6 milliard d'apprenants (UNESCO & HCR, 2020 ; Working

paper).

En Côte d'Ivoire, l'Etat a fermé les classes du 16 mars au 18 mai 2020, 6 millions d'élèves sont concernés par cette mesure (uniquement dans le secondaire) car La pandémie de la Covid19 a interrompu les apprentissages (Delphine Dorsi et All, 2020 : 5).

Si tel est le cas : ***Comment peut-on assurer de manière efficace et efficiente « la continuité pédagogique » et maintenir l'éducation au secondaire en période de crise Sanitaire (Covid 19) dans le district de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ?***

Répondre à cette interrogation *c'est Rechercher les alternatives qui s'imposent aux acteurs de l'enseignement secondaire général pour maintenir l'éducation dans le district de Yamoussoukro en situation de crise sanitaire (Covid 19) afin de relever les défis.*

Spécifiquement il s'est agi de :

-proposer des alternatives à la crise de l'éducation du fait du Covid19 en mettant en place un soutien scolaire dans l'enseignement secondaire général du district de Yamoussoukro.

-Relever les défis et solutions liés à cette crise de l'éducation du fait du Covid19 dans le secondaire général du district de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire.

Pour y parvenir 295 personnes ont été enquêtées. L'axe méthodologique qui a guidé le recueil des données et la rédaction de cette recherche s'appuie sur la ***théorie « Des crises sociales, historiques, anthropologiques »***, (Morin, Edgar., 1976 : 163), Les modalités du travail de terrain sont centrées respectivement sur un questionnaire « foyer familial » et des entretiens directifs et semi-directifs.

L'analyse des données de l'enquête révèle que :

* les stratégies de résilience à la crise de l'éducation du fait du Covid 19 à Yamoussoukro ***sont les cours à distance (-le télé-enseignement, -les cours radiophoniques -et la plateforme de cours numérique).***

*Quant aux défis à relever il convient à l'Etat de prendre en compte la fracture numérique existante, en améliorant les taux d'électrification selon les différentes régions.

Mettre en place une politique d'exonération de matériels informatiques, de Radios, de TV et de connexions à internet dans les domiciles.

Et enfin vulgariser les compétences numériques en créant des centres polyvalents et multimédia à proximité des lycées et collèges de Côte d'Ivoire.

MOTS CLEFS : Résilience, enseignement secondaire, Acteur, crise de l'éducation, Côte d'Ivoire.

OUATTARA SEYDOU

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire
Doctorant en Sociologie, Socio-économie, gouvernance et développement
+225 0747797231/ saidseress@gmail.com

COMMUNICATION :

«LES DETERMINANTS SOCIOPOLITIQUES ET ECONOMIQUES DE LA DEGRADATION DE LA QUALITE DE L'ECOLE IVOIRIENNE»

BIOGRAPHIE :

Doctorant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Seydou est en thèse de sociologie option socio-économie, gouvernance et développement. Il mène sa thèse sous la direction de Professeur Tiémoko DOUMBIA. Seydou a participé à plusieurs colloques, conférences, séminaires et ateliers scientifiques internationaux visant à améliorer ses aptitudes et ses compétences sociétales, académiques et scientifiques. Aussi, a-t-il écrit des articles scientifiques sur divers thèmes : autonomisation de la femme, qualité de l'éducation, paix et réconciliation... Par ailleurs, citoyen actif, Seydou est membre de plusieurs associations et organisations de jeunesse de la société civile. Il est notamment le Président de l'ONG Mentorship For Education.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

La capacité de développement d'un pays réside dans la qualité de son système éducatif. Or, depuis quelques années maintenant, le système éducatif ivoirien est confronté à divers problèmes qui entravent sa performance. Dès lors, quelles sont les difficultés qui minent l'école ivoirienne et qu'est-ce qui explique la baisse de la performance cognitive chez les élèves? L'objectif de notre thèse est d'identifier et d'analyser les déterminants sociopolitiques et économiques qui expliquent la mauvaise qualité du système éducatif ivoirien et le faible niveau des élèves. Pour ce faire, nous avons opté pour l'approche phénoménologique. La méthode qualitative a été menée sous forme d'entretien individuel semi-directif. La méthode d'échantillonnage par choix raisonné doublée de l'échantillonnage par quotas nous ont permis d'échanger avec un total de 940 enquêtés. Ainsi, il en ressort que les PAS, le multipartisme et la crise sociopolitique de 2002 à 2011 ont contribué à la dégradation de la qualité du système éducatif ivoirien. A cela s'ajoute une responsabilité partagée entre les acteurs et partenaires clés du système (État, enseignants, élèves et les parents). Par ailleurs, les différents changements de régime pédagogique et de manuels scolaires ont beaucoup influencé la qualité du système éducatif ivoirien. De ce fait, il faut une refonte totale du système éducatif ivoirien. Il faut remotiver et bien former le personnel enseignant. Il faut motiver les élèves et leur donner le goût de l'excellence. Il faut une forte implication des parents dans le suivi et l'accompagnement scolaire des élèves.

MOTS CLES : système éducatif, qualité, dégradation, performance cognitive

TALL YASSINE SALAH

0709028379/0576569049

Côte d'ivoire/ Korhogo

yassinetail89@gmail.com

COMMUNICATION :

«LA DIDACTIQUE DU TEXTE OU SYNTAXE TEXTUELLE : APPROCHE NOUVELLE POUR UN ENSEIGNEMENT EFFICACE DU FRANÇAIS AU SECONDAIRE ET AU SUPERIEUR»

BIOGRAPHIE :

Docteur Tall Yassine Salah, professeur de français au Collège moderne de Bougou dans la Drena de Korhogo en Côte d'ivoire

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

L'étude du français dans les systèmes éducatifs en Afrique francophone s'avère très importante pour une bonne formation intellectuelle. En effet, cette discipline à la différence des autres, est transversale. En plus de s'étudier pour elle-même, elle permet d'étudier les autres disciplines formatives. En cela, elle nécessite une attention particulière. Cependant, l'on a remarqué, durant des décennies, que son apprentissage dans nos écoles n'a nullement évolué. Les programmes proposés sont des programmes de grammaire réflexive et non de langue. On accorde une importance démesurée à l'analyse phrastique visant à identifier la nature et la fonction des mots dans la phrase sans élargir la perspective. Et ces éléments sont enseignés comme des normes rigides et hors contexte. Pourtant, la langue ne se présente pas en mots ou phrases indépendants mais en discours continu. Ce qui signifie que toute pratique langagière vise à produire des textes cohérents. Malheureusement nombreux sont nos apprenants qui arrivent, à peine, à produire des écrits allant d'un paragraphe à une page non pas qu'ils sont nuls mais tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas les principes de textualité. Ce sont ces paramètres qui ont conduit à la présente étude dénommée « didactique du texte » que nous souhaitons au programme éducatif des apprenants afin qu'ils puissent maîtriser les principes textuels, organiser leur pensée et opérer un choix éclairé parmi plusieurs éléments que l'esprit veut établir, pour aussi une résilience face aux périples du terrorisme et de l'immigration irrégulière.

MOTS CLES : cohérence, cohésion, discours, langue, syntaxe textuelle

TOURÉ KIGNILMAN LAURENT

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo – Côte d'Ivoire)

0708877895 / 0171381738

tourekignilman@yahoo.com

COULIBALY Daouda

Université Peleforo Gon Coulibaly (Korhogo – Côte d'Ivoire)

d.coulibaly09@yahoo.com

COMMUNICATION :

«REGARD RHETORIQUE ET PRAGMATIQUE DU DISCOURS DE CRISE DES DOCTEURS NON-RECRUTES EN COTE D'IVOIRE»

BIOGRAPHIE :

TOURÉ Kignilman Laurent est Enseignant-chercheur (Maître-Assistant) au Département de Lettres Modernes à l'Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo. Il est aussi membre du Laboratoire des Sciences du Langage Appliquées au Discours d'Invention (SLADI) de l'Université Alassane Ouattara (UAO), Bouaké. Titulaire d'un doctorat en Stylistique, ses travaux de recherche portent sur la Stylistique, la poétique, la pragmatique et la rhétorique argumentative.

AXE THEMATIQUE 5:

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Le discours est une mise en forme, orale ou écrite, de la pensée d'un locuteur. C'est un acte qui vise à un certain effet, dont témoigne tout discours depuis celui des sophistes. On y trouve les marques rhétorique, linguistique et stylistique qui définissent la trajectoire de l'énonciateur, mais aussi qui permettent d'asseoir une image plus ou moins souhaitée de celui-ci. Le discours qui concerne l'étude est celui des docteurs non-recrutés de Côte d'Ivoire, représenté par Deroux Simi et les quelques répliques du Ministre de l'enseignement supérieur et du Premier ministre, Adama Diawara et Patrick Achi. Il s'agit d'un discours de crise sur la question de l'employabilité et de l'insertion professionnelle. La rhétorique et la pragmatique veulent s'associer pour débusquer les individuations propres à un tel discours et y voir la performativité qu'il projette. La scénographie que présente ce discours de crise part des accusations aux affronts (de la part des docteurs non-recrutés) et révèle une situation d'incompréhension entre les différents protagonistes.

MOTS CLES : rhétorique, pragmatique, performativité, crise, docteurs non-recrutés

TRAORE SOUROU,

Assistant au département d'Anglais de l'Université Péléforo Gon

Coulibaly/ souroutraore84@gmail.com

0747245356 / 0102170946

COMMUNICATION :

«ENSEIGNEMENT A DISTANCE EN PERIODE DE COVID 19 : LE CAS DES NIVEAUX MASTER AU DEPARTEMENT D'ANGLAIS DE L'UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA (UAO) »

BIOGRAPHIE :

TRAORE Sourou est Assistant au département d'Anglais de l'Université Péléforo Gon Coulibaly

AXE THEMATIQUE 5:

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus en 2019, de nombreuses études ont été publiées sur différents problèmes liés à cette pandémie. La situation inédite créée par la COVID-19 a fortement impacté, directement ou indirectement, plusieurs secteurs socio-économiques dans de nombreux pays du monde. Au niveau de l'éducation, cette crise sanitaire, sans précédent, a conduit à un changement de paradigme en ce qui concerne les pratiques d'enseignement dans nos établissements, avec une part belle faite aux cours à distance. Ainsi, au département d'anglais de l'UAO, l'enseignement à distance s'est imposé dans l'exécution du programme universitaire du fait des mesures barrières instituées par l'Etat de Côte d'Ivoire. Cependant, en Côte d'Ivoire où l'enseignement de l'anglais est fondé sur l'approche communicative, quel peut être l'impact des cours à distance sur les cours de langue au niveau universitaire ? Quelles conditions didactiques et pédagogiques faut-il créer, tant pour les enseignants que pour les apprenants, en vue d'une meilleure mise en œuvre de ce mode d'enseignement dans nos universités ? A travers ces questions, ce travail de recherche se propose d'évaluer la mise en œuvre des cours à distance au département d'Anglais de l'UAO durant la crise sanitaire qui a prévalu durant l'année académique 2019-2020 afin d'en mettre en lumière les conditions et moyens d'exécution, d'une part, et, d'autre part, les limites et perspectives de cette pratique d'enseignement. S'inscrivant dans le paradigme de la recherche-action, cette étude adopte une démarche à la fois quantitative et qualitative. Les résultats attendus doivent permettre, d'une part, d'identifier les problématiques liées à la mise en œuvre de l'enseignement à distance pendant la période COVID et d'autre part faire des suggestions pour une bonne intégration de ce mode d'enseignement au niveau universitaire.

Mots clés : enseignement à distance, COVID-19, approche communicative, Anglais langue étrangère.

YAO AFFOUA MARIE-ROSE

*Enseignant-Chercheur,
Equipe de Recherche Espace-Système et Prospective (ERESP),
Institut de Géographie Tropicale (IGT),
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).
marielois@live.fr*

KOBENAN Appoh Charlesbor

*Enseignant-Chercheur,
Equipe de Recherche Espace-Système et Prospective (ERESP),
Institut de Géographie Tropicale (IGT),
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).
appohcharlesbor@yahoo.fr*

COMMUNICATION :

«LE DOCTORAT DANS LE SYSTEME UNIVERSITAIRE EN COTE D'IVOIRE :
HIER A AUJOURD'HUI »

BIOGRAPHIE :

YAO Affoua Marie-Rose est Enseignante-Chercheuse, membre de l'Equipe de Recherche Espace-Système et Prospective (ERESP) de l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) à l'Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).

AXE THEMATIQUE 5: CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Avec la réforme de décembre 2011 du Système d'Enseignement Supérieur (SES) ivoirien instituant le LMD (Licence-Master-Doctorat) calqué du modèle Français, le diplôme de Doctorat nouveau régime (obtenu après la thèse unique) s'est substitué au Doctorat d'Etat (obtenu après la thèse de doctorat d'Etat). Cette réforme a entraîné une croissance du nombre de Docteurs sortis des Universités ivoiriennes. A peine 460 dans les années 2000, le nombre de Docteurs est passé à 4 245 en 2013, à 7 619 en 2016 et à plus de 9 500 en 2018 (Institut Statistique de l'UNESCO (ISU), 2019). Mais, depuis 2012 seulement moins de la moitié de ces Docteurs ont été recrutés dans les universités et instituts de recherches du pays. Il se pose donc le problème de l'employabilité et l'insertion professionnelle de ces diplômés de l'enseignement supérieur. C'est sur cette situation d'insertion dans le monde du travail des diplômés du Doctorat que cette étude se penche. Pour y parvenir, la recherche documentaire et les enquêtes de terrain (entretiens et questionnaires) ont été menés. Il ressort de nos analyses que depuis 2012, environ 60% des titulaires du doctorat sont en chômage. De ce fait, la valeur ajoutée et la spécificité du doctorat restent parfois mal comprises dans la société ivoirienne, alors que les diplômés des grandes écoles, notamment ceux des écoles d'ingénieurs sont perçus comme facilitant l'intégration dans le monde du travail (Khaiat B., 2019 : 5).

Mots clés : Côte d'Ivoire, diplôme universitaire, doctorat, enseignement supérieur, Licence-Master-Doctorat (LMD)

YAO KOUAME JUNIOR

Département d'Archéologie de l'Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD) Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire, 0758065286, yaokouameojibigo@gmail.com

COMMUNICATION :

«EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI FACE AUX EXIGENCES DE CRISES DES SYSTEMES EDUCATIFS EN AFRIQUE : QUEL TYPES D'HOMMES POUR QUELLE SOCIETE ?»

BIOGRAPHIE :

Yao kouamé junior Doctorant en Archéologie, enseignant d'Histoire- géographie au collège, directeur adjoint logistique au laboratoire d'archéologie (ATPA).

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Parler d'une ou de crises sécuritaires au pluriel en Afrique renvoie à une crise des systèmes d'éducation qui ont un impact réel sur l'éducation, la formation et l'emploi. Depuis l'accession à l'indépendance des pays africains, plusieurs problèmes ont commencé à naître progressivement touchant toutes les couches sociales notamment l'éducation, la formation et l'emploi. Dans ce contexte un diagnostic et des propositions de stratégie de sortir des crises des systèmes éducatifs seront menés en Afrique précisément en Côte d'Ivoire. La présente communication vise à analyser les causes successives des systèmes éducatifs et leurs effets sur l'individu et sur la société afin de proposer des solutions dans un contexte africain pour une société durable. Nos données qualitatives et quantitatives sont issues des constats situationnels, des statistiques, d'une analyse documentaire et d'entretiens collectifs (focus groupe) et semi-directifs individuels avec des acteurs (parents, enseignement, chefs d'entreprise, ministère de l'éducation et de l'alphabétisation, ministère de l'enseignement supérieur, ministère de l'emploi, jeunes etc.). Notre analyse montre que les acteurs sont avant tout à la base de l'effondrement de cette institution aussi conscient des résultats et des réalités sur le terrain. Nous aboutissons à des mesures pour relever le défi d'un développement durable.

MOTS CLES : Afrique - Crise - éducation-emploi-systèmes

YAO AFFOUA MARIE-ROSE

*Enseignant-Chercheur ; Equipe de Recherche Espace-Système et Prospective (ERESP),
Institut de Géographie Tropicale (IGT),
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).
marielois@live.fr*

KOBENAN Appoh Charlesbor

*Enseignant-Chercheur ; Equipe de Recherche Espace-Système et Prospective (ERESP),
Institut de Géographie Tropicale (IGT),
Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).
appohcharlesbor@yahoo.fr*

COMMUNICATION :

**« LE DOCTORAT DANS LE SYSTEME UNIVERSITAIRE EN CÔTE D'IVOIRE :
HIER À AUJOURD'HUI »**

BIOGRAPHIE :

Je me nomme YAO Affoua Marie-Rose. Je suis *Enseignante-Chercheuse et membre de l'Equipe de Recherche Espace-Système et Prospective (ERESP) de l'Institut de Géographie Tropicale (IGT) à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody (Côte d'Ivoire).*

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Avec la réforme de décembre 2011 du Système d'Enseignement Supérieur (SES) ivoirien instituant le LMD (Licence-Master-Doctorat) calqué du modèle Français, le diplôme de Doctorat nouveau régime (obtenu après la thèse unique) s'est substitué au Doctorat d'Etat (obtenu après la thèse de doctorat d'Etat). Cette réforme a entraîné une croissance du nombre de Docteurs sortis des Universités ivoiriennes. A peine 460 dans les années 2000, le nombre de Docteurs est passé à 4 245 en 2013, à 7 619 en 2016 et à plus de 9 500 en 2018 (Institut Statistique de l'UNESCO (ISU), 2019). Mais, depuis 2012 seulement moins de la moitié de ces Docteurs ont été recrutés dans les universités et instituts de recherches du pays. Il se pose donc le problème de l'employabilité et l'insertion professionnelle de ces diplômés de l'enseignement supérieur. C'est sur cette situation d'insertion dans le monde du travail des diplômés du Doctorat que cette étude se penche. Pour y parvenir, la recherche documentaire et les enquêtes de terrain (entretiens et questionnaires) ont été menés. Il ressort de nos analyses que depuis 2012, environ 60% des titulaires du doctorat sont en chômage. De ce fait, la valeur ajoutée et la spécificité du doctorat restent parfois mal comprises dans la société ivoirienne, alors que les diplômés des grandes écoles, notamment ceux des écoles d'ingénieurs sont perçus comme facilitant l'intégration dans le monde du travail (Khaïat B., 2019 : 5).

Mots clés : Côte d'Ivoire, diplôme universitaire, doctorat, enseignement supérieur, Licence-Master-Doctorat (LMD)

ZAHOULI BI ZOU AIME

Docteur en Sciences Sociale de Développement du Capital Humain (Option : éducation),

bizouaime@gmail.com

YAPO Lucas Delmas

Docteur en Sciences Sociale de Développement du Capital Humain

(Option : éducation),

ISAD, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire

yahudel76@gmail.com

COMMUNICATION :

« PERFORMANCE ACADÉMIQUE ET ATTENTES DES ÉTUDIANTES DANS LES UNIVERSITÉS PUBLIQUES : CAS DE L'UFHB »

BIOGRAPHIE :

ZAOULI Bi Zou Aimé est Docteur en sciences sociales de développement du capital humain (DCH), option éducation. Un doctorat qu'il a soutenu à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est présentement en attente de recrutement.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

La scolarisation de la jeune fille a longtemps été confrontée à des obstacles dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne (Proteau L., 1996). Malgré les conférences, les forums internationaux (en occurrence Jomtien en 1990, Paris en 1998, Dakar en 2000) et de nombreuses actions des autorités étatiques et des collectivités territoriales, cette tendance demeure. En Côte d'Ivoire, en dépit des efforts entrepris, l'inégalité entre filles et garçons aux niveaux primaire et secondaire s'est déportée dans l'enseignement supérieur. Ainsi, cet article a-t-il tenté de déterminer les attentes des étudiantes à partir de leur performance académique ; cette frange qui est sujette de discrimination familiale, sociale et culturelle.

Pour ce faire, un entretien semi-directif a permis d'interroger 90 étudiantes inscrites dans les UFR de Droit, LLC, SHS et Criminologie. Par ailleurs, cette investigation conduit à retenir que la plupart des étudiantes éprouvent des difficultés de disposer des fascicules de cours ; de se rendre aisément et régulièrement sur le campus de Cocody étant donné qu'elles habitent les communes populaires éloignées de ce site. De plus, l'insuffisance d'infrastructures et de matériels didactiques au sein de cette université contribue à complexifier les conditions d'apprentissage de cette frange de la population estudiantine. Malgré ces conditions difficiles, elles font preuve d'un effort cognitif remarquable qui leur permet d'obtenir généralement la mention "passable" aux activités académiques. Cet effort traduit leur souhait d'acquérir des compétences pour les faire valoir dans les secteurs public et privé de l'économie au terme de leurs études.

Mots clés : Attentes, compétences, étudiantes, performances académiques, universités publiques

SENAN EVE ASSOGBA

Docteure en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Bénin. Nationalité béninoise, tel : (00229) 97897535, Email :

seathim@yahoo.fr

Yarou GUERA CHABI YORO

Docteur en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Bénin. Nationalité béninoise tel: (00229) 64159267, Email :

yaroug@yahoo.fr

Bertrand V. Donald CHAOU

Docteur en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Bénin. Nationalité béninoise tel :(00 229) 97269984, Email :

cdonaldbertrand@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« ROLES ET RESPONSABILITES DES PARENTS DANS LE PROCESSUS D'EDUCATION DES ENFANTS A COTONOU »

BIOGRAPHIE :

Je me nomme Sènan Eve ASSOGBA. Je suis *Docteure en Sociologie-Anthropologie, membre du Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG) à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) au Bénin.*

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

L'éducation dans le cercle familial tient une large part dans toute socialisation réussie. Cotonou, ville cosmopolite se trouve confrontée à une crise d'éducation où quelques fois, l'autorité parentale est bafouée et l'enfant devient roi dans certaines familles. Cette recherche vise à analyser les facteurs des crises liées à l'éducation des enfants à Cotonou. L'approche méthodologique utilisée est qualitative. Les groupes cibles sont constitués d'enfants majeurs, des parents d'enfants, tuteurs d'enfants, des personnes ressources et des leaders religieux ou d'opinion. Au total, trente acteurs retenus par effet de saturation ont été soumis à des entretiens semi-directifs ; la technique d'échantillonnage est de choix raisonné. Les données collectées ont été traitées par triangulation. Les résultats obtenus sont analysés selon la théorie durkheimienne du lien social à l'épreuve de l'éducation morale (1977). De l'analyse des données, il ressort que les familles à Cotonou, ont chacune leurs principes d'orientation de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-vivre qui s'appliquent au quotidien et progressivement selon les contextes. De même, certains nouveaux rôles apparaissent uniquement dans la prise en charge des enfants. Par ailleurs, l'autorité et la rigueur que les parents exercent sur les enfants autrefois s'effritent considérablement en milieu urbain à

Cotonou. Enfin, les parents tentent une résilience peu réussie face aux normes dites modernes prohibant tout châtiment corporel comme sanction punitive.

MOTS CLES : Cotonou - Education- enfants - normes modernes- rôles.

N'DRI KOUAKOU ANATOLE

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire, +225 07.09.17.95.94,

koukanatole@gmail.com

TRAORE Kassoum

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU MECANISME DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES FILLES EN GROSSESSE OU MERES DANS LE DEPARTEMENT DE KORHOGO ».

BIOGRAPHIE :

1- **N'DRI Kouakou Anatole**, Ivoirien, Doctorant en Sociologie à l'UFR des Sciences Sociales, Option Développement Local à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo et lauréat de la 1^{ère} session 2022 du Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES). Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Education, Santé, Genre, etc). Il est membre du Programme Thématique de Recherche : « Gouvernance et Développement » du CAMES.

2- **TRAORE KASSOUM**, Ivoirien, Socio-économiste de développement, Maître de Conférences, est Enseignant-Chercheur au Département des Sciences Sociales à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo et Chercheur associé au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES-Abidjan). Avec une formation pluridisciplinaire, il bénéficie de plusieurs années d'expériences dans l'enseignement supérieur et dans le domaine de consultance. Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Environnement, Eaux, Santé, Agriculture et Sécurité Alimentaire, etc.).

AXE THEMATIQUE 5 : CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Cet article se propose de faire l'analyse sociologique du mécanisme de prise en charge sociale des élèves filles en grossesse ou mères du système scolaire ivoirien, particulièrement dans le département de Korhogo. Celle-ci a été réalisée à partir de caractéristiques relatives à leur milieu familial, à l'environnement scolaire, aux vécus et/ou problèmes personnels. Cette étude essentiellement qualitative s'inscrit dans une approche compréhensive de l'impact de la politique de prise en charge de l'élève fille en grossesse ou mères relative à l'abandon scolaire, et de la contribution de la cellule familiale au phénomène étudié. Sur le plan méthodologique, des observations et des entretiens ont été privilégiés pour la collecte de

données. Les techniques d'échantillonnage par choix raisonné et de boule de neige ont été utilisés pour la sélection de l'échantillon. Au total, un échantillon de quarante et un (41) personnes ont été interrogées (24 personnel d'encadrement et chefs d'établissement et 17 parents d'élèves). Des entretiens individuels et des focus group ont été réalisés auprès de celles-ci. Cette approche a pu mettre en évidence le lien entre le mécanisme de prise en charge des élèves filles pendant la grossesse, après l'accouchement et l'abandon scolaire. Les résultats révèlent que le phénomène d'arrêt des cours touche plus les filles qui rencontrent des difficultés dans la prise en charge en milieu familial, pendant la grossesse et après l'accouchement. Celles-ci sont vulnérables et abandonnent l'école, car elles n'ont pas été préparées psychologiquement et physiquement à porter non seulement une grossesse mais encore moins à s'occuper d'un bébé. Elles vivent dans des frustrations, de rejets des parents. Certaines n'ont personne à la portée pour prendre soin de leur bébé. Ces situations les conduisent aux mauvais résultats de fin d'année et les poussent au redoublement et à la déscolarisation. En outre, les résultats révèlent que la nouvelle mesure de prise en charge des élèves filles en grossesse ou mères contribue dans un sens à encourager les cas de grossesse dans les établissements secondaires publics.

MOTS CLES : Abandon scolaire, élèves filles-mères, grossesse, Korhogo, mécanisme, prise en charge

YOGO EVARISTE MAGLOIRE

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso

+226 78 80 39 46/ evariste.yogo@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« COMMENT ASSURER LA CONTINUITÉ EDUCATIVE DANS LES ZONES A FORT DÉFI SECURITAIRE ? »

BIOGRAPHIE :

YOGO Evariste Magloire

Enseignant-Chercheur en Sciences de l'éducation

Maître-assistant CAMES

Au département de psychologie de l'Université

Joseph KI-ZERBO.

Mes domaines de recherche sont axés sur les stratégies d'apprentissage (aspects cognitifs, motivationnels, médiation) et éducation au développement durable (EDD).

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME :

Ces dernières années, les crises sécuritaires dans la Zone du Sahel ont fortement affecté les systèmes éducatifs des pays concernés. Au Burkina Faso, à la date du 31 mars 2023, le nombre de structures éducatives fermées pour des raisons sécuritaires était de 6 334, affectant 1 089 732 élèves, soit 529 095 filles (48,55%) et 32 232 enseignants.

Pour un pays dont l'économie est fragile, quelle réponse éducative pertinente et durable apporter à ces millions d'enfants dans un contexte à fort défi sécuritaire ? Comment leurs assurer une continuité éducative à moindre coût ?

La présente communication rend compte des résultats de l'expérimentation d'une solution éducative numérique, nomade et autonome, dénommée WoubiBOX et développée dans le cadre du projet « Jeunesse Sahel » mis en œuvre par la Coalition Nationale de l'Éducation pour Tous du Burkina Faso (CN-EPT/BF) sous financement de l'Agence Française de Développement (AFD) et dont nous avons eu à charge l'évaluation du dispositif.

La WoubiBOX est une formule alternative pouvant permettre jusqu'à 200 connexions simultanées et gratuites et un accès à des contenus pédagogiques multimédia, de toutes les classes du primaire. Testée dans une école de déplacés internes dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso, les résultats indiquent que le dispositif est d'appropriation facile par les acteurs et qu'il permet de s'instruire de manière structurée et organisée en situation d'insécurité permanente ou non. Son efficacité et sa portée pédagogiques sont évidentes.

MOTS CLES : Continuité éducative- Education en situation d'urgence – WoubiBOX

SENAN EVE ASSOGBA

Docteure en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Bénin. Nationalité béninoise, (00229) 97897535, seathim@yahoo.fr

Yarou GUERA CHABI YORO

Docteur en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Bénin. Nationalité béninoise (00229) 64159267, yaroug@yahoo.fr

Bertrand V. Donald CHAOU

Docteur en Sociologie-Anthropologie, Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG), Université d'Abomey-Calavi (UAC). Bénin. Nationalité béninoise (00 229) 97269984, cdonaldbertrand@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« ROLES ET RESPONSABILITES DES PARENTS DANS LE PROCESSUS D'EDUCATION DES ENFANTS A COTONOU »

BIOGRAPHIE :

Sènan Eve ASSOGBA est Docteur en Sociologie-Anthropologie. Il est membre du Laboratoire d'Anthropologie et de Sociologie de la Dynamique Environnementale, Educationnelle, Rurale et du Genre (LASDEERG) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) au Bénin.

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME

L'éducation dans le cercle familial tient une large part dans toute socialisation réussie. Cotonou, ville cosmopolite se trouve confrontée à une crise d'éducation où quelques fois, l'autorité parentale est bafouée et l'enfant devient roi dans certaines familles. Cette recherche vise à analyser les facteurs des crises liées à l'éducation des enfants à Cotonou. L'approche méthodologique utilisée est qualitative. Les groupes cibles sont constitués d'enfants majeurs, des parents d'enfants, tuteurs d'enfants, des personnes ressources et des leaders religieux ou d'opinion. Au total, trente acteurs retenus par effet de saturation ont été soumis à des entretiens semi-directifs ; la technique d'échantillonnage est de choix raisonné. Les données collectées ont été traitées par triangulation. Les résultats obtenus sont analysés selon la théorie durkheimienne du lien social à l'épreuve de l'éducation morale (1977). De l'analyse des données, il ressort que les familles à Cotonou, ont chacune leurs principes d'orientation de savoir-faire, de savoir-être et de savoir-vivre qui s'appliquent au quotidien et progressivement selon les contextes. De même, certains nouveaux rôles apparaissent uniquement dans la prise en charge des enfants. Par ailleurs, l'autorité et la rigueur que les parents exercent sur les enfants autrefois s'effritent considérablement en milieu urbain à

Cotonou. Enfin, les parents tentent une résilience peu réussie face aux normes dites modernes prohibant tout châtiment corporel comme sanction punitive.

MOTS CLES : Cotonou - Education- enfants - normes modernes- rôles.

N'DRI KOUAKOU ANATOLE

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo,
Côte d'Ivoire, +225 07.09.17.95.94, koukanatole@gmail.com

TRAORE Kassoum

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

« ANALYSE SOCIOLOGIQUE DU MECANISME DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES FILLES EN GROSSESSE OU MERES DANS LE DEPARTEMENT DE KORHOGO. »

BIOGRAPHIE :

1- **N'DRI Kouakou Anatole**, Ivoirien, Doctorant en Sociologie à l'UFR des Sciences Sociales, Option Développement Local à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo et lauréat de la 1^{ère} session 2022 du Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES). Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Education, Santé, Genre, etc). Il est membre du Programme Thématique de Recherche : « Gouvernance et Développement » du CAMES.

2- **TRAORE KASSOUM**, Ivoirien, Socio-économiste de développement, Maître de Conférences, est Enseignant-Chercheur au Département des Sciences Sociales à l'Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo et Chercheur associé au Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales (CIRES-Abidjan). Avec une formation pluridisciplinaire, il bénéficie de plusieurs années d'expériences dans l'enseignement supérieur et dans le domaine de consultance. Ses travaux de recherches portent sur les questions de développement (Environnement, Eaux, Santé, Agriculture et Sécurité Alimentaire, etc.).

AXE THEMATIQUE 5 :

CRISE DES SYSTEMES EDUCATION-FORMATION

RESUME

Cet article se propose de faire l'analyse sociologique du mécanisme de prise en charge sociale des élèves filles en grossesse ou mères du système scolaire ivoirien, particulièrement dans le département de Korhogo. Celle-ci a été réalisée à partir de caractéristiques relatives à leur milieu familial, à l'environnement scolaire, aux vécus et/ou problèmes personnels. Cette étude essentiellement qualitative s'inscrit dans une approche compréhensive de l'impact de la politique de prise en charge de l'élève fille en grossesse ou mères relative à l'abandon scolaire, et de la contribution de la cellule familiale au phénomène étudié. Sur le plan méthodologique, des observations et des entretiens ont été privilégiés pour la collecte de données. Les techniques d'échantillonnage par choix raisonné et de boule de neige ont été utilisés pour la sélection de l'échantillon. Au total, un échantillon de quarante et un (41) personnes ont été interrogées (24 personnel d'encadrement et chefs d'établissement et 17

parents d'élèves). Des entretiens individuels et des focus group ont été réalisés auprès de celles-ci. Cette approche a pu mettre en évidence le lien entre le mécanisme de prise en charge des élèves filles pendant la grossesse, après l'accouchement et l'abandon scolaire. Les résultats révèlent que le phénomène d'arrêt des cours touche plus les filles qui rencontrent des difficultés dans la prise en charge en milieu familial, pendant la grossesse et après l'accouchement. Celles-ci sont vulnérables et abandonnent l'école, car elles n'ont pas été préparées psychologiquement et physiquement à porter non seulement une grossesse mais encore moins à s'occuper d'un bébé. Elles vivent dans des frustrations, de rejets des parents. Certaines n'ont personne à la portée pour prendre soin de leur bébé. Ces situations les conduisent aux mauvais résultats de fin d'année et les poussent au redoublement et à la déscolarisation. En outre, les résultats révèlent que la nouvelle mesure de prise en charge des élèves filles en grossesse ou mères contribue dans un sens à encourager les cas de grossesse dans les établissements secondaires publics.

MOTS CLES : Abandon scolaire, élèves filles-mères, grossesse, Korhogo, mécanisme, prise en charge

AXE 6:

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

- Intégrité des données
- Cybersécurité
- Sécurité des paiements et développement du commerce
- Sécurité de l'information
- Cybercriminalité et l'éthique de la liberté
- Protection des données personnelles
- Sécurité des bases de données
- Sécurité de la marque dans la publicité numérique
- Sécurité dans les télécommunications et les technologies de l'information

ABOUBAKAR EL BOUKAR

Comité National de Développement des Technologies (CNDT)/Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI), Yaoundé, Cameroun, Tél : (+237) 695084815, selboukar@gmail.com

COMMUNICATION :

« LES ORGANISATIONS PANAFRICAINES ET LA LUTTE CONTRE LA CYBERSECURITE : STRATEGIES ET CONTRAINTES »

BIOGRAPHIE :

ABOUBAKAR EL BOUKAR de nationalité camerounaise. Docteur en droit public et est Chargé de Recherche au CNDT/MINRESI. Discipline : politiques scientifiques et développement des TIC. S'intéresse aussi aux questions de l'intégration africaine. Chef de Secrétariat Technique de la Commission Politiques Scientifiques et Technologiques au CNDT. Colauréat du prix meilleur chercheur junior du CNDT à la 7ème édition des JERSIC en 2021. A copublié « Système intelligent et ramassage optimal des ordures ménagères dans la ville de Yaoundé », paru en 2023 dans un ouvrage collectif chez l'Harmattan et « De la communication électronique au Cameroun : État des lieux et évolution des usages », paru dans IJIAS en 2019.

AXE THEMATIQUE 6 :

SÉCURITÉ DES DONNÉES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITÉ

RESUME :

Bien que son niveau de développement technologique soit faible, l'Afrique est le continent au sein duquel l'usage des outils informatiques tels que les téléphones portables et les ordinateurs a connu une évolution rapide. L'une des conséquences de l'expansion de l'usage de ces outils informatiques est la multiplication des actes répréhensibles comme les menaces et attaques cybernétiques, le piratage des données personnelles et l'introduction des logiciels malveillants. La cybersécurité est une variante de l'insécurité liée aux menaces et attaques informatiques qui portent atteinte à la sécurité collective, aux intérêts économiques, ainsi qu'à la paix et à la stabilité des États. La présente réflexion porte donc sur la contribution de l'Union Africaine et les Communautés Économiques Régionales qui sont des institutions au travers desquelles les pays africains mutualisent leurs capacités en vue de juguler certaines menaces à caractère transnationales à l'instar de la cybersécurité. Cette analyse se fera en convoquant certaines méthodes d'analyses des sciences sociales notamment la méthode juridique, comparative et l'approche qualitative. Il ressort que les organisations panafricaines contribuent à la lutte contre la cybersécurité aux moyens des instruments normatifs, politico-stratégiques et institutionnels. Mais à certains égards, certains de ces moyens sont à l'état embryonnaire et sont perfectibles.

MOTS CLES : CER, cybersécurité, stratégies, TIC, UA

DIEDIE GOKOU HERVE FABRICE

Université Peleforo Gon coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire, +2250708050705,
herve.diedie@upgc.edu.ci

Tchimou N'Takpé

Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«PROTOCOLE DE DETECTION DES CINQ VARIANTES DE L'ATTAQUE PAR RETRANSMISSION SELECTIVE DANS L'INTERNET DES OBJETS »

BIOGRAPHIE :

Diédié Gokou Hervé Fabrice est de nationalité ivoirienne. Il a obtenu son doctorat en Informatique Spécialité Science des Réseaux à l'Université Nangui Abrogoua (UNA) à Abidjan, en Côte d'Ivoire en 2018. Il est titulaire d'un DEA en Informatique de l'UNA depuis 2012 et d'un Master en Réseaux et Télécoms de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan depuis 2013. Ses travaux de recherche portent sur la sûreté de fonctionnement des systèmes distribués, parallèles et intelligents. Auteur d'une dizaine d'articles sur ces sujets, il est actuellement Maître-Assistant à l'Université Peleforo Gon Coulibaly, à Korhogo en Côte d'Ivoire où il enseigne notamment les techniques de géo-localisation et la sécurité des réseaux informatiques.

AXE THEMATIQUE 6 :

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

RESUME :

RPL (Routing Protocol for Low power and lossy networks) le protocole de routage le plus utilisé dans l'Internet des Objets comporte de nombreuses failles de sécurité. Elles le rendent vulnérable notamment aux attaques par retransmission sélective.

Ces travaux visent à adjoindre à RPL un processus de détection scalable, rapide et précis pour les 5 variantes de cette attaque indépendamment du type de collecte des données.

Pour ce faire, chaque nœud est constamment évalué par ses voisins. L'acheminement des données est modélisé comme un problème de type flot maximal ; ce qui permet la prédiction du débit maximal et le délai moyen de livraison. En confrontant ces indicateurs aux performances réelles du nœud, chacun des voisins en déduit un degré de confiance. Le statut définitif du nœud est établi via les avis émis par lesdits voisins à travers une démarche inspirée de la théorie de Dempster-Shafer. La précision, la sensibilité, l'efficacité en énergie et en temps de ce procédé ont été évaluées sur le simulateur Contiki/Cooja 3.0 en variant de 10 à 100 par pas de 10 le nombre de voisins déployés aléatoirement et uniformément.

Indépendamment du rythme de production des données et du nombre de voisins, la précision varie entre 98,51% et 98,73%, la sensibilité entre 98,38% et 98,67% en dépensant 0,01 à 0,015% de l'énergie initiale avec une latence de 0,13 à 0,21 s.

Ces résultats montrent que cette solution est précise, économe en énergie et surpasse les contributions similaires proposées récemment dans la littérature.

MOTS CLES : IoT, Retransmission sélective, RPL, Sécurité

KAMAGATE BEMAN HAMIDJA

Abidjan, Côte d'Ivoire, +2250749137683, beman.kamagate@esatic.edu.ci

KANGA Koffi

ESATIC, Abidjan, Côte d'Ivoire,

KABORE Raogo

ESATIC, Abidjan, Côte d'Ivoire,

COMMUNICATION:

«MODELING CYBER ATTACK AND DEFENSE STRATEGIES WITH GAME THEORIC IN SMART CITY SYSTEMS »

BIOGRAPHIE :

KAMAGATE Beman Hamidja de nationalité ivoirienne, Docteur Informatique de l'Institut Nationale Polytechnique Felix Houphouët Boigny de Yamoussoukro,(INPHB) Maitre - assistant, Enseignant-Chercheur à ESATIC, spécialité systèmes et cybersécurité. Responsable d'équipe de recherche Intelligence et Sécurité des Systèmes Numériques (I2SN) du Laboratoire des Sciences et Technologie de l'Information et de la Communication (LASTIC) de l'ESATIC. Cordonnateur du consortium ouest africain sur l'Internet des Objets (IoT) et technologies connexes (big data, intelligence artificielles, data science, cloud computing, cybersécurité), <https://wa-iot.org/>

Publications (consulter le lien ci-dessous)

[Beman Hamidja Kamagaté - Google Scholar](#)

AXE THEMATIQUE 6 :

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

RESUME :

Rapid urbanization creates new challenges and issues, and the smart city concept offers opportunities to rise to these challenges, solve urban problems and provide citizens with a better living environment. Smart city needs the use of technologies to make easy the mangement of the isolated sub-systems, such as energy, water, mobility, built environment, etc. But the use of technologies based ofthen on Internet, software, connected object, cloud and more others come with complex cybersecurity issue. To address this issue, we propose in this paper to use game theory specificaly non-cooperative to model strategies of the players defender and attacker. The process of interaction among players (citizens) trying to maximize their payoffs and assumed that all of them are not honest are been analyzed using game-based concepts (non-cooperative game, Nash equilibrium, Pareto efficiency). We consider smart city technologies based on cloud, connected objet and mobile software for end user. We formulated payoffs matrix for a players and found conditions of nash equilibrium existence relying on some parameter. We consider the influence of Distributed Denial-of-Service (DDoS) attack on the equilibrium. We illustrate results by simulations. The results proved that the proposed approach reduce the impact of attack based on Distributed Denial-of-service more than non -game theoric based approaches.

MOTS CLES : Cyber attacks, Smart city, Distributed Denial-of-Service, Game theory, Nash equilibrium

KANGA KOFFI

ESATIC, Abidjan, Côte d'Ivoire, +225 07 77 33 29 95, kanga.koffi@esatic.edu.ci

KABORE Raogo

ESATIC, Abidjan, Côte d'Ivoire

KAMAGATE Bema Hamidja

ESATIC, Abidjan, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«PROPOSAL OF A HYBRID DATA MODEL FOR THE DETECTION OF VULNERABILITIES IN BIG DATA »

BIOGRAPHIE :

KANGA Koffi, nationalité ivoirienne, Docteur en sciences informatiques : option Génie logiciel et base de données : Ecole doctorale de l'INPHB
Enseignant – chercheur à l'ESATIC (Ecole supérieure Africaine des TIC : république de Côte d'Ivoire) - **Grade de Maître-Assistant du CAMES. Responsable de Parcours MASTER Méthode Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) - Parcours Mobioquité, Big Data et Intégration de Systèmes (MBDS) à Esatic** - Membre d'équipe de recherche Intelligence et Sécurité des Systèmes Numériques (I2SN) du Laboratoire des Sciences et Technologie de l'Information et de la Communication (LASTIC) de l'ESATIC
17 ans d'expérience professionnelle en tant que consultant pour la mise en place de base de données et d'application dans plusieurs entreprises
Publications

https://scholar.google.fr/citations?hl=fr&user=3YsBEP0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

AXE THEMATIQUE 6 :

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

RESUME :

Today, with digital revolution and its corollary of exponential data growth, capturing large volumes of data from various sources to be processed at a high and acceptable speed would be a wish; but securing this data seems even better. To do so, in this paper we propose data model for vulnerability detection in big data. This model is derived from two models that are:

- a vulnerability scan model (allowing to keep track of the data resulting from the weaknesses of the various protection measures implemented in the big data),
- a honeypot model (for capturing data from various intrusion attempts in big data).

Implementation of this hybrid model makes it possible to efficiently perform CMDI, SQLI, XSS, brute force login, basic, OWASP, DEFAULT LOGIN type of scans at request of various users to secure their data. Also, in its honeypot management functions, this model allows to perform NMAP type analyses, to identify the sources of possible attacks and their different forms (injection - ddos - portscan, etc..).

KONE YACOUBA

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)/ +225 0709044231

yackues@gmail.com

COMMUNICATION :

«DE L'AUTONOMIE STRATEGIQUE A L'ERE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUELS DEFIS ET PERSPECTIVES POUR LA COTE D'IVOIRE ? »

BIOGRAPHIE :

M. KONE Yacouba, nationalité ivoirienne, Doctorant en Philosophie, (spécialité Bioéthique et Histoire des Sciences) à l'Université Alassane Ouattara.

Expériences professionnelles : Enseignant en Philosophie de collège privé (depuis 2022), Technicien de téléphones portables et d'ordinateurs (depuis 2010).

Publication scientifique : « *Perspectives d'aménagement de la ville de Bouaké à l'ère de l'intelligence artificielle* » in Colloque international sur la ville de Bouaké « Bouaké, histoire et mutation d'une ville africaine » Bouaké du 11 au 13 mars 2020 Université Alassane Ouattara.

AXE THÉMATIQUE 6:

SÉCURITÉ DES DONNÉES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITÉ

RESUME :

Le développement effréné des technologies d'intelligence artificielle (IA), au-delà des opportunités qu'il suscite, pose des défis d'ordre sécuritaire pour les États. Au regard du fait que toutes les sphères de la vie et tous les secteurs, même les plus sensibles, soient de plus en plus portés par cette technologie, celle-ci constitue un moyen idéal d'intrusion et de *Soft power*. Consciente des enjeux sécuritaires de l'IA, depuis 2016 l'Union européenne vise à l'autonomie stratégique dont l'un des axes majeurs est l'indépendance vis-à-vis des géants américains et chinois du numérique. Les États africains, notamment la Côte d'Ivoire, doivent s'en inspirer en mettant en place leurs propres infrastructures numériques pour consolider leur souveraineté. L'objectif de cette communication est d'attirer l'attention des décideurs, des autorités ivoiriennes ainsi que de l'opinion publique sur l'urgence de la mise en place d'une autonomie stratégique dans les domaines annexes à l'IA. Ceux-ci constituent désormais des défis sécuritaires majeurs d'un type nouveau qui appellent des attitudes prospectives à long terme. À travers une démarche analytique et critique, il s'agit d'explorer ces défis et de fournir des pistes de réflexion sur les perspectives envisageables eu égard aux capacités disruptives de cette technologie.

MOTS CLÉS : Autonomie stratégique- Données- Intelligence artificielle- Soft power- Souveraineté.

KOUASSI SELAY MARIUS

Université Péléforo Gon Coulibaly - Korhogo (0707984993/ lebonselay@yahoo.fr)

COMMUNICATION :

« TAPPING INTO FICTIONAL SITUATIONS TO SOLVE AFRICA'S CYBER-SECURITY PROBLEMS: THE CASE STUDY OF DAN BROWN'S DIGITAL FORTRESS»

BIOGRAPHIE :

KOUASSI Selay Marius est maître-assistant à l'Université Péléforo Gon Coulibaly - Korhogo

AXE THÉMATIQUE 6:

SÉCURITÉ DES DONNÉES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITÉ

RESUME :

Growing in internet penetration and the integration of digital technology into all areas of a business, have profoundly changed the habits and lifestyles of African populations. Digital infrastructure has undoubtedly grown greatly on the African continent in recent years, and it now appears as a tool for boosting state economies and enhancing population living standards. However, the dematerialization of services does not only offer advantages; it also amplifies the range of security risks and challenges that seriously threaten the stability of African States, and to which governments are working nonstop to find long-term solutions. This paper is part of a solutionist approach to cybercrime that undermines the foundations of social peace and sustainable development in Africa. Based on Friedrich Richter's science fiction theory and from a sociocriticism perspective, the answers offered here are taken from fictional works, particularly science fiction, and in particular from the book *Digital Fortress* by American author Dan Brown. Thus, this paper goes beyond cryptology to propose that human beings should be at the heart of cybercrime and cybersecurity solutions.

Key words: *Africa, Digital, Cyber, Security, Solutions*

MELEDJE C. DESIRE

*Université NANGUI ABROGOUA (UNA), Abidjan, Côte d'ivoire, (+225) 0707156595,
desiremeledje@gmail.com*

TOPE Michelle épse GUEU

Université Félix Houphoët-Boigny (UFHB), Abidjan, Côte d'ivoire,

ESMEL Guillaume

Université Jean Lorougnon Guédé (UJLOG), Daloa, Côte d'ivoire,

KOUAKOU K. Anicet

Université NANGUI ABROGOUA (UNA), Abidjan, Côte d'ivoire

KRE N. Raymond⁵

Université NANGUI ABROGOUA (UNA), Abidjan, Côte d'ivoire,

COMMUNICATION :

**«DEVELOPPEMENT DE SYSTEMES CRYPTOGRAPHIQUES POST-
QUANTIQUES PROPRE A LA COTE D'IVOIRE : OPPORTUNITE POUR UNE
INDEPENDANCE DANS LA PROTECTION DES DONNEES »**

BIOGRAPHIE :

MELEDJE C. Désiré est maître-assistant à l'Université NANGUI ABROGOUA (UNA), Abidjan, Côte d'ivoire

AXE THEMATIQUE 6 :

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

RESUME :

L'évolution du trafic des données via Internet en Afrique et notamment en Côte d'ivoire croit de manière exponentielle. Les organisations publiques ou privées utilisent généralement la cryptographie classique pour assurer la sécurité des données surtout celles qui doivent rester secrètes. Malgré ce fait, on constate toujours une forte augmentation des atteintes à la confidentialité des données. Et cela est perceptible grâce aux médias. Le présent document vise à proposer le développement de systèmes cryptographiques post-quantiques propre à la Côte d'ivoire. La cryptographie post-quantique permet de garantir la sécurité des données face à un attaquant disposant d'un ordinateur quantique. Le développement de ce système post-quantique devra se faire par des équipes avec trois parties prenantes qui sont l'autorité politique, le secteur privé et les spécialistes du domaine de la cryptographie post-quantique. Ce système post-quantique devra d'une part, tenir compte des dernières recherches et avancées dans le domaine de la cryptographie post-quantique. D'autre part, il devra aussi tenir compte des spécificités de la Côte d'Ivoire. La mise en œuvre d'un système post-quantique développé en Côte d'Ivoire permettra à l'état et aux entreprises privées de protéger leurs données des attaques des hackers mais aussi des accès illicites à leurs données par les

propriétaires des logiciels installés sur les systèmes informatiques. De même que les états et entreprises ivoiriennes prennent des mesures propres pour assurer la sécurité physique des biens et des personnes, ils doivent aussi travailler au développement de systèmes de cryptographies post-quantiques propres pour une protection efficace et maximale de leurs données.

MOTS CLES : Cryptographie, données, média, sécurité, post-quantique.

N'DA ROSELINE GBOCHO

Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire), (+225) 07 09 87 71 29,

roselinegbocho2014@gmail.com

KRA Kouamé Walter

Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire), walterkra0@gmail.com

BEDIA Ahoua Franck

Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire), franckbedia47@gmail.com

COMMUNICATION :

«LA CYBERCRIMINALITÉ ENTRE ÉTHIQUE ET CONSTRUCTION D'UNE LIBERTÉ SOCIALE À SOUBRÉ (ABIDJAN) »

BIOGRAPHIE :

- 1- Sociologue, Enseignante-chercheure à l'Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire),
- 2- Sociologue, Enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire)
- 3- Sociologue, Doctorant à l'Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d'Ivoire)

AXE THEMATIQUE 6 :

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

RESUME :

En Côte d'Ivoire, la cybercriminalité communément appelée « *broutage* » est pratiquée par certains jeunes. Dans la ville de Soubré, une évolution de la pratique cybercriminelle est observée chez les élèves malgré les sanctions et les répressions au niveau judiciaire et policier. Cette étude, basée sur une recherche qualitative, vise à comprendre les raisons sociales de cette pratique de la chez les élèves de Soubré. Les résultats de cette recherche révèlent que la cybercriminalité comme une activité dévalorisante. Ils montrent la cybercriminalité comme une pratique socialement perçue comme moyen pour une construction sociale d'une liberté et une autonomisation socio-économique chez les élèves. Cette étude met en relief les stratégies de lutte contre la cybercriminalité mises en place par les acteurs en charge de l'éducation des élèves. Il s'agit de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable dans l'enceinte de l'établissement, la restriction des loisirs et la règlementation des sorties extrafamiliales. Pour finir, il ressort que l'existence des sanctions disciplinaires moins rigoureuses ainsi que l'absence de contrôle parentale chez les acteurs du système éducatif met en péril les stratégies de lutte contre la cybercriminalité en milieu scolaire.

MOTS CLÉS : cybercriminalité, élèves, raisons sociales, répressions policières et judiciaires, Côte d'Ivoire.

PETEY KRAGBI OLIVIER

UVCI, Abidjan, Côte d'Ivoire, +225 07 77 77 12 75, kragbi.petey@uvci.ci.

COMMUNICATION :

« MODELE DE SECURISATION D'UNE PLATEFORME DE E-LEARNING »

BIOGRAPHIE :

PETEY Kragbi Olivier est doctorant à l'UVCI à Abidjan en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 6 :

SECURITE DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITE

RESUME :

De nos jours, on note une évolution spectaculaire au niveau l'écosystème du numérique. Ce changement considéré comme la troisième révolution industrielle impacte davantage davantage tous les secteurs d'activités et entraîne une migration des processus métiers vers une utilisation accrue du numériques. Ce changement a affecté le domaine de la formation avec l'évolution du e-learning. Dès lors les plateformes de formations en ligne communément appelés LMS (Learning Management Système) se présente comme des solutions innovantes. Cependant à l'instar des applications web les problèmes de sécurités de données en est une préoccupation majeure.

Notre étude consiste à proposer un modèle de sécurité des données basé sur les technologies suivantes :

-Le chiffrement RSA qui utilise une paire de clés, notamment des nombres entiers, composée d'une clé publique pour chiffrer et d'une clé privée pour déchiffrer des données confidentielles pour la confidentialité et l'intégrité les échanges de données,

-La blockchain pour l'intégrité et la disponibilité des données dans un environnement hétérogène d'utilisateurs et d'objets connectés. Elle représente une base de données distribuée qui gère une liste d'enregistrements protégés contre la falsification ou la modification par les nœuds de stockage.

L'implémentation nos résultats contribuera à installer un climat de confiance dans l'utilisation des LMS.

MOTS CLES : Sécurité de données, e-learning, LMS, RSA, blockchain.

SAWADOGO ARCADIUS,

assistant en sociologie de la communication

Université Catholique de l'Afrique l'Ouest/Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO-UUB), Burkina Faso

arcadiussawadogo@hotmail.com

+226 70 26 54 49

COMMUNICATION :

«RESEAUX SOCIAUX ET CYBERCRIMINALITE AU BURKINA FASO»

BIOGRAPHIE :

SAWADOGO Arcadius est assistant en sociologie de la communication à l'Université Catholique de l'Afrique l'Ouest ; précisément à l'Unité Universitaire à Bobo-Dioulasso (UCAO-UUB au Burkina Faso)

AXE THEMATIQUE 6 :

CRISE SECURITAIRE ET DEFENSE DES ETATS

RESUME :

Au Burkina Faso, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'utilisation d'Internet et l'exercice du commerce en ligne met en danger certains citoyens. En effet, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication a engendré l'apparition de formes d'escroquerie et d'arnaque. De nombreuses plaintes auprès de la brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) montrent que les réseaux sociaux sont devenus le théâtre de la cybercriminalité. Notre étude s'intéresse à ce phénomène de vulnérabilité et risque lié au numérique par des personnes malveillantes, à la recherche de gain facile et rapide au détriment de citoyens insuffisamment outillés face aux réseaux sociaux. L'objectif principal de cette recherche est de décrire le *modus operandi* des cyber-malfaiteurs et d'appréhender leur cible privilégiée ainsi que les dommages causés aux victimes. La recherche documentaire et le recours à l'analyse du discours sont des appuis à la démarche méthodologique. Les résultats obtenus révèlent que les arnaqueurs ont des stratégies et des tactiques, et que leur opération vise une catégorie de personnes. Cette étude suggère également des stratégies, telles que la sensibilisation et la formation, pour protéger les jeunes citoyens burkinabè des menaces de cybercriminels et pour stimuler le développement durable du pays.

Mots-clés : arnaque, Burkina Faso, cybercriminalité, réseaux sociaux, vulnérabilité

KOURAOGO YACOUBA

Université Virtuelle de Côte d'Ivoire, Abidjan, Côte d'Ivoire, +2250544069263,
yacouba.kouraogo@uvci.edu.ci

COMMUNICATION :

« SECURISATION DES DONNEES VIA LES CRYPTOSYSTEMES POST- QUANTIQUES DANS LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT : CAS DE LA COTE D'IVOIRE »

BIOGRAPHIE :

KOURAOGO Yacouba est de nationalité Ivoirienne, Enseignant-Chercheur à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) et membre de l'Unité de Recherche et d'Expertise Numérique (UREN) depuis 2020. Il a obtenu son doctorat en Informatique et Sécurité de l'Information à la faculté des Sciences, Université Mohammed V de Rabat (Maroc) en 2019. En 2014, il a obtenu le master en Codes, Cryptographie et Sécurité de l'Information. Aujourd'hui, ses principaux intérêts de recherches portent sur la cybersécurité, la technologie blockchain et la sécurité de l'information.

AXE THEMATIQUE 6 :

SÉCURITÉ DES DONNEES INFORMATIQUES ET CYBERCRIMINALITÉ

RESUME :

Face à la cybercriminalité, le gouvernement ivoirien affirme que : « La sécurisation du cyberspace est une exigence pour soutenir la transformation numérique ». Cependant, notre travail vise à s'intéresser aux primitives cryptographiques qui constituent des éléments fondamentaux de la sécurité d'un système d'information (Cyberspace).

Dans cette optique, nous avons effectué dans un premier temps une étude des cryptosystèmes post – quantiques. Puis réaliser une comparaison de chiffrement de données entre le protocole de chiffrement post – quantique : QC MDPC Mc Eliece et celui d'un cryptosystèmes classique : AES-256. Les résultats furent satisfaisants en faveur du cryptosystème post-quantique, qui présente des caractéristiques intéressantes et optimisées pour l'utilisation des ressources de l'ordinateur. Au vu de ces résultats, nous recommandons vivement une migration des primitives cryptographiques des systèmes d'information des pays en voie de développement vers les cryptosystème post – quantique.

MOTS CLES : AES-256, Cryptographie, Post-Quantique, QC-MDPC McEliece, Sécurité.

AXE 7:

(IN) SECURITE LINGUISTIQUE

- Normes idéalisées des langues
- Normes et pratiques langagières
- (In)sécurité linguistique en contexte plurilingue
- Mélange des codes (langues) et (in)sécurité linguistique
- Purisme linguistique / Pureté du langage
- Terminologie de l'(in)sécurité

ALLA N'GUESSAN EDMONDE-ANDREA

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0708793385,

andreaalla20@gmail.com

ALLOU Allou Serge Yannick

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0707899963, allousy@yahoo.fr

DODO Jean-Claude

Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, 0101127823

jeanclaude.dodo@gmail.com

COMMUNICATION :

«LANGUES MINORITAIRES IVOIRIENNES FACE AU DEFI DE SURVIE : UN CAS DE CRISE SECURITAIRE LINGUISTIQUE »

BIOGRAPHIE :

Dre Alla N'guessan Edmonde-Andréa, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody- Abidjan, Côte d'Ivoire

Alla N'guessan Edmonde-Andréa est Docteure en Linguistique Descriptive, diplôme obtenu à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, Cocody. Elle est enseignante-chercheuse, Assistante, au Département des Sciences du Langage à l'Université Félix Houphouët Boigny. Sa thèse unique de doctorat a portée sur les « **Éléments phonologique et grammatical du cira / siti, langue en danger de côte d'ivoire : une première approche avec le modèle de la documentation linguistique** ». Ses axes de recherches sont : la description des langues africaines, la syntaxe, la sociolinguistique et la documentation des langues (en danger) de Côte d'Ivoire. Elle est également auteure et co-auteure d'une dizaine de publications scientifiques dans des revues nationales et internationales et membre du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADYLAD) de l'UFR LLC et de la revue scientifique des lettres et sciences humaines AKOFENA.

Dr Allou Allou Serge Yannick, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire

Allou Allou Serge Yannick est Docteur en Linguistique Descriptive, diplôme obtenu à l'Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, Cocody. Il est Enseignant-chercheur, Maitre-Assistant, au Département des Sciences du Langage de cette Université. Ses axes de recherches sont : la description des langues africaines, la syntaxe, la sociolinguistique et la documentation des langues (en danger) de Côte d'Ivoire. Auteur et co-auteur d'une quinzaine de publications scientifiques dans des revues nationales et internationales, il est membre du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADYLAD) et secrétaire éditorial de la revue scientifique des lettres et sciences humaines AKOFENA.

Dr Dodo Jean-Claude, Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan, Côte d'Ivoire
Dodo Jean-Claude est enseignant-chercheur, Maitre-Assistant au Département des Sciences du Langage de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Cocody-Abidjan. Il est membre et

Secrétaire administratif adjoint du Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADYLAD) de l'UFR LLC. Par ailleurs, il est interface-référent de l'équipe TSANGA (Transmission des Savoirs, Appropriations Numériques des Générations Africaines) pour le compte de la Côte d'Ivoire. Titulaire d'un doctorat, thèse unique spécialité sociolinguistique, ses principaux axes de recherche sont : la sociolinguistique (urbaine), la variation du français, phonétique, la phonologie, morphologie, Culture Numérique, lexicologie et la documentation des langues (en danger) de Côte d'Ivoire. Il est auteur et co-auteur d'une quarantaine d'articles.

AXE THEMATIQUE 7 : (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Le multilinguisme est une réalité indéniable en Côte d'Ivoire. Avec sa soixantaine de langue locale (Delafosse 1904), ce pays de l'Afrique occidentale se présente comme l'un des États du monde avec une grande diversité linguistique. Même si le plurilinguisme est enrichissant pour une communauté, elle a aussi des inconvénients. Entre autres, le rapport de force entre les langues. Dans un contexte plurilingue, c'est-à-dire dans la cohabitation entre les langues, il y en a une qui domine toujours. Dans le rapport de langue dominante et langue dominée, les locuteurs de la langue dominée ont tendance à se laisser engloutir par la langue dominante. Parfois, ils abandonnent complètement leur langue (leur identité) au profit de la langue dominante. En outre, s'il arrivait que la langue subsiste à ce rapport de force, elle perd ses universaux. Son lexique est composé essentiellement d'emprunts.

Derrière ce tableau, donc, reluisant du multilinguisme, se dissimule une extinction silencieuse de langues, mettant du coup, à mal cette diversité. Cette crise sécuritaire, pouvant être qualifiée, dans ce contexte, de linguistique se pose en des termes problématiques en Côte d'Ivoire ; tant toutes les quatre aires linguistiques (Gur, Kru, Kwa Mande) ne sont pas épargnées. Comment se manifeste cette insécurité au sein des langues minoritaires ? Que faire pour la sauvegarde des langues ivoiriennes en danger d'extinction ? La réponse à ces interrogations justifie l'entreprise de ce travail de recherche dont l'objectif est de dresser le tableau de la situation problématique des langues minoritaires en Éburnie.

Pour ce faire, la méthodologie utilisée est de jeter un regard sur quatre langues minoritaires appartenant à chacune des différentes familles de langues ivoiriennes : le béré, le cira, le kouzié et l'éhotilé. À l'analyse, il ressort des impacts aux niveaux structurels de ces langues, des représentations des locuteurs et également concernant l'aspect socio-culturel. La réalité est que ces impacts sont d'intensité variable d'une langue minoritaire à l'autre.

MOTS CLES : langues minoritaires, insécurité linguistique, béré, cira, kouzié, éhotilé.

BAMBA ASSOUMAN

Université Alassane Ouattara_Bouaké_Côte d'Ivoire
Philosophie (Philosophie africaine et Philosophie de la culture)
Professeur Titulaire
bambaas@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«LA PENSEE WAX OU L'INTELLECTUALISME OUBLIE DES ANALPHABETES »

BIOGRAPHIE :

BAMBA Assouman est Professeur Titulaire de Philosophie (Philosophie africaine et Philosophie de la culture) à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire

AXE THEMATIQUE 7 : (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Le Wax est un tissu dont la notoriété est bien établie dans les milieux africains de l'habillement. En Afrique de l'Ouest, c'est à travers lui que les dames évaluent leur grandeur et la qualité de leur statut social. Mieux elles ont de pagnes Wax, mieux elles sont vues et valorisées, voire enviées. Ce tissu a une histoire inspirante faite d'une riche littérature innovante produite par des « analphabètes ». Mais, dans une attitude de sauvegarde de leur position socio-professionnelle élevée, les « alphabètes » font l'impasse sur la littérature originale des « analphabètes ». Cette littérature des « non-initiés » pourrait leur faire une concurrence « déloyale » dont ils préfèrent faire l'économie. À travers une analyse sociocritique, de portée politique, ce texte va examiner quelques enjeux intellectuels et socio-économiques de la logique exclusionniste des « alphabètes » qui inaugurent et installent la deuxième Afrique.

Mots-clés : Alphabète, Analphabète, Intellectuel, Pensée, Wax

ROMUALD ÉVARISTE BAMBARA
Université Joseph KI-ZERBO /BURKINA FASO
bromualdevariste@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«DISCOURS SALAFISTES ET RHETORIQUES DE HAINE »

BIOGRAPHIE :

ROMUALD ÉVARISTE BAMBARA est enseignant à l'Université Joseph KI-ZERBO /BURKINA FASO

AXE THEMATIQUE 7 : (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Quel lien pouvons-nous établir entre certains discours salafistes et la haine véhiculée et attribuée à ceux-ci ? En quoi pouvons-nous dire que les discours des salafistes constituent une rhétorique de la haine ? Ou simplement qu'est-ce qui alimente cette violence manifeste dans les propos, les écrits des tenants de cet islam rigoriste, des djihadistes ? Le constat est établi que certains discours émanant des milieux islamistes véhiculent de la haine, portent des germes du refus de l'altérité. Nous assistons de plus en plus au développement d'une théologie de la haine.

L'objectif de la présente réflexion est d'analyser les discours des idéologues salafistes, le langage religieux pour en faire ressortir la violence, la haine de l'autre. Ce sujet est à analyser à l'aide d'une approche herméneutique critique, d'une lecture et d'une interprétation critiques des textes des islamistes par des islamologues, des philosophes. Ces discours sont constitués de slogans, de mots de ralliements, de versets, de *hadiths*, de sourates prononcées par les partisans du salafisme ou d'un islam fanatique. L'analyse de ces discours permettra d'identifier leurs modes de raisonnement. L'interprétation de certains textes sacrés et du Coran par les salafistes viole, nous semble-t-il, le principe de la laïcité, la liberté de conscience et instaure la foi unique ou la religion unique. Du discours de prosélytisme, les salafistes sont parvenus à scinder l'humanité en deux camps, ceux qui ont la foi en Allah, les pieux servants de Dieu et les mécréants, les apostats, les idolâtres ou ceux qui croient en d'autres dieux. Autrement dit, en partant du recensement du discours violent des salafistes et de la monstration de leur refus de toute altérité, l'analyse interrogera le principe d'une laïcité admettant l'idée d'une liberté de croire et d'accepter le principe qu'aucune culture ne peut prétendre être universelle au point d'être exclusive. La civilisation est à l'ère du partage, du mélange selon Jean Luc Nancy ou à des appartenances multiples.

Mots-clés : altérité, haine, mélange, rhétorique, salafiste.

BONY YAO CHARLES

Enseignant-Chercheur

Université Péléforo GON COULIBALY, Korhogo-Côte d'Ivoire/

bony.yao@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«L'ACCLIMATION DU FRANÇAIS, FACTEUR DE CREATIVITE LINGUISTIQUE DANS LE LANGAGE IVOIRIEN»

BIOGRAPHIE :

BONY Yao Charles est Maître-assistant à l'Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

AXE THEMATIQUE 7 : (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

La langue française, connue sous le prisme de langue supra, se caractérise par ses normes prescrites qui lui confèrent la marque de bon usage. Langue officielle du fait de la colonisation, le français connaît des aménagements lexicaux dans son emploi. En effet, il se modifie et s'adapte aux conditions locales. Dans les pays francophones, on ne parle pas le même français. Cette condescendance est marquée par son contact avec d'autres langues en présence. En Côte d'Ivoire, la langue française subit une inflation lexicale. Les usagers ivoiriens ont détourné la langue du colonisateur pour dire eux-mêmes l'expression de leur sensibilité. On parle alors de français ivoirien. Cette particularité linguistique est marquée par la résémantisation de certains idiomes du français standard. Cette mutation linguistique définie comme une acclimation est un facteur de créativité linguistique. Telle est l'analyse qui marque l'insécurité discursive.

Mots-clés : langue, français, langage ivoirien, acclimatation, résémantisation

BOUKARI OUMAROU

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,
0102252933, boumarou2001@yahoo.fr

SORO Galougo Chantal

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, 0759371780,
sorochantal2021@gmail.com

COMMUNICATION :

«COMMUNICATION DE CRISE ET PROBLEMES DE FIDELITE LINGUISTIQUE : POUR UNE ANALYSE MULTIMODALE D'UN SPOT DE SENSIBILISATION EN LANGUE SENOULO»

BIOGRAPHIE :

1. Boukari Oumarou est enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara au département des Sciences du Langage et de la Communication. Maître de Conférences, il est linguiste pragmaticien, spécialisé en analyse conversationnelle et discursive. Ces domaines de recherches sont : Langue, média et santé.
2. Soro Galougo Chantal est doctorante à l'Université Alassane Ouattara au département des Sciences du Langage et de la Communication. Linguiste sémiologue, ses recherches doctorales portent sur l'analyse des messages de sensibilisation contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 7: (IN)SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

La crise sanitaire de la Covid-19 est allée de pair avec des défis de sécurité. Ces derniers ont été exacerbés par la méfiance des populations à l'égard des institutions chargées de lutter contre la pandémie. Pour y faire face, l'une des stratégies de communication adoptée par les autorités ivoiriennes a consisté à traduire, dans les langues vernaculaires, des messages de sensibilisation initialement conçus en Français. Cependant, dans les produits de cette initiative sont apparus de véritables problèmes de restitution des références culturelles contribuant ainsi à accentuer la confusion dans le tissu social et à impacter négativement les visées pragmatico-discursives desdits messages. Pour le montrer, la présente contribution se pose en une étude de cas. Elle examine un spot ivoirien sur la Covid-19 diffusé en sénoufo. Les analyses s'intéressent à la question de la pertinence communicationnelle suite à la reprise ou la traduction des concepts français en sénoufo. L'objectif ainsi poursuivi est d'attirer l'attention des décideurs et autres concepteurs des messages de lutte contre les crises sur les défis sémiologiques à surmonter pour mieux atteindre les résultats escomptés. Notre recherche empirique de type qualitatif est ancrée dans le cadre théorico-méthodologique de l'ethnographie de la communication sur fond du modèle speaking. En interrogeant l'efficacité d'une certaine communication de crise, l'étude montre que la mauvaise gestion des culturèmes lors de leur transfert de la langue source vers la langue cible crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. En guise de solution, l'étude propose une collaboration interdisciplinaire pour toute tentative de résolution des crises.

MOTS CLES : Communication de crise ; Crise sanitaire ; fidélité linguistique, Discours de sensibilisation, sénoufo

KAMAGATE OUATTARA BAKARY

Maitre-Assistant à l'UPGC Korhogo (Côte d'Ivoire)

+225 0757415207

kamagatebakary27@gmail.com

COMMUNICATION :

«DU CONTACT DES LANGUES A L'INSECURITE LINGUISTIQUE EN CONTEXTE MULTILINGUE »

BIOGRAPHIE :

Né en 1975 à Kouassi-Datévro (Région du Zanzan à l'Est de la Côte d'Ivoire), KAMAGATE Ouattara Bakary a soutenu sa Thèse Unique de Doctorat en 2013 à l'Université Félix Houphouët Boigny sur le sujet : « Education formelle et non-formelle en Côte d'Ivoire : la problématique du choix de la langue ». Depuis 2015, il est Enseignant-Chercheur (Maitre-Assistant) à l'Université Peleforo Gon Coulibaly (UPGC) de Korhogo. En tant que spécialiste de Grammaire et Linguistique du Français, il a consacré ses premiers travaux aux études des statuts et usages des langues parlées en Côte d'Ivoire avant de faire des publications dont la caractéristique est l'analyse linguistique des productions des apprenants et artistes ainsi que de quelques romans africains.

AXE THEMATIQUE : AXE 7 : (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

L'appropriation du français en Côte d'Ivoire qui niera les bases socioculturelles d'épanouissement humain de ce pays va constituer un obstacle sérieux à son apprentissage par une importante frange de la population. Sa maîtrise s'en trouvera affectée et ses tournures profondément modifiées étant donné que tout ce processus ne peut se réaliser sans la mise en évidence de la pensée. Si l'on part du principe que l'acquisition d'une langue est tributaire d'exigences socio-culturelles, les locuteurs qui n'ont pas une connaissance approfondie des règles de fonctionnement du français vont multiplier les écarts qui, à la longue, apparaîtront comme une véritable entorse faite à la langue. Pris entre deux feux, le français et les langues maternelles vont se livrer une concurrence de positionnement qui va inéluctablement laisser des traces et des marques dans la langue française. Toute une série d'ivoirismes sous forme d'emprunts aux langues locales et de néologismes insolites sont le résultat d'une langue mal apprise et mal maîtrisée. Comment est née cette insécurité linguistique dans le paysage multilingue en Côte d'Ivoire ? C'est à cet exercice que prétend cette réflexion qui se promet de clarifier les rapports nés du contact du français et des langues locales ivoiriennes.

MOTS CLES : Ecart- insécurité linguistique – néologisme – multilingue - emprunt

KENGNE GATSING LUCIE

Université de Dschang, Dschang, Cameroun, Tél : +237 677 63 36 00, Courriel :
luciekengne76@gmail.com

COMMUNICATION :

«AFRIQUE, ESPACE CRISOGÈNE SOUS LE PRISME DU DISCOURS HEGEMONIQUE : UNE ANALYSE SEMANTICO-PRAGMATIQUE DU LEXIQUE DES OPERATIONS MILITAIRES FRANÇAISES EN AFRIQUE »

BIOGRAPHIE :

Dr Kengne Gatsing Lucie est titulaire d'un Doctorat/PhD en Sciences du Langage, Littératures et Cultures de l'Université de Dschang-Cameroun, spécialité Langue et Linguistique Françaises. Elle est Chargé de Cours au Département des Langues Étrangères Appliquées, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Université de Dschang. Ses domaines d'intérêt sont l'analyse de discours, la pragmatique et la stylistique. Dr Kengne Gatsing poursuit actuellement des recherches sur les fondements, le fonctionnement et l'impact du discours hégémonique occidental sur les États africains postcoloniaux. Ses travaux de recherche rentrent globalement dans ce domaine du savoir en construction. Dr Kengne Gatsing est l'auteure de plusieurs articles et des chapitres des ouvrages collectifs publiés dans des Revues Internationales et des maisons d'édition de renom. En tant qu'enseignant-chercheur, elle est membre du Centre d'Études et de Recherches en Espaces, Arts et Humanités (CEREAH). Dr Kengne Gatsing Lucie est également membre de l'Équipe de Recherche sur les Arts et Discours Sociaux (ERADIS) de l'Université

AXE THEMATIQUE 7 : (IN)SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

L'Afrique, sujet historique, continue d'être l'épicentre d'innombrables tragédies et crises multiformes. Entre crises politique, environnementale, sanitaire, éducative et cybernétique se hisse au faîte de ces calamités la crise sécuritaire souvent parée d'ornements linguistiques. La dation des opérations militaires françaises en Afrique ne semble pas dénuée de motivation. Si la fonction première du mot est dénotative, la connotation des éléments du langage choisis en contexte d'insécurité galopante est davantage suggestive. La présente contribution se propose de lire la démarche hégémonique française en Afrique postcoloniale à partir d'une entrée lexicale. L'approche sémantico-pragmatique déchiffre, au-delà du potentiel dénotatif, les non-dits des contenus latents du lexique spécifique caractérisant les opérations militaires françaises sur le vieux continent de 1960 à l'ère de la contemporanéité. Trois articulations structurent la réflexion. Un regard panoramique sur l'état des lieux de la dénomination desdites opérations plante le décor de l'analyse. Le décryptage du réseau lexical militaire explore le sémantisme du langage du pouvoir et son opérationnalité en contexte de conflits. La sincérité du pouvoir dominant et ses idéaux de défense de la territorialité étrangère dans une situation d'insécurité rampante en Afrique est remise en question. L'analyse révèle un dénivellement entre le dit et le non-dit du discours du pouvoir et l'escalade de l'insécurité dans les pays africains postcoloniaux bénéficiaires de la sécurité

militaire internationale.

MOTS CLES : Afrique – Espace crisogène – Discours hégémonique – Opérations militaires françaises - Signifiants linguistiques.

KONE EPOUSE KONE BANSOH

Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

bansohkone@gmail.com

+2250103459115

COMMUNICATION :

«LE STYLE ELLIPTIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET SON IMPLICATION AGISSANTE DANS L'INFORMATION ET LA FORMATION : CAS DE RHINOCEROS DE EUGENE IONESCO. »

BIOGRAPHIE :

KONE épouse Koné Bansoh est enseignant-chercheur à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo

AXE THEMATIQUE 7 : (IN)SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Une phrase se veut une suite de mots arborant une ou plusieurs informations intelligibles. La grammaire française autorise une structure fondamentale de la phrase qui s'organise généralement selon l'échelonnement des fonctions de sujet, de verbe, d'un ou de plusieurs compléments du verbe, d'un ou de plusieurs compléments circonstanciels. Par ailleurs, le modulateur peut utiliser l'ellipse dans la formulation effective de sa pensée. L'ellipse est une figure de style se caractérisant par la défection d'un ou de plusieurs mots jugés essentiels à la structure régulière de la phrase, mais ne sont pas indispensables à son interprétation sémantique. Cette tournure, l'une des marques distinctives du français populaire, assure la survie de la langue française dans les sociétés qui l'utilisent officiellement comme vecteur de communication. La sécurité linguistique garantit la sécurité sociale dans tous les secteurs d'engagement ; en ce sens que la langue permet de communiquer les valeurs qui en résultent. L'écrivain Eugène Ionesco concrétise l'ellipse dans sa stratégie narrative dans *Rhinocéros*, pour instruire la population du danger des idéologies totalitaristes et orthodoxes des dirigeants politiques de son époque. Les méthodes de la linguistique structurale et énonciative ont permis de centrer l'analyse sur le mot, la phrase et d'aller au-delà pour tenir compte du locuteur, de son discours et de son milieu. L'ellipse allège en effet la structure syntaxique ou l'entérine. Ici, les informations sont accélérées. Le locuteur adjure ainsi, l'aptitude intellectuelle du récepteur à la construction sémantique de l'énoncé et à l'accès rapide aux connaissances essentielles et durables.

Mots clés : *Rhinocéros, information, valeur, phrase*

KOUADIO KOUAKOU DANIEL

Université Peleforo GON COULIBALY, Korhogo, Côte d'Ivoire

+225 07 07 69 17 19

kouadiodaniel2000@yahoo.fr

COMMUNICATION :

« ESPACES EN GUERRE, DEPLACEMENTS ET INSECURITE LINGUISTIQUE
DANS ALLAH N'EST PAS OBLIGE D'AHMADOU KOUROUMA »

BIOGRAPHIE :

KOUADIO Kouakou Daniel est Enseignant-Chercheur (Maître-Assistant) à l'Université Peleforo GON COULIBALY. Il a soutenu une thèse de doctorat en 2014, dont l'intitulé est « **Les représentations de l'africanité dans l'œuvre romanesque d'Ahmadou Kourouma** ». Ses travaux prennent appui sur une plateforme cognitive et méthodologique globalement inspirée des méthodes socio-historiques, principalement de la sociocritique. La thèse de Monsieur KOUADIO Kouakou Daniel et ses publications postdoctorales tissent un lien étroit, qui part des représentations de l'africanité à des thématiques aussi variées que transversales dans le discours romanesque africain (la transculturalité, les modèles littéraires oraux, les particularismes linguistiques, etc.)

AXE THEMATIQUE 7 : (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Dans un contexte de conflit armé, tous les systèmes sociaux sont chamboulés. L'éducation est hypothéquée. La langue, objet et vecteur principal de toute formation est déconstruite du fait des déplacements permanents des personnes dans l'espace. On assiste par ailleurs à une instabilité voire une insécurité linguistique. Dans *Allah n'est pas obligé* d'Ahmadou Kourouma, l'itinérance ou l'errance de Birahima ne lui permet pas de suivre une formation adéquate. Bien que muni de plusieurs dictionnaires, la langue usitée par cet enfant, qui passe du statut de victime à celui de bourreau, n'est que larvaire.

En nous servant de la sociocritique et de la sémiotique, nous montrerons pourquoi et comment la langue de l'enfant-soldat Birahima est si singulière et inaboutie, transformée et relâchée (par rapport aux normes) ; à mesure qu'il se déplace dans le récit. En clair, il s'agira de montrer l'impact du monde fictionnel en guerre décrit par Ahmadou Kourouma sur la langue de son protagoniste.

MOTS CLES : Espace – Guerre – Déplacement – Langue – Insécurité

KOUASSI KOUASSI RAOUL BIENVENUE,

Doctorant en Sociolinguistique au Département des Sciences du Langage et de la
Communication, Université Alassane Ouattara de Bouaké.

kouassiraoulbienvenue@gmail.com

COMMUNICATION :

«LE NEOLOGISME INVENTE PAR LE ZOUGLOU PROVENANT DES TITRES DE CHANSONS »

BIOGRAPHIE :

KOUASSI Kouassi Raoul Bienvenue est Doctorant en Sociolinguistique, au Département des Sciences du Langage et de la Communication de l' Université Alassane Ouattara de Bouaké

AXE THEMATIQUE 7 :

(IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Cet article traite et relève les différents aspects de néologisme inventés par le zouglou contenant dans les titres de chansons dans le purisme linguistiques et la pureté du langage. En effet, le néologisme est une unité lexicale (nouveau signifiant ou nouveau rapport signifiant-signifié) fonctionnant dans un modèle de communication déterminé, et qui n'était pas réalisée antérieurement, le cas des titres de chansons de la musique zouglou. Nous avons remarqué que le zouglou se sert des mots et expressions pour donner une néologie puissante. Et cette puissante néologie du zouglou se produit par l'emploi accéléré de ses différentes expressions leur donnant sens et valeur. Aussi, les valeurs et sens de ses mots deviennent-ils automatiquement un mot employé par la population. Influençant, le discours des locuteurs par l'utilisation appropriée et régulière du néologisme des mots et expressions extrait des titres de chansons du zouglou. Les mots et expressions sont par moment très utilisés par la population et nous permettent de les considérer comme des néologismes. Le caractère néologique fait l'objet d'une évaluation. Il peut paraître nouveau à un locuteur mais pour parler de néologisme. C'est pourquoi, dans une première partie, nous tenterons d'établir un corpus d'items portant sur les titres des chansons du zouglou afin de les analyser profondément. Dans une deuxième partie, faire l'identité et trouver la provenance du sens initial. Dans une troisième partie montrer l'existence des mots combinés et mots valises dans la néologie du zouglou. Enfin dans la dernière partie, mettre en exergue l'idée de création des néologismes en zouglou.

Mots clés : Le néologisme, inventé, le zouglou, et des titres de chansons

KOUASSI OSWALD HERMANN
Maitre de Conférences de Poésie française,
Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
kouassihermann1@outlook.com
0708389105/0141768064

COMMUNICATION :
**«RECEPTION AFRICANISANTE DE L'EXPRESSION DU SACRE DANS LA
POESIE D'YVES BONNEFOY »**

BIOGRAPHIE :

KOUASSI Oswald Hermann est Maitre de Conférences de Poésie française à l'Université Alassane Ouattara de *Bouaké*

AXE THEMATIQUE 7 :
(IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Les langues expriment un rapport au monde sous une configuration cognitive et esthétique. Certaines, par leurs penchants hégémoniques, suscitent un environnement plurilingue déstabilisant. Les langues occidentales notamment se sont imposées aux Africains dans un contexte colonial. Cet héritage déconcerte l'exégète et le lecteur africains, obligés de se frayer un chemin intellectuel, artistique et culturel dans un paradigme discursif qui, à la base, n'est pas le leur. Erreur de décodage, méprise lexicale, approximation interprétative sont ainsi susceptibles d'insécuriser le rapport du Noir aux énoncés français. On peut, toutefois, envisager la dialectique inhérente à cette situation. En effet, à rebours de la dysphorie éprouvée par l'Africain, s'ouvre un champ de possibilités visant à redéfinir l'horizon d'attente des écrits français par la critique africaine. C'est pour décrypter cette dialectique que la « **Réception africanisante de l'expression du sacré dans la poésie d'Yves Bonnefoy** ». À travers la théorie de la réception, nous montrerons que la poétisation du mystère religieux chez Bonnefoy a une incidence déstabilisatrice réelle mais surmontable pour un lecteur-exégète africain. Il parcourt cette esthétique nimbée d'occidentalisme et y détecte, outre des indicateurs déroutants, une somme de marqueurs qui exaltent son "âme noire". L'imaginaire, les modes de figurations et la métaphysique déployés, par Yves Bonnefoy, traduisent donc une divergence et une convergence de valeurs. Cette dynamique est porteuse de plus-value, de cosmopolitisme et d'humanisme.

Mots-clés : africanisant, imaginaire, réécriture, Réception, sacré,

N'GATTA KOUKOUA ÉTIENNE

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire, +225 07 57 63 99 04,
etiennengatta@uao.edu.ci

GOORÉ Lou Sôho Prisca

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire

COMMUNICATION :

«USAGE DU FRANÇAIS AUX MARIAGES COUTUMIERS, UNE INSECURITE DES LANGUES LOCALES »

BIOGRAPHIE :

N'GATTA Koukoua Etienne est ivoirien et enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Maître de Conférences en Sciences du langage, il travaille sur la description et la documentation des langues ivoiriennes et sur le rapport entre langue, communication et développement. Membre du Laboratoire des Sciences du Langage Appliquées aux Langues Locales de l'Université Alassane Ouattara et du groupe de recherche Atelier d'Abidjan pour les Langues Négro-africaines et la Grammaire Générative de l'Université Félix Houphouët-Boigny, il est auteur de plusieurs articles scientifiques et expert consultant dans le projet de traduction de la bible en langue abouré en collaboration avec la Société Internationale de Linguistique et l'Alliance Biblique de Côte d'Ivoire.

AXE THEMATIQUE 7 : (IN) SÉCURITÉ LINGUISTIQUE

RESUME :

Dans le cadre d'une étude consacrée aux langues et leur usage dans les festivités culturelles en Côte d'Ivoire, nous nous sommes intéressés au taux d'utilisation des langues locales dans les mariages coutumiers. A cet effet, nous avons participé à des cérémonies de mariages coutumiers au cours desquelles, nous avons observé en langue en usage mais, nous avons également effectué des entretiens individuels avec des mariés, des témoins de mariage et des parents de mariés. Cette enquête a montré un usage abusif de la langue française au détriment des langues locales. Toute chose qui indique un désintérêt des langues locales pendant une cérémonie traditionnelle qui constitue une instance de défense et de promotion linguistique. Du coup, les langues locales se retrouvent dans une insécurité face à la langue française.

Mais, cette insécurité linguistique n'est-elle pas une cause de disparition des langues locales ? Autrement dit, les langues locales ne sont-elles pas en danger face à la percée du français dans les cérémonies traditionnelles?

Notre propos sera donc de montrer que la sécurité des langues locales dépend de leur utilisation pendant les cérémonies traditionnelles. En outre, nous démontrerons qu'il existe une articulation capitale entre l'usage des langues locales et leur sauvegarde d'une part, et d'autre part, entre l'usage des langues et la promotion des cultures.

MOTS CLES : insécurité linguistique, langues locales, mariage coutumier, promotion des langues, déploiement linguistique

TUO SITA

Université Peleforo GON COULIBALY ; Korhogo ; Cote d'Ivoire ; +225 0707385245 ;
jesitaa07@gmail.com

COMMUNICATION :

«MULTILINGUALISM WARMING: A THREAT FOR LOCAL LANGUAGES SECURITY IN AFRICA»

BIOGRAPHIE :

- Nom et prénoms : Tuo SITA
- Nationalité : Ivoirienne
- Institution : Université Peleforo GON COULIBALY
- Titre et grade : Docteure ès Lettres, Assistante
- Discipline et spécialité : Linguistique Anglaise
- Expérience/activité professionnelle : -2015-2020 Monitrice à l'UPGC
- Février 2021 Enseignante-chercheure
- Publications : 04 Articles , 03 Communications

AXE THEMATIQUE 7: (IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

In this globalized world, people are exposed to many languages. Local and official languages are interwoven in a real situation of communication in Côte d'Ivoire. Change is not only an inherent feature to language that shows its dynamism but also humans are coining all the time. Thus, the way climate change has deeply influenced the environment, official languages have similarly dominated and influenced tremendously our local languages. The outputs of language changes are visibly noticeable in African local languages. Unfortunately, a foreign language is not suitable for an African country development. Each developed country has used its own language for its development. Despite foreign languages overwhelming presence in African linguistic landscape, local languages can significantly contribute to African countries' development. This paper aims at showing the linguistic insecurity in a multilingual context. That qualitative research data is recorded from Senufo native speakers' interactions. In doing so, the analysis is done in the framework of pragmatic theory. The collected data show many codes mixing and code switching as well as words borrowed for neighboring languages. Therefore, multilingualism has advantages for both the speaker and the language, but it also constitutes a threat for a country development.

MOTS CLES: borrowing, code mixing, official languages, linguistic insecurity, multilingualism

YAO DJETH LUC-ARSENE

Université Peleforo GON COULIBALY

Korhogo/Côte D'Ivoire

+225 07 07 04 22 26

ydjeth@yahoo.fr

COMMUNICATION :

«CRISES SOCIALES ET PRATIQUES LANGAGIERES DANS L'ETAT Z'HEROS DE MAURICE BANDAMAN ET LES NAUFRAGES DE L'INTELLIGENCE DE JEAN-MARIE ADIAFFI »

BIOGRAPHIE :

Dr. Yao Djeth Luc-Arsène est Maître-Assistant à l'Université Peleforo GON COULIBALY de Korhogo. Après une thèse de Doctorat soutenue à l'Université d'Abidjan-Cocody sur *Le personnage des mendiants dans l'univers romanesque négro-africain*, il enseigne durant plusieurs années (2004-2017) à l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique (IPNETP). Ses activités de recherche et publications portent essentiellement sur les questions de Sémiotique narrative, de Nouvelles écritures romanesques, d'Intermédialités et de Gender Studies.

AXE THEMATIQUE7 : (IN)SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Le texte romanesque africain est avant tout le produit de la société. Il est le lieu de représentation des modèles de la société du point de vue culturel et linguistique. L'écriture romanesque apparaît donc comme le lieu des pratiques langagières qui se sert des parlers sociaux circonstanciels dans sa mise en œuvre. Elle brise parfois les normes linguistiques selon les événements et les situations qui jalonnent l'existence quotidienne des personnages mis en action. En effet, les pratiques langagières sont les manifestations résultantes de l'interaction des différents facteurs linguistiques, psychologiques, sociologiques, culturels, éducatifs, affectifs et autres qui sont constitutifs des caractéristiques individuelles et de groupe. De ce fait, en situation de crise sociale, le langage aussi subit une altération avec une floraison de pratiques langagières originales. C'est le cas des œuvres *L'État z'héros ou la guerre des gaous* et *Les Naufragés de l'intelligence* des auteurs respectifs Maurice BANDAMAN et Jean-Marie ADIAFFI. Ces romans relatent des crises sociales où l'allure langagière adoptée par endroits défrise la norme. Ainsi la présente contribution vise-t-elle, dans une perspective sociolinguistique, à montrer comment les deux auteurs adoptent les normes de la langue française et l'adaptent aux réalités linguistiques ivoiriennes pour créer des textes originaux.

MOTS CLES : Écart langagier, écriture romanesque, insécurité linguistique, pratiques langagières, sociolectes.

YALLAMISSA YEO
Docteur en philosophie,
Université Alassane Ouattara de Bouaké

COMMUNICATION :
**«LANGUES D'ENSEIGNEMENT OCCIDENTALES ET LANGUES AFRICAINES:
UN RAPPORT A DIALECTISER ? »**

BIOGRAPHIE :

YALLAMISSA YEO est Docteur en philosophie à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké

AXE THEMATIQUE7 :
(IN) SECURITE LINGUISTIQUE

RESUME :

Notre contribution est une réflexion sur la problématique des langues africaines et des langues d'instruction occidentales. Appréhendés à la fois comme des pseudo-langues, des dialectes non-scientifiques et des langues de faibles diffusion, les langues africaines ont connu diverses fortunes sur ses chances de réussite et d'échec. Sont animées ici les contributions théoriques de deux grandes figures : Joseph Ki-Zerbo et Samba Diakité. Leurs contributions permettent de comprendre que la mise en place d'un institut de langues maternelles vise, de manière prospective, la mise en place de langues africaines capable de traduire le langage scientifique africain. A travers une méthode analytico-critique et prospective, notre objectif est d'analyser les dimensions et les perspectives des langues africaines qui puissent être les fondements de la culture africaine comme futur possible du développement.

Mots clés : Culture endogène, Culture exogène, Langues maternelles, Langues d'instruction, langue scientifique

NANGA-ME-ABENGMONI LEONEL
École Normale Supérieure, Bertoua, Cameroun,
 +237 678105957, nangameabeng@yahoo.fr

COMMUNICATION:

« IS THERE A TRANSDISCIPLINARY LANGUAGE OF SCIENCE? ANALYSIS OF THE SPECIFIC LANGUAGE CONSTRUCTIONS IN THE "GREENING AFRICA TOGETHER" PROJECT »

BIOGRAPHIE :

Léonel Nanga-Me-Abengmoni is a PhD in Foreign Language Didactics and a lecturer at the Higher Teachers Training College Bertoua. He is a specialist in digital learning and is currently conducting post-doctoral research on the integration of mobile learning in the university education system and its impact on lifelong learning at the Technische Universität Berlin. He is a member of several research associations including the Centre for Interuniversity Research on Teacher Education and the Teaching Profession (CRIPFE) in Canada, the Laboratoire des Technologies Éducatives (TechEduLab) in France and in Africa (the Greening Africa Together - GATo network of universities).

**AXE THEMATIQUE 7:
 (IN) SECURITE LINGUISTIQUE**

RESUME

The international African higher education and NGOs service-learning network “Greening Africa Together” (GATo) was initiated in 2016 with the objective of bringing together universities and other partners to address climate change and promote sustainable development. In the framework of his new module “Global Climate and SDG engagement” launched in 2022, GATo is working with other partners from the Global South to tackle climate change and Sustainable Development Goals (SDGs) through a joint service-learning module. Not only students from Benin, Burkina Faso, Cameroon, Columbia, Ghana, Kenya, DR Congo, Senegal, Tchad, Togo, Turkey, Uganda and Yemen, but also from Germany and Spain, are participating in the module. The common language of instruction is English with the participation of several experts from African countries on various topics related to sustainable development such as photovoltaics, intercultural communication, organic agriculture, biogas and carbon offsetting. Aspects of language use between actors from different research disciplines in the GATo-project are nevertheless not considered until yet, although, according to Roelcke's (2020) communication model of language for special purposes, system linguistic, pragmalinguistic and cognitive linguistic functions are always in need of analysis here. Based on a content analysis of chat discussions (through WhatsApp and E-mails), but also a questionnaire-sheet addressed to teachers and students, this paper is therefore dedicated to the analysis of language use between actors from different research disciplines in the GATo project. It will be closely examined whether and how this language use manifests itself and contributes to the development of a transdisciplinary jargon. In

addition, the following questions are relevant: Which language constructions are used to communicate between the actors (i.e. national and international teachers, tutors and students)? Which communication strategies are used in particular?

MOTS CLES : communication model of language for special purposes, content analysis, questionnaire, transdisciplinary, GATo.

**CONCLUSION DU COLLOQUE
INTERNATIONAL**

CONCLUSION

Le FONSTI et le PASRES remercie ses partenaires, les institutions politiques ivoiriennes, les différentes universités ivoiriennes et africaines, l'Académie des Forces Armées de Zambakro, ainsi que les éminents professeurs, chercheurs de Côte d'Ivoire et des pays frères qui ont permis l'organisation du colloque international afin de réfléchir sur les crises sécuritaires en Afrique. Pendant trois jours, les participants composés ont réfléchi sur des thématiques diverses et confronté leurs points de vue. Lesquels ont fécondé des recommandations couvrant les différents champs de recherche identifiés par le comité scientifique du colloque.

Catalogue n^o 02-2023
Colloque International du FONSTI (Abidjan-Cocody)
Bp 782 ABIDJAN 27; Tel : (225) 27 21 78 09 95 /
05 04 64 17 74 / 07 48 08 09 51 / 07 78 26 68 08
info@fonsti.org / www.fonsti.org

